

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
ÇALIŞMA EKONOMİSİ BİLİM DALI

**TEKNOLOJİ, TOPLUM, SERMAYE İLİŞKİSİ AÇISINDAN DİJİTAL EMEK
ÜZERİNE İNCELEME**

Doktora Tezi

ALİ BAKIN

İstanbul, 2022

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
ÇALIŞMA EKONOMİSİ BİLİM DALI

**TEKNOLOJİ, TOPLUM, SERMAYE İLİŞKİSİ AÇISINDAN DİJİTAL EMEK
ÜZERİNE İNCELEME**

Doktora Tezi

ALİ BAKIN

Danışman: Prof. Dr. Selmin KAŞKA

İstanbul, 2022

GENEL BİLGİLER

Ad ve Soyadı: Ali Bakın

Anabilim Dalı: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Programı: Çalışma Ekonomisi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selmin Kaşka

Tez Türü ve Tarihi: Doktora Tezi - Ağustos 2022

Anahtar Kelimeler: Dijital Emek, Teknoloji, Endüstri 4.0, Dijital Kapitalizm, Enformasyon ve İletişim Teknolojileri, Esnek Birikim, Maddi Olmayan Emek

ÖZET

TEKNOLOJİ, TOPLUM, SERMAYE İLİŞKİSİ AÇISINDAN DİJİTAL EMEK ÜZERİNE İNCELEME

En geniş anlamıyla üretimin bilgisi şeklinde tanımlayabileceğimiz teknoloji, günümüzde toplumsal yaşamın önemli bir bileşeni durumundadır. Teknoloji ile toplum arasında yakın ve karmaşık bir bağ bulunmaktadır. Ancak toplumun her kesiminin teknolojiye erişim olanakları eşit düzeyde değildir, bu anlamda teknolojinin tarafsızlığından söz edilemez. Gücü elinde bulunduran egemen toplumsal sınıflar, teknolojiyi diğer toplumsal sınıflar üzerinde tahakküm aracı olarak kullanılabilmektedir. Nitekim kapitalist toplumda da benzeri bir durum söz konusudur. Kapitalist sınıf, sermaye birikimini sağlamak ve güvence altına almak için teknolojiyi endüstriyel devrimler örneğinde görüldüğü gibi etkin biçimde kullanmıştır. 1970'li yıllardan itibaren özellikle enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler de bu ekseninde değerlendirilmelidir. Bu dönemde yaşanan sermaye birikim krizinin çözümü olarak devreye sokulan esnek birikim modelinin kilit unsurlarından birini enformasyon ve iletişim teknolojileri oluşturmuştur. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklarla üretim dijitalleşmeye başlamış, sermaye üretim alanında mekân ve zamanın sınırlılıklarını aşma olanağı elde etmiştir. Kapitalizm dijitalleşmeye ve bunun sonucunda yeni bir emek formu olan dijital emek ortaya çıkmaya başlamıştır. Henüz oluş aşamasındaki Endüstri 4.0 ile bu dijitalleşme sürecinin daha da hız kazanacağı, bunun sonucunda dijital emek formunda yer alan emekçilerin sayısının daha da artacağı öngörülmektedir. Benzer bir tahmin Türkiye'deki dijital emek için de yapılabilir. Çalışmamız dijital emeği, teknoloji, toplum ve sermaye ilişkileri açısından analiz etmeyi amaçlamaktadır.

GENERAL INFORMATION

Name and Surname: Ali Bakın

Field: Labour Economics and Industrial Relations

Program: Labour Economics

Supervisor: Prof. Dr. Selmin Kaşka

Degree Awarded and Date: PhD - August 2022

Keywords: Digital Labor, Technology, Industry 4.0, Digital Capitalism, Information and Communication Technologies, Flexible Accumulation, Immaterial Labor

ABSTRACT

A STUDY OF DIGITAL LABOR IN TERMS OF TECHNOLOGY, SOCIETY, CAPITAL RELATIONS

In the broadest sense, technology, which we can define as the knowledge of production, is an important component of social life. There is a close and complex link between technology and society. However, all segments of the society do not have equal access to technology, and in this sense, the neutrality of technology cannot be mentioned. Dominant social classes that hold power can use technology as a means of domination over other social classes. As a matter of fact, there is a similar situation in capitalist society. The capitalist class has used technology effectively to ensure and secure capital accumulation, as seen in the example of industrial revolutions. The developments in information and communication technologies since the 1970s should also be evaluated in this context. One of the key elements of the flexible accumulation model, which was introduced as a solution to the capital accumulation crisis experienced in this period, is information and communication technologies. With the possibilities offered by information and communication technologies, production has begun to digitalize and has gained the opportunity to overcome the limitations of space and time in the field of production and capital production. Capitalism has begun to digitalize and as a result, a new form of labor, ‘digital labor’ has begun to emerge. It is predicted that this digitalization process will accelerate with Industry 4.0, which is still in its formation stage; and as a result, the number of workers in the form of digital labor will increase even more. A similar estimation can be made for digital labor in Turkey. Our study aims to analyze digital labor in terms of technology, society and capital relations.

ÖNSÖZ

Bu çalışma son dönemde akademik literatürde yer edinmeye başlayan dijital emeği, enformasyon ve iletişim teknolojileri, toplum ve sermaye ilişkileri açısından incelemektedir. Bu tezin hazırlanma ve kaleme alınma süreci ise 6 yıl gibi oldukça uzun bir zaman dilimine yayıldı. Bu zorlu süreçte yanımda olan değerli isimlere burada yer vermek istiyorum.

Doktora tez çalışmamın hemen her aşamasında bana verdiği destek ve katkı için öncelikle tez danışmanım Prof. Dr. Selmin KAŞKA'ya teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin bu uzun tez sürecinde değerli görüş, eleştiri ve yönlendirmeleriyle tezimde ve benim üzerimde gerçek anlamda büyük emeği olduğunu söyleyebilirim.

Tezimin konu seçiminden içeriğinin oluşturulmasına, kaynaklara erişimden tıkanıklık noktalarının aşılmasına kadar her aşamasında yanımda olan, Tez İzleme Komitesi'nde de yer alarak vaktini tereddütsüz paylaşan Doç. Dr. Çağatay Edgücan ŞAHİN'e de teşekkürü borç bilirim. Hoca-öğrenci ilişkisinin yanı sıra aynı zamanda bir dost olan kendisine minnettarım. Tez izleme komitemde yer alan, görüş ve eleştirileriyle gerçek anlamda çalışmama katkıda bulunan isimlerden birisi de Doç. Dr. Miriş Meryem KURTULMUŞ. Bu anlamda kendisine değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Öte yandan tez çalışmamın başlangıcında yer alan, ancak kendi elinde olmayan nedenlerden dolayı akademinin dışında kalan değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Özgür MÜFTÜOĞLU'nun ismini burada anmak ve kendisine teşekkür etmek isterim.

Ve elbette ki ailem... Öncelikle 2020 yılında ağır bir hastalık geçiren, bir yıl boyunca mücadele eden, ancak 12 Aralık 2021'de aramızdan ayrılan annem Semiha BAKIN'ı burada anmak istiyorum. Bu tezi ithaf ettiğim kişilerden birisi de odur. Ayrıca desteklerini her zaman yanımda hissettiğim kızım Zeynep Pınar BAKIN ve oğlum Umut BAKIN'a da burada teşekkür etmek istiyorum. Son olarak bu zorlu süreçte benim adeta kahrımı çeken, her zaman yanımda olan, destekleyen, benim çalışmalarına vakit ayırabilmek için her tür fedakarlıkta bulunan değerli eşim SABİHA BUDAK BAKIN. Bu tezi ithaf ettiğim diğer kişi de odur.

İÇİNDEKİLER

ÖZET.....	i
ABSTRACT.....	ii
İÇİNDEKİLER	iv
KISALTMALAR.....	viii
TABLolar LİSTESİ.....	xii
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	xiii
EKLER LİSTESİ	xiv
GİRİŞ	1

BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ VE ÜRETİM İLİŞKİLERİNDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER... 6

I. Teknoloji Kavramı ve Toplumla İlişkileri.....	6
A. Teknolojinin Tanımı.....	7
B. Teknoloji – Bilim İlişkisi.....	9
C. Teknolojik Gelişimi Etkileyen Faktörler.....	12
D. Teknoloji ve Toplum.....	14
II. Teknoloji ve Endüstriyel Gelişim.....	19
A. Buhar Enerjisinin Kullanımı ve Birinci Endüstriyel Devrim.....	29
B. Elektrik Enerjisinin Kullanımı ve İkinci Endüstriyel Devrim.....	37
C. Elektronik ve Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Üçüncü Endüstriyel Devrim.....	51

İKİNCİ BÖLÜM

DÖRDÜNCÜ ENDÜSTRİYEL DEVRİM - ENDÜSTRİ 4.0 TARTIŞMALARI..... 58

I. Endüstri 4.0 Kavramının İlk Kullanımı.....	61
II. Endüstri 4.0 Nedir?	63
III. Siber-Fiziksel Sistemler	65
A. Büyük Veri (Big Data).....	68
B. Yapay Zeka.....	69
C. Akıllı Robotlar.....	70
D. Dikey ve Yatay Sistem Entegrasyonu.....	73
E. Nesnelerin İnterneti (İnternet of Things).....	74
F. Siber Güvenlik.....	75
G. Bulut Bilişim	76

H. Eklemeli Üretim – 3D Baskı	77
İ. Artırılmış Gerçeklik.....	78
J. Sanal Gerçeklik (Simülasyon).....	79
IV. Endüstri 4.0’ın Arka Planı	81
V. Endüstri 4.0’ın Avantajları ve Dezavantajları.....	83

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TEKNOLOJİ, ÜRETİM İLİŞKİLERİ VE EMEK..... 89

I. Sermayenin Krizi, Keynesyen Politikaların Terki ve Neoliberalizm	90
II. Emek Sürecinin Yeniden Yapılanması: Fordizmin Krizi ve Esneklik Politikaları	94
A. Fordizm Sonrası Esneklik Yaklaşımları	95
B. 2000’lerde Teknolojinin Emek Üzerine Etkisi: Eğretilişme (Prekaryalaşma) ve Tabakalaşma.....	107
III. Teknoloji ve Emek: İşin Geleceği.....	117
IV. Enformasyon Toplumu ve Dijitalleşen Kapitalizm Tartışmaları	127
A. Post-Endüstriyel Toplum, Enformasyon Toplumu Kuramları	128
B. “Yeni Kapitalizm” Kuramları.....	131
1. Dijital Kapitalizm	134
2. Bilişsel Kapitalizm	137
3. Büyük Veri Kapitalizmi	142

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ENFORMASYON VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE EMEK:

DİJİTAL EMEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI..... 145

I. Enformasyon ve İletişim Teknolojilerinde Yaşanan Gelişim.....	146
A. Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Nedir?.....	146
B. Enformasyon ve İletişim Teknolojilerinin Tarihsel Gelişimi	150
1. Elektronik Teknolojisinin Doğuşu ve Silikon Vadisi	151
2. İnternet Teknolojisinin Hızlı Gelişimi	155
3. Mobil Teknolojilerin Gelişimi	157
4. Nesnelerin İnterneti – Endüstriyel İnternet.....	162
II. Dijital İşyeri, Mekanın Değişimi ve Emek Üzerindeki Etkileri	164
A. EİT’deki Gelişim ve Dijital İşyerlerin Doğuşu	165
B. EİT’lerdeki Gelişimin Emek Üzerindeki Etkisi	167
1. Maddi Olmayan Emek: Dijital Emeği Anlamak İçin Bir Çerçeve	167
a. Maddi Olmayan Emek Tartışmalarının Tarihsel Arka Planı	168
b. Maddi Olmayan Emek Kavramı Üzerine Genel Değerlendirme.....	176

c. Maddi Olmayan Emek ve Sosyal Medya.....	179
2. Toplumsal Fabrika.....	180
III. Kapitalizmin Dijitalleşmesi ve Yeni Bir Emek Formu Olarak: Dijital Emek.....	181
A. Yeni Emek Formu Olarak Dijital Emek.....	182
B. Fuchs'un Uluslararası Dijital İş Bölümü ve Dijital Emek Kavramlaştırması	188
1. EİT Bağlantılı Maden Çıkarmada “Köle Emeği”	189
2. EİT Montaj Endüstrisinde Emeğin Biçimsel Boyunduruğu.....	191
3. Dış Kaynak Kullanımı ve Hindistan Yazılım Endüstrisi.....	194
4. Silikon Vadisinde Emeğin Farklı Görünümleri.....	197
5. Çağrı Merkezinde Çalışma	199
6. Sosyal Medyada Dijital Emek.....	201
a. Dallas Smythe ve İzleyici Emeği.....	202
b. Sosyal Medya ve “Üretketiciler” (Prosumer).....	205
c. Sosyal Medyada Sermaye Birikimi ve Metalaştırma.....	210
C. Fuchs'un Dijital Emek Teorisine Yönelik Eleştiriler	215

BEŞİNCİ BÖLÜM

BİLİM, TEKNOLOJİ, TÜRKİYE: TARİHSEL VE GÜNCEL BİR DEĞERLENDİRME..... 225

I. Türkiye’de Bilimsel ve Teknolojik Değişim ve Uygulanan Politikalar	225
A. Tanzimat’tan Cumhuriyet’in İlanına Giden Geçiş Dönemi (1839-1923).....	225
B. Cumhuriyet’in İlanı ve Ulusal Ekonominin İnşa Edildiği Dönem (1923-1960) .	228
C. DPT’nin Kuruluşu ve Planlı Ekonomi Dönemi (1960-1980).....	231
D. 24 Ocak Kararları ve Ekonomide “Liberalleşme”ye Geçiş (1980-2000).....	233
E. 2000’li Yıllardan Günümüze	234
II. Türkiye’nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikası ve Aktörleri.....	235
A. Türkiye’nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikasının Aktörleri	236
1. TÜBİTAK.....	236
2. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)	239
3. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK).....	242
4. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	244
B. Beş Yıllık Kalkınma Planları ve Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları	245
1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967).....	245
2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972).....	246
3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977)	247
4. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983).....	248
5. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989): EİT İçin İlk Adımlar.....	249
6. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994).....	251

7. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000)	252
8. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005): Dijital Kapitalizme Doğru İlk Adımlar.....	252
9. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013).....	253
10. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018).....	254
11. On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023).....	255
C. Türkiye ve Endüstri 4.0	257
1. Türkiye’de Ekonominin Sektörel Gelişimi.....	257
2. Türkiye’nin Endüstri 4.0 Politika ve hedefleri	261
D. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi: Güncel Durum.....	263
E. Turkuaz Kart.....	266
III. Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Eğitimi	268
A. Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Yükseköğretim	268
B. 1960 Sonrasında Türkiye’de Yükseköğretim Sistemi	270
C. 1980 Sonrasında Türkiye’de Yükseköğretim Sistemi	272
IV. Türkiye’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri	273
A. Teknoparklar ve Ulusal Yenilik Sistemi	274
B. Türkiye’de Teknoparklar.....	275
V. Türkiye’de Dijital Emek	277
SONUÇ.....	287
KAYNAKÇA	292
EKLER.....	326

KISALTMALAR

3D: Üç boyutlu (three-dimensional)

4G: Dördüncü nesil (fourth generation)

5G: Beşinci nesil (fifth generation)

AB: Avrupa Birliği

ABD: Amerika Birleşik Devletleri

AI: Yapay Zekâ (artificial intelligence)

AKP: Adalet ve Kalkınma Partisi

AOL: America OnLine

AR: Artırılmış gerçeklik

Ar-Ge: Araştırma ve geliştirme

ARPANET: Gelişmiş Araştırma Projeleri Dairesi Ağı (Advanced Research Projects Agency Network)

B2B: İşletmeden-İşletmeye (Business-to-Business)

BBC: British Broadcasting Corporation

BCG: Boston Consulting Group

BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

BTYK: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu

BYKP: Beş Yıllık Kalkınma Planı

CCM: Ticari içerik denetimi (commercial content moderation)

CPS: Siber Fiziksel Sistemler (cyber-physical systems)

CPPS: Siber Fiziksel Üretim Sistemleri (cyber-physical production systems)

CRM: Müşteri ilişkileri yönetimi (customer relationship management)

ÇKP: Çin Komünist Partisi

DB: Dünya Bankası

DPT: Devlet Planlama Teşkilatı

DVD: Çok amaçlı dijital disk (digital versatile disc)

EİT: Enformasyon ve iletişim teknolojileri

ERP: Kurumsal kaynak planlaması (enterprise resource planning)

GSM: Mobil İletişim için Küresel Sistem (Global System for Mobile Communications)

GSMA: GSM Birliği (GSM Association)

GSMH: Gayrisafi milli hasıla

GSYİH: Gayri safi yurt içi hasıla

GWP: Gayri safi dünya ürünü (gross world product)

IAB: Interactive Advertising Bureau

IDC: Uluslararası Data Şirketi (International Data Corporation)

IFR: Uluslararası Robotik Federasyonu (International Federation of Robotics)

ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization)

IMF: Uluslararası Para Fonu

IoT: Nesnelerin interneti

IP: İnternet Protokolü (internet protocol)

ITU: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union)

JIT: Tam zamanında (Just-in-time)

KHK: Kanun Hükmünde Kararname

KİT: (Kamu İktisadi Teşebbüsü)

KOBİ: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

M.Ö.: Milattan Önce

M.S.: Milattan Sonra

MEMS: Mikro elektro-mekanik sistemler (microelectromechanical systems)

MILNET: Askeri Ağ (Military Network)

MIT: Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (Massachusetts Institute of Technology)

MTA: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

MÜSİAD: Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

NFC: Yakın Alan İletişimi (near field communication)

NIST: Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (National Institute of Standards and Technology)

NSF: ABD Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation)

OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development)

OSB: Organize sanayi bölgeleri

PLC: Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (programmable logic controller)

RFID: Radyo Frekansı ile Tanımlama (radio-frequency identification)

SDDP: Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu

SMS: Kısa Mesaj Servisi (short message service)

TGB: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisi

TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TTGV: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisi

TÜBİSAD: Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu

TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumu

TÜSİAD: Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği

UCLA: Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles (University of California, Los Angeles)

UNCTAD: Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (United Nations Conference on Trade and Development)

WLAN: Kablosuz yerel alan ağı (wireless local area network)

VR: Yapay gerçeklik

WEF: Dünya Ekonomi Forumu

WTO: Dünya Ticaret Örgütü

YASED: Uluslararası Yatırımcılar Derneđi

YÖK: Yükseköğretim Kurulu

YSHİ: Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri

TABLolar LİSTESİ

	Sayfa No.
Tablo 3.1 Küresel Endüstriyel İşgücü (kişi).....	116
Tablo 4.1 Dünya Nüfusu ve İnternet Kullanımı	156
Tablo 5.1 Türkiye’de Yıllara ve Cinsiyete Göre İl / İlçe Merkezleri ve Belde / Köyler Nüfusu (1927-2021).....	258
Tablo 5.2 NACE Rev.2 - Ekonomik Faaliyet Sınıflaması (Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler)	277
Tablo 5.3 Ekonomik faaliyetlere göre temel göstergeler, 2020	279
Tablo 5.4 Türkiye’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Firmalarının Sektörel Dağılımı	281
Tablo 5.5 Seçilmiş Ülkeler ile Türkiye Karşılaştırması, 2019-2020	283

ŞEKİLLER LİSTESİ

	Sayfa No.
Şekil 1.1: Endüstriyel Devrimin Dört Aşaması.....	24
Şekil 1.2: Kondratiev Uzun Dalgaları.....	26
Şekil 1.3: ABD’de Elektrifikasyon.....	42
Şekil 2.1: Teknolojik Yayılma Hızının Gelişimi	60
Şekil 2.2: Endüstriyel Üretimi Dönüştürecek Dokuz Teknoloji	67
Şekil 2.3: Otomasyonun Maliyeti	72
Şekil 3.1: Robotlaşma ve Kişi Başına Düşen Gelir İlişkisi.....	120
Şekil 3.2: Robotlaşma ve Sektörlerde Otomasyonun Uygulanabilirliği	121
Şekil 4.1: İletişim ve Bilgisayar Teknolojileri Arasındaki Yakınsama.....	147
Şekil 4.2: Enformasyon ve İletişim Teknolojilerinin Küresel Gelişimi 2001-2017	158
Şekil 4.3: Mobil Standartların Gelişimi	159
Şekil 4.4: Teknolojik Açıdan Dünya Çapında Mobil Aboneliklerinin Durumu	161
Şekil 4.5: Dünya Geneline IoT Bağlantıları.....	164
Şekil 4.6: Bir Dakikada İnternette Neler Oluyor? (2022).....	205
Şekil 4.7: Seçili Sosyal Medya Platformlarında Hedefli Reklamlara Konu Olan Aylık İzleyici Sayıları (2019)	206
Şekil 4.8: Sosyal Medya Platformlarının Aktif Kullanıcı / Üye Sayıları (2019).....	208
Şekil 4.9: Sermaye Birikimi / Sermayenin Genişletilmiş Yeniden Üretimi Akışı.....	210
Şekil 4.10: Hedefli Reklamcılığa Dayanan Ticari Sosyal Medya Platformlarında Sermaye Birikimi Akışı	211
Şekil 4.11: Sosyal Medyada Sermaye Birikimi ve Reklam Veren Müşterilerin Sermaye Birikimi Diyalektiği.....	213
Şekil 5.1: Türkiye’ye Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi (Kümülatif / ABD Doları)	235
Şekil 5.2 Türkiye’de İstihdamın Sektörel Dağılımı (2021).....	260
Şekil 5.3 Türkiye’de Bilgi ve İletişim Sektöründe Ücretli Çalışan Kişi Sayısı (2009-2022)	278
Şekil 5.4 Yazılım Sektörünün Seçilmiş Ülkelerde İstihdama Katkısı ve İhracattaki Payı, (%) Toplam İstihdam, 2019	282
Şekil 5.5 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü İstihdamı (2017-2021)	284

EKLER LİSTESİ

Sayfa No.

EK 1: Türkiye’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Faaliyette Olan Bölgeler).....	326
EK 2: Türkiye’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Altyapı Çalışmaları Devam Eden Bölgeler).....	331
EK 3: NACE Rev.2 - Ekonomik Faaliyet Sınıflaması (J- Bilgi ve İletişim).....	332

GİRİŞ

Günümüz dünyasının en popüler kavramlarından birisi teknolojidir. En geniş anlamıyla üretimin bilgisi olarak tanımlayabileceğimiz teknoloji kavramının bu kadar popüler hale gelmesinde 1990'lı yıllardan itibaren başta enformasyon ve iletişim teknolojilerinde olmak üzere yaşanan hızlı ilerlemelerin payı büyüktür. Öyle ki teknoloji kavramı, günümüzde hemen hemen her alanda bir ilerleme idealinin simgesi haline gelmiş, başarının değişmez anahtarı olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Teknoloji kavramına atfedilen bu olumlu özellikler kapitalizmin ortaya çıkışı ve gelişimi ile ilişkilidir. Eski Yunan'da küçümsenen ve sadece alt sınıfların, öğrenim görmemiş kişilerin el sanatları faaliyeti olarak görülen teknoloji, 18. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıkan ve kapitalizmin egemen üretim tarzı haline gelmesini sağlayan endüstri devrimi ile kilit bir konuma yükselmiştir. Endüstri devrimiyle birlikte teknoloji bilim ile iş birliğine giderek, hatta birleşerek önemli ilerlemeler kat etmiştir. Bu dönemde söz konusu ilerlemenin / gelişimin itici gücünü kapitalist sınıfın çıkarlarını korumak ve sağlamak oluşturmuştur. Nitekim enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler, 1970'li yıllardan itibaren sermayenin içine girdiği birikim krizine çözüm bulma yönündeki çabaların bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Bu çabaların sonucunda geçmişte birbirinden bağımsız hatlarda ilerleyen iki farklı teknoloji, iletişim teknolojileri (enformasyonun iletilmesi) ve bilgisayar teknolojileri (enformasyonun işlenmesi) dijital yakınsama içine girmiştir. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin ortaya çıkışı ve gelişimi olarak adlandırabileceğimiz bu süreçle birlikte kapitalizm dijital bir görünüm kazanmaya başlamıştır. Kapitalizmin dijitalleşmesi endüstri ilişkilerine de etkide bulunmuş ve dijital emeğin ortaya çıkışına neden olmuştur.

Dijital emek, özellikle bir enformasyon ve iletişim teknolojisi ürünü olan Web 2.0'ın sunduğu olanaklarla sosyal medyanın 2000'li yıllarda ortaya çıkmasından ve popülerlik kazanmasından sonra akademik literatürde yer almaya başlayan bir kavramdır. Bu anlamda dijital emeğin yeni bir kavram olduğundan söz edilebilir. Başlangıçta sosyal medyadaki kullanıcı hareketlerini tanımlamak için kullanılan dijital emek kavramı, kapitalizmdeki dijitalleşme sürecinin hız kazanmasıyla farklı emek kesimlerini içerecek şekilde genişlemiştir. Öte yandan kapitalizmin dijitalleşmesi henüz oluş halinde, tamamlanmamış bir süreçtir. Üstelik önümüzdeki yıllarda Endüstri 4.0 stratejisinin yaşama geçirilmesiyle üretim alanında daha radikal dönüşümlerin gerçekleşeceği, dijitalleşmenin daha da hızlanacağı tahmin edilmektedir. Bu yüzden akademik literatürde dijital emek konusunda birbirinden farklı yaklaşımlar bulunmakta, özellikle dijital emeğin kapsamı, kısacası kimleri içerdiği konusu tartışılmaktadır.

Çalışmamız kapitalist üretim tarzındaki güncel gelişmeleri açıklamayı amaçlamaktadır. Sermayenin birikim krizine çözüm bulmak için esnek birikim rejimini uygulamaya koyması, emek süreçlerini, iş gücü piyasalarını, ürünler ve tüketim kalıplarını bütünüyle esnekleştirilmesi; yepyeni üretim sektörlerini, yeni finansal yöntemleri, yeni piyasaları ortaya çıkarması, ama daha da önemlisi başta teknolojik olmak üzere, ticari ve örgütsel yeniliklerin temposunu arttırması, dijitalleşme sürecine hız vermesi çalışmamızda analiz edilecektir. Bu süreçte teknoloji hangi rolü üstlenmektedir? Teknoloji ile toplum ve sermaye arasında ne gibi bir ilişki bulunmaktadır? Bu ilişkinin yönü tek yönlü müdür, yoksa karşılıklı mıdır? Bu çerçevede teknolojinin üretim ilişkileri ve toplum üzerindeki dönüştürücü gücü ele alınacak, enformasyon ve iletişim teknolojileri üzerinden bu soruların yanıtına çalışmamızda yer verilecektir. Ancak çalışmamızın asıl odak noktasını, kapitalizmin, sermaye birikim krizine çözüm bulmak amacıyla geliştirdiği dijital kapitalizmin bir ürünü olan dijital emeği tartışmaktır. Dijital emeğin tanımını yapmak ve kapsamını belirlemek çalışmamızın temel amaçlarından birisini oluşturmaktadır. Çalışmamızın bir diğer amacı dijital emeği Türkiye özelinde incelemektir. Türkiye’de dijital emeğin mevcut durumunu ve gelişme potansiyellerini analiz etmek çalışmamızın bir başka amacını oluşturacaktır.

Çalışmamızın ana unsurunu oluşturan dijital emek ile ilgili tartışmalar, kavram yeni olduğu için halen sürmektedir. Üstelik Türkiye dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde gündemde olan Endüstri 4.0 ile dijitalleşme sürecinin hız kazanması, dijital emeğin tanımı, kapsamı, hegemonik olup olmayacağı konularında tartışmaların daha da yoğunlaşacağı tahmin edilmektedir. Çalışmamız teknolojinin üretim ilişkileri ve toplum üzerindeki dönüştürücü gücünün ne olduğu sorusuna verilecek yanıtı da içerecek şekilde tüm bu tartışmaların eleştirel bir analizini içermektedir. Öte yandan Türkiye özelinde konuyu ele alırsak dijital emek konusunda araştırmaların eksikliği gözlenmektedir. Bu noktada Türkiye’de dijital emek konusunda bir bilgi açığının bulunduğu kolaylıkla söylenebilir. Çalışmamız dijital emek ile ilgili olarak yapılacak bundan sonraki çalışmalara bir başlangıç noktası oluşturacak ve katkı sunacaktır.

Bu çerçevede çalışmamız ayrıntılı bir dijital emek literatür taramasını ve bunların eleştirel analizini içermekte, dijital emek konusunda Türkiye’de yapılan sınırlı sayıda araştırmalara atıfta bulunmaktadır. Teknoloji, toplum ve sermaye ilişkileri açısından dijital emeği ele alan bu çalışma, büyük oranda birçok kuramcının araştırmalarını içermekte, bu anlamda mevcut literatüre dayanmaktadır. Ayrıca özellikle Türkiye’de dijital emek konusunu ele alırken, resmi makamlarca hazırlanan kalkınma planları ve strateji belgeleri gibi dokümanlar ve TÜİK istatistikleri gibi kaynaklar incelenmiştir. Tüm bu araştırmalar ve çalışmalar eleştirel bir analize tabi tutulmakta ve

sentezlenmektedir. Dolayısıyla bu çalışma enformasyon ve iletişim teknolojileri konusunda betimleyicidir ama aynı zamanda bu konuyu eleştirel bir perspektifle ele almaktadır.

Beş bölümden oluşan çalışmamızın birinci bölümü “Teknolojinin Gelişimi ve Üretim İlişkilerinde Yaşanan Değişimler” başlığını taşımaktadır. Bu bölümde öncelikle teknolojinin ne olduğu sorusuna bir yanıt verilecektir. Teknolojiyi ele alırken onun binlerce yıllık “yol arkadaşı” olan bilimin üzerinde durmakta yarar bulunmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında uygulamaya konulan Manhattan Projesi’nin “başarıya” ulaşmasıyla yeni bir evreye giren bilim ve teknoloji iş birliğinin kapitalist sistemin çıkarları çerçevesinde nasıl şekillendiği bu bölümde ele alınacaktır. Teknolojinin tarafsız olup olmadığı, ideolojik bir nitelik taşıyıp taşımadığı, teknoloji – toplum ilişkileri üzerinden analiz edilecektir. Ayrıca teknolojik gelişimi etkileyen faktörler yine bu bölümde incelenecektir. Birinci bölümde ayrıca dijital emeği ortaya çıkaran faktörler tarihsel planda ele alınacaktır. Bu yüzden teknolojide yaşanan devrim niteliğindeki gelişmelerin üretim ilişkilerinde yarattığı köklü değişimleri, bunun sonucunda ortaya çıkan toplumsal, siyasal, politik, kültürel, vb. dönüşümleri incelemek önemlidir. 18. yüzyılda İngiltere’de başlayan, ardından Batı Avrupa’ya, sonrasında Kuzey Amerika’ya yayılan endüstriyel devrim kapitalist sistemin hegemonyasını ilan etmesiyle sonuçlanmış, tüm dünyanın tarihini değiştirmiştir. Birinci bölümde teknolojide yaşanan gelişmelerin üretim ilişkilerinde yaşanan değişimlere ne derece etkide bulunduğu tartışılacaktır. Neo-Schumpeterci yaklaşımdan hareketle bu bölümde dört evreden oluşan endüstriyel devrimlerin ilk üç evresi incelenecektir. Birinci Endüstriyel Devrim, İkinci Endüstriyel Devrim ve Üçüncü Endüstriyel Devrim, kapitalist sınıfın teknolojiyi nasıl ve ne yönde kullandığı ekseninde bu bölümde analiz edilecektir. Dördüncü evre ise bir sonraki bölümde ayrıntılı biçimde ele alınacaktır.

“Dördüncü Endüstriyel Devrim - Endüstri 4.0 Tartışmaları” başlıklı ikinci bölümde üretim alanındaki güncel konular yer almaktadır. 2011’de Almanya’nın ekonomik ve endüstriyel politikasında merkezi bir stratejik hedef olarak ortaya atılan, ancak zamanla diğer devletler tarafından da benimsenen Endüstri 4.0 projesinin, kapitalizmin dijitalleşmesi sürecini hızlandıracağı öngörülmektedir. Ayrıca siber fiziksel sistemlerin devreye girmesiyle, artan robot kullanımı ve yapay zeka uygulamalarıyla hem endüstri hem de hizmetler sektöründe istihdamda önemli dönüşümlere yol açacağı tahmin edilmektedir. Bu çerçevede ikinci bölümde Endüstri 4.0 tüm yönleriyle, ama asıl olarak üretim ilişkilerinde yaratabileceği dönüşüm ve sermaye-emek ilişkileri ekseninde ele alınacaktır. Yer yer teknik detayları da içerecek bu bölüm, dijital emeğin de doğuşunu içeren kapitalizmin içinde bulunduğu evrenin kavranmasında katkı sağlayacaktır.

“Teknoloji, Üretim İlişkileri ve Emek” başlıklı üçüncü bölümün amacı ise teknolojiadaki gelişmelerin üretim ilişkilerine nasıl yansıdığını açıklamak, günümüz kapitalizmini bu açıdan yorumlamaktır. Çalışmamızda kullandığımız yaklaşımlardan birisi teknolojinin tarafsız olmadığı, o toplumdaki egemen sınıfın, çıkarları çerçevesinde teknolojik değişimi biçimlendirdiği yönündedir. Ayrıca günümüz kapitalizmini yorumlama konusunda Harvey’in “esnek birikim” modeli benimsenmiştir. Bu bağlamda sermayenin 1970’li yıllarda içine girdiği birikim krizine çözüm olarak geliştirdiği politikalar, bu politikalarda teknolojinin rolü bu bölümde incelenecektir. Akademik literatürde fazlasıyla tartışılrsa da Fordizm sonrası esneklik yaklaşımları, dijital emeğin nasıl ortaya çıktığını daha iyi kavrayabilmemiz için bu bölümde aktarılacaktır. Ayrıca teknolojinin emek üzerindeki etkisi, işin geleceği bu bölümde detaylı olarak ele alınacaktır. Sermayenin krizine çözüm olarak geliştirdiği politikalar çerçevesinde kapitalizmin yeni bir evreye girdiği ve dijitalleştiği ileri sürülmektedir. Çalışmamızın üçüncü bölümü dijital kapitalizm, bilişsel kapitalizm, büyük veri kapitalizmi gibi farklı şekillerde adlandırılan yeni kapitalizm kuramlarının aktarılmasıyla sona erecektir.

Çalışmamızın “Enformasyon ve İletişim Teknolojileri ve Emek: Dijital Emeğin Ortaya Çıkışı” başlıklı dördüncü bölümünde ise enformasyon ve iletişim teknolojileri, yeni bir emek formu olduğu tartışılan dijital emeğin ortaya çıkışındaki rolü bağlamında incelenecektir. Bu çerçevede EİT’nin ne olduğu tarihsel süreç içinde detaylı biçimde işlendikten sonra, kapitalizmin dijitalleşmesi ve dijital emeğin doğuşu konusu üzerinde detaylı biçimde durulacaktır. Bu bağlamda dijital emek üzerine akademik literatüre önemli katkıda bulunan, Fuchs analizimizin merkezinde yer alacaktır. Analizimizin merkezinde Fuchs’un yer almasının iki nedeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki Fuchs’un dijital emek konusunda akademik literatüre önemli katkı sağlaması ve çalışmalarının olumlu ya da olumsuz eleştirilere hedef olması, bu sayede dijital emek alanında geniş tartışmalara zemin oluşturmasıdır. Bir diğer neden ise Fuchs’un o güne dek sadece sosyal medya kullanıcıları tarafından karşılıksız olarak üretilen emeği nitelemek için kullanılan “dijital emek” kavramının kapsamını genişletmesi ve yeni emek kesimlerini dijital emek kategorisine dahil eden bir kuram geliştirmesidir. Fuchs’un uluslararası dijital iş bölümü kuramı ve dijital emek kavramlaştırması bu bölümde eleştirel biçimde analiz edilecektir.

Özellikle EİT’lerde devrim niteliğinde yaşanan bu gelişmeler Türkiye’yi nasıl etkilemektedir? Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikasını oluşturan unsurlar nelerdir? Türkiye’de dijital emeğin gelişimi hangi aşamada yer almaktadır? “Bilim, Teknoloji, Türkiye: Tarihsel ve Güncel Bir Değerlendirme” başlıklı beşinci ve son bölümde bu sorulara yanıt bulunmaya çalışılacaktır. Bu

bağlamda öncelikli olarak tarihsel süreç içerisinde Türkiye’de uygulanan bilim ve teknoloji politikaları aktarılacaktır. Türkiye’nin ulusal bilim ve teknoloji politikaları aktörleriyle birlikte ele alındıktan sonra, Türkiye’deki bilim ve teknoloji eğitimi yine tarihsel süreç içerisinde analiz edilecektir. Türkiye’de dijital emeğe kaynaklık eden en önemli mekanlardan birisini de teknoloji geliştirme bölgeleri oluşturmaktadır. Bu çerçevede teknoloji geliştirme bölgeleri dijital emek ile ilişkisi bağlamında incelenecektir. Ayrıca Türkiye’de dijital emek üzerine yapılan nicel ve nitel araştırmaların sayısının sınırlı olduğu gözlenmiştir. Özellikle dijital emeği içeren istatistiksel veri anlamında bu sınırlılık daha belirgindir. Bu bölümde mevcut sınırlı sayıdaki araştırma aktarılacaktır.

BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ VE ÜRETİM İLİŞKİLERİNDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER

En genel olarak üretimin bilgisi olarak tanımladığımız teknolojide yaşanan ilerlemeler / gelişim, salt üretim alanıyla sınırlı kalmamakta, toplumsal, ekonomik, politik ve hatta kültürel alanda etkide bulunmaktadır. Üretim alanında yaşanan devrimlerde, teknolojide yaşanan değişimin / ilerlemelerin önemli bir payı bulunmaktadır. Teknoloji sınıfsal güç ilişkilerinden bağımsız, dolayısıyla tarafsız değildir. Teknoloji, büyük oranda sınıfsal güç ilişkilerinden ve çatışmalardan etkilenmekte, ama aynı zamanda belirli oranda da sınıfsal yapı üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olmaktadır. Teknolojinin bu dönüştürücü etkisi, onu elinde bulunduran sınıf açısından ciddi bir avantaj sunmaktadır. Teknoloji, asıl olarak kapitalizmin hegemonyasını ilan ettiği endüstriyel devrimler ile öne çıkmaya başlamıştır. Endüstriyel devrimler incelendiğinde teknolojinin üretim ilişkileri üzerindeki etkileri net biçimde görülebilmektedir. Gerek sermaye birikimi sürecinde gerekse emek süreçlerinde teknolojik gelişimler etkide bulunabilmektedir. Teknolojinin bu rolünü daha iyi kavrayabilmek için bu bölümde öncelikle teknolojinin tanımı yapılacak, teknoloji ile toplum arasındaki ilişki analiz edilecek, sonrasında teknolojinin gelişimi ve endüstriyel devrimler konusu incelenecektir. Burada teknolojik gelişimi incelemekteki amacımız, dördüncü bölümde detaylı biçimde ele alacağımız dijital emek formunu daha iyi analiz etmek ve kavramaktan öte değildir. Her ne kadar bundan önce endüstri sosyologları tarafından, birçok çalışmada defalarca tartışılrsa ve analiz edilse de bugünü ve geleceği anlayabilmek adına, endüstriyel devrimleri teknoloji, sermaye ve emek ilişkileri açısından kısaca özetlememizde yarar vardır. Bu yüzden, çok geniş bir kapsama sahip olan teknolojik gelişim ve ilerleme konusuna, bu bölümde sadece temel tartışma noktalarıyla yer verilecektir. Neolitik devrimle başlayacak inceleme, dört aşamadan oluştuğunu savunduğumuz endüstriyel devrimlerle devam edecektir. İçinde bulunduğumuz dönemi içerdiği için Endüstri 4.0 tartışmaları, ikinci bölümde daha ayrıntılı olarak analiz edilecektir.

I. Teknoloji Kavramı ve Toplumla İlişkileri

Günümüz dünyasının belki de en popüler kavramlarından birisi de teknolojidir. Hemen hemen her alanda / sektörde bir ilerleme ideali olarak teknoloji ortaya konulmakta, başarının değişmez anahtarı olarak teknoloji sunulmaktadır. Bu durumun yaşanmasını sağlayan ise teknolojinin birden fazla disiplinle yakın ilişkide bulunması ve ayrıca yaygın bir kullanım alanına sahip olmasıdır. Ancak bu durum aynı zamanda beraberinde teknolojinin tarafsız, nötr bir kavram olarak değerlendirilmesi

yanılığının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Çünkü toplumsal ilişkiler ve iktidar ilişkileri söz konusu olduğunda, teknoloji üzerinde mutlaka durulması ve düşünülmesi gereken bir konudur. Bu çerçevede öncelikle teknolojinin tanımını yapmak gerekmektedir.

A. Teknolojinin Tanımı

Teknolojinin kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir, ancak bir kavram olarak ortaya ilk çıkışı Eski Yunan döneminde gerçekleşmiştir. Teknoloji konusunda birbirinden farklı bakış açıları bulunmakta, her bir disiplin her bir bakış açısı teknoloji kavramını farklı bir biçimde yorumlamaktadır. Bu bağlamda teknoloji hakkında üzerinde mutabakata varılmış bir tanım yoktur, ancak kavramın etimolojisi üzerinde genel bir görüş birliği vardır. Buna göre teknoloji kavramı Antik Yunancada sanata ve zanaata dair beceri, uzluk, ama bir yandan da kadınların ve kölelerin yaptığı pratik işler anlamına gelen “tekhne” (τέχνη) ve sistem ya da çalışma anlamına gelen “logos” (λογία) sözcüklerinin birleşimiyle türetilmiştir, bu anlamda sanata ve zanaata dair sistematik çalışmaları ifade etmektedir (Murphie, Potts 2003: 3; Türkcan 2009: 21; İnam 2014: 77; Artut 2014: 24).

Buna karşın “teknoloji” kavramı asıl olarak Eski Yunan döneminde değil daha yakın bir geçmişte, endüstriyel devrimlerle birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Öte yandan dönüştürücü gücüyle ön plana çıkan teknoloji konusunda birbirinden farklı bakış açıları ortaya çıkmış, kavram farklı biçimde tanımlanmıştır. Bu bağlamda teknolojiyi dar anlamda teknik ve mühendislik olarak, geniş anlamda ise örgütsel ve yönetsel boyutlarıyla tanımlamak olanaklıdır (Bülbul 2008: 13-14). Dar kapsamlı görüşe göre teknoloji, insanların içinde yaşadıkları ortamı değiştirmek ve denetlemek için ürettikleri “bilgi” şeklinde tanımlanabilir. Burada üretilen her bir “yeni ürün”, “yeni teknolojiyi”, dolayısıyla yeni bir bilgiyi içermektedir (Gürak 2004: 9-10). Yine dar kapsamlı bir başka tanıma göre teknoloji, bilimsel ya da diğer organize edilmiş bilgilerin pratik görevlere sistematik olarak uygulanmasıdır (Galbraith 2007, 14).

Daha yaygın olarak kabul edilen görüşler teknolojiyi geniş kapsamda ele almaktadır. Bu görüşlere göre teknoloji şeyleri, eylemleri, süreçleri, yöntemleri ve sistemleri temsil etmek için kullanılmaktadır. Bu bağlamda teknoloji, en geniş anlamıyla insani hedefler için üretim yapmak amacıyla doğal şeylerin ve süreçlerin kullanılması, dolayısıyla üretimin bilgisi şeklinde (Harvey 2015b: 101; Alçın 2006: 18; Narin 2008: 94) tanımlanmaktadır. Burada vurgulanması gereken önemli bir konu, teknolojinin temelinde doğa ile kurulan dinamik ve çelişkili bir özgül ilişkinin bulunmasıdır (Harvey 2015b: 101). Teknoloji yalnızca aygıttan / aletten çok daha fazlasıdır, aynı zamanda iş

gücünün organizasyonunu, tüketici manipülasyonunu, pazarlama ve dağıtım tekniklerini de içermektedir (Bülbul 2008: 38). Pacey de kavramı geniş anlamda ele almış, teknolojinin, insan örgütlerini ve makineleri içeren sıralı sistemler tarafından, bilimsel ve diğer organize edilmiş bilgilerin pratik görevlere uygulanması olduğu görüşünü dile getirmiştir (2000: 6). Yine geniş kapsamlı yaklaşımı benimseyen bir başka görüşe göre teknoloji, amacı kontrol etmek ve dönüştürmek olan bilgi, süreçler, beceriler ve ürünler kümesidir (Simpson 1995: 16). Teknoloji bu anlamda bir denetim sürecidir ve bu denetim süreciyle elde edilen ürünlerle bunların bilgisidir, belli üretim, yapım teknikleri geliştirmeye, onlarla ürünler ortaya koymaya yönelik bir denetim çabasıdır (İnam 2014: 20-21). Teknolojiyi, nihai bir ürünün ortaya çıkarılması için gereken girdileri, ekipmanı ve yöntemleri içeren bir “tarif”e (recipe) de benzetebiliriz (Dosi ve Nelson 2010: 60). Bu süreçte nihai hedefe ulaşmak için hem fiziksel hem de bilişsel emek sarf edilir. Bir yemek tarifine benzetebileceğimiz bu süreçte kullanılacak ara malı, hammadde gibi girdilerin ve makine-teçhizatın miktarı, niteliği, hangi oranda ve hangi sırayla bunların bir araya geleceği bilgisi bulunmaktadır. Söz konusu süreç örgütsel düzeyde gerçekleşir ve toplumda kabul gören normlar ve gerek yazılı gerekse de yazılı olmayan kurallar tarafından şekillendirilir. Kısacası bu yaklaşıma göre teknoloji faaliyetleri ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir (Akçomak vd. 2016: 26-27). Dickson ise teknolojiyi, bir bakıma, dar ve geniş anlamlarını birleştirerek ele alır. Ona göre teknoloji hem bir toplum tarafından kullanılan alet ve makineleri hem de bunların kullanılmaları sırasında ortaya çıkan aralarındaki ilişkileri de kapsayan soyut bir kavramdır (1998: 36). Bu bağlamda teknoloji kavramını sadece üretim araçları ya da makinelerin gelişmişlik düzeyi olarak algılamak olanaklı değildir. Çünkü teknoloji aynı zamanda bir süreçtir, bu anlamda emeğin üretim araçları etrafında, üretimi gerçekleştirmek için örgütleniş biçimini, yani tüm üretim bilgi ve becerisini de kapsamaktadır (Ansal 1992: 12). Nitekim Marx teknolojiyi sermayenin yeniden üretimi süreci bağlamında ele almaktadır. Ona göre teknoloji, insanın doğa ile arasındaki aktif ilişki tarzını, yaşamını sürdürmek için başvurduğu üretim sürecini açığa çıkarmakta ve aynı zamanda da toplumsal ilişkilerini ve bu ilişkilerden kaynaklanan zihinsel tasarımlarını ortaya koymaktadır (Marx 2009: 360).

Bununla birlikte “teknoloji” ile “teknik” birbirlerine karıştırılmaması gereken, farklı kavramlardır. Teknoloji, makinelerin ve süreçlerin genel sistemini tanımlarken; teknik, belirli bir yöntemi veya beceriyi ifade etmektedir (Murphie, Potts 2003: 4). Teknoloji ve teknik ayrımı tarihsel süreç içinde ortaya çıkan bir ayrımdır. Bu çerçevede teknolojinin tekniklerin toplamı, hatta daha ötesinde tekniklerin genel ve sistematik bilgisi olduğunu söyleyebiliriz (Narin 2008: 95). Teknolojiyi, çeşitli yeni teknikler bulan ve inceleyen bir bilim dalı olarak niteleyen görüşler de bulunmaktadır (Yurtsever 2012: 222).

Son olarak üzerinde durmamız gereken bir diğerk kavram “kritik teknoloji”dir. Kritik teknolojiyi, belirli bir dönemin büyüme yörüngesi üzerinde, çıktı ve üretkenlik artışında doğrudan ya da dolaylı etkiler yoluyla belirleyici bir rol üstlenen teknoloji olarak değerlendirebiliriz. Bu kritik teknolojiler üretici güçleri geliştirerek, devrimlerin yaşanmasında rol üstlenmektedir. Kapitalist üretim tarzının doğuşu ve egemenliğini sağlamasında bu kritik teknolojilerin rolü bulunmaktadır.

B. Teknoloji – Bilim İlişkisi

Teknolojinin ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için onun binlerce yıllık “yol arkadaşı” olan bilimin üzerinde durmakta yarar bulunmaktadır. En yalın haliyle bilimi insanlığın bilgi stokuna eklenen ve kendine özgü bir topluluk (bilim topluluğu) tarafından sınanan ve kabul edilen bilgiler ile bu yolda sergilenen çabalar olarak tanımlayabiliriz (Türkcan 2009: 21). Bu bağlamda bilim, 1700’lerden bu yana Batılı filozoflar ve bilim insanları tarafından büyük ölçüde akla uygunun ve nesnelin tanımı olarak kabul edilmektedir (Bauchspies, Croissant, Restivo 2019: 53). Doğa üzerinde egemenlik ve doğanın kavranması burada kritik öneme sahiptir. Bilimi, modern bilimsel düşüncenin öncü isimlerinden biri olan Francis Bacon, “insanın doğa üzerinde bir imparatorluk kurması” olarak nitelmiştir. Bu çerçevede bilimi doğa hakkında sistematik olarak düşünme olarak da değerlendirebiliriz (Bülbül 2008: 58). Bu sistematik düşünme süreci sonucu ortaya çıkan bilgiler, bir bilim topluluğu tarafından sınanmakta ve kabul edilmektedir. Amaç ve hedefler zaman zaman farklılık gösterse de teknoloji ile bilim arasında yakın ilişkiler bulunmaktadır. Özellikle bilimin doğa güçleri üzerindeki ölçme, kontrol etme ve tahmin etme yeteneğinin yükselişe geçtiği 17. yüzyıldan itibaren, bilim – teknoloji ilişkisi yeni bir evreye girmiştir (Murphie, Potts 2003: 3-4). Öyle ki 17. ve 18. yüzyıllarda, tıpkı Eski Yunan döneminde olduğu gibi bir sanat incelemesine atıfta bulunmak için sınırlı bir şekilde kullanılan teknoloji kavramı, bilimdeki bu gelişmelere paralel olarak mühendislik ve endüstriyel tasarım alanında geliştirilen bilginin üretim alanına uygulanmasını ifade etmek için modern anlamda kullanılmaya başlanmıştır.

Günümüzde bilimsel bilgi edinme yönündeki çabalar bilimsel ilerlemeye yol açarken, bu çabalar eğer üretim ve kullanıma yönelirse, katma değer ya da yarar üretirse teknolojik ilerlemeyle sonuçlanmaktadır. Görülebileceği gibi bilimsel bilgi ile teknolojik bilgi arasında kalın çizgiler çekmek, kesin bir saf bilim - saf teknoloji ayrımı yapmak olanaklı değildir. Yine de bilim alanındaki çabaların anlamaya, teknoloji alanındaki çabaların ise kullanmaya odaklandığını söylemek olanaklıdır. Bunun nedeni teknolojinin bir şeyin nasıl üretildiği, nasıl kullanıldığı ya da nasıl tüketildiği konusunda

belirli bir sistem ya da disiplin çerçevesinde sunulan bilgi demeti olmasıdır (Türkcan 2009: 21-22). Ancak bilim ve teknoloji, birbirinden farklı kavramlar olarak doğmuş ve zaman içerisinde birbirlerinden ayrı bir gelişim seyri izlemiştir. Bu anlamda 19. yüzyıla gelene kadar bilim ve teknoloji arasında yakın ve sistematik bir ilişki olduğunu söylenemez. Bilimin başladığı / doğduğu yer olan Eski Yunan'dan (McClellan III, Dorn 2016: 67) neredeyse 20. yüzyıla kadar geçen dönemde (Ortaçağ skolastikleri, Galileo, Newton, Darwin dönemleri dahil) bilim her zaman için yüksek eğitim olanağına sahip bir avuç seçkinin ilgilendiği bir faaliyet alanıyken, teknoloji alt sınıfların, öğrenim görmemiş kişilerin el sanatları faaliyeti olarak görülmüştür (McClellan ve Dorn 2006: 1-2). Öyle ki Eski Yunan'da el işi / emeği yalnızca köleler ve yabancılar tarafından gerçekleştirilen düşük statülü bir uğraşken, yerliler yani yurttaşlar eğitim ve bilimsel faaliyetlerle ilgilenmektedir (Tez 2005: 36). Helenistik dönemdeki düşünürler bedensel işçiliği küçümsemekte, bilimin herhangi bir gündelik pratiğe ya da ekonomik yarara katkı sunan bir işleve sahip olmasını ise reddetmektedir. Kuram ve uygulama, daha doğrusu bilim ve teknoloji arasındaki ayrımı derinleştiren bu bakış açısı, etkisini yüzyıllarca sürdürmüştür. Nitekim Orta Çağ döneminde de bilimin teolojinin hizmetinde olması gerektiği görüşüyle bu düşünce farklı bir biçimde varlığını sürdürmüştür (McClellan III, Dorn 2016). Öte yandan teknoloji toplumla yakın ilişkisi sahiptir, her toplum kendi dönemine özgü bir teknoloji geliştirmiştir. Örneğin neolitik dönem insanları neolitik teknolojilerle birlikte yaşarken, kentsel devrim ile ortaya çıkan uygarlıklar daha kompleks bir teknolojiye sahip olmuştur. Bu bağlamda kentsel uygarlıkları ayakta tutan çok sayıda gelişmiş sanat ve uygulama gerekmiştir (McClellan III, Dorn 2016: 204). Ancak, teknoloji, kendisini geliştirip yaygınlaştırmak için bilimin ortaya çıkıp yaygınlaşmasını beklemek zorunda kalmıştır (Ellul 2003: 17-37). 17. yüzyıldan itibaren bilimin ve bilimsel faaliyetlerin toplumun hizmetine sunularak insanların refahını artırabileceği yönündeki yeni düşüncelerin ortaya çıkması ise önemlidir. Bu yeni düşünceler, o dönemde giderek gelişen ticari kapitalizmin çıkarlarıyla örtüşmüştür. Burada altını çizmemiz gereken nokta bilimsel gelişmelerin, daha çok güçlü merkezi yönetime sahip devletli toplumlarda ortaya çıkmasıdır. Eski Yunanistan'da (Antik Yunanistan) doğa felsefesi olarak bilim ile zanaat şeklindeki teknolojinin birbirinden bütünüyle ayrı olmasının arka planında, güçlü bir merkezi yönetimin olmaması yatmaktadır. Endüstriyel devrimlerden sonra ortaya çıkan güçlü merkezi yönetime sahip kapitalist devletler ve yeni endüstriler, bilimde devrim niteliğinde ilerlemelerin önünü açmış, aynı zamanda bilimdeki kuramsal araştırmaların teknolojik ve endüstriyel sorunlara uygulanmasını sağlamıştır. Böylece Avrupa'da önce güçlü merkezî yapıya sahip krallıkların sarayları, sonra ulus devletlerin bürokrasileri bilim insanlarını istihdam ederek devlet memuruna dönüştürmeye, bir bakıma bilimi satın almaya başlamıştır. Bunun sonucu 16. ve 17. yüzyılda Avrupa'da patlak veren ve mevcut teknolojiyi fazlasıyla geride bırakan bilimsel devrimdir (Ellul 2003: 54; McClellan III, Dorn 2016: 288-312).

Öte yandan insanlık tarihinde derin etkiler yaratan ve kapitalist üretim tarzının hegemonyasını ilan eden Birinci Endüstriyel Devrim, bilim – teknoloji birlikteliğini başlatan ilk dönüm noktası olarak göstermek doğru olacaktır. Her ne kadar Birinci Endüstriyel Devrim’in başlangıcında teknoloji bilimden bağımsızlığını koruyarak varlığını sürdürse de 19. yüzyıldan itibaren bilim insanları ve mühendisler (yani bilim ve teknolojinin temsilcileri) ortak bir kültür şekillendirmeye başlamışlar; elektrik, termodinamik, kinematik, aerodinamik, kimya ve moleküler biyoloji gibi yeni bilimlerin ortaya çıkışıyla iş birliklerini birleşme yönüne evriltmişlerdir. Söz konusu dönemin karakteristiklerinden birisi bilimin teknolojiye uygulanmasındaki (yani Ar-Ge faaliyetlerindeki) muazzam büyümedir (McClellan III, Dorn 2016: 321-413). 19. yüzyıldan itibaren gerçekleşen bu bilim teknoloji iş birliğinin / birleşmesinin başlangıç noktalarından birisini demiryollarının inşası oluşturmaktadır (Bülbül 2008: 9). Bilim ve teknoloji arasındaki ilişkilerin, içinde bulunduğu toplumdaki sınıfsal güç ilişkilerinden yani iktidar ilişkisinden bağımsız olduğunu söylemek olanaklı değildir. Bu durum kapitalist üretim tarzının ortaya çıkıp gelişimiyle birlikte daha net bir biçimde gözlenir olmuştur. Kapitalizmin gelişimiyle birlikte bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiler daha sıkılaşmıştır.

Birinci Dünya Savaşı sırasında makineli tüfek ve kimyasal gaz gibi silahların, lojistik alanında fark yaratan yeni yöntemlerin geliştirilmesinin savaşın kazanılmasında ne derece önemli olduğunu göstermesi, bilim ve teknoloji arasındaki iş birliğini / birleşmesini pekiştiren bir başka dönüm noktasıdır (Ansal, Ekinci, Kaşdoğan 2018: 13). Ancak bilim ve teknolojinin birlikteliğinin en önemli dönüm noktasını, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD’nin tarihin en büyük bilim temelli teknolojik (Ar-Ge) girişimi olan Manhattan Projesi kapsamında atom bombasını geliştirmesi¹ ve kullanması oluşturmuştur. Burada iki nokta ön plana çıkmaktadır. İlk olarak bilim, uygulamadaki olası gücünü dramatik biçimde ortaya koymuştur. İkinci olarak ise hükümetin geniş ölçekli bir Ar-Ge projesini desteklemesi durumunda neler yaşanabileceği gözler önüne serilmiştir. Yani Manhattan Projesi ile başlayan bilim ve teknoloji açısından yeni bir dönemi ifade eden bu süreçte bilimsel kuram pratik amaçlarla kullanılmaya başlanmış ve bunun için geniş ölçekli hükümet girişimleri ortaya çıkmıştır (King 1997: 77-78; McClellan III, Dorn 2016: 413). Manhattan Projesi’nin “başarılı” olmasıyla başlayan, bilim ve teknolojinin modern modeli olan birleşme, 20. yüzyılın ikinci yarısında

¹ ABD Başkanı Franklin Roosevelt’in atom bombası üretmek için başlattığı ve General Leslie Groves’un genel komutasındaki bu projede, ülkenin farklı 37 yerinde 43 bin kişi çalışmış ve genel maliyet o dönemin rakamlarına göre 2,2 milyar dolara ulaşmıştır. Sonuç ise Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan 220 bin üzerinde insanın ölümüne ve on binlerce insanın sakat kalmasına yol açan bir katliam olmuştur. Bilimin “pratik” amaçlarla kullanılmasının bu korkutucu örneği, aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı sonrasında küresel kapitalizme yön verecek olan, askeri-bilimsel-endüstriyel kompleksin ortaya çıkışına kaynaklık etmiş, ona rol modeli olmuştur.

da sürmüştür. Askeri-endüstriyel-bilimsel kompleksin ortaya çıkmasına da yol açan bu süreç, günümüzde günlük yaşamın ayrılmaz parçası olan bir dizi teknolojinin (başta bilgisayar ve internet olmak üzere enformasyon ve iletişim teknolojileri, yapay zeka uygulamaları, radar, jet motor, penisilin, vb.) geliştirilmesine yol açmıştır. Bilimsel üretimin endüstrileşmesi anlamına da gelen bu yeni dönemde, artık araştırma faaliyetlerinin bilim insanının bireysel kaynaklarıyla gerçekleştirilmesi olanaksız hale gelmiştir. Pahalı donatılar (laboratuvarlar, ekipmanlar, yazılım vb.) gerektiren ve “Büyük Bilim” olarak da adlandırılan bu faaliyet giderek daha büyük kaynaklara sahip çoğunlukla hükümet destekli araştırma projelerinin ve kuruluşlarının tekeline girmeye başlamıştır (McClellan III, Dorn 2016: 425). Ayrıca bu dönemde Helenistik dönem ve sonrasındaki uygulamanın aksine, üniversitelerin bilim ve mühendislik bölümlerinde okumak üst sınıflara ait bir ayrıcalık olmaktan çıkmaya başlamıştır. 20. yüzyıla birlikte hem üniversitelerin ve buralarda okuyan öğrencilerin sayılarında hem de söz konusu meslekleri edinen, öğreten ve uygulayan kişilerin sayısında önemli artış yaşanmıştır (Ansal, Ekinci, Kaşdoğan 2018: 13). Ancak üst sınıflara ait ayrıcalık olmaktan çıkmasına karşın bilim ve teknoloji, geçmişte olduğu gibi egemen sınıftan emrinde yer almış, yalnız bu kez diğerlerinden farklı olarak hem yaşamın her alanına nüfuz edecek biçimde faaliyet alanını genişletmiş hem de birlikte iş görür hale gelmişlerdir.

C. Teknolojik Gelişimi Etkileyen Faktörler

Teknolojik gelişme, insanların binlerce yıllık kolektif emeğinin, düşünsel kapasitelerinin ve ortak çabalarının günümüzde vardığı noktayı sergilemektedir (Kozanoğlu 2018: viii). Teknolojinin ne olduğu konusunda birbirinden farklı görüşler bulunsu bile, teknolojiye yaşanan gelişmenin / ilerlemenin günümüz dünyasının tartışılmaz bir gerçeği olduğunu söylemek gerekmektedir. Ancak teknolojik gelişmenin / ilerlemenin kavranabilmesi için onun nedenlerini analiz etmek önem taşımaktadır. Teknolojik gelişmenin / ilerlemenin karakteri diyalektik değil birikimsel ve evrimseldir (Ferrarotti 1997: 46). Bu yüzden teknolojik gelişmeyi / ilerlemeyi ancak tarihsel bağlam içinde incelersek, gerçek anlamda anlayabiliriz (O’Shea 2021: 138). Öte yandan teknolojik gelişmenin / ilerlemenin hangi yönde ve nasıl olacağını açıklamak kolay değildir. Bu konuda iktisat literatüründe kullanılan bir benzetme, “kara kutu”dur (black box). Buna göre teknolojinin yani bu kara kutunun içinde ne olduğu bilinmemekte, girdileri ve çıktıları görünmemektedir. Ancak İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan çalışmalar, bu kara kutuyu daha öngörülebilir kılmayı, bir bakıma onu bir fonksiyona dönüştürmeyi hedeflemiştir (Narin 2008: 98).

Burada teknolojik ilerlemenin nedenleri, bu ilerlemeyi motive eden faktörler üzerinde kısaca durmakta yarar varmaktadır. Öncelikle teknolojideki ilerleme / gelişmenin arka planında ekonominin değil, başka güdülerin olduğunu savunan görüşler bulunmaktadır. Buna göre teknolojik ilerleme, insan doğasında zaten var olan ve hırs barındıran bir güdünün, yani insana avantaj kazandıran hız kavramının ortaya çıkışını beslemektedir. Bu bakış açısına göre ileri doğru yol alma ve sürekli ilerleme, teknolojinin dikkat çeken başlıca bileşenleri arasında yer almakta (Artut 2014: 21-22), gelişme / ilerleme de bunun sonucunda doğmaktadır. Nitekim bu görüşün toplumsal planda karşılık bulduğunun göstergesi, günlük yaşamda teknolojinin önemli çalışma prosedürlerini ve ilerlemeyi temsil eden sembolik bir sıfat haline gelmesidir (Kline 1985: 215). Ellul ise 19. yüzyılda teknolojide ani bir patlama yaşandığını savunmakta ve bunu beş nedene bağlamaktadır (2003: 56-68). Buna göre nihai çiçek açma öncesinde, önemli duraksamalar olmaksızın çok uzun bir teknik olgunlaşma veya kuluçka döneminin yaşanması; nüfus artışıdaki hızlı yükseliş; elverişli bir ekonomik ortamın oluşması; tekniğin yayılmasına açık bir toplumun neredeyse tam anlamıyla şekillenmesi (yani sosyal tabuların ortadan kalkması ve doğal toplumsal grupların yok olması) ve son olarak diğer faktörleri birleştirip teknik amaca doğru yönlendiren bir teknik bilincin doğuşu gibi faktörler söz konusu dönemde ilk kez bir araya gelmiş ve teknik (teknoloji) alanında büyük bir ilerlemenin yaşanmasını sağlamıştır. Nitekim kapitalizmin gelişimi ile bilimin yaptığı temel keşifler; büyük, yeni ve araştırmaya dayalı endüstrilerin doğuşuna kaynaklık etmiştir (King 1999: 89).

Buradan hareket eden Marksist bakış açısına göre ise teknolojik ilerleme / gelişme, yani teknolojik devrim özellikle kapitalizmle birlikte hızı / temposu durmadan artan bir süreci anlatmaktadır (Yurtsever 2012: 222). Bu çerçevede buhar makinesinin icadının, kapitaliste işçilerin fabrika sistemini bunalıma sürüklemeye tehdidi yaratan taleplerini dizginlemek ve yerle bir etme olanağı sunduğunu aktaran Marx, *“1830’dan bu yana yalnızca işçi ayaklanmalarına karşı sermayenin savaş aracı olarak kullanılmak amacıyla yapılmış icatlar üzerine koca bir tarih yazmak mümkündür”* (2011: 416) ifadelerini kullanmaktadır. Buna örnek olarak iktisatçı, fizikçi, kimyacı gibi birçok meslek kimliğe sahip Andrew Ure’un otomatik dokuma tezgahları üzerine söyledikleri verilebilir. Ure’a göre otomatik dokuma tezgahları bir tesadüf üzerine değil, grevlerden bıkan İngiltere’deki fabrika sahiplerinin istekleri üzerine icat edilmiştir. Fabrika sahipleri Manchester’daki makine uzmanlarından işçilere olan *“mahkumiyetten”* kendilerini kurtaracak bir çıkırcık makinesi yapmalarını istemiş ve bunun tasarım masraflarını üstlenmiştir (Yurtsever 2012: 137). Nitekim Kapital 1. Cilt’te Marx, Ure ve görüşleri üzerinde durmaktadır. Ure’un kapitalistlerin bilimin sağladığı olanakları kullanarak *“dayanılmaz kölelikten”* (Ure işçi sınıfının toplu sözleşme ile taleplerini dile getirip yaptığı pazarlığı kastetmektedir) kurtulma yolunda adım attığını ve başarılı olduğu yönündeki görüşlerini aktaran Marx,

burada ifade edilen düşüncenin sermayenin, ücretini ödeyerek hizmetine aldığı bilimin yardımıyla “söz dinlemez işçiyi her zaman uysallıkla hareket etmek zorunda bırakması” olduğunu dile getirmektedir (2011: 417) Marx’a göre endüstriyel çatışmanın teknolojik değişim üzerinde köklü bir etkisi bulunmaktadır (Basalla 2013: 176). Kısacası Marksist bakış açısına göre bilimsel ve teknolojik ilerlemenin / gelişimin itici gücünü kapitalist sınıfın çıkarlarını korumak ve sağlama almak oluşturmaktadır. Birinci Endüstriyel Devrim ile başlayan süreçte bilimsel teknolojik ilerlemelerin ürünleri olarak değerlendirebileceğimiz makinelerin (buhar makinesi bunun ilk örneklerinden birisidir) üretimde verimliliği ve dolayısıyla kârlılığı artırmanın dışında emeği ikame edecek şekilde kullanılması bu kapsamda değerlendirilebilir. İlerleyen dönemde bilimin emek gücünü vasıfsızlaştırarak hem onu denetime almak hem de onu değersizleştirmek için kullanıldığı bilimsel yönetim uygulamaları (Taylorizm) de bir başka örnektir. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle üretimin mekan ve zaman bağlamından kopartılması ve sermayenin birikim krizini açacak şekilde esnek birikime zemin oluşturması da bilim ve teknolojinin iktidar ilişkilerinden bağımsız olmadığını gösterir niteliktedir. Bu bağlamda bilim ve teknolojinin iktidar ilişkileriyle yönlendirilmesinin ardında yatan temel faktör, kapitalist sınıfın öncelikli ve ayırt edici hedefinin, toplumsal bazda kesintisiz sermaye birikimine ve kapitalist sınıf iktidarını yeniden üretimine dönüştürülen kâr güvence altına almaktır. İşte bu noktada teknoloji önemli bir işlev görmektedir. Kapitalist sınıf makineler ve bilgisayarlar gibi teknolojik teçhizatları, yazılım programlarını ve çeşitli organizasyon biçimlerini (yani genel olarak teknolojiyi) yeni duruma intibak ettirerek ve yeniden biçimlendirerek hem üretkenliği hem kâr oranlarını artırmayı, daha kârlı ürün yelpazeleri oluşturmayı hedeflemektedir (Harvey 2015b: 102).

D. Teknoloji ve Toplum

Teknoloji üzerine en tartışmalı konulardan birisini toplum ile olan ilişkileri oluşturmaktadır. Teknoloji ile toplum arasındaki ilişki tek yönlü müdür, yoksa karşılıklı mıdır? Teknoloji sınıfsal ilişkilerden ve toplumdan bağımsız mıdır? Üçüncü bölümde “Teknoloji ve Emek: İşin Geleceği” başlığındaki robotlaşma ve otomasyon örneğinde görebileceğimiz gibi emek üzerindeki derin etkileri olan teknolojiyi sınıflar üstü olarak değerlendirmek olanaklı mıdır? Kısacası teknoloji kimin, daha doğrusu kimlerin hizmetindedir?

Teknolojinin gelişimi konusundaki genel beklenti, onun toplumun refahı üzerinde olumlu bir etkide bulunması, insan hayatını kolaylaştırıcı bir işlev edinmesidir. Nitekim 17. yüzyılda modern bilimin ortaya çıkışında önemli katkıları olan ve bilimin toplumla ilişkisinin kurulmasında öne çıkan

Bacon, bu görüşü destekler biçimde teknolojinin insanlığın refahının yaratılmasında temel bir rol oynayacağını sezmiştir (Forti 1997: 30). Marx ise Bacon'ın bu iyimser yaklaşımını paylaşmasa da teknolojinin insan ile doğa arasındaki aktif ilişki tarzını, insan yaşamının dolaysız üretim sürecini, aynı zamanda onun toplumsal yaşamının ilişkilerini ve bunlardan kaynaklanan zihinsel tasarımlarını açığa çıkarttığını savunmuştur (2011: 358). Marx'a göre teknoloji ile toplum arasında yakın ve karmaşık bağlantılar söz konusudur. Ona göre teknolojiyi sadece toplumlar yaratabilir, ancak insanların üretimi organize etmek için kullandığı araçlar ya da sistem olarak gördüğü teknoloji, insan gruplarının kendini toplum olarak tanımlamasında kritik öneme sahiptir (Bauchspies, Croissant, Restivo 2019: 124). Toplumun her kesiminin teknolojiden yararlanmak için yeterli kaynağa sahip olduğunu söylemek ise olanaklı değildir. Bu durum bu olanaklara erişemeyen kesimleri kalıcı biçimde dezavantajlı konuma düşürmektedir. Bu yüzden teknolojinin herkese eşitlik getirecek demokratikleştirici bir güç olduğunu söylemek zordur. Aksine teknoloji bir toplumsal sınıfın diğer toplumsal sınıf ya da sınıflar üzerinde tahakküm kurduğu bir araç konumundadır (Dickson 1998: 51). Ayrıca bilimsel araştırma, iktidarı elinde tutanları sürekli olarak daha güçlü kılan iktidar üretici bir santrale benzetilmektedir (King 1997: 105). Bu görüşlere paralel olarak Harvey'e göre günümüz toplumunda egemen güç olan kapitalist sınıfın, sermaye birikimini sağlamak ve güvence altına almak, kâr elde etmek hedefine ulaşabilmesi için bilim ve teknoloji yaşamsal bir öneme sahiptir. Bu amaç doğrultusunda kapitalist sınıf teknolojik teçhizatı, yazılım programlarını ve bunların organizasyon biçimlerini yeni duruma uyumlu hale getirip yeniden biçimlendirmektedir (Harvey 2015b: 102). Öte yandan teknolojiyi toplumun denetiminin, bilimi ise iktidarın meşrulaştırıcı ideolojisi olarak gören görüşler bulunmaktadır. Özellikle teknolojinin gelişimiyle üretim sürecinde makinenin artan kullanımı beraberinde üretimdeki verimliliği artırmış, bu durum da verimliliğin korunabilmesi, daha da artırılabilmesi için iş gücünün denetim altına alınması yönündeki çabaları ortaya çıkarmıştır. Bunun sonucunda bir süre sonra makine bir denetim kaynağı haline gelmiştir (Dickson 1998: 108). Nitekim Braverman, Emek Süreci Kuramı'nda (Labor Process Theory) de benzer bir görüşü savunmaktadır. Buna göre bilimsel-teknolojik devrim ile emek gücü vasıfsızlaştırılıp, yeri kolaylıkla doldurulabilen, üretimin sıradan bir girdisi haline getirilmekte, bu sayede sermaye emek üzerindeki denetimini artırmaktadır (Braverman 2008). Bu görüş, Marx'ın daha fazla artı değer üretimi için teknolojinin üretim sürecinde kullanıldığı görüşüyle paralellik taşımaktadır.

Öte yandan teknolojiyi salt bir iktisadi mekanizmanın parçası olarak görmek, eksik bir değerlendirmeye yol açacaktır. Toplumun yönetenleri ile onların koydukları kurallar ve değerler düzeni ile teknoloji yakından ilişkilidir. Toplumun yönetenleri doğanın ve doğa koşullarının yarattığı sorunları aşabilmek için teknolojinin yarattığı ürünleri kullanmaktadır. Buna örnek olarak eski dönemde yapılan

tapınaklar verilebilir. Tapınakların yani kutsallığın merkezde olduğu bu düzende, egemen sınıf kendini meşrulaştırmak ve iktidarıyla kutsallığı bir arada götürmek için teknolojiden yardım almıştır (İnam 2014: 24). Bu anlamıyla teknolojinin ideolojik bir boyuta sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bir üretim tarzındaki (feodalizm, kapitalizm, vb.) egemen sınıf, teknolojik yenilikleri kendi maddi refahının ve ayakta kalabilmesinin ön koşulu olan hegemonyasını sürekli kılabilmesine sağladığı katkı bağlamında ele almaktadır. Buna göre teknolojik yeniliklerin amacı herhangi bir toplumda mevcut iktidarın dağılımını güçlendirmek ve korumaktır. Dickson'a göre endüstriyel alanda teknolojik yeniliğin izini dört biçimde sürmek olanaklıdır. İlki, Braverman'ın dile getirdiği gibi, teknolojik yeniliğin işgücü üzerinde doğrudan denetimi sağlaması, ikincisi emek gücünden sağlanacak tasarrufun militan işçilerin işine son verilmesi olanağı sunması, bunun da iş ortamına "istikrar getirmesi", üçüncüsü yenilik sayesinde iş ortamında bir ilerleme sağlanarak çatışma ortamının ortadan kaldırılması ve son olarak teknolojik yeniliğin (otomasyon, robotlaşma, vb.) işgücünün belli kesimlerine şantaj yapmak amacıyla kullanılabilmesidir (Dickson 1998: 214-215). Bu anlamda teknoloji sınıfsal güç ilişkilerinden, ideolojilerden bağımsız değildir, onu iktidar ilişkilerinden ayrı olarak düşünülemez.

Teknoloji – toplum ilişkileri konusunda birçok kuramsal yaklaşım bulunmaktadır. Ancak bu yaklaşımlardan ikisine değinmek yararlı olacaktır. Bunlardan ilki teknolojik belirlenimcilik (determinizm) yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre günümüzde toplumsal değişimin ve diğer değişimlerin ardındaki en önemli itici gücü teknolojik değişimdir ve teknolojik değişim kaçınılmaz bir gerçekliktir (Artut 2014: 42). Bu görüşün temel dayanak noktası, nesiller boyunca yaygın biçimde kabul edilen ilerleme düşüncesinin, teknik ilerlemenin gelişme yolunu belirlemesi ve bunun da verimlilik arayışı yoluyla keşfedilmesidir. Teknolojik belirlenimcilik yaklaşımına göre, teknolojiler toplumdan (toplumsal dünyadan) bağımsız özerk bir işlevsel mantığa sahiptir (Feenberg 1999: 77). Teknolojik belirlenimciliğin güç kazanması 19. yüzyıla denk gelmektedir. Bu bölümde "Teknoloji ve Endüstriyel Gelişim" başlığında detaylı biçimde inceleyebileceğimiz gibi, 19. yüzyılın sonundan itibaren başta petrol olmak üzere yeni enerji yöntemlerinin kullanılmaya başlanması, uzak mesafe iletişim ve ulaşım araçlarının gelişmesi ve yaygınlık kazanması, bu teknolojileri kullanan tüketicilerin sayısının artması teknoloji - toplum tartışmalarını yeni bir boyuta taşımıştır (Ansal, Ekinci, Kaşdoğan 2018: 13-14). Bu dönemde genel kabul, sosyal kalkınmanın belirleyici vektörü olarak bir teknolojik çerçevenin olması gerektiğidir. Buradan hareketle teknolojinin sosyal ve kültürel güçleri belirlediği görüşü, yani teknolojik belirlenimcilik, ortaya çıkmıştır. Teknolojik belirlenimcilik kuramı ilerleyen dönemlerde yaygınlık kazanmıştır. Nitekim 20. yüzyılın son çeyreğinde özellikle enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim ile teknolojiye dayalı yazılımların ve donanımların insanların gündelik yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi ile teknolojiyi gizemli hale getiren, iktisadi,

ideolojik, politik anlamda toplumun yararına iş gören, topluma dışarıdan müdahale eden bağımsız bir değişken olarak gören görüşlerin arka planında bu kuram yer almaktadır.

Teknolojik belirlenimcilere göre, başta iletişim teknolojileri olmak üzere belirli teknikler, genel anlamda teknoloji, toplumdaki değişimlerin biricik nedenidir. Teknolojik belirlenimciler bu çerçevede genel olarak teknolojiyi ve özel olarak iletişim teknolojilerini geçmişteki, günümüzdeki ve hatta gelecekteki toplumun temeli olarak yorumlarlar. Kuramın en uç yorumunda yeni teknolojilerin toplumu her düzeyde dönüştürdüğü kabul edilir (Chandler 1999). Bu kurama göre teknoloji, toplumdan ve kültürden bağımsızdır ve mantıklarının çizdiği hat boyunca ilerler. Bilim araştırmalarında güçlü biçimde eleştirilen bu anlayışa göre teknolojinin toplum üzerindeki etkisi veya gücü tek-yönlüdür, yani toplumun teknoloji üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır (Bauchspies, Croissant, Restivo 2019: 199). Toplumsal değişimin biricik itici gücü olarak teknolojiyi gören bu görüş, dijital emeğin doğuşuna kaynaklık ettiği için çalışmamızda önemli bir yer kaplayan başta mikroelektronik sektörü olmak üzere enformasyon ve iletişim teknolojilerinde (EİT) yaşanan devrim niteliğindeki ilerlemeyle kendisini ilişkilendirir. Bilgisayarların dünya toplumunu her düzeyde dönüştüreceği, teknolojik belirlenimcilerin önemli varsayımlarından birisini oluşturmaktadır. Bu bağlamda teknolojik belirlenimcilere göre yaşanan teknolojik gelişmeler kaçınılmazdır ve teknoloji, toplumsal yaşamı olumlu ya da olumsuz biçimde değiştirmektedir. Teknolojik belirlenimciler genel olarak teknolojiyi ve özel olarak iletişim teknolojilerini geçmişteki, günümüzdeki ve hatta gelecekteki toplumun temeli olarak yorumlamaktadır (Chandler 1999). Ayrıca teknolojik belirlenimcilik teknolojinin tarafsız olduğunu varsaymakta ve iktidar ilişkileriyle yakından ilişkili, ideolojik bir niteliğe sahip olduğunu görmezden gelmektedir.

Teknolojik belirlenimciliğin, teknolojinin toplumu yönlendirdiği ve teknolojik değişimin kaçınılmaz olduğu yönündeki görüşleri de eleştirilmektedir. Buna göre teknolojik belirlenimcilik teknoloji ile toplum arasındaki etkileşimi çift yönlü değil tek yönlü olarak ele almaktadır. Örneğin günümüzde üretimde kullanılan aletler ve işyerleri yetişkinlerin ellerine ve boylarına göre tasarlanmıştır. Bunun nedenini işçi sınıfı hareketinin gelişimiyle, yani toplumsal olanın etkisiyle, endüstride çocuk işçi çalıştırmanın yasaklanması yani çocukların endüstriyel üretim sürecinin dışına çıkartılması olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim bunun sonucunda endüstriyel süreçteki bu tasarım günümüzde doğal olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Teknolojik rejimler, bu toplumsal kararı, normal olduğu gibi, düşünmeden yansıtmaktadır. Sadece sosyal bilimsel araştırma, içinde vücut bulduğu standartların kaynağını ortaya çıkarabilmektedir (Feenberg 1999: 88). Teknolojik belirlenimciliğe getirilen bir diğer eleştiri ise teknolojilerin kaynağında toplumsal gereksinimlerin ya

da belirli toplumsal grupların çıkarları ya da gereksinimleri olduğunu görmezden gelmesidir. Teknolojinin gerçekte özerk olmadığı, yani isteklerimiz ve arzularımızdan bağımsız olarak ilerlemediği bu eleştiriyi getirenler tarafından savunulmaktadır. Nitekim teknolojiler belirli çıkarlar ya da hedefleri teşvik ederken, bunun dışındakileri önünü kapatmakta hatta etkisiz kılmaktadır (Bauchspies, Croissant, Restivo 2019: 130-131). Bununla ilişkili olarak teknolojik belirlenimciliğe getirilen bir başka eleştiri, bir sistem olarak kapitalizmin ve ona özgü emek süreçlerinin sonsuz ya da kaçınılmaz olduğu yönündeki iddialara zemin hazırlamasıdır. Bu görüşe göre teknoloji tıpkı diğer üretici güçlerin durumunda olduğu gibi, kapitalist üretim biçimine özgü bir toplumsal ve teknik iş bölümü içerisinde yer almakta, bunun sonucunda kapitalizm tarafından biçimlendirilmektedir. Özellikle teknolojinin emek süreçleri üzerindeki yıkıcı etkisi, emek sürecinin kapitalist karakterinden kaynaklanmaktadır. Emek süreci içinde işin parçalanması, yabancılaşma, insanın üretici kapasitesinin bölünmesi, sömürü ve niteliksizleşme teknolojinin zorunlu sonuçları olmaktan çok, artı-değer elde etmeye yönelik kapitalist üretim örgütlenmesinin dolaylı sonuçları olarak gösterilebilir. Bu yüzden günümüzde teknoloji, büyük ölçüde sınıf egemenliğini sağlayan bir araçtır, teknolojik yenilikler ise, sermayenin emek üzerindeki denetimini sürdürebilme amacına hizmet etmektedir (Öngen 2014, s. 125-126).

Bir diğer yaklaşım ise 1980'li yıllarda ortaya çıkan teknolojinin toplumsal inşası (social construction of technology) kuramıdır. Bu kuram, teknolojik belirlenimciliğin görüşlerini eleştirmekte, toplumsal yapıların belirleyici etkisine ağırlık vermektedir. Buna göre teknolojik gelişmelere yön veren toplumsal yapılarıdır, nitekim farklı toplumsal yapılandırmalarda farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır (Artut 2014: 47). Bu kuramın öncü isimlerinden Trevor Pinch, Weibe Bijker ve Thomas Hughes, çalışmalarında teknolojilerin gerçekte daha büyük ölçekli toplumsal kaygılar tarafından şekillendirildiğini, ayrıca belirli toplumsal, siyasal ve kültürel bağlamların içine gömülü olduğunu savunmuşlardır. Pinch ve Bijker bu kuramın öncüsü olarak niteleyebileceğimiz 1984 tarihli çalışmalarında, bisiklet teknolojisinin bugünkü güvenlik ve kullanılabilirlik kriterlerinin, 20. yüzyılda Batı Avrupa'da standartlaştığını; bu dönemde bisiklete yaş ve toplumsal cinsiyet açısından farklı demografik kesimlerin yüklediği anlamların çokluğundan tek-tipliliğine geçildiğini ortaya koymuştur. Araştırmacılara göre kapanma mekanizması (closure mechanisms) kavramıyla açıklanabilecek bu süreç teknolojinin toplumsal inşasının bir parçasını oluşturmaktadır (Ansal, Ekinci, Kaşdoğan 2018: 19). Bu noktada Feenberg'in görüşlerine de yer vermek gerekmektedir. Bugüne dek teknolojinin insandan bağımsız olarak ele alındığını söyleyen Feenberg, oysa teknolojinin operatörü ve nesneyi içeren iki boyutu olduğu görüşünü dile getirmektedir. Her iki durumda da güç uygulamasının söz konusu olduğunu ifade eden Feenberg, toplumun teknoloji etrafında organize olduğunu ve teknolojik

gücün toplumda gücün temel formu olduğunu savunmaktadır (Ruivenkamp, Jongerden, Öztürk 2010: 11). Burada teknolojik alternatifler arasındaki seçime odaklanan Feenberg, yapılandırmacı görüşü dile getirecek şekilde bu seçimin ne teknik ne de ekonomik verimliliğe göre değil, teknolojik tasarım sürecini etkileyen çeşitli toplumsal grupların çıkarları ve inançları ile teknolojik cihazlar arasındaki uyuma bağlı olduğunu söylemektedir. Teknolojik bir ürünü diğerlerinden ayıran şey, bazı içsel özellikleri değil onun toplumsal çevreyle olan ilişkisidir. Eğer bir soruna yönelik teknik çözümlerin güç ve servet dağılımı üzerinde farklı etkileri varsa, buradaki seçim politiktir ve bu seçimin politik sonuçları bir bakıma teknolojide somutlaşacaktır. Teknolojiyi salt bir aygıtlar / araçlar toplamı olarak tanımlayan belirlenimcilik, teknolojinin özündeki toplumsal yanı görmezden gelmektir. Teknolojik gelişme; ekonomiden, ideolojiden, dinden ve gelenekten kaynaklanan kültürel normlarla sınırlıdır. Toplumsal ilişkilerin etkisi teknolojide izlenebilir (Feenberg 1999: 79-87). Dijital emeği, teknoloji, toplum ve sermaye ilişkileri açısından inceleyen çalışmamızda, büyük oranda teknolojinin toplumsal inşası yaklaşımı esas alınacak, teknolojik belirlenimcilik yaklaşımına ise eleştirel bir bakış açısı getirilecektir.

II. Teknoloji ve Endüstriyel Gelişim

İnsanlık tarihinin büyük bir bölümü, akademik literatürde fazlasıyla tartışıldığı gibi insanın doğa karşısında edilgen olduğu, insanın doğaya müdahalesinin son derece sınırlı olduğu bir dönemi içermektedir. İlgili literatürde yeterince ele alındığı gibi, ilk insanların, insanımsıların (hominid) tarihi hala yazılmaktadır (Türkcan 2009: 57). Ancak ilk insanların yaşadığı ve arkeologlar tarafından paleolitik çağ (eski taş devri) olarak adlandırılan, yüz binlerce yıl sürdüğü tahmin edilen bu dönemde küçük gruplar halinde yaşayan insan toplulukları, beslenmek için yaptıkları basit aletlerle doğadaki hayvanları avlamış, yenilebilir bitkileri ve meyveleri toplamıştır. İnsanlar bu dönemde tıpkı yırtıcı bir hayvan gibi doğada ne bulduysa onunla yetinmek zorunda kalmıştır. İnsanın gezegenimiz üzerindeki ömrünün neredeyse yüzde 98'ine denk gelen bu dönem boyunca, insan topluluklarının temel geçim yolu toplayıcılık ekonomisi olmuştur (Childe 1995: 25). Bu durum yaklaşık 10 bin yıl önce² neolitik bir devrimin ortaya çıkışıyla son bulmuştur.

Tarihin ilk büyük teknolojik devrimi olduğu kabul edilen ve sosyoekonomik ve teknolojik bir dönüşüme yol açan neolitik devrim ile insan toplulukları yiyecek toplama düzeninden yiyecek üretimine geçmiştir (McClellan III, Dorn 2016: 19). Doğa karşısında pasif bir konumdan aktif bir

² Bu konuda net bir tarih vermek olanaklı değildir. Ancak neolitik devrimin günümüzden 10.000 ile 12.000 yıl arası bir tarihten önce yaşandığı tahmin edilmektedir (Childe 1995, s. 25; McClellan III, Dorn 2016, s. 19; Harari 2015, s. 90).

konuma geçen insan toplulukları, doğa ile etkin bir iş birliğine girilerek bitkiler yetiştirmeye ve evcil hayvanlar beslemeye başlamış, böylelikle doğada hazır bulunan yiyecek maddeleri stoklarını artırmışlardır (Childe 1995: 25). İlk neolitik topluluklar Yakın Doğu’da görülmüş, sonrasında Hindistan, Afrika, Kuzey Asya, Güneydoğu Asya, Orta ve Güney Amerika’da ortaya çıkmıştır (McClellan III, Dorn 2016: 19). Buğday ve keçiler yaklaşık M.Ö. 9000’de, bezelye ve mercimek M.Ö. 8000’de, zeytin ağaçları M.Ö. 5000’de, atlar ise M.Ö. 4000’de evcilleştirilmiştir (Harari 2015: 90). Bir sonraki ekonomik devrim ise günümüzden yaklaşık 5 bin yıl önce Dicle ile Fırat’ın (Mezopotamya), Nil’in ve İndüs Nehri’nin zengin alüvyonlu vadilerinde, bazı nehir köylerinin kentlere dönüşmesiyle başlamıştır. Bu dönemde yaşananların devrim olarak nitelenmesinin nedeni insanların avcı-toplayıcılığın aksine, tarım ile uğraşmaları nedeniyle artık bir yere yerleşmeye mecbur kalmaları, köy ve kentlerin kurulması, ilk mülkiyet formlarının, dolayısıyla toplumsal sınıfların, ilk devletin ve onun hukuk kurallarının ortaya çıkmasıdır (Türkcan 2009: 60).

Neolitik Devrim ile başlayan uygarlık (civilisation) tarihi, ilerleyen dönemde çeşitli evrelere ayrılmıştır. Alet ve silah yapımında hammadde olarak yalnız bakır ve tunç kullanıldığı için “Tunç Çağı”; M.Ö. 2000 yıllarında dövme demir elde etmede ekonomik bir yöntemin yayılmasıyla, metal araçların halk arasında kullanılmasına yol açtığı için “Demir Çağı” olarak adlandırılan dönemler ilk uygarlıkların yeşerdiği dönemlerdir. İlerleyen dönemde ortaya çıkacak köle emeğinin kullanıldığı köleci toplum ile o zamana kadar yarı göçebe barbar hayatı yaşayan çiftçiyi toprağa bağlayan feodalizm (Childe 1995: 25-26), teknolojik anlamda neolitik devrimin bir uzantısı olarak değerlendirilebilir. Kapitalist üretim tarzının yükselişi ile yaşanan Birinci Endüstriyel Devrim ise Neolitik Devrim’den sonra yaşanan ikinci büyük kırılma olarak nitelendirilebilir. Neolitik devrimle birlikte tarımsal üretime geçen çiftçilerin, gereksinimlerinden daha fazlasını üretmeye başlamasıyla bir artı-ürün ortaya çıkmış, bu artı-ürün kentlerde toplanıp, uzman zanaatçılar, tüccarlar, din adamları, memurlar ve yazıcılardan oluşan yeni kent nüfusunu, dolayısıyla yeni toplumsal sınıfları beslemek için kullanılmıştır. Kent devrimi olarak da adlandırılan bu sürecin zorunlu bir yan ürünü olarak yazının geliştirilmesi ise uygarlıkların habercisi olmuştur (Childe 1995: 25-26). Yerleşik düzene geçilmesinin gerekleri olan sulama kanallarının, evlerin inşasına; bronz, seramik gibi malzemelerin ve çeşitli aletlerin yapımına olanak sağlayan tekniklerin icadı Neolitik Devrim’in diğer karakteristikleridir (Türkcan 2009: 60). Yüzlerce yıl süren bu dönemde insanlar gereksinimlerini topraktan karşılamış, tarımsal üretimde orak, çekiç, tırpan, saban gibi el aletleri yaygın olarak kullanılmış, ancak bu aletlerde büyük bir biçimsel değişiklik olmamış, değişim daha çok aletlerin yapımında kullanılan hammaddelerde görülmüştür (Aksoy 2017: 35).

Burada vurgulamamız gereken noktalardan birisi de Neolitik Devrim'in herhangi bir bilimin yardımı ya da katkısı olmadan başladığıdır. İlk uygarlıklarda teknolojinin gelişimi bütünüyle günlük gereksinimler sonucunda olmuştur. Neolitik Devrim ile kentlerde görülen üretim artışı, bir fazlalık doğurmuş, bu fazlalığın kaydedilmesi ve hesaplanması için çeşitli teknikler gerekmiştir. Bu dönemdeki uygarlıkların tümünde aritmetik ve kalıcı kayıt tutma tekniklerinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu çerçevede Neolitik Devrim'i bir teknoekonomik devrim olarak değerlendiren görüşler bulunmaktadır (McClellan III, Dorn 2016: 26-56). Üzerinde durmamız gereken bir diğer nokta ise Neolitik Devrim ile sosyal sınıfların ortaya çıkmasıdır. Bu dönemdeki toplulukların savaşlar yoluyla diğer toplulukların topraklarını fethetmesi, burada yaşayan insanların bazılarını öldürmek yerine tarımsal üretimde zorla kullanması kölelik mekanizmasının doğmasına yal açmıştır. Fetihlerle birlikte yazılı tarih döneminin en eski şehirlerinde efendiler ve köleler şeklinde ikiye bölünmüş tabakalı toplumlar ortaya çıkmış, böylece sınıf bölünmelerinin tohumları yeşermiştir (Childe 2009: 104). Bu dönemde fetihler sonucunda tutsak edilen insanların öldürülmek yerine köleleştirilmeye başlanmasının nedeni ise gelinen teknolojik düzeyde kölelerin ve hayvan stoklarının, kendi tükettikleri gıdadan daha fazlasını ürettikleri etkin üretim tekniklerinin kullanılabilir olmasıdır. Savaşların amacı daha iyi topraklara, bunları işleyecek kölelere sahip olmak, diğer toplulukların iktisadi artıklarına el koymak haline gelmiştir (Türkcan 2009: 63). Kölecilik zirve noktasına Roma İmparatorluğu döneminde ulaşmış, sonra tedrici olarak önem kaybetse de 19. hatta 20. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür.³

Çalışmamızın hedefi kapsamlı ve detaylı bir bilim ve teknoloji tarihi sunmak ve kronolojik olarak geçmişten günümüze yaşananları sergilemek değildir. Amacımız, enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki devrim niteliğindeki gelişmeleri hazırlayan gelişmelerin yarattığı örgüyü ana hatlarıyla aktarmaktır. Bu kapsamda Yunan öncesi dönem, Yunan-Roma Antikçağı, Ortaçağ, Rönesans Dönemi, Barok Dönemi ve Aydınlanma Dönemi gibi ayrımlara girmeden (Tez 2015), asıl olarak Endüstri Devrimi ve sonrası ayrıntılarıyla ele alınacaktır. Yine de Neolitik Devrimi'nin başlangıcından Endüstriyel Devrimi arasında yaşananlar ile ilgili birkaç noktaya değinilebilir. Bu döneme ilişkin genel kanı, köleci toplumun zirve noktası olarak değerlendirebileceğimiz Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra, Avrupa'da ortaya çıkan feodalizm döneminde, Orta Çağ'ın (Middle Age) sonuna kadar olan dönemde bilimsel ve teknolojik anlamda geri ve statik bir yapının ortaya çıktığı, bu durumun da bilim ve teknolojinin gelişimini yavaşlattığı yönündedir. Bu görüş, Avrupa merkezli (avrosantrik-eurocentric) bir yaklaşım olup, dünyanın geri kalanını yok saymaktadır.

³ İlerleyen bölümlerde Fuchs'un uluslararası dijital iş bölümü kuramını ele alırken görebileceğimiz gibi, günümüzde dahi özellikle Afrika'da değerli madenlerin çıkartılmasında köle emeğinin kullanıldığını gösteren kanıtlar bulunmaktadır.

Bu dönemde Avrupa feodalizmi bilim ve teknoloji alanında duraklama dönemini yaşarken, Çin Orta Krallığı ve İslam ülkeleri daha ileri bir konumda yer almaktadır. Ancak bu geriliğe karşın, Batı Avrupa, ileride çok daha büyük teknolojik dönüşümlere yol açacak bazı birikim süreçlerine ve oluşumlara sahne olmuştur. Özellikle savaş ve tarım tekniklerinde (atın hem savaşta hem tarımda kullanılması, demirin daha yaygın ve etkin kullanımı, su değirmenleri, mekanik saatlerin doğuşu, barut ile ilk topçuluk deneyimleri, en önemlisi coğrafi keşifler, vb.) yaşanan ilerlemeler (Türkcan 2009: 73-74), ticaret ve imalat sektörünün çok daha yoğun ve yerleşik bir tarım düzeni temelinde gelişmesini sağlamış, Avrupa’da o döneme göre görülmemiş bir verim artışına yol açmıştır (Childe 2009: 38). Bütün bu yaşananlar kapitalist üretim tarzının egemenliğini ilan etmesiyle daha sonra yaşanacak çok daha büyük bilimsel ve teknolojik dönüşümlerin, endüstriyel devrimlerin hazırlayıcısı olmuştur. Avrupa Orta Çağ’ı yaşarken, bilim ve teknoloji alanında çok daha ileri konumda olan Çin ve İslam ülkelerinin, sonraki yıllarda benzer bir sıçramayı neden gerçekleştiremediği ise sosyal bilimciler arasında tartışma konusu olmuştur (McClellan III, Dorn 2016). Temel hedeflerimizden birisi, teknolojinin özellikle üretim süreçleri üzerindeki etkisini göstermek, başta dijital emek olmak üzere yeni emek formlarının doğması konusundaki rolünü sergilemek olduğu için, burada bu tartışmalara yer verilmeyecektir. Bu çerçevede teknoloji tarihini ele alırken, insanlık tarihi açısından daha yakın bir dönem, dolayısıyla kapitalizmin temel üretim tarzı halini aldığı Endüstri Devrimi⁴ ile başlayan dönem baz alınacaktır.

Neolitik Devrimden ve Kent Devriminden sonra dünya tarihinde yaşanan en önemli olay 18. yüzyılın sonunda İngiltere’de filizlenen oradan Batı Avrupa’ya, sonrasında ABD’ye yayılan Endüstri Devrimi’dir. 1780’lerde patlak veren Endüstri Devrimi, insanlık tarihinde belki de ilk kez, toplumların kendi üretici güçlerinin yarattığı zincirlerden kurtulması anlamına gelmektedir ve bundan sonra üretici güçler, günümüze dek durmadan ve hızla sınırsız biçimde insan, mal ve hizmet artışı gerçekleştirmeye muktedir olacaktır (Hobsbawm 2005: 38). Kapitalist üretim tarzının, feodalizme karşı zaferinin ilanı anlamına gelen Endüstri Devrimi gerek ekonomik gerek toplumsal gerek politik gerekse de kültürel anlamda tüm dünyada sarsıcı bir etki yaratmış, yarattığı dönüşümle yeni bir dönemin kapısını açmıştır.

Endüstri Devrimi’nin ortaya çıkmasında uçan mekik, iplik büküm aleti gibi bazı önemli teknik yenilikleri içeren mekanik dokuma tezgahının icadının payı bulunsa da James Watt tarafından 1784 yılında geliştirilen buhar makinesinin ayrı bir önemi vardır. Buhar makinesi, Endüstri Devrimi’ni olanaklı kılan ve sürekli bir endüstrileşme ve teknik değişim sürecini ve dolayısıyla sürdürülebilir

⁴ Moky, yaşanan bu süreci 18. yüzyılda Avrupa’da doğup aklı kurucu ilke olarak benimseyen ve aklı öne çıkaran “Aydınlanma Çağı”na benzetmekte ve “endüstriyel aydınlanma” (Industrial Enlightenment) olarak adlandırmaktadır (2006, s. 19).

ekonomik büyümei sađlayan en önemli icatlardan biridir (Bruland 2008: 142). Ayrıca İngiltere’de 18. yüzyıldaki kırsal alanlardaki “çitleme” olarak anılan ortak toprakların çevrilmesi (enclosure of commons) hareketleriyle tarımsal nüfusun topraksızlaştırılması (Kaplinsky 1989: 30; Marx 2011: 697-698; Hobsbawm 2005: 58), büyük sayıdaki çiftçi ve köylüyü “özgür bırakmış”, geniş kitlelerin kentsel alanlara yığılmasına, proleterleşmesine, giderek büyüyen endüstriyel üretimin, fabrika sisteminin ihtiyaç duyduğu işçi sınıfının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Buhar makinesinin icadı ile ısı enerjisinin mekanik enerjiye dönüştürülmesi ve bunun sonucunda üretimde o zamana dek görülmemiş bir gücün kullanımı, bir sonraki başlıkta daha detaylı olarak üzerinde duracağımız mekanik dokuma tezgahının icadıyla birleşince, İngiltere pamuk endüstrisinde devrim niteliğinde bir atılım sağlamıştır. Bütün bunlar sömürgeci yayılma politikasını benimseyen, güçlü bir ordusu bulunan saldırgan bir devlete sahip olmayla birleşince, İngiltere Endüstri Devrimi’nin dünya çapındaki öncüsü haline gelmiştir (Hobsbawm 2005: 42).⁵

Endüstri Devrimi, zaman içerisinde başta Batı Avrupa ve ABD olmak üzere diğer başka ülkelere yayılmış ve kapitalizmin küresel anlamda zaferinin ifadesi olmuştur. Bu anlamda Endüstri Devrimi’nin 18. yüzyılda İngiltere’de patlak verdiği ve sonraki yıllarda tamamlandığını söylemek doğru olmayacaktır. Dünyanın geri kalan ülkelerinde endüstriyel devrimler farklı biçimlerde ve farklı düzeylerde gerçekleşmiş ya da gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. İlerleyen süreçte dünyanın çok büyük kesimlerinde tarım toplumları gerilemiş ve endüstrileşme hız kazanmıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmiş kapitalist ülkelerde (Kuzey ülkeleri) hizmetler sektörünün gelişimiyle ve endüstriyel üretimin iş gücünün görece ucuz olduğu Güney ülkelerine kaydırılması süreciyle⁶ endüstri toplumunun sonunun geldiği yönündeki görüşler ortaya çıksa da günümüzde endüstriyel üretim ortadan kalkmamış, sadece bir kısmı mekânsal anlamda yer değiştirmiştir. Otomasyonun bir üst düzeyi olan, Siber Fiziksel Sistemlerin (CPS) üretim ve lojistikle bütünleşmesi ve endüstriyel süreçlerde Nesnelerin ve Hizmetlerin İnterneti’nin (IoT) kullanımı anlamına gelen Endüstri 4.0 tartışmalarıyla görebileğimiz gibi, Endüstriyel Devrim’in tamamlanmış ve tarihin tozlu raflarına kalkmış bir süreç olduğundan söz edilemez. Bu süreçte kapitalist üretim biçiminin ortadan kalkmamıştır. Bu süreçte kapitalist üretim biçimi içinde, endüstriyel üretimde bazı önemli teknolojik gelişmeler yaşanmıştır. Bu

⁵ Endüstri Devrimi’nin neden önce İngiltere’de daha doğrusu Britanya’da patlak verdiği akademik literatürde uzun bir tartışma konusudur. Mokyr’e göre bu sorunun yanıtı, Britanya’nın kendi topraklarında askeri çatışmalardan uzak durma yeteneğine; kendini yeniden icat edebilen ve şiddete başvurmadan reformlar gerçekleştirebilen bir siyasi sisteme; kapitalist, üretken ve ilerici bir tarım sektörüne ve değişen çevreye uyum sağlamasını sağlayan kurumsal çevikliğe sahip olmasıdır. Ancak başka faktörler de bulunmaktadır. Britanya’nın “teknik okuryazarlığa” sahip bol miktarda eğitilmiş zanaatçı ve mekanik teknisyenine, dolayısıyla teknolojik üstünlüğe sahip olması, Britanya’nın Endüstri Devrimi’ne liderlik etmesini sağlamıştır. Örnek vermek gerekirse, buhar makinesinin mucidi James Watt ile Leonardo da Vinci arasındaki farkı yaratan; Watt’ın son derece becerikli teknisyene, makine mühendisi John Wilkinson’a sahip olması ve Leonardo’nun ise olmamasıydı. (Mokyr 2006, s. 16).

⁶ Üretimin emek gücü maliyetlerinin düşük olduğu çevre ülkelere kaydırılması süreci olan ve Türkçeye “deniz aşırılama” olarak çevirebileceğimiz “offshoring” üzerinde daha sonra duracağız.

gelişmeler niteliksel anlamda kapitalizmde bir değişikliğe yol açmasa da kapitalist üretim tarzında yeni evrelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Şekil 1.1: Endüstriyel Devrimin Dört Aşaması

Kaynak: Kagermann, H., W. Wahlster, J. Helbig (2013). *Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0 - Securing the Future of German Manufacturing Industry (Final Report of the Industrie 4.0 Working Group)*, Frankfurt: Acatech - National Academy of Science and Engineering: 13

Bu çerçevede 1780'li yıllardan başlayarak bugüne dek gelen endüstriyel üretimde yaşanan teknolojik gelişmeleri tek bir başlık altında toplamak olanaklı değildir. Nitekim Şekil 1.1'de de ana hatlarıyla görülebileceği gibi bugüne dek dört ayrı endüstriyel devrim yaşandığı / yaşanmakta olduğu yönünde görüşler bulunmaktadır. Buna göre mekanik dokuma tezgahının ve buhar makinesinin icadıyla simgelenen Birinci Endüstriyel Devrim 18. yüzyıl başından 20. yüzyıl başına kadar; bant tipi üretim hattının ve elektrik enerjisinin kullanıldığı, büyük ölçüde Fordizm'de ifadesini bulan İkinci Endüstriyel Devrim 20. yüzyılın başından 1970'lerin başına kadar; üretimde daha fazla otomasyon için elektroniğin ve bilgi teknolojilerinin kullanıldığı Üçüncü Endüstriyel Devrim, 1970'lerden günümüze kadar olan dönemde gerçekleşmiştir. Günümüzde ise siber fiziksel sistemlerin kullanıldığı ve Endüstri 4.0 adıyla da anılan Dördüncü Endüstriyel Devrim gerçekleşmektedir. Büyük ölçüde, ilerleyen sayfalarda daha detaylı ele alacağımız neo-Schumpeter'ci yaklaşım tarafından şekillendirilen bu yaklaşımın çıkış noktası Nikolai Kondratiev'in "Kondratiev dalgaları" kuramıdır. Ekim

Devrimi'nden sonra Sovyetler Birliği'nde "Yeni Ekonomi Programı"nın önde gelen isimlerinden biri olan Rus iktisatçı Kondratiev, "The Major Economic Cycles" (1925) adlı çalışmasında, kapitalist ekonomilerin 50-60 yıllık uzunluklara sahip düzenli döngülere girdiklerini ileri sürmüş, bu çerçevede 1789-1926 tarihleri arasında büyüme ve çökme aşamalarını da içeren dört uzun dalganın yaşandığını savunmuştur. Kondratiev'in fiyatların ve faiz oranlarının döngüsel hareketlerini gözlemleyerek dayandığı bu evrelere "Kondratiev döngüsü", "Kdalgası" gibi isimler verilmiştir (Yeldan 2010: 46-47). Avusturyalı iktisatçı Schumpeter ise 1939 yılında kaleme aldığı *Business Cycles (İş Çevrimleri)* adlı kitabında, Kondratiev'in bu kuramını yeniden yorumlamış ve "uzun dalga teorisi"ni geliştirmiştir. Schumpeter, "Kondratiev uzun dalgaları"nın varlığını kabul etmekle birlikte, bu dalgaları farklı bir biçimde yorumlamaktadır. Schumpeter'e göre her "uzun dalga" ya da konjonktür döngüsü benzersizdir. O dönemdeki teknolojik yenilik farklılıkları; savaşlar, kıtlıklar, altın madenlerinin bulunması gibi tarihi olaylardaki farklılıklar bu benzersizliğin nedenidir (Freeman, Soete 2003, s. 22). Klasik iktisattaki mikro ve makro düzeyin üzerinde bir mezo-sistemin olduğu tanımını yapan Schumpeter'ci yaklaşım, bu mezo-sistemin makro ve mikro sistemin temel kurallarını belirleyen teknolojik dönüşüm noktaları olduğunu savunmaktadır (Dikmen 2017: 218). Bu bağlamda ortalama 50 yılda bir bu dalgalar ortaya çıkmakta, ekonomiler hızlı yükseliş ve ani çöküş (boom and bust) döngüsüne girmektedir. Schumpeter'e göre yenilikleri (inovasyon) geliştiren girişimciler, bu döngüleri başlatacak teknolojik devrimlerin doğmasında rol oynamaktadır (Amin 1994: 12). Öte yandan Schumpeter, aynı kitabında üç farklı Kondratiev uzun dalgasının yaşandığını ileri sürmektedir. Buna göre ilk Kondratiev dalgası, 1780'lerden 1842'ye kadar olan yılları kapsayan Endüstri Devrimi aşamasıdır. İkinci Kondratiev dalgası ise 1842-1897 yılları arasında kapsayan "buhar ve çelik çağı"dır. Üçüncü ve son dalga ise elektrik, kimya ve motorların Kondratiev'idir (Schumpeter 1939, s. 178).⁷

Kondratiev ile Schumpeter'in çalışmalarını birleştiren yeni Schumpeter'ciler ise teknolojik devrimlerin tekno-ekonomik paradigma değişimine yol açtığını savunmaktadır. Nitekim yeni Schumpeter'ci yaklaşımı benimseyen Dicken, Kondratiev'in kuramına dayanarak geliştirdiği analizinde endüstriyel üretim sürecinin, uzun vadede, her bir işin doğasını ve hızını daha yakından kontrol etme çabalarını temsil eden, 5 aşamadan geçtiğini ileri sürmüştür (2011: 78-80 ve 99-100). Buna göre ilk aşama emeğin atölyelerde bir araya gelmesini ve belirli bir iş bölümü çerçevesinde çalışmasını içeren manüfaktür aşamasıdır. İkinci aşama ise, fabrikalarda makineler yoluyla mekanik süreçlerin ve gücün uygulanması anlamına gelen ve iş bölümünün daha da arttığı makinefaktür

⁷ Schumpeter'in üçlü Kondratiev uzun dalgaları, belirli ölçüde burada aktaracağımız dörtlü endüstriyel devrim kavramlaştırmasıyla örtüşmektedir. Ancak biz çalışmamızda günümüz kapitalizmin tarihsel seyri içinde dört endüstriyel devrim yaşandığını savunan ve literatürde oldukça yaygın olan dörtlü kavramlaştırmayı kullanacağız. Bununla ilgili olarak şu çalışmalarını örnek verebiliriz: Fuchs 2018; Pfeiffer 2017; Ansal, Yıldırım 2018; Manyika vd. 2015; Manyika vd. 2017; Ford 2018; Lu 2017.

(machinofacture) aşamasıdır. Bir sonraki aşama ise daha çok Taylorizm olarak adlandırabileceğimiz “bilimsel yönetim” aşamasıdır. Emegın bölünmesi sürecini artıran bu evrede, emek üzerinde denetim ve kontrol sıkılaştırılmaktadır. 20. yüzyılın başından itibaren iş sürecinin bilimsel çalışmaya tabi tutulması iddiasını taşıyan bu evrede, iş bölümü derinleştirilmektedir. Dördüncü aşama ise, üretim hızını kontrol eden ve büyük miktarlarda standartlaşmış ürünlerin seri üretimine izin veren montaj hattı süreçlerinin geliştirilmesi anlamına gelen Fordizm aşamasıdır. Bu aşamayı Taylorizmin bir tamamlayıcısı olarak görmek ise yanlış olmayacaktır. Dicken’a göre son aşama ise, esnek ve yalın üretim aşamasıdır. Bu aşamanın özelliđi enformasyon ve iletişim teknolojilerinin yeni üretim sistemlerinde derinlikli olarak uygulanmasıdır. EİT, esnek ve yalın üretim aşamasında ön plana çıkmaktadır, çünkü bu teknoloji üretim süreci üzerinde daha sofistike bir denetimi sağlamaktadır.

Şekil 1.2: Kondratiev Uzun Dalgaları

Kaynak: Freeman, C, Perez, C. (1988). “Structural crises of adjustment, business cycles and investment behaviour”, G. Dosi, Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G., Soete, L. (Ed.). *Technical Change and Economic Theory*, Londra: Pinter Publisher: 50-57; Dicken, P. (2011). *Global Shift - Mapping the Changing Contours of the World Economy*. New York: The Guilford Press: 79

Şekil 1.2’ye göre kapitalizmin genişleme ve kriz dalgaları, Dicken’in bahsettiđi 5 dönemle örtüşmektedir. 1770’li yıllarda başlayan İlk Kondratiev dalgası (K1) erken dönem mekanizasyonu içeren, üretimde makinelerin kullanılmaya başlandıđı manüfaktür aşamasına; 1830’larda başlayan ikinci dalga (K2) buhar gücü ve demiryolu ile karakterize olan makinafaktür aşamasına; 1880’lerde

başlayan üçüncü dalga (K3) son döneminde bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulandığı elektrik ve ağır sanayiye içeren aşamaya; 1940'ların sonunda başlayan dördüncü dalga (K4) ise büyük ölçekli üretim birimleri tarafından, montaj hattı üretim teknikleri kullanılarak ve kitle pazar tüketimi için büyük miktarlarda standartlaştırılmış ürün üretilen Fordist aşamaya denk gelmektedir. Dicken'a göre 1990'ların sonunda başlayan ve şu anda içinde bulunduğumuz beşinci dalga (K5), EİT'lerin egemen hale geldiği dijital aşamaya denk düşmektedir (2011: 100). Dicken'ın bu analizi, Kondratiev'in ekonomik kalkınmanın 'uzun dalgaları' ile Schumpeter'in büyük teknolojik yeniliklerin 'yaratıcı yıkım' yarattığı yönündeki iddialarını bir araya getiren, EİT'lerdeki gelişimin yeni bir dönemin oluşturulmasını temsil ettiğini öne süren Yeni Schumpeter'ci bir yaklaşımdır (Webster 2014: 13). Öte yandan bir Kondratiev dalgasının genelde 50 yıl civarı sürmesinden hareketle, beşinci dalganın (K5) 2040'lara kadar süreceği, dolayısıyla bu dönem içinde EİT'nin kapitalist üretim tarzı açısından önemini sürdüreceğini söylemek olanaklıdır (Savul 2018a: 208).

Öte yandan Webster, yakın dönemin sınıflandırmasını yapmakta ve yeni teknolojilerin beraberinde sosyal değişimi getirdiği iddiasının yeni olmadığını söylemekte ve bu iddiaları üç dönem içerisinde incelemektedir (2014: 11-13). Buna göre birinci dönem 1970'lerin sonunda başlayan ve 1980'lerin başına kadar süren ve odak noktasını mikroteknolojilerin (mikroelektronik, mikrobiyoloji, mikromekanik vb.) oluşturduğu dönemdir. Bu dönemde oldukça heyecan yaratan görüşlere göre, hızlı biçimde gelişen mikroteknolojiler sahip oldukları kapasite ile insan yaşam tarzını devrimsel biçimde değiştirme olanağına sahiptir. Webster'a göre ikinci dönemi, 1990'ların ortasında başlayan ve 2005'e kadar süren, dijital yakınsamayla EİT'lerin iyiden iyiye gelişim gösterdikleri dönem oluşturmaktadır. Bu dönemde özellikle internetin hızlı büyümesiyle bir enformasyon otobanının (information superhighway) ortaya çıktığını, bunun yeni bir topluma geçiş için bir dönüştürücü bir işlev edineceği görüşü kendisine fazlasıyla taraftar bulmuştur. Yeni düzen vurgusunun sıklıkla yapıldığı bu dönemde, geleceğin EİT'lerin sunduğu olanaklarla şekilleneceği sıkça ortaya konulmuştur. Üçüncü dönem ise 2005'lerde itibaren başlayan ve bugüne dek süren, odağında sosyal medyanın yer aldığı aşamadır. Akıllı telefonların, tabletlerin, dizüstü bilgisayarlar gibi EİT ürünlerinin yaygınlaştığı, Facebook, Twitter ve MySpace gibi sosyal medya mecralarının günlük hayatın vazgeçilmezleri haline gelmeye başladığı bu dönemde; etkileşim, şeffaflık ve esnekliğin egemen değerler haline geldiği, bunun da yerleşik sosyal düzende önemli değişikliklere yol açtığı / açacağı ileri sürülmektedir. "Kitle kaynaklı çalışma"nın (crowdsourcing) demokratikleştirici sonuçları, e-ticaret sitelerinin gelişimi ile perakendecilikte araçların ortadan kalkmaya başlaması, içeriğin güvenilir ve sağlıklı kalacağı, ilgi duyan herkes tarafından düzenlenmeye açık olacağı Wikipedia örneği, bireysel çevrimiçi kursların

yaygınlık kazanması bu dönemin simgesi niteliğindeki örnekler olarak ortaya konulmaktadır (Webster 2014: 12).

Otonomcu Marksistlerin geliştirdiği “bilişsel kapitalizm” kuramı da kapitalizmi dönemlere ayırmaktadır. Buna göre kapitalizm geçmişten bugüne üç temel evreden geçmiştir. İlk evre tüccar ve finansal tipteki birikim mekanizmalarının hegemonyasına dayanan ve 16. yüzyılın başı ile 17. yüzyılın sonu arasında gelişen merkantilist (ticari) kapitalizmdir. İkinci evre ise daha önce ele aldığımız endüstriyel devrimler ile şekillenen fiziksel (maddi) sermaye birikimine ve standartlaştırılmış malların seri üretimine dayanan, “büyük Manchester fabrikasının itici güç” olduğu endüstriyel kapitalizmdir. Halen içinde bulunduğumuz üçüncü evre ise maddi olmayan sermaye birikimine, enformasyonun yayılmasına ve enformasyon ekonomisinin itici rolüne dayanan bilişsel kapitalizmdir. “Üçüncü kapitalizm” olarak da adlandırılan bu yeni kapitalizm, küresel piyasalara, finansallaşmış tüketime, maddi olmayan emeğe ve maddi olmayan sermayeye dayanmaktadır. Bilişsel kapitalizm evresinde, emeğin bilişsel ve zihinsel boyutları öne çıkararak, fiziksel sermaye ve maddi emeğin bir önceki evredeki merkezi konumunu yerinden etmiştir (Fuchs, Chandler 2021: 21).⁸

Bu bölümde büyük ölçüde neo-Schumpeter’ci yaklaşım tarafından şekillendirilen, endüstri devriminin 4 aşamadan oluşan kavramlaştırılması aktarılacaktır. Çalışmamızda ilk olarak 18. yüzyılın sonlarından itibaren İngiltere’de ilk kez buhar enerjisinin kullanımıyla karakterize olan *Birinci Endüstriyel Devrim*, sonrasında Fordizm dönemi olarak da nitelendirilebilecek ve 20. yüzyılın başından itibaren endüstriyel üretimde elektrik enerjisinin yaygın olarak kullanılmasını içeren *İkinci Endüstriyel Devrim*; üçüncü olarak ise 1970’li yıllardan itibaren elektronik ve Enformasyon İletişim Teknolojilerinde (EİT) yaşanan ilerlemelerin sonucunda, üretimde elektronik ve bilgi sistemlerinin kullanılmasını içeren *Üçüncü Endüstriyel Devrim* ele alınacaktır.⁹ *Dördüncü Endüstriyel Devrim* olarak değerlendirilen “Endüstri 4.0” tartışmaları daha ayrıntılı işlenebilmesi için bir sonraki bölümde ele alınacaktır. Bu dörtlü yapıyı içeren endüstri kavramlaştırmasında, diğer faktörlerin yanı sıra teknolojik değişimin rolü dikkati çekecektir. Bu yüzden tüm bu tartışmalar, endüstriyel üretimin teknoloji ile ilişkisi bağlamında ele alınacaktır. Öte yandan endüstriyel devrimlerinin nedenlerini incelerken, olaya salt teknik ilerlemelerin doğal bir sonucu olarak bakmak doğru değildir. Endüstriyel ve teknolojik devrimlerin arka planında, asıl olarak kapitalist sistemde sermaye birikiminde ortaya çıkan krizleri aşma gereksinimleri bulunmaktadır (Öngen 2014: 132). Bu çerçevede her bir endüstriyel

⁸ Bilişsel kapitalizm konusu, üçüncü bölümdeki “yeni kapitalizm kuramları” başlığı altında ele alınacaktır.

⁹ Birinci endüstriyel devrimi “mülkiyet kapitalizmi” (proprietary capitalism), ikinci endüstriyel devrimi “yönetimsel kapitalizm” (managerial capitalism) ve üçüncü endüstriyel devrimi kolektif kapitalizm (collective capitalism) şeklinde değerlendiren görüşler bulunmaktadır (Lazonick 1991: 23-24).

devrim incelerken, birikim krizini aşmak için atılan adımların (sermaye süreçleri, emek süreçleri, vb.) neler olduğuna kısaca da olsa değinilecektir. Çalışmamızın bundan sonraki bölümlerinde, endüstriyel devrimleri dört evre halinde ele alan bu dönemselleştirme kullanılacaktır.

A. Buhar Enerjisinin Kullanımı ve Birinci Endüstriyel Devrim

Modern dünyanın şekillenmesinde en önemli pay sahibi olan gelişmelerin başında 18. yüzyılda İngiltere’de başlayan ve ardından farklı düzeylerde Batı Avrupa’ya ve ABD’ye yayılan Endüstri Devrimi’dir. Geleneksel tarım ve ticaretten uzaklaşmaya başlanması, el zanaatları ve atölye tarzı işletmeciliğin çözülmesi ve emek gücünün fabrikalarda toplanmaya başlaması ile karakterize olan kapitalist üretim tarzının doğuşu; başta demir, fosil yakıtların (kömür) ve buhar gibi kaynakların devreye sokularak üretimin mekanizasyonu, üretimin fabrika düzeninde daha büyük ölçekte yapılmaya başlanması; ayrıca gerek üretilen ürünlerin satılması gerekse de hammadde ve ara mal tedarikinin sağlanması için küresel pazarlama istemlerinin geliştirilmesi (Kagermann 2015: 32; McClellan III, Dorn 2016: 323; Schwab 2016: 11; Alçın 2016: 20; Bartodziej 2017: 32) burada “Birinci Endüstriyel Devrim” olarak adlandıracağımız Endüstri Devrimi’nin öne çıkan gelişmeleridir. İngiltere’de ortaya çıkan Birinci Endüstriyel Devrim, sonrasında hızla Batı Avrupa ülkelerine ve ABD’ye yayılmış, tüm dünyada köklü bir toplumsal dönüşümün fitilini ateşlemiştir.¹⁰

Özellikle pamuklu dokuma sektöründeki bir dizi icat ile fabrika sisteminin de ortaya çıkmasına neden olan bu süreci karakterize eden üç temel ilkedden söz edilebilir. Bunlardan ilki insan becerisi ve emeğinin (hızlı, düzenli, hassas ve yorulmak bilmeyen) makinelerle ikamesinin başlaması; ikincisi canlı güç kaynaklarının (at, eşek, insan, vb.) yerine cansız güç kaynaklarının (başta buhar enerjisi) kullanımı ve böylelikle neredeyse sınırsız bir güç kaynağına sahip olunması; son olarak da bitkisel ve hayvansal hammaddelerin dışında mineraller, sentetik materyaller gibi yeni ve daha çok sayıda hammadde kaynaklarının kullanılmaya başlanmasıdır. Ayrıca makinelerin kullanılmaya başlanması ile aletin işçinin elinden alınıp makinelerin kontrolüne verilmesiyle üretici güçlerde de değişimler yaşanmıştır. Bütün bu gelişmeler Endüstri Devrimi’ni ortaya çıkarmıştır (Landes 1988: 41; Kaplinsky 1989: 11).

¹⁰ Feodalizmin tasfiyesi, Batı Avrupa’da tarım toplumlarının çözülmesi, topraksız köylülerin endüstrinin boy verdiği kentlere göç etmek zorunda kalması, yeni bir sınıfın, proletaryanın (işçi sınıfının) doğuşu... Asıl odak noktamız olmadığı için burada elbette oldukça kanlı ve sancılı geçen bu süreci ele almayacağız. Ancak konuyla ilgilenen okura, işçi sınıfının oluşumunu salt ekonomik tarihin olduğu kadar politik ve kültürel tarihin bir olgusu olarak değerlendiren, bu anlamda ekonomik indirgemeciliğe karşı çıkan şu kitabı önerebiliriz: Thompson, E.P. (2004), *İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu*, (Çev. U. Kocabaşoğlu), İstanbul: İletişim Yayınları.

Peki Endüstri Devrimi nasıl ortaya çıkmıştır? Burada Endüstri Devrimi'ni hazırlayan bir dizi gelişmeye değinmek yararlı olacaktır. 15. yüzyılın sonundan itibaren, günümüzde Amerika kıtası olarak adlandırdığımız Yeni Dünya'nın "keşfi", yine bu yıllarda Hindistan'a ve Uzakdoğu'ya giden yeni deniz yollarının Avrupalı denizciler tarafından bulunması, özellikle Atlantik Avrupa'sına yepyeni bir dünya pazarı açmıştır. Bu sayede başta İngiltere olmak üzere Atlantik Okyanusu kıyısındaki ülkeler, bütün dünyanın yiyecek stoklarını kendilerine çekme olanağı bulmuş, böylece özellikle tekstil ürünleri olmak üzere artan miktarda ürettikleri mallarını satacakları bir pazar elde etmişlerdir. Üretimdeki bu artış sayesinde ekonomi alanında yaşanan bu gelişme, beraberinde nüfus artışını da getirmiştir. Nitekim 1750 ile 1800 arasında İngiltere'deki nüfus artışı keskin bir eğimle yükselişe geçmiştir (Childe 2009: 38). Daha net niceliksel ifadeler kullanırsak, 1760 ile 1830 yılları arasında İngiltere'nin nüfusu, o zamana dek Avrupa'da benzeri görülmedik biçimde 6,1 milyondan 13,1 milyona yükselmiş (Mokyr 2006: 2), Liverpool ve Manchester devasa kentler haline gelmiştir. Bu dönemde Britanya'da iktisadi olarak da önemli gelişmeler yaşanmış, ulusal gelir artmış, tarımın ulusal çıktı payı içindeki payı yüzde 50'lerden yüzde 15'lere inmiş, dokuma (tekstil) ve demir imalatı buharla çalışan fabrikalara taşınmış, endüstrileşme süreci hız kazanmıştır (McCloskey 1981: 103). Ancak Endüstri Devrimi'nin ilk yıllarını gelecekteki büyümenin temellerinin atıldığı bir kuluçka dönemi olarak kabul etmek daha doğru olacaktır (Mokyr 2006: 14). Ama yine de Endüstri Devrimi ile toplumsal yaşamda bir dönüşüm yaşanmaya başlandığından söz edilebilir. Endüstri Devrimi ile yaklaşık 12 bin yıl önce yaşanan Neolitik Devrim ve yaklaşık 5 bin yıl önce yaşanan Kent Devriminden sonra, gezegenimizde yaşanan en büyük değişim yaşanmıştır. Endüstri Devrimi ile yaşamın toplumsal, politik, ekonomik, kültürel ve teknik temelleri, hemen her yerde dönüşüme uğramıştır. Dönüşüm sadece kapitalist gelişimini büyük ölçüde tamamlamış, endüstrileşmiş ülkelerde değil; feodal üretim biçiminin egemen olduğu geleneksel tarım toplumlarında, geriye kalan kırsal göçebe gruplarda da gerçekleşmiştir. Kısacası İngiltere'de patlak veren Endüstri Devrimi ve modern kapitalizmin ortaya çıkışı tüm insanlığı derinden etkilemiştir (McClellan III, Dorn 2016: 323-324)

Konuya bilim ve teknolojideki gelişmeler açısından bakarsak, bilimsel devrimin bu dönemde ekonomik açıdan yararlı teknoloji üzerindeki doğrudan etkisi önemli boyutlarda değildir. Ayrıntılarına biraz sonra değineceğimiz "uçan mekik", "speedy Jenny", vb. gibi Endüstri Devrimi'nin önemli icatları, son derece gösterişsizdir ve pahalı ekipmanlara sahip laboratuvarlarda değil, zeki zanaatçıların, ustaların, fabrika işçilerinin, vb. kendi atölyelerinde yaptığı denemelerle ortaya çıkmıştır. Öyle ki devrimin bilimsel açıdan en karmaşık aleti olan Watt'ın buhar makinesi bile, döneminin bilinmekte olan fizik bilgisinden daha fazlasını gerektirmemiştir. Bu yüzden Endüstri Devrimi'nin teknik yenilikleri gerekli koşullar var olduğunda, kendi kendilerine ortaya çıkmıştır

(Hobsbawm 2005: 39-40). Ancak bu saptama bilimsel faaliyetlerin teknoloji üzerinde hiçbir etkisi olmadığı, ayrıca ilk endüstricilerin bilimle hiç ilgilenmedikleri anlamına gelmemektedir. Nitekim nicelleştirme, ölçme ve bilginin düzenli bir halde tasnif edilmesi, bu dönemde bilimin teknolojiye verdiği en önemli armağanlardan birisi olmuştur (Mokyr 2006: 21). Bilim başta Fransa olmak üzere Kıta Avrupası'nda daha gelişkinen, genelleştirilmiş bilgi, teknoloji Britanya'da daha yaygın hale gelmiştir. Bu dönemde Britanya'da makinelerde ve süreçlerde kümülatif olarak pratik tamirler, kurcalamalar ve yerinde ayarlamalar, en az büyük icatlar kadar önem kazanmıştır. Örneğin, Cornwall'daki buhar makinesinin üretkenliği, daha yüksek basınca sahip olması için yapılan müdahaleler ve bir dizi başka ayarlamalar ile 19. yüzyılın ilk yarısında neredeyse dört kat artmıştır (Von Tunzelmann 1995: 120; Hudson 2014: 24). Öte yandan teknolojideki ilerlemelerin de katkısıyla 18. yüzyıldan itibaren üretimde görülmemiş artışlar yaşanmıştır. Üretimdeki bu artışın yaşanmasında, demir, kömür ve buhar gibi kaynakların üretim alanında kullanılmasına olanak sağlayan teknolojik gelişmelerin yarattığı zincirleme etkinin büyük payı olmuştur. Birçok yazar için İngiliz endüstrileşmesinin kritik teknolojileri¹¹, buhar gücü ve mekanize dokuma makineleridir (Bruland 2006: 118-119). Bu yüzden İngiliz Endüstri Devrimi tarım, gıda, cam üretimi gibi başka sektörlerde de önemli teknolojik ilerlemeleri içerse de kritik teknolojileri oluşturan buhar gücü ve mekanize dokuma tezgahları ve onlarla yakından etkileşim halindeki teknolojiler iktisadi anlamda hızlı büyümenin öncüleri olmuşlardır. Örneğin toplam endüstri katma değeri içinde pamuklu dokuma endüstrisinin payı 1770'te yüzde 2,6'yken, bu oran 1801'de yüzde 17'ye yükselmiştir (Freeman, Soete 2003: 42). Bu yüzden bu teknolojiler üzerinde daha detaylı biçimde durulacaktır.

Bu çerçevede Endüstri Devrimi'nde teknolojileri incelemeye demiri ele alarak başlayacağız. Çeşitli aletlerin ve silahların yapımında demirin kullanılmasının geçmişi çok eskiye dayanmaktadır. Demirin ilk olarak ne zaman kullanıldığı konusunda kesinleşmiş bir bilgi olmasa da Çorum'daki Alacahöyük'te ortaya çıkarılan M.Ö. 2500-3000 yıllarına ait olduğu sanılan Erken Tunç Dönemi mezarlığında bulunan kısa demirli bir hançer, ilk buluntu olarak kayıtlara geçmiştir (Collis 1984: 30). İlerleyen yıllarda kullanımı yaygınlaşan ve Bronz Çağı'ndan sonraki döneme adını veren demirin üretimi, uygarlık tarihi boyunca büyük önem taşımıştır. Nitekim M.Ö. 15. yüzyıldan itibaren demir metalürjisi Kafkaslardan Eski Dünya'daki tüm uygarlıklara yayılmıştır (Braudel 2017: 340). Ancak demiri ergitme için aşırı miktarda kereste gerekmesi ve birçok toplumda kerestenin kıtlığı demir kullanımını sınırlamıştır. 11. yüzyılda Çinli demir ustaları yakıt olarak odun yerine kömürü kullanan ergitme yöntemleri geliştirse de asıl radikal teknolojik dönüşüm 18. yüzyılda İngiltere'de yaşanmıştır.

¹¹ Kritik teknolojiyi, belirli bir dönemin büyüme yörüngesi üzerinde, çıktı ve üretkenlik artışında doğrudan ya da dolaylı etkiler yoluyla belirleyici bir rol üstlenen teknoloji olarak niteleyebiliriz.

Demir cevherinin istenilen sıcaklığa getirilmesi için 1709 yılında demir ustası Abraham Darby'nin kok kömürünü kullanması ile başlayan, ama asıl olarak 1784'te İngiliz mucit Henry Cort'un kömür kullanarak piki işlenmiş demire dönüştürmek için eriyiğin karıştırılmasını ve bir miktar karbonla birleşmesini içeren süreci geliştirmesi ile devam eden gelişmeler, demir üretimini odundan dolayısıyla ormandan bağımsız hale getirmiştir¹². Böylece dünya yeni bir Demir Çağı'na girmiştir. 1780'lerde Britanya'nın demir üretimi Fransa'ninkinden daha azken; 1848'de dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla, neredeyse iki milyon tonu bulmuştur. 18. yüzyıl boyunca İngiltere'de yılda 25 bin tondan az olan demir üretiminin, 1860'lara gelindiğinde 4 milyon tona fırlaması gelişimin boyutlarını net biçimde sergilemektedir (Landes 1998: 94-99; McClellan III, Dorn 2016: 326-335)

Endüstri Devrimi'nin teknik anlamda bir başka kilit bileşeni kömür madenciliğidir. İngiltere'de demir üretimindeki artış, kömüre olan ihtiyacın daha büyümesine yol açmıştır. Buna karşın kömür madenciliği bir süre sonra darboğaza girmiştir. Yüzeye yakın alanlardaki kömür yatakları tüketildikten sonra, daha derinlere inmek gerekmiş, bunun için oldukça derin maden kuyuları açılmıştır. Ancak açılan kuyular derinleştikçe daha çok yeraltı suyuyla dolmuştur. Bu suların tahliyesi için hayvan gücüyle çalıştırılan geleneksel pompalar yetersiz kalınca, daha güçlü pompalar bir ihtiyaç olarak kendini dayatmıştır. Bu sorun için geliştirilen teknolojik çözüm, endüstriyel gelişmenin akışını değiştiren bir yenilik olmuştur. Bir demir tüccarı olan Thomas Newcomen 1712 tarihinde ilk atmosferik buhar makinesini geliştirmiştir. Newcomen ve yardımcısı sıhhi tesisatçı John Calley sezgi, deneme ve biraz da şansla atmosfer basıncının bir pistonu itebilmesi için buharı silindir içinde yoğunlaştırıp kısmi bir boşluk yaratma yöntemini bulmuştur. Newcomen makineleri kısa sürede kimi yetersizliklerine karşın kömür ocaklarında, madenlerdeki su pompalama işlerinde yaygın bir kullanım alanı elde etmiştir. Ancak yüksek kömür tüketimi ve verimsiz çalışmaları, Newcomen makinesinin geliştirilmesi ihtiyacını dayatmıştır (Freeman, Soete 2003: 25; McClellan III, Dorn 2016: 326-335).

1765 yılında Newcomen makinesinin bu eksikliklerine yönelik Watt'ın geliştirdiği bir çözüm, çığır açıcı bir gelişmenin habercisi olmuştur. Bir mucit olan, aletler üreten ve Glasgow Üniversitesi'nde çalışan Watt, kendisine tamir için verilen küçük bir Newcomen makinesini beğenmemiş ve bu makineyi inceleyerek uzun gözlemler yapmış ve bu makineyi iyileştirerek bir dizi patent almıştır (Türkcan 2009: 127). Watt, Newcomen makinesinin aksine buharı silindirin dışında soğuk olarak tutulan ayrı bir kaptan yoğunlaştırmayı, bu sayede tüm çevrim boyunca silindiri sıcak

¹² Burada söz konusu teknolojik buluşun, bilimsel bilgiyi görece içermediğinin altını çizmeliyiz. Bu dönemde demir üretimi esasen bir tür aşçılıktı. Malzemeler için bir his, keskin bir orantı duygusu, tencerenin ocakta ne zaman bırakılması gerektiğine dair bir "içgüdü" gerektiriyordu. Demir ustalarının neden bazı şeylerin işe yarayıp diğerlerinin çalışmadığına dair hiçbir fikirleri yoktu; nitekim bunu çok da umursamadılar. On dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar bilim insanları, rasyonel teknik ve test performansına yönelik bir kılavuz sağlamak için cevheri metale dönüştürme süreci hakkında yeterince bilgi edinmedi (Landes 1998, s. 92).

tutma fikrini geliřtirmiřtir. Özellikle ısıtma ve sođutma evrimlerinin kaldırılmasıyla oluřan tasarruf bu yeni makinenin, Watt'ın buhar makinesinin, Newcomen makinesine karřı stnlk elde etmesini sađlamıřtır. 1775 yılında Birmingham'lı sanayici Matthew Boulton ile ortaklık kuran Watt, geliřtirdiđi bu yeni makineyi retip satmaya bařlamıřtır. Kmr madenciliđi dıřındaki endstrilerde de uygulama alanı bulan Watt'ın buhar makinesi byk bir bařarı elde etmiřtir. 1800'de Britanya'da buhar makinelerinin sayısı 500' bulmuřtur, bu sayı ilerleyen yıllarda daha da artmıřtır (von Tunzelmann 1995: 106; McClellan III, Dorn 2016: 329). Ancak buhar makinesinin bu bařarısında etkili olan bir dizi geliřmeyi aktarmak nemlidir. Bunlardan ilki Watt'ın beygirgc (HP – horsepower) dřk olan, dolayısıyla beygir gc bařı maliyeti yksek olan makinesinin dezavantajını ortadan kaldıran daha byk buhar makinelerinin geliřtirilmesi, bylece beygirgc maliyetlerinin dřmesidir.¹³ İkinci geliřme ise zellikle Cornwall'deki maden endstrisinde geliřtirilen, yeni yksek basınlı buhar makinelerinin beygirgc bařına kmr tketimini azaltmasıdır. Son olarak buhar makineleri ieren demiryolu lokomotiflerinin geliřtirilmesi ve bunların 1825'ten sonra yolcu ve yk tařımacılıđında kullanımlarının yaygınlařmasıdır (Freeman, Soete 2003: 25). Bu geliřmelerden sonra burjuvazinin hizmetindeki Watt'ın buhar makinesi, Endstri Devrimi'ne kapıları amıřtır (Tez 2005: 181). Ancak daha da nemlisi buhar makinesi bir toplumsal dnřm simgelemiřtir. Marx bu durumu řu szlerle ifade etmiřtir: “(E)lle iřletilen deđirmen, size, derebeyli [feodal beyli] toplumu verir; buharla iřleyen deđirmen, size sanayici, kapitalistli toplumu verir” (Marx 1966: 122). Bu anlamda buhar makinesi kapitalizmin serpilip geliřmesinde bir pay sahibi olmuřtur. Buhar makinesi gerekten de ilk kullanılmaya bařladıđı dnemde İngiltere'de sarsıcı bir etki yaratmıř, nfusu yođun kitleler halinde bir araya getirmiřtir. 1842 yılında buhar makinesinin benzerinin grlmediđini dile getiren Cooke Taylor, buhar dokuma tezgahı ve iplik eđirme makinesinin (spinning Jenny)¹⁴ hazır bir mirasa konmadıđını, bunların “sanki Jpiter'in beyninden ıkan Minerva gibi aniden ortaya ıktıđını” yazmaktadır (Thompson 2004: 244-245). Ancak buhar makinesi burada yapılan benzetmedeki gibi Watt'ın beyninden dođmamıřtır. Burada vurgulamak istediđimiz nokta, teknolojik geliřmelerin, icatların gemiřten gnmze bir sreklilik ierdiđidir. Nasıl ki Watt'ın buhar makinesi Newcomen makinesinden izler tařımsaydı, aynı řekilde Newcomen makinesinin bazı mekanik đelerinin kklerini 13. yzyıl in uygarlıđında bulmak olanaklıdır (Basalla 2013: 61-63). Endstri Devrimi ile

¹³ Bařlangıta bir Watt buhar makinesini alıřtırmak oldukça maliyetliydi. Bir Watt makinesi yılda 3.000 sterlin deđerinde kmr tketerken, yapılan hesaplamalara gre aynı miktarda iř retebilen 500 at ise 900 sterlin maliyetinde yem tketyordu. Ancak ilerleyen dnemde Watt makinesinin, dolayısıyla buhar gcnn verimliliđi artarken harcama maliyetleri azaldı. 1769'un eski Newcomen buharlı motoru beygir gc bařına saatte 30 pound kmre gereksinim duyarken, 1776'da imal edilen bir Watt motoru 7,5 pound kmre gereksinim duymuřtur. Bu miktar 1850'de 2,5 pound dzeyine dřrlmřtir (Greenwood 1999: 4).

¹⁴ 18. yzyılda İngiltere'de James Hargreaves tarafından icat edilen insan gcyle alıřan iplik eđirme makinesine verilen ad.

gelişen kapitalist üretim biçimi, sürekliliğin devamını sağlamış, ancak icatlar arasındaki süreyi kısaltmıştır.¹⁵

Endüstri Devrimi'ni simgeleyen üretim malı demirse, tüketim malı ise pamuklu dokumalardır (McCloskey 1981: 108). Nitekim Birinci Endüstriyel Devrim'i karakterize eden bir diğer teknolojik yenilik dokuma (tekstil) sektöründe yaşanmıştır. 18. yıldan itibaren John Kay'ın "uçan mekik"i, Richard Arkwright'ın su gücüyle çalışan iplik makinesi (waterframe), James Hargreaves'in iplik eğirme makinesi (spinning Jenny), Samuel Crompton'ın dönen "katır"ı (the mule Jenny), Richard Roberts'ın "otomatik katır"ı ve son olarak Edmund Cartwright'ın dokuma tezgahı, tekstil endüstrisinin ekonomik büyümenin merkezinde yer almasını sağlamıştır (Bruland 2008: 136; Basalla 2013: 50). Ancak bu icatların, eski zanaat uygulamalarına, bilime olduğundan daha fazla şey borçlu olduğunu söylemek doğru olacaktır (Basalla 2013: 50). Endüstri Devrimi ile tekstil üretimi çok aşamalı nitelik kazanmış, bağımsız yan teknolojilerin gelişimi ile hızlı bir biçimde büyümüştür (McClellan III, Dorn 2016: 331). Burada dokuma sektörünün önemi sadece üretim hacminde büyüme yaşaması değildir. İngiltere'deki pamuklu dokuma sektöründeki mekanik icatlar sayesinde yaşanan teknik ilerleme süreci, fabrika sistemini bir zorunluluk haline getirmiştir. Dahası bu yeni tezgahların bir buhar makinesiyle "evlendirilmesi" (Türkcan 2009: 129), toplumsal, ekonomik, politik, kültürel, vb. sonuçları günümüze dek ulaşan kapitalist fabrika sisteminin doğuşunun ilanı anlamına gelmiştir.

İngiltere'de dokuma sektörünün gelişiminin tarihini ele alırsak, yün dokuma tezgahı 17. yüzyılın ikinci yarısı ve 18. yüzyılın başında Hollanda'dan, ipekli dokuma teknikleri ise 17. yüzyılda Fransız Protestanlarının (huguenots) göçüyle ülkeye gelmiştir (Türkcan 2009: 95-96; Basalla 2013: 133). İngilizler yünlü dokuma konusunda ustalaşsa da 17. yüzyılda İngiliz East India Company'nin Hindistan pamuklu kumaşlarını ülkeye getirmesiyle bu ürünlere artan talebi değerlendirmek isteyen bazı dokumacılar pamuklu dokumaya geçmeye başlamıştır. Pamuklu dokumaya olan talep, bu sektörde bazı icatların geliştirilmesine yol açmış, teknik bir ilerlemenin yaşanmasını sağlamıştır. Pamuklu dokumada mekanik icatları ilk başlatan ise 1733'te John Kay olmuştur. Kay'ın bulduğu "uçan mekik" ile hem insan kolunun ulaşabileceği mesafenin iki katı genişlikte kumaşlar dokunabilmiş, hem de iki misli kumaş çok daha kısa sürede dokunabilir hale gelmiştir. Kumaş üretimindeki bu artış ise iplik stoklarının hızla tükenmesine yol açmış, böylelikle iplik darboğazı ortaya çıkmıştır. Dokuma sektörünün artan iplik talebine yanıt verilememesi, iplik eğirme endüstrisinde teknolojik arayışlara neden olmuştur (Türkcan 2009: 140; McClellan III, Dorn 2016: 332; Mumford 2017: 143). Nitekim her iki endüstride bir etki-tepki düzeni içinde yapılan teknolojik

¹⁵ Bu konu ilerleyen bölümlerde enformasyon ve iletişim teknolojileri başlığı altında ele alınacaktır.

yenilikler, gelişmenin en önemli itici gücü olmuştur (McClellan III, Dorn 2016: 331). 1764 yılında Lancashire, İngiltere’de Hargreaves tarafından icat edilen insan gücüyle çalışan iplik eğirme makinesi olan “spinning Jenny” bu çerçevede yapılan icatlardan birisidir. Adını Hargreaves’in kimi kaynaklara göre eşi kimi kaynaklara göre ise kızı olan Jenny’den alan bu makine, geleneksel iplik çıkırığının çoğaltılması, dolayısıyla bir hareketle birçok çıkırığın çevrilmesi mantığına dayanıyordu. Böylece güçlü ve becerikli bir operatör aynı anda birden fazla iğ ile çalışabiliyordu. Bu yüzden “spinning Jenny”, bir konut içinde yaşayan aile üyelerinin emek gücüne dayanan ev endüstrisinde (domestic industry)¹⁶ sarsıntı yaratmamış, tam tersine basit ve ucuz makine olması nedeniyle buralarda kullanılarak üretim hacmini artırmıştır (Bruland 2008: 136; Türkcan 2009: 132-133). Ancak aynı şey 1770’lerde geliştirilen bir diğer icat olan Arkwright’ın iplik makinesi söylenemez. İnsan gücüyle çalışan “spinning Jenny”nin aksine suyla çalışan ve bir değirmen modelinden hareket eden Arkwright’ın iplik makinesi çok daha büyük üretim hacmine sahip olmuştur. Nitekim su değirmeninin sağladığı enerjiyle çalışan Arkwright’ın makinesi fabrika sistemine uyumlu olduğu için çok daha başarılı olmuş ve girişimcilik yeteneği olan sahibini zengin etmiştir. Öte yandan Arkwright makinelerinin birçok fabrikada kullanılmaya başlanmasıyla dokuma sektörünün gereksinim duyduğu iplik talebi karşılanmış, bu sektördeki darboğaz aşılmıştır. Ama aynı zamanda Arkwright makinesini kullanan fabrikaların çoğalmasıyla ev endüstrisi (home industry) büyük darbe almıştır (Türkcan 2009: 134-136). Arkwright’ın geliştirdiği ve yüzlerce işçinin çalıştığı tekstil makineleri dizisi ile modern fabrikalar belirmeye başlamıştır (McClellan III, Dorn 2016: 332). 1779’da ise Crompton, önceki iki iplik makinesinin bir bileşimi, melezi olarak niteleyebileceğimiz “dönen katır” ya da “katır Jenny” (mule Jenny) adlı makineyi icat etmiştir. Sonraki 50 yıl boyunca üretim kapasitesini önemli ölçüde artıran çok sayıda iyileştirmeye tabi tutulan bu makine, neredeyse bir yüzyıl boyunca baskın teknoloji haline gelmiştir. Bu makineyi bu kadar baskın kılan ve sektördeki nihai icat haline getiren ise çok güçlü ve son derece ince iplik üretmesi olmuştur (Bruland 2008: 136; Türkcan 2009: 135-136). 1825 yılında ise Roberts, dünyadaki ilk gerçek otomatik makine olan “otomatik katır”ı icat etmiştir (Bruland 2008: 136). Kendi kendine çalışan bir çıkırık olan “otomatik katır”, diğer iplik eğirme makinelerinin aksine “abacı” olarak adlandırılan ve yüksek ücret karşılığında çalışan becerikli, usta işçilerin çalışmasını gerektirmemiştir. Abacıların üretim sürecindeki güçlü konumunu ve denetim gücünü kırmak isteyen pamuk imalatçıları, kendi kendine çalışan makine konusunda mucitleri teşvik etmiş, Roberts da onların bu taleplerine yanıt vermiştir. Roberts’ın “otomatik katır”ı icadından sonra

¹⁶ Endüstri Devrimi sırasında çoğu sektörde teknolojik değişim, fiziksel güce dayalı cinsiyete dayalı iş bölümünün yıkılması için pratik koşulları yaratmıştır. Ancak bu süreçte erkekler için daha prestijli ve daha iyi ücretli işlerin elde tutulmasına hizmet eden toplumsal cinsiyet kavramlarının yeniden üretilmesi daha baskın hale gelmiştir. “Spinning Jenny” bunun örneklerinden birisidir. Adından da anlaşılabilir gibi bu makine kadınlarla ilişkilendirilmiş, büyük ölçüde de kadınlar çalıştırmıştır. Oysa daha verimli çalışan, “dönen katır” makinesinin icadı ile pamuk eğirme endüstrisi tekrar erkek işçilerin egemenlik alanına girmiştir. Kadınlar ilk “katır”ları çalıştırabilse de erkek işçilerin ve sendikaların baskısıyla ilerleyen süreçte üretim sürecinin dışına itilmişlerdir (Hudson 2014: 229)

İngiltere'nin Hyde kasabasında, bütün pamuklu dokuma fabrikalarının kapanmasıyla sonuçlanan üç ay süren bir grev yaşanmıştır. İlerleyen dönemde “otomatik katır”, abacıların tamamen üretim sürecinden tasfiyesine yol açmasa da onların üretim süreci üzerindeki güçlerinin azalmasına, ücretlerinin düşmesine ve grev yapma olanaklarının kısıtlanmasına yol açmıştır (von Tunzelmann 1995: 109-110; Basalla 2013: 176). Bu makinelerin icadı kapitalist sınıfa özellikle iplik eğirmede çok büyük miktarda emek gücü tasarrufu yapma olanağı sağlamıştır. İplik eğirme sektöründe, 100 libre¹⁷ pamuğu işlemek için gereken ve 1760 yılında 2000 saat olan toplam emek süresi, Roberts'ın otomatik katırıyla 1825'te 135 saate düşmüştür. Ayrıca 1797 ile 1850 arasında fabrika başına yıllık ortalama ham pamuk girdisi yüzde 1000'in üzerinde artmış hem üretkenlikte hem de işletme büyüklüğünde bir artış yaşanmıştır (Bruland 20018: 137). Bu süreç bize teknolojinin ideolojik olarak tarafsız olmadığını ve gücü elinde bulunduran sınıfın yanında olduğunu bir kere daha göstermiştir.

Abacıların yaşadığı sürecin bir benzerini, hatta daha da kötüsünü ev endüstrisi yaşamış, bu endüstri ortadan kalkmıştır. Ev endüstrisini ortadan kaldıran gelişme ise buhar makineleri teknolojisiyle mekanik dokuma teknolojilerinin birleştirilmesi anlamına gelen buharlı fabrika sisteminin doğması, bir bakıma buharla pamuğun evlenmesi olmuştur. Kışın donan ve debisi mevsimden mevsime değişen akarsular nedeniyle güvenilir, sabit devir ve güçte bir hareket kaynağına sahip olamayan su değirmenleri ile çalışan ve ağırlıklı olarak ahşaptan yapılmış dokuma tezgahları karşısında, 1789'da Cartwright'ın geliştirdiği buhar makineleri ile çalışan ve tamamen metalden yapılmış dokuma tezgahları büyük üstünlük sağlamış ve manüfaktür karşısında makineli üretime geçiş yapan fabrika sisteminin bir bakıma zaferini ilan etmiştir (Türkcan 2009: 140). Öte yandan dokuma sektöründe üretim süreci yalnızca teknik değişimle değil, aynı zamanda fabrika ve değişen yönetim kontrolüyle ilişkili büyük organizasyonel yeniliklerle de şekillenmiştir. Fabrika sadece gücün uygulanmasına ve yeni tekniklerin benimsenmesine değil, aynı zamanda emeğin örgütlenmesine ve yoğunlaştırılmasına da izin vermiştir.

Endüstri Devrimi'nin daha uzun vadeli etkilerinden belki de en önemlisi, fabrikaların işçi sınıfını bir araya getirmesidir (Bruland 20018: 137). Fabrika sisteminin zaferi, mekanik dokuma tezgahları istatistiklerinde de sürülebilir. Mekanik dokuma tezgahlarının sayısı 1813'te 2.400'e, 1833'te ise 100 bine ulaşmış, mekanik dokuma tezgahları gerek el dokuma tezgahlarının gerekse de el tezgahı dokumacılarının yerini almıştır. Buharlı fabrika sistemine geçişle birlikte, İngiltere'de genellikle bir nehir kenarında yüksek bacalarıyla büyük fabrika binaları ve insan kalabalıkları ortaya çıkmıştır. Dokuma üretiminin makineleştirilmesi ve endüstrileştirilmesi, İngiltere'de endüstriyel

¹⁷ Pound olarak da bilinen, 0,45359237 kilograma denk gelen ağırlık ölçüsü birimi.

uygarlığın gelişinin habercisi olmuştur (McClellan III, Dorn 2016: 332). Bu yüzden buhar makinesinin ve mekanik dokuma tezgahlarının icadı, kömür gibi fosil yakıtların kullanılması, İngiltere’de doğan ve bu ülkedeki gelişmelerin etkisini taşıyan Birinci Endüstri Devrimi olarak nitelediğimiz dönemin en büyük simgesi haline gelmiştir.

B. Elektrik Enerjisinin Kullanımı ve İkinci Endüstriyel Devrim

Birinci Sanayi Devrimi’yle birlikte bilim ve teknolojiye ilerlemeler ve onların endüstriyel üretim süreci üzerine etkileri hız kesmemiş, tam tersine daha da hızlanmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilim ve teknolojinin birbirlerini diyalektik biçimde kucaklayıp gelişmesi ve yeni teknolojilerin ortaya çıkması önemlidir. Bilimsel bilginin yeni teknolojilerle bütünleştirilmesi, teknolojik yenilik ekonomisinin can damarı olmuştur (Harvey 2015b: 105). Bu dönemde petrol, kömürle rekabet etmeye başlamıştır. Ayrıca motorları çalıştırmak, şehirleri aydınlatmak ve insanlar arasında anında iletişim sağlamak için yeni bir enerji kaynağı olarak elektrik de ilk kez etkin bir şekilde kullanılmıştır (Rifkin 1995: 60). Bu gelişmelerin sonucunda endüstriyel süreçlerde kullanılan demirin ve kömürün yerini, çelik ve elektrik enerjisi almaya başlamıştır. Bu çerçevede çeliğin ve elektrik enerjisinin kullanımı İkinci Endüstriyel Devrimi’ni karakterize etmektedir (Mokyr 2006: 18). Bu alandaki ilerlemelere kömür-petrol ile çalışan içten yanmalı motorlardaki (dolayısıyla otomobil) ilerlemeler de eklenebilir (Braverman 2008: 164; Rifkin 2019: 56). Ayrıca Birinci Endüstriyel Devrim’in üretim alanındaki simgesi nasıl mekanik dokuma tezgahlarıysa, İkinci Endüstriyel Devrim’in bu alandaki simgesi bant tipi üretim hattı ve seri üretimdir. Üretimin daha büyük ölçeklerde fabrikalarda gerçekleştirildiği bu dönemin bir başka ayırt edici özelliği de iş bölümü ve uzmanlığın giderek artmasıyla birlikte montaj hatlarının kullanılmaya başlanması ve kitlesel üretimin dolayısıyla seri üretimin devreye girmesidir. Henry Ford’un Şikago’daki mezbahalardaki karkas zincirinden esinlenerek Ford otomobil fabrikasında kurduğu bant tipi seri üretim, Taylorist yönetim ilkeleriyle birleşerek bir çığır açmış, bu dönemin temel belirleyicisi olmuş, kapitalist üretim tarzı üzerinde önemli etkilerde bulunmuştur (Bartodziej 2017: 32, Dyer-Witford 2019: 56). Fordizm¹⁸ olarak adlandırabileceğimiz bu dönem, 1970’li yıllara kadar sürmüş, II. Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkım sonrasında kapitalizmin görece istikrar ve ilerleme dönemi olarak tarihe geçmiştir. Keynesyen talep artırıcı politikaların da eşlik ettiği bu dönem kitlesel üretim çağı olarak da nitelenmektedir (Alçın 2016: 20). Bu dönemde büyük ölçekli endüstriyel üretim (seri üretim), makine mühendisliği ve otomotiv endüstrisinde olduğu gibi kimya ve elektronik endüstrisinde de artış göstermiştir (Bartodziej

¹⁸ Fordizm ile ilgili daha detaylı analiz üçüncü bölümdeki “Fordizmin Krizi ve Esneklik Politikaları” başlıklı alt bölümde yapılacaktır.

2017: 32). Bant sistemin varlığı tek tipe dayanan kitlesel üretimi olanaklı kılmıştır. Ancak rekabetteki yoğunlaşma ve tüketici tercihlerindeki çeşitlenme, tek tipe dayanan kitlesel üretimi zorlamaya başlamıştır (Alçın 2016: 20-21). Bunun sonucunda 1973 petrol krizinden itibaren kitlesel üretimin yanında ürün çeşitliğine dayanan ekonomi yaygınlaşmaya başlamış ve güç kazanmıştır. Kitlesel üretim varlığını sürdürse de eski etkililiğini yitirmiş, tek biçim olmaktan çıkmıştır.

İkinci Endüstriyel Devrim'in icatları, tıpkı Birinci Endüstriyel Devrim'in icatları gibi, ekonomik faaliyetin yükünü insandan makineye kaydırmaya devam etmiştir. Madencilik, tarım, ulaşım ve imalat sektöründe, cansız güç kaynakları giderek daha fazla insan emeği ve hayvan gücünün yerini almak için makinelerle birleştirilmiştir (Rifkin 1995: 60). Henry Ford'un birazdan ele alacağımız "Model T"sinin seri üretimine başlanmasıyla otomobil sayısında yaşanan artış, bunun sonucunda benzine artan talebi karşılamak için petrol sanayisinin geliştirilmesi, özellikle Amerika'da dev asfalt otoyolların inşası, bu durumun yeni banliyö çevrelerini oluşturması ve yaygınlaştırması, binlerce kilometrelik telefon hatlarının çekilmesiyle toplumsal hayatın biçimlenmesi bu dönemde yaşanan zincirleme gelişmelerdir (Rifkin 2019: 56). Bu etkileyici buluşların ve gelişmelerin İkinci Endüstriyel Devrim'e yol açtığını dile getirirken, bu durumun ancak geriye dönük bir bakışla söylenebileceğini belirtmek gerekmektedir. Nitekim dönemin insanları için asıl buluşun buharın ve demirin denenmiş teknolojileriyle sağlanan buluşlar olduğu söylenebilir (Hobsbawm 2003: 63). Çelik ve elektriğin yarattığı dönüşüm ancak ilerleyen yıllarda fark edilmiştir. Üzerinde durulması gereken bir diğer önemli nokta ise Birinci Endüstriyel Devrim'inin aksine, devrimin öncüsü ve merkez ülkesin artık İngiltere değil, ABD olmasıdır. Zanaatçı dönemin bilgisinden bütünüyle yoksun, makineleşmeye karşı direnç gösterebilecek işçi hareketlerine sahip olmayan ve böylesi iş gücünü ciddi anlamda kısıtlayan ABD, bütün bu faktörlere ek olarak ölçek ekonomisinin avantajlarını kullanacak büyük bir pazara sahip olmasıyla bu dönemde öne çıkmıştır (Kaplinsky 1989: 31). Bu anlamda bu dönemden itibaren kapitalist üretim tarzının yeni hegemonik gücünün ABD olmaya başladığını söyleyebiliriz.

Endüstri devrimlerinin dörtlü kavramsallaştırmasında dikkat edilmesi gereken nokta, her bir endüstri devriminin zincirleme olarak iç içe geçtiği, bir önceki devrimin bir sonraki devrimi hazırlayan etkenleri ve koşulları içerdiğidir. Bu anlamda Birinci Endüstriyel Devrim'in de İkinci Endüstriyel Devrim'i hazırladığını söylemek doğru olacaktır. İngiltere'de patlak veren Birinci Endüstriyel Devrim ile demiryollarının, buharlı gemilerin ve fabrikaların yapımı çok büyük sermaye yatırımı ivmesi getirmiştir. Bunun sonucunda sermaye birikimi daha da hız kazanmış, bilim ve teknolojiye hızlı ilerlemeye paralel olarak de her icat ve yenilik, daha da yenilerini gerektirmiş, eskiler hızla silinmiş ve bir kenara atılmıştır. Toplumsal, politik, kültürel ve ekonomik yansımaları da olan bu paradigma

değişimleri yeni kaynakların endüstride kullanımını sağlamıştır. Çeliğin kitlesel üretimi, petrolün başlangıçta aydınlanma, ama daha sonra bir enerji kaynağı olarak üretimi, elektriğin hareket kaynağı olarak kullanılmaya başlanması ve petrolün tamamlayıcı sektörü olarak içten patlamalı motorların ortaya çıkması (Türkcan 2009, 181-182), sonrasında otomobil sektörünün ortaya çıkması bunlara örnek gösterilebilir. Bu bölümde, aynı Birinci Endüstri Devrimi'ni ele alırken olduğu gibi, İkinci Endüstri Devrimi'nin kritik teknolojileri olan ve 19. yüzyılda aynı zamanda hemen hemen bütün sektörlerde sayısız kullanım alanına sahip olan çelik ve elektrik teknolojileri ele alınacaktır. Bu iki teknolojinin üzerinde durmamızın bir başka nedeni ise İkinci Endüstri Devrimi ile dünya teknoloji liderliğine yükselen ve ekonomik büyüme ve verimlilik artışında diğer ülkeleri geride bırakan ABD'nin bu teknolojilerdeki öncü rolüdür.

Demirin işlenmesiyle elde edilen ve demire göre çok daha sert ve güçlü bir alaşım olan çeliğin üretimi ve kullanımı çok eski tarihlere dayanmaktadır. Öte yandan çeliğin kitlesel üretimi, dolayısıyla ucuz hale gelmesi 19. yüzyılda gerçekleşmiştir. 1855'te İngiliz mucit Henry Bessemer, olağanüstü uzun ve güçlü bir top gerektiren bir topçu mermisi tasarlamıştır. Ancak bu büyüklükteki bir topta kullanılacak büyük parçalı çeliğin seri üretimi, ordunun bile karşılayamayacağı miktarda olduğu için, Bessemer çalışmalarını yoğunlaştırmış ve 1856'da "yakıtsız çelik imalatı" (the manufacture of iron without fuel) adını verdiği çelik üretiminde emek ve malzeme tasarrufu sağlayan yöntemi icat etmiştir. Mucidinin adını alan Bessemer süreci ile çelik üretiminde köklü bir değişiklik yaşanmıştır. Bu arada çelik üretiminde ikinci büyük ilerleme (daha sonraki yıllarda elektrikli haberleşme ve mühendislik alanında söz sahibi olacak) Frederick ve William Siemens ile Pierre Martin tarafından geliştirilen ve önemli bir yakıt tasarrufu ile çok daha yüksek sıcaklıklar elde edilmesini sağlayan Siemens-Martin süreci olmuştur. 1857'de icat edilen Siemens-Martin süreci, ticari başarıyı 1864'te elde etmiştir. Bu tarihten sonra Bessemer ve Siemens-Martin süreçleri birlikte uygulanmış ve ham çeliğin gerçek maliyetini 1860'ların başları ile 1890'ların ortaları arasında yüzde 80 veya 90 oranında düşürmüştür. Söz konusu maliyet avantajı üretim hacmine de yansımış, 1861'de 125 bin ton olan İngiltere, Fransa, Almanya ve Belçika'nın birleşik üretimi, 1870'te 385 bin tona 1913'te ise yılda ortalama yüzde 10,8 artışla 32 milyon 20 bin tona ulaşmıştır. Böylece çelik, yavaş yavaş dökme demirin yerini almaya başlamıştır (Landes 1998: 219-259).

Ancak, gerek Kondratiev'in 3. dalgası (Şekil 1.2) olarak adlandırılan dönemin (Schumpeter 1939: 292), gerekse de günümüzde daha yaygın olarak kabul gören İkinci Endüstriyel Devrim olarak adlandırılan dönemin kilit teknolojilerinden ve girdilerinden birisini çeliğin olmasını sağlayan asıl gelişme, ABD'de yaşanmıştır. 19. yüzyılda ABD'nin önde gelen sanayicilerinden biri olan Andrew

Carnegie 1875'te, İngiltere'yi ziyaretinde gördüğü Bessemer sürecinin önemini fark etmiş ve bunu kendi ülkesinde uygulamaya karar vermiştir. ABD'ye döndükten sonra, Bessemer sürecini uygulayarak çelik raylar üreten bir fabrika kuran Carnegie, ölçek ekonomisi etkisiyle maliyetleri daha da düşürmüş, ilerleyen yıllarda U.S. Steel adıyla dev bir tekele dönüşecek bu firmasıyla büyük bir servet edinmiştir. 1913 yılına gelindiğinde ABD, dört ülkenin (İngiltere, Fransa, Almanya ve Belçika) toplam çelik üretimine hemen hemen eşit miktarda üretime, 31 milyon 300 bin tonluk üretime ulaşmıştır. Bu rakam 1929'a gelindiğinde 57 milyon 300 bin tona yükselmiştir (Freeman, Soete 2003: 69-71). Ancak ABD'de hızla gelişen çelik endüstrisi sadece nicel anlamda değil, nitel anlamda da sektörde öncü bir rol üstlenmiştir. İngiliz ve Alman endüstrileriyle birlikte ABD çelik endüstrisi, özel çeliklerin geliştirilmesi ve çelik için sayısız yeni kullanım alanlarının bulunması konusunda başarılı olmuştur. Birçok ürünün ve üretim prosesinin yeniden tasarımı için rol modeli haline gelen çelik endüstrisi, aynı zamanda özellikle makine üretimi, mühendislik ve inşaat sektörlerinde çok sayıda yeni ürünün, aletin ve üretim sürecinin ortaya çıkmasını olanaklı kılmıştır. 1868'de Mushet'in vanadyum ve tungsten kullanarak geliştirdiği çok daha sert çelik alaşımı; 1895'te Taylor¹⁹ ve White'ın Bethlehem Çelik Firması'nda icat ettiği ve çeliğin dış yüzeyine sertlik kazandıran ısı işlem (heat treatment) tekniği; 1890'da Sheffield'deki Hadfields firmasının üretmeye başladığı çok yüksek sürtünme direncine sahip, inşaat, mühendislik ve silah üretimi sektörlerinde kullanılabilen manganez çeliği; ilk olarak 1903-1910 yılları arasında Fransa'da L. Guillet tarafından geliştirilmeye başlanan, ancak ticari başarısını 1913'te Sheffield'de Harry Brearley'in yaptığı çalışmalarla elde eden paslanmaz çelik, bu sektördeki önemli yenilikler arasında sayılabilir (Freeman, Soete 2003: 73-74). Bu dönemde paslanmaz çeliğin önemi, özellikle askeri savaş ekonomisi tarafından fark edilmiş, Birinci Dünya Savaşı öncesindeki silahlanma yarışında bu teknoloji sıklıkla kullanılmıştır. Ancak çelik sadece ağır sanayide, makine ve silah üretiminde değil, tüketici malı üretim sektöründe de kendine kullanım alanı bulmuştur. Savaş yıllarında ve sonrasında hızla gelişen konserve gıda endüstrisinde, konserve kutuların üretiminde demirin yerini çelik şeridin alması, levha haline getirilmiş sac malzemenin iki yüzünün elektroliz yöntemiyle kalayla kaplanması, bu endüstride bir devrim yaratmıştır. Böylece Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde orduların ve sivillerin büyük miktarlarda kullanmasıyla konservecilik bir kitle üretim endüstrisi haline gelmiştir. Konserve kutusunda kullanılan malzemenin yüzde 98'inin çelik, yüzde 2'sinin kalay olması, çeliğin yaygın kullanım alanı bulmasını sağlamıştır. Elbette ki konserve sektörü, çeliğin yaygınlaşan kullanım alanlarından sadece bir tanesidir. 1890'larda ucuz ve kaliteli çelik sayesinde hızla büyüyen bir başka tüketim malı olan bisiklet; inşaları sırasında

¹⁹ Geliştirdiği "bilimsel yönetim" ilkeleriyle, işletme disiplininin kurucularından birisi olarak kabul edilen Frederick Taylor. Taylorizm başlığı altında ilerleyen sayfalarda Taylor'un görüşlerini ve uygulamalarını analiz edeceğiz.

çelik kirişlerin kullanıldığı çok katlı yüksek binalar, gökdelenler çeliğin diğer yaygın yeni kullanım alanları olmuştur (Freeman, Soete 2003: 74-75).

İkinci Endüstriyel Devrim'in bir diğer kritik teknolojisi ise elektriktir. Nitekim Schumpeter, Şekil 1.2'de görebileceğimiz Kondratiev'in uzun dalgalarından yola çıkarak geliştirdiği kuramında, elektriğin önemini vurgulamaktadır. Schumpeter'e göre, nasıl ki ikinci Kondratiev dalgası demiryollarıyla ilişkilendiriliyorsa, üçüncü Kondratiev dalgası elektrikle ilişkilendirilebilir. Ancak Schumpeter burada ilgili dönemdeki tüm değişikliklerin elektrikten kaynaklanmadığını, buna karşın elektriğin burada ateşleyici işlev edindiğini ifade etmektedir (1939: 292-293). Elektrik ve elektrifikasyonun önemine dair düşünceler başka yazarlar tarafından da paylaşılmaktadır (Rifkin 1995: 60; Freeman, Soete 2003: 76-77; Mokyr 2006: 18; Greenwood 1999: 9). Bu yüzden elektrik teknolojisinin üretim süreçlerinde kullanımı üzerine ana hatlarıyla değinmekte yarar vardır. Elektrikle ilgili ilk bilimsel çalışmalar ve icatlar Avrupa'da ortaya çıkmıştır. Volta'nın elektrikli endüksiyon makinesini, 1800'de ise ilk elektrik bataryasını (volta pili) icat etmesi, bu alanda bilimsel çalışmalara yapılan önemli katkıdır (Türkcan 2009: 293) ve bu icatla elektrik enerjisi bilimsel laboratuvarların dışında kullanılabilir hale gelmiştir. Ayrıca bilimsel anlamda elektrikle kimya arasında yeni ve derin bağlantılar oluşmuştur (McClellan III, Dorn 2016: 349). Burada elektrik teknolojisinde çığır açan bir dizi icat ve çalışma sıralanabilir. A. Marie Ampere'in 1826'da elektrodinamik kanunlarını keşfetmesi, Georg Simon Ohm'un direnç yasalarını formüle etmesi önemlidir. Ancak Michael Faraday'ın, Hans Christian Oersted'in 1820'de keşfettiği elektromanyetizmden hareketle 1830'da elektrikli motorun ilk ilkelerini belirlemesi ve 1831'de elektromanyetik endüksiyonun keşfini açıklaması, ayrıca transformatörün çalışmasını göstermesi önemli kilometre taşlarıdır. Faraday'ın bu icatlarıyla İkinci Endüstriyel Devrim'in en sağlam temellerinden birisi atılmıştır. Ayrıca telsiz haberleşmesinin önünü açacak önemli bir buluş olan James Clerk Maxwell'in 1854-1879 tarihleri arasında geliştirdiği "elektromanyetik alan teorisi" ilerleyen yıllarda yaşanacak Üçüncü Endüstriyel Devrim'in temellerini atmıştır (Freeman, Soete 2003: 77; Türkcan 2009: 319; Basalla 2013: 155-156). Tüm bu saydığımız çalışmaların ortak noktası ise elektrik bilimi ve yeni elektrikli aygıtların bir arada geliştirilmesi, dahası bilimsel kuram ile teknolojik uygulamalar arasındaki birleşmenin başlaması anlamlarına gelmesidir. Bilim ve teknoloji arasında Eski Yunan döneminden kaynaklanan ve daha önce ele aldığımız ayrım, Endüstri Devrimi (özellikle İkinci Endüstriyel Devrim) ile kapanmaya başlamıştır. Elbette ki bilim ve teknolojinin çoğunluğu ayrı kalmayı sürdürse de bu dönemdeki gelişmeler 20. yüzyılda ortaya çıkacak tarihsel yönelişlerin belirleyicisi olmuştur (McClellan III, Dorn 2016: 351-360). Nitekim bu dönemde başlayan bilim – teknoloji birleşmesi 20. yüzyılda daha da hızlanacak, Manhattan Projesi ile yeni bir evreye girecektir.

Tekrar İkinci Endüstriyel Devrim'in yaşandığı döneme dönersek, üzerinde durmamız gereken bir diğer konu elektrik teknolojisinin başlangıçta daha çok iletişim ve haberleşme sektöründe ürünler vermesidir (1831'de elektrikli telgraf, 1877'de telefon, 1880'lerde evlerin aydınlatılması, 1895'ten itibaren tramvaylar gibi kentsel taşıma sistemleri, vb.). Ancak konumuz açısından elektriğin önemi endüstride yeni alanlarda kullanılmaya başlanmasıdır. Elektriğin endüstri alanındaki ilk uygulamaları elektro-metalürji ve elektrokimya alanlarında gerçekleşmiştir. Çelik endüstrisinde kullanılan elektrikli fırın ve konserve endüstrisindeki elektroliz işlemi buna örnek olarak verilebilir. Ancak elektriğin endüstrinin hemen her sektöründe kullanılmasını sağlayan asıl gelişme, elektrik motorların gelişimi ve yaygınlaşmasıdır. Buhar gücüyle çalışan motorların aksine daha esnek, sağlam ve güvenilir bir enerji kaynağına sahip olan elektrik motorları kısa sürede on binlerce adet üretilmeye başlanmıştır. Elektrikli motorların sayısı hızla artarken, buna paralel olarak buharlı makinelerin sayısı azalmıştır (Freeman, Soete 2003: 86-87). Şekil 1.3, 1890-1960 tarihleri arasında ABD'de elektrik gücü ile çalışan fabrikaların ve elektrik bağlanan evlerin yüzdesini göstermektedir. Şekil, 20. yüzyılın yarısına gelindiğinde elektrik enerjisinin ABD'de geldiği noktayı yoruma yer bırakmayacak biçimde göstermektedir.

Şekil 1.3: ABD'de Elektrifikasyon

Kaynak: Freeman, C., Soete, L. (2003), *Yenilik İktisadı*, (Çev. E. Türkcan), Ankara: TÜBİTAK Yayınları (orijinal baskı tarihi: 1997): 86

Konuyu endüstriyel üretim açısından tekrar ele alırsak 1900'lü yıllardan itibaren elektrik gücünün avantajının asıl olarak enerji tasarrufundan elde edilecek yararlar olmadığı, dolaylı yollardan

elde edilecek yararların (makine ve tezgahların ayrı birimler halinde çalıştırma olanağı; makineleri aynı şaftta yerleştirme zorunluluğunun ortadan kalkması, dolayısıyla fabrika yerleşiminde sağlanan esneklik, alan kullanımından sağlanan tasarruf; ayrıca bakım ve parça değiştirilmesi sırasında tüm güç sistemini kapatma zorunluluğun ortadan kalkması; işyeri güvenliğinin artması) çok daha fazla olduğu görülmeye başlanmıştır. Her ne kadar buhar makineleri elektrik motorlarından çok daha güçlü olsa da elektrik motorunun taşınabilirlik özelliği onu avantajlı kılmıştır. Nitekim taşınabilir elektrikli aletler üretim sistemlerinin esnekliğini arttırmış, daha temiz ve aydınlık biçimde kurulan fabrikalar hem çalışma koşullarını hem de ürünün kalitesini yükseltmiştir. Elektrik gücünün ekonomiye sağladığı genişletici etkilerin tamamı yeni bir paradigmanın, yeni bir biçimin ya da üretim ve tasarım felsefesinin gelişmiş olmasına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Bu dönemde yönetim felsefesinde ve örgütlenmesinde yaşanan gelişmeler en az diğer teknolojik buluşlar kadar önemlidir (Greenwood 1999: 9; Freeman, Soete 2003: 89-91; Basalla 2013: 70-71). Bu yüzden İkinci Endüstri Devrimi'nin temel karakteristiklerinden birisini de üretim ve iş yönetimi organizasyonundaki bu değişimler oluşturmaktadır.

Tıpkı günümüzde enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı ilerlemelerin üretim ve yönetim organizasyonunda radikal değişikliklere yol açması gibi, 2. Endüstriyel Devrim olarak adlandırdığımız dönemde elektrik, telefon ve telgraf (ilerleyen yıllarda da radyo) gibi teknolojilerin kullanım alanı bulmaya başlamasıyla bütün iş hayatı örgütlenmesinde, devlet idaresinde ve orduda devrim niteliğinde gelişmeler yaşanmıştır. Denizaltı telgraf kablolarının kıtaları birbirine bağlaması ile başlayan ve telefon hatlarının yaygınlaşması ile devam eden süreç binlerce kilometre uzaklıktaki ticaret ve endüstri merkezlerini bir bakıma yakınlaştırmış ve küreselleşmeyi hayata geçirmiştir (Hirst ve Thompson 2003: 8-9). Bu süreçle birlikte ortaya çıkan yeni haberleşme araçlarıyla farklı yerlerdeki fabrikaları denetlemek, girdileri, parçaları ve makineleri uzak yerlerde üretmek, taşımak için gerekli organizasyonu sağlamak olanaklı hale gelmiş ve çok daha karmaşık yönetsel yapıya sahip bazıları sektörlerinde tekel haline gelen dev kapitalist firmalar ortaya çıkmıştır. Yeni teknolojilerin çok daha büyük sermaye yatırımlarını gerektirmesi, bu yolda firmaların birleşmesi ve anonim şirketlere dönüşmesi, tröstlerin ve kartellerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Demiryolu şirketleriyle başlayan bu dalga, zamanla diğer sektörlerde de yayılmış, ancak bu durum elektrik sektöründe teknolojik gelişme diğer sektörlerle kıyasla çok daha karmaşık ve pahalı bir süreçte ortaya çıktığı ve uzmanlaşmış araştırma, tasarım ve geliştirme (Ar-Ge) bölümleri gerektirdiği için daha üst düzeyde gerçekleşmiştir. Bu dönemde elektrik sektöründeki firmalar ya birleşme yoluyla tröstleşme yoluna gitmiş (ABD'deki General Electric ve Almanya'daki AEG bunun örnekleridir) ya da sermaye ihtiyacı için finans sermayesine ve borsaya (ABD'de Wall Street) başvurmuştur (Harvey 1997: 147; Freeman, Soete

2003: 91-92). Ulaşım ve haberleşme teknolojilerindeki ilerlemelerin bir başka sonucu, başta ABD'dekiler olmak üzere gelişmiş kapitalist ülkelerdeki dev firmaların hammadde sağlayıcılarıyla dikey bütünleşmeye gitmesi, sahip olduğu finansman olanaklarıyla birçok ülkedeki üretim tesisleri ve satış bayilerini denetlemeye başlaması, küresel ölçekte faaliyet göstermeye başlamalarıdır. Bu dönemde başta çelik, petrol ve kimya sektörleri olmak üzere endüstriyel üretimde çok büyük firmaların kurulması yönündeki eğilim ile ölçek ekonomileri önem kazanmıştır. Bu büyük firmalar aynı zamanda üretim sürecinde profesyonel bir yönetici tabakasının ortaya çıkmasına yol açmıştır (Freeman, Soete 2003: 93-94). Bu dönemde kapitalist üretim tarzı teknolojik gelişim sonucu ortaya çıkan yeni üretim süreçlerine o döneme göre görülmemiş bir derinlikte iş bölümü dayatmıştır. Bir yanda az sayıdaki profesyonel yönetici ve mühendisin üretim sürecinin tamamını kendi tekellerine alması; diğer yanda üretimin genel bilgisi ellerinden alınmış, karmaşık bir aygıtın hizmetinde emeğiyle basit ve akıl noksanı angaryaya dönüşen görevleri yerine getiren işçiler yer almaktadır. Hızla büyüyen işletmelerin giderek karmaşıklaşan emek denetimi sorunlarını çözmek, bu noktada hem emek piyasasında hem de emek sürecinde denetimi güçlendirmek için teknolojiler icat etmek, yenilikler geliştirmek kapitalist sınıfın her zaman öncelikli gündem maddelerinden biri olmuştur (Braverman 2008: 106 ve 417-418; Harvey 2015b: 112). Emek denetimi “sorununu” çözmek ve iş bölümünü sağlamlaştırmak için kapitalist sınıfın attığı önemli adımlardan birisi de Frederick W. Taylor tarafından formüle edildiği için Taylorizm adını alan “bilimsel yönetim”dir²⁰. 1895'te Taylor'un hakkında ilk makalesini 1914'te ise “Bilimsel Yönetimin Temelleri” (The Principles of Scientific Management) adıyla monografisini yayınladığı “bilimsel yönetim”; bir işletme içinde ortaya çıkacak maliyetlerin ve tasarrufların geçmiş deneyimlere göre değil, ayrıntılı iş analizleri, zaman ve hareket etütlerini içerecek şekilde “bilimsel olarak” belirlenecek standart bir zaman ve çıktıya dayanması gerektiğini savunmaktadır. Bu sayede yüksek ücretlerle düşük işçilik maliyetlerinin uzlaştırılabileceğini savunan Taylor, böylece hem işverenlerin hem de işçilerin gereksinimlerinin karşılanabileceğini ileri sürmektedir. Ancak ortaya koyulacak hedefleri gerçekleştirilebilmesi için tek başına işçilerin ve ustabaşlarının yetersiz kalacağını savunan Taylor, bu hedefe ulaşabilmek için fabrikanın bir bütün olarak yönetecek planlama departmanının oluşturulması gerektiği düşüncesindedir. Bu çerçevede Taylor, profesyonelleşmeye vurgu yapmakta ve yönetimin çeşitli işlevlerinde uzmanlaşmaya dayalı maliyet muhasebesi, üretim mühendisliği, satış yönetimi, tasarım ve geliştirme, personel, halkla ilişkiler, pazarlama gibi birimlerin oluşturulmasını önermektedir. Böylece

²⁰ Her ne kadar “bilimsel yönetim” kuramı Taylor ile anılsa da kuramın kökleri geçmişe dayanmaktadır. Kapitalist üretim organizasyonu içinde emek organizasyonlarına ilişkin kuramsal anlamda ilk çalışmayı yapanlar klasik iktisatçılar olmuş, bu çalışmalar sonrasında Birinci Endüstriyel Devrim döneminde Andrew Ure ve Charles Babbage tarafından ileri götürülmüştür. Taylor bu anlamda yönetim yöntemleri ve emek organizasyonu gelişimi zincirinin bir parçasını oluşturmaktadır (Braverman 2008: 105). Nitekim Taylor modelini mühendislikteki kendi pratik deneyiminden yola çıkarak geliştirse de modelinin bireylerin yeteneklerine göre işleri ağır fiziksel ya da bireysel çalışma şeklinde ayıran Babbage'ın dördüncü ilkesinin bir devamı, mantıksal bir gelişimi olarak kabul edilebilir (von Tunzelmann 1995: 235).

tüm olası zihinsel işler işyerinden uzaklaştırılacak ve bu departmanlar tarafından gerçekleştirilecektir; artan iş bölümü yoluyla makine kurma, hazırlama, bakım ve onarım gibi doğrudan görevler dolaylı görevlerden ayrılacaktır. Modern işletmeciliğin temelini oluşturan ve Weber'in "bürokratik yönetim"inden de izler taşıyan bu yeni organizasyonlar, Taylorist yönetim ilkeleri İkinci Endüstriyel Devrim ile gelen en önemli örgütsel yeniliklerdir (Kaplinsky 1989: 12; von Tunzelmann 1995: 235; Chandler 1999: 275; Freeman, Soete 2003: 94). Endüstriyel verimliliği artırmaya yönelik "bilimsel yönetim"in yaratıcısı olarak bilinen Taylorizm, çıkış noktası olarak kapitalist sınıfa telkinlerde bulunduğu dört ilkeyi ortaya koymaktadır. İlk olarak sıradan kurallarla oluşan yöntemlerin yerine iş süreçlerinin bilimsel incelenmesine dayanan yöntemler kullanılmadığıdır. İkincisi çalışanlar bizzat yöneticiler tarafından seçilerek eğitilmeli ve geliştirilmelidir. Üçüncüsü her çalışan için yaptığı belirgin işteki performans yönelik ayrıntılı yönergeler düzenlenmeli ve gözetimi sağlanmalıdır. Son olarak iş eşit biçimde yöneticiler ve işçiler arasında paylaşılmalı, yöneticiler işi bilimsel biçimde planlamalı ve işçiler de bunları yerine getirmelidir (İnan 2019: 209). Bu ilkelerden hareket eden Taylorizm işçilerden daha fazla ne kadar iş çıkartılabileceği hedefine odaklanmakta, bu hedefe ulaşmak için üç yöntem kullanmaktadır. Bu yöntemlerden ilki her işçiyi çalışma grubundan ayırarak emek sürecinin denetimini ondan ya da çalışma grubundan almak (işçinin niteliklerinden kopartılması); ikincisi her işlemi 'zaman hareket çalışması' analizleri çerçevesinde hareket eden, kesin olarak ne yapılacağını ve ne kadar üreteceğini söyleyen yönetimin temsilcisine vermek (kavrayışın uygulamadan ayrıştırılması); sonuncusu ise işçiyi daha fazla üretmeye teşvik etmek için, başta parça başı ücret olmak üzere farklı ücret modelleri uygulamaktır (Landes 1988: 321); Hobsbawm 2003: 55; Braverman 2008: 126-131). Bu yöntemleri özetlersek, birincisi emek sürecinin bilgisinin bir araya getirilmesi, ikincisi söz konusu bilginin işçilerden kopartılarak yönetimde yoğunlaşmasının sağlanması, üçüncüsü ise bilgi üzerindeki tekelin emek sürecinin her bir adımını ve uygulama adımlarını kullanmak üzere denetlenmesidir. Denetim kuşkusuz tarihsel süreç boyunca yönetimin temel niteliği olmuştur, ancak Taylor'un işçiye çalışmayı hangi kesin biçim altında gerçekleştirmesi gerektiğinin dayatılmasının, başarılı bir yönetimin olmazsa olmazı olarak nitelemesi ile denetim kavramı görülmemiş bir boyut kazanmıştır. Ayrıca emeğe tam anlamıyla mekanik bir üretim aygıtı gözüyle bakan Taylor'a göre işçiler emek sürecinin kendisini denetlemeye devam ettikleri müddetçe, emek sürecinin içinde yer alan potansiyelin tamamının gerçekleştirilmesine yönelik girişimleri de köstekleyeceklerdir. Bu yüzden emek süreci içerisindeki her bir adımın denetimi ve belirlenmesi yönetimin eline geçmelidir (Braverman 2008: 109-117 ve 132; İnan 2019: 209). Bütün bu yöntemler uygulamaya sokulduğunda işçiler her yeni teknolojiye uyum sağlamaya ve bir üretim hattından diğer üretim hattına serbestçe gönderilmeye hazır hale gelmekte, geleneksel zanaat üretiminden miras kalan hünerlerinden "özgürleştirmekte", dolayısıyla hızla niteliksizleşmektedir (Harvey 2012: 173-174).

Bilimin gelişmesiyle emek gücü işletmenin elinde yoğunlaşmakta, niteliksizleştirme süreci ile sermaye emek gücü üzerindeki kontrolünü en uç sınırlara ulaştırmaktadır (Braverman 2008: 192-193).

Buna karşın işçinin üretimin genel bilgisinden kopartacak şekilde aşırı uzmanlaşması anlamına gelen Taylorizmin “tüm iktidar planlama bölümüne” idealinin ise tam anlamıyla hiçbir firma tarafından uygulanmadığını savunan görüşler bulunmaktadır (Chandler 1999: 276; Freeman, Soete 2003: 95). Ancak yine de sermayenin iş süreçleri ve çalışanlar üzerindeki kesin egemenliği anlamına gelen Taylorizm, kendisine geniş bir uygulama alanı bulmuştur. 20. yüzyılın ilk yarısında birçok fabrika, Amerikan Makine Mühendisleri Birliği'nin (ASME - American Society of Mechanical Engineers) başta Taylor olmak üzere Harrington Emerson ve Henry Robinson Towne gibi diğer önde gelen isimlerinin belirlediği yöntemlerle organize olmuştur. Bu dönemde fabrika yöneticileri organizasyon yapılarını, istatistik ve muhasebe kontrollerini mükemmelleştirirken, üretim teknolojisini geliştirmeye devam etmiştir (Chandler 1999, s 277-279). Bu yöntemlerden öne çıkan ve teknolojide yaşanan gelişmeler aracılığıyla işçi verimliliğini artırmayı²¹ amaç edinen (Berber 2016: 121) Taylorizmin temelinde ise İkinci Endüstriyel Devrim'le birlikte üretim süreçlerinde artan mekanizasyon ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan aşırı uzmanlaşma bulunmaktadır. Taylor'a göre insan, üretimi gerçekleştiren ve bunu gerçekleştirirken aklını en alt düzeyde kullanan bir araçtır (İnan 2019: 211). Bu noktadan hareket eden Taylorizme göre, birazdan ele alacağımız Fordist²² üretim modelinin mekanik bir hat üzerinde gerçekleştirilen seri üretim, emeğin türdeşleşmesini, çalışmanın sürekliliğini ve işçilerin tam ve koşulsuz itaatini gerektirmektedir. “Bilimsel yönetim”in temel amacı da bu koşulları sağlamaktır. Bu yüzden işin sürekliliğini ve kesin itaati sağlayan ve makineler arası iş bölümünü de olanaklı kılan “zaman ve hareket etütleri” uygulanmakta, çalışanlar sürekli bir biçimde katı denetime tabi tutulmaktadır (Öngen 2014: 36). Bu bağlamda Taylor bir işi bütünsel parçalara bölmekte, sonrasında en verimli biçimde bu parçaları bir araya getirip, yeniden tasarlayıp, bütünleştirmektedir. Burada yönetim işçinin sadece ne yapması gerektiğini değil, nasıl yapması gerektiğini de göstermiştir (Dickson 1992: 79). Böylece zihinsel emekdeki düşünme süreci el emeğindeki uygulamadan sistematik bir biçimde ayrıştırılmış, el emeği parçalara bölünerek, basitleştirilerek, “eğitimli bir gorilin” bile yapacağı duruma getirilmiştir. Bilim ve teknolojinin sermayeye üretici güçleri geliştirebilme kapasitesi sunmasıyla, bunun da kol emeğini zihinsel emekten

²¹ Ford makinelerden maksimum verim isterken, Taylor ise aynısını bürokratik organizasyonda yer alan işçilerden istemiştir (von Tunzelmann 1995: 235). Bu anlamda kapitalist üretim tarzında Fordist ve Taylorist modeller uzunca bir süre el ele gitmiştir.

²² Fordizm kavramı ilk kez Antonio Gramsci tarafından “Hapishane Defterleri”nde “Amerikanizm ve Fordizm” başlığında kullanılmıştır. Gramsci, Fordizmi “endüstri ve endüstriyel yöntemlere üstünlük atfedecek, baskıcı araçlarla üretimde disiplin ve düzen artışını hızlandıracak, çalışma yükümlülüklerine kurallar uyarlayacak ‘irade’” olarak nitelemektedir (2012: 235-240)

ayırma sürecini derinleştirmesiyle açıklanabilecek bu süreç, bilimsel işletmecilikte bir araya geldiğinde emek süreci üzerindeki kontrolün işçilerden alarak bütünüyle işletme yönetimine geçmesi anlamına gelmektedir (Harvey 2012: 175). Büyük eleştirilere konu olan, Taylorizm 19. yüzyılın sonunda ABD’de mühendislik endüstrisinde gelişmiş, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra birçok ülke endüstrisinin egemen emek rejimini oluşturmuştur (Öngen 2014: 136)²³.

Aşırı uzmanlaşmaya ve devasa bürokratik bir yapıya dayanan Taylorizmin “bilimsel yönetim” uygulamasının en eksiksiz uygulanabileceği sektör ise metal endüstrisinin yüksek üretim hacmine sahip en karmaşık ürünü olan otomobil olmuştur. Otomobil endüstrisinde, gelişmiş tesis tasarımı ve mağaza organizasyonu ile çok amaçlı takım tezgahlarının, başta çelik olmak üzere alaşımların, yeni güç aktarım biçimlerinin kullanımı, tek bir fabrikanın çıktı ve üretkenliğinde son derece hızlı bir genişleme getiren üretim süreçlerinin entegrasyonunu olanaklı kılmıştır. Bu anlamda otomobil endüstrisi, 2. Endüstriyel Devrim’in kritik teknolojilerinin bütününe içeren bir sektör olarak ortaya çıkmıştır. Bu dönemde otomobil endüstrisinin simge üreticisi ise Henry Ford’un fabrikasıdır. O döneme dek manüfaktür tarzı atölyelerde üretilen ve görece pahalı olan otomobillerin aksine (Türkcan 2009: 178) 1908’de Ford ve ortakları ülkenin oldukça ilkel görünümlü yollarında bile kullanılacak, düşük fiyatlı “Model T”yi üretmişlerdir. Ford ve ortakları sağlam, güvenilir ve ucuz otomobillerini dünya çapında pazarlayacak bir organizasyon kurduklarında ise yoğun bir taleple karşılaşmışlardır. “Model T”ye olan bu talebi karşılamak için Detroit’teki Highland Park fabrikasının inşası, metal endüstrisi açısından bir dönüm noktası olmuştur. Ford’un en gelişmiş makineleri benimsemesi, en sert alaşımlı çelikleri kullanması ve belki de en önemlisi makineler ile operatörlerin dikkatli bir şekilde planlanmış bir operasyon dizisine yerleştirilmesinden oluşan hareketli “üretim bandı” teknolojisini hayata geçirmesi (Chandler 1999, s 279-280) endüstriyel üretimde bir devrimin yaşanmasına neden olmuştur²⁴.

Fordizm öncesi dönemde, otomobil imalatının kişiselleştirilmiş otomobillerin üretildiği nitelikli işçilerin istihdam edildiği bir zanaat olduğu söylenebilir. Ancak Fordizm ile bu geleneksel zanaat ortadan kaldırılmış, Taylor’ın zihin işini kol işinden ayıran ve bu kol işini sürekli tekrarlanan rutin işler derecesine indirgeyen yönetim teknikleri ABD çelik sanayisinde uygulanmaya başlanmıştır.

²³ Ciddi eleştirilere konu olan ve bir dönem “gözden düşen” Taylorizm, günümüz dijital kapitalizmde “dijital Taylorizm”, “yeni Taylorizm” adı altında kendisine uygulama alanı bulmuştur.

²⁴ Her ne kadar modern üretim bandı / hattı teknolojisinin öncüsü olarak Ford otomobil fabrikaları kabul edilse de bu teknolojinin öncüsü olan başka girişimler de vardır. 19. yüzyılın ilk bölümünde Amiral Sir Isaac Coffin’in İngiliz Donanması’na bisküvi pişirmek için tasarladığı fırın, üretim hattının ilk örneklerinden biridir. Bisküvi yapımında kullanılan makinelerin birbirleriyle ve doğru zamanlanmış el operasyonlarıyla koordine edildiği bu sistem birçok yönden modern ürün montajının temel unsurlarının habercisi olmuştur (Bruland 2006, s. 138).

Söz konusu model yarı otomatik üretim hattına dayanmakta ve işin ve emeğin yoğunluğunu ciddi biçimde artırmaktadır. Yüksek kapasiteli elektrik motorlar aracılığıyla emek süreci bölümlerinin bütünleşmesi kolaylaşmakta, bireysel işçinin çalışma ritmi ve ürün normları sıkı sıkıya izlenebilmektedir. Gerek nesnelere hareketindeki zamandan gerekse de emek gücünden tasarruf sağlayan bu hat, sermayenin organik bileşimini yükseltmiştir. Ayrıca işin mekanizasyonu ve emeğin yoğunlaşmasıyla görece artı-değerin oluşumu için elverişli koşulları sağlamıştır (Öngen 2014: 137-138). Nitekim Ekim 1913'te ilk olarak denenen hareketli üretim bandı, kapitalist sınıf açısından hemen başarılı olmuş, üretimdeki verim hızını arttırmıştır. Bu üretim yönteminin uygulanmasıyla bir otomobilin üretilmesi için gereken emek süresi 12 saat 8 dakikadan 2 saat 35 dakikaya düşmüştür. 1914 baharına gelindiğinde ise Highland Park fabrikasında günde üretilen otomobil sayısı 1000'e çıkmış, otomobil başına ortalama emek süresi ise 1 saat 33 dakikaya inmiştir. Maliyetlerdeki bu azalış fiyatlara da yansımış 1908'de 850 dolar olan "Model T"nin fiyatı 1913'te 600 dolara 1914'te ise 360 dolara düşmüştür. Üretimdeki bu gelişmeye ayak uyduramayan ve fiyat konusunda dezavantajlı hale gelen elektrikli otomobiller diğer bazı faktörlerin de etkisiyle hızla pazar paylarını kaybederken (1913'te elektrikli otomobillerin fiyatları 2800 dolar civarındadır), "Model T" pazar payını 1921'de yüzde 60'lara kadar çıkarmıştır. Bu durum net varlık üzerinden kârlılık oranlarına da yansımış, bazı yıllarda bu oran yüzde 300'e kadar yükselmiştir. Tüm bu gelişmelerin ardından Ford otomobil fabrikalarının uyguladığı bant tipi hareketli montaj hattı, modern seri üretimin en bilinen sembolü haline gelmiştir (Chandler 1999: 280, Freeman, Soete 2003: 166; Türkcan 2009: 178-179). Fordizmin elde ettiği başarı, diğer ABD şirketlerini de benzer üretim hattı modelini uygulamak, küçük özel (niş) üretici olarak kalmak ya da iflas etmek durumunda bırakmıştır (Freeman, Soete 2003: 171). Ayrıca çeşitli motor ve gövde parçaları üreten yan sanayinin de gelişimiyle (1914'te yan sanayide faaliyet gösteren firma sayısı 971'dir) (Schumpeter 1939: 311), otomotiv sektörü kapitalist üretim tarzının en önemli itici güçlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle Detroit'teki devasa otomobil tesisleri, Fordist mekanizasyon ile Taylorist yönetim tekniklerini birleştirmesiyle bu dönemin sembolü olmuştur. Bu endüstriyel mega komplekslerde işçiler, montaj hattının bir parçası olarak rutinleşmiş görevleri yerine getirerek standart parçalardan oluşan otomobiller üretmeye başlamıştır (Dyer-Witthford 2019: 56). Öte yandan bu dönüşüm hiç de kolay olmamıştır. İşçi sınıfı hareketinin, örgütlenmesinin güçlü olduğu ülkelerdeki muhalefet, ayrıca bütünüyle ortadan kalkmayan zanaat gelenekleri Fordist-Taylorist modelin üretimi kolayca ele geçirmesine izin vermemiştir. Yine de bilimsel iş yönetiminin genel ilkeleri yaygın biçimde kabul görmüş ve hayata geçirilmiştir. Taylor'a karşı rasyonelleştirilmiş yönetimin farklı bir modelini sunan, modern işletmeciliğin bir diğer kurucu ismi Henri Fayol'un 1916'da yayımlanan "Genel ve Endüstriyel Yönetim" (Administration industrielle et générale) adlı

kitabı, özellikle Avrupa’da etkili olsa da Fordizmin Avrupa’da yayılması ancak 1950’li yıllarda gerçekleşmiştir (Harvey 1997: 150-151).

Ancak Ford otomobil sisteminde uygulanan bu model salt endüstriyel üretime ilişkin teknik bir gelişme olmaktan ötedir. İlerleyen süreçte Fordizm olarak adlandırılacak bu model sermayenin yoğun birikim süreçlerinin doruk noktası haline gelmiştir. Standartlaştırılmış malları ucuza ve kitlesel ölçekte sağlama konusunda benzersiz olan Fordizm (Kumar 2004: 60), Taylorizm ile yakın ilişkiler içine girmiştir. Ama daha önemlisi gerek ölçek ekonomisi avantajından yararlanmak gerekse emek gücünü çok daha fazla yoğunlaştırmak için Taylorizmin ilkelerini daha etkin bir biçimde uygulamaya koymuştur. Yorucu, monoton, gürültücü ancak o dönem için görece yüksek ücretlerle²⁵ yeni proleterleşen işçiler, binlerce kişinin çalıştığı bu fabrikalarda bir araya gelmiştir. Büyük ölçekli sendikalarda örgütlenen ve Dyer-Witthford’un “kitlesel işçilik” olarak adlandırdığı bu işçiler, haklarda ve yaşam standartlarında büyük kazanımlar sağlayan bir sınıf formunun bileşeni olmuştur (2019: 56-57). Bu çerçevede Taylorizmin daha gelişkin bir türü olarak da değerlendirilebilecek Fordizm, üretim hattının da ötesine uzanmış, kapitalizmin yapısal ve kurumsal örgütlenmesini yeniden biçimlendirmiştir. Fordizmi, Taylorizmden ayıran şeyin vizyonu olduğu söylenebilir. Fordizm, olaya salt bir üretim meselesi olarak bakmamakta kitle üretiminin önemini net bir biçimde farkına varmaktadır. Fordizm kitle üretiminde kitle tüketimi, emek gücünün yeniden üretiminde yeni bir sistem, emeğin denetiminde ve yönetiminde yeni bir politika; bir bakıma rasyonelleştirilmiş, modernleştirilmiş, popülist bir demokratik toplum görmüştür. Savaş sonrası Fordizm, sadece kitle üretimi sistemi değil, bütünsel bir yaşam tarzı olarak değerlendirilebilir (Harvey 1997: 148-158). Fordizmin, Keynesçi iktisat politikalarıyla ilişkileri bu çerçevede yorumlanmalıdır. Nitekim özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında uygulanan Keynesçi talep artırıcı iktisat politikalarıyla bir arada gelişen Fordist emek süreçleri, toplu pazarlık ve sendikal örgütlenmeler aracılığıyla sınıf mücadelesinin kurumsallaşmasını sağlamıştır. İşçi sınıfı mücadelesinin ve sendikal hareketin yükselen ivmesinin ve işçi sınıfının tarihsel kazanımlarının üst seviyeye ulaşmasının da zorlayıcı etkisiyle refah devleti uygulamaları devreye sokulmuş, bir bakıma zımnî sınıf ittifakı kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan 1973 yılındaki petrol kriziyle su yüzüne çıkan genel bunalıma kadar, kapitalizme altın çağ olarak adlandırılan dönemi yaşatan bu politikalar, Fordist kitlesel üretiminin çıktıkları olan ürünlerin

²⁵ Henry Ford otobiyografisinde, sekiz saatlik bir gün için günde beş dolar ücret vermenin, o ana dek firma olarak yaptıkları en güzel maliyet kesintisi olduğunu dile getirir (Braverman 2008: 155). Ancak Ford’u 5 Ocak 1914’te günde 5 dolar ücret ödemeye iten asıl faktör 1913’te iş gücü devir hızının, dolayısıyla işçi değiştirme hızının yüzde 400’leri bulması olmuştur (Freeman, Soete 2003, s. 170). Nitekim Ford’un verdiği bu ücretler eski çiftçi ve göçmen emek gücünün zorlamasına karşı verdiği bir ödün olarak değerlendirilebilir. Ford ücretleri yükselterek iş gücü devir hızını düşürmek istemiş ve bunda da başarılı olmuştur (Dyer-Witthford 2018: 56). Ayrıca Ford, fabrikalarında günde 5 dolarlık ücrete ek olarak 8 saatlik işgünü de hayata geçirmiştir. Ford’un bu ücret ve çalışma saati uygulamaları sadece işçilerin montaj hattı sistemine uymaları için disipline etmek olarak açıklanamaz. Bu uygulamalar aynı zamanda işçilerin, giderek artan bir hacme sahip kitle üretimi ürünlerini tüketecek bir gelire ve boş zamana sahip olmalarını sağlamıştır (Harvey 1997: 148).

ücretli emek tarafından tüketilmesine, ücretli emeğin bu tüketim sürecine eklenmesine yol açmıştır. Dolayısıyla sermayenin ücretli emek üzerindeki denetimi, sadece üretim ve emek süreçleriyle sınırlı kalmamış, başta tüketim olmak üzere, yaşamın hemen her alanında yükselmiştir. Bu süreç sermayenin boyunduruğun artması olarak değerlendirilmektedir (Aglietta 2015: 74-75; Öngen 2014: 136-137). Ayrıca Taylorist “bilimsel yönetim” ilkelerinin eşlik ettiği Fordizm 20. yüzyılın önemli bir bölümünde emek sürecinin en gelişmiş kapitalist rasyonalizasyon biçimini temsil etme iddiasını taşımıştır (Antunes 2013: 22).

Öte yandan Fordist sistem son derece özel ve tek amaçlı makinelere ve bu makineleri çalıştıran ürünün bütünsel üretim bilgisinden kopmuş, eğitimsiz ve niteliksiz iş gücü²⁶ kullanımına dayanmakta, makine ile işçi arasında sürekli ve değişmez bir ilişki kurduğu için ortaya çıkan çıktının standart olmasını sağlamaktadır (Öngen 2014: 136-137). Ancak bu sistemde işçilerin tek tip ama sürekli artan bir tempoda çalışması, azalan dinlenme süreleriyle birleştiğinde yorgunluğu büyük ölçüde artırmakta, işçilerde giderek iyileşmesi olanaksız sinirsel yorgunluğu ortaya çıkarmaktadır. Bunun sonucunda insan kapasitelerinin modern yıkımı olarak nitelenebilecek bu süreç 1960’lı yıllar boyunca hızlanmış, beraberinde yüksek iş gücü devir oranları (turnover rate), sinirsel yorgunluğun birikmesiyle artan geçici sakatlıklar, montaj hattında artan iş kazaları sonucunu getirmiştir. Bu olumsuz gelişmelere ek olarak ağırlıklı olarak düşük vasa sahip işçilerden salt önlerindeki hattın kesintisizce sürdürülmesinin beklenmesi ve zamanı azaltarak, işin ritmini artırarak gerçekleşen seri üretimin (Antunes 2013: 22) niceliksel anlamda büyük artışlar yaratmasına karşın niteliksel anlamda sorunlara yol açması da kayda değerdir. Kalite kontrolünde yaşanan yetersizlik, kusurlu ürünlerin sayısında artış, bunun sonucunda kalite kontrol maliyetlerinin artması Fordist/Taylorist modelin en önemli sınırlılıklarından birisi olarak gösterilmektedir (Antunes 2013: 22; Aglietta 2015: 76; Dyer-Witthford 2018: 68). Bu modelin sahip olduğu bir diğer sınırlılık ise dikey ve katı hiyerarşik şekilde örgütlenmiş büyük şirketlere ait fabrikaların merkezileşmesinin yeterli yedek parça ve stoku hazırda tutmak için sermaye ayrılmasını gerekli kılmasıdır (Dyer-Witthford 2018: 68), bu durumun beraberinde hantallığı getirdiği yönünde görüşler bulunmaktadır. Ayrıca 1960’lı yılların sonlarından itibaren rekabetteki yoğunlaşma ve tüketici tercihlerindeki çeşitlenme, Fordist kitlesel üretimin tek tip ürüne olan talebi sorunlu hale getirmiştir (Alçın 2016: 20-21). 1973 petrol kriziyle birlikte tek tip ürünün dışında ürün çeşitliliğine yönelik talebin artması, sistemi tıkanma noktasına getirmiştir. Öte yandan işçi sınıfının endüstri ilişkilerindeki tarihsel kazanımları; “komünizm tehlikesi” nedeniyle uygulanan ve sermaye ile işçi sınıfı arasındaki sınıf savaşımının bir yansıması olan sosyal politikaların

²⁶ Henry Ford’un uyguladığı modelde otomotiv sektöründeki işçilerin yüzde 43’ünün bir günde, yüzde 36’sının ise bir haftada eğitilebileceği konusunda övünmesi (von Tunzelmann 1995, s. 234), Fordist modelde emeğin gereken vasıf düzeyini net biçimde sergilemektedir.

yarattığı “katılıklar”, en önemlisi artı-değer üretimi için sermayenin devasa fabrikaları, dolayısıyla “kitlesel işçiyi” üretmesi, bu durumun da işçi sınıfı hareketine güç katması, bu dönemde sermaye açısından aşılması gereken bir sorun haline gelmiştir. İşçi sınıfı hareketinin yükselişi, tarihsel kazanımlarının üst boyuta ulaşması, sendikal mücadelenin ve örgütlenmenin artan ivmesi, sermayenin krizini daha da derinleştirmiştir. Sermayenin yaşadığı krizi aşmak için bulduğu çözüm ise esnek birikim, yalın üretim, esnek uzmanlaşma, Toyotizm gibi farklı isimlerle anılan (Dyer-Witford 2019: 68) Fordizm sonrası politikaları devreye sokması olmuştur. Bu politikalar ise Üçüncü Endüstriyel Devrim ile daha yaygın uygulama alanı bulmuştur.

C. Elektronik ve Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Üçüncü Endüstriyel Devrim

1970’li yıllardan itibaren Enformasyon İletişim Teknolojilerinde (EİT) yaşanan ilerlemelerin sonucunda, üretim sistemlerinde önemli gelişmeler yaşanmış, kitlesel seri üretime dayanan Fordizm yerini “esnek birikim rejimi”, “post-Fordizm”, “neo-Fordizm”, vb. gibi isimlerle anılan esneklik politikalarına bırakmaya başlamıştır. Bu bağlamda 1969 yılında Modicon şirketi tarafından fabrikalarda imalat hatları ve makinelerin kontrolünün denetimi için kullanılan ilk Programlanabilir Mantıksal Denetleyici’nin (PLC) geliştirilmesi ile başlayan süreç, Üçüncü Endüstriyel Devrim olarak nitelenmektedir. Söz konusu programlanabilir makinelerin kullanılmasıyla birlikte, üretimde mekanik ve elektronik teknolojileri yerini dijital teknolojilere bırakmaya, endüstriyel robotlar kullanılmaya başlanmıştır. Böylece bu teknolojileri kullanabilen ülke ve firmalar, çeşitlenen tüketici tercihlerine yanıt verme esnekliğini gösterebilmiş ve avantaj elde etmiştir (Alçın 2016: 21). Bu dönem genellikle bilgisayar devrimi dönemi olarak adlandırılır, çünkü yarıiletkenlerin, ana bilgisayarların (1960’lar), kişisel bilgisayarın (1970’ler ve 80’ler) ve internetin (1990’lar) geliştirilmesi ile karakterize olmuştur (Schwab 2016:11). Bu dönemin önemli gelişmelerinden biri elektronik ve EİT’nin uygulanması ile üretim sürecinde otomasyonun hız kazanması ve makinelerin kademeli olarak yüksek oranda emek gücünün yerini almaya başlamasıdır. Bir bakıma “makineler” üretimde yer alan “beyin işinin” bir parçasını ele geçirmektedir (Kagermann 2015: 32). Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel etkilere sahip olan bu dönüşümün temel bir sonucu şirketlerde rasyonalizasyonun üst boyutlara ulaşmasıdır. Öte yandan bu dönemde çok yönlü seri üretimin uygulanmasıyla, üretim süreçlerinin verimliliği artmıştır (Bartodziej 2017: 32). Üretimin otomasyonu ve dijitalleşmesi olarak nitelendirilebileceğimiz bu dönemin günümüze kadar sürdüğü ve yerini Endüstri 4.0 olarak nitelenen Dördüncü Endüstriyel Devrime bırakmaya başladığı iddia edilmektedir.

Üçüncü Endüstriyel Devrimi olarak adlandırılan dönemin, 1960'lı yıllardan itibaren başta bilgisayarlar olmak üzere yarı iletkenlerin, elektronik teknolojisinin, bilgi sistemlerinin, ayrıca yeni enerji kaynaklarının üretimde kullanılmasıyla başladığı kabul edilmektedir. 1969'da Modicon firması tarafından fabrikalarda imalat hatları ve makinelerin kontrolünün denetimi için kullanılan ilk Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (PLC) geliştirilmesi teknik anlamda bu yönde atılan adımlardan ilkidir. Elektronik ve enformasyon teknolojilerinin gelişimiyle bu makineler endüstriyel robotlara dönüşürken, üretimde otomasyon sürecinin de başlangıcı olmuştur. Böylelikle artan otomasyon sayesinde makineler giderek artan oranda emek gücünün yerini devralmaya başlamıştır. Ayrıca programlanabilir makineler sayesinde Fordist modelin standartlaşmış tek tip ürünün aksine, ürün çeşitliliği artmış, böylece tüketicinin çeşitlenen tercihlerine yanıt verme olanağı da ortaya çıkmıştır. Bu süreç beraberinde çeşitli sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel dönüşümleri de getirmiştir. Bu gelişmeler kimi yazarlarca üçüncü endüstriyel devrim olarak adlandırılmaktadır. Üçüncü Endüstriyel Devrimi'nin henüz tamamlanmayan bir süreç olduğu konusunda genel bir kanı bulunmaktadır. Ancak bu dönemin tanımlanması konusunda birbirinden farklı görüşler söz konusudur (Lukac 2015: 835; Schwab 2016: 11; Stock, Seliger 2016: 536; Alçın 2016: 20-21; Bartodziej 2017: 32-33; Fuchs 2018, 281; Rifkin 2019). Öte yandan ilk iki endüstriyel devrimi şekillendiren İngiltere ve ABD'nin ardından, Üçüncü Endüstriyel Devrimi'nin itici gücü Japonya olmuştur (Lazonick 1991: 23-24; Janicke, Jacob 2013: 52).

Üçüncü Endüstriyel Devrim kavramlaştırmasını geliştiren isimlerden biri olan Rifkin, tarihteki büyük ekonomik devrimlerin gerçekleşmesi için iki kritik alanda devrimsel nitelikte gelişmenin aynı anda bir araya gelmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu alanlardan ilkinin iletişim teknolojileri olduğunu, diğerinin ise yeni enerji sistemlerinin devreye sokulması olduğunu ileri süren Rifkin; buna gerekçe olarak iletişim teknolojilerinin ekonomik organizmayı denetleyen, koordine eden ve yöneten sinir sistemi olmasını; enerjinin ise ekonominin canlı kalıp büyümesi için ona besin sağlayan, örgütlü toplum içinde dolaşan kana benzeyen bir işlev edinmesini gösterir. Bu görüşünü tarihsel süreç içinde örnekleyen Rifkin, 1800'lü yıllarda buhar enerjili teknoloji ile matbaa teknolojisinin bir araya gelip Birinci Endüstriyel Devrimi oluşturduğunu dile getirir. Buna göre matbaa teknolojisinin gelişimiyle (gazete, kitap ve dergilerin sayısının çoğalması ve okur yazarlığın artmasıyla) hem Avrupa ve ABD'de devlet okulları gelişmiş; bu sayede eş zamanlı olarak üretimde buhar enerjisinin kullanımıyla birlikte ortaya çıkan demiryolu ve fabrika ekonomisinin karmaşık işleyişini düzenleyebilecek bir iş gücü yaratılmıştır. Birinci Endüstriyel Devrimi hazırlayan da bu olmuştur (Rifkin 2019: 36-37). Benzer bir ilişkiyi İkinci Endüstriyel Devrim açısından petrol ve diğer fosil yakıtlar ile telefon, radyo, telgraf gibi iletişim teknolojileri üzerinden kuran Rifkin, bu dönemin

ve onun üzerine kurulu olduğu petrol devrinin artık sonunun geldiğine inanmaktadır. Bu çerçevede günümüzde bir başka iletişim teknolojisi olan internet iletişim teknolojisi ile enerji rejimi, dolayısıyla yenilenebilir enerjiler tekrar birbirine yakınlaşmanın, hatta birleşmenin eşiğindedir (Rifkin 2019: 57). Petrol ve diğer fosil yakıtlara bağımlı ekonomik sistemin en uç sınırına ulaşılmıştır. İnsanlık derhal yeni bir enerji sistemine ve endüstri modeline geçmelidir, aksi durumda uygarlığın çökme riski söz konusudur. Bu çerçevede Rifkin, gelecek adına umutludur. 21. yüzyılda yüz milyonlarca insanın enerjisi evlerinde, işyerlerinde, fabrikalarında kendi kendilerine üretebileceğini, hatta iletişim teknolojilerindeki ilerlemeyle birlikte, tıpkı internette bilgi paylaşır gibi, bu enerjisi birbirleriyle paylaşabileceklerini ileri sürmektedir (Rifkin 2019: 57). Diğer yazarların aksine Rifkin 3. endüstriyel devrimi henüz filizlenmekte olan bir süreç olarak değerlendirmektedir. Bu bağlamda Rifkin'in görüşleri, "enerji paylaşımı" örneğinde de görülebileceği gibi ütopyik bir nitelik taşımaktadır. Ama yine de Rifkin, üçüncü endüstriyel devrim kavramının geliştirilmesine özellikle yenilenebilir enerji konusunda fazlasıyla katkı yapmıştır.

Rifkin'in aksine, Üçüncü Endüstriyel Devrim'in 1970'lerin başında başladığı, günümüzde Dördüncü Endüstriyel Devrim'e (Endüstri 4.0) geçişin ön gününde olduğumuz yönünde daha yaygın bir kanı bulunmaktadır. Çalışmamızın dördüncü bölümünde daha detaylı olarak ele alacağımız için burada kısaca değineceğimiz, 1970'li yıllardan itibaren, başta bilgisayarlar olmak üzere mikroelektronik teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler ve geliştirilen ürünlerin üretim sürecine uygulanması devrim niteliğinde sonuçlar doğurmuştur. Bilgisayarların her geçen süre daha güçlü işlemcilerle sahip olacağı ve giderek daha da hızlanacağını öngören Moore Yasası'nı²⁷ doğrulayan gelişmelerin yaşanması, entegre devrelerin performansında sürekli üstel iyileşmelerin olması (Soete 2018: 29-30), diğer endüstri devrimlerinde olduğu gibi makinelerin insanların el emeğinin önemli bir bölümünü değil, aynı zamanda zihinsel emeğinin bir kısmını da üstlenmesine, üretim süreçlerinde artan otomasyona yol açmıştır (Kagermann, H., W. Wahlster, J. Helbig 2013: 14). Konuyu gelişmiş kapitalist, Kuzey ülkeleri açısından ele alırsak 1960'lı yıllardan itibaren işletmeler için büyük hacimli verileri sıralamak, depolamak, işlemek ve almak için kullanılmaya başlanan bilgisayarlar, 1960-1985 arasındaki dönemde maliyetlerdeki yıllık yaklaşık yüzde 25'lik düşüşle cazip hale gelmiş ve böylece bilgi işleme faaliyetlerinde yer alan bazı ofis işçilerinden (katipler, sekreterler, vb.) "tasarruf edilmesini" sağlamıştır. Ancak bu süreç aynı zamanda enformasyon teknolojilerini kullanan işçilerin istihdamını arttırmıştır. Nitekim 1980'li yıllara gelindiğinde bu işçilerin sayısı, endüstriyel süreçte yer alan işçilerin sayısının 1,13 katına ulaşmıştır (Greenwood 1999: 10). Üretimin dijitalleşmesini

²⁷ Moore Yasası, dördüncü bölümde "Elektronik Teknolojisinin Doğuşu ve Silikon Vadisi" başlığı altında ele alınacaktır.

başlatan, dijital ekonomi ile dijital emek formunun ve tüm bunların toplamında dijital kapitalizmin ortaya çıkışını başlatan sürecin temelini bu dönemdeki gelişmelere dayandığını söylemek olanaklıdır.

Bu tezde teknoloji, giriş bölümünde de ele alındığı gibi, dar kapsamda salt teknik bir ilerleme olarak anılmamaktadır. Bu çerçevede teknolojiyi geniş anlamda, şeyleri, eylemleri, süreçleri, yöntemleri ve sistemleri temsil edecek şekilde kullanırsak, Üçüncü Endüstriyel Devrim'e yol açan teknolojik gelişmeleri üretim ilişkilerindeki gelişmeler ekseninde ele almak gerekmektedir. Bu dönemin üretim alanındaki kritik gelişmesi bir önceki bölümde değindiğimiz Fordist modelin krize girmesi ve Esnek Birikim Rejimi, Post-Fordizm gibi farklı adlarla anılan (Harvey 1997: 64) yeni bir üretim sisteminin devreye girmeye başlamasıdır. İkinci Dünya Savaşı ile 1973 petrol krizine kadar olan dönemde kapitalizme altın çağını yaşatan ve bir önceki başlıkta detaylı olarak ele aldığımız Fordist model ve Keynesçi politikaların, kapitalizmin çelişkilerini denetim altına tutamaması nedeniyle terk edilmeye başlanmasının altında yatan en büyük faktör “katılık”tır. Kitle üretim sistemlerine, özel amaçlı makinelerle yapılan uzun vadeli ve geniş ölçekli sabit sermaye yatırımları, imalat sistemini daha hantal hale getirmiş, standart tek tip ürünün üretilmesine neden olmuştur. Bu durum da endüstriyel tasarımda esnekliği büyük oranda engellediği ileri sürülmektedir (Kaplinsky 1989: 12-13; Harvey 1997: 167-168). Sermaye sınıfı açısından bir diğer sorun ise iş gücü piyasalarında ortaya çıkmıştır. İş gücü piyasalarında, emek dağılımında ve iş sözleşmelerinde yer alan katılıkları aşmak için yapılan her girişim, Fordizmin büyük ölçekli fabrikalarında örgütlenmiş işçi sınıfının örgütlü direnişiyle (1968-72 dönemi büyük bir grev dalgasına sahne olmuştur) boşa çıkarılmıştır. Bütün bunlara refah devleti politikalarının bir sonucu olan artan bütçeye sahip kamu hizmeti programlarına (sosyal güvenlik, emeklilik, vb.) ilişkin devletin taahhütlerini ifade eden, işçi sınıfı açısından bir kazanım olan, sermaye açısından ise “katılık” olarak ifade edilen uygulamalar eklenince, esneklik sağlayacak tek araç olan para politikası devreye sokulmuş, ancak 1969-73 yıllarında ekonomiyi istikrarda tutmak için hızla para basılması, piyasalarda likidite fazlasının aşırı düzeye ulaşmasıyla, dolayısıyla enflasyonun artmasıyla sonuçlanmıştır. 1973'te yükselen enflasyonu frenleme yönündeki çabalar başarısız olmuş, emlak piyasası çökerken finansal sistem ağır hasar almıştır. Bunun üstüne 1973'teki petrol krizi eklenince, 1973-75 yılları arasında deflasyon yaşanmış, devletlerin maliyelerinin kaynaklarına oranla aşırı genişlediği anlaşılmış, sonrasında derin bir mali kriz ve meşruiyet krizi ortaya çıkmıştır. Bu dönemde şirketlerin bu krizi aşmaya yönelik attığı adım ise teknolojik değişimi hızlandırmak, otomasyonu artırmak, yeni ürünler ve pazarlar bulmak, üretimi emek üzerindeki denetimin daha kolay olduğu bölgelere kaydırmak, birleşme hamleleri gerçekleştirmek ve sermayenin devir süresini kısaltmak olmuştur (Harvey 1997: 167-168).

Makro ölçüde konuyu ele alırsak 1973 petrol kriziyle daha da şiddetlenen derin durgunluk, ekonomik yeniden yapılandırmayı, toplumsal ve politik uyarlanmayı gündeme getirmiştir. Tümüyle yeni bir birikim rejimine ve bununla ilişkili farklı bir politik ve toplumsal düzene geçiş süreci olarak adlandırılabilir bu gelişmeleri Harvey, “esnek birikim” olarak adlandırmaktadır. Fordizmin “katılıklarıyla” açık bir biçimde çatışma içinde olan esnek birikimde, emek süreçleri, iş gücü piyasaları, ürünler ve tüketim kalıpları bütünüyle esnekleşmekte; yepyeni üretim sektörleri, yeni finansal yöntemler, yeni piyasalar ortaya çıkmakta, ama konumuz açısından daha da önemlisi başta teknolojik olmak üzere, ticari ve örgütsel yeniliklerin temposu hızlanmaktadır. Hizmet sektöründe istihdamın hızla yükselmesi, o döneme kadar az gelişmiş olarak kalan ülkelerde yepyeni endüstriyel kümeler ortaya çıkarırken, enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler gerek kamusal gerekse de özel karar verme süreçlerinin mekansal yayılma olanaklarını genişletmiş ve artırmıştır (Harvey 1997: 170-171).

Konuyu bu kez teknik açıdan tekrar ele alırsak, 1960’larda mikro elektronik, nükleer fizik ve enformasyon ve iletişim teknolojileri alanında ortaya çıkan yenilikler 1970’lerdeki birçok değişikliğin kaynağı olmuştur (Öngen 2014: 139). Bu yeniliklerden özellikle mikro elektronik alanında yaşananlar²⁸ endüstriyel üretim alanında kullanılmaya başlanmış ve bu hızla yaygınlaşmıştır. Endüstriyel üretimde makineli imalat alanında basit takım tezgahlarıyla başlayan dijital kontrol süreci, montaj robotlarının kullanılmasıyla üst boyuta evrilmiştir. Mikro elektronik teknolojilerinin endüstride kullanıldığı bir diğer alan ise tasarım sürecidir. Bu alanda bilgisayar destekli tasarım (CAD - computer-aided design) veya bilgisayar destekli imalat (CAM - computer-aided manufacturing) yazılımlarının prototipler, hazır ürünler ve ürün üretim süreçleri tasarlamak ve üretmek için kullanılmaya başlanması, Fordist modelin standartlaşmış, tek tip ürünün dışına çıkmayı, farklılaşmış tüketici tercihlerine yanıt verebilecek çeşitlendirilmiş ürünleri üretmeye olanak tanımıştır. Bu dönemde bilgisayarlar koordinasyon alanında da kullanılmaya başlanmıştır. Başlangıçta stok ve ücret kontrolü olan bilgisayarların kullanım alanı, ilerleyen dönemde sözcük işleme ve son olarak da elektronik baskıya kadar uzanmıştır. Makineli imalat alanındaki bu gelişmeler, üçüncü bölümde ele alacağımız, esnek üretim sistemlerinin, esnek uzmanlaşmanın geliştirilmesine katkı sağlarken, elektronik olarak kontrol edilen makinelerle de otomasyonunun önünü açmıştır. Ayrıca elektronik olarak kontrol edilen makinelerin sıfırlanmasının, durdurulmasının öncüllerine göre daha kolay olması, makine değişiklikleri sırasındaki bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltmış, bu durum da üretimin daha esnek hale gelmesine yol açmıştır (Kaplinsky 1989: 18-28). Konunun önemi,

²⁸ Mikrolelektronik, dolayısıyla onun en önemli ürünleri olan Enformasyon ve İletişim Teknolojileri (EİT) alanında yaşanan gelişmeler, çalışmamızın dördüncü bölümünde, “EİT’lerdeki Gelişim ve Yeni Emek Formları” başlığı altında incelenecektir.

sermayenin en belirgin ve ayırt edici hedefinin toplumsal bazda kesintisiz sermaye birikimine ve kapitalist sınıf iktidarının yeniden üretimine dönüştürülen kâr olduğu dikkate alınırsa daha iyi anlaşılır. Kâr hedefine ulaşmak isteyen kapitalist sınıf, makineler ve bilgisayarları içeren teknolojik teçhizatı, bu makinelerin programlanmasını sağlayan yazılım programlarını ve bunların başta emek kullanımına ilişkin komuta ve kontrol mekanizmalarını içeren organizasyon biçimlerini yeni duruma uyumlu hale getirmek istemiştir. Bu sayede verimliliği, üretkenliği ve kâr oranlarını artıran kapitalist sınıf, yeni ve daha kârlı ürün yelpazeleri oluşturmuştur (Harvey 2015b: 102). Bu çerçevede taşeron iş verme, şirket dışından tedarik gibi dikey ayırma yönündeki organizasyonel değişikliklerin devreye sokulması, yine üretim organizasyonunda en az stok, hatta yer yer sıfır stok anlamına gelen “just-in-time” (tam zamanında) üretim sisteminin uygulanmaya başlanması, yeni elektronik denetim teknolojileriyle birçok üretim sektöründe devir sürelerinin kısaltılması, emek süreçlerinde bir yeniden niteliksizleşme (vasıfsızlaşma) ve yeniden niteliklileşme (vasıflılaşıma) sürecinin hızlanmasına yol açmıştır (Harvey 1997: 317-318).

Üçüncü Endüstriyel Devrim, esneklik stratejilerini gerektirmiş, ideolojik ve politik planda bu stratejiye eşlik eden “post-endüstriyel toplum” ve “enformasyon toplumu” teorilerinin doğuşuna kaynaklık etmiş, esnek üretim sistemlerinin ve bilgisayarda tümleşik üretim sistemlerinin gelişimini sağlayan mikro elektronik teknolojilerinin yaratıcısı olmuştur (Öngen 2014: 139). Üçüncü Endüstri Devrimi ile sermaye, içinde bulunduğu birikim krizine karşı yeniden yapılanmaya gitmiştir. Bu dönemde emek süreçlerinde, iş gücü piyasalarında, ürünlerde ve tüketim kalıplarında esnekliğe yaslanılmış, ayrıca yeni üretim sektörleri, finans hizmetlerinde yeni yöntemler, yeni piyasalar ortaya çıkmıştır. Esnek birikim olarak adlandırılan bu sistemle ticari, teknolojik ve örgütsel yeniliklerin temposu büyük ölçüde hızlanmıştır (Harvey 1997: 170). Bu dönemdeki gelişmeleri farklı şekilde yorumlayan yaklaşımlar da bulunmaktadır. “Post-Fordizm”, “neo-Fordizm”, “esnek uzmanlaşma”, “yalın üretim”, “Toyotizm” gibi adlarla farklı şekillerde adlandırılan bu yaklaşımlar çalışmamızın dördüncü bölümünde “Fordizm sonrası esneklik yaklaşımları” başlığı altında daha detaylı olarak işlenecektir.

Öte yandan enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemenin bir sonucu olarak dijitalleşmenin hız kazanması, dijital ağların yaygınlık kazanması sermayenin küresel hareketliliğini en üst düzeye çıkarmış, 2010’lu yıllardan itibaren, özellikle gelişmiş kapitalist ülkelerde (Kuzey) Dördüncü Endüstriyel Devrimi’nin başladığı yönünde görüşlerin yaygınlık kazanmasına yol açmıştır. Almanya’nın önerisiyle Endüstri 4.0 adını alan bu süreç, kısa zamanda birçok ülkenin önüne koyduğu bir ilerleme hedefi haline gelmiştir. Bu sürecin yeni bir endüstriyel devrim olarak değerlendirilmesinin

nedeni, önceki üç endüstriyel devrimde yaşanan üretimin mekanizasyonu, elektrifikasyonu ve otomasyonunun ardından, bu kez üretimde dijitalleşmenin gerçekleşmesidir. Endüstri 4.0 tartışmaları ikinci bölümde ayrıntılı biçimde ele alınacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

DÖRDÜNCÜ ENDÜSTRİYEL DEVRİM - ENDÜSTRİ 4.0 TARTIŞMALARI

Endüstri 4.0 olarak da adlandırılan ve çalışmamızın bu bölümünde detaylı biçimde analiz edeceğimiz 4. Endüstriyel Devrim, günümüzde artı değer üretimini, dolayısıyla sermaye birikim sürecini yeniden yapılandırmakta; dahası dijitalleşme, robotlaşma ve otomasyon süreçlerini daha da devreye sokarak emek üzerinde önemli etkilerde bulunmaktadır. Ancak Üçüncü Endüstriyel Devrim'in tamamlanıp Dördüncü Endüstriyel Devrim'e gerçek anlamda geçilip geçilmediği konusunda tartışmalar bulunmaktadır. Buna karşın özellikle 2010'lu yıllardan itibaren, enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemenin bir sonucu olarak dijitalleşmenin hız kazanması, dijital ağların yaygınlık kazanması sermayenin küresel hareketliliğini en üst düzeye çıkarmış, bu durum beraberinde Dördüncü Endüstriyel Devrimi'nin başladığı yönünde görüşlerin yaygınlık kazanmasına yol açmıştır. Bu bölümde Endüstri 4.0 süreci detaylı biçimde analiz edilecek, bu konudaki tartışmalar incelenecektir.

“Endüstriyel İnternet” olarak da anılan, ama “Endüstri 4.0” ifadesiyle sermayenin bir ilerleme ülküsü haline gelen Dördüncü Endüstriyel Devrim, günümüzün popüler tartışma konularından biri olmuştur. İlk olarak dünyanın en büyük endüstri fuarı olan Hannover Messe 2011'de kullanılan bu kavram, kısa bir sürede yaygınlık kazanmış, enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte hızla dijitalleşen günümüz kapitalizmin, bir “ideal tipi” haline gelmiştir. Nitekim tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Endüstri 4.0, kalkınmanın, ilerlemenin bir simgesi olarak politik bir slogan haline dönüşmüştür.²⁹ Aslında Endüstri 4.0, imalat sektöründeki rekabetçi gücünü

²⁹ Endüstri 4.0'ın böylesi simgesel bir ifadeye büründürülmesinin en tipik örneklerinden birisi de 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanya döneminde adaylardan Muharrem İnce'nin dile getirdiği “Endüstri 4.0 diyen bir cumhurbaşkanı olacağım” ifadesidir. İnce'nin çok da detayına girmeden, nasıl hayata geçirileceğini anlatmadan, kampanya sırasında “...endüstri 4.0 bu, kaçırırsan 250 yıl kaybedersin” ifadesiyle sık sık gündeme getirdiği bu kavram, o dönem popülerleşmiş ve genel kitle üzerinde merak uyandırmıştır (“İnce: Endüstri 4.0 diyen bir cumhurbaşkanı olacağım”, <https://bit.ly/3bgt6cE>, Erişim Tarihi: 8 Ağustos 2018). Burada İnce'nin amacının, özellikle teknoloji ile daha haşır neşir olan, çoğunluğu gençlerden oluşan kesim üzerinde Endüstri 4.0 kavramının sahip olduğu olumlu algıyı harekete geçirmek, buradan bu kitleleri mobilize etmek olduğu söylenebilir. Çünkü Endüstri 4.0, günümüzde kapitalizmi krizden çıkaracak, ilerletecek, büyümeyi sağlayacak, her derde deva bir simge haline gelmiştir.

Benzer biçimde Endüstri 4.0 eğitim sektöründe de sıkça kullanılan bir slogan durumundadır. Birçok özel eğitim kurumunun pazarlama çalışmaları sırasında “Endüstri 4.0'a uyumlu” olduklarını vurgulaması bunun bir göstergesidir. Nitekim ülkenin ilerlemesinin Endüstri 4.0 stratejisinin hayata geçirilmesi ile olanaklı olduğu, bunun için de ulusal eğitim politikasının bu stratejiye uygun hale getirilmesi gerektiğine yönelik bu düşünce, dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından da şu sözlerle dile getirilmiştir: “*Endüstri 4.0 temel olarak bilişim teknolojileriyle endüstriyi bir araya getirerek daha rekabetçi, daha ekonomik bir o kadar da yüksek verimlilikle çalışan cihazların üretimini amaçlayan bir anlayışın genel adı. Böylesine önemli bir sürecin başında bulunduğumuzun farkında olarak kendimizi ve siz gençlerimizi bu geleceğe hazırlıyoruz. En önemli avantajımız, teknolojiyle iç içe yaşayan, araştıran, üreten, öğrenen, geliştiren bir genç neslimiz olması. Dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerden biri olan Türkiye’de köklü medeniyetimizden aldığımız güçle, gençlerimizi bedenen ve ruhen iyi eğitim almış, her anlamda donanımlı bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz. Şundan eminiz*

yitirmeye başlayan, bu alanda pazar payını Çin, Güney Kore, Tayvan gibi ülkelere kaptırmaya başlayan Almanya'nın 2025 yılında bu üstünlüğünü geri alması için ortaya koyduğu bir hedef, vizyon olarak değerlendirilebilir. Nitekim benzer mantıkla ABD'nin geliştirdiği "Industrial Internet", Çin'in geliştirdiği "Made in China 2025", Japonya'nın geliştirdiği "Toplum 5.0", İtalya'nın geliştirdiği "Industria 4.0" stratejileri de bulunmaktadır (Xu vd. 2021: 530). Ancak Endüstri 4.0 kavramı giderek popüler bir hal almış ve kendisine üretim teknolojilerinde yaşanan tüm dönüşümü kapsayacak şekilde bir rol atfedilmiştir. Öyle ki Endüstri 4.0 birçok ülkenin ulaşmak için önüne koyduğu bir hedef haline gelmiştir. "Endüstri 4.0"ı kısaca özetlemek, endüstriyel devrimlerin güncel değerlendirmesine katkı sağlayacaktır.

Endüstri 4.0'ı en basit ifadeyle başta dijital teknolojiler olmak üzere en ileri teknolojilerin derinlemesine üretim içine yerleştirilmesi olarak tanımlamak olanaklıdır (Ansal 2018: 4). Endüstri 4.0 stratejisiyle, tedarik zincirleriyle Güney ülkelerine taşınan endüstriyel üretimin, yeni bir teknoloji tabanında Kuzey ülkelerine geri getirilmesi hedeflenmektedir (Erdoğan 2021: 129). Bu stratejinin temel dayanağı olan teknolojiler ise siber-fiziksel sistemler olarak adlandırılmaktadır. Fiziksel dünya ile siber dünyayı internet aracılığıyla birbirine bağlayan Siber Fiziksel Sistemler (CPS) (Alçın 2016: 23) bir dizi yeni teknolojiyi içermektedir. Kapitalizmi "dijital bir canavar"a dönüştüren (Sevgi 2021: 13) dijital kapitalizmin teknik altyapısını oluşturan bu teknolojileri dört grupta toplamak mümkündür. Duyusal bilişim (affective computing), artırılmış gerçeklik (augmenting reality – AR), bulut-temelli sistemler (cloud-based system) ve insan-makine simbiyozu (human-machine symbiosis) teknolojinin yeni ortaya çıkan dört görünümünü ifade etmektedir (Hall, Stahl 2014: 152). 21 yüzyılla birlikte enformasyon ve iletişim teknolojilerinde hızlı bir ilerleme yaşandığı için genel olarak endüstriyel sektörde bir hızlı yayılımdan söz edilebilir. Şekil 2.1 bize teknolojik yayılımın son dönemde elde ettiği hız konusunda fikir vermektedir. Teknolojik değişimlerin özellikle emek gücü açısından beraberinde belirli beceri setlerini geliştirme zorunluluğunu getirdiği açıktır. Geçmişte bu beceri setlerinin gereksinimlerindeki değişiklikler kendilerini göstermek için yüzyıllar sürerken, dijital çağda teknolojiye ilerlemeler bir gecede yeni beceriler gerektirir hale gelmiştir (World Bank 2018: 72-73). Bu çerçevede konuya endüstri ilişkileri açısından bakarsak, kilit kavramın iletişim olarak öne çıktığı Endüstri 4.0'ı bu kadar önemli kılan ise, beraberinde "iş" in ve çalışmanın yapısında bir dönüşümü getireceği, böylelikle istihdam alanında milyonlarca insanın yaşamını derinden etkileyeceği kaygısıdır. Nitekim Boston Consulting Group'un (BCG) yaptığı bir araştırmaya göre 2025 yılında araştırmanın yapıldığı tarihteki işlerin yaklaşık dörtte birinin akıllı yazılımlar ya da robotlar tarafından gerçekleştirileceğini öngörülmektedir (2015: 6). Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir başka çalışmaya

ki Türkiye'nin yarımı, bugünden daha aydınlık olacak." ("Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğrencilere: Önce hayal edin, sonra icat çıkarın." <https://bit.ly/3ObZJae>, Erişim Tarihi: 8 Ağustos 2018)

göre ise 10 yıl içinde ABD'deki işlerin yüzde 47'si yok olma riski taşırken, İngiltere'deki işlerin ise yüzde 35'inin 20 yıl içinde makineleşme olasılığı bulunmaktadır (Ansal 2018: 5). Ayrıca Endüstri 4.0'ın temel bileşenleri olan nesnelere interneti, bulut bilişim, büyük veri, akıllı fabrikalar, robotlar, sensörler, üç boyutlu yazıcılar alanında yaşanan gelişmelerin, insanların sadece nasıl çalıştığını ve nasıl yaşadığını değil, nasıl olacaklarını da belirleyeceği ileri sürülmektedir. Özellikle imalat sanayinde, petrol ve gaz, tarım, madencilik, ulaşım ve sağlık sektörlerinde dönüşümün yaşanacağı, yeni iş türlerinin ortaya çıkacağı, toplumda dijital iş gücünün, emeğin giderek daha önemli hale geleceği ve işin doğasının yeniden şekilleneceği öngörülmektedir (O'Halloran, Kvochko: 7).

Kaynak: World Bank (2018), *World Development Report 2019: The Changing Nature of Work*. Washington, DC: World Bank: 73

Teknolojik gelişimin varılan evresinde üretim alanında Endüstri 4.0, Endüstriyel İnternet, vb. gibi adlarla başta otomasyonun hız kazanması ve artan robotizasyon ile üretim alanında yaşanan ya da yaşanacak olan gelişmeler, çalışmamız açısından bu yüzden önemlidir. Söz konusu akıllı fabrikaların devreye sokulmasının, dolayısıyla otomasyonun bir üst seviyeye taşınmasının anlamının, buralarda daha az işçi çalıştırılması olduğunu söyleyebiliriz. Daha az emek gücüne ihtiyaç duyulması ve kitlesel işsizliğin ortaya çıkılacak olması literatürde yoğun biçimde tartışılmaktadır. Ayrıca üretim sisteminde robotların daha yoğun kullanılmasıyla birlikte birçok işin / mesleğin tarihe karışacağı da ileri sürülmektedir. Ancak bunun yanında, bu dönüşümle birlikte, ortadan kalkacak işler / meslekler kadar

olmasa da ileri düzey programlama bilgisine ve teknik bilgiye sahip, üst düzey planlama yapabilen bir nitelikli emek gerekeceği de açıktır. İşte bu emek kesimi, ilerleyen bölümlerde de ele alacağımız gibi dijital emeğin bileşenlerinden birisi olacaktır.

I. Endüstri 4.0 Kavramın İlk Kullanımı

Endüstri 4.0 kavramı, ilk olarak dünyanın en büyük endüstri fuarı olan Hannover Messe 2011’de Almanya’nın ekonomik ve endüstriyel politikasında merkezi bir stratejik hedef olarak ortaya atılmıştır (Pfeiffer 2017:20; Narin 2018: 233).³⁰ Bu konuda başlatılan çalışmalar, başlangıçta kimi büyük Alman şirketlerinin oluşturduğu Sanayi-Bilim Araştırma İttifakı (FU) tarafından yürütülmüştür. İlk uygulama önerileri Ocak-Ekim 2012 arasında Endüstri 4.0 Çalışma Grubu tarafından Ulusal Bilim ve Mühendislik Akademisi (Acatech) koordinasyonunda formüle edilmiştir (Bartodziej 2017: 33). Kavram, 2016 yılında Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda, Almanya’nın önerisi olarak ortaya konulmuş ve dünya gündemine oturmuştur. Endüstri 4.0 ile hemen hemen aynı dönemde “Nesnelerin İnterneti” (IoT) (endüstriyel internet) projesi, üretimde bilişim teknolojilerini merkeze alan bir öneri olarak ABD’de ortaya atılmıştır. Atlantik’in iki yakasındaki kapitalist rekabetin bir görünümü olan bu iki öneri gerçekte birbirini kapsamaktadır (Narin 2018: 234). Ancak daha genel kabul gören kavram Endüstri 4.0 olmuştur. Nitekim Endüstri 4.0 kavramıyla küresel değer zinciri organizasyonunda bir devrim yaşandığı ileri sürülmüştür. Buna göre “akıllı fabrikaları” mümkün kılarak Endüstri 4.0, sanal ve fiziksel üretim sistemlerin küresel olarak birbirleriyle esnek biçimde iş birliği yaptığı bir dünya yaratmaktadır (Schwab 2016: 12). Bu kavram, daha önceki endüstriyel devrimlere atıfta bulunmakta ve 4. endüstriyel devrimin yaşanmakta olduğu iddiasını taşımaktadır. Bu anlamda Endüstri 4.0, ilerlemenin bir ülküsel ifadesi olarak muhataplarına görkemli bir gelecek sunma iddiasını taşımaktadır. Nitekim kavramın temel düşüncesini geliştirenlerden biri olan Kagermann’a göre Endüstri 4.0 bugün kaynak ve enerji verimliliği, kentsel üretim ve demografik değişim gibi dünyanın karşı karşıya olduğu bazı zorlukları ele alacak ve bunları çözecektir. Endüstri 4.0’ın getireceği akıllı destek sistemleri işçileri, rutin görevleri yerine getirmekten kurtaracak, böylece onların yaratıcı ve katma değerli faaliyetlere odaklanmasını sağlayacaktır. Ayrıca Endüstri 4.0 ile

³⁰ Endüstri 4.0 stratejisinin tanıtılmasının onuncu yılında, Avrupa Komisyonu Endüstri 5.0 stratejisini duyurmuş ve *Industry 5.0 - Towards a sustainable, human-centric and resilient European industry (Endüstri 5.0 - Sürdürülebilir, insan merkezli ve esnek bir Avrupa endüstrisine doğru)* başlıklı raporu yayınlamıştır. Teknoloji odaklı olan Endüstri 4.0’ın aksine Endüstri 5.0 stratejisi insan odaklı olma iddiasını taşımaktadır. Artan otomasyonun endüstrinin iş sağlayıcı ve refahı yükseltici işlevini baltalayacağı savunan Endüstri 5.0 yaklaşımı, Avrupa endüstrisinin geçen yüzyıl boyunca Chaplin’in “Modern Zamanları”nda tasvir edilen fabrika işçilerinin işler acısı durumunu büyük ölçüde iyileştirdiğini iddia etmekte, bir kez daha işçilerin makineler tarafından köleleştirilmesi korkularını hafifletmek için devam eden ve yaklaşan değişiklikleri yönlendirmek gerektiğini, Endüstri 5.0’in amacının da bu olduğunu ileri sürmektedir. Endüstri 5.0 stratejisi, insan merkezli ve esnek bir Avrupa endüstrisine geçişi sağlayan araştırma ve inovasyon sağlayarak mevcut Endüstri 4.0 paradigmasını tamamlayama iddiasındadır (European Commission Directorate-General for Research and Innovation 2021: 5-6). Endüstri 5.0 ile ilgili şu kaynaklar da incelenebilir: Xu, vd. 2021; Javaid vd. 2021;

uygulama konulacak esnek çalışma organizasyonu, işçilerin işlerini, özel hayatlarını ve sürekli mesleki gelişimlerini daha etkin bir şekilde birleştirmelerini ve böylece daha iyi bir iş-yaşam dengesini teşvik etmelerini sağlayacaktır (Kagerman et al., aktaran Pfeiffer 2017:22)

Yeni teknolojilerdeki ilerlemeler, günümüzde imalat endüstrisinde bir konsept değişiminin önünü açmıştır. İmalat endüstrisindeki bu konsept değişimi sırasında rekabet ve liderlik avantajını kaybetmek istemeyen gelişmiş kapitalist ülkeler, geliştirdikleri farklı programlarla bir yarış içerisine girmişlerdir. Bu yarışa ABD, Smart Manufacturing Leadership Coalition (SMLC) tarafından geliştirilen “Industrial Internet” programıyla, Çin ise devlet tarafından geliştirilen “Made in China 2025” programıyla dahil olmak istemiştir. Ancak bu “mücadelede” kazanan, şu an için, Almanya tarafından geliştirilen “Endüstri 4.0” yaklaşımı olmuştur (Pfeiffer 2017: 21) Öte yandan üretimde bilgisayar donanımı, yazılımı ve ağları olan dijital teknolojilerin kullanımı yeni değildir, ancak yeni olan tüm bunların daha sofistike ve entegre olması, toplumu ve küresel ekonomiyi dönüştürmeye başlamasıdır. Bu yüzden Brynjolfsson ve McAfee, dünyanın dijital teknolojilerin etkisinde tam güç otomasyona geçileceği, benzeri görülmemiş şeylerin oluşacağı bir kırılma noktasında olduğunu öne sürmüş ve bu dönemi “İkinci Makine Çağı” (Second Machine Age) olarak nitelmişlerdir (Brynjolfsson, McAfee 2014).

Dördüncü Endüstriyel Devrim’in önceki endüstriyel devrimlerden bir diğer farkının ise teknolojinin ve yeniliklerin yayılma hızının çok daha hızlı olması ve geniş bir alanı kapsaması olduğu iddia edilmektedir. İkinci Endüstriyel Devrim’in yaşandığı dönemde, dünyanın yüzde 17’lik kısmının bu deneyimden yararlanmamasını ve yaklaşık 1,3 milyar insanın elektriğe erişiminin olmamasını buna örnek olarak gösterebiliriz. 1764 yılında Hargreaves tarafından geliştirilen ve ilk endüstri devrimine damgasını vuran “spinning Jenny” adı verilen eğirme makinesinin, Avrupa dışına yayılması 120 yılı bulmuştur. Benzer durum Üçüncü Endüstriyel Devrim için de geçerlidir, bu dönemde çoğu gelişmekte olan ülkelerde yaşayan dünya nüfusunun yaklaşık yarısı olan 4 milyar kişi internet erişimine sahip değildir. Ancak internetin on yıldan az bir sürede dünya geneline nüfuz etmesi³¹, içinde bulunulan dönemin karakteristiği olarak gösterilebilir (Schwab 2016: 12-13).

³¹ Internet World Stats’ın 31 Ocak 2022 verilerine göre, tüm dünya nüfusunun yüzde 66,2’sinin internete erişimi vardır. Bu ortalama Avrupa ve Kuzey Amerika’da yüzde 88,4 ile 93,4 arasında seyretmekte, ancak Afrika ve Asya’da yüzde 43,1 ile yüzde 64,1 arasında gerçekleşmektedir. Ancak 2000 ile 2022 arasındaki dönemdeki internet erişimi konusunda yaşanan büyümeye baktığımızda, ortalama olarak yüzde 1.355 büyümenin yaşandığını görmekteyiz. Bu büyüme oranı Afrika’da yüzde 13.220 ile en üst seviyededir (Internet World Stats, <https://bit.ly/3HD5V8K>, Erişim Tarihi: 22 Mayıs 2022). Google’ın internet erişimi olmayan bölgelere balonlarla ücretsiz internet hizmeti sunma hedefiyle başlayan ancak 21 Ocak 2021’de sona erdiği duyurulan projesi “Project Loon” (Ayrıntılı bilgi için projenin kurumsal web sitesi <https://loon.co> incelenebilir.) Proje, tam anlamıyla hayata geçtiği anda 4 milyar kişiye ücretsiz internet erişimi sunmayı amaçlamıştır. Burada Google’ın amacını sosyal bir fayda olarak görmek yanıltıcıdır. 2017 yılında 110 milyar dolarlık gelire ulaşarak kendi rekorunu kıran (“Google, geliriyle rekor kırdı”, <https://bit.ly/3y6Bg0g>, Erişim Tarihi: 22 Ağustos 2018) Google’ın amacı

II. Endüstri 4.0 Nedir?

Peki Endüstri 4.0 tam olarak nedir? Endüstri 4.0'ı en genel anlamıyla otomasyonun bir üst düzeyi anlamına gelen yeni bir süreç olarak tanımlayabiliriz (Alçın 2016: 19). Kavramı ilk geliştiren Acatech'in 2013 yılında yaptığı tanıma göre ise Endüstri 4.0, Siber Fiziksel Sistemlerin (CPS) üretim ve lojistikle bütünleşmesi ve endüstriyel süreçlerde "Nesnelerin İnterneti"nin (Internet of Things - IoT) kullanımınıdır. Acatech'e göre Endüstri 4.0'ın değer yaratma, iş modelleri, alt hizmetler ve iş organizasyonu için etkileri olacaktır (Bartodziej 2017: 34). Endüstri 4.0'ı karakterize eden ise çok daha küçük ve daha güçlü algılayıcılar tarafından daha ucuz hale getirilmiş, yapay zeka ve makine öğrenmesi (machine learning) ile çok daha yaygın kullanım alanına sahip mobil internettir (Schwab 2016: 12). Ancak daha genel bir tanımla Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti (IoT), büyük veri (big data), bulut bilişim (cloud computing), Yapay Zeka (AI – Artificial Intelligence), robotlar, sensörlerin kombinasyonundan oluşan ve bu teknolojilerin üretim, dağıtım ve fiziksel malların kullanımına uygulanması anlamına gelen bir kavramdır (Fuchs 2018: 281). Enformasyon ve İletişim Teknolojileri (EİT), Siber Fiziksel Sistem (Cyber Physical System – CPS), Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture), Kurumsal Entegrasyon (Enterprise Integration – EI) teknolojileriyle yakından ilişkili olan Endüstri 4.0, aynı zamanda bütün bu teknolojilerin birlikte çalıştığı bir süreç olarak da değerlendirilebilir (Lu 2017). Endüstri 4.0 nesnelerin interneti ve sensörlerle, tedarikçiden tüketiciye tüm bir süreci dijitalleştirip, otomatize etmekte ve elde edilen Büyük Veri'nin analizi ile yatay ve dikey entegrasyonu öngörmektedir (Narin 2018: 235). Schwab'a göre ise dördüncü sanayi devrimi olarak nitelenmesi gereken Endüstri 4.0, akıllı ve birbirine bağlı makineler ve sistemler anlamına gelmemektedir, kapsamı çok daha geniştir. Eşzamanlı olarak gen dizilişinden nanoteknolojiye, yenilenebilir materyalden kuantum bilgisayarına kadar uzanan alanlarda büyük bir atılım dalgası yaşanmaktadır. Bu teknolojilerin birleşimi ve fiziksel, dijital ve biyolojik alanlardaki etkileşimler, dördüncü sanayi devrimini önceki devrimlerden³² farklı kılmaktadır (Schwab 2016: 12).

kuşkusuz interneti daha da yaygınlaştırarak pazarını genişletmek, daha doğrusu bu bakir alanları piyasalaştırmak, dijital ekonomiye entegre etmektir. Nitekim bu iş modeli ekonomik anlamda yeterince kârlı olmayınca proje sonlandırılmıştır.

³² 4. Endüstriyel Devrim, Dördüncü Endüstriyel Devrim gibi adlarla da anılan Endüstri 4.0, gerçekten bir devrim midir? Bu konu akademik literatürde tartışılmaktadır. Söz konusu olanın üretim yöntemlerinde bir değişiklik, bir dönüşüm olduğu, bunun da birkaç on yıl süreceği yönünde genel bir fikir birliği vardır. Ancak yaşananın "devrim" (revolution) mi yoksa evrim (evolution) mi olduğu yönünde farklı görüşler bulunmaktadır (Alçın 2016: 21). "Evrime" yanlıları Üçüncü Endüstriyel Devrim konusunu ele alırken gördüğümüz gibi, bu dönüşüm sürecini oluşturan unsurların zaten halihazırda bulunduğunu, yaşananın bu unsurların daha da geliştirilmesinden ibaret olduğunu, dolayısıyla bu süreci "evrim" olarak nitelenmenin daha doğru olacağını savunmaktadır. "Devrim" görüşünü savunanlar ise, yaşananın üretimde bir paradigma kaymasına yol açacak çığır açıcı (epochal) bir dönüşüm olduğunu, dijitalleşmeye doğru devrimci bir adım atıldığını ileri sürmektedir (Bartodziej 2017: 33). Bu konuda konsensüse varılmış bir görüş olmasa da akademik literatürde daha yaygın olarak kullanıldığı için, biz bu çalışmada "devrim" sözcüğüne yer vereceğiz. Elbette ki bu konudaki eleştirel bakış açımızı kaybetmeden...

Bütün bu teknolojileri bir araya getiren Endüstri 4.0'da bu yüzden anahtar kelimeyi “iletişim” oluşturmaktadır (Ansal, Yıldırım 2018: 219). Yapay zekanın kullanılmasıyla birlikte, “akıllı” teknolojilerle donatılmış fabrikalar, Endüstri 4.0'ın en önemli bileşenleridir. Enformasyon ve İletişim Teknolojilerindeki gelişimin, bu “iletişimi” sağlayıp, Endüstri 4.0'a temel oluşturduğunu söylemek bu yüzden olanaklıdır (Ansal, Yıldırım 2018: 219). Endüstri 4.0'ın Akıllı Fabrikaları (Smart Factories), sensörleri yardımıyla iş gereksinimini algılamakta, internet aracılığıyla uzaktaki diğer üretim araçları ile iletişim kurmakta, gereksinim duydukları üretim sistemlerini bulut bilişim sistemi içerisindeki büyük veriden (big data) çeken akıllı makineler ve sistemlere sahip olmaktadır (Alçın 2016: 20). Nitekim, Endüstri 4.0 ile gerek üretim gerekse dolaşım alanlarında iletişimin en üst boyuta çıkacağı ileri sürülmektedir. Üretimde tam bir entegrasyonun gerçekleştiği, müşterinin siparişi verdiği ve siparişin ona teslim edildiği ana kadar geçen süreçte, birbirleriyle iletişim halinde olan siber-fiziksel sistemlerin bulunduğu anlatılmaktadır (Ansal, Yıldırım 2018: 219).

Daha önce aktardığımız gibi Endüstri 4.0, başlangıçta, Alman endüstrisinin gelecekteki rekabet gücünü sağlama almak için Alman hükümeti tarafından başlatılan projeyi ifade eden bir kavramdır. Endüstri 4.0 ortak bir program içinde iki gelişmeyi ele almaya çalışır. Bu çerçevede bir yanda Alman endüstrisi için değişen çevre koşulları (küreselleşmenin etkileri, pazarların artan oynaklığı (volatilitesi), inovasyon döngülerinin kısalması, yoğunlaşan rekabet ve artan karmaşıklık) analiz edilirken, diğer yanda ilgili teknolojik gelişmeler (makineler, ürünler ve kullanıcılar arasındaki otomasyon, dijitalleşme ve ara bağlantının kurulumu) incelenir. Bu anlayışa göre gelecekteki endüstriyel üretim değişen çevre koşullarının yarattığı zorluklara yanıt vermek için esnek, verimli ve uyarlanabilir olmalıdır. Ayrıca Endüstri 4.0 anlayışında teknolojik gelişmelerin temelini Nesnelere İnterneti (IoT) oluşturmaktadır (Müller, Voight 2017: 2; Lasi vd. 2014). Endüstri 4.0 yaklaşımında Siber Fiziksel Sistemlerin önemli bir yeri vardır, ancak ileri teknolojik gelişmeler de merkezi bir noktada yer almaktadır. Hafif, uyarlanabilen, iki kollu robotlar; üç boyutlu baskıyı da içeren eklemeli üretim (additive manufacturing), giyilebilir teknoloji ürünleri, sosyal medya ve mobil cihazlar, Endüstri 4.0 konsepti çerçevesinde akıllı fabrikalarda entegre edilecektir (Pfeiffer 2017: 22). Akıllı fabrikalardaki tüm bileşenler (makineler, bilgisayarlar, sensörler vb.) birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunacak, emek gücünden neredeyse tamamen bağımsız olarak birbirlerini koordine ve optimize ederek üretimi gerçekleştirecektir (Ege 2014: 27). Endüstri 4.0 projesinin ana ülküsünü de asıl olarak işte bu oluşturmaktadır.

En uç durumda ise Endüstri 4.0, bir malın, internet üzerinden, farklı teknolojilerin ağları aracılığıyla herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın, tamamen otomatik olarak üretilmesini, dağıtılmasını, kullanılmasını, onarılmasını ve geri dönüştürülmesini ifade etmektedir. Nitekim Alman Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, Endüstri 4.0'ı makinelerin, ekipmanların ve diğer tekil bileşenlerin sürekli olarak birbirleriyle bilgi değişimi yapmaları, birçok üretim sürecinin büyük mesafeler boyunca gerçek zamanlı olarak kontrol ve koordine edilebileceği bir süreç olarak nitelenmektedir (Fuchs 2018: 281). Bir yanda tüketicinin değişen gereksinimlerine anlık olarak uyum sağlayan üretim sistemleri, diğer tarafta ise birbirleriyle sürekli iletişim ve koordinasyon halinde olan otomasyon sistemleri bulunmaktadır (Alçın 2016: 20). Çıktısını akıllı fabrikalar ve akıllı ürünler olarak özetleyebileceğimiz bu süreçte, eğer gerçekleşirse, emek gücünün işlevi sınırlı olacaktır.

III. Siber-Fiziksel Sistemler

Endüstri 4.0, günümüzün teknolojik gelişim seviyesine verilen bir tepki olarak değerlendirilmektedir. Nitekim bu gelişimin bir sonucu olarak Siber Fiziksel Sistemler öne çıkmakta, makineleri, depo sistemlerini ve işletim ekipmanlarını dünya çapında birbirine bağlayarak önemli bir dönüşümü sağlamaktadır. Fiziksel dünya ile siber dünyayı internet aracılığıyla birbirine bağlayan sistemlere Siber Fiziksel Sistemler (Cyber Physical Systems - CPS) denilmektedir (Alçın 2016: 23). Endüstri 4.0 vizyonu gereği CPS sayesinde insanlar, nesnelere, ürünler, tüm sistemler, bilişim sistemlerinde ağa bağlanacak, bütün bu bileşenler birbirleriyle veri alışverişi yapabilecek ve ağ üzerinden bilgi işlem sistemleri ile denetlenebilecektir (Narin 2018: 237). CPS'i, gerçek dünyadaki nesnelere ve davranışların bilgisayar ortamındaki simülasyonu, bir bakıma dijital ikizi olarak da kısaca tanımlayabiliriz. Üretimin dijitalleşmesi ile CPS üzerinden üretim esnek biçimde gerçek zamanlı olarak kontrol edilebilmektedir. Bu anlamda CPS'ler üzerinden üretim, merkezi bilgisayar kontrollü üretimin yerini almaktadır (Kagermann 2015: 32).

CPS kavramı ilk kez 2006 yılında Edward A. Lee tarafından fiziksel dünya ile bağlantılı bilgisayar sistemlerinin artan önemine vurgu yapmak için kullanılmıştır (Alçın 2016: 23). CPS, endüstriyel olarak üretilen ürüne uygulanan gömülü bilgi işlem sistemleridir. İmal edilen ürünlere yerleştirilen mikroçipler internet üzerinden ağa bağlanmakta ve diğer bileşenlerle iletişime girmektedir (Fuchs 2018: 281). Nitekim endüstriyel internet olarak da adlandırılan bu vizyon, üretim sürecinde, destek hizmetlerinde ve lojistikte yer alan fiziksel elementlerin bir dijital ağda bir araya gelmesini içermektedir (Pfeiffer 2017: 22). Standart internet tabanlı protokoller kullanarak birbirleriyle

etkileşebilen bu yeni bağlaşıklık sistemler, verileri analiz ederek hataları öngörmekte, parametreler tanımlamakta ve değişen şartlara uyum sağlamaktadır (Tansan vd. 2016: 20).

CPS'in bu kullanımının akıllı fabrikalar (smart factories) olarak adlandırılan yeni üretim mekanlarında cisimleşeceği savunulmaktadır. Bu görüşe göre akıllı fabrikalar geleneksel kitlesel üretimin "katılıklarını" aşacak, "akıllı hizmet dünyası"nın ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bireylerin gereksinimlerine ve taleplerine hızlı biçimde yanıt veren özelleştirilmiş üretimde karakterize olan CPS ile veri hacmi katlanarak büyüyecektir. Bu veri hacmi salt üretim sürecindeki öğeler tarafından sürekli oluşturulan verileri içermemektedir, aynı zamanda dijital ağda yer alan tüm tesis ve makinelerin sensörleri ve detektörlerinden gelen verileri de içermektedir. Bu veri akışı, siparişin verilmesinden, ürünün müşterinin kapısına sürücüsüz araçları teslimine kadar olan tüm süreci içerebilecek şekilde uzatılmaktadır (Pfeiffer 2017: 22).

Siber Fiziksel Sistemler'in üretim sistemleri içerisindeki uygulanmasına Siber Fiziksel Üretim Sistemleri (Cyber Physical Production Systems - CPPS) ya da Akıllı Fabrika (Smart Factory) denilmektedir (Alçın 2016: 26). Siber Fiziksel Üretim Sistemleri; dijital makineler, depolama sistemleri ve dijital olarak geliştirilen ve uçtan uca EİT tabanlı entegrasyondan yararlanan, lojistikten üretime, pazarlamadan servise kadar her şeyi birleştiren üretim tesislerini içermektedir. Akıllı fabrikada, insanlar, makineler ve kaynaklar, tıpkı bir sosyal ağdaki gibi birbirleriyle iletişim kurmaktadır. Akıllı fabrikada üretilen "akıllı ürünler" (smart products), üretim sürecini aktif olarak desteklemektedir. "Metal levha, makineye nasıl işleneceğini anlat(maktadır)" (Kagermann 2015: 33). Mevcut durumun ihtiyaçlarına göre kendilerini kontrol eden ve konfigüre eden otonom, dağıtık makineler, robotlar, nakliye ve depolama sistemleri, herhangi bir anda kimin yedek kapasiteye sahip olduğunu belirlemek için birbirleriyle anlaşmaktadır. Akıllı fabrikalar, dikey olarak tüm fabrikaların ve şirketlerin operasyonel süreçleriyle bağlantılıyken, yatay olarak ise tüm dünyaya yayılan ve sipariştten teslimata kadar her şeyi birleştiren değer ağlarıyla bağlantılıdır (Kagermann 2015: 33).

CPS, endüstriyel olarak üretilen bileşene uygulanan gömülü bilgi işlem sistemleridir. Mikroçipler, ağa bağlanabilecekleri ve internete bağlanabilecekleri şekilde imal edilen ürünlere gömülüdür. İnsanların sosyal medya ve büyük veri üretme yoluyla ağ iletişimi, makinelere genişletilerek iletişim ağları oluşturulmaktadır. CPS'nin nihai amacı akıllı izleme ve akıllı kontrolün gerçekleştirilmesidir. 2000-2010 yılları arasında başta motorlu taşıt üreticisi firmalar olmak üzere birçok firma, üretim süreçlerini takip amacıyla bir CPS bileşeni olan Radyo Frekansı ile Tanımlama

sistemini (RFID – radio frequency identification) kullanmaya başlamıştır (Alçın 2016: 25). Endüstri 4.0 ile CPS'lerin yaygınlaşması ve çeşitlenmesi beklenmektedir.

Endüstri 4.0'ın en önemli dayanak noktalarından birisi CPS'dir, ancak bu yaklaşımın dayandığı başka teknolojiler de bulunmaktadır. Akıllı fabrikalar, büyük veri ve analitiği, yapay zeka, akıllı robotlar, dikey ve yatay sistem entegrasyonu, nesnelerin interneti (endüstriyel internet), siber güvenlik, bulut bilişim, eklemeli üretim (3D baskı), artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik (simülasyon) Endüstri 4.0 yaklaşımına göre endüstriyel üretimi dönüştürecek teknolojilerdir (Rüßmann vd. 2015: 4-7; Tansan, vd. 2016: 25-30) Yapay zeka haricinde tüm bu teknolojileri Şekil 2.2'de toplu halde görmek olanaklıdır. Tüm bu teknolojileri kısaca da olsa açıklamak çalışmamız açısından yararlı olacaktır.

Şekil 2.2: Endüstriyel Üretimi Dönüştürecek Dokuz Teknoloji

Kaynak: Rüßmann, M., Lorenz, M., Gerbert, P., Waldner, M., Justus, J., Engel, P., Harnisch, M. (2015). *Industry 4.0: The future of productivity and growth in manufacturing industries*. Boston: Boston Consulting Group: 3

A. Büyük Veri (Big Data)

Sosyal medyanın yaygınlaşması ve bir milyarı aşkın kullanıcı sayısına ulaşması, Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) gelişimi, birçok ağa entegre biçimde çalışan olan sensörlerin çoğalması ve akıllı cihazların artan kullanımı ile multimedyanın artış göstermesi, kısacası üretilen ve paylaşılan veri miktarındaki artış, günümüz dünyasında yeni bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bu üretilen ve paylaşılan verilerin bir şekilde şirketler, kurumlar, vb. tarafından toplanması, yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış verilerin hacim ve büyüklüğünü devasa boyutlara getirmiştir. Veri oluşumu rekor hızda seyretmektedir. International Data Corporation'ın yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına göre COVID-19 pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına aldığı 2020 yılında tüm dünyada oluşturulan ve çoğaltılan dijital veri miktarı rekor bir seviyeye ulaşmış ve 64,2 zettabaytı bulmuştur³³. Büyük oranda kaydedilmeyen bu verilerin (tüm verilerin yüzde 2'sinden azı kaydedilmiştir) miktarının 2020-2025 yılları arasında, dijital depolamanın ortaya çıkmasından bu yana oluşturulan veri miktarının iki katından fazlasına çıkması beklenmektedir (IDC 2021). Büyük veri (Big Data) olarak adlandırılan bu veriler gerek akademik çalışmaların gerek hükümetlerin gerekse endüstriyel sektörün dikkatini çekmeyi başarmıştır. Artık günümüzde büyük verinin toplanması ve analizi oturmuş bir işkolu olarak karşımıza çıkmakta, ondan kaçmak giderek zorlaşmaktadır. Bu işkolu veri toplayan (madenci), o verinin ticaretini yapan (simsar) ve o veriyi reklam mesajı oluşturmak için kullanan (pazarlamacı) şirketlerden oluşmaktadır (O'Shea 2021: 28-30). Büyük verinin geldiği bu noktayı "büyük veri kapitalizmi" olarak niteleyen görüşler bulunmaktadır (Fuchs 2021; Chandler 2021; Jarrett 2021). Öyle ki bir veri madenciliği konusuna dikkatleri çekmek isteyen organizasyon olan StopDataMining'e göre endüstriyel çağda "çelik baronu" Andrew Carnegie'yi zengin eden hammadde demir cevheriyken, internet çağının "baronlarını" besleyen kişisel verilerdir (Aktaran O'Shea 2021: 31). Kısacası büyük veri günümüzde giderek önem kazanmaktadır.

Peki, büyük veri ne anlama gelmektedir? Büyük veri, geleneksel veritabanı teknolojileriyle depolanması, işlenmesi ve analiz edilmesi zor olan veri hacmindeki artışa işaret etmek için kullanılan bir terimdir. Büyük verilerin niteliği belirsizdir ve verileri yeni içgörülere tanımlamak ve tercüme etmek için bir dizi önemli süreç gerekmektedir (Abaker vd. 2015: 99-100). Sadece büyük değil, aynı zamanda yüksek boyutlu anlamına da gelen büyük veri, çok fazla sayıda açıklayıcı değişken ve çok sayıda gözleme sahip veriler olarak nitelenmektedir (Çağlayan Akay 2018: 43).

³³ 1 zettabayt yaklaşık 1 trilyon gigabayta eşdeğerdir.

Dijital kapitalizmle birlikte büyük veri, endüstriyel sektörün de dikkatini çekmeyi başarmıştır. Bilgisayar ve veri depolama sistemlerindeki ilerlemeler, benzeri görülmemiş boyuttaki verilerin toplanıp depolanmasını ve işlenebilmesini olanaklı kılmıştır (Alçın 2016: 26). Nitekim büyük veri gruplarından yararlanan analiz yöntemleri endüstride yeni yeni kullanılmaya başlanmış ve üretimin kalitesinin yükseltilmesi, enerji tasarrufunun sağlanması, ekipman bakımının kolaylaştırılması gibi önemli kazanımlar sağlamıştır. Endüstri 4.0 süreci ile büyük veri analizlerinin sadece üretim sistemlerinden gelen veriler değil, kurumsal ve müşteri bazlı yönetim sistemleri gibi birçok farklı kaynaktan elde edilen verilerle birlikte kapsamlı biçimde değerlendirileceği ve bunun gerçek karar verme süreçlerinde bir standart haline geleceği öngörülmektedir (Tansan, vd. 2016: 25)

B. Yapay Zeka

Endüstri 4.0'ın önemli özelliklerinden birisini de CPS'leri dinamik veri analiziyle denetleyecek, yönetecek, otomasyona sokacak sistemleri içermesidir. Yapay Zeka (AI – Artificial Intelligence), bu sistemlerin başında gelmektedir. İlk defa 1950'li yıllarda ortaya atılan “yapay zeka” terimi, günümüzde günlük yaşamda da sıkça kullanılmaya başlayan bir kavram haline gelmiştir. Yapay zeka, makinelerin insan zekasının gerektireceği şeyleri yapabilmesi olarak tanımlanabilir. Yapay zeka sistemleri, makine öğrenmesine dayanmaktadır ve sadece programlandığı biçimiyle davranmayan, öğrendikleri ile kendini programlayabilen sistemlerdir (Narin 2018: 239). Yapay zeka araştırması, makineler tarafından simüle edilebilen insan zekasının yönlerini keşfetme ve tanımlama çabasıdır.

Yapay zeka araştırmalarının kökleri, modern bilgisayarların gelişiminde büyük katkı sahibi olan Alan Turing'in 1950 yılında Mind dergisinde yayınlanan “Computing Machinery and Intelligence” başlıklı makalesinde dile getirdiği Turing Testi'ne dayanmaktadır (Jackson, Jr. 1985: 2-4; Frankish, Ramsey 2014: 17; Say 2018: 83-84). Turing, bu makaleyle birlikte “makinelere düşünebilir mi” sorusunu ortaya atarak makine zekasını tartışmaya açmıştır. Yapay zeka kavramını ilk ortaya atan ise John McCarthy olmuştur. 1956 yılında Dartmouth Üniversitesi'nde düzenlenen ve içerinde Marvin Minsky, Claude Shannon ve Nathaniel Rochester'ın bulunduğu 10 bilim insanının katıldığı atölye çalışmasında bu kavram ilk kez dile getirilmiştir. Dartmouth Üniversitesi'ndeki bu atölye çalışması, bu alandaki çalışmaları tetiklemiştir. Nitekim sonraki 20 yılda yapay zeka ile ilgili çalışmalar, bu atölye çalışmasına katılanlar, onların öğrencileri ve çalışma arkadaşları tarafından domine edilmiştir (Russell, Norvig 2003: 17-18; Frankish, Ramsey 2014: 18). Soğuk savaş yıllarında ABD tarafından askeri ve casusluk amacıyla fonlanan bu çalışmalar, “yeterince başarıya ulaşmadığı

için” askıya alınmıştır. Ancak yapay zeka çalışmaları özel sektör tarafından sürdürülmüştür. Nitekim 1997 yılında IBM’in yapay zeka kullanan bilgisayarı Deep Blue, dönemin dünya satranç şampiyonu Gary Kasparov’u altı oyunluk bir maç sonucunda yenerek, insanı satrançta yenen ilk makine olarak tarihe geçmiştir. Şubat 2011’de ise yine IBM’in geliştirdiği Watson adlı bilgisayarın televizyonda yayınlanan iki maçta eski Jeopardy!³⁴ şampiyonları Ken Jennings ve Brad Rutter’ı yenmesi, yapay zeka çalışmalarında önemli bir dönüm noktasının aşıldığını gösterir niteliktedir. IBM, 2013 yılından itibaren Watson sistemini kullanan bilgisayarlarını buluta taşıma kararı almış, bu sayede müşterisi olan firmalara, bilişsel hesaplama teknolojisini bulut üzerinden kendi yazılım ve mobil uygulamalarına entegre edebilme olanağı sunmuştur (Ford 2018: 123-127). Bu durum, bilgi işlerinin otomasyonunun ve akıllı robotların üretilmesinin önünü açmıştır.

Günümüzde yapay zekadaki ilerlemeler, ulaşım, sağlık, bilim, finans ve orduyu yeniden şekillendirerek modern hayatı dönüştürmeye başlamıştır. Yapılan araştırmalar ise yapay zeka uygulamaları ile çeviri yapılabileceğini (2024 yılına kadar), lise kompozisyonu yazılabileceğini (2026 yılına kadar), sürücüsüz bir kamyonun sürülebileceğini (2027 yılına kadar), perakende satış mağazasında satış yapılabileceğini (2031 yılına kadar), çok satan bir kitap yazılabileceğini (2049 yılına kadar) ve cerrah olarak çalışılabileceğini (2053 yılına kadar) ileri sürmektedir. Bu araştırmayı yürütenlere göre 45 yıl içinde Yapay Zeka ile tüm işlerde insanlardan yüzde 50 oranında daha iyi bir performans sergilenecektir ve 120 yıl içinde tüm işlerin otomasyonu sağlanacaktır. (Grace vd. 2018: 731).

C. Akıllı Robotlar

Endüstri 4.0 ya da diğer adıyla dördüncü endüstriyel devrim projesinin dünya çapında yaygınlaşmasında önemli bir pay sahibi kuruluşlardan birisi de Dünya Ekonomik Forumu’dur (World Economic Forum – WEF). WEF’in 2016 yılındaki ana gündem maddesi Dördüncü Endüstriyel Devrim’dir. Nitekim WEF’in 2016 yılında yayımladığı “The Future of Jobs” adlı raporunun giriş cümlesi, “Bugün Dördüncü Endüstriyel Devrim’in başlangıcındayız” şeklindedir. Genetik, yapay zekâ, robotik, nanoteknoloji, 3D baskı ve biyoteknoloji alanındaki gelişmelerin, gördüğümüz her şeyden daha kapsamlı bir devrimin temelini oluşturduğu ileri sürülmektedir (WEF 2016: v). WEF’e

³⁴ Türkiye’de 1994-1996 yılları arasında yayınlanan “Riziko!” ve 2012-2015 yılları arasında yayınlanan “Büyük Risk” adlı yarışmaların orijinali niteliğindeki ABD’de bir hayli popüler olan yarışma programı.

göre devrimin itici güçlerinden birisini de robotlar³⁵ oluşturmaktadır. Yapay zeka uygulamalarıyla da ilişkili olan ve bir bakıma yapay zekanın bir bedene bürünmesi anlamına gelen (Say 2018: 121), gelişmiş duyulara, el becerisine ve zekasına sahip gelişmiş robotların, endüstriyel üretimde ve hizmet sektöründe insan emeğinden daha pratik olabileceği şeklinde görüşler bulunmaktadır. Düzenlemelerin izin vermesi durumunda, yakın bir gelecekte tamamen veya kısmen özerk olan otomobil, kamyon, uçak ve teknelerin yapay zeka uygulamaları ile kontrol edilip, kullanılmasının ulaşımda devrim anlamına geleceği ileri sürülmektedir (WEF 2016: 7).

Endüstriyel alanda kullanılan ilk robot ise İkinci Dünya Savaşı sonrasında George DeVol tarafından geliştirilmiştir. DeVol'un 1960 yılında Joseph Engelberger ile kurduğu ve endüstriyel robotlar üretmeyi amaçlayan Unimaton adlı şirket, ilerleyen yıllarda General Motors'un desteği ile hafif montaj için tasarlanmış, montaj hattında sıcak parçaları kalıp döküm makinesinden taşıma işi için tasarlanan ilk elektrikli motor olan PUMA'yı (Programmable Universal Machine for Assembly) geliştirmiştir (Dyer-Witthford 2019: 67; Aydın 2021: 275). Ancak gerek sabit maliyetlerin yüksek olması gerekse o dönem için sendikal anlamda güçlü olan işçi sınıfının tepkisinden çekinilmesi, bu robotların kullanılması sürecini geciktirmiştir. Örneğin General Motors'un Ohio Lordstown'da inşa ettiği, punta kaynak yapan 28 robot içeren otomotiv tesisiyle mevcut otomobil üretim miktarını iki katına çıkarması, işçilerin ağır direnişiyle karşılaşmış; bir tür gayriresmi greve dönüşen ve işe gitmeme, sabotaj gibi biçimlere de bürünen eylemler, sendikanın yönetimle gizli iş birliği ile zorlukla bastırılmıştır (Dyer-Witthford 2019: 67). 1969'da "Standford Kolu"nun (Standford Arm) geliştirilmesiyle, kullanımda olan endüstriyel robotlara daha fazla serbestlik derecesi (degree of freedom) kazandırılmıştır (Aydın 2021: 275). 1974 petrol kriziyle, ilerleyen bölümlerde ele alacağımız yalın üretim modelini (Toyotist) uygulamaya başlayan Japon otomobil endüstrisinin, Kuzey Amerika otomobil endüstrisi ile rekabette öne çıkması ise tabloyu bütünüyle değiştirmiştir.

Nitekim endüstriyel robotların sayısında son dönemde yaşanan artış, WEF'in robotlara atfettiği bu öneme sermayenin kayıtsız kalmadığını gösterir niteliktedir. Uluslararası Robotik Federasyonu'nun (IFR – International Federation of Robotics) endüstriyel robotlara ilişkin 2022 yılında yayınladığı rapora göre, 2021 yılında Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerine karşın tüm

³⁵ "Robot" kavramı ilk olarak 1921 yılında Çek yazar Karel Čapek'in "R.U.R. - Rossum'un Evrensel Robotları" (Rossum's Universal Robots) adlı üç perdelik tiyatro oyununda kullanılmıştır. Çekçede "zorunlu çalışma", "iş gücü" gibi anlamlara gelen "robota" sözcüğünden türetilen kavram (Say 2018: 120; World Bank 2019: 18) hızla popülerleşmiş ve "otomat" sözcüğünün yerine kullanılmaya başlanmıştır. Otomatları, canlı bir varlığın yapabileceği bazı eylemleri kendi başına yapabilen, hareketleri ya da kendine verilen komutları tekrara dayalı bir şekilde gerçekleştiren, kopyalayan mekanik ya da elektrikli araç olarak tanımlayabiliriz (Keskin 2019: 40). Bu çerçevede "robot" kavramı yerine zaman zaman "otomat" kavramı da kullanılmaktadır. Nitekim Dyer-Witthford, otomatların robotları, diğer otonom teknolojileri ve yapay yaşamı içerdiğini, dolayısıyla bütün bunların tümünü kapsadığını savunmaktadır (2019: 61). Ancak günümüzde gerek akademik literatürde gerekse de günlük hayatta "robot" sözcüğü tercih edilir hale gelmiştir.

dünyada robotların satışı 383.545 birime ulaşmış ve yeni bir zirve yapmıştır. 2020 yılında endüstriyel robotların operasyonel stoğu 3 milyon 14 bin 879 adet olarak hesaplanmıştır. Ama asıl dikkati çeken robot satışında en büyük pazarın Çin olmasıdır. Nitekim Çin’de robot kurulumu 2011 ile 2016 arasında yılda ortalama yüzde 31 artış göstermiştir. 2020 yılında Çin’deki robot kurulumu ise 168,377 birime ulaşmıştır (IFR 2021). Bu durum oluşturduğu ucuz emek “tarlaları” ile endüstriyel üretimde söz sahibi konumuna gelen Çin’in, robotların yükselişe geçtiği yeni dönemde bu üstünlüğünü yitirmemek için, “Made in China 2025” stratejisi çerçevesinde geliştirdiği bir hamle olarak nitelenebilir (UNCTAD 2016). En çok robot alan dördüncü ve beşinci ülke olan ABD ve Almanya’nın durumu ise Endüstri 4.0 (ya da dördüncü endüstriyel devrim) stratejisi yolunda attıkları adımlar çerçevesinde yorumlanabilir. “Robot yoğunluğu” olarak ifade edebileceğimiz 10 bin işçi başına düşen robot sayısındaki yükseliş, özellikle Asya’da dikkat çekicidir. Tüm dünyada robot yoğunluğu ortalaması 126 birimken, bu rakam Avrupa’da 123 birim, Kuzey Amerika’da 111 birim, Asya’da ise 134 birimdir (IFR 2021).

Şekil 2.3: Otomasyonun Maliyeti

Kaynak: Tilley, J. (2017), “Automation, robotics, and the factory of the future”, Blackwell, E., Dhawan, R., Gambell, T., George, K., Marya, V., Singh, K., Schmitz, C. (Ed.), The great re-make: Manufacturing for modern times, New York: McKinsey & Company: 68

Endüstriyel robotların sayısının artışı sağlayan bir başka faktör ise “bulut bağlantılı robotlar”dır. IoT ve bulut bilişim teknolojisinin sunduğu olanaklarla, artık robotların yapması gereken hesaplamaların çoğu devasa veri merkezlerinde halledilmekte ve tekil robotlara bu kaynağa erişim

hakkı verilmektedir. Bu durum robot üstünde bulunması gereken işlem gücü ve bellek ihtiyacını azalttığından, robot maliyetlerini düşürücü işlev görmektedir (Ford 2018: 40-41). Şekil 2.3'te yer alan McKinsey Danışmanlık firmasının sektörel raporundan yola çıkılarak hazırlanan grafik, her ne kadar 1992 yılında emek maliyetleri ile robot fiyatlarını 100 endeksi üzerinden varsayıp, bu tarihte her iki kalemin eşit olduğu yanılması yaratırsa da ABD imalat sanayisinde robotların fiyatının 1990 – 2016 arasında azalışta olduğunu göstermektedir. Moore Yasası'nın iddiasını kanıtlarcasına bilgisayar işlemcilerinin her geçen yıl daha da güçlenmesi, yeni yazılım geliştirme teknikleri ve ağ teknolojilerindeki ilerlemeler, robotların montajını, kurulumunu ve bakımını daha az masraflı ve daha hızlı bir biçimde gerçekleştirmeyi olanaklı kılmıştır (Tilley 2017: 68). Öte yandan söz konusu grafikte emek maliyetlerindeki artışa vurgu yapılması, ancak emeğin üretkenlikteki artışa yönelik bilgi verilmemesi, önemli bir eksiklik, bu anlamda yanıltıcıdır.

Kısacası dünyada robot teknolojisi artık hem yetkinliklerini geliştirerek daha otonom, esnek ve işbirliğine yatkın hale gelmekte hem de sahip olma maliyetini düşürmektedir.³⁶ İlerleyen dönemde robotların birbiriyle etkileşimlerini artırması, insanlar ile yan yana daha güvenli bir şekilde çalışması ve bir yandan da öğrenme kabiliyetlerini geliştirmesi beklenmektedir (Tansan, vd. 2016: 26; Narin 2018: 241) Endüstri 4.0 ile daha da hız kazanacağı düşünülen üretimde robotların kullanılmasının, endüstri ilişkileri açısından emek üzerinde bir dizi olumsuz etkisi olacağı birçok araştırma tarafından ortaya konulmaktadır. Akıllı robotlar ve emek üzerine etkileri konusu, üçüncü bölümde “Teknoloji ve Emek: İşin Geleceği” başlığı altında detaylı biçimde ele alınacaktır.

D. Dikey ve Yatay Sistem Entegrasyonu

Endüstri 4.0 projesinin unsurlarından birisini de dikey ve yatay entegrasyon oluşturmaktadır. Buna göre aynı sektörde yer alan, ancak farklı alt sektörlerde müşterisi olan firmaların birleşme şeklini ifade eden dikey entegrasyon ile aynı sektörde yer alan ve müşteri tipi aynı olan firmaların birleşmesini ifade eden yatay entegrasyon, Endüstri 4.0 ile aynı anda gerçekleşecek, bu sayede üretim süreçlerinde yaşanan bir değişikliğe hızlıca yanıt verilip, olası bir soruna çözüm getirilebilecektir. Dikey ve yatay entegrasyon için bu ortamı sağlayacak olan ise evrensel veri entegrasyon ağlarının gelişimidir. Endüstri 4.0 savunucularına göre bu ağlar geliştikçe, firmalar, birimler ve yetkinlikler birbirleriyle çok daha uyumlu hale gelecektir (Tansan, vd. 2016: 27).

³⁶ Avrupa Komisyonu'nun geliştirdiği Endüstri 5.0 stratejisinde, emek gücü robotlardan ayrı değil, koordineli hatta entegre olarak çalışacağı öngörülmektedir. Buna paralel olarak robotlara farklı bir rol atfedilmekte ve endüstriyel robotlar cobot (collaborative robot – işbirlikçi robot) olarak adlandırılmaktadır. Cobot'ların diğer robotlardan farkı insanlarla koordineli yani iş birliği içinde olmasıdır (Peshkin vd 2001: 377; Erdoğan 2021: 130). Cobot'ların yaygınlaşmasıyla birlikte işçilerin yeni vasıflar, ama özellikle dijital yetenekler geliştirmesi gerekeceği açıktır. Endüstri 5.0 stratejisinin hayata geçirilmesi durumunda dijital emek sayısal olarak daha da büyüyecektir.

E. Nesnelerin İnterneti (İnternet of Things)

Akademik literatüre ilk kez 2000’li yılların başında MIT’deki Auto-ID Laboratuvarı’nda RFID altyapıları ile ilgili yürütülen çalışmalar ile giren (Wortman, Flüchter 2015: 221) Nesnelerin İnterneti (Internet of Things, IoT), günümüzde adından sıkça söz ettiren kavramlardan birisidir. O günlerden bu yana Nesnelerin İnterneti’nin kapsamı genişlemiş ve RFID teknolojileri ölçeğinin çok daha ötesine geçmiştir. Nesnelerin İnterneti kavramı üzerine tam anlamıyla ortaklaşmış bir tanım yoktur. The International Telecommunication Union (ITU), Nesnelerin İnternetini, “fiziksel ve sanal şeyleri birbirine bağlayarak gelişmiş hizmetler sağlayan, var olan ve gelişen, Bilgi Toplumu için küresel bir altyapı sunan, birlikte çalışabilir bilgi ve iletişim teknolojileri” olarak tanımlamaktadır (ITU - Internet of Things Global Standards Initiative 2012). Bunun dışında fiziksel nesnelerin birbirleriyle ya da daha büyük sistemlerle bağlantı kurmasına olanak veren iletişim ağı olarak kısaca tanımlayabileceğimiz Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0 uygulamaları için kritik öneme sahiptir. Bu anlamda Nesnelerin İnterneti, akıllı fabrikalar, akıllı ürünler ve akıllı servislerin temelini oluşturmaktadır (Alçın 2016: 25).

Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişimin simgelerinden biri haline gelen Nesnelerin İnterneti uygulamaları günümüzde hızla yaygınlaşmaktadır. Yapılan bir araştırmaya göre 2019 yılında Nesnelerin İnterneti uygulamalarıyla birbirlerine bağlı olan cihazların sayısı 35,7 milyara ulaşmıştır. Bu sayının 2024 yılında 83 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir³⁷ (Juniper Research 2020). Sektörde faaliyet gösteren şirketlere yönelik büyük satın almalar da Nesnelerin İnterneti’ne verilen önemi göstermektedir. Bu anlamda Google’ın dünyanın ilk akıllı termostatını üreten ve IoT dünyasının örnek gösterilen firmalarından biri olan Nest’i 2014 yılında 3,2 milyar dolara satın alması, aynı yıl içinde Google yönetimindeki Nest’in ev güvenliği için kamera üreten Dropcam’i 555 milyon dolara satın alması, yine 2014 yılı içinde Samsung’un akıllı ev konsepti üzerine çalışmalar yapan SmartThings’i satın alması, IoT’ye ve uygulamalarına verilen önemin göstergesidir (Wortman, Flüchter 2015: 221).

³⁷ Bu kadar cihazın yer aldığı sistemin çalışmasını sağlayacak altyapı şu ana kadar en geniş alana yayılmış olan İnternet Katman Protokolü olan IPv4 (Internet Protocol Version 4) ile olanaklı değildir. Çünkü 32 bitlik adresleri kullanan IPv4, adres uzayını yaklaşık 4,3 milyar (tam olarak 4,294,967,296) adresle sınırlamıştır. IPv4’ün ilk oluşturulmaya başlandığı dönemde internetin bu kadar ilerleyeceğinin ve yaygınlaşacağına hesaba katılmamasından kaynaklanan bu sınırlılığı aşmak için IPv6 geliştirilmiştir. IPv6 ile $3,4 \times 10^{38}$ adet adres üretilebilmekte, dolayısıyla bu kadar cihazın sistemde çalışmasına olanak sağlanmaktadır (Börteçin 2016: 29). Kısacası IPv6, IoT teknolojisinin sorunsuz işleyebilmesi için önemli bir altyapı sunacaktır.

Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0 konsepti açısından önemlidir. Çünkü günümüzdeki endüstriyel yapı genellikle, sınırlı yapay zekaya ve otomasyon kontrol mekanizmalarına sahip sensör ve saha cihazlarının, genel üretim kontrol sistemine bağlı olduğu dikey otomasyon piramitleri şeklinde kurgulanmıştır. Nesnelerin İnterneti ile bu sınırlılığın aşılması, daha fazla sayıda cihazın, donanımın standart teknolojilerle birbirlerine bağlanarak tümleşik veri işlemeden faydalanabilmesi, bu sayede hem birbirleriyle hem de gerekirse merkezi kontrol sistemleriyle iletişim kurabilmesi hedeflenmektedir. Nesnelerin İnterneti'nin sunduğu bu olanağın bir başka yansıması olarak ise analiz ve karar alma süreçlerinin tek elden yapılma şartını ortadan kaldırması, gerçek zamanlı karar verme süreçlerini olanaklı kılması beklenmektedir (Tansan, vd. 2016: 27).

F. Siber Güvenlik

İnternet teknolojisinin gelişimiyle birlikte bulut bilişim uygulamaların yaygınlık kazanması, “siber güvenlik” konusunu önemli bir risk faktörü olarak gündeme getirmiştir. Ancak Endüstri 4.0'ın temel bileşenlerinden biri olan Nesnelerin İnterneti uygulamalarıyla birlikte siber güvenlik sistemleri daha da kritik hale gelmiştir. Fiziksel nesnelerin birbirleriyle ya da daha büyük sistemlerle bağlantı içinde olduğu bir iletişim ağı oluşturması, kritik endüstriyel sistemleri ve üretim hatlarını siber güvenlik tehditlerine açık hale getirmiştir. Ayrıca bulut bağlantılı robotların kullanımıyla emek gücünün devre dışı bırakılması ve bunların ulaştırma, elektrik şebekesi, vb. gibi hayati altyapılarda ve bir dizi endüstriyel makinelerde kullanılmasının planlanması, olası bir siber saldırı durumunda yaşanabilecek felaketler konusundaki endişeleri körüklemiştir (Ford 2018: 42). Ek olarak Dassault Systèmes şirketi ile BoostAeroSpace sisteminin ortak iş birliği platformu kurması örneğinde görülebileceği gibi, tasarım ve imalata yönelik birlikte üretilen verilerin, özel bir bulut sisteminde işbirliğine açık hale getirilmesi, verinin ve ürün tasarımının ortaklaşılabilmesi için pek çok ortak şirkete erişebilme yetkisi verilmesi, (Narin 2018: 247) rakip firmaların siber casusluk yöntemleri ile bu verileri ele geçirmesinin önünü açmaktadır.

Tüm bu nedenlerden dolayı üretilen ürün ve hizmetlerin güvenliği açısından siber güvenlik sistemlerine Endüstri 4.0'da büyük önem verilmiştir. Endüstriyel donanım tedarikçilerinin, endüstriyel sistemleri ve üretim hatlarını siber güvenlik tehditlerine karşı koruyabilmek için, ortaklık ya da satın alma yoluyla siber güvenlik şirketleriyle güçlerini birleştirmesi bir trend haline gelmeye başlamıştır. (Tansan, vd. 2016: 28)

G. Bulut Bilişim

Endüstri 4.0'ın önemli bileşenlerinden birisini de bulut bilişim (cloud computing) oluşturmaktadır. Bulut bilişim, veri yönetiminin ve bilişim uygulamalarının özel ve uzmanlaşmış şirketler tarafından yürütülmesidir (Narin 2018: 239). Siber fiziksel sistemlerin birbirleriyle iletişim kurması üzerine temellenen Endüstri 4.0'da, bu iletişimin altyapısını oluşturan faktörlerden birini de bu bileşenler için istendiği zaman kullanabilen ve kullanıcılar arasında paylaşılan bilgisayar kaynakları sağlayan, internet tabanlı bilişim hizmeti olan bulut bilişim oluşturmaktadır. Bulut bilişim, üretim maliyetlerini düşürmesi, e-ticaretin gelişimine katkıda bulunması ve istihdama olan etkileri ile sermaye kesiminin ve devlet yönetimlerinin bilgi politikaları arasında öncelikli olarak yerini almıştır (Henkoğlu, Külcü 2013: 63). Bu durumun yaşanmasında büyük verinin yönetim sistemlerinde artan önemi ve bulut bilişim yoluyla bu verinin yönetiminin emek gücünü yöneten tüm profesyonel uygulamaların en önemli parçası olarak ortaya çıkmasının (OpenCloudManifesto.org 2015) payı büyüktür.

Bulut bilişimi farklı şekillerde tanımlayabiliriz. Bu tanımlardan ilkinde göre bulut bilişim, hem internet üzerinden hizmet olarak sunulan uygulamaları hem de bu hizmetleri sağlayan veri merkezlerindeki donanım ve sistem yazılımlarını ifade etmektedir. Bu hizmetler uzun zamandır "Hizmet Olarak Yazılım" (SaaS - Software as a Service) olarak ifade edilirken, veri merkezi donanımı ve yazılımı ise bulut olarak adlandırılmaktadır (Armburst vd. 2010: 50). Bir diğer tanıma göre bulut bilişim, büyük veri merkezlerindeki makinelerin, bilimsel araştırmadan video paylaşımına, e-postaya kadar değişen ihtiyaçlar için ölçeklenebilir bir şekilde hizmet sunacak şekilde dinamik olarak yapılandırıldığı ve yeniden yapılandırılabilen yeni bir hesaplama modelini ifade etmektedir (Jaeger vd. 2009). National Institute of Standards and Technology (NIST) ise bulut bilişimi, çok az yönetim çabasıyla hızlı bir biçimde hazırlanabilen ve piyasaya sürülebilen, yapılandırılabilen bilgi işlem kaynakları (ağlar, sunucular, depolama bileşenleri, uygulamalar ve hizmetler) havuzuna her yerde, uygun, isteğe bağlı ağ erişimi sağlayan model olarak tanımlamaktadır. Bu bulut bilişim modeli 5 temel karakteristiktir (isteğe bağlı hizmet, geniş bant ağ erişimi, kaynak havuzu, hızlı esneklik, ölçülebilir hizmet); üç hizmet modelinden (Servis Olarak Yazılım [SaaS - Software as a Service], Servis Olarak Platform [PaaS - Platform as a Service] ve Servis Olarak Altyapı [IaaS - Infrastructure as a Service]) ve dört dağıtım modelinden (özel bulut, topluluk bulutu, genel bulut ve melez bulut) oluşmaktadır (Mell, Grance 2011: 3-4).

Bulut bilişimin sağladığı teknik yararları ise donanım ve yazılım maliyetini azaltması, uzaktan erişim kolaylığı sağlaması ve depolama kapasite sınırlamasını ortadan kaldırması olarak

sıralayabiliriz (Alçın 2016: 26). Ancak bulut bilişimin ortaya çıkardığı bazı sorunlar da bulunmaktadır. Uygulamaların yavaş çalışması ve düşük hızlarda servis sorunları; uzaktan erişim ve güvenlik sorunları; verilerin nerede olduğunu bilememe sorunu; hizmet alınan firmaların güvenilirliği, yeterliliği ve denetlenmesi sorunları; hizmet sağlayıcıların bilgi güvenliği, veri bütünlüğü ve erişim denetimi ile ilgili taahhütte bulunamamaları; hizmet sağlayıcıların kesintisiz hizmet garantisi verememeleri; içeriğin kullanımı ve mülkiyet hakkı ile ilgili belirsizlikler ve son olarak (bir önceki başlıkta gördüğümüz gibi) bulut alanlarının siber saldırıların hedefi haline gelmesi bu sorunlar arasında sayılabilir (Henkoğlu ve Külcü 2013: 66-71). Özellikle siber güvenlik konusu büyük bir endişe kaynağıdır. Çünkü gizli kalmayan ya da yok edilen veriler firmalar açısından bir belirsizlik alanıdır (Alçın 2016: 26). Ayrıca bulut bilişim şirketleri şiddetli bir rekabet ile merkezileşmektedir. Bunun anlamı ise tıpkı üretimin merkezileşmesi gibi, verinin, bilginin büyük şirketlerin elinde merkezileşmesi ve sert rekabettir (Narin 2018: 247).

Ancak yaratacağı tüm potansiyel sorunlara karşın, günümüzde firmalar müşteri ilişkileri yönetimi yazılımları (CRM - Customer Relationship Management), ofis yazılımları, veri saklama, veri tabanı paylaşımı, ayrıca fazla işlemci gücü gereksinimi duyan yazılımlarına destek için bulut bilişim hizmetinden yararlanmaktadır. Bulut Bilişim, Endüstri 4.0 yaklaşımında da önemli bir yer edinmektedir. Endüstri 4.0 ile firmalar ile üretim, tasarım, vb. tesisleri arasında ürünlerle ilgili daha fazla verinin paylaşılması gerektiği öngörülmektedir. Bulut teknolojinin performansının önümüzdeki süreçte hızlı bir gelişim göstereceği ve tepki süresinin birkaç milisaniyeye düşeceği, bunun sonucu olarak bulut platformda yer alan makinelerle ait verilerin ve işlevlerin artacağı ileri sürülmekte, üretim sistemlerine veriye dayalı daha fazla hizmet sunulacağı dile getirilmektedir (Tansan, vd. 2016: 29)

H. Eklemeli Üretim – 3D Baskı

Son dönemin önemli teknolojik buluşlarından birisi de üç boyutlu yazıcılarıdır. “3D baskı”, “3D yazıcı” ve “3D printing” gibi terimlerle anılan bu teknolojiyi “eklemeli üretim” (katmanlı üretim) (additive manufacturing) olarak nitelemek daha doğru bir kullanım olacaktır. Eklemeli üretimi ise üç boyutlu (3B) geometrik verileri kullanarak malzemenin katman katman eklenmesiyle karmaşık geometriye fiziksel parçaların hızlı bir şekilde imalatını içeren bir üretim tekniği olarak tanımlayabiliriz (Özsoy, Duman 2017: 37).

Giderek yaygınlaşan ve görece ucuzlayan 3D yazıcılar, daha çok günlük hayatta kişisel kullanıcılara sunduğu olanaklarla heyecan yaratsa da asıl olarak endüstriyel üretimde önemli işlevler

edinmeye adaydır. Nitekim endüstriyel firmalar üretecekleri parçaların prototipini oluşturmak ve bunların üretimini yapmak için, üç boyutlu baskı gibi eklemeli üretim tekniklerini kullanmaya başlamışlardır. Bu yöntemin, önümüzdeki dönemde, başta havacılık ve uzay sektörü olmak üzere, özellikle karmaşık ve hafif tasarımlar gibi alanlarda, özel ürünleri az sayıda üretmek amacıyla daha da yaygın kullanılmaya başlanacağı tahmin edilmektedir (Tansan, vd. 2016: 29) Öte yandan özellikle 3D yazıcıların yaygınlaşmasıyla küresel tedarik zincirinin kısılacacağı ve dış ticaretin sınırlanacağı yönünde görüşler bulunmaktadır. Dijital bir dosyadan sağlam bir 3D nesne oluşturabilen firmaların, 3D baskının ucuz hale gelmesiyle birçok malı lokal olarak kendi ülkelerinde üreteceği, daha önceden Güney ülkelerine kaydırılan üretim ve montaj sektörünün bir kısmının, bu ülkelere geri döneceği ileri sürülmektedir. Ayrıca bir araştırmaya göre 3D baskı, 2040 yılında küresel ticaretin yüzde 40'ını ortadan kaldıracaktır. Ancak World Bank'a göre bu görüşü destekleyen yeterince kanıt bulunmamaktadır (2019: 148).

İ. Artırılmış Gerçeklik

Günümüz teknolojisinin en çok ilgi gören, önümüzdeki dönemde gerek iş hayatın gerekse günlük yaşamın önemli rutinlerinden birisi durumuna gelmesi beklenen uygulamalardan birisini Artırılmış Gerçeklik (AR – Augmented Reality) uygulamaları oluşturmaktadır. Artırılmış Gerçeklikte, kişiye monitör, projektör, akıllı gözlük, akıllı telefon, vb. gibi cihazlarla, eş zamanlı biçimde, kendi gözleriyle görmeye alışkın olduğu gerçek dünyaya eklenmiş, veri işlemcileri ve yazılımlar tarafından zenginleştirilmiş ek içerik gösterilmektedir (Artut 2014: 122). Gerçek boyutta izlediğimiz bir dünyanın içine başka bir görüntünün eklenerek sunulması fikri olan AR, aslında uygulama açısından çok eskilere, 15. ve 16. yüzyıla dayanmaktadır. Bu dönemde Athanasius Kircher'in bir ayna yardımıyla yaptığı “metamorphosis apparatus” olarak ifade ettiği illüzyon aleti, AR'nin ilk örneklerinden biri olarak gösterilmektedir. Bugün gelinen noktada ise Kircher'in tasarladığı illüzyon etkisi, bilgisayar teknolojilerinin sunduğu çeşitli imaj işleme teknikleri yardımıyla dijital ortamda ekran üzerinde gerçekleşmektedir (Artut 2014: 123-124).

Google'ın ilk prototipi 2013'te sınırlı bir kullanıcı grubu üzerinde denenilen, ancak son kullanıcıdan yeterince ilgi görmediği için, biraz da güvenlik endişesiyle ABD devletinin baskısıyla, geliştirilme çalışması bir süre durdurulan ve sonunda Temmuz 2017'de yeni haliyle piyasaya sürülen, üzerinde optik bir ekran bulunan gözlük şeklindeki giyilebilir teknoloji ürünü olan “Glass”, içinde bulunduğumuz dönemin önemli AR ürünlerinden birisidir. Öte yandan “Glass” ürününde gözlenen önemli değişiklik, ürünün artık son kullanıcılardan çok, işletmelere hizmet etmek için tasarlanıyor

olmasıdır. Glass'ın web sitesinde, ürünlerinin endüstriyel üretimde General Electric ve AGCO gibi firmalarda, lojistikte DHL firmasında, sağlık hizmetlerinde ise Sutter Health firmasında kullanıldığı anlatılmaktadır. “Glass” ürününün işçilerine işlerini daha hızlı, akıllı ve güvenli yapma olanağı verdiği AGCO firması temsilcisi tarafından ifade edilmektedir. DHL firmasının temsilcisi ise bu ürün sayesinde işçilerinin ürünleri daha hızlı seçebildiklerini ve oluşabilecek hata miktarını azalttığını ileri sürmektedir.³⁸

Artırılmış Gerçeklik, Endüstri 4.0 stratejisinde bu ve benzeri nedenlerden dolayı kendine yer bulmaktadır. AR teknolojisinden yararlanan sistemler henüz başlangıç aşamasında da olsa depoda parça seçimi ve mobil cihazlara tamirat talimatları göndermek gibi çeşitli hizmetlerde kullanılmaktadır. Gelecekte şirketlerin karar verme ve operasyon süreçlerini iyileştirmek ve çalışanlarına gerçek zamanlı bilgi ulaştırmak amacıyla AR teknolojisinden daha fazla yararlanacağı ileri sürülmektedir (Tansan, vd. 2016: 30)

J. Sanal Gerçeklik (Simülasyon)

AR'nin dışında günümüz bilgisayar teknolojilerinin önemli ürünlerinden birini de Sanal Gerçeklik (VR – Virtual Reality) oluşturmaktadır. Gerek AR gerekse de VR teknolojileri bilgisayarlar daha güçlü hale geldikçe daha da hızla ilerlemektedir.³⁹ AR'den farklı olarak VR'de, gerçek (fiziksel) dünyadan bağımsız, kopuk şekilde, kişi hem keşfedip hem de etkileşime girebildiği, üç boyutlu bilgisayar teknolojileriyle oluşturulmuş bir ortamda yer almaktadır. Sanal Gerçeklik, gerçek dünyadaki izleyicilere bilgisayarlar tarafından yaratılan simüle edilmiş gerçekliği sunan bir teknolojidir (Artut 2014: 125). Simülasyon ise “gerçek dünyada var olan bir fiziksel sisteme ait verilerin sanal bir ortama taşınmasıyla gerçek sisteme ait özelliklerin izlenmesine altyapı oluşturan bir modelleme tekniğidir” (Çelen 2017: 10). Bilgisayar ve internet teknolojisinin gelişimiyle birlikte sanal dünya gerçek dünyanın alanını kaplamaya, onun yerine geçmeye başlamıştır. Sanal gerçeklik, bir bakıma fiziksel gerçekliğin yerine ikame edilmeye başlamıştır (Günay 2002: 10). VR ile hedeflenen, fiziksel dünyada mevcut olmayan yapay olarak yaratılmış gerçekliğin, fiziksel gerçeklik kadar gerçek olmasının sağlanmasıdır (Artut 2014: 125).

³⁸ Ürün tanıtım sayfasından (<https://x.company/glass/>, Erişim Tarihi: 29 Ağustos 2018)

³⁹ Moore Yasası'na göre her 24 ayda tümleşik devreler üzerine yerleştirilebilecek bileşen sayısı iki katına çıkmaktadır. Bu yasa bilgisayar teknolojisinin gelecekte hangi noktalara ulaşabileceği konusunda fikir vermektedir. Önümüzdeki dönemdeki artış hızının bu seviyede devam edip edemeyeceğini tam olarak bilemesek de gelecekte bilgisayarların daha güçlü ve hızlı olacağını bunun da AR ve VR teknolojilerinin daha da gelişebileceği teknik bir ortam yaratacağını söyleyebiliriz.

VR, son dönemde hızla büyüyen bir teknolojidir. 2017 yılında küresel VR piyasasının değeri 3,13 milyar dolara ulaşmıştır. 2023 yılında bu piyasanın 49,7 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir (Mordor Intelligence 2021). Simülasyon olarak da nitelendirebileceğimiz VR, ağırlıklı olarak medya ve eğlence (ağırlıklı olarak bilgisayar, platform ve mobil oyunları), sağlık hizmetleri, eğitim, telekomünikasyon, emlak, savunma ve havacılık sektörlerinde yaygın olarak yerini alsa da endüstriyel amaçlarla da kullanılmaktadır. Nitekim günümüz endüstriyel üretiminde 3 boyutlu simülasyondan özellikle ürünlerin, malzemelerin ve üretim süreçlerinin tasarım aşamasında yararlanılmaktadır. Ancak Endüstri 4.0 ile VR uygulamalarının fabrika operasyonlarında daha da yaygınlaşması beklenmektedir (Tansan, vd. 2016: 26). Endüstri 4.0 anlayışına göre geleceğin akıllı fabrikalarında her alanda kısa zamanda doğru karar verebilme için çok disiplinli simülasyonun kullanılması beklenmektedir. “Eş zamanlı simülasyon” olarak adlandırılan bu duruma göre, simülasyonun başarılı olarak uygulanabilmesi için doğru dijital temsilin fiziksel kopyasına uygun şekilde esnek değişim göstermesi beklenmektedir. Sanal ortamda mekatronik davranışı simüle edilmekte ve zamana bağlı dinamik etkileri izlenmektedir. “Dijital ikiz” olarak nitelenen bu konsept ile gerçek dünya içerisindeki performans tahminine olanak sağlayacak şekilde tüm fiziksel elementlerin sanal kopyaları gerçek sistemin herhangi bir zamanındaki dinamik durumu yansıtmaktadır (Çelen 2017: 17-18). Siberuzaydaki bu dijital ikiz sayesinde, tüm imalattan tedarik, tasarım ve tüketime kadar tüm sürecin analizi, optimizasyonu ve gerekirse simülasyonu yapılabılır hale gelmektedir (Narin 2018: 239). Hataları ortadan kaldırma potansiyeliyle kaliteyi artırması, makine kurulum süresini kısaltması, üretim hattında takip eden ürün için makine parametrelerini gerçekten ayarlamadan önce sanal dünyada test etme fırsatı vermesi nedeniyle simülasyon, akıllı fabrikaların olmazsa olmazı konumundadır (Tansan, vd. 2016: 27).

Öte yandan Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in 2021’in son bölümünde Facebook’un adının “Meta” olarak değiştirildiğini açıklamasıyla bir anda ilgi odağı olan “metaverse” kavramına da değinmek gerekmektedir. Zuckerberg’in mobil internetin ardılı olarak değerlendirdiği (The Verge 2021) ilk olarak 1992 yılında Neal Stephenson’un “Snow Crash” adlı romanında kullanılan “metaverse” kavramı, “meta” (ötesinde) ve “universe” (evren) sözcüklerinin birleştirilmesiyle türetilmiş, üç boyutlu bir sanal dünyayı temsil eden bir ortamı ifade etmiştir (Lee 2021: 72). Ticaret ve eğlencenin ötesinde sanal topluluklar yaratmaya olanak tanıyan bir konsept olan metaverse, kullanıcıların sanal alanda avatarları aracılığıyla etkileşimde bulunduğu üç boyutlu sanal alanı kapsayan yeni nesil bir internet olarak değerlendirilmektedir (Kuş 2021: 247).

İnternet, mobil teknolojiler, sosyal medya, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğin bütünleşip yeni bir üst boyutta bütünleşmesi olarak da değerlendirebileceğimiz metaverse'in, dijital kapitalizmin önemli bir mecrası olup olmayacağı önümüzdeki dönemde ortaya çıkacaktır.

IV. Endüstri 4.0'ın Arka Planı

Endüstri 4.0 kavramının arka planında, bu stratejinin Almanya'nın mekanik mühendislik ve imalat sanayinde 90'lı yıllardan bu yana kaybetmeye başladığı avantajlı konumu geri alma çabası yer almaktadır (Pfeiffer 2017: 23) Fuchs'a göre ise Almanya'nın bu yeni stratejiyi geliştirmesindeki temel neden, AB'nin Lizbon Stratejisi'nde hedeflediği dijital teknolojilerin geliştirilmesinde 2010 yılına kadar ABD'yi yakalama ve öne geçme fikrinin başarısız olmasıdır (Fuchs 2018: 282). Nitekim Endüstri 4.0'ın arkasına bu denli güçlü politik destek almasında, sunduğu önemli potansiyel büyüme vaadi vardır. Bazı analistler Endüstri 4.0'ın 2025 yılında Almanya'nın ekonomik büyümesine 78 milyar Euro katkıda bulunacağını ileri sürmektedir. Ancak Endüstri 4.0'ın getirisi olarak sunulan bu rakamlar tartışmalıdır. Çünkü Endüstri 4.0 için yapılacak yatırımların miktarı, bu büyüme etkisini ortadan kaldıracak denli büyük olacaktır (Pfeiffer 2017: 26). Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 2015 yılında yayınladığı bir çalışmada ise, Almanya'da 10 yıllık periyotta Endüstri 4.0 teknolojilerinin (Nesnelerin İnterneti, yapay zeka, robotlar ve bulut bilişim) 45 trilyon euro'luk bir pazar potansiyeline sahip olacağını öngörmektedir. Bu rakamlar sektördeki firmalarla yürütülen bir anket çalışmasına dayanmaktadır. Böylesi anket çalışmalarında firmaların verdiği rakamların gerçek karları azaltan yatırım ve bakım maliyetlerini içermediği söylenebilir. Ayrıca böylesi anketleri sektör temsilcilerinin bir pazarlama aracı olarak görüp tahmin rakamlarını abarttığı gerçeği, değerlendirme sırasında mutlaka dikkate alınmalıdır (Fuchs 2018: 281).

McKinsey danışmanlık şirketinin hazırladığı bir başka çalışma ise bu tahminleri daha da üst boyutlara taşımaktadır. McKinsey'in 2015 yılında hazırladığı bir rapora göre ise Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarının 2025 yılında dünya ekonomisine potansiyel etkisi 3,9 trilyon dolar ile 11,1 trilyon dolar arasında olacaktır. Bu da Nesnelerin İnternetinin dünya ekonomisine yüzde 11 katkı sunacağı anlamına gelmektedir. Nesnelerin İnternetinin en büyük katkısı 1,21 trilyon dolar ile 3,7 trilyon dolar arasındaki değerle endüstriyel üretime (fabrikalara) olacaktır, bunu 930 milyar dolar ile 1,66 trilyon dolar arasındaki değerle akıllı kentler (kamu güvenliği ve sağlığı, trafik kontrolü, kaynak yönetimi) ve 410 milyar dolar ile 1,16 trilyon dolar arasındaki değerle perakende sektörü (otomatik ödeme sistemleri, akıllı CRM'ler, mağaza içi kişiselleştirilmiş promosyonlar) takip etmektedir (McKinsey 2015: 2). Ancak bu çalışma temel varsayım olarak mikro-elektromekanik sistemler

(MEMS - micro-electromechanical systems) sensörleri gibi temel IoT bileşenlerinin fiyatlarının 30 ile 70 sent aralığına düşeceğini öngörmektedir (McKinsey 2015: 11). Fiyatlardaki bu düşüşün çevresel etkileri ise azımsanmayacak boyutlarda olacaktır. Nitekim 2014 yılında küresel elektronik çöplüğün 42 milyon tonluk bir büyüme göstermesi bu konuda yeterince fikir verecektir (Pfeiffer 2017: 28)

Endüstri 4.0'ın kapitalist ekonomide muazzam bir büyüme yaratacağı beklentisi, Alman makine mühendisliğinin ihracat ve inovasyondaki güçlü performansı ile yakından bağlantılıdır. Bir bakıma Endüstri 4.0, ekonomik büyüme sözü veren bir ideolojidir. Öte yandan Endüstri 4.0 projesinin kendisi de üretimi ağla birbirine bağlama, otomasyonu, yazılımı, bulut bilişimi ve yapay zekası ile sürecin yazılım ve siber fiziksel mimarisini kurma şeklindeki bir pazarı ifade etmektedir ve Alman imalat endüstrisi bu pazara üretimi hedeflemektedir. Nitekim Endüstri 4.0'ın en büyük destekçilerinin bu pazara üretim yapan SAP, Siemens gibi Almanya merkezli şirketler olması anlamlıdır (Narin 2018: 235).

2009-2010 yılları arasında büyük danışmanlık firmaları yaptıkları çok sayıda çalışmada, gelişmiş endüstriyel ülkelerin (Almanya, Japonya ve ABD), özellikle Asya'daki gelişmekte olan endüstriyel ülkeler karşısında mekanik mühendislik alanındaki rekabet gücünde gerileme yaşadığını ortaya koymuştur. Örneğin Deloitte'in hazırladığı Küresel Üretim Rekabetçilik Endeksi'nde 2009 yılında Almanya 129 ülke arasında ilk sıradayken, 2010 yılında 8. sıraya gerilemiştir. Almanya her ne kadar teknik üstünlüğünü sürdürse de Çinli üreticiler özellikle rüzgar ve güneş enerjisi teknolojisinde Alman rakiplerini geride bırakmaya başlamıştır (Pfeiffer 2017: 25). Ancak Almanya 2016 yılında yayınlanan son raporda üçüncü sırada yer almaktadır. Endekste ilk sırada ABD, ikinci sırada ise Çin bulunmaktadır (Giffi vd. 2016: 4). Endüstri 4.0 stratejisinin hayata geçirilmeye başlanmasında bunun ne derece payı olduğunun sorgulanması ihtiyacı vardır.⁴⁰

⁴⁰ Bu tahminlerde önümüzdeki dönemde Endüstri 4.0 sürecine paralel olarak imalat sektöründe otomasyonun ve robotlaşmanın üst seviyelere ulaşması beklentisinin payı büyüktür. Geçmişte imalat sektörünün doğrudan yabancı yatırım, serbest ticaret anlaşmaları ve sibernetik ağlar yardımıyla (Dyer-Witthoford 2019: 72) gelişmiş kapitalist ülkelerden, emek gücü maliyetlerinin düşük olduğu çevre ülkelere aktarılması sürecinin (offshoring) tam tersi bir süreç günümüzde yaşanmaya başladığı yönünde belirtiler bulunmaktadır. Daha çok “reshoring” olarak adlandırılan ancak kimi zaman “onshoring”, “inshoring” ve “backshoring” olarak da adlandırılan bu süreçte, imalat sektörü başta ABD olmak üzere, Almanya, İngiltere, vb. gibi diğer gelişmiş kapitalist ülkelere geri dönmeye başlamıştır (UNCTAD 2016; Marin 2014, Dyer-Witthoford 2019: 75). Buna bir örnek olarak 2012 yılında Hollanda kökenli çokuluslu teknoloji şirketi Philips Electronics'in, üretimini Çin'den Hollanda'ya geri kaydırmasını verebiliriz (World Bank 2018: 20). Yalnız burada imalat sektöründe ağırlıklı olarak robotların yer tuttuğunu, düşük vasıflı emek gücü yerine yüksek vasıflı, teknolojiye hakim, içinde dijital emek kategorisinin de yer aldığı, nitelikli emek gücünün istihdam edilmekte olduğunu belirtmek gerekmektedir. Ayrıca otomobil sektörünü ele alırsak, bu geri dönüşlerin geçmiş dönemlerde işçi sınıfının kalesi olarak adlandırılan Detroit gibi endüstri kentlerine değil, sendikal hareketin zayıf olduğu küçük kasabalara gerçekleştiğini de söylemeliyiz (Dyer-Witthoford 2019: 75). Zaten bu geri dönüşün temel itici gücü, robotların ve siber fiziksel sistemlerin kullanılmasıyla birlikte, başta Çin olmak üzere eski “çevre” ülkelerin ucuz emek gücü maliyetini yitirmeye başlamasıdır. Nitekim üretimde robotlaşmaya en çok yatırım yapan ülkenin Çin olması, bu dev ülkenin yaşadığı bu avantaj kaybının kesinlikle farkında olduğunun göstergesidir (UNCTAD 2016). Öte yandan offshoring süreciyle birlikte ABD işçi sınıfı sayıca azalmakla kalmamış, dönüşmüştür. Örneğin 2011'e gelindiğinde ABD'de metal dökümcüsünden çok koreograf, tornacıdan çok kumarhanelerde kart dağıtan krupiyer, makinecilerin neredeyse üç katı kadar da güvenlik görevlisi bulunmaktadır (Clemens 2011: 12). Öte yandan artan otomasyonun reshoring sürecine yol

Endüstri 4.0'ın bir başka önemli vaadi de kavramın yanıtıcı olduğunu ortaya koymaktadır. Kavramı ortaya atanlara göre, bugün dünyamızın karşı karşıya olduğu kaynak ve enerji verimliliği sorunu Endüstri 4.0 ile çözüme kavuşacaktır (Kagerman vd.'den aktaran Pfeiffer 2017: 27). Endüstri 4.0'ın dayandığı talep odaklı üretimle, doğal kaynaklar israf edilmeyecek, böylelikle çevreye zarar verilmeyecektir. Bu bağlamda Endüstri 4.0 sloganının kapitalizmin küresel çapta faaliyet gösteren ekonomik ve politik aktörler tarafından tasarlanan ve yayılan bir söylem olduğunu söyleyebiliriz. WEF gibi uluslararası kuruluşlar ve küresel çapta faaliyet gösteren danışmanlık şirketleri (BCG, McKinsey, vb.) Endüstri 4.0 tartışmalarını, Almanya hükümetinin resmi bir politikası olmaktan çıkarmış ve kavrama diğer ülkelerde uygulanabilecek genel bir politika kimliği kazandırmıştır. Bu tartışmalar aynı zamanda 2008 finansal krizi sonrasında küresel kapitalizmin ekonomik büyüme için girdiği arayışta, endüstriyel üretimin yarattığı potansiyel değer zinciri üretimini yeniden keşfinin ifadesidir.

Son olarak Endüstri 4.0, dijital altyapıların yardımıyla küresel malzeme ve finansal akışları düzenlemeyi amaçlayan yeni bir küresel üretim rejiminin bir planı olarak değerlendirilebilir. Bu vizyonun merkezi ön koşulu ise emek gücünün bütünüyle esnekleşmesi ve küresel bir nitelik kazanmasıdır (Pfeiffer 2017: 37). Öte yandan yoğun dijitalleşme sürecine paralel olarak Endüstri 4.0 stratejisi, başlangıçta imalat endüstrisindeki şirketler için kullanılırken, artık imalat endüstrisi dışındaki sektörleri kapsayacak şekilde genişlemiştir (Erdoğan 2021: 129). Bu yüzden Endüstri 4.0 stratejisinin yaşama geçirilmesiyle birlikte dijital emek gücünün niceliksel olarak genişleyeceği söylenebilir.

V. Endüstri 4.0'ın Avantajları ve Dezavantajları

Endüstri 4.0 savunucuların temel argümanlarından birini, optimizasyon sayesinde üretim süresinin kısalması, maliyetlerin azalması ve üretim için gereksinim duyulan enerji miktarının azalması, buna karşılık üretim miktarı ve kalitesinin artması iddiası oluşturmaktadır (Ege 2014: 27). Endüstri 4.0 ile etkinlik ve verimliliğin artacağı ileri sürülmektedir. Bu sayede şirketler artık yeni konsept ile ölçeğe göre azalan gelirlere maruz kalmayacaktır. Örneğin uzunca yıllar endüstriyel üretimin prototipi olan, ABD'de otomotiv endüstrisinin merkezi konumundaki Detroit ile dijital

açacağı yönünde kanıtların sınırlı olduğunu savunan görüşler de bulunmaktadır. Bu görüşlere göre otomasyonun artması "küresel tedarik zinciri"ni ve uluslararası ticareti daha da geliştirecektir. Zengin Kuzey ülkelerinde otomasyonun yaygınlaşması üretkenliği ve geliri yükseltecek, bu durum da ucuz iş gücü havuzlarına sahip Güney ülkelerinden girdi ve nihai mallara olan talebi artıracaktır. Yani bu görüşün savunucularına göre Güney ülkeleri, otomasyon karşısında ucuz emek-gücü "avantajını" kaybetse de bu kaybı farklı girdiler ve nihai ürünlerle ikame edecektir (World Bank 2019: 148).

ekonominin simgesi konumunda olan, dolayısıyla Endüstri 4.0 açısından da kritik öneme sahip ABD'nin California eyaletindeki Silikon Vadisi karşılaştırması ilgi çekicidir. Buna göre 1990 yılında, Detroit'teki en büyük üç şirket, 36 milyar dolar sermayeye, 250 milyar dolar gelire ve 1,2 milyon çalışana sahipken, 2014 yılında Silikon Vadisi'ndeki en büyük üç şirketin piyasa değeri ise çok daha yüksektir (1,09 trilyon dolar), bu şirketlerin gelirleri yaklaşık olarak Detroit'teki örneklerimizle aynıdır (247 milyar dolar). Ancak Silikon Vadisi'ndeki bu üç şirketin toplam çalışan sayısı sadece 137 bindir ve bu sayı Detroit'teki şirketlerin çalışan sayısının onda birine denk gelmektedir. Bu örnekten hareketle neredeyse sıfıra yaklaşan marjinal maliyetleriyle, dijital ekonomilerin çok daha az işçiyle çok daha fazla sermaye birikimini sağladığı ileri sürülmektedir (Schwab 2016: 14). Üretim koordinasyonunun eş zamanlı olarak gerçekleşmesi, gereksinim duyulan üretim bilgisinin dış alanlardan çekilmesi, üretimdeki kayıp ve firelerin sensörlerin kontrolü yardımıyla büyük oranda ortadan kaldırılması, ileri düzey robot kullanımı, dolayısıyla kaynak tasarrufu sağlanması Endüstri 4.0'ın üstün yanları olarak dile getirilmektedir (Alçın 2016: 20-22). Dijitalleşmenin aynı zamanda otomasyon anlamına geldiği dikkate alınır, ölçek büyüse dahi, üretimdeki işçi sayısı artış göstermemekte, tam tersine oransal olarak küçülmektedir (Ford 2018). Bunun emek açısından anlamının olumsuz olduğu açıktır. Ancak sermaye açısından baktığımızda bazı teknoloji şirketlerinin çok daha az sabit sermaye yatırımı ile yola çıkabilmesi, dijital ekonominin bir üstünlüğü olarak ortaya konulmaktadır (Schwab 2016: 14).

Endüstri 4.0'ın bir başka olumlu noktasının ise birçok farklı disiplini ve buluşu uyumlulaştırması ve entegre etmesi olduğu ileri sürülmektedir. Bu görüşe göre farklı teknolojiler arasındaki karşılıklı bağımlılıklara yol açan maddi yenilikler olanaklı hale gelmiştir, örneğin dijital üretim teknolojileri biyolojik dünya ile artık etkileşebilmektedir. Mikro organizmalar, bedenlerimiz, tükettiğimiz ürünler ve hatta içinde yaşadığımız binalar arasında etkileşimi içeren öncü sistemler, Endüstri 4.0'ın bir parçasıdır. Nitekim bazı tasarımcılar ve mimarlar bu öncü sistemlerde dijital tasarım, eklemeli üretim, malzeme mühendisliği ve sentetik biyolojiyi karıştırmayı başarmıştır. Bu sayede bu tasarımcı ve mimarlar sürekli olarak değişebilen ve uyarlanabilir nesnelere yapabilmişlerdir (Schwab 2016: 15).

Tüketiciler açısından bakıldığında ise, Endüstri 4.0'ın neredeyse hiç maliyete katlanmadan, kişisel hayatların verimliliğini artıran yeni ürünleri ve servisleri olanaklı kıldığı savunulmaktadır. Herhangi internete bağlanabilen bir cihazdan yemek sipariş etmek, uçuş planlaması yapmak, tatil paketi satın almak ya da Uber örneğinde olduğu gibi araç çağırmak artık uzaktan erişim ile yapılabilir duruma gelmiştir. Teknolojinin tüketiciler için yararı inkar edilemez, nitekim internet, akıllı telefon ve

binlerce (mobil) uygulama, insanların yaşamlarını kolaylaştırmakta ve daha verimli hale getirmektedir. Bu durumda günümüzde günlük hayatta kullandığımız bir tabletin, bundan 30 yıl önceki 5 bin bilgisayarın işlemci gücüne sahip olması etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca bilgiyi depolamanın maliyeti de neredeyse sıfıra yaklaşmıştır. Örneğin BİT’lerde 1 GB’lık depolama kapasitesinin ortalama maliyeti 20 yıl önce 10 bin dolar iken, bu rakam günümüzde ortalama 0,03 dolar seviyesine kadar inmiştir (Schwab 2016: 16).

Endüstri 4.0, elbette sadece Almanya’nın dünya endüstriyel piyasalarında kaybetmeye başladığı etkin konumunu yeniden tesise yönelik bir hamle olarak nitelenemez. Bu kavramın hızla tüm dünyaya yayılmasından da anlaşılacağı gibi, bu projenin başka “vaatleri” de bulunmaktadır. Ürün ve hizmetlerin esnekliği ve kişiselleştirilmesi, enerjinin etkin kullanımı ve minimum atık üretimi ile yaşanacak ekolojik ve sosyal faydalar bu vaatler arasındadır (Müller, Voigt 2017: 2). Endüstri 4.0, günümüzde kapitalizmin tüm ekonomik (ve diğer) sorunlarını çözen her derde deva bir ilaç, hatta “Tanrının dijitalleşmiş hali” olarak sunulsa da sürece kuşkucu yaklaşmak için birçok neden vardır. Öncelikle sermaye birikiminin ve kapitalizmin içsel yapısal kriz potansiyeli taşıdığı bir evrede, Endüstri 4.0 yaklaşımının ortaya getirdiği, endüstrisizleşme, yeniden endüstrileşme, teknolojik işsizlik ve yeni işin yaratılması arasındaki karmaşık ilişkilerin olumlu bir yönde seyretmesi zordur (Fuchs 2018: 284). Ayrıca bunlara ek olarak iş gücünün niteliksizleşmesi, yeni iş gücünün eğitimi ve kadın istihdamı gibi konular da tartışılmalıdır (Narin 2018: 235). Burada özellikle otomasyon üzerinde durmakta fayda vardır. Kuşkusuz otomasyona sermayenin ve emek gücünün biçtiği anlamlar farklıdır. İnsanlık dışı işlerin otomasyonu, işlerin insancillaştırılması, daha fazla üreterek toplumsal zenginliğin artırılması, üretimin evrensel ve kolektif kontrolünün en üst düzeye çıkarılması, herkes için iyi bir yaşamın gerçekleştirilmesi emek gücünün otomasyondan beklentileri arasındadır. Sermayenin otomasyondan beklentileri ise daha farklıdır. İş gücü maliyetlerini minimize etmek, kârları maksimize etmek, robotlar yardımıyla ücretleri baskı altına almak, işçi sınıfının ekonomik ve sosyal haklarını daha da geriletmek, otomasyonun sermayeye sunacağı katkılar arasındadır. Bu anlamda Endüstri 4.0’ın öngördüğü otomasyonun süreci sınıf mücadelesiyle şekillenecek çelişkili bir süreçtir. Bu anlamda Endüstri 4.0 teknoloji alanında, sınıf mücadelesinin en yeni girişimi olarak nitelenebilir (Fuchs 2018: 285). Bir diğer sorun, dijitalleşme sürecinin sonucunda üretimin ve üretilen malların ağ üzerinden büyük veri akışlarına bağlanmasının, işçilerin ve tüketicilerin gözetimi ile ilgili birçok sorunu ortaya çıkarması, sermayenin akıllı teknolojileri ve araçları kullanarak işçileri ve tüketicileri kontrol etme kapasitesini yükseltmesidir. Üçüncüsü ise Endüstri 4.0 ile yeni risklerin ve kompleks etik sorunların ortaya çıkmasıdır. Teknolojik sistemler kesinlikle hatasız değildir, hataya açıktır. İnsan gözetiminin olmadığı bir durumda ortaya çıkacak kazalar, felaketler, vb. durumunda sorumluluğun

kime ait olacağı çözülmesi gereken bir sorundur (Fuchs 2018: 285). Endüstri 4.0 ile ilgili en önemli potansiyel sorunlardan birisi de söz konusu teknolojik sisteme yapılması gereken yatırımın büyüklüğü dikkate alınır, bu durumun sermaye yoğunlaşmasını ve tekelleşmesini en üst boyuta çıkarması riskidir. Robotların 24 saat çalışabileceği ve onların denetimi zorunluluğu göz önüne alınır, robotlarla çalışan işçiler için çalışma süresi ve iş yaşamı ile ilgili sorunların ortaya çıkması kaçınılmazdır (Fuchs 2018: 285).

Bir diğer kritik konu ise, Endüstri 4.0 ile üretimin yeniden merkez, gelişkin kapitalist ülkelere dönmesi olarak ifade edebileceğimiz “reshoring” sürecidir. Kapitalizmin bir önceki dönemde küresel krizine çözüm olarak geliştirdiği, üretimin emek gücü maliyetlerinin düşük olduğu çevre ülkelere kaydırılması sürecinin (offshoring) tam tersi bir sürecin (reshoring) önümüzdeki yıllarda bir trend olacağı konusu akademik çevrelerde tartışılmaya başlanmıştır (Fratocchi vd. 2014; Marin 2014; Kinkel 2014; Ancarani vd. 2015; Barbieri, Stentoft 2016; Whitfield 2017; Baroncelli, Belvedere, Serio 2017; Hartman vd. 2017; UNCTAD 2017; Fratocchi 2018; Ancarani, Di Mauro 2018; Grappi, Romani, Bagozzi 2018). Endüstri 4.0 ile birlikte otomasyonun üst seviyeye çıkması, üretimde yapay zeka uygulamalarının ve robotların yoğun olarak kullanılması, emek gücü faktörünün “ucuz” olduğu ülkelerin üretim avantajını ortadan kaldıracığı yönünde görüşler bulunmaktadır (Alçın 2016: 22). Bu süreç zengin kuzey ile yoksul güney arasındaki küresel eşitsizliği, önümüzdeki dönemde daha da derinleştirilmesi sonucunu doğurmaya adaydır. Endüstri 4.0’ın hedeflerinden birinin Almanya, ABD gibi gelişmiş kapitalist ülkelerde üretilen ve monte edilen malların çeşitliliği olduğu dikkate alınır, bu durumun küresel güney ülkelerde endüstrisizleşme (sanayisizleşme) ve endüstriyel işin kaybı anlamına geleceği açıktır (Fuchs 2018: 285). Ayrıca Endüstri 4.0’ın teknolojik bileşenlerine yapılması gereken yatırımların ciddi bir sermaye birikimi gerektirdiği, bu birikime sahip olmayan gelişmekte olan ülkelerin sürecin gerisinde kalacağı söylenebilir. Özellikle daha çok robota sahip olacak Kuzey ülkelerinin rekabetçi üstünlüklerini sürdürecekleri, hatta pekiştirecekleri, buna karşın Güney ülkelerinin Endüstri 4.0 sürecinin dışında kalarak küresel rekabette daha da geriye düşeceği, işgücü maliyetlerini daha da düşürerek yaptıkları sosyal dampingin bile istihdam artışı yaratmayacağı tahmin edilmektedir. Buna karşın robotları üreten ve bu robotları kullanan ülkelerde yeni işler yaratılarak ortadan kalkan işlerin telafi edilebileceği, ancak robotları üretmeyen ya da kullanmayan ülkelerde bu durumun söz konusu olmayacağı söylenebilir (Erdoğan 2021: 136).

Ayrıca siber güvenlik başlığı altında incelediğimiz gibi, fiziksel ve diğer malların üretimi internet üzerinden ağa bağlanması durumunda, endüstriyel casusluk, hack’lenme, siber-suç ve siber-terörizm gibi yeni güvenlik tehditleri ortaya çıkacaktır. Son olarak Endüstri 4.0’ın gerektirdiği yüksek

teknoloji dijital makinelerin pahalı olması, sabit sermaye maliyetlerini artıracak, bu da kâr oranlarında düşme eğilimine yol açabilecektir. Bu durumu tersine çevirmek için sermayenin, GSMH'deki ücretlerin payını daha da aşağı çekmek için girişimlerde bulunacağı, bunun da halihazırda ortaya çıkan kitlesel işsizlikle birleştiğinde emek gücü açısından daha da olumsuz sonuçlar doğuracağını söylemek olasıdır (Fuchs 2018: 286). Nitekim geçtiğimiz birkaç yılda Çin gibi hızlı büyüyen ülkelerde emek gücünün GSMH'den aldığı payda dramatik düşüşler yaşanmıştır (Schwab 2016: 16). Bu trend gelişmiş kapitalist ülkelerde de yaşanmaktadır. ABD'de özellikle 2008 krizinden sonra emek gücünün GSMH'den aldığı pay daha da azalmış, sonrasındaki yıllarda aradaki açıklık sermaye lehine genişlemiştir (Ford 2018). Endüstri 4.0'dan asıl olarak faydalananlar yatırımcılar, hissedarlar ve inovasyon sahipleri, kısacası sermaye sınıfıdır. Bu durum Endüstri 4.0 ile emek gücü ile sermaye arasındaki zenginlikte yükselen uçurumu açıklamaktadır. Bunun dışında teknolojik varsayımların, yatırımları belirli ekonomik sektörlere seferber etmeyi amaçlayan, ancak kapitalizmin kriz eğilimlerini göz ardı eden salt ideolojiler olduğunu söyleyebiliriz. Kısacası Endüstri 4.0 teknolojilerinin ekonomik büyüme potansiyelleri hakkında sıkça konuşulsa da bunun sabit sermaye maliyetlerindeki etkileri üzerinde pek durulmadığı dikkate çekmektedir (Fuchs 2018: 286)

Schwab ise 4. Endüstri Devrimi'nin etkili ve tutarlı olma potansiyelini sınırlayabilecek iki temel kaygıdan bahsetmektedir. Bunlardan ilki dördüncü sanayi devriminin gereklerine yanıt vermek için ekonomik, politik ve sosyal sistemlerde gerekli olan "liderliğin" eksikliğidir. Hem küresel hem de ulusal düzeyde inovasyonun yayılımını düzenleyecek olan kurumsal çerçevenin eksik olduğundan söz etmek olasıdır. Schwab'ın ikinci kaygısı ise dünyanın dördüncü sanayi devriminin fırsatlarını ve zorluklarını çerçeveleyen tutarlı, pozitif ve ortak bir "anlatıya" sahip olmamasıdır. Ona göre bu anlatı farklı bireyler ve topluluklar kümesini güçlendirmek ve halen devam etmekte olan değişikliklere karşı gelecekte popüler tepkilerden kaçınmak için önemlidir (Schwab 2016: 18).

Endüstri 4.0 projesine getirilebilecek bir diğer eleştiri ise bu konuda hazırlanmış tüm raporların ve çalışmaların, sistemin kapitalist üretimin krizli yapısı içinde işlemesini, dahası kâr için emek sürecinde yaratacağı tahribatları dikkate almadan, tartışmadan, ideal bir büyüme ve gelişme tablosu çizmeleridir. Her ne kadar bu çalışmaların bazılarında otomasyonun daha üst düzleme geçmesiyle istihdam sorununun ortaya çıkacağı dile getirilse de teknolojik yeniliklerin yayılması ya da artması ile sermaye birikiminin krizle yüklü dalgalı yapısından arındırarak pürüzsüz bir gelecek önermeleri (Narin 2018: 242), bu projenin zaaflarını gizlemekten başka bir şey olmadığı şeklinde değerlendirmenin yapılmasına olanak vermektedir. Nitekim Narin, Endüstri 4.0'ı kapitalist toplumda bir ütopya olarak nitelemektedir. Çünkü bu altyapı, sınıfların, kişisel kâr amacının, çelişkili ve rakip

müdahalelerin olmadığı, toplumsal kaynakların planlandığı bir toplumsal sistemde olanaklıdır. Entegrasyon, toplumsal ilişki ve toplum entegre olmadan olanaklı değildir (Narin 2018: 250).

Sonuç olarak Endüstri 4.0 ile üretim tarzı ve üretim ilişkilerinde yeni bir döneme girildiği ileri sürülmektedir. Bu dönemin kristalize olması, önümüzdeki birkaç on yılda gerçekleşecektir. Özellikle Endüstri 4.0'ın akıllı fabrikalarının nasıl bir üretim yapısı oluşturacağı, kâr oranlarının seyri üzerindeki etkisinin ne olacağı, ancak daha da önemlisi emek gücü için ne gibi istihdam yapısı ortaya çıkaracağı önemli bir tartışma konusudur (Alçın 2016: 28). Konuya dijital emek formu açısından baktığımızda ise, teknoloji ile yakın olan ilgisi ve üretimin hızla dijitalleşmesiyle birlikte, bu emek formunun ağırlığının ve öneminin önümüzdeki dönemde artacağını söylemek olanaklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TEKNOLOJİ, ÜRETİM İLİŞKİLERİ VE EMEK

Teknolojideki ilerlemelerin diğer faktörlerle birlikte endüstriyel devrimlerin yaşanmasındaki rolünü aktarıp ve tarihsel süreç içerisinde yaşananları inceledikten sonra, bu bölümde teknolojinin üretim ilişkilerindeki etkileri üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede teknolojinin üretim ilişkilerinde yarattığı etkiler, özellikle emek süreçleri açısından daha detaylı olarak ele alınacaktır. Kapitalizmin 1970'li yıllarda patlak veren krizine çözüm bulmak için neoliberal ve esnek birikim politikalarını uygulamaya sokması, endüstri ilişkilerinde köklü bir dönüşümün yaşanmasına neden olmuştur. İstihdam güvencesinin ve sosyal güvenliğin “insan ruhuna aykırı ve yararsız” ilan edilmesi, bunun sonucunda istihdamda güvencesizliğin, belirsizliğin, geçiciliğin öne çıkması, istihdamın eğretilmesi bu dönemin karakteristikleri arasında yer almıştır. Ayrıca başta dış kaynak kullanımı (taşeronlaştırma) olmak üzere çeşitli esneklik yöntemlerinin uygulanmasıyla işgücünün görece yüksek ücretli ve güvenceli çekirdek işgücü ile eğreti çalışma biçimlerinin yaygın olduğu çevresel işgücü olarak parçalanması bu dönemde yaşanan diğer önemli gelişmeler arasındadır. Eğreti istihdamın toplam istihdam içindeki payı artmaya başlamış, bu durum sendikal örgütlenmenin bir hayli zor olduğu çevresel işgücünün genişlemesine yol açmıştır. Bütün bunlara dışsallaştırma stratejileriyle firma ölçeğinin küçültülmesi eklenmiş, küçük ölçekli firmalarda sendikal örgütlenme güç olduğu için sendikalaşma oranları hızla düşmüştür (Çelik 2007: 124). Toplu pazarlığın ve toplu eylemin gerilemesine yol açan bu durum işçi sınıfının tarihsel kazanımları açısından aşındırıcı bir etkide bulunmuş, sendikaların güç kaybetmesine neden olmuştur.

Öte yandan neoliberal politikalara eşlik edecek şekilde, kapitalizmin krize karşı yeniden yapılanma stratejileri çerçevesinde enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişimi hızlandırması da bu dönemde yaşanan bir başka önemli gelişmedir. Kapitalist sınıfın enformasyon ve iletişim teknolojilerini üretim ve tüketim süreçlerine uygulayarak sermaye devir hızını kısaltması ve dijital ağları yaygınlaştırması, beraberinde dijital kapitalizm olarak adlandırabileceğimiz bir dönemin kapılarını açmıştır. Sermayenin gerek maddi gerekse ideolojik olarak kendini yeniden ürettiği neoliberal politikalar ve dijital kapitalizm, toplumsal alanda da bir dönüşüme yol açmış ve dijital emek olarak adlandırabileceğimiz yeni bir emek formunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Dijital emeğin ortaya çıkmasıyla ilişkili oldukları için Fordizm, post-Fordizm, esneklik, prekarya, vb. şeklinde oldukça geniş kapsama sahip olan, ayrıca akademik literatürde geniş bir yer tutan bu tartışmalar bu bölümde özetlenecektir.

I. Sermayenin Krizi, Keynesyen Politikaların Terki ve Neoliberalizm

Dijital kapitalizmle birlikte dijital emek formunun ortaya çıkmasını sağlayan neoliberalizm günümüz kapitalizminin hâkim ideolojisidir. Chicago'da üretilen⁴¹, Washington, New York ve Londra gibi merkezlerde şiddetle pazarlanan neoliberalizm, küreselleşme ve modern devlet reformunun, sermayenin yeniden yapılanmasının baskın rasyonalizasyon ideolojisi haline gelmiş, 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren dünyaya damgasını vurmuştur. Başlangıçta ütöpik bir entelektüel hareket olarak başlayan bu ideoloji, 1980'li yıllarda ABD'de Ronald Reagan ve İngiltere'de Margaret Thatcher ile agresif bir politik harekete dönüşmüş⁴², 1990'larda ABD ve diğer G-8 ülkelerin öncülük ettiği *Washington Konsensüsü* ile daha teknokratik biçim kazanmıştır (Peck, Tickell 2002: 380; İnsel 2021: 7). Reagan ve Thatcher yönetimi ile simgelenen neoliberalizmi, küresel kapitalizmi yeniden örgütlemeyi amaçlayan "ütöpik" bir proje ya da iktidarı ekonomi seçkinlerine iade ederek, sermaye birikimine ilişkin koşulları yeniden oluşturmaya yönelik bir siyasi proje olarak değerlendirmek olanaklıdır (Harvey 2015a: 27). Kolektif yapıları reddeden, bireyciliği ve rekabeti kutsayan, toplumsal hayatın düzenlenmesini piyasaya terk eden, "serbest piyasa" ekonomisinin zaferi anlamına gelen bu proje, IMF, Dünya Bankası ve WTO gibi sermaye kuruluşlarının aracılığıyla dünyanın geri kalan ülkelere dayatılmıştır. Neoliberalizmin içerdiği geniş kapsamlı ulusal ve yerel bağlamlarda devlet yeniden yapılandırma ve yeniden ölçeklendirme programları, küresel kredi kuruluşlarının ekonomik krizle boğuşan Asya, Afrika, Latin Amerika ve eski Sovyetler Birliği ülkelere borç vermesinin temel kurallarını oluşturmuştur (Peck, Tickell 2002: 380). Ancak neoliberalizmi salt iktisadi açıdan değerlendirmek eksik olacaktır. Politik hedef ve toplumsal örgütlenme tarzı olarak egemenliğini ilan eden neoliberal ideoloji, refah devleti sisteminin müdahaleci ve paylaşmacı pratiklerinden radikal bir kopuşun bayraktarlığını yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir (İnsel 2021: 7).

Neoliberalizm, Keynesyen iktisat paradigmasının bir reddi olarak ortaya çıkmıştır. 1929 Büyük Buhran'la ve aynı dönemdeki sosyalizm seçeneğinin ortaya çıkışıyla var olma savaşı veren kapitalist sistem, II. Dünya Savaşı sonrasında uygulamaya konulan Keynesyen politikalarla kimsenin ummadığı bir büyüme ve gelişme dönemi geçirmiş, 1960'lı yılların sonuna dek uzanan dönemde hızlı bir sermaye birikimi ve genel büyüme yaşamıştır (Savran 1988: 25). Kapitalizmin "altın çağı" olarak da anılan bu dönemin karakteristiği, bir bakıma kapitalist sınıf ile işçi sınıfını birbirine bağlayan

⁴¹ Burada Milton Friedman ve George Stigler'in öncülük ettiği "Chicago Ekonomi Okulu" (Chicago school of economics) kastedilmektedir. Kent sosyolojisi alanına önemli katkılar yapan Robert Park, Roderick D. McKenzie, Ernest Burgess ve Louis Wirth'ün önde gelen isimlerinin olduğu "Chicago Okulu" (Chicago school) ise ayrı bir ekoldür.

⁴² Her ne kadar neoliberal politikaların öncüsü olarak Reagan ve Thatcher gösterilse de bu politikalar gerçekte ilk olarak Şili'de halkın oylarıyla seçilen Salvadore Allende'nin iktidarına karşı Augusto Pinochet diktatörlüğü tarafından gerçekleştirilen askeri darbe ile uygulamaya sokulmuştur. Ancak yine de neoliberalizm en somut ifadesini Thatcher yönetimindeki Muhafazakar Parti'nin "Seçenek yok" (There is no alternatifve) sloganıyla hayata geçirdiği politikalarla bulmuştur.

“toplumsal uzlaşma” düşüncesinin ürünü, bir yeniden dağıtımcı kapitalizm türü olan sosyal refah devletinin gelişmiş kapitalist ülkelerde kurumsallaşması ve güç kazanmasıdır (Robinson 2018: 79). Bu dönemde işçi sınıfı, özel mülkiyete dayanan üretim ilişkilerine itiraz etmemenin ödülü olarak yeniden dağıtımdan sorumlu bir sosyal devlete ve etkin bir toplumsal müzakere sistemine kavuşmuştur (Rosanvallon 2004: 47). Ancak 1970’li yılların başından itibaren (Fordizmin kriziyle de ilişkili biçimde) kapitalist sistemin içine girdiği kriz bu sistemi sorgulanır hale getirmiş, krizin Batı toplumlarında yarattığı iktisadi ve toplumsal şok etkisi neoliberal ideolojinin güç kazanmasına ve yayılmasına neden olmuştur. Ana akım iktisatçılar ve politikacılar bu krizin en büyük nedeni olarak sistemin sahip olduğu “katılıklar”ı göstermiştir (Harvey 1997: 215-219). Ancak gerçekte krizin en büyük nedenlerinden biri olarak ekonomik büyümedeki yavaşlamanın etkisiyle kâr oranlarının ve kâr marjlarının düşmesi (Magdoff, Yates 2009: 51), dolayısıyla sermaye birikiminde yaşanan tıkanma gösterilebilir. Enflasyonun ve işsizliğin birlikte arttığı, iktisadi büyümenin tıkanıdığı, Keynesyen makroekonomik politikaların etkinliğine dair güvenin en aza indiği bu dönemde, daha önce aktardığımız kapitalizm içi zımnî sınıf ittifakları hızla bozulmuş, Batı toplumlarında sermaye ve emek kesimlerinin temsilcilerinin savaş sonrası iktisadi büyümenin üzerine kurdukları ve yaklaşık otuz yıl boyunca yürürlükte olan refah devleti rejimi etrafındaki toplumsal konsensüs yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamıştır. Benzer bir gelişme, Batı toplumlarının dışında kalan gelişmekte olan Üçüncü Dünya ülkelerinde de yaşanmış, ithal ikameci politikalar başta olmak üzere planlı ya da plansız bütün kalkınma modelleri sürdürülemez hale gelmiştir. Finansman gereksinimleri hızla büyüyen kalkınmakta olan ülkeler, 1970’li yılların sonlarında giderek büyüyen dış borç batağına girmiştir. Meksika’nın 1982’de kısmi moratoryuma girmesiyle, kalkınmakta olan ülkelere net kaynak girişi sıfırın altına inmiş, bu ülkelere IMF ve Dünya bankası başka olmak üzere uluslararası mali kuruluşlar tarafından yeni neoliberal dogmaya uygun “çözüm” önerileri dayatılmıştır (Kozanoğlu, Gür, Özden 2015: 68; İnsel 2021: 8-9). Neoliberalizm böylece zaferini ilan etmiştir.

Kapitalist üretim tarzında paradigma değişimini ifade eden neoliberalizm, keskin bir küreselleşme söylemiyle birlikte serbest piyasanın tam egemenliği altında malların, hizmetlerin ve fiziki sermayenin önündeki tüm engellerin temizlenmesini, uluslararası planda da bunların serbest dolaşımını amaçlamaktadır. Saf ve mükemmel bir pazar ütopyasına dayanan neoliberalizmin temel iddiası, bütün bu politikaların uygulanmasıyla serbest piyasalarda oluşacak rekabetçi ortam sayesinde kaynakların daha etkin dağıtılacağı, bu durumun da bütün tarafların yararına olumlu sonuçlar yaşatacağıdır. Neoliberal ideolojiye göre piyasa devletten; özel mülkiyet ise kamu mülkiyeti ve toplumsal mülkiyetten üstündür. Bu anlayış çerçevesinde dış ticaret, ülke içindeki finansal piyasalar ve uluslararası finansal akımlar serbestleştirilmeli, devletin ekonomideki rolü ise en aza indirilmelidir.

Nitekim deregülasyon ya da kuralsızlaştırma olarak da bilinen neoliberalizmin en temel politikaları ile çok uluslu şirketlerin hemen her sektöre, istedikleri gibi girmelerine olanak sağlayan “açık kapı” politikaları uygulamaya sokulmuş, sermayenin ve finansal akımların önündeki tüm engeller temizlenmiştir.

İşçi sınıfının somut kazanımlarını ifade eden Keynesyen dönemin “katılıklarını” ortadan kaldırıp sermaye birikiminin önünü açma iddiasını taşıyan neoliberalizmin dikkat çekici uygulamalarından birisi de yaşamın hemen her alanını metalaştırmasıdır. Burada kapitalizmin amacı, sermaye birikimini sekteye uğratarak onu yok etmekle tehdit eden krizleri aşmaktır. Bu çerçevede kapitalizmin yayılması ile ne zaman piyasaların doyması ve bunun sonucunda bir kârlılık bunalımı yaşansa, sistem yeni piyasaların yaratılabileceği yeni metalarla hizmetlerin yeni üretim biçimlerini oluşturarak kapsamına alacağı taze yaşam alanları bulmaktadır. Genellikle yeni teknolojilerin yayılmasıyla ilişkili olan bu süreç ile kapitalizmin belli aralıklarla kendini tehdit eden krizleri atlattığı olağanüstü yeteneği dikkati çekmektedir (Huws 2018: 10). Nitekim bu çabalar çerçevesinde yeni bir birikim alanı olarak görülen hizmetler sektörü, sermaye tarafından küresel ticaret sistemine dahil edilmektedir. WTO’nun verilerine göre hizmet sektöründe küresel dış ticaret hacmi, 2018 yılında 5,83 trilyon dolara ulaşmıştır. Dünya ticaretinde hizmetler sektörüne ilişkin bu miktarın, sadece 12 yıl önce, 2006 yılında 2,9 trilyon düzeyinde olduğunu söylemek (WTO 2017: 11; WTO 2019: 9), sermayenin bu alana olan yönelimini net bir biçimde gözler önüne sermektedir. Teknolojik ilerlemeler nedeniyle daha çok mal ve hizmet zaman içinde ticarete konu olmaktadır (World Bank 2019: 137). Bu anlamda hayatın her alanının metalaşmasının yolunun açıldığı söylenebilir. Ancak bu yeni metaların bir bölümünün yaşamın, daha öncesinde para ekonomisinin dışında ya da en azından kapitalistler için kâr yaratan kısmın dışında kalan biyoloji, kültür ve sanat, kamu hizmetleri ve sosyalliği de içeren yeni bir parçası olarak türetildiği dile getirilebilir (Huws 2018: 11).

Ancak neoliberalizm her ne kadar “serbestleşmeyi” savunduğunu iddia etse de emeğin serbest dolaşımını büyük ölçüde engellemiştir. Fiyatlar üzerindeki devlet denetiminin azaltılarak iç piyasadaki fiyatların dünya fiyatlarına ulaşımı amaçlanmış, bu amaç doğrultusunda esnek faiz ve kur politikaları uygulanmıştır. Sermayenin krizine karşı yeniden yapılanma hamlesi olan neoliberal politikaların bir diğer önemli unsuru devletin ekonomi alanından hızla çekilmesidir. Bu çerçevede kamu işletmeleri, alt yapılarının özelleştirilmesiyle başlayan süreç, sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik alanlarına yayılmış, Keynesyen dönemin refah devleti uygulamaları ve kurumları büyük oranda tasfiye edilmeye başlanmıştır. Yoksulların kamu yardımlarından yararlanması olabildiğine güçleştirilirken, aynı anda sermaye kesiminin devlet yardımlarından yararlanması kolaylaştırılmıştır. “Serbest

piyasa'nın oluşturulması adına iş gücü piyasalarının esnekleştirilmesi, Fordizmin terk edilip esnek birikimin (Fordizm sonrası politikaların) uygulanmaya başlanması emek süreçleri üzerinde yıkıcı bir etkide bulunmuş, yeni bir dönemin kapısını açmıştır. Şirketlerin ve zengin kişilerin ellerindeki paranın bollaşması durumunda, bunu yatırıma dönüştürecekleri, dolayısıyla ekonomiyi büyütüp istihdamı artıracakları gerekçesiyle, firmaların sermaye kazançları ve genel olarak zenginlerin vergileri azaltılmıştır. Ayrıca sendikaların piyasalarda rekabeti azalttığı iddiasıyla, işçilerin sendika kurmaları ve sendikalara üye olmaları güçleştirilmiş, toplu pazarlık iyiden iyiye işlemez hale getirilmiştir. Bütün bu politikalar sonucunda güvencesiz çalışanların oranı, yoksulluk ve işsizlik daha da artmış, eşitsizlikler ise derinleşmiştir (Bourdieu 1998; Magdoff ve Yates 2009: 52-53; Kozanoğlu, Gür, Özden 2015: 67-70; Şenses 2017: 115-116).

Neoliberal politikalara eşlik eden bir başka gelişme, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişim hızında yaşanan olağandışı patlamadır. Bu patlama elbette tesadüfi değildir, bilinçli bir çabanın ürünüdür. Enformasyon ve iletişim teknolojilerine (EİT) yapılan yatırımlar bunu açık bir biçimde göstermektedir. 1970'li yıllarda enformasyon ve iletişim teknolojilerine yapılan yatırım, fiziki altyapılara ve imalata yapılan yatırıma eş değer biçimde yüzde 25 dolaylarındayken, 2000'li yıllara gelindiğinde bu oran yüzde 45'i bulmuş, imalat ve fiziki altyapıların tüm yatırımlardaki payı ise düşmüştür (Harvey 2015b: 166). EİT'lerdeki ilerlemelerle birlikte finansal piyasaların küreselleşmesi, sermayenin eşi görülmemiş hareketliliğini sağlamakta ve yatırımlarının kısa vadeli karlılığı konusunda endişe duyan yatırımcılara, taahhüt edilen en büyük kârlılığı kalıcı olarak sağlama olanağı vermektedir (Bourdieu 1998). Bu çerçevede Harvey, enformasyon ve iletişim teknolojilerini neoliberalizmin ayrıcalıklı teorisi olarak nitelemekte, bu teknolojinin üretimi geliştirmekten çok, spekülasyon faaliyetlerinin ve kısa vadeli piyasa sözleşmelerinin sayısının azamileştirilmesine yaradığını savunmaktadır (2015: 166-168). Kapitalist sınıf açısından neoliberalizmin başarıya ulaştığını dile getiren Harvey, bu politikaların uygulanmasıyla servet ve gelirin yeniden dağıtıldığını söylemekte ve bunu sağlayan ana mekanizmanın "mülksüzleştirme yoluyla birikim" olduğunu dile getirmektedir. Toprağın metalaştırılıp özelleştirilmesi ve köylü nüfuslarının topraklarından kopartılması; müşterek, kolektif ve kamusal mülkiyet biçimlerinin özel mülkiyet haklarına dönüştürülmesi; emek gücünün metalaştırılması ve alternatif üretim ve tüketim biçimlerinin baskı altına alınması; sömürgeci, yeni sömürgeci ve emperyalist varlık gaspı süreçleri; vergilendirmenin ve alışverişin paraya dökülmesi; köle ticaretinin kullanılması; tefecilik ve en önemlisi kredi sisteminin genişletilmesi mülksüzleştirme yoluyla birikimin temel araçları olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda mülksüzleştirerek birikim dört ana özelliği bünyesinde barındırmaktadır. Kamuya ait varlıkların özelleştirilmesi, yaşamın hemen her alanının metalaştırılması neoliberal projenin, mülksüzleştirerek birikimin ana özelliklerinden ilkidir.

1980’li yıllardan itibaren başlayan güçlü finansallaşma dalgası bu mekanizmanın ikinci temel özelliğidir. Neoliberal politikaların yaygınlık kazanmasıyla finans sistemi spekülasyon, yağma, dolandırıcılık ve hırsızlık yoluyla yeniden dağıtımın ana merkezlerinden biri haline gelmiştir. Üçüncü temel özellik ise kriz yönetimi ve manipülasyondur. Dünya genelinde kriz yaratımı, yönetimi ve manipülasyonu evrilmekte, yoksul ülkeler borç tuzağına çekilmekte, bu ülkelerdeki servet zenginlere bilinçli olarak aktarılmaktadır. Son olarak neoliberalleşen devlet gelir dağılımı politikalarının birinci aktörü haline gelmektedir. Özelleştirmeler, kamu harcamalarındaki kesintiler, vergi yasalarındaki değişiklikler yoluyla devlet; servet ve geliri alt sınıflardan üst sınıflara aktarmaktadır (Harvey 2015a: 167-174).

Öte yandan iletişim alanı bu dönemde sermaye tarafından metalaştırma sürecinin konusu olmuştur. Öyle ki dünya genelinde EİT ihracatı 2008’de 314,5 milyar dolar düzeyindeyken, 2018’de 606,5 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. 2018 yılında ise küresel bazda bir önceki yıla göre en çok artış gösteren sektör, yüzde 15 ile EİT (telekomünikasyon, bilgisayar ve enformasyon) hizmetleridir (WTO 2019: 40). Dünya ticaretinde EİT’lerde cisimleşen bu yönelim elbette tesadüf olarak nitelendirilemez. Hizmetler sektörünün önemli bir parçası olarak EİT’lere yönelimin asıl nedenini, bu teknolojilerdeki yeniliklerin / gelişimin sermayeye üretim, dolaşım ve tüketimi daha esnek ve küresel ölçekte örgütleyebilmesi olanağı sunması oluşturmaktadır. Nitekim kapitalizmin dijital nitelik kazanması tam da bu süreç ile gerçekleşmeye başlamıştır (Kıyan 2015: 31).

Görüldüğü gibi sermayenin krizine karşı yeniden yapılanma hamlesi olarak devreye soktuğu neoliberalizm, ekonomik, toplumsal, politik, kültürel, vb. alanlarda önemli dönüşümlere yol açmıştır. Keynesyen zımnı sınıf ittifakı politikalarının terk edilmesi anlamına da gelen neoliberalizm, deregülasyon politikalarıyla Fordizmin krizini ve “katılığı” aşmak adına emek süreçlerinde yeniden yapılanma sürecini hızlandırmıştır. Sermaye dolaşım hızını tüm evrelerinde artırma ve bu dolaşımı kolaylaştırma, dolayısıyla zaman yoluyla mekanı ortadan kaldırma gibi sonuçları olan bu politikaların hayata geçirilmesinde enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin de önemli bir katkısı olmuştur.

II. Emek Sürecinin Yeniden Yapılanması: Fordizmin Krizi ve Esneklik Politikaları

Teknolojiyi toplum ve sermaye ile olan ilişkisi açısından değerlendirdiğimizde, teknolojiadaki ilerlemelerin üretim sürecinde değişiklikler yarattığını ikinci bölümdeki “Teknoloji ve Endüstriyel

Gelişim” başlığı altında ele almıştık. Bu değişiklikler emek örgütlenmelerini etkilemekte, ama aynı zamanda yeni çalışma ilişkileri, yeni pazar stratejileri ve yeni toplumsal uyumlanma süreçleri gibi sonuçları da ortaya çıkarmaktadır. İş gücünün istihdamı, çalışma biçimleri, yaşam düzeyleri ile tüketim kalıpları üzerinde etkide bulunan bu değişimler hem sınıf ilişkilerini hem de sınıf mücadelesini yeniden biçimlendirmektedir (Öngen 2014: 128-129). Sermayenin 1970’li yıllarla birlikte içine girdiği krizi aşmak için gerçekleştirdiği teknolojinin de yardımıyla uyguladığı yeniden yapılanma stratejileri bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu stratejilerin emek süreci açısından karşılığı, ölçek ekonomisinin avantajlarını kullanmaya odaklı, kitlesel seri üretim gerçekleştiren büyük ölçekli fabrikaları içeren Fordist-Taylorist modelin terk edilmesi; bunun yerine büyük oranda daha küçük ölçekli üretim gerçekleştiren, az sayıda nitelikli iş gücüne gereksinim duyan ve kitlesel üretimden giderek uzaklaşan yeni iş örgütlenmelerinin devreye sokmasıdır. Esneklik politikaları olarak niteleyebileceğimiz bu yeni stratejilerin uygulamaya sokulmasıyla yaşamın her alanında ekonomik, toplumsal, politik ve ideolojik dönüşümler ortaya çıkmıştır. Bu alt bölümde “esnek birikim rejimi”, “post-Fordizm”, “neo-Fordizm”, “Toyotizm”, “esnek uzmanlaşma” ve “yalın üretim” gibi farklı adlarla anılan ve farklı biçimde yorumlanan Fordizm sonrası süreç ele alınacaktır.

A. Fordizm Sonrası Esneklik Yaklaşımları

Daha önceki bölümlerde kısmen değindiğimiz Keynesyen makro iktisat politikalar ve ona eşlik eden Fordist kitlesel üretim, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1970’li yıllara kadar uzanan dönemde istikrarlı biçimde seyreden büyüme oranları ve büyümenin getirdiği refah artışının sermaye ile işçi sınıfı arasındaki zımni sınıf ittifakıyla bölüşülmesiyle kapitalist sisteme “altın çağ”ını yaşatmıştır. Ancak 1970’li yıllara gelindiğinde Fordist seri üretimin Taylorist zaman tutma ile birleşimi olarak adlandırabileceğimiz Fordizm/Taylorizmin bazı sınırlılıkları, bu modelin ilerleyen dönemde sermaye tarafından terk edilmeye başlanmasına yol açmıştır (Dyer-Witheyford 2018: 68). Bu sınırlılıklardan ilki ağırlıklı olarak düşük vasa sahip işçilerden salt önlerindeki hattın kesintisizce sürdürülmesinin beklenmesidir. Zamanı azaltarak, işin ritmini artırarak gerçekleşen seri üretim (Antunes 2013: 22) niceliksel anlamda büyük artışlar yaratsa da niteliksel anlamda sorunlara yol açmıştır. Kalite kontrolünde yaşanan yetersizlik, Fordist/Taylorist modele getirilen en önemli eleştirilerden biridir. Bu modelin sahip olduğu bir diğer sınırlılık ise büyük dikey ve katı hiyerarşik şirketlere ait fabrikaların merkezileşmesinin yeterli yedek parça ve stoku hazırda tutmak için önemli bir sermaye ayrılmasını gerekli kılmasıdır (Dyer-Witheyford 2018: 68), bu durumun beraberinde hantallığı getirdiği yönünde görüşler bulunmaktadır. Bir diğer eleştiri, Fordist modelin aşırı mekanizasyona dayalı iş örgütlenmesinin emeği yoğunlaştırdığı, bunun da işçilerin fiziksel ve zihinsel

dengelelerini olumsuz yönde etkilediği, insan kapasitesinin yıkıma uğratıldığı yönündedir. Sinirsel yorgunluk nedeniyle iş kazalarındaki artış, çatışmaları derinleştirmiştir (Aglietta 2015: 183-184). Fordist modelin uygulandığı dönemde her ne kadar refah devleti uygulamalarıyla zımnî bir sınıf uzlaşmasının varlığından söz edilebilse de sermaye ile işçi sınıfı arasındaki sınıf savaşımı ortadan kalkmamıştır. Bu gelişmelerin sonucunda gelişmiş kapitalist ülkelerde görülen işten ayrılmalar, iş devamsızlığı ve artan grevler, Fordizmin, görece artı değer elde edilmesi yönündeki etkinliğini ortadan kaldırmış, kapitalizm açısından yeni bir “birikim rejimi”ni zorunlu kılmıştır. Fordizmin karşılaştığı bir başka sorun, pazarlamanın gelişimiyle birlikte kitlelerin tüketim tercihlerine yeterince yanıt verememesidir. Standartlaşmış malları çok daha ucuza üstelik kitlesel ölçekte sağlama konusunda benzersiz olan Fordizm, müşterilerin isteklerini daha fazla karşılayan, çeşitlendirilmiş, kısa seriler halinde malları üretmekte zorlanmıştır (Kumar 2004: 60). Sermaye sınıfının 1970’li yıllardan itibaren EİT’lerde yaşanan hızlı ilerlemelerle birlikte kapitalist üretim çevriminin dolaşım alanının süresini kısaltmak, dolayısıyla artı değer üretimini hızlandırıp, sermaye birikimini artırmak yolundaki politikalarını Fordizm yeterince karşılayamamıştır. Son olarak Fordizmin işçi sınıfının tarihsel kazanımları ve ayrıca “komünizm tehlikesi” nedeniyle uygulanan ve burjuvazi ile proletarya arasındaki sınıf savaşımının bir yansıması olan sosyal politikaların yarattığı “katılıkları”, ama en önemlisi artı-değer üretimi için sermayenin devasa fabrikaları, dolayısıyla “kitlesel işçiyi” üretmesi, bu durumun da işçi sınıfı hareketine güç katması, sermaye açısından aşılması gereken bir sorun yaratmıştır. Bu yüzden sermayenin bu tikanıklıkların aşmak için yeni bir üretim paradigmasını devreye sokması gerekmiştir (Dyer-Witheyford 2019: 68). Bu üretim paradigmasının önemli unsurlardan birisini üretimin küresel ölçekte yeniden yapılandırılması oluşturmaktadır.

Başlangıçta gelişmiş kapitalist ülkelerdeki sanayi sektörünün emek gücü maliyetlerinin daha ucuz olduğu çevre ülkelere kayması (Fröbel, Heinrichs ve Krey 1982) olarak gerçekleşen yeni uluslararası iş bölümü, günümüzde kapitalist üretim sürecinin bütününe kapsayacak şekilde genişlemiştir. Bu süreci “değer zinciri”, “meta zinciri”, “üretim ağı”, “tedarik zinciri”, “küresel tedarik zinciri” gibi adlarla değerlendiren çalışmalar bulunmaktadır. Tedarik zinciri yaklaşımına göre kapitalist girişimci metalaşma sürecini yeniden organize etmiştir. Buna göre üretim, emek gücü maliyetlerinin düşük olduğu, hammaddeye kolayca erişilebilen, ayrıca hedef pazarlara yakın farklı coğrafyalara dağıtılmakta, tedarik zinciri sürekli ve entegre tutulacak şekilde bağlantılandırılmaktadır (Dyer-Witheyford 2019: 109). Dördüncü bölümde ele alacağımız gibi enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki önemli ilerlemeler, kapitalist sisteme üretimi tedarik zincirleri ile organize edebilme fırsatı sunmuştur. Üretim süreci tekil bir fabrika ekseninden ayrılmış, küresel ölçüğe yayılmıştır. Bunun emek açısından anlamı, Fordist modelin kitlesel üretimi gerçekleştirdiği büyük ölçekli

fabrikalarda emek gücünü bir araya getirip kitlesel işçiyi yaratması gibi, bu modelin enformasyon ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla üretimi parçalara ayırıp dünya genelinde örgütleyerek küresel proletaryayı yaratması (Dyer-Witthford 2019), sermayeye karşı mücadeleyi küresel ölçekte yürütmeyi bir zorunluluk haline getirmesidir.⁴³

Öte yandan sermaye, birinci bölümde “Teknoloji ve Endüstriyel Gelişim” başlığı altında detaylı bir biçimde ele aldığımız üçüncü endüstriyel devrim ile elektronik, nükleer fizik ve EİT’lerde gerçekleşen yenilikler, “esnek üretim sistemlerinin” ve “bilgisayarla tümleşik üretim” biçimlerinin ortaya çıkmasını sağlamış, böylece esnekleştirme stratejilerinin uygulanabilmesi için zemin oluşturmuştur (Öngen 2014: 138-139). Bu gelişmelerin sonucunda üretim süreçlerinde esnek imalat sistemleri, esnek organizasyon biçimleri, esnek uzmanlaşma, yalın üretim, post-Fordizm gibi farklı şekillerde ifade edilen bir teknolojik dönüşüm ortaya çıkmıştır (Ansal 1996: 11). Fordizm sonrası dönemi açıklamak için geliştirilen bu yaklaşımların hepsi sıklıkla hatalı biçimde “post-Fordist” olarak adlandırılmaktadır. Ancak bu yaklaşımlardan her biri diğerlerinden ciddi farklılıklar içermektedir. Amin’e göre post-Fordist tartışmanın merkezinde esnek uzmanlaşma, düzenleme okulu ve Yeni Schumpeter’ci olmak üzere üç yaklaşım bulunmaktadır (1994: 6). Bu yaklaşımlara Harvey’in geliştirdiği esnek birikim rejimini, yalın üretim yaklaşımını ve İngiltere’de bir dönem etkili olan “yeni zamanlar” grubunu da ekleyebiliriz. Fordizm sonrası bu yaklaşımların genel karakteristiği ise Fordizmin katılıklarıyla açıktan çatışma içine girmeleri ve “esneklik”⁴⁴ politikalarını içermesidir. Bütün bu yaklaşımlar kısaca da olsa bu bölümde ele alınacaktır.

Esnek Uzmanlaşma (Flexible Specialization): Fordizm sonrası öne çıkan yaklaşımlardan ilki “esnek uzmanlaşma”dır. Amerikalı sosyal bilimciler Piore ve Sabel (1984) tarafından geliştirilen, sonrasında Hirst ve Zeitlin tarafından katkı sunulan esnek uzmanlaşma yaklaşımını; teknoloji, kurumlar ve politikalar arasında karmaşık ve çeşitlenmiş ilişkileri tanımlayan, toplumsal ilişkiler arasındaki karmaşıklığı vurgulayan ve endüstriyel değişmeyi daha çok stratejik tercihler ve varoluş bağlamında değerlendiren kurumsal bir bütün olarak değerlendirebiliriz (Öngen 2014: 140).

⁴³ Üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise tedarik zinciri sistemiyle birlikte işçi sınıfı coğrafyasında yaşanan önemli değişimlerdir. Kuzey’in endüstrisizleşmesi ile Güney’in endüstriyelleşmesi, bu coğrafyalarda işçi sınıfı bileşimlerinde dönüşümler yaratmıştır. “Enformasyon toplumu”, “post Fordist toplum” teorilerini ele alırken görebileceğimiz gibi bu teorilerin en önemli sorunu, bir bakıma etnosantrik bakış açısıyla, analizlerine Kuzey ülkelerini temel almaları, endüstrinin Güney ülkelerine kaydığını gizleyerek işçi sınıfının ortadan kalktığını iddia etmeleridir. Oysa işçi sınıfı ortadan kalkmamıştır, Güney’de yeni proleterleşen milyonlarca kişi bunun kanıtıdır. Küresel işçi sınıfının ortaya çıkışı ve üretim alanındaki mücadelenin Güney yarımküreye taşınması ile ilgili olarak şu çalışma incelenebilir: (Ness 2018)

⁴⁴ Esneklik (flexibility) sözcüğü İngilizcede sert bir rüzgara maruz kalan ağacın eğilip düzelme gücünü, ağacın biçiminin rüzgarda sınanmasını ve tekrar eski haline dönmesini ifade etmektedir. Esnek insan davranışının da aynı elastik güce sahip olması, değişen koşullara uyum sağlayarak zarar görmemesi beklenmektedir. Ancak günümüzde esneklik uygulamaları sıklıkla kişiyi eğen güçler üzerine yoğunlaşmaktadır (Sennett 2002: 47).

Fordizmin, dolayısıyla kitle üretiminin artık yerini yeni bir üretim paradigması olan esnek uzmanlaşmaya terk ettiğini ileri süren bu yaklaşım, yüksek teknoloji ve zanaatların sahip olduğu potansiyellere dayanan yeni bir endüstriyel organizasyon biçiminin ortaya çıktığını savunmaktadır. Buna göre esnek uzmanlaşma sadece üretim organizasyonu ile sınırlı kalmayacak, piyasaların özelliklerini; işletmeler arası, endüstri ve devletler arası ilişkilerin niteliği gibi ekonomik faaliyetin pek çok boyutunu değiştirecektir (Parlak 1999: 84). Esnek uzmanlık biçiminin ilk ortaya çıkışı ise 1970'li yılların başında "Üçüncü İtalya" (La Terza Italia) olarak adlandırılan bölgede gerçekleşmiştir. Torino, Milano ve Cenova üçgenindeki büyük ölçekte kitlesel üretimin yoğunlaştığı "Birinci İtalya"dan ve ekonomik açıdan az gelişmiş güney bölgesini oluşturan "İkinci İtalya"dan ayrılan "Üçüncü İtalya" ülkenin orta ve kuzeydoğu bölgesinde yer alan küçük firmalar ve atölyelerden oluşan dinamik alanı adlandırmaktadır. Genellikle 10-50 arasında işçi istihdam eden küçük atölyeler ve fabrikalar, zenginleşmekte olan endüstrinin çekirdeğini oluşturmuş, üretimi ademi merkezileştirmiştir. Birbiriyle gevşek biçimde bağıntılı bir ürün dizisinde uzmanlaşan (Toscana'da tekstil ve seramik; Emilia-Romagna'da dayanıklı çiniler, otomatik makineler ve tarım makineleri; Marche'de ayakkabı, Veneto'da seramik ve plastik mobilya) bu bölgede zanaatçı gelenekler varlığını sürdürmüştür. Ancak bu bölgedeki atölyeler ve fabrikaların yeniliği ve yüksek teknolojiye dayanan en yeni aletlerin kullanılması, ürünlerin gelişkin ve bilinçli tasarıma dayanıyor olması dikkat çekicidir (Kumar 1999: 54-55). Gerçekte yaşanan ise İtalyan sermayesinin, İtalya işçi sınıfı hareketinin güçlü mücadelesine çözüm olarak geliştirdiği ademi merkezileştirme ve taşeronlaştırma pratiğidir. Nitekim "Üçüncü İtalya" örneğinde de görebileceğimiz gibi İtalyan sermayesi fason üretimle hem maliyetleri düşürmüş hem de Fordist dönemin kitlesel üretiminde büyük fabrikalarda örgütlenmiş emekle doğrudan çatışmaya girmekten kurtulmuştur. Böylece "çekirdek" konumundaki büyük şirketlerin ve etrafındaki halkalar oluşturan "uydu" konumundaki küçük tedarikçi firma ağlarının oluşturduğu bir üretim organizasyonu ortaya çıkmıştır (Ansal 1996: 16). Bu organizasyonda çekirdek iş gücü yüksek vasma, görece yüksek ücrete ve yine görece iş güvencesine sahip olurken, çevresel iş gücü ise belirsiz çalışma koşullarına sahip eğreti istihdamın bir parçası haline gelmiştir (Çelik 2007: 124). Günümüzde sayıları düzenli olarak azalan çekirdek iş gücü, "tam zamanlı çalışan, sürekli statüye sahip ve kurumun uzun vadeli geleceği için merkezi önem taşıyan" çalışanlardan oluşmaktadır. Göreli cömert emeklilik ve sigorta haklarına sahip bu grubun, iş güvencesi, yükselme ve yeni beceri edinme şansı daha yüksektir. Bu gruptan kendini koşullara uydurma kapasitesini artırması, esnek olması ve gerekirse coğrafi akışkanlığa açık olması beklenmektedir. Çevre iş gücünü ise iki farklı alt grup olarak değerlendirebiliriz. Birinci alt grupta iş gücü piyasasında her an bulunabilecek vasıflara sahip, büro işi, rutin işler, vb. gibi işlerde yer alan ve mesleki yükselme olanakları daha düşük olan, ayrıca yüksek bir iş gücü devir hızı özelliğine sahip çalışanlar yer almaktadır. İkinci alt grup ise ilk çevresel gruptan

daha düşük iş güvencesine sahip olan, yarı-zamanlı çalışanları, gereksinim oldukça istihdam edilenleri, sabit süreli sözleşmeyle çalışanları, geçici işçileri, taşeron işçilerini ve stajyerleri içermektedir. Bazı araştırmacılar tarafından “prekarya”⁴⁵ olarak da adlandırılan bu grubun sayısı, istihdamın eğretiliği esnek birikim döneminde hızla çoğalmaktadır. Nitekim günümüz sermayesinin temel istihdam stratejilerinden birisini “çekirdek” işçilerin sayısını azaltmak ve artan ölçüde, süratle işe alınabilen ve işler bozulduğunda yine aynı süratle ve masrafsız biçimde işten çıkarılabilecek bir iş gücüne yaslanmak oluşturmaktadır (Harvey 1997: 174). Emek gücünde tabakalaşmayı derinleştiren bu stratejinin ekonomik, politik ve sosyal sonuçları ise ilerleyen dönemi belirlemiştir.

Konuyu üretim süreci açısından tekrar ele alırsak, esnek uzmanlaşma, küçük ve orta büyüklükteki firmaların endüstriyel alanlarına ve yerinden yönetim ilkesine göre işleyen şirketlere dayanmaktadır (Ansal 1996: 15; Öngen 2014: 141). Piore ve Sabel kapitalizmin içine girdiği krizle birlikte, zanaat esaslı üretim paradigmasının yeniden ortaya çıktığını ileri sürmektedir. Buna göre Fordizmin, dolayısıyla kitle üretiminin kafa emeği ile kol emeğini ayıran, vasıfsız işçinin vasıflı işçiyi, özel amaçlı makinenin genel amaçlı makineyi ikame eden sisteminin yerine; bunun tam tersi şekilde tasarımcıyla vasıflı üreticinin genel amaçlı makineler kullanarak çok çeşitli makineler yaptığı bir model gelmektedir (Piore ve Sabel 1984’ten aktaran Parlak 1999: 85). Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişiminin ürünü olan dijital olarak denetlenen makineler gerek üretici gerekse tüketici piyasalarının özel bölümlerine yönelik malların küçük takımlar halinde ekonomik olarak üretilmesine izin vermekte, yeni aletler yeni fırsatlara ve yeni ihtiyaçlara yanıt olarak üretimde hızla değişiklik yapılmasını olanaklı kılmaktadır. Üstelik dijital olarak denetlenen bu aletler, herhangi bir uzmanlaşmayı gerektirmeyen evrensel makinelerdir. Üretim teknolojilerinin doğurduğu bu esneklik, beraberinde esnek uzmanlaşmayı getirmektedir. Makinelerin esnekleştiği böylesi bir evrede, işçilerin vasıflı ve esnek olması beklenmektedir. Bu bağlamda esnek uzmanlaşmayı zanaat üretiminin yeniden doğuşuna yol açacağı şeklinde değerlendiren görüşler bulunmaktadır (Kumar 1999: 60-61). Büyük oranda Piore ve Sabel’in dile getirdiği bu görüşler; kitle üretimiyle, zanaata dayalı üretim arasında yanlış bir kutuplaşma üzerine kurulduğu; esnek uzmanlaşma tezinin merkezi hipotezlerinden biri olan kitle üretim endüstrilerinde teknolojik değişimin gereğinden fazla abartıldığı; yeni teknolojiler nedeniyle ölçek ekonomilerinin artık önemini yitirdiği iddiasının doğru olmadığı, başta otomobil olmak üzere bazı sektörlerde ölçek ekonomisinin önemini koruduğu; iş organizasyonunun oluşumunda teknolojiye son derece önemli rol atfedildiği için teknolojik belirlenimci bir bakış açısına sahip olduğu gerekçeleriyle eleştirilmektedir (Parlak 1999: 86-87). Emek süreçleri açısından ele aldığımızda ise esnek uzmanlaşmanın pratikte emek gücü üzerinde çok sayıda olumsuz sonuç doğurduğundan söz

⁴⁵ Prekarya kavramı, bu bölümde “2000’lerde Teknolojinin Emek Üzerine Etkisi: Eğretilişme (Prekaryalaşma) ve Tabakalaşma” başlığı altında detaylı olarak ele alınacaktır.

etmek olanaklıdır (Öngen 2014: 145-146): Esnek uzmanlaşmada sistemin üretim sürecinin denetimini daha üst boyuta taşıması, çalışanların büyük bir bölümünün iş süreçlerine doğrudan ve kesin bir biçimde bağlanmasını doğurmuştur. Bu durum işçileri makinenin bir dişlisi yapmaya çalışan Fordist dönemi⁴⁶ bile geride bırakmış, özellikle rutin olmayan süreçlerde emek gücünün yaratıcı kapasitesini büyük ölçüde sınırlamıştır. Bir diğer olumsuz sonuç, mikroelektronik teknolojisinin üretim alanına uygulanmasıyla otomasyonun artması ve bu durumun büyük ölçüde istihdamı daraltmasıdır. Karmaşık görevlerin makinelerle geçmesiyle, insanın makinenin bir izleyicisi haline gelmesi, dolayısıyla niteliksizleşmesi (vasıfsızlaşması) bir diğer olumsuz sonuçtur. Öte yandan süreç ikili bir yön taşımakta, emek gücünün büyük bir bölümü niteliksizleşirken, emek gücünün görece küçük bir kesimi nitelik kazanmaktadır. Ayrıca birçok örnekte esneklik, işçilerin ırk, cinsiyet ve vasıf düzeyine dayanan ayrımcılıkla karşılaşmasını ve sonuna kadar sömürülmesini içermektedir. Esnek uzmanlaşmayla birlikte ölçek ekonomilerinin yanı sıra büyük atölyelerin görece küçük ya da bölünmüş birkaç pazara yönelik üretim yapmak üzere esnek üretim teknolojilerini kullandığı “kapsam ekonomileri”nin⁴⁷ ortaya çıkması, ama daha da önemlisi taşeron sisteminin güç kazanması da önemlidir. Daha önce “Üçüncü İtalya” örneğinde gördüğümüz gibi birçok sektörde büyük firmalar, bu sayede üretimi parçalara ayırarak Taylorist türde büyük ölçekli, merkezileşmiş, hiyerarşik olarak koordine edilmiş birer örgüt görüntüsünden çok giderek birer küçük firma konfederasyonları görüntüsü verecekleri bir yapıya bürünmüşlerdir (Kumar 1999: 61-63). Emek organizasyonlarını da derinden etkileyen bu gelişmeler, endüstriyel üretimin işçi sınıfı hareketinin ve kazanımlarının güçlü olduğu, Fordist dönemin “katılıklarını” taşıyan gelişmiş kapitalist ülkelerden, yeni endüstrileşen ve işçi sınıfı hareketinin görece güçsüz olduğu güney ülkelerine kaydırılması anlamına gelen offshoring sürecini de başlatmıştır. Bütün bu gelişmelerin sonucunda ise, çalışmamızın dördüncü bölümünde dijital emeği değerlendirirken görebileceğimiz gibi tabakalaşmış bir emek piyasası ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu politikalardan son derece zayıf konumda bulunan kadın işçiler de son derece olumsuz biçimde etkilenmiş, kadın işçilerin emek gücü, aşırı derecede düşük ücret ve bütünüyle güvencesiz çalışma koşullarıyla sömürüye açık hale getirilmiştir (Harvey 1997: 177). Öte yandan arada sırada iş bulan, hiçbir sosyal güvencesi olmayan küçük işyerlerinde kolayca işe alınıp atılabilen vasıfsız bir emek

⁴⁶ Fordist üretim modelini ele alırken, sermayenin tek bir iradeymiş gibi sürece müdahale ettiği, işçi sınıfının bir direnç göstermediği şeklinde bir yorum geliştirmek hatalıdır. Böylesi bir düşünce, sermayenin tüm dünyayı en rasyonel olacak şekilde kurguladığını empoze eden bir ideolojik kabuldür (Ruben 2017: 24). Oysa işçi sınıfı mücadeleleri tarihi bunun tam tersini söylemektedir. Fordist dönemde sermayenin uygulamak istediği politikalar, zaman zaman işçi sınıfı ve sendikal hareketin sert direnişleriyle karşılaşmıştır. Kuzey ülkelerinde Fordist modelin uygulanmasıyla elde edilen yüksek büyüme oranları ve büyümenin getirdiği refahın Keynesyen refah devleti politikaları aracılığıyla sermaye ve işçi sınıfı arasındaki zımni sınıf ittifakı yoluyla bölüşüldüğünü söylemek bu dönemde işçi sınıfı ve sendikal hareketinin mücadelesinin askıya alındığı yorumunu getirmemelidir. Dünya genelinde sendikal hareketin güç kazandığı ve grevlerin yoğunlaştığı bu döneme ilişkin şu çalışmalar incelenebilir: Hyman 1991; Seidman 1994; Ebbinghaus, Visser: 2000; Silver 2003.

⁴⁷ Kapsam ekonomisi, iki ürünün birlikte üretilmesinin maliyetinin, yalnızca x ürününü üreten bir firmanın maliyeti ile yalnızca y ürününü üreten bir firmanın maliyetinin toplamından küçük olmasını ifade etmektedir. Bir başka anlatımla, bir firmada birden fazla ürünün üretilmesinin birim maliyetinin, aynı ürünlerin başka firmalarca ayrı ayrı üretilmesinden daha düşük olması durumunda kapsam ekonomisi söz konusu olmaktadır (Kibritçioğlu 1998: 55; Rekabet Kurulu 2019).

kitlesi ile daha çok sürekli istihdam olanağına sahip nitelikli, çekirdek iş gücü bir arada varlığını sürdürmektedir (Ansal 1996: 17). Bu durum işkolu sendikacılığını olumsuz yönde etkilemiştir. Son olarak, emeğin kendi içinde bölünmesi ve çalışanların emek süreci içinde yoğunlaşmasının önlenmesine paralel olarak, üretim noktasındaki çatışmalar sermaye tarafından daha rahat kontrol altına alınmakta, bu durum sendikal mücadeleyi zayıflatmaktadır.

Düzenleme Okulu (L'école de la régulation): Fordizm sonrası dönemi açıklamak için geliştirilen yaklaşımlardan bir diğeri Düzenleme Okulu'dur. İlk olarak 1970'lerde Fransa'da filizlenen ve 1980'li yıllarda kapitalizmin krizine Marksist pencereden getirdiği açıklamalarla daha rafine bir hal alan "Düzenleme Okulu" bir dönem oldukça etkili olmuştur, günümüzde önemini görece sürdürmektedir (Jessop 1990: 154; Amin 1994: 7). Aglietta, Berger, Mistral, Lipietz, André, Delorme ve Boyer gibi yeni Marksist Fransız iktisatçılar öncülük ettiği için Fransız Düzenleme Okulu olarak anılan bu yaklaşım, sonrasında Jessop, Amin, Dunford, Hirst gibi İngilizce yazan yazarların katılımıyla sadece Düzenleme Okulu adını almıştır⁴⁸ (Dikmen 2017: 222). Okul, sermaye birikim süreçlerinin gelişimini kapitalizmin ilerlemesinin eksenini olarak görmekte, emek süreçlerinin dönüşümünü de sermaye birikim rejimlerindeki krizler kapsamında ele almaktadır. Bu çerçevede Düzenleme Okulu, emek rejiminde yaşanan dönüşümü krizden çıkışın bir yolu olarak görmektedir (Öngen 2014: 146-147). Kapitalist gelişmenin aşamalarının sistemik tutarlılığını ifade etmek ve açıklamak için, Düzenleme Okulu, "birikim rejimi" (regime of accumulation) ve "düzenleme tarzı" (mode of regulation) şeklinde iki anahtar kavramdan yararlanmaktadır.⁴⁹ "Birikim rejimi", tüm ekonomi düzeyinde, az çok tutarlı bir sermaye birikimi sürecini mümkün kılan bir dizi düzenliliğe atıfta bulunmaktadır. Kavram, sermaye birikim sürecinin sürekliliğini sağlayacak şekilde toplumsal ürünün üretim yöntemini, tüketim ve birikim arasında paylaşılmasını (dağıtım mekanizmasını) anlatmaktadır. "Düzenleme tarzı" ise kapitalist yeniden üretimi, daha doğrusu sermaye birikimini güvence altına alan kurumsal topluluğa (yasalar, anlaşmalar, vb.) ve kültürel alışkanlıklar ve normlar kompleksine atıfta bulunmakta, temel sosyal ilişkileri kodlayan bir dizi resmi veya gayri resmi

⁴⁸ Düzenleme Okulu monolitik bir yapıya sahip değildir, kendi içinde 7 ana okuldan, yaklaşımdan oluşmaktadır. Bu okullar Grenoble, Paris, FKP-Tekelci devlet kapitalizmi, Amsterdam okulu, Batı Almanya okulu, İskandinav ve Kuzey Amerika yaklaşımlarıdır. Bir başka sınıflandırmaya göre (ekonomik ve toplumsallaşma odakları, göreceli teorik karmaşıklıkları açısından) ise Düzenleme Okulu'nu ulusal birikim rejimlerine büyüme biçimine odaklananlar; düzenlemenin uluslararası ekonomik boyutlarına odaklananlar; ulusal düzeyde karmaşık toplumsallaşma (Vergesellschaftung) veya 'toplumsal birikim yapıları' modellerini inceleyenler ve son olarak uluslararası toplumsallaşmayı (uluslararası yapılar ve stratejiler arasındaki tamamlayıcılıkları) ve/veya uluslararası rejimler aracılığıyla küresel bir düzen kurma girişimlerini inceleyenler olmak üzere dört başlık altında ele alabiliriz (Jessop 1990: 155-162). Çalışmamızın ana konusunu oluşturmadığı için bu yaklaşımlar arasındaki farklara değinilmeyecektir.

⁴⁹ Ayrıca Nielsen tarafından geliştirilen "baskın endüstriyel paradigma" (dominant industrial paradigm), Lipietz tarafından kullanılan "kalkınma modu" (mode of development) ve Jessop ile Lipietz tarafından önerilen "toplumsallaşma modu" (mode of societalization) kavramları Düzenleme Okulu yaklaşımlarında önem taşımaktadır (Amin 1994: 8).

“kurallardan”, kurumsal biçimlerden oluşmaktadır (Amin 1994: 7-8; Öngen 2014: 147; Dikmen2017: 223). Düzenleme Okulu’na göre ücret, sermaye ve emek arasındaki en önemli kurumsal biçimlerden birisidir. Ancak buradaki ücret ilişkisi, işçiye emeği karşılığında ödenen paradan öte, işçinin denetimini, teknik ve toplumsal iş bölümünü, çalışmanın süreklilik derecesini, toplumsal ücretlerin belirlenmesini ve ücretlilerin yaşam düzeyini gösteren bir makro kavram olarak değerlendirilmektedir. Konuyu emek süreçleri açısından ele alırsak, Düzenleme Okulu yaklaşımları, her bir birikim rejiminin kendi iç çelişkileri sonucunda krize girdiği, emek süreçlerinde yaşanan dönüşümlerin de bu krize karşı verilen fonksiyonel bir yanıt olduğunu savunmaktadır (Öngen 2014: 147). Kapitalist gelişmeyi dönemselleştirmeye, göreceli istikrarı ve sistemik tutarlılığı açıklamaya ve yapısal krizi yorumlamaya çalışan Düzenleme Okulu, kapitalizmin 1950’ler ve 1960’larda en parlak dönemini yaşadığını savunur ve bu dönemi Fordizm olarak niteler. Fordizmi, ekonominin “tekelci düzenlemesi” ile “yoğun birikim” çağı olarak özetler. Fordist “yoğun birikimin” itici gücünün, öncülüğünü ABD’nin yaptığı ve işin yoğunlaştırılmasına, üretkenliği artırmak için ayrıntılı görev dağılımına ve mekanizasyona ve çeşitli “tekelci” düzenleme biçimlerine dayanan seri üretim dinamiği olduğu savunulur. 1970’lerin ortalarından itibaren büyüme yavaşlamış ve tekrarlayan durgunluklar, Fordizm’in farklı örgütlenme düzeyleri arasındaki uyumsuzluklar ve dengesizliklerle desteklenen krizi ortaya çıkarmıştır (Amin 1994: 8-9). Fordizmin toplumsal ve teknolojik sınırlarına ulaşması sonucunda üretkenlikte yaşanan azalmalar; kitlesel üretimin genişlemesi sonucunda ekonominin küreselleşmesinin hız kazanması, bunun da ulusal düzeyde ekonomi yönetimini zorlaştırması; kamusal harcamalardaki büyük artışın enflasyonist etkisinin tüketimin göreceli maliyetlerini yükseltmesi, dolayısıyla bir tüketim modeli krizine yol açması; son olarak tüketim kalıplarındaki değişmeye paralel olarak, ölçek ekonomisinin avantajlarından yararlanmak isteyen Fordist modelin standart, kitlesel ürününü tüketicilerin çeşitlendirilmiş ürün talebine yanıt verememesi⁵⁰ Düzenleme Okulu’na göre Fordist üretim ve birikim rejiminin yerini post-Fordizme bırakmasına yol açmıştır. Nitekim günümüzde esneklik ve esnek üretim yöntemleri daha çok kabul görmektedir (Amin 1994: 10; Dikmen 2017: 222).

Yeni Schumpeter’ci Kuram: Fordizm sonrası yaklaşımlardan bir başkası olan ve 1980’li yıllardan itibaren Sussex Üniversitesi’ndeki Bilim Politikası Araştırma Birimi’ndeki (SPRU - Science Policy Research Unit) araştırmacıların çalışmalarıyla şekillenen bu kuram, Schumpeter’in yenilik (inovasyon) çalışmalarıyla yakından ilişkilidir (Freeman, Perez 1988). Düzenleme Okulu’yla kapitalist gelişmenin sistemik ve döngüsel doğası; Fordizm dönemselleştirmesi ve genel dinamiği; tekno-

⁵⁰ Fordizm sonrası dönemde çeşitli malların küçük desteler halinde ucuzca imal edilebilmesi anlamına gelen çeşitlilik ekonomilerinin, ölçek ekonomilerini yenilgiye uğrattığı savunulmaktadır. Bu görüşe göre küçük deste üretimi ve taşeron iş verme gibi uygulamaları içeren bu sistem, Fordizmin “katılıklarını” devreden çıkarma ve piyasa ihtiyaçlarının çok daha geniş bir yelpazesini tatmin etme gibi üstünlükleri taşımaktadır (Harvey 1997: 179).

ekonomik paradigma (birikim rejimi) ile sosyo-kurumsal çerçeve (düzenleme tarzı) kavramlaştırmaları; ekonomik gelişmenin “uzun dalga” (long wave) ve “uzun döngü”lerinin (long cycle) istikrarı konularında geniş bir düşünce birliği bulunmaktadır (Amin 1994: 11-12). Yeni Schumpeter’cilere göre 1970’lerin krizi ile başlayan ve 1980’li yıllarda netleşen yeni ekonomik durum, gerçekte Fordist kitle üretimi dönemi dönemini ifade eden Dördüncü Kondratiev Dalgası’nın söndüğü bir tekno-ekonomik paradigma değişimidir. Bu çöküşün nedeni kurumsal yapıların teknolojik ve ekonomik gelişmelere uyum sağlayamamasıdır. Bu dönemin ölçek ekonomisine dayanan standart kitlesel üretiminin yerine, daha talep odaklı, küçük, esnek ve siparişe göre yapılan üretime geçiş yapılmıştır. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin bunda payı büyüktür. Nitekim bu yüzden yeni Schumpeter’ciler 1980 ve 1990’larda başladıklarını savundukları bu dönemi Beşinci Kondratiev Dalgası “enformasyon ve iletişim Kondratiev’i” olarak adlandırmaktadırlar (Freeman, Perez 1988: 47-49; Dikmen 2017: 218).

Esnek Birikim (Flexible Accumulation): Ele alacağımız yaklaşımlardan bir diğeri Harvey tarafından geliştirilen “esnek birikim”dir (flexible accumulation). Esnek birikim ile emek süreçleri, iş gücü piyasaları, ürünler ve tüketim kalıpları esnekliğe yaslanmaktadır (Harvey 1997: 170). Yeni dönemde Fordist modelin aksine, küçük ölçekli, az sayıdaki çok nitelikli iş gücü talep eden ve kitle üretiminden uzaklaşan yeni iş örgütlenmeleri öne çıkmaktadır (Öngen 2014: 140). Bu çerçevede, kitle üretimine, zanaat üretiminin karakteristikleri olan esneklik, kalite ve vasıf gibi özelliklerin eklenmesiyle, Fordizmin kimi boyutlarının tersine çevrildiği, vasıf ve otonominin kitle üretimi yapan işletmelere geri getirilerek bir bakıma işçi sınıfına saygınlıklarını iade edildiği ileri sürülmektedir (Parlak 1999: 83-84). Öte yandan esnek birikim, salt bir üretim organizasyonundaki değişiklikten ibaret değildir. Yepyeni üretim sektörlerinin ortaya çıkmasının dışında, finans hizmetlerinde yepyeni sektörlerin ve piyasaların oluşturulması, ama daha da önemlisi teknolojik ve örgütsel yeniliklerin temposunun ciddi anlamda artması bu dönemin özellikleri arasındadır. Bu dönemde gerek sektörel bazda gerek coğrafi bölgeler arasında eşitsiz gelişme kalıplarında hızlı değişimler yaşanmıştır. Nitekim hizmet sektörü, özellikle gelişkin kapitalist ülkelerde hızla büyümüş, o döneme dek az gelişmiş olarak kalmış bazı bölgelerde (Üçüncü İtalya, Belçika’nın Flaman bölgesi, vb.) yeni sınai kümelenmeler ortaya çıkmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak, EİT’lerdeki devrimsel nitelikteki ilerlemelerle birlikte kapitalist dünyada “zaman-mekan sıkışması”nın yeni bir evresine girilmiştir. Yeni giderek maliyetleri düşen EİT’lerin sayesinde karar verme süreçleri kısalmış ve bu kararları artan ölçüde genişleyen ve çeşitlenen bir mekana yayma olanakları artmıştır. “Offshoring” ile endüstriyel üretim, gelişmiş kapitalist ülkelere, emek gücü maliyetlerinin düşük olduğu, dahası sendikal gelenekleri olmayan “güney” ülkelerine kaydırılması, esnek birikim odaklarının kurulması söz konusu

olmuştur. Üretim bu ülkelere kaydırılması, gelişmiş kapitalist ülkelerdeki işçi hareketlerini olumsuz yönde etkilemiştir. Esnek üretimin yüksek yapısal işsizlik düzeyleri, vasıfların hızla geriletilmesi, gerçek ücretteki artışların en alt düzeye inmesi, Fordizmin temel direklerinden biri olan sendikaların gücünü geriletmiştir. İş gücü piyasalarında radikal bir yeniden yapılanmaya da yol açan bu gelişmelerin sonucunda, yoğunlaşan rekabet, piyasaların dalgalanması ve azalan kâr marjlarıyla karşılaşan işverenler, sendikaların zayıf düşmesinden ve artan iş gücü fazlasından yararlanarak daha esnek çalışma rejimlerini ve iş sözleşmelerini dayatmıştır (Harvey 1997: 170-171). Neoliberal ideolojinin egemen olduğu bir iklimde bunda da fazlasıyla başarılı olmuşlardır.

Görüldüğü gibi bu yaklaşımda “esneklik” kavramı kilit öneme sahiptir. Esneklik; emek süreci, emek piyasası, devlet müdahalesinin azalması ve coğrafi hareketlilikle yakından ilişkili çok boyutlu bir süreçtir. Bu yaklaşımların bir diğer ortak özelliği ise yeni zanaat ya da yeni manüfaktür olarak da değerlendirilebilecek, kitlesel olmayan üretim stratejisine sahip iş organizasyonlarını içermesidir. Bu iş örgütlenmesinin ortaya çıkışında, teknolojiye yaşanan bir dizi gelişmenin de katkısı bulunmaktadır. Üçüncü endüstriyel devrimle birlikte üretimde ve yönetimde bilgisayarların kullanılmaya başlanmasıyla yaşanan gelişim bunlardan ilkidir. Bir diğer gelişme, üretim teknolojisinde yaşanan değişimler sonucunda emek gücünün bileşiminde ortaya çıkan farklılaşmadır. Yeni dönemde eğitime ve vasıflı (nitelikli) iş gücüne duyulan gereksinim artmakta, zihinsel emek yoğun sektörler öne çıkmakta, kas gücüne dayanan geleneksel iş gücü giderek ortadan kalkmaktadır. Son olarak gelişen üretim teknolojisiyle endüstri örgütlenmesi değişikliğe uğramış ve yeni bir yönetici elit ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda ekonominin ve devletin politik aygıtının denetimi girişimcilerden ve sermaye sahiplerinden oluşan bir teknokrasinin eline geçmeye başlamıştır (Öngen 2014: 142-143).

Yalın Üretim (Lean Manufacturing, Lean Production): Fordizm sonrası geliştirilen yaklaşımlardan bir diğeridir. Taichi Ohno'nun geliştirdiği “Toyota Üretim Sistemi” (Toyotizm), yalın üretimin doğuşuna kaynaklık etmiştir (Womack, Jones, Ross 1990: 49). Japon üretim sisteminin yaptığı gibi hantallık yaratan, gereksiz tüm öğelerden kurtulmuş olmak anlamına gelen yalın üretim, esnek uzmanlaşmanın aksine, kitle üretimine dayanmaktadır (Ansal 1996: 11). Bu bağlamda yalın üretim anlayışı daha basık organizasyonel yapılarını, takım çalışmasını, sürekli iyileştirmeyi, israfın önlenmesi ile kaynakların etkili kullanılmasını, bütünsel kalite kontrolünü ve “tam zamanında” (JIT – just-in-time) üretim esaslı malzeme tedarikini içermektedir. Yalın üretim hem kitle üretiminin hem de zanaat üretiminin güç merkezlerinin yerini almakta ve 21. yüzyılın standart küresel üretim sistemi olma iddiasını taşımaktadır. Fordizmin parça parça çalışmasının aksine, çapraz fonksiyonlara dayalı ekip çalışması söz konusudur. Yalın üretim çerçevesinde özel amaçlı makine ve

teçhizat yerini bilgisayar destekli makine ve teçhizata bırakmakta, böylelikle yüksek düzeyde verimlilik ve etkinlik sağlanmaktadır. Ayrıca bu sistemde tedarikçi işletmelere ürünün tasarım ve kalitesi konusunda daha fazla sorumluk verilmekte, ana sanayi ve yan sanayi arasında uzun dönem iş birliğine dayalı ilişkiler geliştirilmektedir. Fordizmde üretimin yaklaşık yüzde 75'i tek bir fabrikada gerçekleştirilirken, yalın üretimin uygulandığı Toyota fabrikası üretimin sadece yüzde 25'inden sorumludur. Bu modelde ana firma taşeron firmaları da içerecek şekilde yatay olarak örgütlenmiştir. Bu çerçevede yalın üretim sisteminin önemli bir özelliği olarak “tam zamanında” parça ve malzeme teslimatı etrafında yapılandırılmış yalın tedarik sistemi öne çıkmaktadır. Nitekim JIT sisteminde stoklar minimum düzeyde tutularak, ana ve tampon stoklar kaldırılarak maliyetler büyük ölçüde düşürülmüştür. Öte yandan hem üretim hattında akışkanlık sağlanmış hem de üretim sırasında ara mallarda ve hammaddelerde defolu olanlar ya da hatalı üretim anında tespit edilebilmiştir.

Bu çerçevede sıfır hatalı üretimin gerçekleştirilmesi ve üretim akışının kesintiye uğramamasında işçiye büyük pay düşmektedir. Bu yüzden yalın üretimin bir diğer önemli unsuru işçilere çok çeşitli vasıflar öğretilmesi, böylece gerek iş rotasyonunun uygulanması gerekse de işçilerin birbirlerinin yerine ikame edilebilmesidir. Ayrıca akıllı makinelerin kullanılması, otomasyona başlanmasıyla iş gücünde küçülmeye gidilmiştir. Bu azalmadan kaynaklı eksikliği kapatmak için işçilerden aynı anda birden fazla makineyi çalıştırabilmeleri (Toyota fabrikalarında bu sayı ortalama 5'tir) beklenmektedir. Bu bağlamda üretim insan-makine ilişkisini değiştiren esnek bir üretken süreç içerisinde değiştirilmiştir. Yalın üretim sisteminin getirdiği yenilikler bunlarla sınırlı değildir. Sistem işçilerden, sorunlar daha da kökleşmeden, ciddi hale gelmeden çözüm geliştirmelerini ve proaktif davranmasını istemektedir. Öyle ki, Fordist dönemde en büyük “kabahat” montaj hattını durdurmakken; Kaizen sisteminde üretim sürecini maksimum hıza tekrar ayarlayabilmek için işçilerden hızına yetişemedikleri noktada montaj hattını durdurmaları istenmektedir. Şirketlerin üretkenliğini artırmak amacıyla kalite çemberleri kurulmuş, kurulan ekiplerde grup içi baskı devreye sokularak işçilerin etkinliği ve verimliliği artırmak için öneriler getirmesi istenmiştir. Bu yaklaşımın Fordizmden önemli bir farkı da üretim ile dolaşım süreçlerinin iç içe girmesi⁵¹, dolayısıyla üretimin taleple sıkı sıkıya bağlı hale gelmesidir. Bu yüzden aynı tip üründen çok sayıda ürün üretmeyi içeren

⁵¹ Üretimde yeni teknolojilerin kullanılmasıyla robotlaşma ve otomasyona hız verilmesi, ayrıca JIT gibi yeni örgütlenme biçimlerinin kullanılmaya başlanması, kapitalist kârlılığın önemli bir değişkeni olan devir hızını ciddi biçimde yükselmiştir. Ancak kârlılığın gerçek anlamda artması için üretimdeki devir hızının artışına tüketimdeki devir hızının artışının eşlik etmesi gerekmiştir. Standart Fordist ürünün yarı-ömrü beş ile yedi yıl arasındayken, esnek birikim döneminde tüketimdeki devir hızının artırılmasıyla bu süre bazı sektörlerde yarı yarıya azalmış, dijital ürünlerde ise bu süre süre on sekiz ayın altına inmiştir. Bu ürünlerin yarı-ömrülerinin düşürülmesinde ürünlerin özellikleri kadar, kültürel biçimlerin metalaştırılmasını, farklılığı, gelip geçiciliği, gösteriyi ve modayı yücelten postmodernist estetiğin de payı bulunmaktadır. 1970'lerin başından itibaren hizmetler alanında görülen dikkat çekici oransal istihdam artışının gerisinde yatan etkenlerden birisini de tüketim cephesinde yaşanan bu değişiklikler oluşturmaktadır (Harvey 1997: 180).

homojen Fordist seri üretimin ürünlerinin aksine⁵², yalın üretimin ürünleri çeşitlidir ve heterojendir. Bunun anlamı üretim düzenlemelerin kısa dönemli olarak yapılması, sık sık tezgahların değişmesi ve esnek iş gücüdür. Son olarak yalın üretimin uygulandığı büyük şirketlerdeki işçilerin bir kısmı için (kadınlar hariç çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 25 ile 30'u) “ömür boyu istihdam” sağlanmış ve üretkenlik kazanımlarına uygun olarak ücretler artırılmıştır (Ansal 1996: 18; Parlak 1999: 89-90; Antunes 2013: 38-39).

Yeni Zamanlar (New Times): Bir diğer Fordizm sonrası yaklaşım ise “Yeni Zamanlar” olarak adlandırılmaktadır. İngiliz politika dergisi *Marxism Today* yazarlarının öncülük ettiği bu yaklaşım, 20. yüzyılın ekonomik ve toplumsal kalıplarından köklü biçimde kopuşu simgeleyen “yeni zamanlar” (new times) dönemine girildiğini ileri sürmüş ve yeni bir sol politika çağrısında bulunarak, bu politikalara duyulan gereksinimi anlatmak için “post-Fordizm” kavramını kullanmıştır (Hirst, Zeitlin 1991: 8; Öngen 2014: 148). Post-Fordizm yaklaşımı, Gramsci'nin daha önce ele aldığımız büyük ölçekli ekonomilerin etkin olduğu, yığın pazarlarına ve standartlaşmış ürünlere dayanan “Amerikanizm” ve “Fordizm” dönemselleştirmesinin tümüyle sona erdiğini savunmuş, “yeni zamanlar”da kolektivizmden bireyciliğe, üretimden tüketime, imalattan hizmet sektörüne ve özden biçime doğru kayan bir ekonominin geçerli olduğunu savunmuştur (Öngen 2014: 148-149). “Yeni zamanlar” grubu, toplumsal üretim ilişkilerinin yeniden üretimiyle olduğu kadar bizzat üretim sistemiyle de ilgilenmektedir. Bu çerçevede “yeni zamanlar” grubu, eğitim ve toplumsallaşmadaki değişikliklere, devlete düşen yeni role, enformasyon sanayilerinde kitle iletişim araçlarının yeniden yapılandırılmasına ve yeni tüketim ve tüketici davranış biçimleri ve örüntülerine dikkat çekmektedir. Öte yandan “yeni zamanlar” grubu post-Fordizmin meydan okuyuşunu kabul etmekte, kapitalist sistem her ne kadar küresel evresinde çok daha derinlemesine tahkim edilse de kapitalizme meydan okumanın yeni fırsatları bulunduğunu savunmakta, küreselleşmenin bir tehdit olduğu kadar fırsatlar da içerdiğini ileri sürmektedir (Kumar 1999: 70-71).

Görüldüğü gibi Fordizm sonrası bu yaklaşımlarda, Fordist-Taylorist modelin işçileri vasıfsızlaştırarak üretimin bilgisinden koparmasının aksine, vasıf ve becerinin işyerine tekrar getirilmesi, böylece işçilerin, işyerine ve işverene bağlılığının artması ve iş birliğine dayalı istihdam ilişkilerinin geliştirilmesi iddiası söz konusudur. Ancak tersine zanaatkarlaşma, daha doğrusu zanaatkarlığın yeniden doğuşu iddiası çok gerçekçi değildir. Buna karşın, çalışmamız büyük ölçüde Harvey'in “esnek birikim” yaklaşımını benimsemektedir. Nitekim bu yaklaşımın da ortaya koyduğu

⁵² Henry Ford'un “Model T” için dile getirdiği, “Herhangi bir müşteri, siyah olduğu sürece istediği renge boyanmış bir araca sahip olabilir” (Ford and Crowther 1923: 72) sözü, Fordist modelin homojen ürününü tanımlayan en meşhur ifadelerden birisidir.

gibi özellikle 3. Endüstriyel Devrimden itibaren bilgisayarlı üretim tekniklerinin kullanılmaya başlanması, artan otomasyon ve bazı sektörlerde büyük ölçekli üretimin (kitle üretiminin) varlığını sürdürmesi tam tersine zanaatkarlaşmayı imkansız hale getirmekte, dahası emek gücünün büyük bir bölümünü daha da vasıfsızlaştırmaktadır. Nitekim esnek birikim olarak adlandırabileceğimiz, Fordizm sonrası dönemde emek gücünün geniş bir kesimi eğretilenekte (prekarlaşmakta), daha vasıf sahibi olan küçük bir kesimin de olduğu tabakalaşmış bir yapı ortaya çıkmaktadır. Bir sonraki bölümün konusunu işte bu oluşturacaktır.

B. 2000'lerde Teknolojinin Emek Üzerine Etkisi: Eğretilişme (Prekaryalaşma) ve Tabakalaşma

Kapitalizmin krizine karşı geliştirdiği yanıt olarak değerlendirilebilecek neoliberal politikalar ve ona eşlik eden esnek birikime geçiş şeklindeki paradigma değişikliğini bir önceki bölümde ele almıştık. Söz konusu süreç bu bölümde emek açısından değerlendirilecektir. Öncelikle neoliberalizmin dünyanın geneline egemen olmasıyla birlikte istihdam güvencesi ve sosyal güvenliğin insan ruhuna aykırı ve yararsız olarak kabul edilmeye başlandığını söyleyebiliriz (Çelik 2007: 122). Bu durumun yaşanmasında esnekliğin ve akışkanlığın gücünü arkasına alan sermayenin, 1970'li ve 1980'li yıllardaki iki deflasyonist kriz sonrasında gelişmiş kapitalist ülkelerde (Japonya hariç), görülmemiş düzeylere ulaşmış işsizliğin zayıflattığı emek üzerindeki denetim baskısını uygulama olanağı elde etmesinin payı büyüktür. Böylece sendikaların zayıf düşmesinden ve işsizlik ve eksik istihdam nedeniyle oluşan iş gücü fazlasından yararlanan sermaye, çok daha esnek çalışma rejimlerini ve iş sözleşmelerini kabul ettirmeye çalışmış, iş gücü piyasalarını yeniden yapılandırmıştır (Harvey 1997: 171).

Bu yapılanma çerçevesinde kitlesel üretimin gerçekleştirildiği büyük ölçekli fabrikalara dayanan Fordist modelin aksine üretim, mekânsal sınırlamaları aşacak şekilde parçalara ayrılmış, küresel (ya da çevresel) Fordizm olarak da adlandırılabilir şekilde dünyanın farklı noktalarında eşgüdümlü gerçekleştirilebilecek şekilde organize edilmiştir. Taşeronlaşma olarak da ifade edebileceğimiz bu dönemde güvencesizlik, belirsizlik, geçicilik ile istihdam ve çalışma yaşamı büyük oranda eğreti hale gelmiştir (Çelik 2007: 123). Öyle ki esnek birikim döneminde belirsizlik kapitalizmin gündelik işleyişine sinmiş, istikrarsızlık normal bir durum olarak kabul edilir olmuştur. Bu dönemi özetleyen “uzun vade yok” mottosu, uzun vadede kişinin davranışını yolundan saptırmakta, güven ve sadakat bağlarını zayıflatmakta, iradeyle davranışı birbirinden koparmaktadır. Bu gelişmeler bireyin karakterini aşındırmaktadır (Sennett 2002: 30). Nitekim Uluslararası Çalışma

Örgütü'nün (ILO), öncelikli hedeflerinden birinin tüm çalışanlara insana yakışır / düzgün işin (decent work) sağlamak olması, bireyin çalışma hayatındaki bu yöndeki deneyimleriyle ilişkilidir.⁵³ ILO'ya göre insana yakışır / düzgün iş, kadınların ve erkeklerin hakların korunduğu, yeterli gelir ve yeterli sosyal korumanın sağlandığı üretken çalışma anlamına gelmektedir. Kavram aynı zamanda herkesin gelir getiren fırsatlara tam erişime sahip olması hedefini de içermektedir. İşçi hakları ve sosyal standartlardan ödün vermeden istihdam, gelir ve sosyal korumanın sağlanması anlamına gelen bu hedef, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmaya da yol açacaktır (ILO 1999). Burada da görülebileceği gibi ILO'nun insana yakışır iş yaklaşımında en önemli unsuru çalışanın iş güvencesine sahip olması ve geçersiz nedenlerle işten çıkartmaya karşı korunmasıdır. Ancak bu hedefin yaşama geçirildiğini söylemek güçtür. Neoliberalizmin hegemonyası ile iş gücünün yeniden yapılandırılması süreci hız kazanmış, Fordist dönemin standart istihdam ilişkileri terk edilmeye başlanmış, kısmi süreli çalışma, geçici çalışma, mevsimlik çalışma, çağrı üzerine çalışma, iş paylaşımı, kayan iş süreleri, çok taraflı istihdam ilişkisi (taşeron işçilik), örtülü istihdam (platform ekonomisi), evde çalışma, tele çalışma ve kendi hesabına çalışma gibi standart dışı istihdam biçimleri ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. Öte yandan gelişmiş ülkelerde eğreti istihdam daha çok kısmi süreli, belirli süreli ve geçici çalışma şeklinde öne çıkarken, gelişmekte olan ülkelerde bu süreç kayıt dışı istihdamın genişlemesi şeklinde yaşanmıştır (Temiz 2004: 55-56; Çelik 2007: 7; ILO 2011: 7-11). Bu arada standart dışı istihdam kimi zaman eğreti (precarious) istihdam ile eş anlamlı olarak kullanılsa da iki kavram arasında farklar bulunmaktadır. Tüm eğreti işler standart dışı niteliğe sahipken, tüm standart dışı işler ise eğreti bir nitelik taşımamaktadır (Temiz 2004: 57). Bir işin eğreti (precarious) olarak değerlendirilmesi için ise çeşitli nitelikleri taşıması gerekmektedir. Özellikle yoksulluk düzeyinde veya altında ve değişken kazançlarla ilişkili olması, genellikle düşük ücretli iş olarak anlaşılması bunlardan ilkidir. Bir diğer nitelik güvencesizlik, istihdamın sürekliliği konusunda belirsizliğin bulunması ve işini kaybetme riskinin yüksek olmasıdır. İşçinin bireysel veya toplu olarak çalışma koşulları, ücretleri veya çalışma temposu hakkında hiçbir söz hakkının, dolayısıyla iş üzerinde denetiminin olmaması bir başka niteliktir. Son olarak işçinin iş sağlığı ve güvenliği, sosyal koruma, ayrımcılık ve diğer haklar bakımından yasalar veya toplu sözleşmelerle korunmaması eğreti çalışmanın karakteristikleri arasındadır. Bu tür çalışmada iş ile ilgili riskleri işveren değil işçi üstlenmektedir. Ayrıca işçinin cinsiyeti, etnik kökeni ve hangi ülkenin yurttaşı olduğu onu eğreti çalışmaya zorunlu kılabilir (ILO 2011: 18). Görüleceği gibi eğreti istihdam kategorisi altında, işten çıkarılma riski taşıyan işçilerin dışında, yüksek düzeyde istihdam belirsizliği yaşayan, düşük ücret düzeyinde çalışan ve sürekli kötü istihdam koşulları altında çalışan işçiler de bulunmaktadır

⁵³ ILO'nun "insana yakışır / düzgün iş" (decent work) çalışmalarının arka planındaki önemli isimlerden birisi de "prekarya" konusunu ele alırken görüşlerini yakından inceleyeceğimiz Guy Standing'dir. Standing'in "prekarya" kuramı, ILO'daki bu çalışmaların devamı niteliğindedir (Munck 2013: 757).

(Sapançalı 2005: 149). Bu çerçevede eğreti istihdamın çok boyutlu olduğunu ve bunların zaman (istihdamın süresi ve sürekliliği), ekonomik (gelir güvencesi), sosyal (sosyal haklar ve sosyal koruma) ve çalışma koşulları boyutları olduğundan; bunlardan birinin ya da birkaçının eğretiliği oluşturduğundan söz edilebilir (Çelik 2007: 123). Bütün bunların özeti olarak eğreti istihdamı, istikrarsızlık, güvencesizlik, belirsizlik, korunmadan yoksunluk, ekonomik ve sosyal kırılganlık, kötü çalışma koşulları, bedensel ve ruhsal sağlığa yönelik yüksek riskler içeren istihdam biçimi olarak tanımlayabiliriz (Temiz 2014: 58-59). Günümüzde eğreti istihdamın yaygınlık kazanmasını sağlayan ise neoliberalizmin kuralsızlaştırma (deregülasyon) politikaları ile bir önceki bölümde ele aldığımız esneklik politikalarının bir arada uygulanması olmuştur. Bütün bunların sonucunda eğreti çalışma biçimlerinin toplam istihdam içindeki payı artmış, “Fordizm Sonrası Esneklik Yaklaşımları” başlığı altında ele aldığımız çevresel iş gücü ise düşük vasfı nedeniyle kolaylıkla ikame edilebileceği için sendikasız ve kayıt dışı olarak varlığını sürdürmeye başlamıştır. EİT’lerin gelişiminin sunduğu olanakların da etkisiyle üretimin parçalanarak dış kaynak kullanımı (outsourcing) stratejilerinin uygulanmasının kolaylaşmasıyla, firma ölçekleri küçülmüş, KOBİ olarak adlandırılan üretim birimleri yaygınlaşmıştır. Esneklik uygulamaları sayesinde üretimin daha önceden sendikal gelenekleri olmayan bölgelere kaydırılması ve bu yeni bölgelerde yerleştirilen geriletici norm ve uygulamaların eski merkezlere ithali, örgütlü işçi hareketinin altındaki zemini kaydırmaya başlamıştır. Esnek üretim sonucunda ortaya çıkan yüksek “yapısal” işsizlik düzeyleri, vasıfların hızla yok edilmesi ve yeniden oluşması, gerçek ücrette yaşanan mütevazı artışlar, Fordist rejimin ana direklerinden biri olan sendikaların gücünü geriletmiştir. Geçmişte Fordist dönemin kitlesel üretim yapan fabrikalarında örgütlenme pratiği geliştiren sendikalar, bu küçük işletmelerde faaliyet göstermekte zorlanmış, dolayısıyla esnek üretimle birlikte eğreti çalışma biçimlerinin yaygınlaşmasıyla sendikalaşma oranları düşmüştür (Harvey 1997: 171; Çelik 2007: 124). Bu stratejinin izini 1990’lı yıllarda ABD’de yazılan bir danışman raporunda da görebiliriz. Bu rapor ABD’li kapitalistlere sendikalaşmayı önlemek için emek süreçlerini hiçbirisi elli işçiden fazla istihdam etmeyen bileşenlere bölmelerini ve birimleri birbirinden en az iki yüz mil uzaklığa yerleştirmelerini tavsiye etmektedir. Nitekim esnek üretim koşulları, sermaye sınıfına bu raporda sunulan önerileri hayata geçirmelerini olanaklı kılmaktadır (aktaran Harvey 1997: 265). Bu ve benzeri stratejilerin hayata geçirilmesi ile günümüzde işçi sınıfı parçalanarak bir tarafta standart istihdam biçimlerinde yer alan görece ayrıcalıklara sahip ve sendikal örgütlülüğe sahip olanlar, diğer tarafta ise eğreti istihdam biçimlerinde yer alan ve güvencesiz olanlar olmak üzere tabakalı bir yapıya sahip hale gelmiştir⁵⁴. Öyle ki bu farklı işçi tabakalarının dünyaları da

⁵⁴ “Serbest çalışma” (freelance çalışma) ise bu istihdam biçimleriyle belirli noktalarda kesişen bir biçim olarak değerlendirilebilir. “Serbest çalışma” da tabakalı bir istihdam biçimidir. Kimi durumlarda “serbest çalışma” çalışanın bir tercihi olarak gerçekleşmekteyken kimi durumlarda işverenin dayatması sonucu bu biçim uygulanmaktadır. Ofis ortamından ve mesai saatinden bağımsız olma kimi çalışanlar için “özgürlük” ya da “kendi işinin patronu olma” olarak algılanırken, işverenler açısından ise işletme maliyetlerinin (sigorta, ofis, vb. giderleri) azalması, hem mutlak ham da görelî artı değer

farklılaşmakta, hatta birbirlerinin rakibi haline gelmektedir. Bu yüzden Fordist dönemin geleneklerini sürdüren sendikalar sınıf içinde bir tabakanın çıkarlarını savunan dar çıkar örgütleri konumuna dönüşmektedir (Çelik 2007: 128-129). Güvencesiz çalışmanın 1980’li yıllardan itibaren hem Kuzey hem Güney ülkelerinde hızla artması, çalışma yaşamında bir istisna olmaktan çıkıp bir norm hale gelmesi (Oğuz 2011: 8), sendikal hareketin zayıflamasına neden olmuştur. Sendikalı sayısının sendikalaşabilir işçi sayısına bölünmesiyle hesaplanan sendikalaşma oranlarının (DİSK-AR 2020: 70) düşük seyretmesi⁵⁵, sendikaların eğreti istihdamı örgütlemeye başarılı olamadığını göstermektedir.

Eğreti istihdam yöntemlerinin uygulanması ve güvencesizliğin yaygınlaşmasıyla emek gücünde ortaya çıkan tabakalaşmayı ele alırken, 2000’li yıllarla birlikte Avrupa’da güvencesiz çalışmaya karşı verilen toplumsal mücadele deneyimlerinde ortaya çıkan “prekarya” kavramına değinmekte yarar bulunmaktadır. “Precarious” (güvencesiz) ve “proleteriat” (proleterya) sözcüklerinin birleşmesinden türetilen “prekarya kavramını, ilk kez Fransa’da bir grup sosyolog işsiz ve düzensiz çalışanların mücadelelerindeki ortaklıkları vurgulamak için kullanılmıştır. Latince “precarious” ya da “precor” sözcükleri dua etmek anlamına gelmektedir. Dolayısıyla “precarious” durumu ancak dua etmek ile çözülebilecek belirsizlik ve çaresizlik içeren durumu ifade etmektedir. *L’homme précaire et la littérature* (Düşünen İnsan ve Edebiyat) adlı kitabında kavramı kullanan André Malraux, sanatsal ve imgesel açıdan insanın güvencesizliğini tahayyül etmiş ve günümüz uygarlığının “güvencesiz insanı” (l’homme précaire) doğurduğunu ileri sürmüştür. Bununla birlikte kavramı çalışma yaşamıyla ilgili olarak ilk kullanan Pierre Bourdieu olmuştur. 1963’te Cezayir’deki çalışma koşullarını analiz eden Bourdieu düzenli işlerde çalışan ile düzensiz işlerde çalışan işçilerin yaşam koşullarının farklılaşmasının doğurduğu toplumsal bölünmeye dikkati çekmiş ve ikinci kategoride yer alanları vurgulamak için “*précarité* (güvencesizlik) kavramını kullanmıştır. Bu çerçevede çalışma koşullarından kariyer olanaklarına, bireysel ilişkilerden estetik anlayışına kadar yaşamın her alanında esneklik politikaları ile belirsizliğe mahkum edilen kitleyi prekarya olarak adlandıran görüşler dile getirilmiştir (Barbier 2004: 7; Oğuz 2011: 11; Vatansaver 2013: 2; Standing 2017a: 21; Çakır 2018: 71). Neoliberal politikalara eşlik eden esneklik politikaların devreye sokulmasıyla bireyin, yaşanan acımasız rekabet nedeniyle iş gücü piyasalarının dışına itilme korkusu nedeniyle, hak gasplarına ve vasıflarının önemsizleştirilmesine sessiz kalması, sömürüyü içselleştirmeye razı gelececek derecede

sömürüsünün yoğunlaştırılması ve esneklik anlamına gelmektedir. Bu noktada kimi durumlarda yüksek gelir düzeyiyle ayrıcalıklı bir çalışma biçimi olarak değerlendirilebilecek serbest çalışma, çoğunlukla eğreti istihdam biçimlerine yaklaşmaktadır. Dijital emeğin bir kesimini oluşturan yazılım işçilerinin bir bölümü de serbest çalışan (freelance) olarak istihdam edilmektedir.

⁵⁵ OECD verilerine göre 2017 itibarıyla Türkiye’de sendikalaşma oranı yüzde 8,6, toplu iş sözleşme kapsamı ise 2016 itibarıyla yüzde 7’dir. Türkiye OECD ülkeleri arasında sendikalaşma oranının ve toplu iş sözleşmesi kapsamının en düşük olduğu ülkelerden birisidir. Sendikalaşma oranı her ne kadar İskandinav ülkelerinde yüksek seyretse de (İzlanda yüzde 85,2, Danimarka yüzde 67,2, İsveç yüzde 66,1, Finlandiya yüzde 64,5), güçlü bir işçi sınıfı geleneği olan bazı gelişmiş kapitalist ülkelerde bir hayli düşüktür: Fransa yüzde 7,9; ABD yüzde 10,3; Almanya yüzde 17; İngiltere yüzde 23,7 (Çelik 2019: 43-44).

sindirilmesi sürecine ise prekarizasyon denilmektedir. Esnek birikim döneminde giderek daha geniş bir kesim prekarize olmakta, bu kesimlerin hem kişisel ve mesleki vasıfları hiçleşmekte hem de gelecekleri belirsizleşmektedir (Vatansever 2013: 7).

İçinde bulunduğumuz dönemde küreselleşme süreciyle birlikte eşitsizliklerin daha da artması, uluslararası göç hareketlerinin yaygınlaşması, eğreti istihdamın genellik kazanması ve dijital emek örneğinde olduğu gibi yeni emek formlarının ortaya çıkmasıyla birlikte işçi sınıfı daha parçalı bir görünüme sahip olmuştur. Orta sınıfların çözülüşü ile de sayıları hızla artan güvencesiz çalışanları, Standing proletaryanın altında yeni filizlenen, oluşum içindeki bir sınıf olarak değerlendirmiş ve bu yöndeki görüşlerini *Prekarya – Yeni Tehlikeli Sınıf* ve *Prekarya Bildirgesi – Hakların Kısılmasından Yurttaşlığa* adlı kitaplarında detaylı biçimde ele almıştır. Standing'e göre günümüz kapitalist toplumunda yedi sınıf bulunmaktadır. Bu sınıflar elitler, maaşlılar, “profisyenler”⁵⁶ (profesyonel teknisyenler), geleneksel işçi sınıfı (proletarya), prekarya, işsizler ve sınıf-altı kesim olarak da değerlendirilebilecek lümpen-prekaryadır (Standing 2017a: 21-24; Standing 2017b: 22-23). Bu yaklaşım büyük ölçüde Weber'in sınıf kuramından da etkilenmektedir. Bu yüzden kısa da olsa Marx'ın ve Weber'in sınıf kuramına değinmek yararlı olacaktır.

Toplumsal sınıf kategorisinin kullanımına dair ilki Marx'ın diğeri Weber'in olmak üzere iki temel kuram bulunmaktadır (Scase 2000: 10). Marx, sınıfı insanların sermaye sahipliğine ve üretim araçlarıyla olan ilişkisine göre tanımlamaktadır (Turner 1997: 59; Edgell 1998: 12-15; Giddens 2000: 285; Gülalp 1993: 19). Toplumsal sınıflar arasındaki ilişkiler ise sömürüye dayanmaktadır. Nitekim bugüne kadarki bütün toplumların tarihi sınıf mücadeleleri tarihidir. Özgür yurttaş ile köle, patrisyen ile pleb, bey ile serf, lonca ustası ile kalfa, dolayısıyla ezen ile ezilen arasında dur durak bilmeyen bir mücadele, sınıf mücadelesi vardır (Marx, Engels 1998: 33). Kapitalizmde iki temel sınıf söz konusudur: Burjuvazi ile emek-güçlerini satmak zorunda olan proletarya, işçi sınıfı. Kapitalizmde emek-gücü meta haline getirilmekte ve artı-değer yoluyla işçi sınıfı sömürülmektedir. Marx'a göre elbette ki bir toplum yalnızca bu sınıflardan oluşmayacak, orta sınıflar da var olacaktır. Kendi küçük işlerinde çalışan kesimlerden olan küçük burjuvazi (Turner 1997: 59), orta sınıfların en önemli kesimini oluşturmaktadır. Analize küçük burjuvazinin dahil edilmesi, kapitalizmin sınıf sistemini karmaşıktırılmaktadır. Ancak Marx, kapitalizmin gelişimi ile keskinleşen sınıf mücadelesinin ve üretimde tekelleşmenin orta sınıfların toplumsal temellerini sarsacağını, onları proletaryanın saflarına iteceğini savunmuştur. Böylelikle orta sınıflar ortadan kalkacak, toplumun kutuplaşması derinleşecektir (Edgell 1998: 20).

⁵⁶ Standing bu kavramı, profesyoneller ile teknisyenler sözcüklerini birleştirerek türetmiştir (2017a: 22)

Weber ise Marx'ın sınıfın nesnel olarak belirli ekonomik koşullara dayandığı görüşünü kabul etse de sınıfın oluşumunda ekonomi dışı etkenlerin de belirleyici olabileceğini ileri sürmektedir (Giddens 2000: 285). Burada önemli bir nokta, Weber'in sınıf konumunu piyasadaki yaşama şansına göre belirlemesidir. "Toplumsal tabakalaşma teorisi" olarak da bilinen Weber'in teorisine göre sınıfsal konum, son noktada piyasadaki konumla özdeştir. Ayrıca kişinin sınıfsal konumu mülk sahipliğiyle belirlenir. Mülk sahibi olmak ya da mülksüzlük tüm sınıfsal konumların en temel kategorileridir (Weber 1986: 178). Weber ayrıca ayrıcalıklı sınıfları mülkiyetçi ya da mülk sahibi sınıf ile edinimci ya da ticari sınıf olarak birbirinden ayırmaktadır (Edgell 1998: 30). Peki, sınıf kavramı kapitalist piyasa ile ilişkilendirilecekse, piyasanın söz konusu olmadığı kapitalizm öncesindeki eşitsizlikleri hangi kavramla açıklamak gerekmektedir? Burada toplumsal tabakalaşma kuramları açısından, Weber'in Marx'a göre en büyük farklılığı açığa çıkarmaktadır. Weber, eşitsizlikleri açıklamakta sadece sınıf kavramından yola çıkmamakta, bunlara statü ve partiyi de eklemektedir. Buradan hareketle Weber, kölelerin, serflerin birer statü grubu olduğunu savunmakta, kapitalizm öncesi toplumsal tabakalaşmayı ise statü düzeninin belirlediğini söylemektedir. Bu bağlamda Weber'in kuramı ekonomik tabakalaşma ile statüye dayalı toplumsal tabakalaşma olmak üzere farklı tabakalaşma biçimlerini birleştirdiği için "çok boyutlu" olarak ele alınmaktadır (Gülalp 1993: 18-19). Weber, ekonomik tabakalaşmanın gerilediği yerlerde statü çatışmasının büyüdüğü ve güçlendiği düşüncesindedir. Ayrıca Weber'in sosyolojisinden çıkartabileceğimiz önemli bir sonuç da statü gruplarının toplumsal sınıflarla bir arada ortaya çıkabileceği, statü grubu kimliğinin ise sınıf üyeliği duygusunu ve sınıf bilincini zayıflatabileceğidir (Turner 1997: 64-65). Öte yandan statü bir kişinin mesleğiyle de ilişkilendirilmekte, yönetime yakın, işletmeye ve profesyonel gruplara yakın olan meslekler yüksek statülü olarak değerlendirilmektedir. Standing'e göre ise, sınıf ve statü açısından kendine özgü bir durum söz konusudur. Standing'e göre sınıfsal açıdan "prekarya", proletaryanın sahip olduğu (refah devleti anlayışının egemen olduğu Fordist dönemde en üst seviyeye ulaşan) toplumsal sözleşme ilişkilerinin dışındadır. Refah devletlerinin yazılı olmayan kurallarına göre proletarya, kendisine verilen güvenceler karşısında sermaye ile itaat ilişkisine girmektedir, oysa herhangi bir güven ya da güvenlik bulamayan prekarya için itaat ilişkisi söz konusu değildir. Statü açısından ele aldığımızda ise prekarya, parçalı statüye sahiptir. Çünkü prekarya yüksek statülü profesyonel ya da orta statüdeki zanaat mesleklerine tam olarak denk gelmemektedir. Sonuç olarak Standing, "prekarya"nın eskiye dayalı sınıf ya da statü (meslek) kavramlarıyla kolay kolay örtüştürülemediğini savunmaktadır (2017a: 23).

Standing'e göre prekarya, İkinci Dünya Savaşı sonrası izlenen "endüstri vatandaşlığı" (Keynesyen refah devleti politikaları kastedilmektedir) gündemi çerçevesinde işçi sınıfı ya da endüstri proletaryası kapsamına giren emeğe verilen yedi tip güvenden yoksun kişileri içermektedir. Bu güvence tipleri ise tam istihdam politikasına bağlı olarak yeterli gelir getirici fırsatların sunulması anlamına gelen emek piyasası güvenliği; keyfi işten çıkarmalara karşı korumayı ve çeşitli düzenlemeleri içeren istihdam güvenliği; statü ve gelir açısından dikey mobilitenin sağlanmasına yönelik fırsatları içeren iş güvenliği; çalışma koşullarının iyileştirilmesini, çalışma saatlerinin sınırlandırılmasını, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını amaçlayan çalışma güvenliği; işçilerin sahip olduğu becerilerin kullanılabilmesini içeren vasıfların yeniden üretiminin güvenliği; asgari ücret, kapsamlı sosyal güvenlik, ilerici vergi sistemi gibi uygulamaları içeren gelir güvenliği ve son olarak sendikal örgütlenme ve grev hakkını içeren temsil güvenliğidir. "Prekarya" olarak adlandırılan kesim bu yedi tip güvenceden yoksundur (Standing 2017a: 26-30; Standing 2017b: 26-28). Öte yandan "prekarya" homojen bir yapıya sahip değildir. Genel olarak prekaryayı bir kalıba sokmak güç olsa da üç farklı gruptan söz edilebilir⁵⁷. Bu gruplardan ilki işçi sınıfı topluluklarından ya da işçi sınıfı ailelerinden atılan, işçi sınıfından kopan, göreceli bir mahrumiyet yaşayan, kısmen eğitimsiz ve sağ popülizm ile neo-faşist hareketten etkilenmeye fazlasıyla açık olan kesimdir. İkinci kesimi ise geleneksel kısmi yurttaşlar-göçmenler (denizen), yaşadıkları toplumun en ayrıcalıksız katmanını oluşturan etnik azınlıklar, durumu belirsiz sığınmacılar, kısacası az da olsa bazı hakları güvence altına alınmış insanlar ("sessizler" ve "ötekiler") oluşturmaktadır. Gittikçe büyüyen üçüncü kesim ise parlak bir kişisel gelişim kariyeri hedefleri olmalarına karşın güvencesiz bir varoluşa saplanan, göreceli mahrumiyet ve büyük bir hüsrana sahip eğitilmiş insanları içermektedir. Sonuç olarak birinci kesim hayali bir geçmişe dayalı mahrumiyet yaşarken, ikinci kesim mevcut durumda bir "evin" olmamasından kaynaklı yoksunlukla karşılaşmakta, son grup ise içinde bulunduğu durumu bir geleceksizlik duygusuyla ilişkilendirmektedir. Birbirinden farklı bu üç kesimi ortak bir grup kimliği altında toplamak ise en büyük zorluktur (Standing 2017b: 38-40). Standing'e göre pek çok ülkede yetişmiş nüfusun yaklaşık dörtte biri bu kategoride yer almaktadır. Bu kitlenin özelliği içinde buldukları güvencesizlikle yakından ilişkili yabancılaşma, dışlanma, kaygı ve hiddete eğilim gibi duygulara sahip olmasıdır. Ancak prekarya, Marksist terminolojiyi kullanırsak, "kendisi için bir sınıf" değildir. Bunun nedeni ise kendisiyle savaş içinde olması, gerilimler yaşamasıdır. Düşük ücrete sahip bir işçinin, yaşadığı bölgeye gelen göçmen işçileri suçlaması örneğinde olduğu gibi prekarya olarak adlandırılan grubun içinde yaşadığı çatışmalar, yaşadıklarının sorumlusunun mevcut ekonomik ve

⁵⁷ Standing, 2011 tarihinde ilk kaleme aldığı "Prekarya – Yeni Tehlikeli Sınıf" adlı çalışmasında dört kesimden bahsetmektedir. Geçici işlerde çalışmak durumunda olanlar; yarı-zamanlı istihdam edilenler; çağrı merkezi çalışanları ve stajyerler bu dört grubu oluşturmaktadır (Standing 2017a: 33-35). Ancak Standing 2014 tarihli *Prekarya Bildirgesi* adlı kitabında bu sınıflandırmayı değiştirmiş ve prekaryanın üç gruptan oluştuğunu savunmuştur.

sosyal yapı olduğunu görmelerini engellemekte, bu durum onları popülist politikacıların ve neofaşist mesajların etki alanına girmelerine yol açmaktadır. Yaşananlar bu kesimin korkularına, güvencesizlik durumuna ve arzularına yanıt verecek bir politikayı zorunlu kılmaktadır (Standing 2017a: 50). Ancak prekarya olarak adlandırılan bu kesimin sürekli bir belirsizlik ve oturmamışlık durumu içerisinde yaşamak zorunda kalması; dünyaya ve topluma karşı uzun vadeli sorumluluk hissi ve bir iradeyi ortaya koyup bunu davranışa çevirecek dirayet şeklinde bir toplumsal hareketin sahip olması gereken iki unsurdan yoksun olmasına yol açmaktadır (Vatansever 2013: 12).

Eğreti istihdamın genelleştiği esnek birikim döneminde prekarya kavramı akademik ve politik literatürde oldukça popüler hale gelmiştir. Kasım 2018’de Fransa’da patlak veren “sarı yekekliler” hareketiyle⁵⁸ birlikte kimileri prekaryanın politik olarak harekete geçmiş bir sınıfa dönüştüğünü (Telek 2018) ileri sürse de önemli çelişkiler söz konusudur. Prekarya kuramına göre EİT’lerde yaşanan ve dördüncü bölümde ele alacağımız devrim niteliğindeki gelişmelerle birlikte sınıfsal ilişkiler dönüşüme uğramış, hatta eski sınıf ilişkileri ortadan kalkmış; proletaryanın yerini yepyeni bir sınıf olan prekarya almaya başlamıştır. “Prekarya sınıfı”nın temel karakteristikleri ise esnek çalışmaya dayanması, güvencesiz olması ve sosyal güvenceleri önemsememesi, kimilerinin eğitimsiz kimilerinin ise yüksek eğitilmiş, hatta ikinci bir dil bilen olması, birbirinden çok farklı kesimlerin bir araya gelmesidir (Çakır 2018: 21). Ancak prekarya kuramına yönelik çok sayıda eleştiri vardır. Prekarya kuramına getirilen en önemli eleştiri, üretim sürecindeki konumları ve ekonomik-toplumsal gereksinimleri çok farklı olan kesimleri tek bir kategori altında birleştirmek istemesidir. Walmart, Starbucks, McDonalds gibi yerlerde çalışan zincir işçileri ile vasıflarını kullanarak bilgisayar programları, filmler, reklam müzikleri gibi metalar üretmeleri için istihdam edilen kafa işçileri buna örnek olarak gösterilebilir. Hem zincir işçileri hem de kafa işçileri parça başı çalışmakta, esnek ve güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle prekarya kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak dijital emeği de içinde barındıran kafa işçilerinin ücretleri hem zincir işçilerine göre çok daha yüksektir hem toplumsal konumları daha yüksektir hem de çalışma koşulları üzerinde daha fazla kontrole sahiptir. Çalışma zamanını kendileri belirleyebildikleri için bu çalışma türü kafa işçileri için bir tercih nedeni olabilmektedir. Oysa zincir çalışanlar için böylesi bir durum olanaksızdır. Zincir çalışanlar Fordist fabrikanın seri üretim hattının disiplinine bütünüyle tabidirler, üstelik buna karşı mücadele etmenin araçlarına sahip değildirlere (Oğuz 2011: 15-16). Bu çerçevede prekarya net bir kavram değildir, heterojen grupları içermektedir. Nitekim Standing’in prekaryanın bileşenlerini sayarken dile getirdiği üç grubu ele aldığımızda, her ne kadar bunların hepsini birleştiren güvencesizlik ve belirsizlik gibi bir ortak payda bulunsa da gerek Marx’ın gerekse de Weber’in sınıf kuramı açısından bir sınıftan söz

⁵⁸ “Sarı yekekliler” hareketiyle ilgili olarak ayrıntılı bilgi için bkz. Genestier 2019.

etmek olanaklı değildir. Bu eleştirilere karşı Standing, prekaryanın bir sınıf olduğu yönündeki iddiasını Weber'in sınıfsal konumunun son noktada piyasadaki konumla özdeş olduğu (1986: 178; Day 2001: 10) şeklindeki görüşüne dayandırmak istese de söz konusu kesimin neden işçi sınıfının bir parçası olmadığı yönünde ikna edici bir kanıt sunamamaktadır. Oysa sınıf konumları, üretim ve yeniden üretim ilişkisindeki rollere göre belirlenmektedir. Sosyal sınıflar ilişkiseldir, kendi başlarına ortaya çıkmazlar ve dayandıkları üretim ilişkileri üzerinden belirlenirler. Buna karşın prekarya kuramını savunanlar, bu “sınıfa” kapitalizmin üretim ilişkileri açısından yeni bir rol tanımlasa da bir bütün olarak bu sınıfın sosyal sistemin yeniden üretimi için nasıl bir temel olabileceğine dair herhangi bir şey söylememektedir (Munck 2013: 752).

Prekarya kuramına getirilen bir diğer önemli eleştiri neredeyse tamamen Batı Avrupa (Kuzey) merkezli olmasıdır. Avrupa merkezci bir bakış açısına sahip olan kuram, buradaki gelişmeleri tüm dünyada geçerli olan bir norm olarak kabul etmektedir. Oysa ‘prekarite’ terimiyle tanımlanan çalışma türünün küresel Güney’de ilk defa norm olduğu söylenemez, çünkü bu ülkelerde çalışma her zaman güvencesiz olmuştur, bu anlamda yaşananlar yeni olarak değerlendirilemez. Standing’in “tehlikeli sınıf” benzetmesi de sorunludur. Victor Hugo’nun ünlü yapıtı *Sefiller*’de çalışan yoksulların potansiyel katiller ve gaspçılar değil, sömürücü bir sistemin kurbanları olduğunu göstererek, zamanının “tehlikeli sınıf” söylemine yanıt vermesinden yaklaşık 150 yıl sonra, Standing’in yeni oluşan bir sınıf olarak nitelediği prekaryayı “tehlikeli sınıf” nitelemesi siyasi olarak sorumsuzluk olarak değerlendirilmektedir (Munck 2013: 759).

Son olarak proletaryanın tarih sahnesinden çekildiği, yerini prekaryaya bıraktığı yönündeki iddia da eleştiri konusudur. 1980’li yıllardan itibaren uygulanan neoliberal politikalar ve esnek birikim rejimiyle birlikte endüstriyel emeğin küreselleşmesi, Kuzey ülkelerinde azalırken Güney ülkelerinde yoğunlaşması, küresel iş gücünün cinsiyet bileşiminin değişmesi, kadınların iş gücüne katılımının yüzde 50’yi aşması gibi gelişmeler yaşanmıştır. Dünya genelinde 1995-2019 arasındaki dönemde endüstriyel işçilerde yaşanan niceliksel değişim Tablo 3.1’de görülebilir. Buna göre “Yüksek Gelir Grubu Ülkeler” olarak sınıflandırılan Kuzey ülkelerinde 1995 yılında yaklaşık 151 milyon olan endüstriyel işçi sayısı 2019 yılına gelindiğinde yaklaşık 144 milyona gerilemiştir. Öte yandan aynı dönemde dünyanın geri kalanını oluşturan (düşük gelir grubu, alt-orta gelir grubu ve yüksek-orta gelir grubu) Güney ülkelerinde⁵⁹ endüstriyel işçi sınıfının sayısında ciddi bir artış söz konusu olmuş,

⁵⁹ Ülkelerin Kuzey – Güney şeklinde sınıflandırılması uluslararası kuruluşlar tarafından üretilmiştir, sosyal bilimcilere analiz kolaylığı sağlamaktadır. Kuzey’i ve Güney’i hangi ülkelerin oluşturduğu ise tartışma konusudur. Bu konuda çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır (Cengiz 2019: 24-29). Burada Dünya Bankası’nın ülkeleri yüksek, üst-orta, alt-orta ve düşük gelir grubu olmak üzere 4 gruba ayıran sınıflandırması kullanılmıştır. Listede Türkiye, üst-orta gelir grubu ülkeler arasında yer almaktadır (World Bank 2022, 1 Temmuz). Bu sınıflandırmada yüksek gelir grubu ülkeleri Kuzey ülkelerini

1995'te yaklaşık 393 milyon olan sayı 2019 yılına gelindiğinde 639 milyona çıkmıştır. Dünya genelinde ise endüstriyel işçi sayısı aynı dönemde yaklaşık 544 milyondan, yaklaşık 783 milyona yükselmiştir. Bu çerçevede endüstriyel işçi sınıfının tarihte hiç olmadığı bir büyüklüğe eriştiğinden söz edilebilir.

Tablo 3.1
Küresel Endüstriyel İşgücü (kişi)

Ülke Grupları	1995	2000	2005	2010	2015	2019
Yüksek Gelir Grubu Ülkeler	150.869.836	148.034.844	143.138.473	138.260.739	139.620.516	143.598.416
Düşük Gelir Grubu Ülkeler	12.892.024	13.868.482	16.158.900	20.027.344	23.927.835	26.774.878
Alt-Orta Gelir Grubu Ülkeler	132.158.994	149.881.036	184.619.140	218.475.362	254.788.369	278.918.995
Üst-Orta Gelir Grubu Ülkeler	248.242.963	256.287.771	282.867.335	326.543.233	344.813.408	333.614.282
Güney Ülkeleri	393.293.981	420.037.289	483.645.375	565.045.939	623.529.612	639.308.155
Dünya Geneli	544.163.817	568.072.133	626.783.848	703.306.678	763.150.128	782.906.571

Kaynak: World Bank Open Data (2022), “Employment in industry (% of total employment)”, <https://bit.ly/3BJ8Zi7>, (Erişim Tarihi: 31 Temmuz 2022); World Bank Open Data (2022), “Labor force, total”, <https://bit.ly/3R1o1EB>, (Erişim Tarihi: 31 Temmuz 2022)

Buna karşın proleterleşmenin kitlesel genişlemesi, işçi sınıfının 1950’lerde veya 1960’larda olduğu gibi aynı öncü sektörlerle olduğu gibi kaldığı anlamına gelmemektedir. Kuzeydeki sendikalar endüstriyel üretimden çok hizmetler sektörüne dayanmaya başlarken, Güney’de (örneğin Boliviya’da) madenciler ve diğer geleneksel işçi sektörleri, işçi sınıfının bileşimi daha karmaşık hale geldikçe öncü

oluşturmakta, geri kalan ülkeler ise Güney ülkeleri olarak kabul edilmektedir (IOM 2013: 43). Dolayısıyla Türkiye Güney ülkeleri arasında bulunmaktadır.

bir rol oynamayı bırakmıştır (Munck 2013: 755; Ness 2018: 19-39). Kısacası işçi sınıfı ortadan kalkmamakta, yeni emek formları ortaya çıkmaktadır. Güvencesizliğe karşı emeğin farklı kesimlerini bir araya getirme ve politik bir hareketi tetikleme konusunda prekarya yararlı bir işlev edinse de onu yeni bir sınıf tanımlamasının temeli olarak değerlendirmek yanıltıcı olacaktır (Oğuz 2011: 20).

Sonuç olarak eğreti istihdamın yarattığı olumsuzluklar, dijital kapitalizm koşullarında daha da ağırlaşmaktadır. Dijital teknolojilerin gelişimiyle emek gücünün karşı karşıya kaldığı aşırılıklar artmış, daha çok sayıda insan neredeyse hiç iş güvenliği olmadan çoğu zaman gereksiz, tatmin sağlamayan işlerde düşük ücret karşılığında çalışmak zorunda kalmıştır. Teknolojik gelişmeleri yücelten görüşlerin aksine, EİT’lerde yaşanan gelişimle birlikte metalaşma ve sömürünün arttığı bir gelecek yaratılmıştır. Kimilerince “prekarya” olarak nitelenen, ama her ne adlandırmayı yaparsak yapalım, daha az hak ve güvenliğe sahip, dolayısıyla işçi sınıfının “güvencesizleşmesinden” çok daha fazla pay alan yeni bir kesimi ortaya çıkmıştır. Kapitalist sistem varlığını sürdürmede, “güvencesiz”lerin genişlemesiyle ortaya çıkan bu emek fazlasından (Marksist terminolojiyle yedek sanayi ordusundan) sıklıkta yararlanmaktadır (O’Shea 2021: 188-192).

III. Teknoloji ve Emek: İşin Geleceği

Çalışmamızın amaçlarından birini, teknolojinin toplumla olan ilişkisini ele almak, teknolojik değişimlerin endüstri ilişkileri alanında, özellikle emek üzerinde ne gibi değişiklikler yarattığını, iktidar ilişkilerini de dikkate alarak incelemektir. Bu bağlamda günümüzdeki teknolojik değişimlerin emeği ne yönde etkilediği konusunu analiz etmek önemlidir. Bu çerçevede teknolojik değişimin oldukça hızlı seyrettiği günümüz dünyasının yanıtı en çok merak edilen, tartışılan sorularından birisiyle başlamak gerekmektedir: Teknolojide yaşanan ilerlemeler, insan hayatı üzerinde nasıl bir etkide bulunmaktadır? ABD’li akademisyenler Brynjolfsson ve McAfee, ses getiren çalışmaları “İkinci Makine Çağı”nda (The Second Machine Age – Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies) bu soruya yanıt vermeye çalışmakta, birinci bölümde “Teknoloji ve Endüstriyel Gelişim” başlığında ele aldığımız ve büyük oranda Neo-Schumpeter’ci endüstriyel devrimler yaklaşımına yeni bir yorum getirmektedir. Çalışmalarının girişinde insanlık tarihini, insani sosyal gelişme açısından ele alan yazarlar, 18. yüzyıldan itibaren kritik bir kırılmanın yaşandığını ileri sürmektedir. Birinci Makine Çağı olarak adlandırdıkları bu dönemi başlatan eşik, Watt’ın buhar makinesini geliştirmesiyle ivmelenen Endüstri Devrimi’dir. Watt’ın buhar makinesi, insan ve hayvanın kas gücünün sınırlamalarının aşılmasını sağlamakta, istediği zaman büyük ve yararlı bir enerjinin üretilmesine olanak tanımaktadır. Devasa miktarda açığa çıkan bu mekanik güç, fabrikalarda

seri üretime, demiryollarında ise kitle taşınmasına olanak sağlamış, insanlık tarihinde görülmedik bir değişimin kapısını da aralamıştır. Brynjolfsson ve McAfee, günümüzde ise ikinci bir kırılma anı yaşandığını ileri sürmektedir. Bu kez kas gücünün sınırlamaları değil, zihinsel gücün sınırlamaları aşılmaktadır. “İkinci Makine Çağı” olarak adlandırdıkları bu dönemin itici gücü ise bilgisayarlar ve diğer dijital ilerlemelerdir. İnsanlık tarihinin ilerleme eğrisinin yeniden bükülmesi anlamına gelen bu çağın olumlu olduğu (kıtılığın aşılması, özgürlüğün yolunu açması, vb.) kadar olumsuz sonuçları (Birinci Makine Çağı’nda yaşanan çevre kirliliği ve çocuk istihdamı gibi) olacaktır. Yazarlar dijitalleşmenin daha da hız kazanması, bilgisayarların daha güçlü hale gelmesiyle şirketlerin daha az işçiye ihtiyaç duyacağını ileri sürmektedir. Özel becerilere veya doğru eğitime sahip olan işçiler için bugünün en doğru zaman olduğu görüşünü savunan yazarlar, bunun aksine sıradan beceri ve yetenekleri olan işçiler için bundan kötü zaman olamayacağı görüşünü dile getirmektedir. Teknolojik ilerlemenin sonucunda “sıradan” becerilere sahip işçiler geride kalacak, yalnızca özel yetenekleri bulunan ya da “doğru eğitime” sahip olan işçiler değer yaratmak için bu yeteneklerini kullanabilecektir. Öte yandan bilgisayarlar, robotlar ve diğer dijital teknolojiler olağanüstü bir hızda bu becerileri ve yetenekleri elde etmeye başlamıştır, bu yüzden “sıradan” becerilere sahip işçiler için ciddi bir tehlike söz konusudur (Brynjolfsson, McAfee 2014: 414).

Dördüncü Endüstriyel Devrim’e, daha bilinen adıyla Endüstri 4.0’a enformasyon ve iletişim teknolojilerinde 1970’li yıllarda başlayan, ama asıl olarak 2000’li yıllarda üst boyuta ulaşan devrim niteliğindeki ilerlemelerin yön verdiği, dolayısıyla bu evrenin kritik teknolojisinin EİT olduğu görüşüne daha öncesinde değinmiştik. Henüz oluşum halinde bir süreç olarak ifade edebileceğimiz, doğrultusu yönünde ancak tahminde bulunabileceğimiz Endüstri 4.0’ın çalışmamız açısından önemi, günümüz kapitalizmin her derde deva, bir ilerleme ülküsünün ifadesi olarak mitleştirilmesi değildir. Endüstri 4.0 stratejisinin uygulanmasının emek üzerinde önemli etkilerde bulunması, bir bakıma köklü dönüşüme yol açması, çalışmamız açısından önem taşımaktadır.

Endüstri 4.0 ile otomasyonun daha da hız kazanacağı, robotların üretim sürecinde daha yoğun kullanılmasıyla birlikte işsizliğin artacağı, birçok mesleğin ortadan kalkacağı öngörülmektedir.⁶⁰ Özellikle yapay zeka uygulamaları ve ona eşlik eden artan robotizasyon ile birlikte, birçok işin tehdit altında olduğunu söylemek olanaklıdır (Pfeiffer 2017: 28; Ford 2018: 81-83; Kozanoğlu 2018: 112; Erdoğan 2021: 133). Ancak tehdit altında olan sadece daha çok kol gücüne dayanan mavi yakalı istihdam biçimleri değildir. Endüstri 4.0 teknolojilerinin getireceği robotik, akıllı,

⁶⁰ Makinelerin, içinde bulunduğumuz dönemde ise robotların, işçilerin elinden işlerini alacağı endişesi / korkusu yeni değildir. Kökeni 19. yüzyıla dayanan “John Henry ile buharlı şahmerdan” masalı, bir demiryolu işçisinin çelik bir elektrik matkapla yarışını konu edinmektedir. Demiryolu işçisi bu yarışta kazanır, ancak bu uğraşta hayatını kaybeder (Fraser 2017: 8). Bu “amansız yarış” günümüzde de işçilerle robotlar arasında sürmektedir.

otonom çözümler, işleri dijitalleştirecek, otomatize edecek ve sadece mavi yakalı istihdam biçimlerini değil, daha çok rutin işleri gerçekleştiren beyaz yakalı istihdam biçimlerini de ortadan kalkma tehlikesi ile baş başa bırakacaktır (Ansal, Yıldırım 2018). Akıllı algoritmalar ve büyük verinin (big data), nitelikli (vasıflı) bilgi işçilerinin yerini alabileceği ileri sürülmektedir (Pfeiffer 2017: 28). Yapay zeka uygulamalarının da eşlik ettiği bu süreçle birlikte bir işi yapmak için gerekli olan zaman ve enerji azalmış, enerji tasarrufu ortaya çıkmıştır. Teknolojinin gelişimiyle maliyetleri daha da düşen robotların yaygınlaşmasıyla kol gücünün yerini robotların, beyin gücünün yerini ise yapay zekanın alacağı, bunun sonucunda istihdam alanında bir daralmanın yaşanacağı yönünde güçlü belirtiler vardır. Kısacası robotların üretim alanında çoğalması ile emek ciddi bir tehdit altındadır (Ford 2018: 57-64; Erdoğan 2021: 134).

Öte yandan robotlaşmanın emek gücünden tasarrufun yanında istihdamı artıran bir yanının da bulunduğunu savunan görüşler de bulunmaktadır. Bu görüşü savunanlar bu durumu üç başlık altında gerekçelendirmektedir. İlk olarak robotların kullanıldığı sektörlerde yaşanan verimlilik artışı, küresel tedarik zincirini de büyütürken ara mal ve hammaddeye olan talebi artıracak, bu da daha fazla istihdamı gerektirecektir. İkinci olarak robotların kullanımı ve artan otomasyon, verimlilikte de büyük bir artışın yaşanmasına neden olacaktır, bu da nihai ürüne olan talebi artıracaktır. Son olarak ise robotların üretimde giderek daha çok kullanılması, ekonominin yapısında bileşimsel değişimlere neden olabilecektir, bunun sonucunda yüksek iş gücü payına sahip sektörlerin büyümesini teşvik ederek istihdam yaratabilecektir (World Bank 2019: 150).

Ancak yapılan bazı araştırmalar, emek açısından fazla iyimser olmamak gerektiğini göstermektedir. Nitekim McKinsey Global Institute (MGI) tarafından 2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre tüm dünyadaki işlerin yüzde 50'si, günümüz teknolojilerinin uyarlanması ile otomasyona geçebilme potansiyeli taşımaktadır. Yine aynı araştırmaya göre, 2030 yılında otomasyonun etkisiyle ortadan kalkacak işlerin miktarı 400 milyonu bulacaktır. Otomasyondan olumsuz etkilenecek bu işler ağırlıklı olarak gelişmiş kapitalist ülkelerde bulunmaktadır. Almanya'da mevcut işlerin yüzde 24'ü, ABD'de yüzde 23'ü, Çin'de ise yüzde 16'sı, bu senaryoya göre ortadan kalkacaktır. Her ne kadar 75 milyon kişinin bu dönemde yeni mesleklere geçeceği tahmin edilse ve 2030'da tüm işlerin yüzde 9'unun Endüstri 4.0 etkisiyle ortaya çıkacak yeni işler olacağı McKinsey Global Institute (MGI) tarafından yayınlanan bu araştırmanın raporunda bir tahmin olarak ortaya konulsa da (Manyika vd. 2017: 1-3) genel toplamda çok daha fazla insanın işini kaybedeceği, işsiz kalacağı açıktır. Nitekim kitlesel işsizlik korkusu, Endüstri 4.0 konseptinin tüm dünyaya yayılmasında önemli bir pay sahibi olan Dünya Ekonomik Forumu (WEF - World Economic Forum) çevrelerinde de

endişe yaratmaya başlamıştır. Bu çevrede sarf edilen “Endüstri 4.0’ın ayakta kalabilmesi için biraz Marksizme ihtiyaç var” (Bendell 2016) sözleri bu endişenin bir ifadesi olarak değerlendirilebilir. Bu sürece ilişkin sermayenin belirli kesimlerinin bakış açısını yansıtmaları açısından Tennessee merkezli bir restoran zinciri olan Hardee’s Food Systems Inc.’in direktörü Andrew Puzder’e ait şu sözleri de aktarmamız yararlı olacaktır: “Onlar her zaman kibarlar, her zaman daha fazla satıyor, asla tatil yapmıyor, asla geç kalmıyorlar, asla kayma-düşme gibi kazalar geçirmiyor, ayrıca yaş, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı gibi vakalara konu olmuyorlar” (World Bank 2018: 20). Puzder, burada çalışanların yerlerini makinelerin ve robotların alması gerektiğini kastetmektedir. Benzer bir yaklaşıma, dördüncü bölümde ele alacağımız Tayvan kökenli, ağırlıklı olarak Çin’de üretim yapan dev elektronik firması Foxconn ile ilgili bir analiz yapan *The Economist*’in kullandığı ifadelerde rastlamak olanaklıdır. Ağır çalışma koşulları karşısında çok sayıda işçisi intihar eden ya da intihar girişiminde bulunan Foxconn’un üretimde daha çok robot kullanma yönündeki kararına göndermede bulunulan bu makalede şu ifadeler kullanılmaktadır: “Robotları yönetmek kolaydır, çünkü onlar şikâyet etmezler veya daha yüksek ücret istemezler veya kendilerini öldürmezler” (The Economist 2011).

Şekil 3.1: Robotlaşma ve Kişi Başına Düşen Gelir İlişkisi

Kaynak: World Bank (2019), World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains, Washington, DC: World Bank: 147

Bu gibi ifadelerin iş dünyasında giderek çoğalması, emeğin robotlaşma karşısında ciddi bir risk altında olduğunu kanıtlamaktadır. Çin gibi sınırsız görünen iş gücü arzına sahip ülkelerde bile ücretlerin yükselmeye başlaması (Dyer-Witheyford 2019: 216; The Economist 2011), sermayenin

üretim sürecinde endüstriyel robotlar kullanımı kararlarını almasını her geçen yıl artırmaktadır.⁶¹ Robotlaşma sürecinin ücretlerin ve kişi başına gelirin görece yüksek olduğu ülkelerde daha yüksek hızla seyrettiği gözlemlenmektedir. Nitekim robotlar ağırlıklı olarak Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Asya'daki bu ülkelerde kullanılmaktadır (Şekil 3.1). İşçi başına robot yoğunluğunun en yüksek olduğu ülkeler Almanya, Güney Kore ve Singapur'dur. Bu yoğunluğa karşın bu ülkelerde istihdam oranı hala yüksektir (World Bank 2018: 20). Öte yandan Çin'in ilerleyen yıllarda en büyük endüstriyel robot stokuna ülke olması beklenmektedir (World Bank 2019: 147).

Şekil 3.2: Robotlaşma ve Sektörlerde Otomasyonun Uygulanabilirliği

Kaynak: Artuc, Bastos ve Rijkers 2018'den aktaran World Bank 2019: 147

Buna karşın üretimde robotların en yoğun olarak kullanıldığı sektör, geçmişte olduğu gibi, günümüzde de otomotiv sektörüdür (Şekil 3.2). Tekstil gibi geleneksel emek yoğun sektörlerde, her ne kadar otomasyona elverişlilik söz konusu olsa da robotlaşma daha az görülmektedir. Ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle küresel tedarik zincirinin kesintiye uğramasının birçok otomotiv tedarikçisini ve otomotiv üreticisini üretimi geçici olarak durdurmaya zorlaması, 1961 yılında New Jersey'deki General Motors fabrikasına ilk ünitelerin yerleştirilmesinden bu yana endüstriyel robotların en büyük müşterisi unvanını elinde bulunduran otomotiv sektörünün, bu konumunu kaybetmesine yol açmıştır. 2020 yılında elektrik / elektronik sektörü, ilk kez otomotiv sektörünü geçerek endüstriyel robotların ana müşterisi olmuştur. Genel planda ise son yıllardaki yüksek hacimli robot kurulumlarının etkisiyle, Asya'nın ortalama robot yoğunluğu 2015'ten bu yana yüzde 18 artarak 2020'de 10.000 çalışan başına

⁶¹ Endüstriyel robot satışlarıyla ilgili olarak ikinci bölümde yer alan "Akıllı Robotlar" başlığı incelenebilir.

134 adede yükselmiştir. Avrupa robot yoğunluğu ise Asya'ya göre kısmen düşüktür. Avrupa robot yoğunluğu 2015'ten beri sadece yüzde 6 artmış 2020'de 10.000 çalışan başına 123 birime ulaşmıştır. Amerika'da ise 10.000 çalışan başına 111 robot (2015'ten beri yüzde 9 artış) söz konusudur (IFR 2021). Üretimde robotların kullanılmasının, kaliteye göre ayarlanmış robotların fiyatlarındaki düşüş ile önümüzdeki on yıl içinde daha da artacağı öngörülmektedir (World Bank 2019: 147). Bu durumun emek gücünü olumsuz yönde etkileyeceği ise açıktır.

Üretim sürecinde kullanılarak emek süreçleri üzerinde önemli etkilerde bulunan bir diğer teknolojik gelişme yapay zekadır. İnsan beyninin bir benzerinin yapılabilmesi iddiasıyla başlayan yapay zeka çalışmalarında, özellikle son 25 yılda ciddi ilerlemeler yaşanmış, insan gibi davranan bir robot oluşturma konusunda kısmi başarılar elde edilmiştir. Günümüzde askeri, sivil ve ticari uygulamalarda karar destek, planlama ve operasyon süreçlerinde yapay zekanın kullanımı artmıştır. Yapay zekanın ve onun bedene bürünmüş hali olan (Say 2018: 121) robotların, canlı emeğin, dolayısıyla işçi sınıfının yerini alabileceği şeklinde görüşler bu dönemde sıkça dile getirilmiştir. Bu görüşlerin yaygınlık kazanmasında 2000'lere kadar daha çok rutin işlerde insan emeğini ikame eden robotların, “makine öğrenmesi” (machine learning) olarak adlandırılan yapay zeka uygulamalarıyla artık bilişsel görevleri de yerine getirmeye başlaması etkili olmuştur. “Makine öğrenmesi” sayesinde robotlar, geçmiş deneyimlerinden, hatalarından ve olasılık hesaplamalarından “öğrenmekte” ve kendilerini yeni duruma uyarlamaktadır. Böylece robotların işleyişinde insan faktörü belli oranlarda ortadan kalkmakta, tam otonominin yolu açılmaktadır (Aydın 2021: 275). Endüstri 4.0 yaklaşımının simgelerinden olan ve minimum ya da sıfır insan müdahalesi ile dolayısıyla insansız olarak üretimi gerçekleştiren, “karanlık fabrikaların” (Lights-out Manufacturing) üzerinde yükseldiği temel tam olarak da bu gelişmelerdir (Lee 2018: 1). Öte yandan karanlık fabrikalarda her ne kadar işleyiş insansız olsa da bu işleyişin arka planında ileri düzey programlama ve planlama bilgisine sahip, bakım-onarımı gerçekleştirebilecek nitelikli bir işgücü gerektiğini vurgulamak önemlidir (Aksoy 2017: 38). Bu bağlamda Endüstri 4.0'ın getireceği bu teknolojik gelişmelerle birlikte işin tamamı ortadan kalkmayacaktır. Bu süreçten en çok orta vasıf düzeyindeki emek olumsuz etkilenecektir. Bunun bir örneğini de yapay zeka uygulamalarının hizmet sektöründe yarattığı etkide görebiliriz. Rusya Federasyonu'nun en büyük bankası olan Sberbank'ta yaşananlar bu çerçevede incelenebilir. Sberbank'ta kredi kararlarının yüzde 35'i yapay zeka uygulamaları yardımıyla alınmaktadır. Ayrıca şirketin “robot avukatları”, 3 bin çalışanın yerini almıştır. 2011'de 59 bin olan “back office” (idari departman) çalışanlarının sayısının yakın bir gelecekte bine düşürülmesi hedeflenmiştir. Benzer bir şekilde Çin'deki bir finansal teknoloji firması olan Ant Financial, binlerce kredi memuru veya avukat

kiralamak / çalıştırmak yerine kredi anlaşmalarını değerlendirmek için büyük veri (big data) analizini kullanmaktadır (World Bank 2018: 21).

Üretimde artan robotlaşmaya ek olarak otomasyonun artması da emek gücünü günümüzde önemli ölçüde etkilemektedir. Otomasyon, sermayenin bir dizi işte emeğin yerini almasını sağlayan yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve benimsenmesine karşılık gelmektedir. Otomasyon aynı zamanda, görece düşük vasıflı işlerin daha sıkı yönetildiği ve daha yüksek ücretli işlerin az bulunur ve daha karmaşık hale gelen beceri grupları gerektirdiği bir dünya yaratmaktadır (O'Shea 2021: 190). Otomasyon üretim sürecinin içeriğini emeğin aleyhine değiştirmekte, yer değiştirme efekti sayesinde sermaye daha öncesinde emek tarafından gerçekleştirilen işleri devralmaktadır. Otomasyondan kimlerin yararlanacağını, kimlerin zarar göreceğini belirleyen ise bilgisayarlar ve robotlar değil, onlara sahip olanlar, dolayısıyla sermayedir. Nitekim kapitalizmin doğduğu andan itibaren sermayenin kontrolünde otomasyon, yer değiştirme efekti ile birçok zanaatçıyı, tarım işçisini yerinden etmiştir. Günümüzde ise hızlı bir otomasyon dönemine tanık olduğumuz söylenebilir. Robotların ve diğer otomatik makinelerin yükselişiyle üretim sektöründeki işçilerinin işleri zarar görürken, benzer gelişmeler özel yazılımların ve yapay zeka uygulamalarının etkisiyle muhasebe, satış, lojistik, ticaret ve bazı yönetsel mesleklerde yer alan beyaz yakalı işçilerde de görülmektedir. Ancak otomasyonun yer değiştirici etkisi kadar onu dengeleyen verimlilik etkisi de bulunmaktadır. Nitekim otomasyonun yer değiştirme etkisi, emeğin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu yeni işler yaratan teknolojilerle dengelenmektedir. Bu tür yeni işler sadece olumlu bir üretkenlik etkisi değil, aynı zamanda eski haline getirme etkisi (reinstatement effect) de yaratmaktadır. Eski haline getirme etkisi emeği daha geniş bir iş yelpazesine geri döndürmekte ve böylece üretimin iş içeriğini emek lehine değiştirmektedir. Bu duruma örnek olarak ABD'de artan robotlaşma sonucu endüstriyel işçilerin sayısının azalmasına karşın, satış temsilcileri, mühendisler ve programcıların sayısının artmasını gösterebiliriz. Bir başka araştırmaya göre 1999-2016 tarihleri arasında Avrupa'da teknolojik değişim 23 milyon yeni işin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu rakam, toplam istihdam artışının yarısını oluşturmaktadır (Frase 2017: 20; Acemoğlu, Restrepo 2018: 4-5; World Bank 2018: 20; World Bank 2019: 151).

Ancak Frey ile Osborne'un ABD iş gücü piyasasında yer alan 702 meslek üzerinden yaptıkları bir analiz artan otomasyonun emek üzerinde olumsuz sonuçlar doğuracağını göstermektedir. İşleri bilgisayarlı otomasyona (computerisation) geçiş olasılıkları üzerinden, yüksek, orta ve düşük risk kategorilerine ayıran Frey ve Osborne, ABD iş gücü piyasasında yer alan işlerin yüzde 47'sinin araştırmanın yapıldığı tarihten sonraki on ya da yirmi yıl içinde yüksek risk kategorisinde yer alacağını

ileri sürmüştür. Nitekim yazarlara göre, bir makineyi çalıştıran hemen her işçinin görevi basit ve rutin işlemlerden oluşur, dolayısıyla bu işler bu yeni otomasyon seçeneğiyle kolaylıkla yer değiştirir. Bu modele göre taşımacılık ve lojistik mesleklerindeki çalışanların çoğu, ofis ve idari destek işçilerinin yanı sıra, imalat sektöründeki işçiler risk altındadır (Frey, Osborne 2017: 255).

Teknolojik gelişmelerin genel olarak insanların yaşam standartlarını yükselteceği şeklinde olumlu görüşler de bulunmaktadır. Ancak teknolojinin bu olumlu etkisi yerkürenin her noktasında eşit oranda dağılmamaktadır. Coğrafi eşitsizlikler (gelişmiş ülkeler – gelişmekte olan ülkeler, Kuzey – Güney) bir yana, aynı coğrafya içerisinde bulunan çeşitli sektörlerde de farklılıklar söz konusudur. Bazı sektörlerde işçiler teknolojinin nimetlerinden cömertçe faydalanırken, diğer sektörlerdeki işçiler yerlerinden edilme korkusunu fazlasıyla yaşamaktadır (World Bank 2018: 13). Nitekim istihdam kutuplaşmasının bir sonucu olarak pek çok vasıfsız işçi için iş ve ücret kaybı yaşanırken, en yüksek ücretlilerin aldıkları ücret ise çarpıcı biçimde artmıştır (O’Shea 2021: 189). Öte yandan robotların, ileri analitik, kişilerarası veya manuel beceriler gerektiren rutin olmayan görevlerde bulunan işçileri tamamlayabileceği yönünde görüşler bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak ekip çalışması, ilişki yönetimi, insan yönetimi ve bakıcılık içeren işler gösterilmektedir. Tasarım yapmak, sanatsal üretimde bulunmak, araştırma yapmak, ekipleri yönetmek, hemşirelik ve temizlik işleri gibi faaliyetlerin ise en azından şimdilik, robotların yapmasının zor olduğu görevler içerdiği ileri sürülmektedir. Artan otomasyon ve robotlaşmadan en olumsuz etkilenecek olan kesimin genç işçiler olacağı öngörülmektedir. Bunun nedeni ise otomasyon nedeniyle genç işçilerin işe alınma nedeninin düşmesi gösterilebilir (World Bank 2018: 20-24). Son olarak otomasyon sonucu verimlilikte iyileşmeler yaşansa da ekonomik daralmalar nedeniyle işlerin tasfiyesi söz konusu olmakta, bu daralmanın ardından gelen genişleme dönemi, iş yaratmada çok az büyüme yarattığı için “istihdamsız toparlanmalar” (jobless recoveries) adı verilen durum yaşanmaktadır. Söz konusu eğilimin, sistemik ekonomik sıkıntılar sırasında büyüyen olumsuz etkileri özellikle nüfusun daha savunmasız kesimlerini vurmaktadır. Ayrıca işçi hareketinin “sekiz saatlik işgünü” kazanımlarından giderek uzaklaşmakta, daha fazla insan daha fazla işte daha uzun süreler çalışmaktadır (O’Shea 2021: 191-195).

Endüstri 4.0’ın emek piyasasında doğuracağı etkiler bunlarla sınırlı değildir. Otomasyonun etkisiyle ortadan kalkan işlerin işsizliği artırarak, ücretler üzerinde bir basınç oluşturacağını, dolayısıyla ücretleri düşürücü bir etki doğuracağı tahmin edilebilir. Ücretlerdeki bu düşüşün ise işçi sınıfının sermaye çevriminin dolaşım aşamasında bir tüketiciye, müşteriye dönüştüğü dikkate alınırsa, üretilen ürünlerin kimin alacağı şeklindeki soruyu gündeme getirmektedir. Bu durum bir açmazı beraberinde getirecektir. Öte yandan Endüstri 4.0 stratejisinin gerçek anlamda işletilmediği

günümüzde dahi, otomasyonun etkisiyle orta düzey nitelik gerektiren işlerin ortadan kalktığı, bunun yerini alan daha az sayıdaki işin ise düşük ücretli hizmet işleri ile yüksek ücretli profesyonel işlerin (yüksek ücretli bu işler büyük oranda dijital emeği oluşturmaktadır) bir kombinasyonundan oluştuğu gözlenmektedir (Ford 2018: 70-72; World Bank 2018: 18). İstihdamın kutuplaşması olarak nitelenen bu durumun bir sonucu olarak bir yanda düşük düzey nitelik gerektiren ve düşük ücrete sahip işler, diğer tarafta da dijital emeğin içinde yer aldığı, robotlar tarafından gerçekleştirilen işleri tamamlayan yüksek nitelik gerektiren ve yüksek ücrete sahip işler yer almakta, orta düzey nitelik gerektiren işler ise giderek azalmaktadır (Acemoğlu, Autor 2011: 1070-1074; Autor 2011: 12-13; World Bank 2019: 137). 2008 krizinden sonra ABD’de gözlemlenen bu “istihdam kutuplaşması” süreci, başta gelişmiş kapitalist ülkeler olmak üzere, diğer ülkelerde de yaşanmaya başlamıştır. İş gücünün kompozisyonu değişmekte, bazı işler ortadan kalkarken ya da bu işlerde çalışanların daha düşük ücretlere rıza göstermek zorunda kalırken, özellikle bilgisayar teknolojilerine hakim iş gücünün gelirlerinde büyük artışlar yaşanmakta, bir gelir kutuplaşması durumu ortaya çıkmaktadır (Kozanoğlu 2018: 113). Endüstri 4.0 ile otomasyonun daha yoğun uygulanacağı önümüzdeki on yıllarda, istihdam kutuplaşmasının tüm dünyada görülebilecek bir trend olabileceği söylenebilir.

Bu bölümün başında “Emek Sürecinin Yeniden Yapılanması: Fordizmin Krizi ve Esneklik Politikaları” başlığı altında belirttiğimiz gibi, emek sürecinin ve emekçinin denetimi, her zaman için kapitalistin kârlılığını ve sermaye birikimini sürdürmesinde kritik öneme sahip olmuş ve bu noktada teknoloji önemli bir işlev edinmiştir. Nitekim sermaye tüm geçmişi boyunca emek üzerindeki denetimini artırmak için yeni teknolojiler geliştirmiş ve bunları uygulamıştır. Bu denetim süreci sadece maddi verimliliğin artırılmasını hedeflememekte, aynı zamanda istihdam edilen emekçilerin öz disiplinini, piyasaya arz edilen emeğin kalitesini, emekçilerin kültürel alışkanlıklarını, kendilerinden beklenen iş ve almayı umdukları ücret hakkındaki fikirlerini de içermektedir. Bu yüzden Marx’a göre teknolojik yenilikler sınıf mücadelesinde yaşamsal bir öneme sahiptir (Harvey 2015b: 112). Bu çerçevede Endüstri 4.0 süreciyle birlikte özellikle otomasyon, yapay zeka ve robot teknolojilerinin kullanımının bu denetim sürecini bir üst boyuta taşıyacağı şeklinde güçlü belirtiler bulunmaktadır.

Öte yandan esnek birikime geçiş ve neoliberal politikaların güç kazanmasıyla birlikte çalışma yaşamında geçerli hale gelen esnekleşme, düzensizleşme ve güvencesizleşmenin, kısacası eğreti istihdamın Endüstri 4.0 koşullarında daha da artacağına yönelik görüşler bulunmaktadır. Özellikle dijital teknolojilerde yaşanan ilerlemelere paralel olarak platform ekonomilerinin⁶²

⁶² Uber, Airbnb, Upwork, Amazon Mechanical Turk, vb. gibi bilinen örnekleri olan bu platformlar, gerçekte büyük veriyi elde etme ve bu konuda rakiplerine karşı avantaj elde etme amacıyla hareket etmektedir (Srnicek 2017: 254-

yaygınlaşmasıyla, dijital emek platformları ortaya çıkmaktadır. Bu platformlara örnek olarak Upwork, Amazon Mechanical Turk, vb. gibi küresel çevrimiçi çalışma platformlarını verebiliriz. Kendi hesabına çalışma görünümü adı altında, işçiler toplu ilişkiler yerine bireysel ilişkilere yönlendirilmekte, dolayısıyla sendikal örgütlenmeden, toplu iş sözleşmesinden mahrum bırakılmakta, iş yasalarının ve sosyal güvencenin dışına çıkartılmaktadır. Bu bağlamda platform işçilerini yeni dönemin dijital göçmenleri olarak değerlendirmek olanaklıdır. Bütün bunların sonucunda dördüncü bölümde “Yeni Emek Formu Olarak Dijital Emek” başlığı altında göreceğimiz gibi, dijital platformlarda toplanan bu kalabalıklar, kendilerine sunulan işleri dünyanın herhangi bir noktasından çok düşük ücretlerle yerine getirmekte, böylece Kuzey ülkelerindeki işçilerin işlerini elinden alabilmektedir (Erdoğan 2021: 131-133). Sendikal örgütlenmenin ve toplu iş sözleşmesinin fiilen olanaksız hale getirme eğilimi taşıyan bütün bu gelişmeleri işçi sınıfı mücadelesinin tarihsel kazanımlarının aşındırılması olarak değerlendirebiliriz.

Emek üzerinde etkide bulunan ve bizim çalışmamız açısından kritik öneme sahip bir diğer gelişme ise enformasyon ve iletişim teknolojilerinde (EİT) yaşanan devrim niteliğindeki ilerlemelerdir. “Emek bağlantılandırıcı” teknoloji olarak da niteleyebileceğimiz enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan geniş bant (broadband) internet ile bilginin üretim alanında kullanılması süreci hız kazanmış, bunun sonucunda fiber optik ağ üzerinde aktarılma maliyetleri giderek düşmüş, gelişmiş kapitalist ülkelerdeki firmalar geliştirmekte olan ülkelerdeki firmalarla daha kolay bağlantı kurarak, üretim sürecini sınırlar ötesine yayma olanağına kavuşmuştur (World Bank 2019: 137). “Emek bağlantılandırıcı” teknoloji sayesinde özellikle ABD gibi gelişmiş kapitalist ülkelerdeki mavi yakalı işçiler (endüstri işçileri) işlerini kaybetmektedir (Kozanoğlu 2018: 113). Öte yandan bilgisayar destekli otomasyonun “çalışmanın sonu”nu getireceğine dair 1980’li ve 1990’lı yıllarda Rifkin (1995: 3-14), Ramtin (1991: 140-144), Aranowitz, Difazio (1994: 328-358) gibi isimlerin geliştirdiği teorilerin, 21. yüzyılda sermayenin emek piyasasını küreselleştirerek, küresel tedarik zincirlerini (GVC – global value chain) geliştirmesi / genişletmesi ve böylece ucuz iş gücü bulma seçeneğini elde etmesiyle, bir süre için, yanlışlandığı ileri sürülmektedir. Bu görüşe göre sermaye, bu dönemde küresel proletaryanın oluşması sayesinde ucuz iş gücü bulma seçeneğine sahip olduğu için işçileri pahalı robotlarla değiştirme seçeneğini uygulamaya koymamıştır (Dyer-Witford 2019: 214). Offshoring ile birlikte endüstriyel üretim, işçi sınıfı hareketinin güçlü, dolayısıyla emek gücünün görece pahalı olduğu “merkez” ülkelerden; işçi sınıfının tarihsel kazanımlarının daha az, emek gücünün görece ucuz olduğu, kırlardan kentlere göç etmiş yeni işçileşen milyonların bulunduğu çevre ülkelere kaymıştır (Ness 2018). Güney’deki milyonların katılımıyla muazzam boyutlara ulaşan

255). Ancak konuya endüstri ilişkileri açısından bakarsak, söz konusu platformlar emek gücünü ortaya koyan işçileri bireyselleştirmekte, onları işçi sınıfı hareketinin dışına çıkarmaktadır.

bu iş gücü havuzunda ise kayıt dışı çalışma bir hayli yaygındır. Öyle ki gelişmekte olan ülkelerde ortalama olarak her üç kişiden ikisi kayıtdışı işçilerdir (World Bank 2018: 28). Ayrıca bu işçiler büyük oranda herhangi bir sosyal haktan mahrum olarak güvencesiz koşullarda çalışmaktadır. Ancak düşük ücretin doğal bir sonucu olarak eksik tüketim ve yatırım olanaklarında yavaşlama ortaya çıkınca, ortaya çıkan bu durgunluğa yanıt olarak bireysel ve ulusal düzeyde finansallaşma ve kredi, kısacası bireysel veya kolektif borçlanma mekanizması devreye sokulmuştur (Dyer-Witthford 2019: 214). Güney'deki yeni proleterleşmiş genç emekçilerin çalışma koşullarının iyileşmesini talep ederek bağımsız taban örgütleri kurması ve neoliberal politikalara karşı bir muhalefet odağı haline gelmesi (Ness 2019: 74), sermaye açısından teknolojik olarak onu ortadan kaldırma seçeneğini tekrar gündeme getirmiştir. Yeni nesil robotların devreye sokulduğu bu savaş ise bu kez sadece mavi yakalı işleri değil, beyaz yakalı işleri de hedef almıştır (Dyer-Witthford 2019: 214-215). Ayrıca enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler sonucunda ekonominin ve üretimin hızla dijitalleşmesi, dijital kapitalizmin de ortaya çıkması, emeğin mekânsal bağımlılığının ortadan kalkmaya başlaması ve dijitalleşmesi, yeni bir emek formu olarak dijital emeğin de ortaya çıkmasına yol açmıştır. Çalışmamızın ana odak noktasını oluşturan dijital emek, dördüncü bölümde detaylı olarak ele alınacaktır. Ancak öncesinde dijital emeğin ortaya çıkmasını sağlayan dijital kapitalizm tartışmalarını ele almamız gerekmektedir.

IV. Enformasyon Toplumu ve Dijitalleşen Kapitalizm Tartışmaları

Çalışmamızda bir önceki alt başlıkta 1970'li yıllarda sermayenin içine girdiği birikim krizine çözüm bulmak için yaptığı ekonomik, toplumsal, politik, kültürel, vb. dönüşümlerden söz etmiştik. Gerçekten de 1970'li yılların sonunda başlayan, 1980'lerde hız kazanan dönemde, kapitalist sistem krize çözüm bulmak için yeniden yapılandırılmıştır. Esnek birikim olarak da adlandırılabilir bu dönemde adeta "katı olan her şey buharlaşmıştır". Bu bölümün ilk başlığında gördüğümüz gibi, teknolojiye, ama özellikle enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin sağladığı olanaklarla, tarihten bu yana gelen güçlü bir işçi sınıfı hareketi geleneğine sahip gelişmiş kapitalist Kuzey ülkeleri, endüstriyel üretimlerini işçi hareketinin görece güçsüz olduğu, emek gücü maliyetlerinin düşük olduğu gelişmekte olan Güney ülkelerine hızla kaydırmaya başlamıştır. Güney ülkelerinde endüstriyel işçi sınıfı hızla büyümesine karşın, Kuzey ülkelerinde yaşanan bu gelişmelerden hareketle 1980'li yıllardan itibaren endüstri toplumunun artık sonuna geldiği, bu yüzden "proletaryaya elveda" demenin gerektiği, enformasyonun sermayenin yerini almaya başladığı, enformasyon toplumunu yaşamaya başladığımız şeklinde görüşler akademik ve politik tartışma alanlarında güç kazanmıştır. Öte yandan enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan devrim

niteliğinde sayılabilecek ilerlemeler de bir gerçekliği oluşturmaktadır. Endüstri 4.0 tartışmalarında da gördüğümüz gibi, özellikle çok uluslu şirketler dijital ağlar üzerinde örgütlenmekte ve kimi hizmetlerini dijitalleştirmektedir. Daha da ötesi toplumun da dijitalleştiği yönünde görüşler bulunmaktadır. Bu bağlamda enformasyon toplumu ve dijitalleşen kapitalizm tartışmalarını ele alacağımız bu bölüme, “post-endüstriyel toplum” ve “enformasyon kuramları”nı aktararak başlayacağız. Bu bölümü yeni kapitalizm kuramlarını inceleyerek bitireceğiz.

A. Post-Endüstriyel Toplum, Enformasyon Toplumu Kuramları

Kapitalizm dijitalleşiyor mu sorusuna yanıt aramadan önce, 1970’li yıllardan itibaren akademik ve politik tartışma ortamını fazlasıyla meşgul eden ve etmeye de devam eden endüstri sonrası toplum, enformasyon toplumu, vb. gibi farklı isimlerle anılan yaklaşımlara kısaca yer vermek gerekmektedir. Birçoğu farklı görüşler ve politik duruş içerse de bu yaklaşımların çıkış noktasında 20. yüzyılın son bölümünde kapitalizmin yaşadığı dönüşüm yer almaktadır. Buna göre, endüstriyel devrimler ile ortaya çıkan endüstri toplumu dönem sona ermiş, yeni bir dönemin kapısı açılmıştır.⁶³ Klasik endüstriyalizm, dolayısıyla Marx, Weber ve Durkheim tarafından çözümlenen ve 19. ve 20. yüzyılda Batı’da yaşanan toplum artık bulunmamaktadır (Kumar 2004: 15). Büyük oranda, gelişmiş kapitalist “Kuzey” ülkelerinin endüstriyel üretimini “Güney” ülkelerine kaydırıp “endüstrisizleşmesini” dünyanın diğer ülkelerine genellemesiyle ilişkili olan bu dönem farklı yazarlarca “post-endüstriyel toplum”, “sanayi ötesi toplum”, “sanayi ötesi sosyalizm”, “üçüncü dalga uygarlığı” gibi farklı isimlerle, farklı yaklaşımlarla ele anılmaktadır (Parlak 2004: 95-96). Bu yaklaşımı savunanlar kapitalist sistemin 1970’li yıllarda yaşadığı ve daha önceki bölümlerde ele aldığımız krizin yarattığı sıkıntıları, endüstri toplumunun can çekişmesi olarak nitelemekte, “enformasyon ve iletişim teknolojilerinde (EİT) yaşanan ilerlemelerin sunduğu olanaklarla enformasyonun işlenmesi sayesinde bir zenginliğin yaratılacağını, böylece enformasyon toplumu adında yeni ve müreffeh bir toplumun oluşacağını, şu anda bunun doğum sancılarının yaşandığını ileri sürmektedirler (Yüksel 2015: 38). Enformasyon toplumu kuramları olarak gruplanabilecek bu yaklaşımlardan öne çıkanlara kısaca değinmek yararlı olacaktır.

Bu yaklaşımlardan ilki fütürist kimliğiyle öne çıkan Alvin Toffler’in geliştirdiği “üçüncü dalga uygarlığıdır. Neo-Schumpeter’ci yaklaşımın dörtlü endüstriyel devrim kavramlaştırmasını farklı şekilde yorumlayan Toffler’in bu çok bilinen kavramlaştırmasında belirtildiği gibi insanlık tarihini

⁶³ Endüstri 4.0 olarak tanımlanan Dördüncü Endüstriyel Devrim tartışmaları, bu yaklaşımların geliştirilmesinden sonraki dönemde gündeme gelmiştir. Endüstri 4.0 yaklaşımının yaygınlık kazanması bir bakıma bu yaklaşımların reddi anlamına gelmektedir.

sarsan üç deęişim dalgası yaşanmış / yaşanmaktadır. Bunlardan ilki bundan on bin yıl önce tarımın başlamasıyla doğan birinci dalgadır. Birinci deęişim dalgası olan tarım devrimi, yaklaşık bin yılda gerçekleşmiştir. İkinci deęişim dalgası ise, 18. yüzyılda Avrupa’da yaşanan endüstri devrimi ile ortaya çıkmıştır ve gerçekleşmesi için üç yüz yıl yetmiştir. Buna karşın ortaya çıkan yeni uygarlık üçüncü dalgayı oluşturmaktadır. Üçüncü deęişim dalgasının birkaç on yılda tamamlanması yüksek olasılıktır. İkinci dalganın ürünü olan endüstri toplumunun deęerleri ile ortaya çıkmakta olan üçüncü dalganın yeni uygarlığın birçok yönü çatışmaktadır. Yeni bir yaşam tarzını beraberinde getiren üçüncü dalga, çeşitli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına, eski fabrika düzenini etkisiz hale getiren üretim düzenine, yeni bir aile yapısına, eğitim sistemine, elektronik ev denilebilecek yeni bir kuruma dayanmaktadır. Üçüncü dalga ile yeni toplum, standartlaşmadan, senkronizasyondan, merkezi birimlerden ve yönetim şekillerinden; enerji, para ve gücün tek elde toplanmasından uzaklaşmaktadır (Toffler 2018: 15-17).

André Gorz da post-endüstriyel toplum konusunda düşünceler geliştiren isimlerden birisidir. 1970’li yıllardan itibaren yaşanan krizin hem kapitalizme hem de sosyalizme özgü bir deęer olan “endüstriyalizm”in (endüstri üretim sistemi), yapısal ve fiziksel sınırlarına gelen gelişimini bundan sonra sürdüremeyeceğini savunmakta, geleceğin sosyalizminin post-endüstriyel ya da üreticilik-karşıtı olması gerektiğini ileri sürmektedir (Gorz 1985: 13-16). Yeni toplumun oluşturulmasında mikroelektronik devrimin kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Gorz, bu teknolojinin dönüştürücü etkilerinin yanı sıra olumsuz sonuçlarına da değinmektedir. Mikroelektronik teknolojilerin üretim alanında kullanımıyla artan otomasyon, bir yandan üretimi artırıp maliyetleri düşürürken, dięer yandan gerekli iş gücünü azaltıp, ücretli emeğin, dolayısıyla tüketicilerin sayısını düşürmek gibi bir etkide bulunmaktadır. Bu çerçevede istihdamın yapısı deęişmekte, bir tarafta iş güvencesine sahip tam-zamanlı işlerde çalışan emek aristokrasisi dięer tarafta işsizler kitlesi ve sıradan işleri yapan güvencesiz vasıfsız işçiler şeklinde kutuplaşmaktadır. Yaşanan bu dönüşümle endüstriyel dönemin sınıf bilincine sahip devrimci proletaryası ortadan kalkmakta, “işçi olmayan sınıfsız post-endüstriyel yeni proletarya” ortaya çıkmaktadır. Bu yeni proletarya, bir önceki dönemin toplumsal dönüşümü kendisine misyon edilmiş proletaryasından farklıdır ve öz-gerçekleştirmeyi tamamen iş dışında aramaktadır. Endüstriyel kapitalizmin yükselişi ile, ekonomik amaçlı iş bir öncelik halini almış, bireylerin gerçek yaşamındaki dięer faaliyetleri marjinalleşip değersizleşmiş ve işe bağımlı hale getirilmiştir. Post-endüstriyel sosyalizm ile bu ilişki tersine dönmektedir (Parlak 2004: 101-103). Bu görüşler çerçevesinde Gorz’un dile getirdiği “elveda proletarya” söylemi, oldukça ses getirmiştir. Gorz’un endüstriyel işçi sınıfının ortadan kalktığına yönelik görüşleri, günümüzde gerek gelişmiş kapitalist Kuzey ülkelerindeki endüstriyel işçi sınıfının varlığıyla gerekse özellikle yeni endüstrileşen

Güney ülkelerindeki işçi sınıfının gelişimiyle fazlasıyla yanlışlanmıştır. Ancak yine de Gorz'un bu görüşleri hem prekarya⁶⁴ tartışmalarına hem de maddi olmayan emek⁶⁵ tartışmalarına katkı sunmuştur.

Bir diğer yaklaşım ise Daniel Bell'in geliştirdiği "post-endüstriyel toplum" kuramıdır. Bell'in *The Coming of Post-Industrial Society* (Post-Endüstriyel Toplumun Gelişi) adlı kitabında formüle ettiği bu kurama göre, modern kapitalist toplumlar, "endüstriyalizm" in çöküşüne yol açacak bir takım temel ekonomik ve sosyal dönüşümlerin eşliğinde bulunmaktadır. Bu durum post-endüstriyel olarak adlandırılan yeni bir toplumun oluşumuna yol açmaktadır. Bu toplumun en temel özelliği ise imalat sektörünün, mavi yakalı endüstri işçilerinin, örgütlü emeğin ekonomi ve toplum içindeki rol ve öneminin azalması, bunun yerine hizmet ekonomisinin ve beyaz yakalı iş gücünün ön plana çıkmasıdır (Parlak 2004: 97). İlk olarak 1973'te yayımlanan "The Coming of Post- Industrial Society", ileri toplumların yaşadığı patlayıcı teknolojik değişimleri çok iyi açıklamıştır. Ofislere, endüstriyel süreçlere, okullara ve evlere hızla nüfuz eden yeni teknolojilerin (bilgisayarlar çok geçmeden her yerde görülmüştür) ani gelişini gören Bell, enformasyon ile karakterize edilen yeni bir topluma, post-endüstriyel topluma girilmekte olduğunu savunmaktadır. Bell, ABD'nin dünyayı yeni bir sistem tipine, endüstri sonrası topluma doğru yönlendirdiğini öne sürmektedir (Webster 2014: 36-42). Öte yandan Bell'e göre bu yeni toplumda imalat üretimi yerine, hizmet üretimi istihdam ve verimliliğin en önemli kaynağı ve ekonominin itici gücü haline gelmiştir. Ayrıca yeni teknoloji ve yeni kurumların karakterize ettiği post-endüstriyel toplumun dinamik gücü ve merkezi ilkesi kuramsal bilgi (knowledge) ve bu bilginin üretilmesidir (Bell, 1976: 576). Bu kuramsal bilgi, EİT'lerin gelişimiyle toplumun her sektörüne uyarlanabilir hale gelmiştir. Bu yüzden kuramsal bilginin kaynağı olan üniversiteler ve araştırma merkezleri, post-endüstriyel toplumun en temel kurumları haline gelmiştir. Sonuç olarak post-endüstriyel toplumda sınıfsal konum ve gücün temeli bilgi üretimine ve bireysel vasıflara kaymıştır. Bu durum yeni egemen sınıf olarak bilgi sınıfını (knowledge class) ortaya çıkarmaktadır. Endüstriyel toplumun sınıflarına benzemeyen, daha çok statü gruplarına benzeyen bu yeni sınıf; bilim insanları, öğretmenler, sanatçılar, medya ve sosyal hizmet çalışanları ve yöneticilerinden oluşmaktadır. Nasıl ki endüstri toplumu mal üretilen dayalı bir toplumsa, post-endüstriyel toplum da enformasyon toplumdur (Parlak 2004: 98-100; Kumar 2004: 15).

Bell'e göre değişimin / enformasyon toplumuna geçişin temel simgesi ve analitik motoru bilgisayarlardır. Geçmişte enerji, doğal kaynaklar ve makinenin endüstriyel toplumun dönüştürücüsü

⁶⁴ Gorz'un işçi sınıfının sonunun geldiği yönündeki iddiasını destekleyen Standing, günümüzde oluşum halinde bir sınıf olan prekaryanın ortaya çıktığını savunmaktadır. Prekarya konusu bu bölümde "Post-Endüstriyel Toplum, Enformasyon Toplumu Kuramları" başlığı altında incelenmiştir.

⁶⁵ Hardt ve Negri'ye göre endüstriyel emek hegemonyasını yitirmiş, onun yerini maddi olmayan emek almıştır (2004: 123). Bu konu dördüncü bölümde "Maddi Olmayan Emek: Dijital Emeği Anlamak İçin Bir Çerçeve" başlığı altında analiz edilecektir.

olmasına benzer biçimde bilgi ve enformasyon post-endüstriyel toplumun dönüştürücüsü konumundadır. Ayrıca enformasyon toplumunu doğuran bilgisayar ile telekomünikasyonun patlayıcı yakınsamasıdır (convergence). Bu sayede bilginin işlenmesi ile iletilmesi arasındaki ayırım ortadan kalkmıştır. Öte yandan enformasyon toplumu savunucuları, EİT'lerde yaşanan devrim ile zaman ve mekanın bir dönüşüme uğradığı görüşünü savunurlar. Buna göre EİT bileşenleri olan uyduların, televizyonun, fiber optik kabloların (internet) ve mikroelektronik bilgisayarın bileşimi dünyayı bileşik bir enformasyon ağında iç içe geçirmiş, dolayısıyla enformasyon küresel bir bağlamda iş görmeye başlamıştır. Dijital kapitalizmin de doğmasına olanak sağlayan bu gelişmeyle mekânsal engeller aşılmaya başlanmıştır. Bir diğer dönüşüm zaman kavramında olmuştur. Saatler, dakikalar ve saniyelerle ifade edilen saat ve demiryolu tarifesi endüstriyel toplumun simgesidir. Buna karşın enformasyon toplumunun simgesi bilgisayardır ve milyarda bir saniye, binlerce mikrosaniye içinde düşünebilmektedir. Kısacası zaman kavramı, enformasyon toplumunda çok daha hızlanmıştır. Yerkürenin tamamını kapsayacak ölçüde genişleyen mekan, neredeyse gerçek zamana bağlanmıştır (Kumar 2004: 27-28). Enformasyon toplumu kuramları birçok açıdan eleştirilmiştir ve bu kuramların geçerlilikleri sorgulanmıştır. Bu kuramlara yönelik eleştirilerin ağırlık noktasını aşırı genelleştirmelerde bulunması ve tek faktöre dayalı belirlenimci analiz yöntemini kullanması oluşturmaktadır. Ayrıca bu kuramların varsayımlarının sosyolojik açıdan tutarlı olmadığı ve ütopyik öngörülere sahip olduğu şeklinde eleştiriler de bulunmaktadır (Parlak 2004: 107). Enformasyon toplumu kuramlarına getirilebilecek bir diğer eleştiri ise etnosantrik bir bakış açısına sahip olması, gelişkin kapitalist Kuzey ülkelerinde offshoring süreciyle yaşanan gelişmeleri tüm dünyaya genellemesidir. Ayrıca Kuzey ülkelerinde Endüstri 4.0 stratejisinin uygulanmasıyla bir reshoring sürecinin yaşanabileceğine dair olasılığın ortaya çıkması, enformasyon toplumu kuramlarının birçok tezinin sorgulanır hale gelmesine yol açmıştır. Ancak enformasyon toplumu kuramları yine de dijital kapitalizm kuramları için bir çıkış noktası olduğu için önem taşımaktadır. Bir sonraki bölümde bu konu ele alınacaktır.

B. “Yeni Kapitalizm” Kuramları

20. yüzyılın son bölümünde gelişmiş kapitalist ülkelerde (Kuzey) yaşanan bu gelişmeler, beraberinde kapitalizmin yeni bir aşamasına geçildiği yönündeki iddiaları ve tartışmaları da getirmiştir. Bu konuda bazı ortak yanları bulunmakla birlikte, özünde politik, ideolojik farklılıklar içeren çeşitli kuramlar geliştirilmiştir. Her biri farklı biçimlerde Marksizme güncel bir yorum getirdiğini ileri süren bu kuramlar, toplumsal ilişkilerin tarihsel boyutunu, üretici güçlerin gelişimini, enformasyon/güç ilişkilerini ve sınıf çelişkilerini analizlerine dahil etmekte ve geçildiğini

varsaydıkları bu yeni aşamayı “dijital kapitalizm”, “bilişsel kapitalizm”, “enformasyonel kapitalizm”, “yenilik odaklı kapitalizm”, “tekno-kapitalizm”, “büyük veri kapitalizmi” gibi değişik terimlerle adlandırmaktadır (Akçoraoğlu 2019: 527). Ayrıca yine aynı dönemde Kuzey ülkeleri başta olmak üzere kapitalizmde yaşanan bu gelişmeleri açıklamak için geliştirilen “paylaşım ekonomisi”, “gig ekonomisi”, “platform kapitalizmi / ekonomisi” gibi farklı kuramlar, görüşler de akademik literatürde yerini almıştır.

Kapitalizmin yaşadığı bu gelişimin kimilerine göre ise dönüşümün arka planında, kimilerince sermayenin “Aşıl topuğu” olarak değerlendirilen “aşırı birikim” (overaccumulation) (Robinson 2018: 79) krizine karşı çözüm olarak geliştirilen esnekleşme politikaları ve neoliberalizm bulunmaktadır. Resesyon, stagnasyon, depresyon, toplumsal alt üst oluş gibi sonuçlar doğuran döngüsel krizler, kapitalist sistemde yaklaşık her on yılda bir meydana gelmekte ve tipik olarak on sekiz ay sürmektedir. Kondratiev döngülerinde de gördüğümüz gibi üstesinden gelmenin tek yolunun sistemi yeniden yapılandırmak olduğu yapısal krizler ise yaklaşık 40-50 yılda bir ortaya çıkmaktadır. Nasıl ki 1870’lerin ve 1880’lerin yapısal krizini çözmek için yeni bir sömürgecilik ve emperyalizm dalgası (elektrik enerjisinin endüstriyel üretimde kullanıldığı 3. Kondratiev); 1929’daki Büyük Buhran’la açığa çıkan yapısal krizin çözümü olarak Fordizmin, Keynesçiliğin, sosyal demokrasinin, yeni dalga (new deal) kapitalizminin vb. “sınıf uzlaşması” olarak da adlandırabileceğimiz yeniden dağıtımcı kapitalizm türü devreye sokulduysa (4. Kondratiev); 1970’lerde yaşanan yapısal krize yanıt olarak sermaye sınıfı, neoliberal politikaların geçerli olduğu, EİT’lerin yükselişiyle yakından ilişkili, hızla dijitalleşen, küresel kapitalizm modelini (5. Kondratiev) uygulamaya koymuştur (Robinson 2018: 79-80). Bu bağlamda 1980’lerden sonra etkisini hızla artıran neoliberal politikaların, günümüzde dijital kapitalizmin ekonomik yol haritasını oluşturduğu söylenebilir (Sevgi 2021: 13).

Öte yandan kapitalist sınıf içi dinamiklerle yakından ilişkili olan enformasyon ve iletişim teknolojilerinde (EİT) yaşanan devrim niteliğindeki ilerlemeler de yaşanan bu gelişimi / dönüşümü hızlandıran faktörlerden birisi olmuştur. 1970’li yıllardan itibaren kapitalist sistemin çelişkilerini denetim altında tutma fonksiyonlarını yitiren Fordist model ile Keynesyen iktisat politikaları terk edilmeye başlanmıştır. Fordizmin “katılıklarını” aşma iddiasını taşıyan esnek birikim politikaları bu yıllarda devreye sokulmuştur. Emek süreçleri, iş gücü piyasaları, ürünler ve tüketim kalıplarının esnekliğe yaslandığı bu dönemin temel özellikleri arasında ise yepyeni üretim sektörlerinin, finansal piyasalarda yeni yöntemlerin, yeni piyasaların ortaya çıkması; ayrıca ticari, teknolojik ve örgütsel yeniliklerin büyük bir hız kazanması yer almaktadır (Harvey 1997: 165-171). Fordizm sonrası esneklik yaklaşımları başlığında incelediğimiz bu gelişmelerin önemli sonuçlarından biri,

enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim ve bunun doğal sonucu olarak internetin giderek daha fazla küresel piyasa sisteminin merkezi üretim ve kontrol cihazı haline gelmesi, kapitalist ekonominin sosyal ve kültürel alanını genişletmesidir. Harvey, sermaye birikiminin krize eğilimli iç çelişkilerinin yaşandığı bu süreci “zaman-mekan sabitesi” (spatio-temporal fix) kuramı ile açıklamaktadır. Bu kurama göre kapitalist sınıf; sermaye (mal, para ve üretken kapasite fazlaları) ve iş gücü fazlalarını kârlı bir biçimde bir araya getirmenin yolunu bulamadığında krizler ortaya çıkmaktadır. 1929’da patlak veren Büyük Buhran örneğinde görülebileceği gibi kapasite kullanımı tüm zamanların en düşük, işsizlik ise tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşmış, mal fazlaları ise satılamamıştır. Bunun sonucunda sermaye ve iş gücü fazlaları değer yitirmiş, hatta bazı durumlarda erimiştir. Bu durumun yaşanmasında kâr elde etme olanağının ortadan kalkması etkili olmuştur. Bu yüzden devalüasyon olasılığını ortadan kaldırmak için sermaye fazlalarını çekecek kârlı alanlar bulunmak zorundadır, seçeneklerden biri coğrafi genişlemedir. Bu yöntem uzun ömürlü fiziki ve sosyal altyapı yatırımları gerektirdiği için üretim ve mekan ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi, kapitalizmin kriz yaratıcı eğilimini kısmen dizginlemektedir. 1970’lerden bu yana ise kapitalist sisteminin bütününde kronik ve sürekli aşırı birikim sorunu yaşanmaktadır. Yeni bir zaman-mekan sabitesini devreye sokan sermaye sınıfı, böylece belli bir alansal sistem içindeki aşırı birikimi emek (artan işsizlik) ve sermaye fazlasını (eritilemeyen mal fazlaları, atıl kapasite, üretken ve karlı yatırım alanları bulamayan para fazlaları) emmek istemiştir (Harvey 2004: 74-92). Bunun yolu ise sermaye dolaşım hızını tüm evrelerinde artırmaktan ve bu dolaşımı kolaylaştırmaktan, dolayısıyla zaman yoluyla mekanı ortadan kaldırmaktan geçmektedir. Sermayenin, üretimde ve piyasada sermayenin devir süresini kısaltma ve tüketim mallarının ömrünü azaltma yoluyla aşırı birikim sorununu çözmek için 1970’li yıllardan itibaren bulduğu yöntem, teknolojik gelişmelerin yardımıyla ulaştırma ve iletişimin hızını artırıp, coğrafi mesafe engellerini ve pürüzlerini aşmak olmuştur. Bu bağlamda enformasyon ve iletişim teknolojilerinde bu dönemden itibaren yaşanan hızlı gelişim, sermayenin aşırı birikim sorununu çözüme zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Anında enformasyon ve haber alma olanağı sayesinde kapitalist sınıf gücünün yeniden üretimi sağlanabilmiştir. Bu teknolojiler sayesinde yatırım kararları ve piyasa faaliyetleri yönlendirilebilmiş, ama daha da önemlisi üretim etkinliği küresel ölçekte gerçekleştirilebilmiş, işin ve emeğin denetimi bir üst boyuta taşınmış, tüketici tercihlerinin yönlendirilebilmesi olanaklı olmuş, finansman ve para sermaye için yaşamsal bir platform inşa edilebilmiştir (Harvey 2015b 108-111). Mekanın zaman aracılığıyla yok edilmesi anlamına gelen bu süreç (Harvey 1997: 327), yeni kapitalizm kuramlarına kaynaklık eden ortamı hazırlamıştır. Büyük ölçüde dijital emek ile de yakından ilgili olan bu kuramların öne çıkanları olan “dijital kapitalizm”, “bilişsel kapitalizm” ve “büyük veri kapitalizmi”, çalışmamızın bu bölümünde ele alınacaktır.

1. Dijital Kapitalizm

Dijital kapitalizm kavramı ilk olarak Daniel Schiller (1999) tarafından, kapitalizmin yeni bir evreye girdiği iddiasıyla kullanılmıştır. Kavram, ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin giderek daha fazla organize edildiği egemen küresel sistemi karakterize etmek için geliştirilmiştir (Huws 2015: 20). Nitekim dijital kapitalizm kavramı zaman içinde dijital teknolojilere ve ağlara dayanan günümüz kapitalizmine atıfta bulunmak için kullanılan bir genel bir kavram haline gelmiş, yaygınlaşmıştır (Akçoraoglu 2019: 530). Bu bağlamda dijital kapitalizmin, günümüz kapitalizminin egemen boyutu ya da türü olduğu ileri süren görüşler bulunmaktadır (Fuchs, Chandler 2021: 21). Schiller'e göre ise kapitalist sistem 1970'li yıllarda girdiği yapısal krizi aşmak için başta internet olmak üzere telekomünikasyon teknolojilerini devreye sokmuştur. 1980'ler ve 1990'lar boyunca ABD, AB ve WTO baskısıyla piyasa odaklı bir ağ (network) geliştirmeye yönelik baskılar had safhaya ulaşmıştır. Nitekim 1990'ların son bölümünde ağların etrafında bir piyasa ortaya çıkmış, kapitalizm dijital bir görünüm kazanmıştır. Kapitalizmin bu yeni evresi dijital kapitalizm olarak adlandırılmaktadır (Schiller 1999: 203-206). Bu bağlamda dijital kapitalizminin, ekonominin bir evrimi sonucunda değil, sistemin yapısal sorunlarına ve kapitalizmin kalıcı sermaye birikim kriz eğilimine bir yanıt olarak arz yönlü bir strateji olarak geliştirildiğini söylemek de önemlidir (Chakravartty, Schiller 2010: 672; Akçoraoglu 2019: 531). Dijital kapitalizm yaklaşımı açısından enformasyon ve iletişim teknolojileri büyük önem taşımaktadır. Buna göre EİT'ler, küreselleşmeyi olanaklı kıldığı ve hızlandırdığı için kapitalizmin sistemsal birikim krizlerine çözüm konusunda önem taşımaktadır. Özellikle 1980'li yıllardan itibaren çok uluslu şirketler EİT'leri daha etkin kullanarak dijital ağ etrafında ulusal sınırların ötesinde örgütlenmiş (Sevgi 2021: 15), sermaye fazlalarını çekecek kârlı alanlar bulabilmiştir. Bu bağlamda dijital kapitalizm kuramına göre bu dönemde sistemik aşırı kapasite giderek büyümüştür. Buna ek olarak yatırım fırsatlarının azalması karşısında, sermaye EİT'lerin sunduğu olanaklarla artan oranda finansallaşmıştır. Finans sektörünün gelişimi ile enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişimi yakından ilişkilidir. 1960'ların sonundan itibaren finans sektörü, hem ağ bağlantılı dijital hizmetleri desteklemek hem de matematiksel olarak karmaşık ürün yeniliklerini geliştirmek için başta bilgisayarlar olmak üzere enformasyon ve iletişim teknolojilerine önemli yatırımlar yapmıştır. Nitekim finansal hizmetler, iletişim endüstrisinden sonra EİT'ye yönelik ikinci en büyük sektörel talep kaynağını oluşturmuştur (Schiller 2011: 925). 2017 yılında gayrisafi dünya hasılası (Gross World Product – GWP) olarak adlandırılan dünya çapında üretilen mal ve hizmetlerin toplam değeri 75 trilyon dolar seviyesindeyken, o yıl sadece döviz spekülasyonunda günde 5,3 trilyon dolar, finans ürünlerini içeren küresel türev piyasalarının 1,2 katrilyon dolara ulaştığı tahmin edilmektedir (Robinson 2018: 78). Bu istatistikler finansal sektördeki olağanüstü büyümeyi net biçimde göstermektedir. Nitekim finans sektöründeki bu büyüme sayesinde sermayenin dolaşım hızı

artırılabilmiş, aşırı biriken sermaye fazlası emilebilmiş, dolayısıyla birikim krizinin etkileri belirli bir düzeyde aşılabılmıştır (Harvey 2004:74-76; Akçoraoğlu 2019: 531). Bu anlamda dijital kapitalizm, kapitalizmin küresel planda yeniden yapılandırılması olarak da değerlendirilebilir. Nitekim dijital kapitalizm, sermayenin hareket alanını genişlettiği, üretim üzerindeki kontrolü daha da sıkılaştırdığı, maliyetleri azaltıp, emek sömürsünü derinleştirdiği bir dönemi temsil etmektedir (Sevgi 2021: 21). Ancak yine de dijital kapitalizm, sermayenin birikim krizine tam anlamıyla çözüm getirememiştir. Özellikle 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizden sonra, dijital kapitalizmin, kapitalizmin yapısal kriz eğilimini (sermaye birikim krizi) ortadan kaldıramayacağı anlaşılmıştır (Akçoraoğlu 2018: 531).

Öte yandan dijital kapitalizm kavramı, modern toplumda enformasyonun rolünü vurgulayan ve daha öncesinde post-endüstriyel toplum, enformasyon toplumu kuramları başlığı altında incelediğimiz diğer kuramlardan farklı olduğu iddiasındadır. Bu kuramlar hizmetler sektörünün büyümesini ve toplumun “entelektüel teknolojileri” benimsemesini, kapitalist mülkiyet ilişkilerinin tarihsel bir aşkınlığı olarak değerlendirirken, “dijital kapitalizm” kavramı, yüzlerce yıllık bir tarihte sermayenin ücretli emeğe artan bağımlılığının ama aynı zamanda dönemsel krizlerin de damgasını vurduğu bir evre değişikliğini ifade etmektedir. Dijital kapitalizmin özgüllüğü, politik ekonominin varsayımsal evriminden çok, kalıcı yapısal eğilimler ve kalıcı kriz eğilimleri içinde üretilmesidir. Bu bağlamda dijital kapitalizm kuramı, modern politik ekonominin başlıca özelliğinin, sermayenin artan finansallaşmasıyla birleştiğinde piyasa sistemini krize sürükleyen sistemik aşırı kapasite birikimi olduğunu kabul etmektedir (Chakravartty, Schiller 2010: 672). Nitekim 1980’lerden sonra işletmelerin enformasyon ve iletişim teknolojilerine yatırımları kitlesel düzeyde artış göstermiş, benzer biçimde finans sektörü de dijital ağ hizmetlerine önemli yatırımlar yapmıştır. EİT’lere yapılan yatırımlar 1970’lerde 17 milyar dolar seviyesindeyken, 1990’da 175 milyar dolara, 2000’de 496 milyar dolara çıkmış, bu rakam 2017 sonunda 700 milyar dolara ulaşmıştır. Kapitalist sınıf, aşırı değerli enformasyon ve iletişim teknolojileri sektörlerine yaptığı bu yatırımlar sayesinde aşırı birikmiş sermayeyi boşaltma olanağı elde etmiş, bu teknolojiler aracılığıyla küreselleşmeyi en uç noktalara götürmüş, tüm küresel ekonominin dijitalleşmesini yönlendirmiştir (Robinson 2018: 80-82). Bu anlamda dijital kapitalizmin 1990’lardan sonra sermaye birikim sürecine önemli katkılar sağladığı, enformasyonun iktisadi büyüme alanının önemli bir bileşeni haline geldiği söylenebilir (Sevgi 2021: 15). Buradan hareketle dijital kapitalizm kuramı, Harvey’in daha önce aktardığımız “zaman-mekan sabitesi” (spatio-temporal fix) kuramını ödünç almakta, enformasyonun sermayenin kendisini son büyük kriz döneminden kurtarmaya çalıştığı zaman-mekan sabitesinin önemli bir bileşeni olduğunu ileri sürmektedir (Chakravartty, Schiller 2010: 672).

2008 yılında, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Genel Direktörü Pascal Lamy'nin, telekomünikasyonun gelişen veya gelişmiş herhangi bir ulusal ekonomide; tarım, seyahat ve turizmden madencilik ve imalata kadar geniş bir ekonomik faaliyet yelpazesi için temel bir ön koşul olduğu şeklindeki beyanatını doğrular şekilde, dijital kapitalizm sektörel veya iletişim merkezli bir fenomen olarak değil, kapsayıcı, ekonomi çapında bir proje olarak yaygınlık kazanmıştır. Ekonominin her alanında kök salmış büyük şirketler, iş süreçlerini çok işlevli dijital ağlar etrafında sınır ötesi bir temelde yeniden düzenlemiş, önemli sermaye yatırımları gerçekleştirmiştir. Bu süreci hızlandıran, dahası kolaylaştıran neoliberal politikaların bir gereği olarak 1984 ve 1999 yılları arasında devlete ait telekomünikasyon ağlarının 250 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında bir bedelle özelleştirilmesi, bu alandaki yatırımların önünü açmıştır (Chakravarty, Schiller 2010: 672-673). Böylece dijital içeriğin dünya çapında sorunsuz bir şekilde iletilmesini sağlayacak altyapı ucuzlatılmış ve bunların kontrolü çokuluslu şirketlerin eline geçmiştir (Huws 2015: 23). Ayrıca üretimin ve dolayısıyla onun çıktılarının dijitalleşmesiyle birlikte neredeyse sonsuz miktarda çoğaltılabilen, toplum tarafından paylaşılabilen bilgi malları ortaya çıkmıştır. Dijital kapitalizm yaklaşımını savunanlar, bunun önemli iktisadi yansımaları olduğunu savunmaktadır. Klasik iktisadın her şeyin, kaynakların kıt olduğuna dair varsayımından hareket eden arz-talep yasası, dijital kapitalizmde geçerli değildir. Çünkü üretimin dijitalleşmesiyle birlikte belirli malların kıtlığı değil, bolluğu söz konusudur. Bu çerçevede arz ve talep ilgisiz hale gelmekte, aralarındaki ilişkisellik ortadan kalkmaktadır. Fiyat mekanizmasının normal işleyişini aşındıran bu durum, dijital kapitalizmin, geleneksel kapitalizmden en önemli farklarından biri olarak gösterilmektedir (Mason 2016: 174-175).

Bunun sonucunda özellikle enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı ilerlemeler geleneksel, endüstriyel kapitalist üretim ilişkilerini teknoloji eksenli bir dönüşüme zorlamış, ama bu dönüşüm daha çok yüzeysel düzeyde gerçekleşmiştir. Bu bağlamda dijital kapitalizmde de tıpkı geleneksel kapitalizmde olduğu gibi emek-sermaye arasındaki uzlaşmaz karşıtlık devam etmekte, artı-değer sömürüsüne dayalı kapitalist sömürü ilişkileri varlığını sürdürmektedir. Bu yüzden dijital emeği, kapitalizmden farklı bir üretim tarzı olarak değil, onun yeni bir evresi olarak değerlendirmek olanaklıdır. Bu evrede sermaye, enformasyon ve iletişim teknolojilerin sunduğu olanaklarla yeni üretken kaynaklar ve organizasyon biçimleri yaratmakta, ama dahası üretimden, finans ve hizmetlere kadar bütün küresel ekonomiyi etkisi altına almaktadır. Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin küresel ekonomideki yansımaları dijital kapitalizmin yapısal özelliklerini oluşturmaktadır (Sevgi 2021: 16-17).

Dijital kapitalizmi endüstri 4.0 ile ilişkilendiren görüşler de bulunmaktadır. Bu görüşe göre dijitalleşmenin merkezinde akıllı robotlar, yapay zekâ, 3 boyutlu baskı, Nesnelerin İnterneti ve makine öğrenmesi (machine learning), biyoteknoloji ve nanoteknoloji, kuantum ve bulut bilişim, yeni enerji depolama biçimleri ve otonom araçlar gibi 4. Endüstriyel Devrim'e kapı açan teknolojik gelişme dalgası bulunmaktadır. Ancak 4. Endüstriyel Devrim'in bu "kritik teknolojileri" gayrisafi dünya hasılasının (GWP) yalnızca bir bölümünü oluştururken, dijitalleşme endüstriyel üretim ve finansman hizmetlere, formel sektörden enformel sektöre, küresel ekonominin tamamını kapsamaktadır. Dijitalleşmeyle birlikte firmalar artık işlerinin tüm yönleri için dijital iletişim ve verilere bağımlı hale gelmiştir. Bu dönemde veriler, şirketlerin "rekabetçi" kalabilmeleri için giderek artan bir şekilde merkezi bir kaynak haline gelmiş, küresel ekonomi ile ilişkili tüm süreçlerin merkezinde yer almıştır. Bu sayede şirketler esnek üretim modelini uygulayarak emek gücünü kontrol etmekten dış kaynak kullanımı (taşeron) yoluyla emek gücü temin etmeye, küresel finansal akışlar, küresel tedarik zincirlerinin koordinasyonunu sağlamaya bir dizi olanağı elde etmiştir (Robinson 2018: 82-83). Öte yandan tüm bu yaşananların kapitalizmin özünde bir değişiklik yaratmadığı, bu yüzden endüstriyel (geleneksel) kapitalizmin ortadan kalktığı şeklinde yorumlanabilecek dijital kapitalizm kavramı yerine "internet çağında kapitalizm" ya da "dijital çağda kapitalizm" kavramlarını kullanmanın daha doğru olacağı şeklinde görüşler bulunmaktadır (Huws 2015: 19-20).

2. Bilişsel Kapitalizm

Endüstriyel kapitalizmin ortadan kalktığı ve yeni evrede dijital kapitalizmin ortaya çıktığı şeklindeki yaklaşıma yönelik eleştiriler bulunmaktadır. Ayrıca dijital kapitalizmin yeni bir evre olduğunu kabul etmekle birlikte, dijital kapitalizm kavramına temkinli yaklaşan görüşler de bulunmaktadır. Dördüncü Bölüm'de "EİT'lerdeki Gelişim ve Dijital İşyerlerin Doğuşu" başlığı altında daha detaylı olarak ele alacağımız otonomcu Marksistlerden Yann Moulier Boutang, Carlo Vercellone, Maurizio Lazzarato, Antonella Corsani, Jean-Marie Monnier ve Patrick Dieuaide bu kategoride değerlendirilebilir. Daha sonra farklı bir yön çizse de otonomcu Marksist gelenekten gelen Negri'yi de içeren bu yaklaşıma göre kapitalizmin içinde bulunduğu yeni evreyi "bilişsel kapitalizm" olarak adlandırmak gerekmektedir (Sevgi 2021: 18).

Otonomcu Marksistlerle, Fransız Düzenleme Okulu'nun yaklaşımlarının bir kombinasyonu olarak değerlendirilebilecek (Thompson, Briken 2017: 242) bilişsel kapitalizm yaklaşımı, dijital kapitalizm yaklaşımının teknolojik iyimserlik tuzağına düştüğünü, kapitalizmin bu evresinde iyimser ve umut verici söylemler geliştirdiğini, üstelik teknolojik gelişmeleri temel alıp kapitalizmi

meşrulaştırdığını savunmakta, bunların iki kavram arasındaki temel farklılıkları oluşturduğunu ileri sürmektedir. Dijital kapitalizm ilerici bir unsur olarak değerlendirilmesine, EİT'lerin toplumsal yapılara uyarlanmasıyla toplumsal sorunları büyük ölçüde çözeceği görüşüne karşı çıkan bilişsel kapitalizm yaklaşımı, EİT'lerin etkisiyle endüstriyel kapitalizmin kendisini geliştirdiğini, buna karşın kapitalizmin özünde yer alan emek sömürsünün varlığını sürdürdüğünü savunmaktadır. Buradan hareketle kapitalizmin yeni bir evreye, bilişsel çağa girdiğini savunan Negri, endüstriyel emeğin varlığını sürdürmekle birlikte bilişsel, entelektüel emeğin hegemonik güç olarak ortaya çıktığını ileri sürmektedir (Sevgi 2021: 18). Moulier Boutang da bilişsel kapitalizmin maddi olmayan sermaye birikimi, bilginin yayılması ve bilgi ekonomisinin dinamik rolü üzerine kurulduğunu savunmaktadır (Fuchs, Chandler 2021: 21).

Bilişsel kapitalizm yaklaşımı tarihsel süreç içerisinde kapitalizmin üç evreyi yaşadığını savunmaktadır. Birinci bölümdeki “Teknoloji ve Endüstriyel Gelişim” ara başlığında incelediğimiz gibi bu evreler merkantilist (ticari) kapitalizm, endüstriyel kapitalizm ve bilişsel kapitalizmdir. Öte yandan kapitalizmin bu evreleri arasında keskin sınırlar bulunmamaktadır. Tıpkı endüstriyel kapitalizmin merkantilist kapitalizminin özünden kopmaması gibi; “bilişsel” kapitalizm, maddi endüstriyel üretim dünyasıyla bir arada olmakta, ancak onu yeniden düzenlemekte, organize etmekte ve sınır merkezlerini değiştirmektedir. Bu yeniden yapılanma, maddi üretimin yeniden biçimlendirilmesi finansallaşmayla ifade edilmektedir ve 20. yüzyılın son bölümünde ortaya çıkmıştır. Yine de ortaya çıkan bu yeni kapitalizmin, 1750 ile 1820 yılları arasında merkantilist ve köleci kapitalizmden koparak doğan endüstriyel kapitalizmle pek ilgisi yoktur (Moulier Boutang 2007: 74-77; Mason 2016: 198; Fuchs, Chandler 2021: 21). Bu çerçevede endüstriyel kapitalizmden bilişsel kapitalizme bu geçiş oldukça önemlidir ve Karl Polanyi'nin ifadesiyle “yeni büyük dönüşüm”ün⁶⁶ zirvesi olarak adlandırılabilir. Ancak bu ‘yeni’ büyük dönüşüm kapitalist üretim biçimini değiştirmemiş, kapitalizmin unsurlarının yenilenmesine yol açmıştır (Moulier Boutang 2007: 24; Akçoraoğlu 2019: 537). Maddenin enerji ve emek gücü harcanarak mekanik olarak dönüştürülmesi bilişsel kapitalizmde ortadan kalkmamış, ancak EİT'lerin gelişimi sonucu yaşanan dijitalleşmeyle birlikte merkezi önemini yitirmiştir. Bu bağlamda kömür madeni, buhar makinesi, dokuma tezgahı ve demiryolu nasıl endüstriyel kapitalizmin simgesiyse, kritik teknolojileriyse; dijital teknolojiler, bilgisayar ve internet bilişsel kapitalizmin simgesi, kritik teknolojileri haline gelmiştir (Moulier Boutang 2007: 87). Bilişsel kapitalizm yaklaşımı, “bilim” ve “bilgi”ye (knowledge, connaissance)

⁶⁶ Polanyi, “Büyük Dönüşüm – Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri” adlı kitabına şu cümleyle başlar: “Ondokuzuncu yüzyıl uygarlığı çöktü. Bu kitap, bu olayın siyasal ve ekonomik kaynaklarıyla, aynı zamanda da onun yol açtığı büyük dönüşümle ilgili” (Polanyi 2003: 35). Moulier Boutang da Polanyi'nin modern piyasa sistemine geçişi ifade etmek için kullandığı “büyük dönüşüm” kavramlaştırmasını, bilişsel kapitalizme geçiş aşamasını betimlemek için kullanmaktadır.

büyük önem vermektedir. Çünkü bu yaklaşıma göre bilim ve bilgi, bilişsel kapitalizm evresinde stratejik bir konumda yer almış, sistemin ‘önde gelen sektörü’ durumuna gelmiştir. Yenilik olanaklarını belirleme konusunda ve hem ürünlerde hem de hizmetlerde değişim değerinin önemli bir bölümünü kristalize etmede, bilim ve bilgi hegemonik bir karaktere bürünmüştür. Bunun temel sebebi ise bilim ve bilginin kapitalist değerlemede belirleyici halkayı yönetmesidir (Moulier Boutang 2007: 78-79).

Bilişsel kapitalizm yaklaşımının çıkış noktasında Fordizmin krizi bulunmaktadır. Ancak post-Fordizm kuramları, neo-endüstriyel bir vizyona dayandığı ve kapitalizmin çelişkilerine yönelik geleneksel bir yaklaşım geliştirdiği için bilişsel kapitalizm yaklaşımı tarafından reddedilir. Dolayısıyla eleştirel bir yaklaşımdır. Bunun yerine bilişsel kapitalizm yaklaşımı yeni birikim sistemini, sermaye ve emeğin antagonistik ilişkisi ve bundan kaynaklanan çatışmaların derin bir dönüşümü ile karakterize ederek ortaya koyarlar (Thompson, Briken 2017: 242). Buna göre bu yeni kapitalizm türü, emeğin bilişsel boyutunun değer yaratmanın baskın ilkesi, maddi olmayan ve entelektüel sermayenin ise temel sermaye biçimi haline geldiği yeni bir “tarihsel birikim sistemi”dir. Kavramdaki “kapitalizm” ifadesi, kapitalist üretim tarzının yapısal sabitlerinin değişimindeki kalıcı unsuru, özellikle kârın ve ücret ilişkisinin itici rolü ya da daha doğrusu, artı emeğin çıkarılmasının üzerine kurulduğu farklı bağımlı emek biçimlerini tanımlamaktadır. “Bilişsel” ifadesi ise sermaye ile emek arasındaki çelişkili ilişkinin ve sermaye birikiminin dayandığı mülkiyet biçimlerinin yeni doğasını vurgulamaktadır (Vercellone 2007: 14). Bu çerçevede üzerinde durulması gereken bir yanda sermayenin değerlendirilmesi, diğer yanda ise bilgi üretiminin toplumsal koşullarının, sermaye ile metanın hayali bir biçimde dönüştürülmesinin denetimidir (Lucarelli 2013: 11). Bilişsel kapitalizm yaklaşımını savunanlara göre kapitalizmin bu evresinde söz konusu olan maddi emeği içeren endüstriyel üretimden, maddi olmayan emeğe ve bununla bağlantılı sermaye birikim araçlarına doğru geçiş, böylece “zenginliğin temellerinin radikal dönüşümü”dür. Dijitalleşmenin, internetin, diğer enformasyon ve iletişim teknolojilerinin “ekonomünün sanallaştırılması” için uygun koşulları geliştirmede oynadığı önemli rolleri kabul eden bilişsel kapitalizm kuramı, dijital kapitalizmden bu değişikliklerin kapsamlı doğasını ve bunların hem kapitalizmin hem de yaşamın temel yapısına nüfuz etmelerini vurgulaması açısından ayrılır. Bu yaklaşımı savunanlara göre bilişsel kapitalizmi endüstriyel kapitalizmden ayıran en radikal faktör bilgiye ve maddi olmayan emeğe artan bağımlılık değildir, değer yaratılma biçimidir. Bu kapitalizm türüne “bilişsel” özelliği katan, değer, veri saklama ve işleme kapasiteleri artan dijital ağlar içinde yaratıcı faaliyetlerde bulunan insanlar tarafından kolektif olarak üretilmesidir (Burton 2013: 73). Bilişsel kapitalizm yaklaşımına göre bu evrede değer, temel kaynağı artık sermaye ve maddi emek değildir. Artı değer, temel kaynağı canlı emeğe katılan ve onun tarafından harekete geçirilmiş

bilgilerdir. Bilgi, bilişsel kapitalizmde başlıca değer kaynağı haline gelmiş, endüstriyel kapitalizme özgü üretkenlik, nicelik ve doğrudan emek zamanı ölçütlerinin yerini almıştır. Bütün bunların kapitalist sistemde, hem emek-sermaye çelişkilerini hem de uluslararası iş bölümünü kuran egemenlik etkileri düzeyindeki çelişkileri artıran, yeniden kuran bir değişime yol açtığını söylemek olanaklıdır (Lebert, Vercellone: 31-39).

Konuyu emek-sermaye ilişkileri bağlamında ele alırsak, bilişsel kapitalizm yaklaşımına göre, sermaye piyasa alanını genişletmekte, bilişsel emeğin yarattığı artık değere el koymaktadır. Bu çerçevede “fikri mülkiyet hakları” önem kazanmaktadır ve müşterek olarak değerlendirilmesi gereken ortak bilgi ve yaşam ürünleri sermaye tarafından hızla metalaştırılmakta ve sömürülmektedir. Ayrıca EİT’lerin gelişimiyle birlikte yüksek eğitilmiş çalışanlara yönelik talep daha da artmakta, bunun sonucunda vasıflı emek ile vasıfsız emek ücretleri arasındaki makas daha da açılmaktadır. Bilişsel kapitalizmin gereksinim duyduğu dijital ekonomiye bağlı olarak ücretler arasındaki bu farklar daha da derinleşmektedir. Çalışmanın niteliğinin dönüşüm geçirdiği bu evrede bedensel çalışma ve endüstri ortadan kalkmamakta, ama geri plana doğru itilmektedir. Sermaye birikimine olanak tanıdığı için kapitalizm için olmazsa olmaz olan kârın gitgide büyüyen bir bölümü artık tüketici davranışının yarattığı bedelsiz değerın yakalanmasından gelmeye başlamıştır. Bu yüzden kitlesel tüketime odaklanmış bir toplumu bu yönde seferber edebilmek için fabrika toplumun bütününe yayılmıştır. Bilişsel kapitalistlerce “toplumsal fabrika” olarak adlandırılan bu durumu kavramak, salt sömürüyü kavramak açısından değil, bu sömürüye karşı direniş biçimleri geliştirebilmek açısından da büyük önem taşımaktadır. Üretim sürecinin endüstriyel kapitalizmde olduğunun aksine fabrika sınırları içerisinde değil, toplumun genelinde, iş-özel yaşam arasındaki sınırların belirsizleşeceği şekilde gerçekleştirilmesi olarak değerlendirebileceğimiz “toplumsal fabrika”da üretim ile tüketimin çizgileri de net bir biçimde çizilmemiştir, bulanıktır. Bu dünyada düşünceler, davranışlar ve müşteri-marka etkileşimi kâr üretmek için kritik bir önem taşımaktadır. Ancak bilişsel kapitalistlerin, geleneksel endüstriyel üretimin Çin, Hindistan, vb. gibi gelişmekte olan Güney ülkelerinde gösterdiği yükselmenin önemini küçümsemeleri ve görmezden gelmeleri eleştiri konusudur. Bu yaklaşımı savunanlar Güney ülkelerindeki bu gelişmeleri, yeni doğan bir sistemin dış çıkarma sancıları olarak görmektedir. Onlara göre bilişsel kapitalizm, insan zekâsının yeni teknolojiler ve iletişim ağlarıyla senkronize olduğu yeni bir ekonomi modeli olarak değerlendirebileceğimiz dijital ekonomi ekseninde gerek emeği yapısal bir dönüşüme zorlama yoluyla gerekse de yeni emek biçimlerini kullanma yoluyla, sermayenin yeniden üretilmesini ve birikimini sağlamaktadır (Mason 2016: 199-201; Sevgi 2021: 19-20).

Öte yandan bilişsel kapitalizm kuramı, Marx'ın emek-zamanı değer kuramının modern kapitalizmde geçerliğini yitirdiğini ileri sürmektedir. Marx'ın artı değer kuramının gerçekte iki varyantının olduğunu öne süren Vercellone, bunlardan ilkinin emek-sermaye arasındaki sömürü ilişkisinin niteliksel yönüne odaklanan “artı-değer kuramı”, diğersinin ise sömürü ilişkisinin niceliksel yönüne odaklanan “emek-zamanı değer kuramı” olduğunu savunur. Buna göre “artı-değer kuramı”nda, soyut emek, piyasa ilişkilerinin ve ücretli emeğin gelişmesiyle karakterize edilen kapitalist bir toplumda değer özünü ve ortak kaynağı olarak görülürken; “emek-zamanı değer kuramı”nda, emek-zamanı bir metanın değerinin ölçüsü olarak kabul edilmektedir. Ancak Vercellone'ye göre Marx, emek-zamanı değer yasasını hiçbir şekilde fetişleştirmemiştir. Marx, bu yasayı kapitalizmin işleyiş tarzının bir tür yapısal değişmez özelliği (modus operandi) olarak görmemektedir. Bu bağlamda emek-zamanı değer kuramı kapitalizmin tarihsel olarak belirlenmiş bir dönemde geçerlidir. Artı-değeri, kârın ve rantın kaynağı yapan “artı-değer kuramı” ise, emeği ve göreceli meta fiyatlarının gelişimini ölçmek için bir ölçüt olarak birincil öneme sahiptir, bu anlamda “emek-zamanı değer kuramı”ndan özerktir. Bilişsel kapitalizm evresinde, “emek-zamanı değer kuramı” geçerliliğini yitirmiştir, çünkü bu kuram endüstriyel kapitalizm evresi için geçerlidir (Vercellone 2014: 421-423). Bunun nedeni üretimde bilginin artan önemiyle birlikte, Marx'ın “Genel Zekâ” olarak ifade ettiği şeyi içeren bilgi emeğinin zaman temelinde ölçülememesidir (Fuchs 2015: 398). Ayrıca bilişsel kapitalizmde, maddi olmayan üretiminde çalışılan ve çalışılmayan zaman, dolayısıyla iş ile özel yaşam arasındaki sınırlar belirsizleşmiştir. Bu yüzden çalışma zamanının ve değerinin niceliksel olarak belirlenmesi hemen hemen olanaksız hale gelmiştir. Öte yandan bilişsel kapitalizm evresinde ‘emek sömürüsü’ devam etmektedir. Çünkü emek, kapitalizmin bu yeni evresinde değer ve servetin yegâne kaynağını oluşturmaktadır (Akçoraoğlu 2019: 541-542).

Caffentzis, bilişsel kapitalizm kuramcılarının modern kapitalizm çalışmalarına yeni bir heyecan getirdiğini dile getirmekle birlikte, birtakım eleştiriler getirmektedir (2014: 110-112). Örneğin geleneksel Marksizmin yenilgi olarak gördüğü endüstrisizleşme ve küreselleşme, bilişsel kapitalist kuramcılarının gözünde kapitalistleri üretim sürecinin dışına ittiği için ABD ve Avrupa proletaryası açısından bir zafer olarak değerlendirilmiştir. Buna göre bilişsel aşamadaki işçiler artık mesleklerinde kendi bilgilerini uygulama sürecinde iş birliği yapabilmekte ve kendi kararlarını verebilme güçlerini kullanabilmektedir. Öte yandan kapitalistler “ortadaki kişi” rolüne indirgenerek üretim süreciyle olan temaslarını yitirmektedir. Bilişsel kapitalizm kuramcılarının göre kapitalistler bu durumdan acı çekerken, dünyanın metropol bölgelerindeki “bilişteryacı” (cognitariat)⁶⁷ güç kazanmaktadır. Ancak

⁶⁷ “Bilişteryacı” (cognitariat) kavramı, “bilişsel emek” (cognitive labour) ile “proletarya”nın (proletariat) birleştirilmesinden türetilmiştir. Bilişsel kapitalist yaklaşıma göre bilişteryacı, bilişsel emeğin toplumsal bedenselliğidir (Berardi 2005: 57).

Caffentzis'e göre bilişsel kapitalizm kuramcılarını "bilişteryaya"nın mücadelelerine odaklanırken, dünya çapındaki fabrikalardaki ve geniş tarım alanlarındaki fabrikalarda yaşanan sınıf mücadelelerini ihmal etmektedir. Bu yüzden bilişsel kapitalist kuramcılar, günümüz modern proletaryasının karmaşık bileşiminden doğan çelişkili politik tepkilerle ilgili en yaşamsal konulara değinmedikleri için eleştirilmektedir (Caffentzis 2014: 110-111).

3. Büyük Veri Kapitalizmi

Endüstri 4.0 konusunu ele alırken, "büyük veri"nin (big data) günümüz kapitalizminde edindiği önemden bahsetmiş, Dördüncü Endüstriyel Devrim'in kilit unsurlarından birinin, herhangi bir insan veya insan grubunun kavrayabileceğinden daha fazla bilgi anlamına gelen "büyük veri" (Andrejevic 2014: 1675) olduğunu aktarmıştık. Buradan hareketle bazı yazarlar (Fuchs 2021; Chandler 2021; Jarrett 2021), içinde bulunduğumuz toplumun dijital dönüşümünü ve dijital yaşamın son evresini "büyük veri kapitalizmi" olarak adlandırmaktadır. Akademik literatürde yeni yeni kendine yer bulmaya başlayan bu kurama göre günümüzde büyük veri üreten algoritmalar; ekonomiyi, politikayı, kültürü ve çevreyi dönüştürmektedir. Algoritmalar sadece giderek hacmi büyüyen mevcut verileri işlemekle kalmamakta, aynı zamanda korelasyonlar bularak yeni duysal ve deneysel bilgi biçimleri geliştirmektedir (Fuchs, Chandler 2021: 12-14).

Büyük veri kapitalizminin yükselişiyle neoliberal politikalar arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Fuchs'a göre veri ve iletişim dahil, ekonomide hemen her alanın özelleştirilmesiyle, politik sistem içerisinde bir gözetim-endüstri kompleksi ortaya çıkmıştır. Büyük verinin toplanması, depolanması, denetimi ve analizi, büyük oranda bu kompleks tarafından yönlendirilmektedir. Bu kompleksin ekonomik ve politik denetim ve bireylerin hedeflenmesini amaçlayan politik-ekonomik çıkarları bağlamında bu işlemler gerçekleştirilmektedir. 1950'li yıllarda ABD'de ortaya çıkan ve enformasyon ve iletişim teknolojilerine yaptığı yatırımlarla kapitalizme yön veren askeri-endüstriyel-bilimsel komplekse benzer biçimde, günümüzde de AOL, Alphabet (Google ve Youtube), Apple, Facebook, Microsoft, vb. gibi EİT şirketlerini de içeren gözetim-endüstri kompleksi ortaya çıkmıştır. Gizli servislerin ve polislerin büyük veri akışlarına erişim sağlamasına olanak tanıyan gözetim-endüstri kompleksinde, gözetim sermayesi ile gözetim devleti eriyip iç içe geçmiş, kaynaşmıştır. Büyük veri, bu anlamda despotik bir iktidara ve büyük kapitalist ekonomik faaliyete denk düşmektedir (Fuchs 2021: 81-82).

Ancak büyük veri, sermaye tarafından salt gözetim/denetim amacıyla kullanılmamaktadır. Büyük veri kapitalizmi yaklaşımını savunanlara göre, algoritmik güç ile dünya adeta dev bir alışveriş merkezine dönüştürülmüştür. Alışveriş merkezi benzetmesinin nedeni, özellikle internet aracılığıyla insanların yaşamlarının her alanında hedefli reklamlara maruz kalmaları ve ticari mantığın toplumu sömürgeleştirmesidir. Öte yandan büyük veriyi kullanıma koymak, son derece pahalı veri kümelerine, yazılıma, işlem gücüne ve bunları analiz etmek için uzmanlığa bir erişimi gerektirmektedir. Bu faktörler veri sahipliği ve veri kontrolü açısından bir “büyük veri bölünmesi”ne yol açmaktadır. Büyük veri madenciliğiyle ilgili “bilme” biçimleri yalnızca makinelere, veritabanlarına ve algoritmalara erişimi olanlar tarafından kullanılabilir. Bu yüzden veritabanlarına erişimi, işlem gücü ve veri madenciliği uzmanlığı olanlar, böyle bir erişimi olmayanlara kıyasla kendilerini avantajlı bir konumda bulmaktadır (Andrejevic 2014: 1675-1676). Verinin metalaştırması olarak da değerlendirebileceğimiz bu süreç, toplumsal eşitsizliklerin ortaya çıkması ve internetin sömürücü eğilimlerinin pekişmesi anlamına gelmektedir (Fuchs 2021: 83).

Bu bölümde gördüğümüz gibi kapitalist sistem İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1970’li yıllara kadar uzanan dönemde Fordist modelin uygulanmasıyla elde edilen yüksek büyüme oranları ve büyümenin getirdiği refahın sermaye ile işçi sınıfı arasındaki zımnı sınıf ittifakıyla bölüşülmesine yönelik Keynesyen refah devleti politikalarıyla altın çağını yaşamıştır. Ancak bu model 1970’li yıllardan itibaren sermayenin birikim krizine girmesiyle tıkanmıştır. Sermaye sınıfının buna yanıtı, arz yanlısı neoliberal politikaları IMF ve Dünya Bankası eliyle tüm dünyada egemen kılmak, Fordizmin ve Keynesyen refah devleti politikalarının “katılıklarını aşmak için esnek birikim modelini devreye sokmak, tüm bunların sonucunda kapitalizmi yeniden yapılandırmak olmuştur. Bu noktada teknoloji, kapitalist sınıfın hizmetinde önemli bir rol üstlenmiştir. Sermaye sınıfı, kapitalizmin yeniden yapılandırılması politikalarını hayata geçirirken teknolojik ilerlemelerden ve yeni teknolojilerden fazlasıyla yararlanmış. Bu yeni teknolojiler arasında enformasyon ve iletişim teknolojileri özellikle öne çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi’nin “başarıya ulaşması”nın da etkisiyle 1950’li yıllarda askeri-endüstriyel-bilimsel kompleksin ortaya çıkmasıyla başta enformasyon ve iletişim teknolojileri olmak üzere bir dizi teknolojiye (yapay zeka uygulamaları, radar, jet motor, penisilin, vb.) önemli ilerlemeler yaşanmıştır. Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler ise sermaye sınıfına yeni bir zaman-mekan sabitesini devreye sokma olanağı sunmuştur. Bu teknolojilerin kullanılmasıyla ulaştırma ve iletişimin maliyetleri azalırken, hızı artmıştır. Bu sayede sermaye coğrafi mesafe engelleri ve pürüzleri aşılabilmiş, üretimi küresel ölçekte yeniden yapılandırabilmiş ve dijital ekonominin alanını genişletmiştir. Bu gelişmelerin sonucunda gerek üretim gerekse dolaşım alanında sermayenin devir süresi kısalmış, ayrıca tüketim mallarının ömrü azalmıştır.

Kısacası kapitalist sistem yeniden yapılandırılmış ve dijital bir kimliğe bürünmeye başlamıştır. Bu yeniden yapılandırma farklı yaklaşımlarla “esnek birikim”, “dijital kapitalizm”, “bilişsel kapitalizm”, “enformasyonel kapitalizm”, “büyük veri kapitalizmi”, vb. gibi adlarla değerlendirilmiştir. Bu kuramların her biri kapitalizmin içinde bulunduğu evreyi değerlendirmemize katkıda bulunmaktadır. Ayrıca tüm bu farklı yaklaşımların ortak noktası, söz konusu yeniden yapılandırma politikalarının hayata geçirilmesinde enformasyon ve iletişim teknolojilerinin rolüne verdikleri önemdir. Bu yüzden dördüncü bölümde dijital emeğin ne olduğu konusuna geçmeden önce enformasyon ve iletişim teknolojileri ayrıntılı biçimde ele alınacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ENFORMASYON VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE EMEK: DİJİTAL EMEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI

Çalışmamızın ikinci ve asıl odak noktasını dijital emek oluşturmaktadır. Üçüncü bölümde emek üzerine güncel tartışmalar başlığı altında kapitalizmin içine girdiği sermaye birikimi krizini aşmak için çeşitli çözüm yöntemleri geliştirdiğini dile getirmiştik. Özellikle neoliberalizm ve esnek birikim ile cisimleşen bu politikaların yanı sıra, yeni uluslararası iş bölümü çerçevesinde gelişmiş kapitalist ülkelerdeki endüstri sektörünün emek gücü maliyetlerinin daha ucuz olduğu çevre ülkelere kayması (offshoring), dolayısıyla bunun sonucunda söz konusu ülkelerdeki istihdamda hizmetler sektörünün payının artması da dikkati çekmektedir. Esnekleştirme politikalarıyla emeğin örgütlü gücünü kırmak, işçi sınıfının geçmiş kazanımlarını yok etmek, emek gücünü eğretilen, güvencesiz, belirsiz, geçici işlerin yaygınlık kazanmasını sağlamak neoliberal politikalar kapsamında değerlendirilebilir. Bütün bunların ışığında “enformasyon toplumu” savunucularının aksine kapitalist üretim ilişkilerinin fazlasıyla geçerli olduğunu ve tam tersine sermayenin yeni alanlara sıçrayarak doğa, sağlık ve eğitim gibi sayısız yeni metalaşma alanları yarattığını söyleyebiliriz. Nitekim enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi; cep telefonları, tabletler, vb. gibi akıllı cihazların dünyanın dört bir yanında, hemen hemen tüm toplumun (farklı sınıflar ve gelir grupları) kullanabildiği bir araç haline gelmesi; internet, sosyal medya gibi EİT’lerin topluma nüfuz etmesi, buradaki tüketimin artması yeni bir alan olarak dijital alanın da metalaştırıldığını, sömürü ilişkilerinin burada da geçerli olduğunu göstermektedir.

Dijital emek olarak kavramlaştırılan ve üzerine tartışılan bu alandaki çalışmalar, görece yeni olması nedeniyle sınırlıdır. Tek bir kategori altında inceleyemeyeceğimiz, birbirinden farklı emek kesimlerini bünyesinde barındıran, yer yer eğretilen, hatta bazı durumlarda köle emeğini andıran aşırı sömürü ilişkilerini de içeren, tabakalaşmanın olduğu, dijital emeğin niteliğini ortaya koymak, bunun sınırları belirlemek gerekmektedir. Endüstri ve hizmet sektörleri açısından baktığımızda ise dijital emek biçiminde sınırların belirsiz olduğunu ve arada geçişkenliğin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden buradaki üretim ilişkilerinin incelenmesi bir gereklilik halini almaya başlamıştır. Bu bağlamda akademik literatürde son dönemde “dijital emek”, “dijital çalışma”, “siber emek”, vb. gibi başlıklar altında bu konuya ilgi gösterilmeye başlandığı gözlemlenmektedir. Çalışmamız bu literatüre eleştirel bir analiz getirmeyi hedeflemektedir.

Ancak dijital emek tartışmalarını analiz etmeden önce, Dördüncü Endüstriyel Devrim'in bir "kritik teknoloji" olan ve kapitalizmin dijitalleşmesinde, dolayısıyla dijital emeğin ortaya çıkmasında pay sahibi olan enformasyon ve iletişim teknolojilerini tarihsel gelişim süreci içinde analiz etmek gerekmektedir. Dördüncü bölüm bu tarihsel analiz ile başlayacaktır. Bu analiz kapitalizmin nasıl dijital bir görünüm kazanmaya başladığı, dijital işyerlerinin nasıl ortaya çıktığı, dolayısıyla üretimde mekansızlaşmasının nasıl gerçekleştiği sorularına verilecek yanıtlara katkı sağlayacaktır. Ayrıca EİT'lerin emek süreçleri üzerindeki etkilerini de analiz etmek önemlidir. Öte yandan bilişsel kapitalizm kuramının "maddi olmayan emek" ve "toplumsal fabrika" kavramlarına kısaca da olsa değinmek, özellikle sosyal medyada dijital emek konusunu incelemeyen önce yararlı olacaktır. Dördüncü bölümün son kısmında ise dijital emek ayrıntılı biçimde değerlendirilecektir.

I. Enformasyon ve İletişim Teknolojilerinde Yaşanan Gelişim

Çalışmamızın ana odak noktasını dijital emek oluşturmaktadır. Yeni bir emek formu olarak nitelendirilebileceğimiz dijital emeğin ortaya çıkmasında, teknolojik gelişmelerin, ama özellikle enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki (EİT) gelişimin önemli bir payı bulunmaktadır. Bu yüzden bu bölümde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte başlayan, ancak 1980'li yılların sonu ile hız kazanan, 2000'li yıllar ile daha görünür hale gelen ve kimilerince bir devrim olarak nitelenen EİT'lerdeki hızlı gelişim ele alınacak, bu gelişim süreci kapitalist üretim tarzı ile ilişkisi bağlamında incelenecektir. Bu bölümde amacımız EİT'lerdeki gelişim seviyesini sergilemenin dışında, bu gelişimi tetikleyen faktörleri de dile getirmektir. Ama öncesinde enformasyon ve iletişim teknolojilerinin ne olduğuna kısaca değinmek yararlı olacaktır.

A. Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Nedir?

Enformasyon ve İletişim Teknolojileri (EİT)⁶⁸, enformasyon teknolojileri ile iletişim teknolojilerini birleştiren, 1970'li yıllardan itibaren yaygınlık kazanan bir kavramdır. EİT'lerin bileşenleri arasında bilgisayarlar, dijital bilgi teknolojileri, internet, yazılım, telekomünikasyon, fiber optikler, mobil aygıtlar vb. yer almaktadır. Bu kavram 1970'li yıllardan itibaren geçmişte birbirinden bağımsız hatlarda ilerleyen iki farklı teknolojinin, iletişim teknolojileri (enformasyonun iletilmesi) ve bilgisayar teknolojilerinin (enformasyonun işlenmesi) dijital yakınsamasına (digital convergence)

⁶⁸ Bu kavramın yerine literatürde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kavramı da kullanılmaktadır. Ancak "veri", "enformasyon" ile "knowledge" anlamına gelen "bilgi" kavramlarını karşılaştırırken görebileceğimiz gibi, her üç kavram özünde farklılıklar içermektedir. Bilginin "işlenmiş ve iletilmiş" versiyonu, çeşidi anlamında "enformasyon"un daha doğru bir tanımlama olduğuna inandığımız için, çalışmamızda BİT kavramı yerine EİT kavramı kullanılacaktır.

aşabilmek için başta internet ve bilgisayar olmak üzere enformasyon ve iletişim teknolojilerini devreye sokmuş, piyasa odaklı bir ağ (network) yaratmıştır. Geline noktada üretim ve dolaşım giderek dijital bir görünüm kazanmakta, emek ürünü metalar dijital hale gelmekte, emeğin yeniden organizasyonu gereklilik haline gelmekte, şirketler farklı iş yapma pratiklerini geliştirmekte, tüketim süreçleri de dönüşmektedir (Kıyan 2015: 29). Ayrıca EİT'lerin yardımıyla önceden tek bir konumda yerleşmiş faaliyetlerin mekânsal olarak yeniden dağıtılabilmesi, daha da önemlisi bu üretim birimlerinin merkezden eşgüdümle gerçek zamanlı olarak uzaktan yönetilebilmesi olanaklı hale gelmiştir (Huws 2018: 92). Yeni bir emek formu olan dijital emek, bu gelişmelerin bir ürünüdür. Bu yüzden söz konusu dönüşüme zemin hazırlayan enformasyon ve iletişim teknolojilerini analiz etmek yararlı olacaktır. Ancak öncesinde “bilgi” ve enformasyon” kavramlarını açıklamak gerekmektedir. Özellikle kavramın İngilizcedeki üç kullanımının (data, information ve knowledge) Türkçede sıklıkla aynı sözcükle, “bilgi” ile ifade edilmesi, kavranışı zorlaştırmaktadır. Öncelikle sözlük anlamına bakarsak bilgi, “*insan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü*”dür (TDK 2005: 267). Ancak bu tanımda söz konusu olanın işlenmemiş bilgi olan verinin (data) mi; verinin işlenmesiyle ortaya çıkan, böylece anlam ve değer kazanan bilgi olan enformasyonun (information) mu; enformasyonun birey/toplum tarafından içselleştirilmesi, anlamlı bir yapıda toplanması anlamına gelen bilginin (knowledge) mi (Yılmaz 2009: 27-28; Kiper 2004: 65) kastedildiği belirsizdir. Bu yüzden bilgi kavramı üzerinde biraz daha durmak gerekmektedir.

Lyotard, 1950'lerden itibaren postmodern çağa giriş ve yaşanan teknolojik dönüşüm ile bilginin konumunun değiştiğini, bu değişimin iki temel işlevde açığa çıktığını savunmaktadır. Bilgi süreci açısından bu işlevlerden ilki araştırma, ikincisi ise kazanılmış öğrenmenin aktarımıdır. İkinci işlev için bilgiyi işlemekte kullanılan makinelerin küçültülmesi ve ticarileştirilmesi örneğini veren Lyotard, bilginin artık satılmak üzere üretildiği, yeni bir üretimde değerlendirilmek üzere tüketildiği, mübadele amacıyla kullanıldığı sonucuna varmaktadır. Ona göre enformasyon malı formundaki bilgi, üretimin esas gücü haline gelmiştir (Lyotard 1994: 16-21). Bell, ise üçüncü bölümde “Post-Endüstriyel Toplum, Enformasyon Toplumu Kuramları” konusunu ele alırken gördüğümüz gibi kuramsal bilgiyi, değer ve büyümenin kaynağı olarak öne çıkarmaktadır (Bell 1976: 576). Bu bilginin üretilmesi ve işlenmesi, ekonomik büyümenin en önemli kaynağı ve itici gücüdür (Parlak 2004: 98). Yine Bell'e göre, EİT'deki gelişim ile kuramsal bilgi, toplumun her sektörüne uygulanma potansiyeli taşımaya başlamıştır (Kumar 2004: 15).

Ancak “enformasyon”un bu anlamıyla “bilgi”den farklılıklar içerdiğine dair görüşler vardır. Örneğin Fuchs enformasyonu, insanların dünyayı tanıyarak fikirlerini oluşturdukları ve

dönüştürdükleri, toplumsal ilişkiler içinde diğer insanlarla etkileştikleri ve ortak çalışma şeklinde iletişim kurarak toplumsal dünyanın yeni niteliklerini oluşturdukları bir biliş, iletişim ve iş birliği süreci olarak nitelenmektedir (Fuchs 2015: 218). Castells ise enformasyonu bilgiden ayırmakta ve onu örgütlenmiş ve iletilen bir veri olarak tanımlamaktadır (Castells 2005: 25). Bu anlamda enformasyonun, aynı zamanda süreç sonunda ortaya çıkan ürünü de içeren bir kavram olduğunu söyleyebiliriz (Göker 2001: 33). Sonuç olarak veri, enformasyon ve bilginin aralarında hiyerarşik bir ilişki olan birbirinden ayrıştırılabilen kavramlar olduğunu söyleyebiliriz. Veri (data), bir öznenin içinde bulunduğu ortamdaki farklılıkları algılaması sonucu elde ettiği nicel ya da nitel değerleri tanımlarken; enformasyon (information) özne tarafından bu veriler arasındaki düzenliliklerin bulunmasını; bilgi (knowledge) ise öznenin belirli bir bağlam içinde enformasyonu anlamasını ve anlamlandırmasını ifade etmektedir. Öte yandan dijitalleşme açısından kodlanmış bilgi (codified knowledge) ve zımni bilgi (tacit knowledge) arasındaki farkı kavramak önemlidir. Kitap, makale, resim, video gibi bir ortamda ifade edilebilen ve başka öznelerle aktarılabilen bilgi kodlanmış bilgiyi oluştururken; bir öznenin diğerine aktarılması zor olan, kolaylıkla ifade edilemeyen, bu nedenle her öznenin kendisi tarafından tekrar üretilmesi gereken bilgiye zımni bilgi adı verilmektedir. Dijital teknolojiler, her türlü bilginin dijital formatta rahatlıkla ve içeriğinden bir şey kaybetmeden kodlanabilmesine olanak tanımış, bu sayede kodlanmış bilginin alanını genişletmiştir. Dijitalleşmeyle birlikte bir öznenin bilgisi, başka bir özne için veri haline gelmekte, böylece geleneksel anlamda veri-enformasyon-bilgi arasındaki hiyerarşik ilişki kırılmakta, farklılıklar muğlaklaşmaktadır (Taymaz 2018: 26). Bu bağlamda enformasyonun tanımı da daha geniş olarak düşünölmeye başlanmıştır. “Dijitalleştirilebilen (bir bit akışı olarak kodlanan) her şey enformasyondur” anlayışı genel kabul görmeye başlamıştır (Shapiro, Varian 1999: 3).

Bu bölümde görebileceğimiz gibi EİT’lerdeki devrim niteliğindeki ilerlemeler, 1980’li yıllardan itibaren kapitalist sistemin yeniden yapılandırılması sürecinde araçsal öneme sahip olmuştur (Castells 2005: 16). Burada özellikle bilgisayarların meta üretiminin temel bileşeni haline gelmesi kritiktir. Bu durumun yaygınlaşması, hatta sıradanlaşması hem üretim etkinliklerinin coğrafi dağılımında hem de bunların nasıl yönetileceğine dair stratejilerin belirlenmesinde ön plana çıkmıştır. EİT’ler, çok boyutlu bir dönüşüm süreci içerisindeki kapitalist üretim tarzının üretim, dolaşım, bölüşüm ve tüketim kalıplarının belirlenmesinde merkezi bir rol üstlenmiştir (Savul 2018a: 207). Dijital emek formunun ortaya çıkışını, kapitalist üretim formundaki bu dönüşümle ilişkilendirmek doğru olacaktır. Bu yüzden EİT’lerin bu dönüşümdeki rolünü daha iyi kavrayabilmek için, belli başlı EİT ürünlerinin tarihsel süreç içerisinde nasıl bir değişime uğradığı üzerinde durmakta yarar vardır.

B. Enformasyon ve İletişim Teknolojilerinin Tarihsel Gelişimi

İçinde bulunduğumuz dönemde gündelik yaşamın neredeyse her alanında, EİT kökenli metalar (üretimde kullanılan robotlar, akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, vb.) kendine yer bulmaktadır. EİT'nin hem kendi başına bir sektör olması hem de diğer sektörleri destekleyici işlevinin bulunması, onu kapitalist üretim tarzının sürekliliği açısından önemli kılmaktadır. EİT, kapitalist üretim sürecinde kritik bir rol üstlenmeye başlamıştır. Kapitalizmin, içinde bulunulan dönemin bilimsel, teknolojik, sosyo-kültürel olanaklarından yararlanıp sermaye birikimini mutlak hale getirme isteği (Savul 2018a: 176) bu durumun başlıca nedenidir. Birinci bölümde endüstriyel devrimleri incelerken gördüğümüz gibi özellikle kritik teknolojilerde yaşanan devrim niteliğindeki ilerlemeler kapitalist sermaye birikiminde yaşanan tıkanıklıkları aşan, birikimi hızlandıran bir işlev edinmiştir. EİT'lerde yaşanan ilerlemeler de bu ekseninde değerlendirilmelidir.⁶⁹

Enformasyon ve İletişim Teknolojileri, dijital yakınsama sürecinin sonucunda, 1970'lerin başından itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. Bilgisayar destekli tasarım (CAD – computer aided design) ve bilgisayar destekli üretim (CAM – computer aided manufacturing) gerek büyük ölçekli üretim yapan fabrikalarda gerekse de küçük ve orta ölçekli üretim yapan fabrikalarda kullanılan EİT temelli donanım ve yazılımlar olmuştur. Ancak günümüzde otomasyon kitlesel meta üretiminde daha da belirleyici bir hal kazanmıştır. Dicken'in Birinci Bölüm'de "Teknoloji ve Endüstriyel Gelişim" başlığı altında yer alan (Şekil 1.2) grafiğinde kesik çizgiyle gösterdiği aşama, 2000'lerin başına kadar olan gelişmeleri resmetmektedir. Oysa 2010'lı yıllardan itibaren EİT sektörünün daha ileri bir aşamaya taşınması anlamına gelen Endüstri 4.0 tartışmaları yoğunlaşmaya başlamıştır. Nitekim Şekil 1.2'de de görülebileceği gibi bir Kondratiev dalgasının genelde 50 yıl civarı sürmesinden hareketle, Endüstri 4.0'ı içerdiği ileri sürülen beşinci dalganın (K5) 2040'lara kadar süreceği, dolayısıyla bu dönem içinde EİT'nin kapitalist üretim tarzı açısından önemini sürdüreceğini söylemek mümkündür (Savul 2018a: 208-211).

Bu bağlamda Endüstri 4.0 "projesinin" önümüzdeki yıllarda hangi noktaya evrileceğini tam olarak kestiremezsek de önümüzdeki dönemde EİT'nin kapitalist üretim tarzı açısından daha da kritik bir role bürüneceğini söyleyebiliriz. Ayrıca EİT'lerin gelişimi, üretim yerinin nihai pazara yakın olması gereğini ortadan kaldırmış (Erdoğan 2006: 135), bu durum da offshoring olarak adlandırılan

⁶⁹ Lee'ye göre enformasyon ve iletişim teknolojilerinde her on yılda bir paradigma değişikliği yaşanmaktadır. Buna göre 1990'larda bilgisayarlarla iletişim, 2000'lerde web, 2010'larda ise mobil teknolojileri dramatik bir değişim geçirmiştir. 2020'lerin paradigmasının anahtar sözcüğü ise metaverse olacaktır (Lee 2021: 72). Metaverse sanal gerçeklik başlığı altında kısaca değindiğimiz gibi, 2021 yılından itibaren popüler bir kavram olmuştur. Ancak metaverse henüz yeni ve şekillenmekte olan bir evren olduğu için çalışmamızda detaylı bir biçimde alınmayacaktır. İlerleyen dönemlerde yapılan çalışmalarda ise metaverse kavramını detaylı bir biçimde ele almak bir gereklilik olacaktır.

üretimin emek gücü maliyetlerinin düşük olduğu çevre ülkelere kaydırılması sürecinin önünü açmıştır. Bu dönüşümleri sağlayan EİT'lerin sayısı ve çeşidi oldukça fazladır. Ancak üretim yöntemlerindeki etkileri açısından bilgisayar, internet, mobil ve nesnelerin interneti teknolojileri üzerinde ayrıntılı biçimde durmak, tarihsel gelişimi içinde incelemek, dönüşümün niteliğini kavramak açıdan gereklidir.

1. Elektronik Teknolojisinin Doğuşu ve Silikon Vadisi

20. yüzyılın son bölümü genel olarak “bilgisayar çağı” olarak nitelenmektedir. Bu dönemin bu şekilde adlandırılmasında elektronik sektöründeki önemli ilerlemelerin payı büyüktür. İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlangıçta askeri amaçlarla icat edilen bilgisayarların ilerleyen yıllarda hızlıca gelişmesi ve herkesin erişebileceği bir cihaz haline gelerek enformasyon işlemeyi kolaylaştırması; bir ağ olarak internetin yaygınlaşarak tüm dünyada milyarlarca kişiyi birbirine bağlaması ve bunun 2000’li yıllarla birlikte mobil teknolojilerdeki önemli atılımlar ile iletişim sürecini görülmemiş boyutlara getirmesi bu dönemi karakterize eder. Bu yüzden bu dönemde, çoklukla, Enformasyon ve İletişim Teknolojileri devrimi yaşandığı görüşü dile getirilir ki bu ifade büyük oranda haklılık payını içermektedir.

Elektronik temelli enformasyon teknolojilerinin bilimsel ve endüstriyel öncülleri, 18. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda 1703’te Gottfried Wilhelm Leibniz’in dijital mantığın temellerini atacak ikili sayı sistemini geliştirmesi 1876’da Alexander Graham Bell’in telefonu, 1898’de Guglielmo Marconi’nin radyoyu, 1907’de Lee De Forest’in boşluk tüpünü (vacuum tube) icadını saymak önemlidir. Çoğu bilim tarihçisi tarafından zamanının ötesinde olarak değerlendiren Charles Babbage’ın 1820’lerde tasarladığı ancak kaynakları tükendiği için küçük bir bölümünü inşa edebildiği “fark motoru” (difference engine), sonrasında ölümüne dek üzerinde çalıştığı “analitik motor” (analytical engine) bu alandaki öncü çalışmalardır. Babbage’ın çalışmalarından etkilenen ve “analitik motor” üzerine yazdığı makalesi bir bilgisayar tarafından işlenmek üzere yazılan ilk algoritmayı içeren, bu anlamda ilk bilgisayar yazılımcısı (programcısı) olarak kabul edilen Ada Lovelace’ın çalışmaları da önemlidir. 1936 yılında icat ettiği Turing Makinesi ile İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin enigma şifresini çözen Alan Turing’e de yer vermek gerekmektedir. Ancak elektronik alanındaki asıl önemli gelişme İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD’de balistik problemlerin yüksek bir duyarlılıkla çözümü ve atomik patlama analizleri için geliştirilen elektronik dijital bilgisayardır (Ramtin 1991: 48; Kumar 2004: 20; Fuchs, Chandler 2021: 11). Bu alandaki çalışmalar 1946’da günümüzdeki bilgisayarların atası olarak nitelendirilebileceğimiz, ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) adı verilen büyük hesap makinesinin

geliştirilmesine yol açmıştır (Kumar 2004: 21; Tez 2005: 215, Dyer-Witthford 2019: 60). 1947 yılında ise büyük ölçüde savaş döneminin Amerikan hükümeti tarafından finanse edilen Bell Laboratuvarları'nın üç fizikçisi, Bardeen, Brattain ve Shockley transistörü icat etmiştir. Transistörün icadı, enformasyon teknolojisi devriminin özündeki mikro-elektronığın kaynağı olduğu için önemli bir dönüm noktasıdır (Castells 2005: 51).

1959'dan itibaren ise entegre devreler ve 1969-71'den itibaren mikroişlemcilerin geliştirilmesi, mikro-elektronik teknolojisinde kaydedilen önemli ilerlemelerdir ve bunlar enformasyon ve iletişim alanındaki devrim niteliğindeki diğer adımlardır (Tez 2005: 216). 1971'de Intel mühendislerinden Ted Hoff'un mikroişlemciyi (çipe yerleştirilmiş bilgisayar) icat etmesi, bilgi işleme gücünün her yere monte edilebilir olmasını sağlamıştır. Bu gelişme elektronik dünyasını, hatta tüm dünyayı alt üst etmiştir (Castells 2005: 52-53; Ramtin 1991: 49). Sürekli olarak daha yetenekli ve daha ucuz veri işleme düzeneklerinin geliştirilmesi, bu teknolojilerin bilimsel, ekonomik ve toplumsal yaşamın çeşitli alanlarına girerek çalışma biçimlerinde önemli değişikliklerin yaşanmasına yol açmıştır (Tez 2005: 216). 1971 yılında geliştirilebilen programlanabilir mikroişlemci ile mikroelektronik ve otomasyon çağı başlamıştır (Ramtin 1991: 49). Burada yeri gelmişken söz konusu teknolojik sistemlerin geliştirilmesinin arkasında yatan nedeni de irdelemek gerekmektedir. Daha gelişkin enformasyon teknolojisi geliştirme yönündeki çabaları güdüleyen faktörler, büyük ölçüde İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin dünya çapında üstlendiği askeri rolün artması, ama aynı zamanda söz konusu dönemde kapitalist sistem içerisinde pazar payını artıran Amerikan şirketlerinin dünya çapında yayılmasıdır. Çok uluslu şirketler adı altında dünya çapına yayılan Amerikan şirketlerinin yaşadığı “kumanda” ve “denetim” sorunları, bu sorunların çözümü olarak görülen “iletişim” teknolojilerine yönelmesine yol açmıştır. Bu çerçevede 1950'li yıllarda bir askeri-endüstriyel-bilimsel kompleksin ortaya çıkışı EİT'lerdeki gelişimin merkezinde yer almaktadır (Kumar 2004: 20-21). Nitekim enformasyon ve iletişim teknolojileri, lojistik destek ve kuvvetlerin küresel komuta ve kontrolü, gerçek zamanlı tedarik istihbarat ve uzaktan operasyonlar gibi ABD ordusunun yaptığı hemen her şeyi sağlamaktadır. 2011 verilerine göre ABD ordusu bu işlevlerini yerine getirmek için onlarca ülkede yüzlerce noktadaki 15 bin ağ ve yedi milyon bilgi işlem cihazından oluşan küresel iletişim omurgasında 90 binden fazla kişiyi istihdam etmektedir. Bir tahmine göre, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 2011 EİT bütçesi 36 milyar doları aşarak federal hükümetin toplam EİT harcamasının yarısına yaklaşmıştır (Schiller 2011: 926). Kapitalist sistemdeki güncel gelişmelere bakarak bu mekanizmanın ve onun bütçesinin günümüzde çok daha genişlediğini varsaymak ise fazlasıyla olanaklıdır.

Mikroişlemcilerin geliştirilmesi, aynı zamanda bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelerin de önünü açmıştır. Başlangıçta oldukça büyük olan ve pahalı olduğu için az sayıda bulunan bilgisayarlar, sadece işyerlerinde ve üniversitelerde kullanılmıştır (Mason 2016: 176). Ancak minyatürleşme süreci olarak da ifade edebileceğimiz mikro alandaki gelişmeler hem maliyetleri önemli ölçüde azaltmış hem de cihazların temel performansını artırmış hem de enerji ve materyalleri büyük ölçüde sınırlandırmıştır (Ramtin 1991: 49-55). 1975'te Ed Roberts'in geliştirdiği Altair adlı küçük bilgisayar ise diğer geliştiricilere ilham kaynağı olmuştur. Öyle ki Steve Wozniak ile Steve Jobs'un ebeveynlerinin garajında yaptıkları Apple I ile ticari açıdan başarılı olan ilk mikro bilgisayar olan Apple II'nin tasarımının temelinde Altair yer almıştır. Wozniak ile Jobs'un kurduğu Apple Computers, 1982'ye gelindiğinde 583 milyon dolarlık satış rakamına ulaşmış, bilgisayar gücünün yayılma çağına öncüsü olmuştur. 1981'de IBM'in kendi mikro bilgisayar versiyonunu çıkarması ve buna "kişisel bilgisayar" (personal computer – PC) adını vermesi de önemlidir. Nitekim bu tarihten itibaren PC, mikro bilgisayarların jenerik adı haline gelecektir (Castells 2005: 53; Mason 2016: 176). PC'ler kısa süre içinde gerek ev gerekse de işyerlerinde yaygın bir kullanım alanına sahip olmuştur. 1976 yılında satılan kişisel bilgisayar sayısı 46 bin iken (Reimer 2005), günümüzde ise sadece 2021 yılının dördüncü çeyreğinde satılan bilgisayar sayısı 88 milyon 392 bin adete ulaşmıştır (Gartner 2022)⁷⁰. Akıllı mobil cihazların artan kullanımına karşın dikkat çekici olan bu rakam, aynı zamanda enformasyon ve iletişim teknolojilerinin geldiği noktayı sergilemektedir.

Bilgisayar teknolojilerindeki asıl gelişim ise nicelikselden çok niteliksel yöndedir. Son 40 yılda gözlemlenen olgu, bilgisayarların her geçen süre daha güçlü işlemcilere sahip olması ve giderek daha da hızlanmasıdır. Bu konuyu ele alırken, Moore Yasası'na da değinmek yararlı olacaktır. Moore Yasası, günümüzün en önemli işlemci üreticilerinden biri olan Intel şirketinin kurucularından Gordon Moore'un 19 Nisan 1965 yılında Electronics Magazine dergisinde yayınlanan "Cramming more components onto integrated circuits" (Entegre devrelere daha fazla bileşen sığdırmak) başlıklı makalesiyle (Moore 1965) gündeme gelen bir yasadır. Moore'un ampirik gözlemlerinden yola çıkarak geliştirdiği bu "yasa"ya göre, her 18 ayda bir tümleşik devreler (mikroçipler) üzerine yerleştirilebilecek bileşen sayısı iki katına çıkmakta, bu durum bilgisayarların işlem kapasitelerinde büyük artışlar yaratmakta, üretim maliyetleri aynı kalmakta, hatta düşme eğilimi göstermektedir. Moore ilerleyen yıllarda 18 aylık periyot ifadesini 24 ay olarak revize etmiştir.⁷¹ Moore'un bu

⁷⁰ Bu rakama masaüstü bilgisayarlar, notebook'lar, Microsoft Surface gibi ultramobil cihazlar dahildir. iPad gibi tabletler bu rakama dahil değildir.

⁷¹ Ayrıntılı bilgi için: (Waldrop 2016: 144-148) ve (Ford 2018: 85-96)

yasasının günümüz için hala geçerli olup olmadığı tartışma konusu olsa da bilgisayar teknolojisinin geldiği ve gittiği nokta üzerine genel bir fikir vermektedir.

Enformasyon ve İletişim Teknolojisinde son 40 yılda yaşanan büyük ilerlemeleri aktarırken, Silikon Vadisi'nden⁷² mutlaka bahsetmek gerekmektedir. Silikon Vadisi, EİT'lerdeki gelişimin ve yeniliğin simgesi niteliğini taşımaktadır. San Fransisco'nun yaklaşık 50 mil güneyinde yer alan ve bir zamanların yemyeşil kayısı, erik ve şeftali bahçeleriyle ünlü San Jose Vadisi, 1970'li yıllardan itibaren modern bilgisayar endüstrisini başlatan silikon mikroçipleri keşfeden ve üreten firmalar burada olduğu için Silikon Vadisi olarak anılmaya başlanmıştır (Dyer-Witheyford 2019: 82). Cupertino, Los Altos, Mountain View, Palo Alto, Santa Clara ve Sunnyvale gibi şehirleri bünyesinde barındıran Silikon Vadisi, yeni teknolojik bilginin, başta Stanford Üniversitesi olmak üzere bölgedeki büyük üniversitelerden bilim insanlarının, yetenekli mühendislerin, ABD Savunma Bakanlığı'nın ve büyük firmaların sunduğu cömert finansman kaynaklarıyla toplandığı ve çalıştığı bir yenilik mecrası konumundadır (Castells 2005: 79). İlerleyen dönemde ise Silikon Vadisi, yüksek teknoloji ile ilgili sektörleri simgeleyen bir ifade haline gelmiştir. Nitekim Silikon Vadisi terimi, bu bölgede faaliyet gösteren EİT şirketlerinin varlığına işaret etmektedir. Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan ve EİT endüstrisinde faaliyet gösteren Intel, HP, Apple, Google, Oracle ve eBay firmaları, burada faaliyet gösteren firmalardan sadece birkaçıdır. 2012 yılında, dünyanın en büyük donanım şirketlerinin kârlarının yüzde 89'u, bilgisayar hizmetleri alanında yüzde 26'sı, internet üzerinden perakende satış alanında yüzde 68'i, yarı iletken sanayisinde yüzde 39'u Silikon Vadisi şirketlerine aittir (Fuchs 2015: 312-313). Silikon Vadisi'nin EİT sektöründe öne çıkmasında iki neden ortaya konulabilir. Bu nedenlerden ilki Silikon Vadisi'nin sunduğu etkileşim ortamıdır. Burada, keşifler ve uygulamalar etkileşim içinde olmakta, sürekli tekrarlanan bir deneme yanılma süreciyle, yaparak öğrenmeyle sınırlanan bir yenilik mecrası ortaya çıkmaktadır. Bu etkileşimi olanaklı ve verimli kılan ise, burada faaliyet gösteren araştırma merkezlerinin, yüksek eğitim kurumlarının, ileri teknoloji şirketlerinin ve yeni firmaları finanse edecek risk sermayesi şirketlerinden kurulu bir ağın mekânsal varlığıdır. İkinci neden ise bu ortamın dünyanın dört bir yanından bilgi, yatırım ve yetenekleri toplamasıdır. Nitekim Silikon Vadisi, 1990'lı yıllardan itibaren Japon, Tayvanlı, Koreli, Hint ve Avrupalı şirketleri yanı sıra, burada yer almayı bilgi kaynaklarına ulaşmanın en üretken yolu olarak gören binlerce mühendis ve bilgisayar uzmanını kendisine çekmeye başlamıştır (Castells 2005: 83). Bu yüzden Silikon Vadisi, dijital emek kategorisinin görece ayrıcalıklı kesimini bünyesinde toplayan bir üretim mekanı konumuna gelmiştir. Bilgisayar teknolojilerinde bu bahsettiğimiz gelişim, üretim süreçleri üzerinde

⁷² Beşinci bölümde teknoloji geliştirme bölgelerini ele alırken görebileceğimiz gibi, Silikon Vadisi elde ettiği başarıyla ilham kaynağı olmuştur. Sonradan Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri, Silikon Vadisi'ni örnek almıştır. Bu anlamda Silikon Vadisi'ni teknoloji geliştirme bölgelerinin bir "ideal tip"i olarak niteleyebiliriz.

önemli etkilerde bulunmuştur. Günümüzde bilgisayar meta üretiminin temel bir bileşeni haline gelmiştir. Giderek sıradanlaşan bu durum hem üretim etkinliklerinin coğrafi dağılımında hem de de bunların nasıl yönetileceğine ilişkin stratejilerin belirlenmesinde önemli bir adım olmuştur (Savul 2018a: 207).

2. İnternet Teknolojisinin Hızlı Gelişimi

Enformasyon ve İletişim Teknolojileri'ndeki devrim niteliğindeki ilerlemenin bir başka simgesi ise internettir. İnternet teknolojisinin icadının ana motive edici gücü, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD ile Sovyetler Birliği arasında yaşanan rekabettir. 1957 yılında Sovyetler Birliği'nin uzaya Sputnik 1 uydusunu fırlatmasının ardından, teknolojik liderliği ele geçirmeye çalışan ABD de çeşitli adımlar atmıştır. 1960-64 döneminde, Rand Corporation'da görevli Paul Baran, nükleer savaştan etkilenmeyecek bir iletişim sistemi tasarısı önermiştir (Castells 2005: 59). Bu ekseninde ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Kurumu (ARPA - Advanced Research Project Agency) tarafından başlatılan çalışmalar (Dyer-Witthford 2019: 64), 1969 yılında UCLA, Stanford Araştırma Enstitüsü, UC Santa Barbara ve Utah Üniversitesi'ni birbirine bağlayan ARPANET adını taşıyan ilk bilgisayar ağının kurulmasıyla somutlaşmıştır. Kısa süre içinde birçok merkezdeki bilgisayarlar ARPANET ağına bağlanmış, 1971 yılından itibaren ise Ağ Kontrol Protokolü (NCP – Network Control Protocol) devreye girmiştir. Bir yıl sonra ise, Ekim 1972'de Uluslararası Bilgisayar İletişim Konferansı'nda (ICCC – International Computer Communications Conferance) ARPANET'in NCP ile başarılı bir demonstrasyonu gerçekleştirilmiştir (Erbaşlar ve Dokur 2016: 7; ISOC, 1997: 4). Sonrasında bilim insanları bu ağı, kendi iletişim amaçlarıyla da kullanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda askeri odaklı araştırmaları, bilimsel iletişimden ve kişisel sohbetlerden ayırmak güçleştiği için 1983'te bilimsel amaçlara yoğunlaşmış ARPANET ile askeri araştırmalara yoğunlaşmış MİLNET birbirinden ayrılmıştır. İlerleyen dönemde teknolojik açıdan modası geçen ARPANET, 28 Şubat 1990'da kapanmıştır (Castells 2005: 59). 1986 yılında ise Ulusal Bilim Vakfı (NSF – National Science Foundation), Amerikan hükümetinin desteğiyle NSFNET 1,5 Mb/s hızındaki güçlü bir omurgayı hayata geçirmiştir (Erbaşlar ve Dokur 2016: 7; ISOC, 1997: 4). ARPANET'in kapanmasından sonra internetin iskeleti olma görevini NSFNET üstlenmiştir. Ancak ticari baskıların artması, özel şirket ağlarının, kâr amacı gütmeyen ağların büyümesi, NSFNET'in 1995'te kapanmasına yol açmıştır. NSF'nin bölgesel ağlarına bağlı bir dizi ticari şirketin iş birliğine giderek güçlerini birleştirmesiyle internetin tümüyle özelleştirilmesinin önü açılmıştır (Castells 2005: 59). 1995'ten bu yana internet omurga işletimi tamamen özel işleticilerin elindedir (Erbaşlar ve Dokur 2016: 7). Özelleştirilen internette düzenleyici, yönetici görevini üstlenecek gerçek bir otorite yoktur. Buna karşılık bir dizi fiili

kurum ve mekanizma, teknik koordinasyonu sağlamak ve internet alan adlarının dağıtılması yönünde anlaşmalar yapmak üzere gayri resmi sorumluluk üstlenmiştir (Castells 2005: 59).

Tablo 4.1
Dünya Nüfusu ve İnternet Kullanımı

Bölgeler	Nüfus (2022 tahmini)	Dünya Nüfusuna Oranı (%)	İnternet Kullanıcıları (31.12.2021)	Penetrasyon Oranı (Nüfus %)	Büyüme (2000-22) (%)
Afrika	1.394.588.547	% 17,6	601.327.461	%43,1	% 13.220
Asya	4.350.826.899	% 54,8	2.790.150.527	% 64,1	% 2.341
Avrupa	841.319.704	% 10,6	743.602.636	% 88,4	% 608
G.Amerika / Karaibler	663.520.324	% 8,4	533.171.730	% 80,4	% 2.851
K.Amerika	372.555.585	% 4,7	347.916.694	% 93,4	% 222
Ortadoğu	268.302.801	% 3,4	205.019.130	% 76,4	% 6.141
Okyanusya	43.602.955	% 0,5	30.549.185	% 70,1	% 301
Tüm Dünya	7.934.716.815	% 100	5.251.737.363	% 66,2	% 1.355

Kaynak: Internetworldstats.com, “World Internet Usage and Population Statistics”, <https://bit.ly/3HD5V8K>, (Erişim Tarihi: 15 Haziran 2022).

İlerleyen süreçte internet ağı giderek genişlemiş, mobil cihazların da gelişimiyle kullanıcı sayısını hızla artırmıştır. 1999 yılında 200 milyon kişiyi bulan internet kullanıcısı sayısı (Erbaşlar ve Dokur 2016: 8), Internet World Stats’ın verilerine göre 2021 yılında yaklaşık 5 milyar 252 milyona ulaşmıştır. Tablo 4.1’de de görülebileceği gibi günümüzde tüm dünya nüfusunun yüzde 66,2’si internet erişimine sahiptir. Bu oran (penetrasyon oranı) gelişmiş kapitalist ülkelerin bulunduğu Kuzey Amerika’da yüzde 93,4’ü, Avrupa’da ise yüzde 88,4’ü bulmaktadır. Genel ortalamayı düşüren ise görece yoksul ülkelerin yer aldığı Afrika (yüzde 43,1) ile Asya’dır (yüzde 64,1). Ancak 2000-2022 arasındaki dönemde Afrika’daki internet kullanıcı sayısının yüzde 13 bin 220 büyümesi dikkat çekicidir. Ayrıca başta Çin ve Hindistan olmak üzere Asya ülkeleri, 2 milyar 790 milyon ile dünyanın en kalabalık internet kullanıcı grubunu oluşturmaktadır. Bu veriler, internet penetrasyon oranlarının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını, birçok ülkede yüzde 100’e yaklaşacağını ortaya koymaktadır.

İnternet kullanıcı sayısına ilişkin bu veriler, enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan büyük ilerlemeyi gözler önüne sermektedir. Geniş bant (broadband) internetin hızlı gelişimi ise bilginin bu fiber optik ağ üzerinde aktarılma maliyetlerini giderek düşürmekte, gelişmiş kapitalist ülkelerdeki firmaların geliştirmekte olan ülkelerdeki firmalarla daha kolay bağlantı kurarak, üretim sürecini giderek sınırlar ötesine yaymasını sağlamakta, böylece küresel tedarik zincirinin daha da genişlemesine olanak tanımaktadır (World Bank 2019: 137). Üretim sürecindeki bu gelişmeler, ilerleyen bölümlerde ele alacağımız emeğin içerisinde yeni tabakalaşmaların önünü açmaktadır.

3. Mobil Teknolojilerin Gelişimi

Enformasyon ve İletişim Teknolojilerindeki gelişimin önemli bir parçasını da mobil teknolojilerindeki ilerlemeler oluşturmaktadır. Başta akıllı telefonlar olmak üzere mobil aygıtlarda ve mobil genişbant internet bağlantılarında 21. yüzyılda kaydedilen ilerlemeler oldukça dikkat çekicidir.

Şekil 4.2’de yer alan International Telecommunication Union’un (ITU) verileri, bu konuda 2001 yılından bu yana yaşanan gelişmeleri gözler önüne sermektedir. Buna göre sabit hat telefon abonelikleri gerilemeye başlarken, mobil hücresel telefon aboneliği sayısında büyük ilerlemeler yaşanmıştır. Ülkelerin kapitalist gelişmişlik seviyesine göre farklılık içerse de günümüzde her yüz kişiden 90’ından fazlasının mobil hücresel telefon aboneliği bulunmaktadır (ITU 2018:4). GSM Association’ın (GSMA) verilerine göre ise 2017 yılında mobil servislere abonelikleri bulunanların sayısı yüzde 66’lık penetrasyon oranıyla 5 milyarı aşmıştır. Bu rakamın 2025 yılında dünya nüfusunun yüzde 71’ine denk düşecek 5,9 milyarı bulması beklenmektedir (GSMA 2018: 2). İsveç kökenli telekom firması Ericsson’un verilerine göre ise 2018 yılında mobil genişbant aboneleri sayısı 5,5 milyardır. Bu aboneler daha çok az gelişmiş ve geliştirmekte olan ülkelerde yer almaktadır. Örneğin Afrika ülkelerinde 1 milyar 30 milyar abone, Asya ülkelerinde 1 milyar 520 milyon abone, Hindistan’da 1 milyar 145 milyon abone, Çin’de ise 1 milyar 510 milyon abone; buna karşılık Batı Avrupa’da 515 milyon abone, Kuzey Amerika’da ise 390 milyon abone bulunmaktadır (Ericsson 2018: 4; ITU 2018: 4). Abone sayısının ülkeler arasındaki bu dağılımı, sabit telefon ve sabit genişbant internet sisteminin kurulması için gereken altyapı yatırımlarının miktarının büyüklüğü ve bu ülkelerin bu altyapı sermayesine sahip olmaması ile ilişkilendirebiliriz. Aynı zamanda bu ülkelerin mobil kapsama alanına alınarak kapitalist pazara bütünüyle entegre edilmesi çabaları da bir başka motivasyon nedenidir. Her ne kadar ilerleyen yıllarda rafa kaldırılrsa da Google’ın internet erişimi olmayan bölgelere balonlarla ücretsiz internet hizmeti sunmayı hedefleyen projesi “Project Loon” bu kapsamda değerlendirilebilir.

Şekil 4.2: Enformasyon ve İletişim Teknolojilerinin Küresel Gelişimi 2001-2017

Kaynak: ITU (2017), Measuring the Information Society Report - Volume 1, Cenevre: International Telecommunication Union: 3

Mobil teknolojilerindeki gelişimin bir diğer göstergesi data trafiğindeki büyük artıştır. Ericsson'un verilerine göre mobil teknolojilerde üretilen aylık toplam veri hacmi 2016 yılı sonu itibariyle 7,2 exabyte'a ulaşmıştır. Bu rakamın, 5G teknolojisinin tam anlamıyla devreye girmesiyle birlikte 2023 yılı sonunda 107 exabyte'a⁷³ çıkacağı tahmin edilmektedir (Ericsson 2018: 14).

Şekil 4.3, aynı zamanda mobil genişbant internet aboneliğindeki büyük gelişimi de göstermektedir. 2007-2017 tarihleri arasında sabit genişbant internet abonelikleri yüzde 183 artış göstermiştir. Ancak patlama niteliğindeki asıl artış, aynı dönemde mobil genişbant internet aboneliğinde yaşanmıştır. Buna göre 2007 yılında dünya genelinde her yüz kişiden yalnız 4'ü mobil genişbant internet aboneliğine sahipken, bu rakam 2017 yılında 56,4'e çıkmıştır (ITU 2018:4). GSMA'in verilerine göre ise bu oran 2017 yılında yüzde 43'lük penetrasyon oranıyla 3,3 milyar abonedir. GSMA, 2025 yılında penetrasyon oranının yüzde 61'e, abone sayısının ise 5 milyara

⁷³ İnternetteki veri hacmi büyüdükçe, günlük yaşamımıza yeni ölçü birimleri girmektedir. 1990'lı yıllarda bu ölçü birimi megabyte iken, 2000'li yıllarda bu gigabyte olmuştur. Çoğu bilgisayar kullanıcısının yakından bildiği gibi 1024 megabyte, 1 gigabyte'a eşdeğer bir ölçü birimidir. 1024 gigabyte ise 1 terabyte'ı oluşturmaktadır. Terabyte'ın bir üst birimi petabyte'tır, dolayısıyla 1024 terabyte'ın anlamı 1 petabyte'tır. Exabyte ise petabyte'ın üst birimidir. 1024 petabyte'ın değeri 1 exabyte'tır. Bu durumda 1 exabyte'ın yaklaşık 1 milyar gigabyte olduğunu söylersek, 2023 yılında mobil teknolojilerde üretilen toplam verinin ne kadar büyük olduğu zihinlerde daha iyi canlanacaktır. Bununla ilgili ilgi çekici bir başka örnek ise 2007 yılında Berkeley Üniversitesi'nde yayınlanan "How Much Information? 2003" başlıklı araştırma raporunda ortaya konmuştur. Araştırmacıların iddiasına göre, insanlık tarihinin başlangıcından 2003 yılına kadar geçen süre içinde, konuşulan tüm sözcüklerin toplamı 5 exabyte'a denk düşmektedir. (New York Times, "Trying to Measure the Amount of Information That Humans Create", <https://nyti.ms/3OzzaLL>, Erişim Tarihi: 29 Ekim 2018).

ulaşacağını tahmin etmektedir.⁷⁴ Mobil genişbant internet aboneliğindeki bu artışı sağlayan ise, özellikle 4G ve yeni yeni devreye girmeye başlayan 5G mobil ağ teknolojilerinin sunduğu yüksek hızdır. Mobil teknolojilerindeki bu gelişmeler genel toplamda ise üretimin zaman ve mekân kısıtlarından sıyrılması anlamına gelen dijital işyerlerinin, dolayısıyla çalışmamızın ana konusunu oluşturan dijital emek formunun varlığını kolaylaştırmaktadır. Bunun dışında mobil teknolojilerindeki gelişmeler, Endüstri 4.0'ı ele alırken gördüğümüz Nesnelerin İnterneti (IoT – Internet of Things) açısından da önemlidir. Yaşanan tüm bu dönüşlerin niteliğini kavrayabilmek için işte bu yüzden, mobil ağ teknolojilerindeki tarihsel gelişimin üzerinde durmakta yarar vardır.

Şekil 4.3: Mobil Standartların Gelişimi

Kaynak: BTK (2018), “5G ve Dikey Sektörler Raporu”, Ankara: Bilgi Teknolojileri ve

İletişim Kurumu, <https://bit.ly/3AgHcVY>, (Erişim Tarihi: 10 Haziran 2022): 11

Mobil teknolojilerin tarihi 1980'lerin başına dayanmaktadır. 1G olarak adlandırılan ilk jenerasyon ağ teknolojisi, 1979'da Japonya'nın Tokyo kentinde NTT (Nippon Telegraph and

⁷⁴ ITU, GSMA ve Ericsson'un verileri farklılık içerse de bu veriler mobil teknolojiler özelinde EİT'nin nasıl yaygınlaştığını göstermesi açısından değerlidir. Burada “mobil penetrasyon oranı” kavramı üzerinde de durmak yararlı olacaktır. Mobil penetrasyon oranı genellikle, belirli bir popülasyonda 100 kişi başına düşen aktif cep telefonu kullanıcılarının sayısı anlamına gelmektedir. Ancak bir kişinin birden fazla cep telefonuna, dolayısıyla birden fazla mobil servis aboneliği ve mobil internet aboneliğine sahip olabileceği dikkate alınır, bu rakamları tekil kullanıcı sayısı (unique users) dolayısıyla kişi sayısı olarak yorumlamak yanlış olacaktır. Örneğin GSMA'nın 2017 verilerinde bahsedilen 5 milyar kişi değil, 5 milyar abonedir.

Telephone) tarafından geliştirilmiştir. 2,4 Kbps⁷⁵'ye kadar bir erişim hızına sahip olan ve analog ses iletimine olanak veren 1G ağ teknolojisi farklı standartlarla ABD, Kuzey Avrupa, Doğu Avrupa ve İngiltere'de uygulanmış; çağrı sistemi, telsiz telefon, özel mobil telsiz, mobil uydu sistemleri, bas-konuş mobil telefon servisleri gibi alanlarda kullanılmıştır (Bulbul vd. 2017: 55). Dijital teknolojilere dayanan ikinci nesil kablosuz telekomünikasyon teknolojisi ise 2G'dir. İlk olarak 1991'de Finlandiya'da⁷⁶ başlatılan 2G teknolojisi ile ses iletimi için dijital sinyaller kullanılmış, erişim hızı ise 64 Kbps'ye ulaşmıştır. 2G ile ses netliği artmış, gürültü azalmış, mobil pillerin uzun süre dayanması sağlanmış, ama en önemlisi kısa mesaj servisi (SMS) hayata geçirilmiştir. Farklı mobil erişim teknolojilerini bünyesinde barındıran 2G'de GSM (Global System for Mobile) öne çıkmış ve dünyada 212'den fazla ülkede kullanılan ve en çok beğenilen standart haline gelmiştir (Bulbul vd. 2017: 56). Mevcut 2G ağının genişletilmesi, 2,5G olarak da adlandırılan GPRS'in (General packet radio service) ve sonrasında EDGE teknolojisinin ortaya çıkmasına yol açmış ve 115 Kbps'ye varan veri hızları sağlamıştır (Heinemann, Gaiser 2015: 112).

Mobil telefon abonelerinin sayısının artması ve artan veri aktarımı talepleri doğrultusunda 2002 yılında 3G teknolojisi geliştirilmiştir. ITU'nun hazırladığı plan çerçevesinde geliştirilen 3G ile 2 mbps⁷⁷'yi aşan bir erişim hızı elde edilmiştir (Sharma 2013: 48). 3G teknolojisi ile geniş alanlı kablosuz sesli telefon, görüntülü arama ve genişbant kablosuz veri, mobil televizyon, global konumlandırma sistemi (GPS), video konferans, WLAN ve Bluetooth gibi gelişmiş servisler sunulmuştur (Bulbul vd. 2017: 56). 3G teknolojisi ile mobil internet yaygınlaşmış ve bu yaygınlaşma Facebook, Twitter, Youtube, vb. gibi sosyal ağların kullanımındaki artışı da tetiklemiştir. Bu artışla birlikte görüntülü konuşmalar da artış göstermiş, bunun sonucunda mobil veri iletişiminde akıllı aygıtların kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu da kullanıcıların beklentisinin ses trafiğinden çok, veri trafiğine yönelik olmasına yol açmıştır (BTK 2018: 9). Bu beklentiler ve 3G sisteminin yarattığı diğer sınırlamalar ve sorunlar⁷⁸ 4G ile aşılacak istenmiştir.

⁷⁵ Erişim hızı bir saniyede iletilen data miktarını tanımlamaktadır. 1G'deki örneğimizdeki 2 kbps'den kastedilen, bir saniyede 2 kilobit data aktarımının yapılmasıdır. Yalnız bit ile bayt'ı (byte) karıştırmamak gerekir. 8 bit 1 byte'a eşittir. Dolayısıyla 1 megabit, 125 kilobayta (125KB) denk düşmektedir.

⁷⁶ 1990'lı yıllarda cep telefonu piyasasında pazar lideri konumunda bulunan Nokia Corporation, Finlandiya'da kurulmuştur ve merkezi bu ülkede yer almaktadır.

⁷⁷ 1 kilobit (Kb) 1000 bite, 1 megabit (Mb) 1 milyon bite, 1 gigabit (Gb) 1 milyar bite, 1 terabit (Tb) ise 1 trilyon bite eşdeğerdir.

⁷⁸ 3G teknolojisinde, Wi-Fi, Wi-Max, GPRS, EDGE, WAP ve Wi-Bro gibi çeşitli teknolojilerin yardımıyla cep telefonu kullanarak internete erişilebiliyordu. Ancak bir yerden bir yere geçerken ağ değiştirdiğinizde, bu durum internet bağlantısında sorun yaratabiliyordu. 4G ile ağ değişiminde yaşanan bu sorunlar büyük ölçüde ortadan kalkmıştır (Bulbul vd. 2017: 57).

Buradan hareketle ilk dördüncü nesil (4G) teknolojisi saha deneyimi, 23 Haziran 2005'te Japonya'nın Tokyo kentinde gerçekleştirilmiştir. Japonya merkezli GSM operatörü NTT Do Co Mo, yaklaşık 20 km/s'lik bir hareket hızında 1 Gbps gerçek zamanlı paket iletimini hayata geçirmiştir (Sharma 2013: 49). Bu çalışmaların sonucunda 2010'lu yılların başında 4G ağları olan Uzun Süreli Gelişim (Long Term Evolution - LTE), Mikrodalga Erişimi için Evrensel Uyumluluk (Worldwide Interoperability for Microwave Access - WiMAX), Yüksek Hızlı Paket Erişimi (High Speed Packet Access - HSPA+) ağları ve buna uygun aygıtlar yaygınlık göstermeye başlamıştır (BTK 2018: 11). 4G ile farklı türde ağlar arasında yüksek hızlı veri aktarımı elde edilebilme olanağı sağlanmıştır. 4G'nin sağladığı bu hız, esnekliği ile birleştiğinde, ona sabit geniş bant internet teknolojisi önünde avantaj sağlamıştır, nitekim Şekil 4.4 bunu bize net biçimde göstermektedir. Günümüzde kullanılan ve milyarlarca kişiyi birbirine bağlamayı başaran 4G teknolojisi gelişimine devam etmektedir. 4G'nin mobil teknolojilerdeki egemenliğini 2025 yılına kadar sürdürmesi beklenmektedir (GSMA 2018: 18).

Şekil

4.4:

Teknolojik Açıdan Dünya Çapında Mobil Aboneliklerinin Durumu

Kaynak: GSMA (2018), The Mobile Economy 2018, Londra: GSM Association: 19

Öte yandan 5G için çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir. Çünkü mobil internet sadece insanları değil, makineleri de birbirine bağlamaktadır. Etrafımızdaki sayısız sensör, cihaz, sistem, hizmet ve ağı birbirine bağlayacak Nesnelerin İnterneti (IoT – Internet of Things) teknolojisinin gelişimi ile bu eğilim hız kazanmaktadır. Nitekim yapılan bir araştırmaya göre 2024 sonunda Nesnelerin İnterneti ile birbirine bağlı cihazların sayısının 83 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir (Juniper Research 2020). Bu ekseninde 5G teknolojisinin, sadece geniş bant mobil ağların dönüşümünü

değil, aynı zamanda mobil, sabit, uydu gibi tüm iletişim altyapılarına akıllı ağ ve hizmet yetenekleri kazandıracak teknolojik bir dönüşümü sağlayacağı ileri sürülmektedir. Özellikle altyapının yetersiz olduğu coğrafi noktalarda ve farklı tipte ağların birbiriyle çalıştığı homojen olmayan ortamlarda 5G altyapısının, kesintisiz, hızlı ve güvenli iletişime olanak tanıyan bir akıllı altyapı sunması beklenmektedir (BTK 2018: 12).

4G'nin yaklaşık 10 katı kadar veri iletim hızına sahip olması beklenen 5G ile ilgili hazırlıklar ise devam etmektedir. Yeni nesil kablosuz internet bağlantısı olarak nitelendirilebilecek 5G'nin gerek telefondan son derece hızlı veri indirmeyi ve yüklemeyi gerekse de daha çok sayıda cihazın internete bağlanmasını olanaklı kılmaktadır. 5G teknolojisinin bunun için radyo sinyallerinden yararlanması, özellikle havacılık sektöründe güvenlik riski yaratmakta, bu durum bu teknolojinin uygulamaya sokulmasını geciktirmektedir (BBC 2022). Ancak yaşanan bu gecikmeye karşın, Çin, ABD ve Japonya'nın 2025 yılında 5G ile önde gelen ülkeler arasında olması, AB'nin ise bir bütün halinde 5G ile ilgili bir ilerleme kaydetmesi, bu dört ekonominin toplamda küresel olarak beklenen 1,2 milyar 5G bağlantısının yüzde 70'inden fazlasını karşılaması beklenmektedir. 2025'e gelindiğinde tüm dünyadaki mobil bağlantıların üçte ikisinin (hücreli IoT bağlantıları hariç) yüksek hızlı ağlarda çalışacağı, Şekil 4.4'te de görülebileceği gibi, 4G'nin toplam mobil abonelikler içindeki payının yüzde 53, 5G'nin payının ise yüzde 14 olacağı tahmin edilmektedir (GSMA 2018: 18)

4. Nesnelerin İnterneti – Endüstriyel İnternet

Enformasyon ve İletişim Teknolojileri'ndeki gelişimin simgesel öğelerinden bir diğeri de Nesnelerin İnterneti'dir (IoT - Internet of Things). Nesnelerin İnterneti kimilerine göre internetin bir sonraki evresini oluşturmaktadır (ITU 2018: 99). Başlangıçta 2000'li yılların başında RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama – Radio Frequency Identification) altyapıları ile ilgili yürütülen çalışmalar bağlamında kullanılan kavram, ilerleyen dönemde kapsamını genişletmiş, fiziksel nesnelerin birbirleriyle ya da daha büyük sistemlerle bağlantı kurmasına olanak veren iletişim ağını tanımlar hale gelmiştir. ABD merkezli literatürde “endüstriyel internet” olarak da tanımlanan Nesnelerin İnterneti'nin önümüzdeki dönemde gerek endüstriyel üretim gerekse de tüketici ürünlerinde önemli bir belirleyici olacağı söylenebilir. Nesnelerin İnterneti'nin endüstriyel süreçler üzerindeki etkisine İkinci Bölüm'de değinilmişti. Bu bölümde ise önemli bir EİT bileşeni olarak Nesnelerin İnterneti'nin tarihsel gelişimi ve potansiyelleri üzerinde durulacaktır.

Nesnelerin İnterneti'nin ilk örneği sayılabilecek uygulama, 1991 yılında Cambridge Üniversitesi'nde çalışan 15 akademisyenin geliştirdikleri kahve makinesidir. Çalıştıkları odaları binanın alt katında yer alan akademisyenler, her seferinde onlarca merdiveni çıkıp kahve makinesini boş bulunca bir çözüm geliştirmişlerdir. Kahve makinesinin her bir dakikada üç adet siyah-beyaz resmini yakalayan ve masalarındaki bilgisayarlarına aktaran sistem geliştiren akademisyenler, böylece kahve demliğindeki kahve miktarını çevrimiçi ve gerçek zamanlı olarak görebilmişlerdir. 1993 yılına gelindiğinde web'e taşınan bu uygulama günde milyonlarca kez izlendikten sonra, birimin 2001 yılında başka bir binaya taşınmasıyla sonlandırılmıştır (Kutup 2011: 151). Ancak kavram olarak Nesnelerin İnterneti ilk kez 1999 yılında RFID teknolojisinin Procter & Gamble firmasının tedarik zincirine sağlayacağı yararları anlattığı bir sunumda Kevin Ashton tarafından kullanılmıştır (Greengard 2015; Kutup 2011 152; Demirci 2018: 26). Kavramın resmen duyurulması ise 2005 yılında ITU tarafından yayınlanan bir raporla olmuştur. Bu raporda IoT için teknik anahtar kavramlar, RFID ile çeşitli sensör teknolojileri, akıllı nesnelere, potansiyel pazar fırsatları, güvenlik, gizlilik vb. konulara değinilmiştir (Bayuk ve Öz 2017: 45). Cisco tarafından hazırlanan bir raporda ise IoT'nin asıl olarak doğduğu tarihin 2008 ile 2009 yılları olduğu ileri sürülmektedir (Evans 2011: 3).

Nesnelerin İnterneti sözcüğünün tam anlamıyla internete bağlanan “şeyler” veya “nesnelere”dir. Bu “şeyler” ve “nesnelere” bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefon olabileceği gibi fitness cihazı, ampul, kapı kilidi, kitap, uçak motoru ve hatta ayakkabı dahi olabilmektedir. Burada önemli olan bu aygıtların veya nesnelere her birinin benzersiz bir kimlik numarası (UID - unique identification number) ve bir İnternet Protokolü (IP) adresinin olmasıdır. Bu nesnelere kablolar ve kablosuz teknoloji ile (uydular, hücresel ağlar, Wi-Fi, Bluetooth vb.) internete bağlanmaktadır. RFID ya da NFC (Near Field Communication - Yakın Saha İletişimi) teknolojilerini kullanan IoT, tüm odadaki veya dünyanın herhangi bir yerindeki süreçleri sağlamak için verilerin hareketini içermektedir (Greengard 2015).

Günümüzde IoT, hızlı biçimde tüketici elektroniği ve akıllı konutlar gibi tüketici pazarlarında temel teknolojiye dönüşmektedir. Buna karşılık endüstriyel amaçlı kullanılan ve büyük oranda Endüstri 4.0 uygulamalarına kaynaklık edecek IoT uygulamaları ise henüz emekleme aşamasındadır. Ancak endüstriyel amaçlı IoT'nin gelişiminin tüketici pazarlarında kullanılan IoT uygulamalarına göre çok daha hızlı olduğunu söylemek olanaklıdır. Nitekim, endüstriyel IoT bağlantılarının sayısının, 2025 yılında tüketici pazarlarındaki IoT sayısını geçeceği tahmin edilmektedir (Bu konudaki trend Şekil 4.5 yardımıyla izlenebilir). GSMA Intelligence'ın verilerine göre genel olarak IoT bağlantılarının (hücresel ve hücresel olmayan) sayısı, 2017 ile 2025 tarihleri arasında üç kattan fazla artacak ve 25 milyara ulaşacaktır (GSMA 2018: 24). Öte yandan McKinsey

Global Institute, IoT'nin 2025 yılına kadar küresel gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) yılda 3,9 trilyon dolar ile 11,1 trilyon USD arasında katkıda bulunabileceğini tahmin etmektedir. Bu rakam küresel GSYİH'nin yüzde 4,5 ile yüzde 11'i arasında bir oranına karşılık gelmektedir (Mckinsey Global Institute 2015: 35).

Şekil 4.5: Dünya Genelinde IoT Bağlantıları

Kaynak: GSMA (2018), The Mobile Economy 2018, Londra: GSM Association: 24

II. Dijital İşyeri, Mekanın Değişimi ve Emek Üzerindeki Etkileri

Dijital emeği analiz etmeden önce, ona mekânsal anlamda kaynaklık eden dijital işyeri kavramına değinmekte yarar vardır. EİT'lerin gelişimi sonucunda, dijital emeğe konu olan üretimin gerçekleştiği mekanda önemli değişiklikler yaşanmıştır. Mobil ve fiber internetteki ilerlemelerin sonucu olarak, emeğin belirli bir kesiminin dolaşımı üzerindeki fiziksel kısıtların ortadan kalktığı, “küresel” dolaşımın hız kazandığı, yaşananın bir “mekansızlaşma” olup olmadığı bu bölümde incelenecektir.

Dijital işyeri kavramı ele alınırken, otonomcu Marksistlerin geliştirdiği toplumsal fabrika kavramını tekrar değerlendirmek gerekmektedir. EİT’lerdeki gelişim ve dijitalleşmeyle birlikte zaman ve mekanda yaşanan dönüşüm, özellikle dijital kapitalizmin işyerlerinin mekansızlaşmasını sağlamış, böylece sermaye aynı zamanda mutlak artı değer üretimini artırma imkanına kavuşmuştur. Bu çerçevede dijital teknolojilerin gelişimi işçiler için bir dizi olumsuz sonuç doğurmuş; dünyanın pek çok yerinde çalışanları ofiste, yolda veya evde devamlı iş başında, sürekli cihazlara bağlı getirmiştir (O’Shea 2021: 186). Covid-19 pandemisi sırasında biraz da zorunluluktan kaynaklı olarak yaygınlaşan bu sürecin, ilerleyen dönemde kalıcı olacağına ilişkin belirtiler bulunmaktadır. Nitekim Gartner’ın 30 Mart 2020 tarihinde 317 CFO ve finans yöneticisiyle yaptığı bir araştırma bu görüşü desteklemektedir. Araştırmaya göre finans yöneticilerinin yüzde 74’ü, çalışanlarının en az yüzde 5’inin uzaktan çalışmasını kalıcı hale getireceğini dile getirmiştir (Gartner 2020).

A. EİT’deki Gelişim ve Dijital İşyerlerin Doğuşu

EİT’lerdeki, daha doğrusu mikroelektronik alanındaki hızlı ilerlemeler, ama özellikle mikroişlemcilerin geliştirilmesi emek gücü ile makineler arasındaki teknik bileşimi, dolayısıyla sermayenin organik bileşimini değiştirmektedir. Bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretim sürecindeki kontrol eden daha doğrusu yönlendiren organın nesnelleştirilmesinin olanaklı olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun, kapitalist sistemin toplumsal yapısı ve örgütlenmesi üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu söylenebilir. Bunun nedeni ise söz konusu gelişmelerin ücretli emeğin ve dolayısıyla sermaye birikiminin koşulları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmasıdır (Ramtin 1991: 58-59). Ancak EİT’lerdeki gelişimi sadece endüstriyel üretimle ilişkilendirmek doğru değildir. Kapitalizmin 1970’li yıllardan itibaren tekrar içine girdiği krizi aşmak için geliştirdiği politikalardan biri de yaşamın hemen her alanını metalaştırmak olmuştur. Özellikle 1990’lı yılların ortalarından itibaren yaşanan ve kimilerince devrim olarak nitelenen EİT’lerde yaşanan hızlı gelişim, daha fazla mal ve hizmetin ticarete konu olmasına sağlayarak buna zemin hazırlamıştır (World Bank 2019: 146-147). Bu çerçevede hizmetler sektörü büyük önem kazanmaktadır. WTO’nun verilerine göre hizmet sektöründe küresel dış ticaret hacmi, 2006-2016 tarihleri arasında 2,9 trilyon dolardan 4,8 trilyon dolara çıkmıştır (WTO 2017: 11). Hizmetler sektörünün önemli parçalarından biri olarak kabul edilen iletişim alanının metalaştırma sürecine dahil edilmesinde EİT’deki bir dizi gelişmenin önemli payının olduğunu söyleyebiliriz. EİT’lerdeki yeniliklerin artan yetenek ve kapasiteleri, sermayenin üretim, dolaşım ve tüketimi daha esnek ve küresel ölçekte örgütleyip genişletebilmesine olanak tanımıştır (Kıryan 2015: 31).

Dicken'a göre ise dolaşım teknolojileri olarak nitelenebilecek ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişim zaman ve mesafenin sürtünmesini ortadan kaldırmıştır. İnsanlık tarihinin büyük bir bölümünde geçerli olan ulaşım ve iletişimin aynılığı, denkliği, elektronik teknolojisinin değişimi ile ortadan kalkmış ve iletişim süreci büyük bir hız kazanmıştır. Bu gelişme; başta ekonomi ve iş dünyası olmak üzere toplumu her yönden dönüştürmüştür. “Zaman ve mekanı azaltan teknolojiler” (time-space shrinking technologies) olarak Dicken tarafından adlandırılan (2011: 81-82) haberleşme, bilişim, ulaşımdaki atılımlar hem kapitalizmin dünya geneline yayılmasına olanak sağlamış hem de teknolojik ve teknik yeniliklerin tetikleyicisi olmuştur (Savul 2018a: 198). Kapitalizmin dijital nitelik kazanması olarak da niteleyebileceğimiz tüm bu süreçlerin doğurduğu önemli sonuçlardan birisi de üretimin fiziksel mekana bağlılığının azalması ve buna bağlı olarak merkezsizleşmesidir (Özmkas 2015: 16). Teknolojinin geleneksel işyeri kavramında yarattığı bu değişimle birlikte, yeni bir kavram, dijital işyeri kavramı ortaya çıkmaktadır.

Büyük ölçüde enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle ilişkilendirilebilecek dijital işyeri kavramı, bir organizasyondaki çalışanların işlerini yapmalarını sağlayan tüm dijital araçların toplamı olarak tanımlanmaktadır. Bu araçlar internet, intranet, iletişim araçları, e-posta, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM - Customer Relationship Management) ve kurumsal kaynak planlaması (ERP - Enterprise Resource Planning) yazılımları ve bir işletmenin genel günlük işleyişine yardımcı olan diğer kurumsal süreçleri veya araçları içermektedir. Dijital çalışma alanı, çalışanların herhangi bir cihazda, herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerden işlerini yapmak için kullandıkları tüm bilgileri, teknolojileri, işbirliği araçlarını ve süreçleri kapsamaktadır (Attaran, Attaran, Kirkland 2019: 4-5). Bu platform sayesinde çalışanlar, konumlarından bağımsız olarak hem tek başlarına hem de başkalarıyla işlerini etkin biçimde gerçekleştirebilmektedir (Williams, Schubert 2018: 479). “Karmaşık, dinamik ve çoğu zaman yapılandırılmamış çalışma ortamlarında çalışma hayatını basitleştiren fiziksel, kültürel ve dijital düzenlemeler” olarak da tanımlanabilecek (Dery, Sebastian, Van der Meulen 2017: 136) dijital işyeri, kapitalizmin içinde bulunduğumuz evresinde işyerinin doğal evrimi olarak düşünülebilir (Deloitte 2014: 6).

Sermayenin üretimi mekansızlaştırarak ve mesai kavramını da belirsizleştirerek bir bakıma zamansızlaştırarak, mutlak artı-değer sömürüyü gerçekleştirme aracı olarak da değerlendirilebilecek dijital işyerinin mevcut eşitsizlikleri yeniden üretme ve güçlendirme eğilimi taşıdığı yönünde görüşler bulunmaktadır. Özellikle dijital emeğin çalıştığı dijital işyerlerinde bilgi işçisinde kökleşmiş gibi görünen yüksek derecede özdenetim ve öz-rasyonalizasyondan yararlanılmaktadır. İşyeri kültürlerinin kayıt dışılığı, çalışanlarla günün herhangi bir zamanında e-posta yoluyla temasa geçilmesinin olağan

karşılanması, iş-özel yaşam sınırlarının sürekli ihlali, çalışanlardan mesai süresi kavramının belirsizliği, uzun çalışma saatlerinin normalleştirilmesi, bu konuda çalışanlardan fedakarlık yapmalarının istenmesi dijital işyerinin karakteristikleri arasında yer almaktadır. Dijital işyerleri, bireyselleştirilmiş çalışma uygulamalarıyla sektördeki “kendi kendini sömürmeyi” tamamen normalleştirmektedir. Kısacası dijital işyerlerinde çalışanlar, aşırı iş yoğunluğu ve düşük ücretle çalışma, endüstride bağlantılar kuramama ve aynı zamanda kendini bir meslek topluluğunun parçası hissedememe gibi sorunlarla karşılaşmaktadır (Briken vd. 2017: 9-10). Bütün bu sorunlar dijital emek için fazlasıyla geçerlidir.

B. EİT’lerdeki Gelişimin Emek Üzerindeki Etkisi

EİT’lerde yaşanan gelişim ile, istatistik kalemlerine yeni bir istihdam türü eklenmiştir. “EİT istihdamı” olarak adlandırılan bu istihdam türünü OECD dar ve geniş anlamda olmak üzere iki şekilde tanımlamaktadır. Uluslararası Standart Endüstriyel Sınıflandırma’nın 3. revizyonuna (International Standard Industrial Classification – ISIC Rev. 3) dayanan bu tanıma göre EİT istihdamı, imalat sektöründe bilgi işleme ve iletişim işlevini yerine getirmelidir ve fiziksel olayları tespit etmek, ölçmek ve/veya kaydetmek ya da fiziksel bir süreci kontrol etmek için elektronik işlemeyi kullanmalıdır. Hizmet üretiminde EİT ürünleri ise elektronik yollarla bilgi işlemeyi ve iletişimi sağlamalıdır. Bu çerçevede OECD iki ayrı EİT istihdamı tanımı yapmaktadır. Dar ölçüt içeren tanıma işleri doğrudan EİT’ye odaklı olan yazılım mühendisi gibi uzmanlar girmektedir. Geniş tanıma ise kendi başına EİT’ye odaklanmasa da düzenli olarak EİT kullanan bilim insanları, mühendisler ve ofis çalışanları dahildir. Bu tanıma ise görevlerini yerine getirmek için EİT kullanımı gerekli olmayan öğretmenler ve tıp uzmanları dahil değildir (OECD 2011: 186). OECD’nin EİT istihdamına ilişkin bu raporu her ne kadar üretimde çalışan işçiler ile yönetim kademesinde bulunan çalışanlar arasında bir ayırım yapmasa da EİT’lerin ve sibernetiğin gelişimi ile birlikte yeni emek formlarının gözlemlenebilir ve yaygın biçimde ortaya çıktığını bize göstermektedir (Dyer-Witthoford 2019: 177).

1. Maddi Olmayan Emek: Dijital Emeği Anlamak İçin Bir Çerçeve

Dijital emek kavramını ele almadan önce, bilişsel kapitalizm yaklaşımının geliştirdiği maddi olmayan emek kavramına değinmek yararlı olacaktır. Özellikle EİT ürünleri ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan dijital ürünler dikkate alındığında, maddi olmayan emeğin duygulanımsal boyutu, kapitalizmin içinde bulunduğu evreyi anlama konusunda katkı sağlamaktadır. İnsan zihninin bir ürünü olan dijital emek, işçi figürünün ve iş kavramının değişimini, ama aynı zamanda “rıza” ve “sermaye”

kavramının deęişimini yansıtmaktadır. Bu bölümde maddi olmayan emek kavramı, tarihsel arka planı ve güncel gelişmeleri ile ele alınacaktır.

a. Maddi Olmayan Emek Tartışmalarının Tarihsel Arka Planı

Maddi olmayan emek kavramı ilk olarak 19. yüzyılın başlarında, Jean Baptiste Say'ın takipçisi olan ve Adam Smith'in emek değer teorisini geçersiz kılmaya çalışan Henri Storch tarafından geliştirilmiştir. Nitekim Marx, Storch'un bu konu ile ilgili tartışmalarına, *Artı Değer Teorileri* kitabında yer vermiştir (1998: 268-276). Ancak Marx, bu çalışmasında “maddi olmayan emek” kavramını kullanmamıştır (Haug 2009: 177). Buna karşın “maddi olmayan emek” kavramını, bugünkü anlamıyla kullanan ve yaygınlaşmasını sağlayan isim ise Maurizio Lazzarato'dur. İtalyan otonomcu hareketinin önde gelen isimlerinden biri olan Lazzarato, 1990'ların ortasında “maddi olmayan emek” kavramını ortaya koymuş, sonrasında kavram özellikle akademik literatürde yaygın biçimde tartışılmaya ve kullanılmaya başlanmıştır. Lazzarato, maddi olmayan emek kavramını, “metaların kültürel ve enformasyonel içeriğini üreten emek” (1996: 132) olarak tanımlamaktadır. Görsel ve işitsel üretim, reklamcılık, moda, yazılım üretimi, fotoğrafçılık, kültürel etkinlikler, vb. (Lazzarato 1996: 136) gibi üretim çıktıları soyut (gayri maddi) olan ve sanal bir etkinlik içeren sektörler, gayri maddi emeğin faaliyet alanı olarak değerlendirilmektedir.⁷⁹ Her türlü toplumsal ilişki ve iletişim, artık kapitalist üretimin bir parçası haline getirilmektedir. Üretim; somut, sayılabilir, ölçülebilir ürünler yerine, hizmet, bilgi ve iletişim gibi ölçülemez şeylerin ortaya çıkarıldığı bir sürece dönüşmektedir (Akalin 2017: 116). Lazzarato'nun iddialarından birisi de Fordizm döneminde yoğun biçimde uygulanan ve üretim sürecinde işçiyi salt makinenin bir dişlisi olarak gören ve onu “makineleştiren” Taylorist politikaların aksine, içinde bulunulan yeni dönemde (bilişsel kapitalizm), maddi olmayan emekle birlikte yeni yönetim projesinin devreye girdiğidir. Buna göre kapitalizm, artık işçinin kişiliğini bile değer üretimine dahil etmeye çalışmaktadır (Wright 2018: 55). Nitekim Lazzarato'ya göre maddi olmayan emeğin kökeninde, 1960'lı ve 70'li yıllarda Toyotist fabrikalarda uygulanan teknolojik değişikliklerle, Fordizmin uzmanlaşmış işçisinin yerini almaya başlayan “çok yönlü işçiler” yer almaktadır. Bu çok yönlü işçiler, yeni bir öznellik türünü, “komuta edici” bir özneliği geliştirmektedir. Yeni dönemde, sermaye kârlarını maksimize etmek için, işçilerin entelektüel gelişimine daha çok ihtiyaç duymaktadır, bu yüzden onlara öznelliklerini geri vermeye zorlanmaktadır (Wright 2018: 76). Bu anlamda Lazzarato'nun maddi olmayan emeği, üretim ve emek boyutunun yanı sıra, öznellik üretimi boyutunu da içermektedir (Özmkas 2015: 15). Ayrıca maddi olmayan emeğin

⁷⁹ Bu sektörler nitelikleri gereği yüksek düzeyde geçici çalışmayı, güvencesizliği bünyesinde barındırmaktadır. Bu anlamda bu sektörlerde çalışan işçileri, “prekarya” kavramı adı altında tanımlayanlar da bulunmaktadır. Prekarya tartışmalarına üçüncü bölümde “2000'lerde Teknolojinin Emek Üzerine Etkisi: Eğrileşme (Prekaryalaşma) ve Tabakalaşma” başlığı altında yer verdiğimiz için, burada tekrar üzerinde durmayacağız.

üretim döngüsünün örgütlenmesi salt mekânsal olarak bir fabrika binasıyla sınırlanamaz. Maddi olmayan emeğin işe koşulduğu yer dışarıda, hatta toplumun genelindedir. Küçük ve “üretken” birimler kendine özgü ve özel amaçlı projeler temelinde örgütlenmekte, hatta bu projeler süresince var olmaktadır. Üretim döngüsü sermayenin gereksinim duyduğu anda çalışmaya başlamakta, iş bittiğinde döngü bu kez yeniden üretimini ve verimlilik kapasitesini olanaklı kılan ağlara ve akışlara dağılmaktadır (Özgün 2017: 34).

Mario Tronti, Raniero Panzieri ve Antonio Negri’yle birlikte İtalyan otonomcu hareketinin önemli isimlerinden birisi olan Lazzarato’nun bu düşüncelerinin oluşumunda, 1960’lı yıllardan itibaren İtalya’da yaşanan gelişmeler etkili olmuştur. Lazzarato’nun maddi olmayan emek yaklaşımını daha iyi kavrayabilmek için, bu arka planı kısaca ele almakta yarar vardır. İkinci Dünya Savaşı’ndan ekonomik anlamda büyük bir yıkımla çıkan İtalya’da 1960’lı yıllardan itibaren toparlanma belirtileri görülmeye başlamıştır. Bu dönem kırsal üretimin ve ilişkilerin ağır bastığı “yoksul” Güney’den köylülerin, endüstriyel kapitalist gelişimin daha üst seviyede olduğu, Milano, Torino ve Cenova üçgeninde yer alan “zengin” Kuzey’e doğru göç edip emek gücüne katıldığı yıllardır. Tronti’ye göre bu dönemde İtalya’da kapitalizmin gelişimi hız kazanmış, tarımsal-endüstriyel toplumdan endüstriyel-tarımsal topluma geçiş yaşanmıştır (Tronti 2010: 186). Bu dönemde ayrıca endüstriyel işin yapısı da değişmeye başlamıştır. Piyasa üzerine yapılan çalışmalar ile ağırlık üretimde verimliliği arttırmaktan çok, tüketimin nasıl arttırılabileceğine ve işin yaşamın diğer alanlarına nasıl sirayet edebileceğine doğru kaymıştır (Özmkas 2015: 9). İşte otonomcu Marksistlerin çıkış noktasını tam da bu oluşturmuştur.⁸⁰ Tronti, Panzieri, Lazzarato ve Negri gibi isimlerin önderliğindeki hareket, üretim alanında yaşanan teknolojik gelişmelerin işin yapısını ve niteliklerini değiştirdiğini, bunun sonucunda iş ile özel yaşam arasındaki sınırların belirsizleştiğini ileri sürmüşlerdir. Otonomistler, buradan yola çıkarak “geleneksel Marksizmin” değişimin ortaya çıkardığı sorulara yanıt veremeyeceğini, ayrıca potansiyel direnişleri örgütlemeye ve alternatif geliştirmeye zorluk yaşayacağını iddia etmiştir (Özmkas 2015: 9-10).

Birinci bölümde “Teknoloji ve Endüstriyel Gelişim” başlığı altında aktardığımız gibi, Otonomcu kuram, kapitalizmi birbirini takip eden farklı evrelere sahip bir sistem olarak

⁸⁰ Geleneksel Marksist ideoloji ve politikaların yaşanan bu gelişmelere yanıt vermekte yetersiz olduğunu ileri süren, İtalyan Komünist Partisi’nden ayrılan bir grup, “Potere Operaio” (İşçilerin Gücü) adıyla yola çıkmış ve “Operaismo” (İşçicilik) denilen hareketi başlatmıştır. “Quaderni Rossi” (Kızıl Defterler) ve “Classe Operaia” (İşçi Sınıfı) dergileri aracılığıyla İtalyan politik ve entelektüel hayatında kendine önemli bir yer edinen “Potere Operaio”, 3 Haziran 1973’te yaşanan çatışmalar ve ayrılıklar nedeniyle kendini feshetmiş, ancak “Operaismo” hareketinin doğuşuna kaynaklık etmiştir. İşçi eylemlerine, başta üniversiteliler olmak üzere gençliğin eylemlerinin de eklenmesiyle ortaya “Autonomia Operaia” (Otonom İşçiler) hareketi ortaya çıkmıştır. Otonomcu Marksistler ya da otonomistler olarak da bilinen bu hareket böylece daha toplumsal bir boyut kazanmıştır. Otonomistler görüldüğü gibi toplumsal dokuda yaşanan değişime ideolojik ve politik açıdan yanıt verme iddiasını taşımaktadır.

değerlendirmektedir. Buna göre 1848 ile Birinci Dünya Savaşı arasındaki ilk evre, “büyük ölçekli endüstrinin” ilk evresidir. Zanaatkar bir iş gücünün faaliyetleri ve yetkinlikleri bu dönem boyunca giderek daralmaya başlamaktadır. Ama yine de hâlâ vasıflı “profesyonel işçi” veya “emek aristokrasisi” işçi sınıfının siyasi bileşiminde yol gösterici bir rol oynamaya devam etmektedir. Bu dönemde emeğin siyasi çıkarları, Leninist ya da konsey komünist geleneğine göre örgütlenen, kitlesel bir üyeliğe ve entelektüel birikime dayanan işçi partileri tarafından temsil edilmektedir. Büyük ölçüde Negri tarafından şekillendirilen Otonomcu kuramda ikinci aşamayı ise 1914-1968 arasındaki dönem oluşturmaktadır. Çalışmamızda Fordizm olarak adlandırdığımız döneme denk gelen bu evrede; Otonomculara göre emeğin bileşimi, emek gücünü belirli üretken faaliyetlerden ayıran Taylorizm ile yok edilmektedir. Taylorizm üretim sürecini yeniden biçimlendirmekte, iş gücünün becerilerini azaltıp, bir önceki dönemin öncü aktivizmle olan bağlarını ortadan kaldırmaktadır. Bu süreçte “profesyonel işçi”nin yerini montaj hattının insani bir uzantısı haline gelen “kitlesel işçi” almıştır (Bowring 2004: 105-107). Bu yaklaşıma göre sermaye sınıfı, çalışma sürecinin yeniden organizasyonu anlamına gelen Taylorizme ek olarak, iş gününün ve ücretin yeniden yapılandırılması anlamına gelen Fordizmi; talep artırıcı politikaları ve refah devleti uygulamalarını içeren Keynesyen iktisat paradigmasını ve kapsamlı toplumsal yönetime olanak sağlayan endüstriyel stratejileri uygulamaya koyarak, işçi sınıfı muhalefetini kontrol altına almış ve birikiminin “altın çağı”nın önünü açmıştır (Akçoraoglu 2019: 532-533). Otonomculara göre bu ikinci evrede kitlesel işçinin çıkarları, reformist sendikalara ve Komünist Partiye karşı çıkan gruplar tarafından temsil edilmektedir. Nitekim İtalyan Komünist Partisi’nden ayrılan bir grubun, “Potere Operaio” (İşçilerin Gücü) hareketini kurması, Otonomcular tarafından bu yeni bir durumun bir sonucu olarak değerlendirilmektedir (Bowring 2004: 107).

Negri tarafından formüle edilen ve otonomcular tarafından genel kabul gören kurama göre ise kapitalizmin üçüncü aşaması 1968’li yıllardan itibaren başlamıştır. Başta bilgisayarlar olmak üzere üretimde kullanılan enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler, üretken emeğin üretim sürecindeki merkezi konumunu kaybetmesine yol açmıştır. “Bilişsel kapitalizm”, “üçüncü kapitalizm” gibi isimlerle anılan bu evrede emeğin kendisi artık “tamamen soyut, maddi olmayan, entelektüel”dir. Buna karşın ikinci evrenin fabrikada doğrudan üretimi gerçekleştiren kitlesel işçinin yerini bütün üretim ve yeniden üretim alanına yayılan, dolayısıyla üretimi fabrika sınırları ötesine taşıyan “toplumsal işçi”⁸¹ almaya başlamıştır. Bu evrede fabrika, EİT’nin de yardımıyla toplumun

⁸¹ Toplumsal işçi kavramı ilk kez Negri tarafından, proletaryanın fabrikanın sınırlarını aşarak üretim ve yeniden üretimin tüm kapsamında yayılmasını ifade etmek için kullanılmıştır (1982: 206-208). İlerleyen dönemde Negri, Hardt ile birlikte kaleme aldığı *Çokluk - İmparatorluk Çağında Savaş ve Demokrasi* adlı kitabında toplumsal işçi kavramını çokluk kategorisi içindeki maddi olmayan emek ile birleştirmiştir. Negri böylece toplumsal işçiyi sermaye tarafından sömürülen

içine yayılmış, işleyişini dağıtarak, merkezlesmiş, bir bakıma “duvarsız fabrika”ya dönüşmüştür. Üretim ve yeniden üretim mekanındaki bu değişime paralel olarak maddi olmayan ürünler üreten toplumsal işçi ortaya çıkmıştır. Böylece Negri’ye göre Marx’ın sermaye dolaşımında “üretken olmayan” anlar olarak gördüğü faaliyetler olan üçüncül emek (iletişim ve medya, ulaşım, eğitim, sağlık ve sosyal bakım, finans, reklam, eğlence ve kültür üretimi) “post-endüstriyel evrede” muazzam biçimde genişlemiştir. Maddi olmayan emek yeni hegemonik güç olarak ortaya çıkmıştır (Bowring 2004: 110-111, Dyer-Witheford 2004: 120-121, Akçoraoglu 2019: 532-533). Otonomcu Marksistler kuramlarını bu varsayımlar üzerine inşa etmişlerdir.

Bu politik hareketin “otonomcu” ismiyle anılmasının nedeni ise işçilerin sermayenin boyunduruğuna karşı çıkma ve son verme gücüne vurgu yapması olmuştur (Dyer-Witheford 2019: 11). Otonomistlere göre en temel sorun “kafa emeği” ile “kol emeği” arasındaki eski ayrımın geçersizleşmesi, geleneksel işçi sınıfının önemli bir bölümünü oluşturan kol emeğinin her geçen gün “zihinsel” bir emeğe dönüşüyor olmasıdır. Özellikle teknolojik gelişmelerle birlikte üretim aşamasında işçi sınıfının bileşiminde bazı değişiklikler yaşanmaktadır. Nitekim 1961’de İtalya’nın önde gelen teknoloji firmalarından biri olan Olivetti’nin fabrikasında bir çalışma gerçekleştiren Alquati, buradaki işçileri sadece üretim bandında emek sarf eden değil, aynı zamanda özelleştirilmiş bir tür bilgi üreten işçiler olarak değerlendirmiştir. Ona göre bu işçileri geleneksel işçilerden ayıran en önemli özellik “enformasyon” üretmeleridir. “Enformasyon” kavramına yapılan bu vurgu, post modernizmle birlikte bilginin statüsünde yaşanan değişimle ilgilidir. Bu değişimin temelinde ise bilginin, enformasyon formu haliyle kendi başına bir “üretim gücü” haline gelmesidir (Özmkas 2015: 10). Otonomcuların önde gelen isimlerinden biri olan, ancak ilerleyen dönemde ideolojik ve politik olarak kendine farklı bir yol çizen Negri ise Hardt ile inşa ettikleri kuramlarında bu değişimin eski formülleri geçersiz kıldığını savunmuştur. Foucault ile Marx’ı bir araya getiren Hardt ve Negri; Spinoza’dan yola çıkarak, Otonomcuların geleneğini, Foucault’nun biyopolitikaya ilişkin görüşlerini, Deleuze’ün rizom ve yatay örgütlenmeye ilişkin düşünceleriyle harmanlamıştır. Yazarların bu düşünceleri bir araya getirerek oluşturdukları kavramsal ağın temel noktalarından birisini de “maddi olmayan” emek kavramı oluşturmuştur (Özmkas 2015: 10-11).

Lazzarato’nun geniş yankı uyandıran “maddi olmayan emek” kavramlaştırması, Otonomcu gelenekten gelen Negri’nin, Hardt ile kaleme aldığı *İmparatorluk* adlı kitabında yeniden yorumlanmıştır. Tıpkı Lazzarato gibi “Fordist modelden Toyotist modele” geçişe önem atfeden yazarlar, yeni modelde üretim ile tüketim arasındaki ilişkinin tersyüz edildiğini, üretim planlamasının

doğa ve kültür mülkiyetini üreten bir bakıma “yeni işçi sınıfı” olarak değerlendirilebilecek “çokluk” kavramına dönüştürür (Fuchs 2014: 169; Fuchs 2015: 457).

piyasalarla sürekli ve doğrudan iletişime geçtiğini, bunun sonucu olarak enformasyon ve iletişimin artık üretim süreçlerinde merkezi bir rol oynamaya başladıklarını ileri sürmüş, bu dönüşümü ortaya çıkaran gelişmeleri “enformatikleşme” olarak adlandırmıştır (Hardt, Negri 2003: 297-301). Hardt ve Negri’ye göre geçmişte yaşanan modernleşme ve endüstrileşme süreçleri, toplumsal alanın tüm unsurlarını dönüşüme uğratmış ve yeniden biçimlendirmiştir. İlk olarak tarım endüstri olarak modernleştiğinde, toplumun kendisi de yavaş yavaş insan ilişkileri ve insan doğasını dönüştürecek şekilde endüstrileşmiştir. Yazarların modernleşme olarak adlandırdığı bu dönemde kırsal toplumdan toplumsal fabrikaya geçiş yaşanmış, insan olma süreçleri ve bizatihi insan doğası kökten bir dönüşüme uğramıştır (Hardt, Negri 2003: 297-298). Yazarlar bu değişimin izini istihdamdaki nicel değişimlerde sürmüştür. Modernleşme sürecinde emek tarımdan ve madencilikten (birinci sektörden) endüstriye (ikinci sektöre) doğru göç etmiştir. Ama günümüzde “modernleşme sona ermiştir” (Hardt, Negri 2003: 298), artık yeni bir süreç söz konusudur. Yazarlar bu süreci “postmodernleşme” ya da “enformatikleşme” süreci olarak adlandırmaktadır. Bu süreçte emek endüstriden hizmet alanına (üçüncü sektöre) göç etmektedir. 1970’li yıllardan itibaren ABD’de gözlemlenen bu sektörel “kaymayla” birlikte hizmetler çok daha geniş bir alanı kapsamaya başlamakta, son derece değişken ve esnek becerilere sahip bir emeğe gereksinim duymaktadır. İşin yapılmasında bilginin, enformasyonun, duygulanımın ve iletişimin merkezi rol oynamasından kaynaklı olarak yazarlar bunu “post-endüstriyel ekonomi”, ama asıl olarak da “enformasyon ekonomisi” olarak adlandırmaktadır (Hardt, Negri 2003: 298).

Hardt ve Negri’ye göre enformasyon ekonomisinde hizmet sektörünün ağırlıklı bir yeri vardır. Çünkü yazarlara göre çoğu hizmetler sürekli enformasyon ve bilgi alışverişi üzerine kuruludur. Bu hizmet üretimi ise ortaya maddi ve kalıcı bir mal çıkarmamakta; bir hizmet, bir kültürel ürün, bilgi ya da iletişim gibi maddi olmayan mallar üretmektedir. İşte Hardt ve Negri, bu üretim ile ilgili emeği maddi olmayan emek olarak nitelendirmektedir (2003: 303). Ancak, Hardt ile Negri, “enformasyon ekonomisinin zirvesindeki” hizmet sektörünün itici gücü olarak tanımladıkları maddi olmayan (gayri maddi) emeği tek bir başlık altında incelememekte, onu üçe ayırmaktadır. Bunlardan ilki “enformatikleşmiş ve bizatihi üretim sürecini dönüştürecek bir şekilde iletişim teknolojilerini bünyesine katmış bir endüstriyel üretim”le ilgilidir. Dayanıklı malların üretimindeki emek, maddi olmayan emekle karışmakta ve maddi olmayan emek halini almaya başlamaktadır.⁸² Maddi olmayan emeğin ikinci türünü ise analitik ve simgesel işlerdeki emek oluşturmaktadır. Bu işlerdeki maddi olmayan emek, bir yanda yaratıcı ve zeka ürünü manipülasyonu diğer yanda ise rutin simgesel

⁸² Yazarlar, *İmparatorluk* adlı kitaplarının devamı niteliğindeki *Çokluk* adlı kitaplarında, maddi olmayan emeğin bileşenlerini ikiye indirmekte, endüstriyel üretimle ilgili olan emeği devre dışı bırakmaktadır (Hardt, Negri 2004: 122-123).

manipülasyonu gerçekleştirmektedir. Maddi olmayan emeğin son türünü ise gerçek (aktüel) ya da sanal (virtüel) insani ilişki gerektiren ve duygulanımın⁸³ üretimi ve manipülasyonu ile ilgilenen bedensel emek tarzı oluşturmaktadır⁸⁴ (Hardt, Negri 2003: 305-306; Hardt, Negri 2004: 122-123).

Duygulanımsal emek⁸⁵, “emekçinin özvarlığını, yaptığı işle özdeşleştirilmesi” olarak tanımlanabilir. Duygulanımsal emek, rahatlık, esneklik, tatmin, heyecan ya da tutku gibi duyguları üreten ya da işleyen bir emektir (Hardt, Negri 2004: 351). Duygulanımsal emekte, duygusal emekten çok daha karmaşık bir “kolonileştirme” söz konusudur. Sermaye çalışanların bedenlerinin bir kısmını belirli bir dönem boyunca ödünç almanın (duygusal emek) ötesine geçmiş, yeni bedensel maddeleştirme biçimlerine girişmiştir (Akalin 2017: 119-120). Bu emek türü duygulanımların yaratılması ya da manipüle edilmesine dayanır, bu nedenle ortaya doğrudan bir meta çıkarmaksızın, birtakım duyguların üretilmesini içerir. İnsani iletişimin belkemiğini oluşturduğu için hizmetler sektöründe daha baskındır (Özmkas 2015: 16). Çünkü “*duygulanımsal emek, rahatlık, esenlik, tatmin, heyecan ya da tutku gibi hisleri üreten ya da işleyen bir emektir*” (Hardt, Negri 2004: 122). Bu bağlamda duygulanımsal emekte, işçinin iş tanımı içerisinde bulunmayan bazı sosyal becerileri yerine getirmeleri istenir (Özmkas 2015: 17). Nitekim özellikle sağlık, sivil havacılık, hukuk ve fast food sektörlerinde çalışan işçilerden “güler yüzlü hizmet” adı altında duygulanımsal emek sergilemeleri beklenir. Hardt ve Negri’ye göre duygulanımsal emek yaşamın her alanına yayılmış bir maddi olmayan emek türüdür, dahası maddi olmayan emek türünün giderek hegemonik hale geldiğini gösterir niteliktedir (2004: 351). Burada üzerinde durulması gereken bir başka konu ise gayri maddi emeğin üç bileşeninin ortak noktasının, hiçbirinin “maddi” ya da “dayanıklı eşya” üretmiyor oluşları ve söz konusu emek türlerinin çıktılarının fiziksel varlığa sahip olmamalarıdır. Bu yüzden bu çıktıları

⁸³ Burada “duygu” ile “duygulanım” arasındaki farka değinmek gerekmektedir. “Duygu” zihinsel bir olgudur, buna karşın “duygulanım” hem bedene hem de zihne aittir. “Duygulanım”a örnek olarak neşe ve üzüntüyü verebiliriz. Neşe ve üzüntü, organizmanın bütündeki yaşamının o andaki durumunu yansıtır, bu anlamda belirli bir beden haliyle birlikte belirli bir düşünce halini de gösterir (Savul 2018b: 184).

⁸⁴ Ancak Hardt ve Negri, İmparatorluk’tan sonra çıkardıkları Çokluk adlı kitaplarında, maddi olmayan emek konusunu tartışırken, bu ilk türden (enformatikleşmiş endüstriyel emek) söz etmemektedir. Bu çalışmalarında yazarlar, maddi olmayan üretimde emeğin maddi kalmaya devam ettiğini, maddi olmayan emeğin ürünü olduğunu dile getirmektedir (Hardt, Negri 2004: 122). Dolayısıyla, sanayi malları üreten emek, ne kadar enformatik hale gelirse gelsin, onu üreten emeğin “maddi” olduğundan söz edilebilir (Koşar 2018: 100).

⁸⁵ “Duygusal emek” (emotional labour) ile “duygulanımsal emek” (affective labour) birbirine karıştırılmaması gereken iki farklı kavramdır. İlk olarak Arlie Russell Hochschild’in geliştirdiği “duygusal emek” kavramı, özellikle gelişmiş Kuzey ülkelerinde daha merkezi bir rol üstlenmeye başlayan hizmet sektöründe kullanılan emekteki dönüşümü ifade etmektedir. Hizmet sektörü insanlarla iç içe, yüz yüze ilişkilere dayanan bir iş kolu olduğu için, çalışanlardan müşterilerinin memnuniyet hali üzerinde etkili olmaları beklenmektedir. Bu yüzden çalışanlardan müşteri memnuniyeti çabalarını her daim yüzlerine bir maske gibi takmaları istenmektedir. Kısacası çalışanların kendi benliklerine ait duyguları, artık verdikleri hizmetin bir parçası olmakta, bir metaya dönüştürülmektedir. Yeme içme, hava yolu, çağrı merkezi, vb. gibi sektörlerde çalışanlar bu duruma örneklerdir. Buradaki çalışanların gerek müşterileri karşılarken gerek uğurlarken kalıp halindeki cümleleri kullanması, sürekli olarak gülümsemeleri ve bunları ellerinde ne iş olursa olsun yapmaları, bunun kendilerine firma tarafından verilen bir görev olduğunu göstermektedir. Öte yandan duygulanımsal emek hem duygusal emeği içermekte hem de ondan daha öte bir kavramdır (Akalin 2017: 119). Tüm yaşamın bir üretim süreci olarak değerlendirilip, duyguların ve bedeninin sürece dahil edilmesi duygulanımsal emeğin, duygusal emekten en temel farkını oluşturmaktadır (Savul 2018: 51).

üreten emek, “maddi olmayan emek” olarak tanımlanmaktadır (Wright 2018: 56). Kısacası maddi olmayan emeğin gayrimaddiliği, üretilen ürünün gayrimaddiliğinden gelmektedir. Emeğin gayrimaddiliği ise emek ürünün toplumsal karakterine değil, fiziksel özelliklerine işaret etmektedir (Kangal 2018: 164).

Lazzarato’nun maddi olmayan emeğin “komuta edici” özelliği geliştirdiği şeklindeki görüşleri, maddi olmayan emeğin toplumun dönüştürücü, devrimci gücü olacağı yaklaşımlarına temel oluşturmaktadır. Nitekim maddi olmayan emek yaklaşımının savunucuları, her ne kadar genel emek gücü havuzu içinde payları sınırlı olsa da maddi olmayan emeğin öncü konumuna vurgu yapmakta, “maddi emeği üreten” geleneksel işçi sınıfının ise toplumsal üretim ve modern toplum içinde artık işlevsizleştiğini savunmaktadırlar. Onlara göre 20. yüzyılın son on yılında her ne kadar nicel olarak hala baskın olsa da endüstriyel emek hegemonyasını yitirmiş, onun hegemonyasını maddi olmayan emek devralmıştır (Hardt, Negri 2004:122).⁸⁶ Postmodern toplumun postmodern öznesi olan “çokluk”un merkezinde işte bu yüzden maddi olmayan emek bulunmaktadır (Koşar 2018: 101). Ancak işçi sınıfını “maddi olan” ve “maddi olmayan emek” şeklinde ikili bir ayrıma sokmak ve onu bedensel işlerle uğraşanlarla sınırlamak ise eleştiri konusudur. Her türlü zihinsel ya da maddi olmayan işle uğraşan çalışanların (örneğin çağrı merkezi çalışanları), elle tutulur bir ürün üretmedikleri için “maddi olmayan emek” kategorisi altında toplanması buna örnek olarak gösterilebilir (Koşar 2018: 99).

Öte yandan Hardt ve Negri, “maddi olmayan emeğin” çok muğlak bir terim olduğunu da kabul etmektedir (2004: 123). Her ne kadar bu emek türü “maddi olmayan” ifadesini içerse de “maddi” boyutu dışarıda bırakmanın olanaksız olduğunu dile getiren yazarlar, burada sadece emeğin ürününün maddi olmadığını, oysa emeğin ortaya çıkma sürecinin tamamen maddi olduğunu savunmuşlardır. Bu yüzden *Çokluk* kitabında maddi olmayan emeği, aynı zamanda biyopolitik emek olarak tanımlamışlardır (Özmağas 2015: 18, Koşar 2018: 100). Foucault’nun siyaset sosyolojisi disiplinine katkısı olarak değerlendirilebilecek biyopolitika, en genel anlamıyla, bedenin egemen sistem / iktidar tarafından denetim altına alınması olarak tanımlanabilir (Savul 2018b: 183). Biyoiktidarlar sayesinde sağlığın, hijyenin, diyetin, doğurganlığın, cinselliğin, vb. yönetimi denetim altına alınmakta, bunların her biri bir politik mesele haline getirilmektedir. Böylelikle biyopolitika yaşamın her alanına, tüm boyutlarına sızmaya başlamakta, biyopolitikanın gelişimi için emek gücünün daha iyi yönetilmesi hedeflenmektedir. Kısacası yaşam iktidar alanının bir parçası haline gelmektedir

⁸⁶ Öte yandan yazarlar modernleşmenin sona ermesinin, endüstriyel emeğin ortadan kalkmasına yol açtığı anlamına gelmediğini savunmaktadır. Hardt ve Negri’ye göre, nasıl ki modernleşme süreci tarımsal üretimi dönüştürüp endüstriyelletirdiyse, post-modernleşme süreci (enformatikleşme) de endüstriyel üretimi dönüştürecektir. Bu süreçte imalatla hizmetler arasındaki ayırım bulanıklaşacak, her türlü üretim hizmet üretimi haline gelecektir, eğilim bu yöndedir (Hardt, Negri 2003: 298).

(Negri 2014: 16-17). Hardt ve Negri, buradan hareketle emeğin yeni hegemonik biçimini “biyopolitik emek” olarak tanımlamakta, biyopolitik emeği maddi mallar üretmekle kalmayıp ilişkileri ve de toplumsal yaşamın kendisini de üreten emek olarak değerlendirmektedir. Dolayısıyla biyopolitik teriminin, ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel arasındaki geleneksel ayrımların giderek bulanıklaştığını anlattığını savunmaktadırlar (Hardt, Negri 2004: 123). Ancak yazarlara göre biyopolitika terimi de kavramsal karışıklıklar yaratmaktadır. Bu yüzden Hardt ve Negri, her şeye karşın maddi olmama mevhumunun daha çabuk anlaşılır ve ekonomik dönüşümün genel eğilimini daha iyi ifade edeceği görüşündedir (2004: 123).

Görüldüğü gibi otonomcular, maddi olmayan emeğin niteliklerini ele alırken, geleneksel Marksizmin değer kuramını ve bu kuramın kavramlarını kullanmaktan kaçınmaktadır. Buna gerekçe olarak ise, günümüz koşullarında değer üretim süreçlerinin ve çalışma örüntülerinin bir değişim geçirmesini, bu durumun da farklı kavram setleri kullanmayı gerektirmesini göstermektedirler (Savul 2018b: 177) Nitekim Hardt ile Negri, yeni gerçeklik karşısında yeni teorilere ihtiyaç duyulduğunu savunmakta, bu konudaki görüşlerini şu cümlelerle ifade etmektedir:

“Demek ki, Marx’ın yöntemine uymak istiyorsak, Marx’ın eleştirdiği kapitalist üretim ve bir bütün olarak kapitalist toplum değiştiği ölçüde Marx’ın teorilerinden uzaklaşmamız gerekir. Özetle, Marx’ın izinden gitmek için aslında Marx’ın ötesine geçmek ve mevcut durumumuza uygun olarak onun yöntemi temelinde yeni bir teorik aygıt geliştirmek gereklidir” (Hardt, Negri 2003: 157).

Hardt ve Negri, günümüz kapitalist üretiminde bir dönüşümün yaşandığını, endüstriyel emeğin hegemonyasından maddi olmayan emeğin hegemonyasına, Fordizmden ise Post-Fordizme yönelik bir geçişin yaşandığını ileri sürmektedir. Post-Fordizmden emek ile yaşam arasındaki ilişkinin bulanıklaştığını, zamansal ayrımın belirsizleştiğini savunan yazarlar, bu durumun maddi olmayan emeğin ürünleri incelendiğinde daha bariz biçimde gözlemlendiğini ileri sürmektedir. Buna göre maddi üretim “toplumsal yaşamın araçları”nı yaratmakta, maddi olmayan üretim ise toplumsal yaşamın araçlarını değil, “toplumsal yaşamın kendisini” yaratmaktadır (Hardt, Negri 2003: 162). Yazarlar günümüzde sermaye üretiminin, hiç olmadığı kadar açık ve doğrudan biçimde toplumsal yaşamın üretimi olduğunu savunmaktadır. Buradan yola çıkan Hardt ve Negri, Marx’ın kapitalist üretimde emek ve değer arasındaki ilişkiye dair fikrini gözden geçirilmesi gerektiğini, bunun nedeninin ise biyopolitik üretimin bir yandan ölçülemez olmasının (sabit zaman dilimlerine dökülemez olması) ve sermayenin ondan elde edeceği değerden fazla olmasının olduğunu, çünkü

sermayenin asla yaşamın tamamını ele geçiremeyeceğini ileri sürmektedir (2003: 162-163). Yazarlar sonrasında ise şu görüşü dile getirmektedir:

“Emek ve değer artık biyopolitiktir, çünkü yaşamak ve üretmek birbirinden neredeyse ayırt edilemez hale gelmiştir. Yaşamın tamamı üretim ve yeniden üretimle dolu hale geldikçe, toplumsal yaşamın kendisi bir üretici makine haline geliyor” (Hardt, Negri 2003: 164).

b. Maddi Olmayan Emek Kavramı Üzerine Genel Değerlendirme

Maddi olmayan emek üzerine tartışmalar her ne kadar 20. yüzyılın son bölümünde ortaya çıksa da aslında kavram çok daha eskiye dayanmaktadır. Örneğin Marx da eserlerinde bu konu üzerine kafa yormaktadır. Nitekim Marx'ın “Artı Değer Teorileri”, maddi / maddi olmayan ve zihinsel emek konularında zengin bir kaynak sunmaktadır. Marx'ın eserlerinde geçen “tinsel emek”, “tinsel emekçi” ve “tinsel üretim” gibi kavramlar, “maddi olmayan emek”, “maddi olmayan emekçi” ve “maddi olmayan üretim” ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Burada zihinsel emek öne çıkmaktadır. Avukatlar, aktörler, askerler, sanatçılar, öğretmenler, bilim insanları, vb. zihinsel emek sarf etmektedir (Marx 1998: 149-150). Öte yandan maddi olmayan emek, kapitalist üretim tarzında, güncel olarak iki farklı biçimde yer almaktadır (Savul 2018b: 193). Bunlardan ilki, maddi olmayan emeğin, maddi metaların üretimini tamamlayıcı bir şekilde üretim sürecine dahil olmasıdır. Burada dikkat çekici olan üretim sürecinde maddi olmayan emeğin, “maddi emekle”, (geleneksel işçi sınıfıyla) emeklerini birleştirmesidir. Konuya, bizim çalışmamızla da yakından olduğu için bilgisayar sektöründen örnek verirse, bilgisayarın donanımsal bileşenlerini tasarlayan emekçinin maddi olmayan emeğiyle, bu tasarımı uygulayan, montajını gerçekleştiren emekçinin maddi emeği birleşmektedir. Üretim sürecinin son aşamasında ise, bilgisayarın ve istenen programların çalışmasını sağlayan yazılımı hazırlayan emekçinin maddi olmayan emeği devreye girmektedir. Bu anlamda maddi ve maddi olmayan emeğin birliği söz konusu olmaktadır. Maddi olmayan emeğin tasarımını maddi emek, gözle görülebilir, elle tutulabilir hale getirmekte, son aşamada ise yine maddi olmayan emek devreye girip, ortak biçimde üretilen bu metaya son şeklini vermektedir (Savul 2018b: 193-194). Bu bölümün sonunda “Fuchs’un Uluslararası Dijital İş Bölümü ve Dijital Emek Kavramlaştırması” başlığında ele alacağımız gibi Fuchs, EİT montaj sanayisi işçileri ile yazılım sanayisi işçilerini dijital emek kapsamında değerlendirmektedir. Buradan yola çıkarak bu örnekte, bir EİT ürünü olan bilgisayar üretiminde yer alan maddi ve maddi olmayan emek bileşenleri Fuchs’un geliştirdiği dijital emek kuramı kapsamında kendine yer bulmaktadır. Ancak bu çalışmanın iddiası, Fuchs’un kuramındaki emek bileşenlerinden sadece maddi olmayanların, dijital emek kapsamında değerlendirilmesi gerektiğidir.

Maddi olmayan emeğin kapitalist üretim tarzında diğer yer alma biçimi ise, sembolik ve kültürel anlamların yaratımında ortaya çıkmaktadır (Savul 2018b: 194). Marx'ın değer teorisinde gösterdiği gibi, sermaye kârlarını artırmak için kapitalist üretim çevriminin dolaşım aşamasının (üretilen metaların tüketildiği aşama) süresini kıstmaya gereksinim duymaktadır, bu noktada maddi olmayan emeğin bu biçiminin katkısı devreye girmektedir. Metaların daha hızlı tüketilmesi, tüketiciler tarafından talep edilmesi ve satın alınması için maddi olmayan emeğin metaya kattığı kültürel ve sembolik değerler bu anlamda önem kazanmaktadır. Bu sayede bireysel ve toplumsal algılar yönlendirilmekte, metalar tüketiciler nezdinde cazip kılınmaktadır (Savul 2018b: 194-195). Bu da kapitalist üretim çevriminde dolaşım aşamasını kısaltmakta, belirli bir periyot içinde elde edilebilecek kâr miktarını artırmaktadır.

Coté ve Pybus'a göre ise maddi olmayan emek, Post-Fordist küreselleşme içindeki eylem pratiklerinde oluşan başlıca yön değişimlerini açıklamaya çalışmaktadır. Burada üzerinde durulması gereken unsur, maddi olmayan emek ile üretim ve tüketimin yakınsamasıdır. Nitekim Lazzarato'ya göre maddi olmayan emek ekonomisi ile boş zaman ile çalışma zamanı birleşmekte, ikisi arasındaki ayırım ortadan kalkmaktadır (Coté ve Pybus; 2014: 257).

Maddi olmayan emek kavramlaştırmasının dijital emek ile de yakından ilgili bazı önemli sonuçları vardır. Bu sonuçlardan belki de en önemlisi, maddi olmayan emek ile üretimin fiziksel mekana bağımlılığının azalması ve buna bağlı olarak merkezileşmesidir (Özmkas 2015: 16). “EİT’deki Gelişim ve Dijital İşyerlerin Doğuşu” başlığında daha önce değinildiği gibi dijital işyerinin ortaya çıkışı olarak da adlandırabileceğimiz bu süreci doğuran Fordist modelin terk edilip esnek birikim modelinin uygulanmasına geçiştir. Nitekim Hardt ve Negri, bu süreci endüstriyel ekonomiden enformasyon ekonomisine geçiş olarak değerlendirmektedir. Bir önceki dönemde endüstriyel seri üretimin etkililiğinin, üretim unsurlarının yoğunlaşması ve birbirleriyle yakınlaşmasına bağlı olduğunu dile getiren yazarlar, bunun için uygun bir fabrika mekanı yaratmanın ve taşımayla iletişimi kolaylaştırmanın zorunlu olduğunu aktarırlar. Ancak yazarlara göre endüstrinin enformatikleşmesi ve hizmet üretiminin artan egemenliği nedeniyle yeni dönemde bu zorunluluk ortadan kalkmıştır. Enformasyon ekonomisine geçişle birlikte, çalışanlar EİT’leri kullanmakta, bazı sektörlerde ise fabrika mekanı ortadan kalkmaktadır (Hardt, Negri 2003: 306-307). Bunun en önemli sonucu ise “üretim bandı”nın yerini üretimin örgütsel modeli olarak “ağ”ın (network) almasıdır. Enformasyon üretimi ve ağ yapısına geçişle endüstriyel üretimin etkililiğinin koşulu olan yakınlık ve üretimde merkezileşme zorunluluğu ortadan kalkmıştır. EİT’ler mesafenin önemini azaltmış, üretimin mekandan bağımsızlaşması eğilimi ortaya çıkmıştır. İşçiler evde oturup ağa katılabilmekte, ortaklaşa faaliyet

devresi soyut bir düzeyde ağ ve meta içinde pekiştirilmektedir. Eski dikey endüstriyel ve şirket modelinin aksine, üretim genel olarak yatay girişim ağları içinde örgütlenmektedir. Üretimin enformatikleşmesi ve maddi olmayan üretimin artan önemi, sermayeyi mekânsal kısıtlamadan kurtarmakta, emek gücü karşısında pazarlık gücünü artırmaktadır (Hardt, Negri 2003: 308). Yani sermaye üretimi, gerektiğinde emek gücünün ucuz olduğu mekanlara kaydırabilmektedir.⁸⁷

Üretimin dünyanın dört bir yanına dağıtılması ise beraberinde bu üretimi denetleyecek mekanizmaların tek bir merkezde toplanması zorunluluğunu doğurmuştur. Böylelikle disiplinin fiziksel mekanından çıkılarak, denetimin “yok-yer”ine geçilmiştir (Özmkas 2015: 17). Bu süreçte Manchester, Osaka, Detroit gibi fabrika kentler haline gelmiş merkezler gerilemiş ve boşalmış, buna karşılık New York, Londra ve Tokyo gibi kontrol merkezi olan küresel kentler yükselişe geçmiştir. Üretim tam anlamıyla yeni EİT’leri kullanmaya başladıkça (dijitalleştikçe) bazı sektörlerde fabrika mekanı ortadan kalkmaya başlamıştır (Hardt, Negri 2003: 307). Ancak bu değerlendirmeyi yaparken günümüz kapitalizmin yaygın uygulama biçimlerinden biri olan dış kaynak kullanımını (outsourcing) gözden kaçırmamak gerekmektedir. Üretimin maddi olmayan formu olduğu gibi maddi olan formu da vardır. Nitekim özellikle çok uluslu şirketler, üretim, dolaşım, pazarlama ve reklam işlerini, gündelik dilde taşeronlaştırma olarak kullandığımız dış kaynak kullanımını (outsourcing) mekanizmasıyla alt yüklenici şirketlere devretmektedir.⁸⁸ Yani bir bakıma maddi olan emek bir yerde kaybolurken, başka bir yerde ortaya çıkmaktadır. Bu konuya verilebilecek en güzel örnek, bu bölümün sonunda ele alacağımız Foxconn şirketidir. Bünyesindeki 1 milyon 200 bini aşkın işçisiyle Foxconn, Kuzeyde azalan maddi emek formunun, fazlasıyla Güneyde arttığını göstermektedir.

Maddi olmayan emek ile ilgili üzerinde durulması gereken bir başka noktayı ise, söz konusu emek formunun çoğu durumda maddi emek formuyla birbirini tamamlamasıdır. Çoğunlukla maddi

⁸⁷ Bu konuyu endüstriyel üretimin, gelişmiş kapitalist ülkelerden, gelişmekte olan ülkelere kaydırılması sürecini (offshoring) incelerken ele almıştık.

⁸⁸ Dış kaynak kullanımı (outsourcing) formel olarak gerçekleştirildiği gibi enformel olarak da gerçekleştirilebilmektedir. ABD’de yaşanan ve basına da yansıyan bir olay bu anlamda ilgi çekicidir. 2013 yılında bir yazılım altyapı firmasının başvurusu üzerine incelemelerde bulunan Verizon Risk Ekibi, 40’lı yaşların ortasında olan, birçok programlama diline hakim ve uzun süredir de o şirkette çalışan ve yazdığı düzgün kodlarla elde ettiği başarılarıyla göz dolduran bir yazılımcının VPN log’larında (kayıt günlükleri) bazı anormallikler saptılar. Bu yazılımcının bilgisayarına Çin’in Shengyang kentindeki bir noktadan düzenli olarak bağlanıldığını belirleyen uzmanlar başlangıçta bir “hack” ihtimali üzerinde dururlar. Ancak araştırma derinleşince ve banka kayıtları da incelenince gerçeğin çok daha farklı olduğunu ortaya çıkarırlar. 6 haneli bir ücret alan bu yazılımcı, ücretinin beşte birinden azına işlerini Çin’in Shengyang kentindeki üçüncü parti bir yazılım şirketine dış kaynak kullanımı (outsourcing) yoluyla yaptırmakta, günün geri kalanında ise zamanını Youtube’dan kedi videoları izlemek, Reddit ve E-Bay’de gezinmek, Facebook ve LinkedIn’de paylaşımlarda bulunmak gibi aktivitelere harcamaktadır. Adı açıklanmayan bu yazılımcının işine elbette son verilir [BBC (2013, 16 Ocak), “US employee 'outsourced job to China'“, <https://bbc.in/3u9FcLv>, (Erişim Tarihi: 22 Mayıs 2020)]. Yaşanan bu olayın tekil bir örnek olmadığı, çok sayıda yazılımcı tarafından bir şekilde uygulandığı uzmanlar tarafından dile getirilmektedir [Help Net Security (2013, 16 Ocak), “Log audit reveals developer outsourced his job to China”, <https://bit.ly/3yq4yqP>, Erişim Tarihi: 28 Temmuz 2018]. Bu durum dijital emek içindeki tabakalaşmayı farklı şekilde de olsa bize göstermektedir.

olmayan emeğin metaları, maddi olmayan formlarıyla boşlukta yüzergeçer bir özelliğe sahip değildir, onlara meta niteliğini kazandıran maddi nitelikteki bir araca sabitlenmiştir. Nitekim söz konusu metalar içerik olarak maddi olmayan bir niteliğe sahip olsalar bile, bu içeriklerin sabitlendiği DVD, Hard Disk, vb. gibi araçlar ya da bu içeriğin dolaşıma sokulduğu ağa bağlı bilgisayarlar gibi mecralar maddidir. Bu yüzden maddi olmayan emeğin maddi olana göre hegemonik hale geldiğini söylemek yerine, her iki emek formunun çoğu durumda birbirine karıştığını söylemek uygun olacaktır (Kıyan 2015: 44). Sonuç olarak bu görüşe göre maddi olmayan emek, günümüzde kapitalist üretim çevriminin hem üretim hem de dolaşım aşamasında önemli bir rol üstlenmektedir (Savul 2018b: 195).

c. Maddi Olmayan Emek ve Sosyal Medya

Maddi olmayan emek ile dijitalleşme arasında ilişki sosyal medya üzerinden incelenebilir. Sosyal medyanın doğuşu ve sosyal ağların ortaya çıkışıyla birlikte maddi olmayan emeğin yeni bir türünün ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. Coté ve Pybus, Facebook ve benzeri sosyal medya ağlarında belirginleşen şeyin, Lazzarato ile Hardt ve Negri'nin ortaya koyduğu maddi olmayan emekten daha yoğun, daha hızlı ve daha gizemli olduğunu savunmaktadır. Bu yüzden yazarlar sosyal medya ağlarında ortaya çıkan bu emeği, "maddi olmayan emek 2.0" olarak adlandırmaktadır (Coté, Pybus 2014: 242). Yazarlar, "maddi olmayan emek 2.0"ı kavrayabilmek için öncelikle bazı konuları anlamak gerektiğini söylemektedir. Üretim ile tüketimin bir arada bulunması; sosyal medya ağlarının gelişmesi ile geçmişteki yazar-okuyucu ilişkisinin ortadan kalkması; eskiden kendi başına olan medya sektörleri arasında bir yakınsama sürecinin ortaya çıkması; son olarak iletişimimizin ve kültürel pratiklerimizin, sermaye ilişkilerinin gitgide daha fazla tamamlayıcısı olan emeğin yeni bir biçimi olduğunu kavramak, yazarlar açısından bir ön kabul olarak sunulmaktadır (Coté, Pybus 2014: 243).

Coté ve Pybus, "maddi olmayan emek 2.0"ı ayrıık bir yeni alt küme, Hardt ve Negri'nin tanımına yapılan bir ilave olarak değerlendirmektedir. Onlara göre buradaki farklılık, bir sosyal medya ağına üye olunduğunda, onunla kültürel ve biyopolitik düzeyde iştiğal etmenize neden olan "özgür emek"tir (free labour). Çünkü burada kullanıcıların oluşturduğu içeriğin yanı sıra, onların zevkleri, tercihleri ve orada inşa ettikleri genel kültürel içerikleri de satılmaktadır (Coté, Pybus 2014: 244).

Sosyal ağlarda kullanıcılar tarafından oluşturulmuş profiller, ya da yazarların ifadesiyle, bireyselleştirilmiş arşivler, artı değer ve mübadelenin kârlı can damarlarıdır. Nitekim Facebook gibi sosyal ağların artan piyasa değeri, kullanıcıların maddi olmayan ve duygusal emeklerini sisteme yükleme gönüllülüğüne dayanmaktadır (Coté, Pybus 2014: 259-260). Bu sosyal ağların piyasa değeri artıkça, kullanıcıların dijital emekleri aracılığıyla ortaya çıkan artı değer de artmakta, sanal dünyadaki

özellik üretimi hızla kâra dönüşmektedir (Özmkas 2015: 15). Coté ve Pybus'un verdiği isimle, “benliğin dijital arşivleri”nin yeniden üretimi söz konusu ağlarda sürekli tekrarlanmaktadır. Kullanıcılar için bu, özelliklerinin yeniden üretimi ve dolaşımı ile ilgilidir, buna karşın Facebook gibi sosyal ağlar için bu politik ekonomik zorunluluktur. “Benliğin dijital arşivi”, iletişimsel ve duygusal bir pratiktir, yeni sosyal ve ekonomik biçimlerin paradigmasını oluşturur. Kullanıcılar tarafından oluşturulan ve yönetilen “benliğin dijital arşivi”, sürekli güncellenmektedir, *“her zaman her şeyin ortasındadır, sosyalden artı değere dönüşümde bağlantı yeridir”* (Coté, Pybus 2014: 262).

2. Toplumsal Fabrika

Bir önceki kısımda “Maddi Olmayan Emek Tartışmalarının Tarihsel Arka Planı” başlığı altında Otonomcu Marksistlerin ve Negri'nin, fabrikada doğrudan üretimi gerçekleştiren kitlesel işçinin yerini bütün üretim ve yeniden üretim alanına yayılan, dolayısıyla üretimi fabrika sınırları ötesine taşıyan “toplumsal işçi”nin aldığı iddialarını ele almıştık. “Toplumsal işçi” tartışmaları, “toplumsal fabrika” tartışmalarıyla yakından ilişkilidir. Öte yandan “Bir Yeni Emek Formu Olarak Dijital Emek” başlığı altında görebileceğimiz gibi, sanal dünyayı toplumsal fabrikalara benzeten (Kücklich 2009: 347-348), sosyal ağların, böylesi bir benzeşimin ötesinde, dijital emek üretilen toplumsal fabrikalar (Özmkas 2015: 15) olarak niteleyen görüşler bulunmaktadır. Bu yüzden, dijital emeği analiz etmeden önce, kısaca da olsa toplumsal fabrika konusuna değinmek gerekmektedir.

Genel anlamda toplumsal fabrika, üretimin fabrika ve imalathane gibi geleneksel üretim mekanlarının ötesine taşması, dolayısıyla değer üretiminin toplumun geneline yayılmasını ifade etmek için kullanılmaktadır (Kıyan 2015: 48). Buna göre içinde bulunduğumuz dönemde çalışma zamanıyla serbest zaman arasındaki, emek ile oyun arasındaki sınırlar bulanıklaşmıştır. Bunun sonucunda çalışma zamanı ile boş zaman ayrılmaz hale gelmekte, fabrika sınırlarını toplumun içine doğru genişletmektedir. İtalyan otonomcu Marksistlerden Tronti bunu “toplumsal fabrika” olarak adlandırmaktadır.

Tronti, toplumsal fabrikanın ortaya çıkışını, kapitalizmin endüstriyel evresinin sona erdiği ve yeni bir evreye girdiği şeklindeki görüşleriyle ilişkilendirmektedir. Tronti'ye göre bu aşamada üretim – dağıtım – mübadele – tüketim döngüsü kaçınılmaz olarak kendini daha fazla kapatmakta, fabrika ile toplum ve toplum ile devlet arasındaki toplumsal ilişki giderek daha organik hale gelmektedir (Fuchs 2015: 387-388). Buna göre, kapitalist gelişimin en yüksek düzeyinde toplumsal ilişki, bir üretim ilişkisi anı haline gelmektedir. Bunun sonucunda tüm toplum üretimin bir eklemlenmesi olup

çıkılmaktadır. Toplumun bütünü fabrikaya göre yaşamakta ve fabrika, toplumun bütünü üzerindeki ayrıcalıklı egemenliğini genişletmektedir (Tronti 1971: 51'den aktaran Turchetto 2014: 278). Tronti'nin formülasyonunda toplumun giderek bir fabrikaya dönüşmesi fikri söz konusudur. Ancak bu fikir öncelikle ekonomide hizmet sektörünün genişlemesine atıfta bulunmaktadır. Hizmet sektöründeki büyümenin orta sınıfın büyümesi, dolayısıyla işçi sınıfının küçülmesi olarak gören görüşlere karşı Tronti, tüm emeğin endüstriyel emeğe indirildiği yaklaşımını getirmektedir. Böylece ücretli emek ilişkisi genelleşmekte, geniş nüfus kesimleri proleterleşmekte, üretken sayılmayan sektörler üretimin buyruklarına tabi kılınmaktadır. Bu önermeler ilerleyen dönemde “toplumsal işçi” kavramının doğmasına yol açmıştır (Turchetto 2014: 279).

1970'li yıllardan sonra yaşanan gelişmeler gerek kapitalist üretim tarzının gerekse de sosyalist üretim tarzının egemen olduğu ülkelerde geleneksel işçi sınıfı tipolojisini değiştirdiği bir gerçeklik olarak kabul edilebilir. Bu çerçevede esnek birikime geçişle birlikte, EİT'lerdeki ilerlemelerin de etkisiyle, bilginin merkezde olduğu, özel bir eğitim sayesinde kazanılan ve toplumun hizmetine sunulan entelektüel bir tekniğe sahip profesyonel meslekler (Seçer 2009: 252), yükselişe geçmiştir. Teknolojik gelişmeler ve kafa emeği üretimde daha etkin rol almaya başlamış, Fordist dönemde standartlaşan çalışma biçimlerinin dışına çıkılmaya başlanmıştır. Böylece çalışma, bazı durumlarda belirli bir mekanla sınırlı, 8 saatlik işgününde gerçekleştirilen, belirli bir ekipmanla yapılan etkinliğin dışına çıkmıştır (Savul 2018a: 26). Bu anlamda toplumsal fabrika yaklaşımının, endüstri ilişkilerindeki bu gelişmeleri doğru olarak yorumladığını söyleyebiliriz. Ancak bu gelişmeler endüstri ilişkilerinin tamamında geçerli değildir. Gelişmekte olan kapitalist ülkeler şeklinde değerlendirebileceğimiz ve büyük çaplı endüstriyel üretimin gerçekleştirildiği Güney ülkeleri bir yana, gelişmiş kapitalist Kuzey ülkelerinde de fabrika düzeni tamamen ortadan kalkmamıştır⁸⁹. Bu anlamda toplumsal fabrika yaklaşımının küresel ölçekte geçerli olduğunu söylemek zordur.

III. Kapitalizmin Dijitalleşmesi ve Yeni Bir Emek Formu Olarak: Dijital Emek

Bu alt bölümde, çalışmamızın odak noktası olan dijital emek ile ilgili olan tartışmalara yer verilecektir. Bu çerçevede çalışmamızın bundan önceki bölümlerinde ortaya konulan bilgilerin ışığında, yeni bir emek formu olarak tartışılan dijital emek analiz edilecek, bu konudaki farklı görüşler ele alınacak ve genel bir değerlendirme yapılacaktır. Akademik literatürde çok eleştirilmesine karşın dijital emek tartışmalarına önemli bir katkı sunan, bu alanda ilk kapsamlı kuramı geliştiren Christian

⁸⁹ Bu bölümde “Fuchs'un Uluslararası Dijital İş Bölümü ve Dijital Emek Kavramlaştırması” başlığı altında aktaracağımız gibi EİT ürünlerinin montajını ve üretimini gerçekleştiren Tayvan kökenli Foxconn (resmi adıyla Hon Hai Precision) firması bu iddiayı tek başına kanıtlamaktadır.

Fuchs'un görüşlerine ise özel bir vurgu yapılacaktır. Sermayenin yeni kar alanları bulmak için kullandığı yeni emek formlarından biri olan dijital emek ile ilgili olarak Fuchs'un çalışmaları bu bölümde eleştirel bir gözle incelenecek ve değerlendirilecektir. Fuchs'un geliştirdiği "uluslararası dijital iş bölümü" kuramsallaştırması yine bu bölümde analiz edilecektir.

A. Yeni Emek Formu Olarak Dijital Emek

Çalışmamızın bundan önceki bölümlerde, zaman zaman dijital emek ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu bölümde tüm değerlendirmeleri sentezlemeyi ve dijital emek ile ilgili temel düşünceleri ortaya koymayı hedefliyoruz. Ancak öncelikle tıpkı kapitalizmin güncel versiyonunu değerlendirmede farklı görüşlerin, değerlendirmelerin bulunması gibi, yeni bir emek formu olarak niteleyebileceğimiz dijital emek hakkında da farklı değerlendirmeler bulunmaktadır. Bu yüzden bu bölümde dijital emek ile ilgili olarak akademik literatür taraması yapılacak ve önem taşıyan, belli başlı tanımlamalara yer verilecektir. Üretimin ve ekonominin dijitalleşmesi, sanallaşması noktasından hareketle, yeni gelişen bir emek formu olan dijital emekle ilgili tartışmalar bu bölümde işlenecektir.

Yeni bir emek formu olarak dijital emeğin ortaya çıkışı, Üçüncü Bölüm'de "Yeni Kapitalizm' Kuramları" başlığında incelediğimiz "dijital kapitalizm", "bilişsel kapitalizm", "enformasyonel kapitalizm", "büyük veri kapitalizmi" gibi farklı yaklaşımlarla ifade edilen kapitalizmin yeni evresinde gerçekleşmiştir. Dijital emek, özellikle 2000'li yıllarla birlikte Web 2.0 teknolojisinin ortaya çıkışı ve sosyal medyanın popülerlik kazanmasından sonra akademik literatürde sıklıkla tartışılmaya başlanan bir kavram haline gelmiştir. Bu gelişmeler ve EİT'lerde yaşanan hızlı gelişimin sağladığı diğer olanaklar sonucunda ağ tabanlı üretim araçlar yaygınlaşmaya başlamış, bu da emek süreçlerinde bir değişimin yaşanmasına, emeğin yeniden organizasyonuna ve yeni iş bölümü biçimlerinin doğmasına yol açmıştır. Üretim ve dolaşım süreçleri dijitalleştikçe, emek giderek bu forma doğru evrilmeye, daha fazla enformasyon işleme, depolama ve iletimi süreçlerinde iş görür hale gelmeye başlamıştır. Bu yeni emek formu da "dijital emek" olarak adlandırılmıştır (Kıyan 2015: 42). Dijital emek kavramı ilk kez Otonomcu Marksistler tarafından kapitalizmin dijitalleşmesi karşısında emeğin aldığı konumu göstermek için kullanılmıştır. Otonomcuların iddiasına göre kapitalizmin yeni evresinde endüstriyel kapitalizmin aksine çalışma geleneksel işyerinin sınırlarını aşmakta ve toplumsallaşmaktadır (Sevgi 2021: 22). Öte yandan "dijital emek" kavramlaştırması farklı biçimde de kullanılmaktadır. Özellikle bahsettiğimiz dönemde ortaya çıkan çevrimiçi (online) değer üzerinde de durulmakta, bu değeri üreten emeğe "dijital" ya da "sanal" emek denilmektedir. Üstelik internet

çalışmaları olarak tanınmaya başlanan bu alanda, dijital emeğe ve bunun nasıl kavramlaştırılması gerektiği konusunda ciddi tartışmalar yaşanmaktadır. Ancak tartışmaların düğüm noktalarını, “iş” ile “oyun” arasında (playbour – oyuniş) ve “üretim” ile “tüketim” (prosumption – üretketim) arasında giderek belirsizleşen sınırlar oluşturmaktadır (Huws 2018: 168-169). Bu anlamda dijital emeğin ne olduğunu açıklama konusunda farklı yaklaşımlardan söz edilebilir.

Bu yaklaşımlardan ilki dijital emeği, internet bazlı teknolojilerin sermaye birikim döngüsü içindeki yerini açıklamaya yönelik çabalar kapsamında değerlendirmektedir (Allmer, Sevignani, Prodnik 2015: 160-161). Buna göre ikili bir ayırım söz konusudur. İlk grupta 1970’li yıllarda Dallas Smythe tarafından geliştirilen, 2000’li yıllarda Fuchs, Andrejevic, vb. tarafından geliştirilen izleyici emeğinin metalaştırıldığını savunan anlayış yer almaktadır. İkinci grupta ise dijital çağda Marx’ın rant kavramının yeniden ele alınmasını öngören Pasquinelli, Caraway, Huws, Arviddson ve Colleoni tarafından savunulan anlayış bulunmaktadır (Allmer, Sevignani, Prodnik 2015: 160-161).

İzleyici emeğinden yola çıkan ilk anlayışa göre dijital emeği, yabancılaşmış dijital çalışma olarak nitelenecek olanaklıdır (Fuchs 2015, s.501) ve kavram dijital medya teknolojileri ve içeriğinin üretimindeki bütün etkinlikleri içeren geniş bir kapsama sahiptir. Bu anlamda dijital emek; bir meslek tanımından çok, kolektif sömürüyü, işçilerin ortak düşmanı olarak sermayeyi ve kapitalizmin egemenliğini alt etmek için mücadelelerini ve bunun için ağ oluşturma gerekliliğini vurgulamak için endüstri tabanlı geniş bir anlayışı betimlemektedir (Fuchs 2015, s.22). Nitekim Fuchs’un dijital emek tanımında, çeşitli emek biçimlerinin kapsandığı bir değer yaratımı söz konusudur. İlerleyen sayfalarda daha detaylı olarak ele alacağımız Fuchs’un Uluslararası Dijital İş Bölümü kuramı, bu yaklaşımın bir ürünüdür. Maddi olmayan emeğin ortaya çıkışı ve hegemonyası ile Marx’ın emek değer teorisinin geçerliliğini yitirdiğini savunan Lazzarato, Hardt ve Negri gibi isimlere karşı bir çıkış geliştirmek; ayrıca teknolojide yaşanan önemli gelişmelere ve dijitalleşmeye Marksist toplum bilimcilerin “yeterince göstermediği” ilgiyi sergilemek, Fuchs’un dijital emek teorisinin temel amaçlarını oluşturmaktadır (Kangal 2018: 159). Köle madencilik emeği, yüksek oranda sömürülen donanım montaj emeği, yoğun stres altında çalışan yazılım mühendisliği, çağrı merkezlerinde çalışan Taylorist ve “ev kadınılaşmış” (housewifization) hizmet emeği ile sosyal medya platformunda hedefli reklamcılık yardımıyla, oluşturdukları içerik, yorum, beğenme, paylaşım, vb. gibi hareketleri metalaştırılan ve sömürülen “üretketici” (prosumer) emek, bu kapsamda yer almaktadır (Fuchs 2015: 492).

İkinci anlayış ise, ticari sosyal medya platformlarının içerdiği rant mekanizması üzerinde durmaktadır. Onlara göre, kullanıcıların bu platformlarda harcadıkları aktif zamandan çok, bu platformların ürettikleri metaları satmak isteyen sermaye kesimine sunduğu rekabet avantajlarına odaklanmak gerekmektedir. Bir tekel, ancak kendi işini (ürettikleri metaları satmayı) geliştireceğine inandığı biriyle para değiş-tokuşuna girmekte, bu sayede yüksek kâr oranlarını elde etmeyi hedeflemektedir. Facebook ve benzeri sosyal medya platformlarının kullanıcı tabanlarına erişim için belirli maliyetlere katlanmak, bu anlamda bu tekel için ekonomik açıdan, bir gazetede ya da daha az kullanıcıya sahip bir internet sitesinde reklam yapmaktan daha mantıklı olacaktır (Allmer, Sevigani, Prodnik 2015: 161). Bu anlayışı savunan bazı yazarlar ise Facebook gibi sosyal medya platformlarının değer üretiminin (kârın) metaların (maddi metaların ya da Smythe'nin izleyici metasının) satışından değil, finansal sektörde değer tahsisinde ve dağıtımında gerçekleştiğini (finansal rant) savunmaktadır (Arvidsson, Colleoni 2012: 136). Bu bağlamda bu anlayışın savunucuları (örneğin Jin, Feenberg; Bolin; Robinson) genel olarak internet kullanıcılarını emek kategorisinde değerlendirmemektedir (Allmer, Sevigani, Prodnik 2015: 161). Ancak bu tutumun, rant yaklaşımını benimseyen herkes için geçerli olduğu söylenemez. Nitekim maddi olmayan emek teorisini savunan otonomcu Marksistler, bilişsel kapitalizm ile işin niteliğinde dönüşüm yaşandığını ve emeğin otonom formlarının ortaya çıktığını savunmaktadır (Terranova 2000).

Sosyal medya platformlarında kullanıcılar tarafından üretilen içeriğin (UGC – user generated content) kapsamı ve boyutları ise her geçen gün genişlemektedir. Ancak kullanıcılar aynı zamanda şiddet içeren, ırkçı, pornografik, cinsiyetçi, homofobik, zenofobik, ahlak dışı, yasadışı vb. içerik dahil olmak üzere rahatsız edici içerikler üretmekte ve sosyal medya platformlarında paylaşmaktadır. Zaman zaman sosyal medya şirketlerinin büyük oranda kârlarını güvence altına almak için ilgili devlet ile olan ilişkileriyle paralel olarak muhalif içeriğe sahip politik paylaşımları da içerecek şekilde, söz konusu paylaşımların yayından kaldırılması gündeme gelebilmektedir. Sosyal medya platformunun içerik politikasıyla ilişkili olan bu durum, bir dijital emek bileşenini bünyesinde barındıran “ticari içerik denetimi”ni (commercial content moderation – CCM) ortaya çıkarmıştır (Roberts 2014: 12-15; Roberts 2016: 147-148; Robinson 2018: 83-84; Dyer-Witthford 2019: 159-162; Chen 2014). Ticari İçerik Denetimi, sosyal medya sektörü içinde çok iyi bilinen, ancak toplumun geri kalanları tarafından iyi bilinmeyen, bir bakıma gizlenen, hemen hemen bütün sosyal medya şirketlerinin uyguladığı bir faaliyettir. Teknolojinin gelişimi ile hala bazı rahatsız edici içeriklerin ortadan kaldırılması yapay zeka uygulamaları ve çeşitli yazılımlar yoluyla olanaklı olsa da yine de bu içeriklerin büyük bir kısmı insan müdahalesini gerektirmektedir. Özellikle üretilen içeriğin kültürel bağlam içinde değerlendirilmesi gerekliliği insan faktörünü zorunlu kılmaktadır (Roberts 2014: 12-13). Ayrıca dijital emeğin dış

kaynak kullanımını ve çağrı merkezlerini ele alırken göreceğimiz gibi, Ticari İçerik Denetimi faaliyetleri, sınır ötesine taşınmakta böylelikle, özellikle emek gücünün ucuz olduğu, ancak İngilizce bildikleri için bu işi yapabilecek işçilerin rahatça bulunabileceği ülkelere taşınmaktadır. Ticari İçerik Denetimi (CCM), sosyal medya platformları için yaşamsal önemdedir, çünkü onsuz bir internet - sosyal medya, adeta bir “dijital foseptik” görünümündedir (Roberts 2016: 149-150). Bu yüzden Ticari İçerik Denetimi’nin eksikliğinde sosyal medya platformları, kullanıcılarının kendilerini terk etmesi, ayrıca yüklü cezai yaptırımları olan davaların açılması tehlikesi ile karşı karşıyadır (Dyer-Witthford 2019: 159-160). Kendilerine büyük kâr olanakları sağlayan, Fuchs’a göre artı değer üretiminin yolunu açan kullanıcılar tarafından üretilen içeriği (UGC) teşvik eden ve buna yaşamsal bir şekilde bağlı olan sosyal medya platformları, Ticari İçerik Denetimi’ni kullanarak, bu türden sorunları gizli bir şekilde örtmeye çalışmaktadır. Ticari İçerik Denetimi’nin bir bölümü şirket içi (in-house) yöntemlerle, diğer bölümü ise dış kaynak kullanımı (outsourcing) yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Bu konuda yapılan bazı alan araştırmalarının (Roberts 2014) ve bazı mülakatların (Chen 2014) ortaya koyduğu gibi, bu işler düşük vasıf gerektiren, tekrar edici (monoton), kotalı; çalışanları çoğunlukla şiddet içeren, rahatsız edici görsel ve videolara maruz bıraktığı için ciddi psikolojik tahribatta bulunan işlerdir. Çalışma koşulları ve ücretler farklılık gösterse de yapılan iş genellikle düşük statülü, güvencesiz ve düşük ücretli bir iştir. Bu durum özellikle dış kaynak kullanımı yöntemiyle butik operatörlerde ya da kitlesel çağrı merkezlerinde çalışan işçiler için geçerlidir (Dyer-Witthford 2019: 160). Ancak şirket içi (in-house) istihdam edilen işçiler için de tablo pembe değildir. Ağır çalışma koşulları ve görece düşük ücretleri ile şirketin diğer çalışanlarından ayrılan bu işçiler, gerek şirket içi mobilite olanağının sınırlı olması gerekse psikolojik yıkım nedeniyle bir süre sonra işten ayrılmaktadır (Chen 2014), bu anlamda bu işyerlerinde iş gücü devir hızının yüksek olduğu söylenebilir. Şirket içi ya da dış kaynak kullanımı yoluyla istihdam edilen tüm Ticari İçerik Denetimi işçileri, bütün gün bilgisayar başında, çoğu durumda diğer kullanıcılar tarafından işaretlenmiş, şikayet edilmiş görselleri, videoları izlemekte ve çalıştıkları şirketin koyduğu kurallar çerçevesinde bunları yayından kaldırabilmektedir. Çalışanlar, mesaiyi boyunca dünyanın çeşitli noktalarından gelen çoğunlukla şiddet içeren, rahatsız edici (Ortadoğu’dan kafa kesme ve bombalamalar, uyuşturucu kartellerinin çatışmaları, pornografi ve pedofili görüntüleri, vb.) görsel ve videolara maruz kalmakta, içlerinden bazıları bu nedenle bir tür travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) rahatsızlıkları yaşamakta ve bu işlerde uzun süre çalışmamaktadır (Chen 2014). Kısacası Ticari İçerik Denetimi’ni yürüten işçiler, gezegeni kuşatan bir mutsuzluk fabrikasının kullanıcı kaynaklı içeriğine tanıklık eden dijital emekçilerdir (Dyer-Witthford 2019: 161).

Dijital emek üzerine olan tartışmalarda Facebook, Twitter, Instagram, vb. gibi sosyal ağlar da önemli bir yer tutmaktadır. Sosyal ağların, bir bakıma “toplumsal fabrika” olduğu ve bu fabrikalarda dijital emek üretildiği şeklinde görüşler bulunmaktadır. Söz konusu olan sadece izleyici emekleri sosyal medya platformları tarafından metalaştırılan ve satılan internet “üretketicileri” (prosumer) değildir. Bazı durumlarda sosyal ağlardaki dijital emek, profilin takipçilerini bir müşteriye, profil sahibini ise bir satıcıya dönüştürmektedir (Özmkas 2015: 15). Sosyal medyada “fenomen” olarak adlandırılan, yüksek takipçi sayısına ya da özelleşmiş takipçi kitlesine sahip bazı sosyal medya hesaplarının, ya da moda, teknoloji, kozmetik, vb. gibi alanlarda uzmanlaşmış bazı blog sahiplerinin (blogger) sosyal ağ hesaplarına reklam alması (Özmkas 2015: 15) ya da “içerik pazarlaması” adı altında oluşturdukları içerikte açık ya da örtük bir biçimde bir markanın reklamını yapması ve buradan gelir etmesi buna örnek olarak gösterilebilir.

Dijital emek konusunda bir başka yaklaşım, çevrimiçi (online) iş kavramı üzerinden şekillenmektedir. Buna göre EİT’lerin gelişiminin verdiği olanaklarla dijital kapitalizm, kitle kaynak kullanımını (crowdsourcing) devreye sokmuştur. 2005 yılında Amacon.com tarafından kurulan Amazon Mechanical Turk, bunun öncülerinden biridir. Bir görevin mikroskobik ölçülerde parçalara ayrılması, sonrasında kullanılan yazılımla, Taylor’un bilimsel yönetim ilkelerinde tahayyül ettiklerinin çok daha ötesinde, işin en vasıfsız kişinin bile yapabileceği şekilde basitleştirilmesi, ama bunu yaparken işçinin üretimin bilgisinden tamamen azade edilmesi (Dyer-Witheyford 2019:156-157) burada dijital emeğin sahne aldığı yeni bir online iş türü olarak ortaya çıkmaktadır. Daha önce ele aldığımız mobil teknolojilerin gelişimi ise, sermayeye bu online iş tekniği ile küresel emek havuzunu daha da genişletme olanağı sunmuştur. Nitekim üçüncü dünya ülkeleri olarak adlandırdığımız, düşük gelir düzeylerine sahip ülkelerde, başta mobil olmak üzere dijital teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, sermaye açısından gerektiğinde kullanabileceği bir artık-nüfus oluşmuştur. Sosyal güvenlik sisteminin dışında olan, güvencesizleştirilmiş, kayıtdışı ortamlarda düşük ücretlerle çalışan bu dijital işçiler, siberetik proleterleşme dalgası ile (Dyer-Witheyford 2019: 157-158) ortaya çıkmaktadır. Bu işçiler, bir bakıma üçüncü bölümdeki “2000’lerde Teknolojinin Emek Üzerine Etkisi: Eğretileşme (Prekaryalaşma) ve Tabakalaşma” başlığı altında incelediğimiz prekaryalaşma sürecini yaşamaktadırlar. Bu anlamda bu işçilerin, dijital emeğin prekarlaşan kesimi olarak değerlendirmek de olanaklıdır.

Dijital emek kapsamında değerlendireceğimiz bir başka kesim ise mobil uygulama (aplikasyon) yazılım işçileridir. Daha önce ele aldığımız gibi EİT’lerdeki devrim niteliğindeki ilerlemelerin önemli bir vechesini de mobil teknolojilerdeki hızlı gelişim oluşturmaktadır. Özellikle

akıllı telefon ve tabletlerin yaygınlaşmasıyla, bu cihazlarda kullanılan uygulamalar (aplikasyon) yaygınlık kazanmış ve bir “aplikasyon ekonomisi” oluşmuştur. Aplikasyon ekonomisi, yeni iş olanakları ortaya çıkmıştır (MacMillan Burrows, Ante 2009). Apple’ın App Store’u, Google’ın ise Android Market’i (günümüzde Google Play) açmasıyla birlikte, akıllı telefonlar ve tabletler için üretilen uygulamalar (aplikasyonlar) önemli sayılara erişmiştir. Apple ve Google’ın bu uygulama marketlerinde kitle kaynak kullanımı (crowdsourcing) yolunu benimsemesi, harici aplikasyon geliştiricilere açması, teknolojik gelişim ile aplikasyon üretmekte kullanılan araçların da ucuzlaması, bu sektöre giren yazılımcıların / geliştiricilerin sayısını önemli ölçüde arttırmıştır (Dyer-Witthford 2019: 220). Genel olarak yazılımcıları / geliştiricileri (developer) birden fazla alanda çalıştıkları için mobil, web, vb. şeklinde ayırmak kolay olmasa da yapılan bir araştırma 2022 yılında dünya genelinde 25 milyon yazılımcının / geliştiricinin bulunduğunu göstermektedir. Yine aynı araştırmaya göre bu sayı 2026 yılında 29,573 milyona ulaşacaktır (Evans Data Corporation 2022). Apple, Google gibi platform sağlayıcıların kimi zaman ücretsiz kimi zaman ise 100 dolardan daha ucuza dağıttıkları yazılım geliştirme kitleri, yazılımcıların evlerini bir bakıma sanal aplikasyon fabrikasına dönüştürmüştür. Böylece Google ve Apple uygulama marketlerinde başarı elde etmiş ürünleriyle söz sahibi olan az sayıdaki uygulama geliştirme şirketlerinde ücretli ya da bağımsız (freelance) olarak çalışan vasıflı yazılımcıların yanı sıra, önemli bir niceliğe ulaşan kendilerince bir başarı hikayesi yaratmak isteyen hevesli geliştiriciler ve son olarak küçük startup’larda çalışan yazılımcılardan oluşan bir istihdam sektörü ortaya çıkmıştır (Dyer-Witthford 2019: 223). Küresel anlamda farklı coğrafyalara yayılan mobil uygulama yazılım işçileri, üretim süreci sonucunda ortaya çıkardıkları çıktılar gereği dijital emeğin bir parçasını oluşturmakta ve sayıları her geçen gün artmaktadır.

Sonuç olarak dijital emek, enformasyon ve iletişim teknolojileriyle bağlı, ürünleri soyut (gayri maddi), sanal bir faaliyet içeren emek türü olarak da nitelendirilebilir. Günümüzde dijital emek gücü, toplam emek gücü içinde azınlık konumunda olduğunu, kapitalizmin kâr elde etmek, artı değer üretmek için tercih ettiği yöntemin, bu çalışma kaleme alındığı dönemde, halen maddi metaların fiziki üretimi olduğunu söyleyebiliriz (Huws 2018: 176-177). Ancak yine de dijital emeğin yeni ortaya çıkan ama giderek genişleyen bir emek formu olduğu, bu çalışmanın hipotezleri arasındadır. Nitekim 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını sırasında, “home office” olarak da adlandırabileceğimiz evden çalışma şeklindeki dijital çalışma formları yaygınlık kazanmıştır. Evden çalışma formlarının yaygın kullanımının, salgın sona erdikten ya da etkisini yitirdikten sonra da devam edeceği, belirli oranda kalıcılışacağı yönünde belirtiler vardır. Ancak bu yönde görüş belirtmek için biraz zamana gereksinim bulunmaktadır.

B. Fuchs'un Uluslararası Dijital İş Bölümü ve Dijital Emek Kavramlaştırması

Dijital emek konusunda akademik literatüre katkıda bulunan Fuchs'un "uluslararası dijital iş bölümü" (UDİB) kavramlaştırması önemlidir ve bu yüzden üzerine ayrıntılı bir değerlendirmeyi hak etmektedir. Lazzarato, Hardt ve Negri gibi isimlerin, Marx'ın emek değer teorisinin geçerliliğini yitirdiği yönündeki tezlerine karşılık, emek değer kuramının yeniden inşası iddiasıyla yola çıkan Fuchs (2015: 91-92), aynı zamanda Marksist toplum bilimcilerin yeni teknoloji ve dijital / sosyal medya platformlarının ortaya çıkışını politik, ekonomik ve kültür teorileri açısından yeterince irdelemediğini savunmaktadır. Bu çerçevede Fuchs'un dijital emek kuramlaştırmasının bu iki teorik cepheye itirazların bir ürünü olduğu söylenebilir (Kangal 2018: 159). Fuchs'un dijital emek teorisine geçmeden önce ise, onun bu konudaki görüşlerine kaynaklık eden Banaji'ye değinmekte yarar vardır. Marx'ın kuramını yorumlayan Banaji, bir üretim biçiminin sadece tek bir tarihsel emek ve artı değere el konulma biçimini barındırdığı, egemen üretim biçiminin önceki üretim biçimlerini tümüyle ortadan kaldırdığı yönündeki görüşleri, "vulgar" Marksizm olarak nitelemiş ve bunlara karşı çıkmıştır (Fuchs 2015: 240). Banaji, egemen bir üretim biçiminin, kendinden önceki üretim biçimlerini kullanabilecek güçte olduğunu savunmuş, benzer emek kullanım biçimlerinin çok farklı üretim biçimlerinde yer alabileceği görüşünü dile getirmiştir (2010: 1-6). Buradan da kapitalizmin çok çeşitli sömürü biçimlerini bir arada kullanabileceği (Banaji 2010: 144-145) sonucuna varmıştır.

Banaji'nin bu görüşlerinden hareket eden Fuchs, Marx ve Engels'in üretim biçimi ile ilgili görüşlerine odaklanmaktadır (2015: 240-241). Ona göre üretici güçler ile üretici ilişkiler arasındaki çelişkilerin bir sonucu olarak yeni bir üretim biçiminin ortaya çıkışı, önceki üretim biçimini yok etmeyecek, yaşanan daha ziyade bir "içererek aşma" (aufhebung) olacaktır. Burada kastedilen Hegel'in üç anlamlı "aufhebung" (içererek aşma) terimindeki diyalektik süreçtir. Yükselme / ortadan kaldırma / muhafaza şeklinde ilerleyen bu sürecin anlamı, eski üretim biçiminin hakimiyetini yitirmesi, ama buna karşın yeni biçim içinde özgül olarak ve bu yeni biçime uyarlanmış olarak var olmaya devam etmesidir. Fuchs buradan şu sonuca varmaktadır: Kapitalizmin yükselişiyle birlikte önceki üretim biçimleri ortadan kalkmamış, bunlar yeni üretim biçimine (kapitalizme) bir şekilde uyarlanıp varlığını sürdürmüştür. Buna örnek olarak ise patriyarka (ataerki) gösterilebilir. Fuchs'a göre patriyarka, modern emek gücünün yeniden üretimi rolünü üstlenen özgül bir tür ev ekonomisi şeklinde kapitalizm içinde varlığını sürdürmektedir. Öte yandan yeni uluslararası iş bölümü çerçevesinde üretici güçler; tarımsal emek, endüstriyel emek, hizmet emeği, bilgi emeği, ücretsiz tüketim ve kullanım emeği gibi çeşitli emek formlarıyla bir üretim ağı oluşturmuştur (Fuchs 2015: 241-242). Bütün bu görüşlerin sonucunda Fuchs günümüzde, ücretli, ücretsiz, feodal, patriyarka ve

köle emeği türlerinin bir arada kullanıldığını ve tüm bunların da toplamda dijital işçi sınıfını oluşturduğunu savunmaktadır.

Buna göre dijital işçi sınıfı şu bileşenlerden oluşmaktadır (Fuchs 2015: 229-407): EİT için değerli madenleri çıkararak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde en tipik örneğini görebileceğimiz köle maden işçileri; Çin'de başta Apple olmak üzere belli başlı EİT firmaları için yarı iletkenler, çevre birimleri ve bilgisayarlar üreten Foxconn fabrikasında ve buna benzer fabrikalarda insanlık dışı koşullarda çalıştırılan montaj işçileri; Fuchs'un kavramsallaştırmasıyla Taylorist, "ev kadınılaşmış" hizmet emeğinin örneği olan çağrı merkezi işçileri; Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerdeki yazılım sanayilerinde, "body shopping" ya da "sanal göç" mekanizmalarıyla gelişmiş kapitalist ülkelere "pazarlanan" yazılım işçileri; Silikon Vadisi'nde Google benzeri firmalarda istihdam edilen ve dijital işçilerin en ayrıcalıklı kesimini oluşturan yüksek kalifiye emek gücü ile yine aynı bölgede ancak zehir solunan hijyensiz ortamlarda çalışan, daha çok göçmenlerden oluşan montaj fabrikaları işçileri ve son olarak sosyal medya sitelerinde oluşturdukları içerik, yorum, beğenme, paylaşım, vb. gibi hareketleri "metaya çevrilen" internet üretketicileri (prosumer).

Öte yandan günümüz kapitalizmin yüksek teknolojisiyle, insanlık dışı ilkel koşullar içinde yaşayan ve ölen işçilerin paradoksal bir biçimde birbiriyle bağlantı içinde olduğu görüşünü savunan Dyer-Witthford da madenler ve yapay zekaların ayrı dünyalara ait görünmelerine karşın birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ifade etmektedir (2019: 9). Linden ve Roth'un (2014: 1-20) çeşitli ücretli ve ücretsiz işçilerin oluşturduğu proleter bir çoklu evren tarifinden hareket eden Dyer-Witthford, küresel ekonominin kayıtdışı, rehin ve köle emeğini de içeren bu çalışma tarzlarının şimdilerde dijital ağlarda da yaşandığını söylemektedir. Bu anlamda Dyer-Witthford, Fuchs'un "uluslararası dijital iş bölümü" kuramsallaştırmasıyla paralellikler içeren bir küresel proletarya tasvirini yapmaktadır (2019: 23). Bu bölümde, Fuchs'un yaptığı sınıflandırma ayrıntılı biçimde ele alınacaktır.

1. EİT Bağlantılı Maden Çıkarmada "Köle Emeği"

Fuchs'un uluslararası dijital iş bölümünün bileşenleri arasında ilk sırayı EİT ürünü cihazların üretiminde kullanılan değerli madenleri çıkararak, köle emeğine yakın koşullarda çalıştırılan maden işçileri yer almaktadır. Dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler, oyun konsolları ve web kameraları şeklinde örnekleyebileceğimiz EİT ürünlerinde, önemli miktarda berilyum, kobalt, galyum, indiyum, paladyum, platin, tantal gibi madenler kullanılmaktadır. Başta Demokratik Kongo Cumhuriyeti olmak üzere, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Zimbabve, Ruanda, Zambiya gibi

çeşitli Afrika ülkeleri ise bu madenlerin en önemli üreticisi durumundadır (USGS 2017; Brown vd. 2018). Bu ülkeler geçmiş sömürgeci dönemin izlerini hala taşımakta, küresel EİT değer zincirinde yüksek derecede sömürülen ülkeler olarak varlıklarını sürdürmektedir. Üstelik bu ülkelerde yaşanan bölgesel çatışmalar, iç karışıklıklar ve iktidarda hüküm süren diktatörlükler, emek gücünün çalışma koşullarını en dip seviyeye çekmektedir. Fuchs özellikle, söz konusu maden rezervleri konusunda zenginliğe, ama öte yandan paradoksal biçimde toplumsal refahta yoksulluğa sahip olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti üzerinde durmaktadır (2015: 251-263). EİT endüstrisiyle bağlantılı kalay cevheri kasiterit, tantal cevheri koltan, volframit, altın, kobalt, çinko, bakır ve kurşun rezervlerine sahip olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, ülkenin adının aksine, tam bir diktatörlük hüküm sürmektedir. Zengin maden yataklarına karşın Demokratik Kongo Cumhuriyeti dünyanın en yoksul ülkelerinden biridir, bu değerli madenlerin ele geçirilmesi için şiddetin hüküm sürdüğü, milislerin de yer aldığı bir savaşta Ruanda ve Uganda'yla birlikte odak noktasındadır (Dyer-Witford 2019: 137). Nitekim 1994'te yaşanan ve 800 bin Tutsi ile ılımlı Hutu'nun Hutu milisleri tarafından öldürüldüğü, tarihe kara bir olarak düşen Ruanda soykırımının (Lemarchand, 1998: 3-16) yarattığı çalkantılar Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni (o dönemki adıyla Zaire'yi) derinden etkilemiştir.

Çalışmamızı doğrudan ilgilendirmediği için burada fazla detayına girmeyeceğimiz iç karışıklıkların sonucunda, ülkenin doğusundaki (Doğu Kongo) çoğu maden silahlı hükümet güçlerinin ve çeşitli paramiliter grupların (Tutsi milisleri, Hutu milisleri, Mai-Mai isyancı ordularının, vb.) kontrolü altına girmiştir. Bu madenlerde silahlı gruplar, işçileri kölelik koşulları (borç köleliği, kölelik, cinsel kölelik, zorla evlendirme, çocukların silahlı gruplara zorla dahil edilmesi, vb.) altında çalıştırmaktadır. Kimi durumda da köylüler, askerler tarafından ölüm tehdidiyle, madenlerde zorla ücretsiz olarak çalıştırılmaktadır (Fuchs 2015: 257-258). Maden işçileri uzun saatler boyunca hijyensiz ve sağlıksız koşullarda çalışmakta, tıbbi malzeme ve hizmet eksikliği yaşadıkları için sürekli olarak hastalanmaktadır. Bu madenlerde neredeyse hiç sendika yoktur, olanlar ise ya zayıf sendikalardır ya da sınıf işbirlikçisi (sarı) sendikalardır (Fuchs 2015: 260-261).

Sonuç olarak Fuchs'a göre, Afrika'da EİT endüstrisiyle bağıntılı madenlerde “dijital kölelik” hüküm sürmekte, bu madenlerde “köle çalışması” gerçekleşmektedir. Fuchs, dijital emeğe konu olan tüm EİT ürünü cihazların, tamamen ya da kısmen bu madencilerin “kanıyla kaplı” olduğunu savunmakta, bu yüzden bu “dijital köleleri”, dijital emek gücünün bir parçası olarak görmektedir (2015: 263-264).

2. EİT Montaj Endüstrisinde Emeğin Biçimsel Boyunduruğu

Fuchs'un Uluslararası Dijital İş Bölümü kuramında dijital emeğin ikinci unsurunu, başta Çin olmak üzere, emek gücünün görece ucuz olduğu ülkelerde EİT firmaları için üretimde bulunan montaj endüstrisi işçileri oluşturmaktadır. İkinci Bölüm'de "Endüstri 4.0'ın Avantajları ve Dezavantajları" başlığında sermayenin, offshoring olarak da adlandırılan süreçle birlikte endüstriyel üretimi yeniden yapılandırıldığını ele almıştık. Bu süreçte endüstriyel üretim, ilk endüstriyel devrimlere sahne olan gelişmiş kapitalist Kuzey ülkelerinden; Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi Güney ülkelere kaymıştır. Bu ülkeler arasında Çin, kalabalık nüfusu, devletin uyguladığı özgün politikalar, elde ettiği hızlı büyüme ve yaşadığı yeni proleterleşme dalgasıyla sürecin bir simgesi haline gelmiştir. Bu yüzden günümüz montaj endüstrisinde emeğin durumunu iyi analiz etmek için öncesinde Çin'de bu dönemde yaşanan gelişmeler üzerinde kısaca durmak yararlı olacaktır.

Çin açısından dönüm noktalarından birini 1978'den itibaren, iktidardaki Maoist Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) piyasacı politikaları devreye sokması oluşturmuştur. Bu politikalarla birlikte ülke alabildiğince yabancı sermayeye açılırken, serbest girişimcilik ÇKP tarafından teşvik edilmiş, uluslararası şirketlerle parti elitleri arasındaki yakın ilişkiler beraberinde büyük çaplı yolsuzluk iddialarını gündeme getirmiştir (Dyer-Witthford 2019: 112-113). Bu dönemde yaşanan bir diğer önemli gelişme ise Mao döneminde uygulanmaya başlanan ve nüfusu kent ve kır olarak ikiye ayıran ikili nüfus kayıt sisteminin çökmeye başlamasıdır. 1980'li yıllarla birlikte komünal köy hayatının çözülmesi ile daha iyi bir yaşam sürmek ve iş bulmak umuduyla milyonlarca kişi kentlere göç etmeye başlamıştır. Göç edenlerin sayısı 2010'lu yıllara gelindiğinde yaklaşık 150-200 milyonu bulmuştur (Hart-Landsberg 2013: 50-51). Bu durum yeni bir proleterleşme dalgası olarak yorumlanabilir, çünkü bu kitlenin büyük bir bölümü, her ne kadar yasal sınırlar içerisinde hareket etmeye, geçici kentsel bölge sakinleri olarak kaydedilmek için bir ücret ödemelerine karşın, ayrımcı politikalarla karşılaşmıştır. Örneğin ikili nüfus sisteminde kentte yaşayanlar mevcut kamu hizmetlerinden (ücretsiz eğitim, sağlık, barınma hizmetleri ve emekli maaşları) yararlanabilirken, aynı hak iç göçmenlere verilmemiştir. Hane oturma izni (hukou) alamayan bu göçmenler güvencesiz koşullarda yaşamak ve çokuluslu firmaların taşeronu işlevini gören Çinli ve yabancı firmalarda çalışmak zorunda kalmakta, kısmi yurttaş muamelesi görmektedir. Bu durum iç göçmen işçilerin kolayca sömürülebilmesinin önünü açmıştır (Hart-Landsberg 2013: 51; Standing 2017a: 182). Öte yandan Çin'deki ciddi oranlara ulaşan büyümeye ve buna eşlik eden iç göç dalgasına karşın, kentsel alanlarda çok az istihdam olanağı yaratıldığı söylenebilir. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 1990-2002 yıllarını kapsayan kentsel istihdam araştırmasına göre, bu dönemde kentsel istihdam hafifçe artarken, asıl büyüme prekarya tartışmaları sırasında ele aldığımız hizmet sektöründe; tesislerin

inşaat, temizlik ve bakımında, perakende ticarete, sokak satışlarında, onarım hizmetlerinde ya da ev hizmetlerinde yaşanmıştır. Nitekim bu on üç yıllık dönemde toplam kentsel istihdam 81,7 milyon büyürken, bu büyümenin 80 milyonu düzensiz istihdamdadır (Hart-Landsberg 2013: 49). İstihdamdaki bu kayıtdışılaşma, Çin'in ucuz emek gücü fiyatlarıyla uluslararası piyasalarda “rekabetçi” konuma gelmesini isteyen ülke yönetiminin bilinçli politikası olarak değerlendiren görüşlerle paralellik göstermektedir. Nitekim bu politikalar sonucunda iç göçmen işçilerin birçoğu kayıtdışı olarak yoğun ve uzun mesailerle çalıştırılmaktadır (örneğin birçok işçi günde 11 saat, ayda 26 gün çalışmaktadır). Üstelik Çinli iç göçmen işçiler, bu emeklerinin karşılığında çok az ücret almaktadır. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun yaptığı bir araştırmaya göre 2006 yılında Çin'de imalat işçilerinin aldığı ortalama saatlik ücretler 81 sentti, bu rakam Filipinler ile Meksika'nın gerisinde, ABD ortalamasının ise sadece yüzde 2,7'si düzeyindeydi. Nitekim 2011 yılında Tüm Çin Sendikalar Federasyonu'nun (All China Federation of Trade Unions) yaptığı bir başka çalışma bu verileri doğrulamaktadır. Buna göre 1980'den sonra doğmuş 16 yaşından büyük iç göçmen işçiler aylık ortalama 270 dolar ücret almaktadır. Uzun haftalık çalışma süreleri dikkate alındığında bu ücret saatlik bazda 90 sente denk gelmektedir (Hart-Landsberg 2013: 51). Uluslararası sermayenin Çin'e yönelik ilgisinin ve buraya üretim tesisleri kurmasının altında yatan neden tam olarak budur.⁹⁰

Çin'e yatırım yapıp üretim tesisleri kuran firmalardan birisi, hatta en büyüğü Foxconn'dur. Bu yüzden Fuchs, bünyesinde bir milyonu aşkın işçi çalıştıran⁹¹ ve 49,4 milyar dolar piyasa değeri, 141,28 milyar dolar aktif, 4,99 milyar dolar kârı ve 214,6 milyar dolar satışıyla 2022 yılında dünyanın en büyük 124. şirketi olan (Forbes 2022) Foxconn (resmi adıyla Hon Hai Precision) firmasını örnek olarak ele almaktadır. Tayvan merkezli olan ancak üretimini büyük oranda Çin'de gerçekleştiren Foxconn⁹², elektronik imalat hizmetleri (electronics manufacturing services - EMS) sektöründe faaliyet göstermekte ve tüketici piyasalarında yakından bilinen birçok elektronik cihazın (iPhone, iMac, iPod, Kindle, vb.) montajını gerçekleştirmekte; Apple, Dell, HP, Motorola, Nokia, Sony gibi elektronik firmalarıyla çalışmaktadır (Fuchs 2015: 271-272).

⁹⁰ Çin'de 2000'li yıllarda uygulanan asgari ücret politikasıyla, ortalama ücretler yükseliş eğilimine girmiştir. 1978 yılında 5 bin yuanın altında olan ortalama ücretler, özellikle 2000'li yıllarla birlikte ciddi oranda yükselmiş, 2007'de 25 bin yuanı aşmıştır (Yang, Chen, Monarch 2010; Jia 2014; Fang, Lin (2015). Ancak yine de bu ücretler aynı dönemde ABD'deki ortalama ücretlerin 25 bin dolar seviyesinde olduğu düşünülürse (31 Temmuz 2021 itibarıyla 1 ABD doları 6,25 yuan seviyesindedir), Çin'in ücret maliyetleri konusunda “avantajından” söz edilebilir (Adams, Gangnes, Shachmurove 2006: 114).

⁹¹ Financial Times'in verilerine göre kamuoyunda Foxconn olarak bilinen Hon Hai Precision Industry Co Ltd firmasında 1 milyon 290 bin kişi çalışmaktadır (<https://on.ft.com/3nc4iW4>, Erişim Tarihi: 24 Haziran 2022)

⁹² Foxconn üretim faaliyetlerini Çin ile sınırlamamıştır. ABD-Meksika sınırında yer alan, Meksika'nın fabrika sınır bölgesi “maquiladoras” içinde yer alan ve “kanlı Taylorist” yöntemlerin fazlasıyla uygulandığı Ciudad Juarez kenti, Foxconn'un faaliyet gösterdiği yerlerden biridir. Nitekim 2009 yılında Foxconn bu kentte Dell için bilgisayar üretmek için bir tesis kurmuş, bu tesis de işçilere kötü muameleyle adından söz ettirmiştir (Dyer-Witthford 2019: 97).

Foxconn'u, bu dev elektronik firmaları açısından çekici kılan ise, çok büyük ölçekte ve “uygun” fiyatta üretim gerçekleştirebilme yeteneğidir. Bir milyonu aşkın işçisiyle Foxconn, müşterilerinden gelen siparişleri 7 gün 24 saat esasıyla karşılayabilmekte ve hızlı bir biçimde yetiştirebilmektedir. Bu anlamda Foxconn bir ucuz emek tarlası görünümündedir.⁹³ Firmada genellikle düşük vasıflı, geleceksiz ve düzensiz montaj işçileri çalışmakta, bu işçilerin büyük bir kısmı, gençlerden, kadınlardan ve kırsal göçmenlerden oluşmaktadır. “Terhane” (sweatshop) olarak da nitelenebilecek Foxconn, insanlık dışı, kötü çalışma koşullarıyla da ün salmıştır. Düşük ücretle, düşük iş ve sosyal güvenceyle istihdam edilen bu işçiler uzun çalışma saatleri boyunca birbirini tekrar eden, rutin işleri yapmaktadır (SACOM 2010; Fuchs 2015: 276-277). Örneğin 2008 yılında Apple'dan gelen iPad siparişlerinin tamamlanması için Guanlan fabrikasındaki işçiler, her ne kadar Çin'deki iş yasasında bir ay içindeki fazla mesailerin 36 saati geçemeyeceği şeklinde bir hüküm bulunsa da bir ay içinde 120 saati bulan fazla mesai yapmışlardır. Altı ay süren bu dönemde işçiler pazar günleri de çalıştırılmış, yalnızca 13 günde bir izin kullanabilmişlerdir (SACOM 2010: 7). Dolayısıyla mutlak artı değer üretimi için çalışma zamanı genişletilmekte, işçilerin serbest zamanı gasp edilmektedir. Bu anlamda Foxconn'da çalışan bir işçinin sıradan gününün “çalış, ye ve uyu” şeklinde geçtiğini söylemek olanaklıdır (Fuchs 2015: 288). Bu süreçte siparişlerin en kısa süre içinde yetişmesi için her türlü fiziksel ve psikolojik baskıyla karşılaşan işçiler arasında intihar girişimleri yaşanmış ve bu girişimlerin bir kısmı ölümlerle sonuçlanmıştır. Nitekim 2010 yılında 18 işçi intihar girişiminde bulunmuş, bu işçilerin 14'ü hayatını kaybetmiştir (Ngai, Chan 2012: 393; Qiu 2021: 211-213). Ağır çalışma koşullarına ek olarak örgütlenmemeleri için ağır baskılarla karşılaşan bazı işçiler, çıkış noktası olarak kendi hayatlarına son vermeyi bulmuşlardır (Dyer-Witthford 2019: 200). Bu veriler, Foxconn'daki insanlık dışı çalışma koşullarını ve sömürü ilişkilerini göstermesi açısından önemlidir.⁹⁴ Nitekim Qiu, Foxconn ve benzeri montaj fabrikalarındaki çalışma sistemini, 17. yüzyıldaki Afrika kıtasından Amerika kıtasına insan ticaretini içeren modern kölelik rejimi ile kıyaslamaktadır. Ona göre Foxconn'da yaşananlar bir tür “dijital kölelik”tir ve “iKölelik imalatı” (manufacturing iSlave) ya da “iKölelik üretim tarzı”dır (production-mode iSlavery). On yedinci yüzyılın Atlantik sisteminin köleliği ile yirmi birinci yüzyılın elektronik montaj atölyelerindeki üretim hatları arasında birçok açıdan paralellikler bulunmaktadır. Tıpkı Atlantik rejiminin kölelerin canlarına kıymasını engellemek ve

⁹³ Bu durumun sebebi, offshoring olarak da adlandırabileceğimiz, imalat sektörünün gelişmiş kapitalist ülkelerden, emek gücü maliyetlerinin düşük olduğu çevre ülkelere aktarılması sürecidir. Nitekim bu konunun üzerinde daha öncesinde durduğumuz için burada detaya girilmeyecektir.

⁹⁴ Foxconn'daki bu insanlık dışı muameleler, küresel medyada kendisine karşılık bulmuştur. Ancak bu durumun istisnai olduğu görüşünü dile getiren Dyer-Witthford, medyanın bu olaya olan ilgisinde Güney'deki Çin'in yükselen endüstriyel gücüne karşı çileden çıkan, Kuzey'deki Çinofobi'nin payının bulunduğunu savunmaktadır (2019: 200-201). Öte yandan çalışma koşullarında yapılan kimi iyileştirmeler ve alınan çeşitli önlemlerle intiharların önüne geçilmiştir. Son intihar olayı Ocak 2018'de yaşanmıştır (The Telegraph 2018).

emek disiplininin sağlayıp, toplumsal denetimi sağlamak amacıyla kullandığı intihar önleyici ağlar gibi, Foxconn fabrikalarında işçilerin intiharlarını önlemek için çatılar, pencereler, balkonlar ve merdiven boşlukları atlama önleyici ağlarla kaplanmıştır. Buradan hareketle mevcut sistemi “Appconn” olarak adlandırılan Qiu’ya göre, söz konusu olan ölümcül yabancılaştırmayı, nesneleştirmeyi üreten yeni bir küresel rejimdir (2021: 211-213)

Kısacası Foxconn’daki işçiler, üretkenliği artırmak için bir “makine” gibi çalıştırılmaktadır. Fuchs’a göre Foxconn’da örneğini gördüğümüz gibi EİT aygıtları donanımı üreten bu işçilerin emeği, bir önceki başlıkta aktardığımız Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki EİT endüstrisiyle bağıntılı madenlerde çalışan işçilerin emeğinin diyalektik olarak içerilerek aşılması (Aufhebung) halidir. Çünkü ona göre maden işçilerinin köle niteliği, donanım işçilerinde korunmuştur (Fuchs 2015: 284) ve bu işçiler dijital emeğin unsurlarından birini oluşturmaktadır.

3. Dış Kaynak Kullanımı ve Hindistan Yazılım Endüstrisi

EİT endüstrisindeki küresel iş bölümünü açıklama iddiasındaki Uluslararası Dijital İş Bölümü kuramında yer alan dijital emek unsurlarından bir diğerini, Hindistan yazılım endüstrisinde çalışan işçiler oluşturmaktadır. Elbette ki günümüzde yazılım işçileri dünyanın dört bir yanında bulunmakta, sadece Hindistan’da yer almamaktadır. Burada Fuchs’un Hint yazılım işçilerini özellikle seçmesinin ise iki nedeni vardır. Bunlardan ilki 2012 yılında Hindistan’ın, tüm dünyada dış kaynak kullanımı (outsourcing) yoluyla gerçekleştirilen enformasyon teknolojisi ve iş süreçlerinin (çağrı merkezleri, müşteri hizmetleri, finans, muhasebe, vb.) yüzde 58’lik bir kısmını sağlamasıdır. Fuchs’un bu seçiminin ikinci nedeni ise, bu işçilerin çalışma koşullarının özgül niteliğidir. Hintli yazılım işçileri görece ucuz emek güçleri, “body shopping”⁹⁵ ve “sanal göç” mekanizmalarıyla başta ABD olmak üzere, benzer nitelikte emek güçlerinin “pahalı” olduğu, gelişmiş kapitalist ülkelere pazarlanmaktadır (Fuchs 2015: 296-303).

Dijital emeğin önemli bileşenlerinden birini oluşturan yazılım işçilerinin emeği, elbette sadece Hindistan tarafından diğer ülkelere pazarlanmamaktadır. Ancak Hindistan’ı bu konuda avantajlı kılan, bir dönem İngiliz sömürgesi olmasının etkisiyle, ülkede İngilizcenin başta iş dünyası ve yükseköğretimde olmak üzere yaygın biçimde konuşuluyor olmasıdır. Hindistan hükümetinin ülke çapındaki teknik üniversitelere yaptığı yatırımlar da ülkenin yüksek teknoloji sektörlerinde küresel

⁹⁵ “Body shopping’in, Türkiye’de Resmi Gazete’nin 11.06.2016 tarihli 29854 sayısında yayımlanan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ile yasal bir görünüme kavuşturulmuş kiralık işçi uygulaması olduğunu söylemek olanaklıdır. Ancak bu bölümde Fuchs’un görüşleri aktarıldığı için, kiralık işçi uygulaması yerine body shopping kavramı kullanılacaktır.

ölçekte öne çıkmasını sağlamıştır (World Bank 2018: 18). Ayrıca matematik, bilim ve teknolojiye dayanan eğitim sisteminin, önceden mevcut olan iş ilişkilerinin, İngilizce bilen, nitelikli ve görece “ucuz” iş gücünün varlığı (Dyer-Witthford 2019: 98), yazılım endüstrisinde çalışan işçilerin (ve ilerleyen alt bölümlerde ele alacağımız gibi çağrı merkezi işçilerinin) emeğinin dış kaynak kullanımı (outsourcing) mekanizması yardımıyla başta ABD olmak üzere diğer ülkelere pazarlanmasının önünü açmıştır. Burada EİT sermayesi tarafından “body shopping” ve “sanal göç” olmak üzere iki strateji devreye sokulmaktadır. Her iki stratejide amaç, ücret maliyetlerinin minimuma indirilip, kârın maksimuma çıkarılması için emek-gücünün ucuzlatılmasıdır. Bu çerçevede emek, yüksek derecede sömürülecek, dağıtılacak, ayrılacak ve güvencesiz hale getirilecek şekilde örgütlenmektedir (Fuchs 2015: 301). Bu stratejilerden ilki “body shopping”dir.

“Body shopping”, Hindistan’daki yetenekli yazılım uzmanlarının, sistem analistlerinin ve programcılarının, ülkede çalışma iznini içeren H1B vizesi aracılığıyla ABD’ye getirilmesi ve buradaki kısa vadeli projelerde istihdam edilmesini içeren fiziksel uygulamayı ifade eden bir kavramdır (Aneesh 2006: 39). Söz konusu işçiler, “body shop” adı verilen Hindistan kökenli “danışmanlık şirketleri” tarafından proje bazlı olarak ABD’deki (ya da diğer ülkelerdeki) firmalara “kiralananmaktadır”. Projelerin bitiminde bu yazılım işçileri, aynı “body shop” tarafından yeni bir projede yer almak üzere başka firmalara “kiralananmakta”, bazı durumlarda yeni bir projeyi beklemekte ya da ülkelerine geri dönmektedir (Aneesh 2006: 39; Fuchs 2015: 300). İlk bakışta söz konusu “body shop”un bir tür özel istihdam bürosu gibi çalıştığı düşünülebilir. Ama “body shop” klasik istihdam bürolarından bütünüyle farklıdır. Çünkü “body shop”lar yazılım işçilerine H1B vizesi (geçici çalışma vizesi) sağlamakta, ücretlerini ödemekte, kalacak yerlerini sağlamakta, onları yönetmekte, bunun karşılığında ücretlerinden kesinti yapmaktadır (Fuchs 2015: 300-301, Dyer-Witthford 2019: 98). Yazılım işçilerini dış kaynak (outsource) olarak projelerinde görevlendiren EİT firmaları, bu konulara (çalışma belgeleri, konaklama, ücret, vb.) karışmamakta, işçilere ödemesi gerektiği ücreti de “body shop”lara yapmaktadır. İşçiler ile “body shop”lar arasında (başka bir iş bulmalarını yasaklayan maddeler dahil) katı hükümler içeren sözleşmeler imzalanmaktadır. Yazılım işçileri ABD veya başka bir ülkeye gönderilmeleri karşılığında ücretlerinin bir kısmını Hint “body shop”lara bırakmaktadır. Bunun sonucunda işçiler, EİT şirketlerinin ihtiyaçları çerçevesinde, hangi zaman diliminde nereye gitmeleri istenirse oraya gidip çalışmakta, sürekli hareket halinde olmaktadır. Yüksek ölçüde sömürülen bu işçiler, uzun saatler boyunca çalışmakta ve karşılığı ödenmeyen fazla mesai süreleriyle karşı karşıya gelmektedir. Dönem dönem projeler arasında bekleme süreleri olmakta, ancak yazılım işçisinden ihtiyaç duyulan anda hazır olup yeni bir projeye başlaması istenmektedir (Fuchs 2015: 301-303).

EİT sermayesi tarafından Hindistan özelinde uygulanan bir diğer istihdam strateji ise “sanal göç”tür. Bu stratejinin özünü mekânsal esneklik, dolayısıyla dijital işyerinin ortaya çıkmasıyla işyerinin “mekansızlaştırılması” oluşturmaktadır. Bu stratejide de EİT sermayesi açısından amaç, tıpkı “body shopping”de olduğu gibi, Hintli işçilere düzenli koşullar altında çalışan işçilerden daha düşük ücretler ödeyerek, ücret maliyetlerini azaltmaktır⁹⁶ (Fuchs 2015: 302). Enformasyon ve İletişim Teknolojileri’nde yaşanan ilerlemeler, EİT sermayesine (UpWork ve Amazon Mechanical Turk gibi platform bunlara örnek olarak verilebilir) dış kaynak kullanımı (outsourcing) mekanizması yoluyla üretimi sanallaştırma olanağı sunmuştur (World Bank 2019: 146-147). Ayrıca birçok EİT firması teknolojilerdeki bu gelişmelerle sanal göç stratejisini uygulayabilmesi için önemli bir altyapı olanağı elde etmiştir. Sanal göç mekanizmasında yazılım işçileri, işyerinin bulunduğu ülkeye fiziksel olarak göç etmemekte, kendi ülkelerinde kalarak, internet ve mobil teknolojilerin yardımıyla, Batılı EİT sermayesi için görevlerini buradan yürütmektedir. Böylece özellikle ABD kökenli EİT sermayesi, saat dilimi farkının avantajını kullanarak, projelerinde yer alan yazılım işçilerini (gerek Hindistan’da gerekse de ABD’de konuşlanan) neredeyse günün 24 saatini kapsayacak şekilde çalıştırma olanağına kavuşmaktadır (Fuchs 2015: 310; Dyer-Witthoford 2019: 98). Burada ayrıca neoliberalizme eşlik eden esnekleştirme politikalarının gerçek anlamda uygulamasını görmek olanaklıdır. İhtiyaç duyulan anda Hint yazılım mühendisleri sanal göç mekanizmasıyla “kiralananmakta”, yazılım projeleri için gereken kodun parçalarını sağlamaktadır. Projeler tamamlanıp ihtiyaç ortadan kalktıktan sonra ise söz konusu yazılım işçiler devre dışı bırakılmaktadır. Bu durum EİT sermayesine büyük bir hareket serbestisi tanımaktadır (Fuchs 2015:310). Öte yandan her ne kadar ülkelerine göre daha iyi ücret seviyelerine sahip olsalar da Hindistan yazılımcıları da toplumsal ve psikolojik sorunlar yaşamaktadır. EİT firmaların kültürüyle Hint yaşam tarzı arasındaki uyumsuzluklar, esnek çalışmadaki aşırılıklar, uzun çalışma saatleri, stresin yüksekliği, projeler arasındaki bekleme sürelerinin düzensizliği ve uzunluğu, sosyal hayattan uzaklaşma, kadınlara iş hayatında yer verilmemesi yaşanan sorunlardan başlıcalarıdır. Ayrıca reshoring süreciyle birlikte ABD’de otomasyonun artması, Hintli yazılımcılar arasında işlerinin elinden alınacağı endişesini artırmaktadır (Dyer-Witthoford 2019: 99).

Sonuç olarak Fuchs’a göre “Batı” sermayesi, bu örnekten de görülebileceği gibi Hindistan’ı ve yerkürenin güneyindeki ülkeleri yağmalamaktadır. Bunun bir parçası olarak, Hint yazılım sanayisi, küresel EİT sanayisinin yeni emperyalist iş bölümünde stratejik bir parçasıdır (Fuchs 2015: 310).

⁹⁶ Hindistan işçi sınıfı içerisinde en yüksek ücretlere sahip olan kesimlerinden birini yazılımcılar oluşturmaktadır (Illaravasan 2007’den aktaran Fuchs 2015: 302). 225 Hint kökenli ve 60 ABD kökenli yazılım şirketleriyle yapılan bir anket çalışmasının sonuçlarına göre, Hint yazılım şirketlerindeki ortalama ücretler, ABD’de yer alan şirketlerin ortalama ücretlerinin yüzde 9,6’sına denk gelmektedir (Commander vd. 2008’den aktaran Fuchs 2015: 303). Bu veri, küresel EİT sermayesinin neden “body shopping” ve “sanal göç” gibi mekanizmaları kullandığını bize net biçimde açıklamaktadır.

Burada Hindistan yazılım sanayisinde çalışan işçileri, dijital emeğin bileşenlerinden biri olarak görmek de olanaklıdır. Ancak yazılım sektörü sadece Hindistan’da değil, dünyanın dört bir yanında bulunmaktadır. Bunların her biri bulunduğu ülkeye özgü çalışma koşulları içermektedir. Fuchs, bir sonraki maddede, işte bu yazılım işçilerinin göreve avantajlı koşullara sahip olan bir kesimini, ABD’deki Silikon Vadisi’nde çalışan yazılımcıları ele almaktadır.

4. Silikon Vadisinde Emeğin Farklı Görünümleri

Fuchs’un Uluslararası Dijital İş Bölümü’nün bileşenlerinden bir diğerini de Silikon Vadisi’nde çalışan işçiler oluşturmaktadır. Ancak Silikon Vadisi’ndeki bu işçileri tek bir kategori altında toplamak olanaklı değildir. Nitekim Fuchs da bu durumun altını özellikle çizmektedir. Bu çerçevede Fuchs, Silikon Vadisi’nde çalışan iki farklı işçi grubundan bahsetmektedir. Bu gruplardan ilkinin, bir bakıma dijital emeğin aristokrasisi olarak da ifade edebileceğimiz Google, Apple, vb. gibi büyük EİT şirketlerinde çalışan yazılım işçileri oluşturmaktadır. İkinci grupta ise Silikon Vadisi’ndeki EİT imalat sanayisindeki montaj fabrikalarında, zehir solunan hijyenden uzak işyeri ortamında çalışan, daha çok göçmenlerden oluşan işçiler yer almaktadır (Fuchs 2015: 311-321).

Daha önce de ele aldığımız gibi Cupertino, Los Altos, Mountain View, Palo Alto, Santa Clara ve Sunnyvale gibi şehirleri bünyesinde barındıran Silikon Vadisi, ABD Savunma Bakanlığı’nın ve büyük sermaye gruplarının sunduğu cömert finansman kaynaklarıyla, başta Stanford Üniversitesi olmak üzere bölgedeki büyük üniversitelerden bilim insanlarının, yetenekli mühendislerin toplandığı bir mecra konumundadır. Silikon Vadisi, 1980’li yıllardan itibaren tüm dünyada, özellikle EİT’lerde yaşanan önemli gelişmelerle özdeşleşen sembolik bir ün kazanmıştır. Bu durum bölgenin sosyo ekonomik yapısını da kökten değiştirmiştir. Konut fiyatlarındaki artış önemli bir göstergedir. Buna göre 1980’li yıllarda ortalama 125 bin dolar olan ev fiyatları, Silikon Vadisi’nin ortaya çıkması ortalama 2 milyon dolar seviyesine gelmiştir. Nitekim bölgede ellinin üzerinde milyarder, on binlerce milyoner bulunmaktadır. Ama buna karşılık yoksulların ve evsizlerin sayısı (ev fiyatlarındaki astronomik yükselişe paralel olarak) artış göstermiştir. Bu anlamda Silikon Vadisi, ABD’nin en eşitsiz mekanlarından birisi konumundadır (Packer 2013).

Ancak bölge yine de nitelikli iş gücü için bir çekim noktasıdır. Nitekim söz konusu firmalar nitelikli iş gücünü bünyesine çekerek, rekabet üstünlüklerini sürdürmeyi hedeflemektedir. Bu bölgede çalışan işçilerin ücretlerinin ABD ortalama ücretinden 2 ile 5,6 kat daha yüksek olması, bu görüşü desteklemektedir (Fuchs 2015: 313). Özellikle kendine özel dekorasyonlarıyla ergonomik bir ortam

sunma iddiasını taşıyan çalışma alanları, rahat koltukların yer aldığı konforlu dinlenme ortamları, günün hemen her saatinde ücretsiz yemeğin ve her türlü içeceğin yer aldığı açık büfe mutfakları, yüzme havuzları, son teknoloji ile donatılmış spor ve masaj salonları, etkinlikler, teknolojik söyleşiler, oyun alanları, kampus içi ücretsiz ulaşım araçları, vb. ile Google'un ofisleri sık sık medyada haberlere konu olmakta, ideal çalışma ortamının zirvesi olarak lanse edilmektedir. Bu anlamda bu ofisler birçok yazılım işçisinin "hayallerini süslemektedir".⁹⁷ Böylesi bir ofis ortamı kuşkusuz işçilerin verimliliğini artırmaktadır.⁹⁸ Bu anlamda bir görelî artı değer üretimi söz konusudur. Ancak burada Google'ın temel amacının, işçilerinin iş ve özel yaşamı arasındaki sınırları belirsizleştirmek, silikleştirmek, bu sayede kârlılığını daha da artırmak olduğunu tespit etmek de gerekmektedir. Bu sayede işçiler, "gönüllü" olarak uzun çalışma sürelerine katlanmakta, bir bakıma gönüllü olarak mutlak artı değer üretimi gerçekleştirmektedir. Google'un konforlu ofisleri ise mutlak artı değer üretimi yapıldığı gerçeğini perdelemektedir. Nitekim Fuchs, Google'ın çalışma ortamı ile çalışanlarını uzun süreler boyunca ofiste kalmaya ve çalışmaya cesaretlendirdiğini dile getirmektedir. Buna göre uzun süreler boyunca çalışma yönetim tarafından resmi olarak dayatılmamakta, ancak şirket kültürünün içine eklenerek uzun süreler boyunca çalışma yönünde rekabetçi bir "akran baskısı" oluşturulmak istenmektedir. Google'da baskı; eğlence, oyun emeği, çalışan hizmetleri ve akran baskısı şeklindeki şirket kültürünün içinde gizlenmektedir (Fuchs 2015; 324-331). Ancak yine de yaşam tarzları, görece yüksek ücretleri, diğer yan haklarıyla birlikte ele aldığımızda, Google ve benzeri EİT şirketlerinde çalışan yazılım işçilerini, dijital emeğin aristokrasisi olarak ifade etmek olanaklıdır.

Bu arada Silikon Vadisi'nde sadece söz konusu yazılım işçileri çalışmamaktadır. Günümüz kapitalizmin teknolojik ilerlemesinin bir sembolü olarak lanse edilen Silikon Vadisi'nde aynı zamanda, EİT imalat sanayisinde ağır çalışma koşulları altında çalışan montaj işçileri de istihdam edilmektedir. Özellikle belgeli ya da belgesiz göçmen kadınlar, söz konusu işyerlerinde düşük ücretle çalıştırılmakta, çeşitli zehirli maddelere (arsenik, siyanür, asbest, freon, nitrik asit, sülfat, tolüen, ksilen, vb.) maruz bırakılmaktadır. Irkçı ve cinsiyetçi baskıyla da karşılaşan bu işçiler, söz konusu zehirli maddeler nedeniyle önemli sağlık sorunları yaşamaktadır. Büyük oranda sendikasız işyerlerinde, geçici ve güvencesiz koşullarda çalışan bu işçiler, düşük ücretler almakta, sık sık işten çıkarılmaktadır (Fuchs 2015: 321-322). Bu anlamda bu işçiler, Silikon Vadisi'ndeki EİT şirketlerinde çalışan yazılım işçilerinden bütünüyle farklı çalışma koşullarına sahiptir. Fuchs, EİT imalat

⁹⁷ Google'ın ofisleriyle ilgili olarak özellikle internet medyasında sürekli olarak haber çıkmaktadır. Google'ın çalışma ortamını öven yazılardan bazıları şu şekildedir: <https://bit.ly/3yhed2R> (Erişim Tarihi: 28 Nisan 2020); <https://bit.ly/3yhH2MG/> (Erişim Tarihi: 28 Nisan 2020).

⁹⁸ Google, Facebook, Apple gibi dev EİT şirketlerinin Silikon Vadisi'ndeki yerleşkelerini, çalışma mekanlarını gözlemleyen Packer, eleştirel bir bakış getirmektedir. Ona göre burada amaçlardan birinin de çalışanların çevredeki topluluklarla temasının engellenmesidir (Packer 2010).

sanayisinde çalıştığı için bu işçileri de dijital emeğin bir parçası olarak görmekte ve onları Uluslararası Dijital İş Bölümü kuramı içinde değerlendirmektedir.

Öte yandan yazılım işçileri arasındaki tabakalaşmayı gösteren başka çalışmalar da vardır. Lessard ve Baldwin, programcı olarak da adlandırılabilir yazılımcıların birkaç katmana ayrıldığını ifade etmektedir. Buna göre piramidin tepesinde üniversitede kuluçkaya yatırılmış buluşları, girişim sermayesi tarafından fonlanan ve desteklenen, sayıları çok az olan milyarder hacker'lar bulunmaktadır. Piramitte bunların altında ise bir gün kendi şirketini açarak yükselme hayaliyle motive olan kiralık profesyonel bilgisayar dâhileri yer almaktadır. En altta ise Silikon Vadisi'nin sunduğu hayallerden artık uzaklaşmış olan, ağ köleleri (NetSlaves) yer almaktadır. Rutin kodlama işlemleri, yazılım testleri gibi daha az kalifiye işler yapan bu işçilerin bir bölümü "freelance" olarak çalışmaktadır (Lessard ve Baldwin 2000).

5. Çağrı Merkezinde Çalışma

Uluslararası Dijital İş Bölümü kuramında Fuchs'un yer verdiği bileşenlerden bir diğerini de çağrı merkezi çalışanları oluşturmaktadır. Çağrı merkezi işi, EİT kullanımını (telefonlar, bilgisayarlar ve internet) içerdiği için, bazı üretimlerin standartlaştırıldığı bir beyaz yakalı işi olarak değerlendirilmektedir. Fuchs ise çağrı merkezi işçilerini dijital emeğin bir bileşeni olarak görmektedir (2015: 342).

Çağrı merkezleri genellikle müşteri ilişkileri alanında faaliyet göstermektedir. 17 ülkedeki 2.500 işyerinde yapılan bir araştırmaya göre, çağrı merkezlerinin yüzde 75'i kitle müşteri hizmetleri pazarında (bunların büyük bir bölümü hizmetler ve satış işlemlerine yöneliktir), yüzde 25'i ise müşteriden-müşteriye (business-to-business – B2B) işlemlerin görüldüğü pazarda faaliyet göstermektedir. Çağrı merkezi çalışanlarının yüzde 80'i ilk grupta istihdam edilirken, faaliyet gösterilen temel sektörü telekomünikasyon ve finansal hizmetler oluşturmaktadır. Telekomünikasyon firmaları, uzun mesafeli yardımlar ve telefon rehberi yardımı hizmetleriyle çağrı merkezlerinin ilk uygulayıcılarıdır (Holman, Batt, Hotgrewe 2007: 7). Özellikle, enformasyon teknolojilerinin gelişiminin sunduğu olanaklar ile çağrı merkezi sektörü hızla gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Bu durumda çağrı merkezlerinin sermayeye sunduğu büyük getirilerin de payı bulunmaktadır. Müşterilerin 7 gün 24 saat tek bir merkezden hizmet alabilmesi; müşteri talep, şikayet ve bilgilerinin kolay ve basit bir biçimde değerlendirilebilmesi; verilerin tek bir kaynaktan rahatlıkla toplanabilmesi; bu verilerin satış ve

pazarlama faaliyetlerine büyük bir katkı sunması bu getiriler arasında sayılabilir (Yücesan-Özdemir 2014: 48-49).

Nitekim EİT ile hızla gelişen ve büyüyen çağrı merkezi sektörü, yinelemeli, standartlaştırılmış, stresli ve gözetim seviyesi yüksek bir işi içermektedir. Bu anlamda çağrı merkezlerini “modern zaman terhanesi” olarak değerlendiren görüşler bulunmaktadır (Fuchs 2015: 343). Kullanılan teknoloji ile çağrı merkezi işyerlerinin hizmet verdikleri piyasaya fiziksel olarak yakın olmaları zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Bu yüzden çağrı merkezleri emek gücünün ucuz, ofis maliyetlerinin de en az olduğu yerlere kurulabilmektedir. Böylece kesintisiz ve sorunsuz biçimde çağrı merkezi hizmeti, sermaye açısından minimum maliyetle gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede sermaye hem dünya genelinde hem de ulusal sınırlar içinde, emeğin ucuz olduğu çevre alanlara yönelmektedir (Yücesan-Özdemir 2014: 50). Kıyı ötesi çağrı merkezinin kullanımı ile bu hizmet, asıl faaliyet alanından binlerce kilometre ötede, farklı kıtalarda da sunulmakta, masraflar yüzde 25 ile yüzde 50 oranında azaltılmaktadır. Özellikle İngilizce konuşan ülkeler açısından Hindistan, uluslararası dış kaynak kullanımlı (outsorce) çağrı merkezi işinin çoğunluğunu çeken bir cazibe noktası olmuştur (Taylor, Bain 2005: 267-268; Yücesan-Özdemir 2014: 63; Fuchs 2015: 346; Ökten, Seçkin 2015: 80). Ancak yine de kültürel farklılıklardan kaynaklı bazı pürüzler bulunmaktadır. Hizmeti alan müşterinin, karşı taraftaki çağrı merkezi işçisinin başka bir ülkeden olmasını bilmesi pek tercih edilmemektedir. Bu yüzden Hindistan, Filipinler, vb. gibi çevre ülkelerdeki çağrı merkezi işçisinin karşı tarafa yabancı olduğunu hissettirebilecek konuşmasındaki aksan, çağrı merkezi şirketi açısından sorun teşkil etmektedir. Bu sorunu “aşmak isteyen” şirketler, ABD ve İngiliz kültürüne yönelik iki günlük eğitim programları düzenlemekte ve çalışanlarını tipik müşterilerinin coğrafyası, para birimi, tatil günleri, zaman dilimleri, argo ve ortak konuşmaları ve önemli spor etkinlikleri hakkında eğitmektedir (Taylor, Bain 2005: 275). Öte yandan, her ne kadar Fuchs, ağırlıklı olarak Hindistan örneği üzerinde dursa da çağrı merkezi sektöründe son yıllarda yeni bir eğilim gözlenmektedir. EİT sermayesi, Hindistan’daki artan maliyetleri gerekçe göstererek, çağrı merkezi yatırımlarını diğer “çevre ülkelere” kaydırmaya başlamıştır. Özellikle İngilizceye resmi dilleri arasında yer veren Filipinler, çağrı merkezi sektöründe son dönemde öne çıkan bir ülkedir. Öyle ki Filipinler, artık merkez ülkelerdeki şirketler açısından Hindistan’ın yerini almaya başlamıştır (Ökten, Seçkin 2015: 80). 2011 yılında çağrı merkezi sektöründe Hindistan’da 300 bin kişi çalışırken, bu sayı Filipinler’de 350 bin kişiyi bulmuştur (Contact Babel 2015’ten aktaran Ökten, Seçkin 2015: 80). Nitekim 2017 yılına gelindiğinde, düşük vergilerinin de etkisiyle Filipinler çağrı merkezi sektöründe pazar payı açısından Hindistan’ı geride bırakmıştır (World Bank 2018: 25).

Çağrı merkezi çalışanları büyük oranda güvencesiz koşullarda çalışmaktadır. Türkiye’de çağrı merkezlerinin “yıkıcı emek rejimi” olarak inşa edildiğini savunan Yücesan-Özdemir, yedi alanda güvencesizlikten söz etmektedir. Bu güvencesizlikleri ise sırasıyla iş güvencesizliği, istihdam biçimlerinin güvencesizliği, sosyal güvencesizlik, gelir güvencesizliği, sendikal güvencesizlik, demokratik güvencesizlik ve irade güvencesizliği olarak saymaktadır (Yücesan-Özdemir 2014: 40-47). Fuchs ise bu güvencesiz çalışma koşullarını, patriyarkal ilişkilerinin egemen olduğu çalışma koşullarıyla ilişkilendirmekte, dolayısıyla bu sektörde çalışan işçilerin tıpkı ev kadınları gibi denetimsiz ve sınırsız biçimde sömürüldüklerini ileri sürmektedir. Fuchs, “ev kadınılaşma” (housewifization) olarak nitelediği bu sürecin tipik özellikleri olarak; iş sürekliliğinin olmamasını, düşük ücretleri, uzun çalışma saatlerini, monoton işleri, sendikasızlığı, yüksek nitelikler elde etmek için hiçbir fırsatın olmamasını, terfi alınamamasını, haklar ve sosyal güvenliğin olmamasını saymaktadır (Fuchs 2015: 349). Dijitalleşmeyle birlikte dönüşmüş diğer çalışma alanlarında da kadınlar yer almaya başlamıştır. Ancak buralarda da kadınlar genellikle düşük ücretli ve rutinleşmiş işlerde çalıştırılmaktadır. Ayrıca yüksek-teknoloji endüstrisinde de temel tasarım ve yönetim seviyesinde kadınlar kendilerine çok az yer bulabilmekte, bu mevkiler erkekler tarafından işgal edilmektedir. Kadınlara ise genellikle hizmet ve destek görevleri verilmektedir (Dyer-Witford 2019: 174).

Öte yandan Fuchs, çağrı merkezi işyerlerinde toplumsal cinsiyetçi rollerin yeniden üretildiğini, mevcut patriyarkal (ataerkil) ideolojinin, çağrı merkezi işçilerin büyük bir çoğunluğunu oluşturan kadınları, duygulanımsal, sosyal, dost canlısı ve tıpkı evdeki çocuklara ve aileye olduğu gibi müşterilere karşı ilgili olmaya ittiğini dile getirmektedir. “Ev kadınılaşma” (housewifization) yoluyla emek maliyetleri düşürülmekte ve mutlak artı-değer üretimi gerçekleştirilmektedir. İşin yüksek ölçüde gözetlenmesi ve standartlaştırılması, Taylorist yöntemlerin en üst perdeden uygulanması ile görel artı-değer üretimi de söz konusu olmaktadır. Bu anlamda dijital emeğin bir bileşeni olarak çağrı merkezi işçileri, Fuchs’a göre sermayenin hem biçimsel hem de gerçek boyunduruğu altındadır (2015: 351-352).

6. Sosyal Medyada Dijital Emek

Fuchs’un dijital emek kavramlaştırmasının en çok ses getiren bölümünü “sosyal medyada dijital emek” oluşturmaktadır. Çok tartışılan ve sıkça eleştirilen bu kavramlaştırmaya göre, sosyal

medyanın gelişip yaygınlaştığı 2000’li yıllarla birlikte dijital internet “üretketicisi” (prosumer)⁹⁹ adı verilen yeni bir emek kategorisi ortaya çıkmıştır ve dijital emeğin bileşenlerinden birini oluşturmaktadır (Fuchs 2015: 353-407). Buna göre Facebook, Twitter, Youtube, Google gibi ticari sosyal medya platformlarında, kullanıcılar sadece enformasyon tüketmemekte; yaptıkları paylaşımlarla, beğendikleri içeriklerle, oluşturdukları topluluklarla ve güncelledikleri profillerle, vb. aynı zamanda kullanım değerleri üretmektedirler (üretken tüketiciler). Bu yüzden bu kullanıcıları (üretketiciler) yaratıcı, etkin, ağlaşmış (networked) dijital işçiler olarak değerlendirmek gerekmektedir. Söz konusu kullanıcıların (üretketicilerin) sosyal medya platformlarında gerçekleştirdikleri bu etkinlikler, sosyal medya platformunun sahipleri tarafından veriye dönüştürülmekte ve kullanıcılara özelleştirilmiş reklamlar sunan hedefli reklam verenlere satılmakta, kısacası metalaştırılmaktadır. Bu anlamda yaşanan bir artı değer üretimidir. Sosyal medya kullanıcıları ise artı değer ve parasal kârlar yaratan ve sömürülen dijital işçilerdir (Fuchs 2015: 404-405).

Fuchs, internet üretketicisi emeği kavramını geliştirirken, Dallas Smythe’in 1970’lerin sonunda öne sürdüğü “izleyici emeği” ve “izleyici metalaştırması” kavramlaştırmasından yararlanmıştır. Smythe, izleyici metası kavramını, izleyicinin (burada daha çok televizyon izleyicisi kastedilmektedir) bir meta olarak reklamcılara satıldığı medya reklam modelini analiz etmek için geliştirmiştir (Fuchs 2015: 133). Smythe’in televizyon izleyicileri için geliştirdiği “izleyici emeği” kavramını günümüze uyarlayan Fuchs, kapsamı internet kullanıcılarına doğru genişletmiş ve “internet üretketicisi emeği” kavramına ulaşmıştır. Bu yüzden sosyal medyada dijital emek kuramsallaştırmasını ele almadan önce Smythe’in ve onun “izleyici metası” kavramının üzerinde durmak yararlı olacaktır.

a. Dallas Smythe ve İzleyici Emeği

Medya ve iletişimin eleştirel ekonomi politiği yaklaşımının kurucusu olan (Fuchs 2015: 115) Kanadalı iktisat kökenli iletişim kuramcısı Dallas W. Smythe, 1977’de yayınladığı *Communications: Blindspot of Western Marxism (İletişim: Batı Marksizmi’nin Kör Noktası)* başlıklı makalesiyle, bugüne dek sürecek olan bir tartışmanın fitilini ateşlemiştir. Smythe bu makalesinde, Sweezy ve Baran’ın *Tekelci Kapitalizm* kitabında ortaya koyduğu kapitalizmin tekelci bir niteliğe büründüğü görüşünden hareket etmekte ve tekelci kapitalizm koşullarında kapitalist üretim ilişkilerinin kitle iletişim sistemlerini ticarileştirip reklama dayalı hale getirdiğini savunmaktadır (1977: 3-4). Burada Smythe, kitle iletişim sistemlerinin tekelci kapitalizm koşullarında iki tane rolü olduğunu vurgulamaktadır. İlki,

⁹⁹ Fuchs “prosumer” kavramını 1980’lerin başında ortaya koyan Alvin Toffler’den ödünç almış ve geliştirmiştir. Kavram, “producer” (üretici) ile “consumer” (tüketici) sözcüklerinin birleştirilmesiyle türetilmiş (Toffler, 1989: 11) ve “tüketen üretici”, “tüketiciler tarafından üretim” gibi anlamlara gelmektedir.

daha çok başta Adorno olmak üzere “kültür endüstrisi” kavramlaştırmasıyla Frankfurt Okulu’nun üzerinde durduğu ideolojik roldür. Nitekim Adorno, kitlelerin kültür endüstrisinin öznesi değil, nesnesi olduğunu; kitle iletişim araçlarında ilk planda kitlelerin ve iletişim tekniklerinin söz konusu olmadığını, söz konusu olanın “onlara üflenen ruh” ve “efendilerinin sesi” olduğunu savunmaktadır. Adorno şu sonuca varmaktadır: “*Kitleler kültür endüstrisinin ölçütü değil ideolojisidir, kültür endüstrisi de kitleleri kendine uyarlamadıkça var olamazdı*” (Adorno 2011: 110). Ancak söz konusu makalesinde Smythe, Batı Marksizminin kitle iletişim sistemlerinin ekonomik ve politik önemini ihmal ettiklerini, daha çok kapitalist sistemi bir arada tutan bir tür görünmez tutkal olarak ifade edilebilecek “ideoloji” üretme kapasitesi üzerinde yoğunlaştıklarını söyleyerek bu görüşü eleştirir. Smythe, Batı Marksizmi olarak değerlendirdiği kesimin¹⁰⁰ “bilinç endüstrisi”¹⁰¹’nin (reklamcılık ve kitle iletişiminin ekonomik süreçleri ile somutlaşan) “talep yönetimi” açısından tekeli kapitalizmde yerine getirdiği işlevine göndermede bulunmadıklarını, bunun bu kesimin kör noktasını (blindspot) oluşturduğunu ileri sürer (1977: 1). Smythe’ye göre Frankfurt Okulu özelinde Batı Marksizmi, kitle iletişimini idealist bir yaklaşımla değerlendirmekte, egemenlik tezine odaklanmakta, bu nedenle izleyicilerin tekeli kapitalizme dayalı ve reklamlarla beslenen kitle iletişim sistemlerinde bir meta olarak işlev gördüğünü, artı değer üretiminde oynadıkları üretici rolünü algılayamamaktadır (Atabek 2013: 177; Coté, Pybus 2014: 256).

Burada Fuchs’un “bilinç endüstrisi”ne yaptığı vurgu dikkat çekicidir. Nitekim Fuchs, Smythe’nin Enzensberger’in “bilinç endüstrisi” kavramını alarak kendi yöntemi ile yorumladığını savunmaktadır (2015: 120). Bu çerçevede Smythe’ye göre “bilinç endüstrisinin görevi, insanların metaları satın almasını ve vergi ödemesini sağlamaktır” (1981: 171’den aktaran Fuchs 2015: 120). Bu noktada Smythe üzerinde, daha önce bahsettiğimiz, Baran ile Sweezy’nin “Tekelci Kapitalizm” kitabındaki görüşlerin ne derece etkili olduğunu bir kere daha görürüz. Baran ve Sweezy tekeli kapitalizm koşullarında “satış çabası”nın kronik durgunluğa batmamak için en önemli panzehir olduğunu savunmaktadır (1966: 115-121’den aktaran Kıyan 2016: 190). Satış çabaları içinde en önemlisi ise reklamcılıktır. “Bilinç endüstrisi” kavramına gönderme yapan yazarlar, artan tekelleşme sonucu neredeyse bütünüyle burjuvazinin egemenliği altına giren kitle iletişim sistemlerinin (medyanın), reklamcılıktaki gelişmelere paralel olarak başarı elde ettiğini dile getirirler. Onlara göre

¹⁰⁰ Smythe, burada kimleri kastettiğini makalesinin 1 numaralı dipnotunda açıklamaktadır: Antonio Gramsci, Frankfurt Okulu yazarları (Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Leo Lowenthal), Raymond Williams, Nicos Poulantzas, Louis Althusser ve Samir Amin ile Clive Y. Thomas gibi gelişmekte olan ülkelerin sorunlarıyla ilgilenen Marksistler (1977: 22).

¹⁰¹ Hans Enzensberger tarafından ortaya konulan “bilinç endüstrisi” kavramı, tüketim toplumunu destekleyici bir işleve sahiptir. Ancak bu desteği, doğrudan meta tüketiminin teşviği yoluyla değil, dolaylı yoldan, bireylere var olan düzeni benimsetmeye yönelik bilinç eğitimi yoluyla gerçekleştirmektedir (Erdem 2014: 61).

büyük şirketler açısından reklamcılık artık vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Yani rekabet artık fiyat alanında olmaktan çok, başta reklamcılık olmak üzere, satışları artırma için kullanılan araçlarda yaşanmaktadır (Kıyan 2016: 190).

İşte Smythe'nin "izleyici metası" kavramsallaştırmasının çıkış noktasını tam olarak bu oluşturmaktadır. Smythe'ye göre tekelci kapitalizm koşullarında maddi gerçeklik, nüfusun çoğunluğu için uyuma harici zamanın, "çalışma zamanı" haline gelmesidir. Bu çalışma süresi ise genel olarak ikiye ayrılmıştır. Bunlardan ilki (fabrikalarda) metaların üretimine harcanan zaman, ikincisi ise çalışma mekanı ve zamanı dışında emek gücünün yeniden üretimine ve çoğaltılmasına ayrılan zamandır. İş dışı "çalışma zamanının" en büyük blokunu ise reklamcılara satılan "izleyici zamanı" oluşturmaktadır (Smythe, 1979: 3). Smythe'nin bakış açısına göre insanlar ilk boyutta işçi rolünü üstlenirken, ikinci boyutta emek güçlerini yeniden üretmek için çabalarken izleyicilere dönüşürler. İzleyici rolündeki bu insanlar, emek güçlerini yeniden üretirken bir emek sarf ederler. Ancak bu karşılığı ödenmeyen bir emektir (Kıyan 2016: 191). Smythe'ye göre izleyiciler, emek güçlerini yeniden üretmek için harcadıkları bu zamanı ağırlıklı olarak başta TV olmak üzere kitle iletişim araçları karşısında geçirirler. Ama burada asıl önemli olan Smythe'nin şu iddiasıdır: Reklam verenlere satılan "boş zamanlarında" izleyiciler ("işçiler") iki işlevi yerine getirir. Bunlardan ilki ve en önemlisi reklamlara maruz kalan izleyicilerin, belirli markaya sahip tüketim ürünlerini satın almayı ve gelirlerini buna göre harcamayı öğrenmesidir. Böylece tekelci kapitalistin ürünlerine talep yaratılmaktadır. İkincisi ise bunu yaparken izleyicilerin eş zamanlı olarak kendi emek güçlerini yeniden üretmesidir (Smythe, 1979: 6). Burada Smythe'ye göre izleyici, reklam verenin satın aldığı bir metadır. Yayıncılar (TV ve radyo kuruluşları sahipleri) tarafından bir meta olarak üretilen izleyiciler, reklam verenler tarafından satın alınarak kullanılmakta, markalı tüketim ürünleri için talep yaratma işlevini yerine getirmektedir (Atabek 2013: 177). Böylece yayıncılar tarafından reklam verenlere satılan, sömürülen bir izleyici emeği ortaya çıkmaktadır (Smythe, 1977: 7; Kıyan 2016: 184-185; Allmer, Sevignani, Prodnik 2015: 160-161).

Ancak burada izleyici emeğine doğrudan bir ödeme yapılmadığını vurgulamak da önemlidir. Dikkat edilirse potansiyel izleyici emeğine kitle iletişim araçlarının sunduğu içerik (bilgi, eğlence ve eğitim materyali) ücretsizdir, çünkü amaç reklamı yapılan ürün ve hizmetlere yönelik dikkatin sağlanmasıdır.¹⁰² Ama bu içeriğin ücretsiz olmasını, aynı zamanda bir tür teşvik, ödül, vb. bir bakıma bu hizmetleri karşılığında izleyicilere sunulan "bedava öğle yemeği (free lunch) olarak da değerlendirmek olanaklıdır. Çünkü bu sayede "izleyici metası" üretilebilmektedir (Smythe, 1979: 6).

¹⁰² İnternet dünyasında yaygın olarak alıntılan şu cümle bu görüşü destekler niteliktedir: "If you're not paying for the product, then you're product." (Eğer ürün için para ödemiyorsanız, o zaman ürün sizsiniz.)

Sonuç olarak Smythe'ye göre izleyici gücü metalaşmakta, izleyiciler üretken emek sarf etmekte, ancak kendilerine herhangi bir ücret ödenmemektedir. Burada tekrar hatırlatmak gerekir ki Smythe'nin bahsettiği "izleyiciler", ağırlıklı olarak TV ve radyo karşısında "boş zamanlarını" harcayan kişilerdir. Oysa daha önceki bölümlerde gördüğümüz gibi internetin ve Web 2.0 teknolojilerinin gelişimiyle birlikte, kitleler bu "boş zamanlarını" artık başka bir ortamda, sosyal medyada da geçirmeye, kullanmaya başlamıştır. Fuchs'un kuramında sosyal medyada dijital emeğin hareket noktası tam olarak budur.

b. Sosyal Medya ve "Üretketiciler" (Prosumer)

Fuchs'un dijital emek kuramının en tartışmalı kısmını "sosyal medyadaki dijital emek" oluşturmaktadır. Ona göre "Facebook, Twitter, YouTube ve Google gibi ticari sosyal medya platformlarında, kullanıcılar sadece enformasyonun tüketicileri değildir, ayrıca kullanım değerleri olarak profiller, içerik, bağlantılar, toplumsal ilişkiler, ağlar ve topluluklar yaratan üretketicilerdir (üretken tüketiciler). Onlar yaratıcı, etkin, ağlaşmış *dijital işçilerdir*" (Fuchs 2015: 404-405).

Şekil 4.6: Bir Dakikada İnternette Neler Oluyor? (2022)

Kaynak: Localiq (2022), <https://bit.ly/3Nhfuv9>, (Erişim Tarihi: 27 Mayıs 2022)

Fuchs, bu kavramlaştırmayı geliştirirken büyük oranda Smythe'nin "izleyici emeği" kuramından yararlanmışır. Buna göre Web 2.0 temelli çevrimiçi araçlarını geliştiren ticari sosyal medya şirketleri, bu sayede kullanıcıları birer içerik üreticisi haline getirmektedir. Fuchs'un internet "üretketici" emeği olarak tanımladığı bu kullanıcıların ürettikleri içerikler, ticari sosyal medya şirketleri tarafından veriye dönüştürülmekte ve para karşılığında kullanıcılara özelleştirilmiş reklamlar sunan hedefli reklam verenlere satılmaktadır. Burada sosyal medya kullanıcıları kendisine yabancılaşmakta, ayrıca ürettikleri içerikten elde edilen parasal kâra yönelik herhangi bir denetim olanağından mahrum kalmaktadır. Bu yüzden Fuchs'a göre sosyal medyadaki bu kullanıcılar, artı-değer ve parasal kârlar üreten ve sömürülen dijital işçilerdir (2015: 405).

Fuchs'un bu konudaki görüşlerini ayrıntılı biçimde ele almadan önce, kısa bir parantez açarak 2000'li yıllarla birlikte internet ve sosyal medya alanında yaşanan gelişmelere değinmekte yarar vardır. Bu anlamda Şekil 4.6'da yer alan veriler, günümüzde internet ve sosyal medyanın geldiği yeri göstermesi açısından öğreticidir. İçinde bulunduğumuz dönemde internet ve sosyal medya, kitlelerin günlük hayatında önemli bir rol edinmeye başlamış, insanların boş zamanlarının çoğunu geçirdiği bir mecra haline gelmiştir. Buna göre her bir dakikada, Google arama motorunda 53,9 milyon adet sorgu yapılmakta, Facebook'ta 2,1 milyon kişi üye girişi yapmakta, YouTube'da 3,67 milyon video izlenmekte, Tiktok'ta 167 milyon video seyredilmekte, Instagram'da 66 bin fotoğraf ya da video paylaşılmakta, Twitter'da 575 bin tweet atılmakta, Snapchat'te 2 milyon "snap" üretilmekte, 16,2 milyon metin mesaj (SMS) gönderilmektedir.

Şekil 4.7: Seçili Sosyal Medya Platformlarında Hedefli Reklamlara Konu Olan Aylık İzleyici Sayıları (2019)

Kaynak: We Are Social, Hootsuite (2019). "Digital 2019" <https://bit.ly/3NhiPdx> (Erişim Tarihi: 7 Haziran 2019)

Bu türden ticari internet ve sosyal medya platformlarının sunduğu hizmetler (bazı özel servisleri saymazsak) ise bütünüyle ücretsizdir. Bu platformlar gelirlerinin önemli bir kısmını reklamlardan elde etmektedir. Şekil 4.7’de de görebileceğimiz gibi, 2019 yılı verilerine göre her ay sosyal medya platformlarına üye olan milyonlarca kullanıcı reklamlara hedef olmaktadır. Bunlar Facebook için 2 milyar 121 milyon kişiyken, Instagram için 895 milyon, Twitter için 251 milyon, Snapchat için 307 milyon, LinkedIn için ise 604 milyon kişidir. İzleyici rakamlarının yüksekliği, kuşkusuz bu platformların geliri konusunda bir fikir vermektedir. Nitekim IAB’nin hazırladığı Internet Advertising Revenue Report’un verilerine göre ABD’de 2017 yılında 22,1 milyar dolar olan sosyal medya reklamcılığı gelirleri 2018 yılında yüzde 31 oranında artış göstererek 29 milyar dolara ulaşmıştır (2019). Sosyal medya reklamlarını diğer geleneksel reklam faaliyetlerinden ayıran en önemli özelliğin hedefli reklamcılık olduğu söylenebilir. Bu yüzden sosyal medya şirketlerinin gelirlerindeki bu artışın arka planında, bu firmaların kullanıcılarının verilerini (içerik, profiller, sosyal ağlar, konum, demografik bilgiler, çevrimiçi davranışlar, vb.) reklam verenlere sattıkları iş modeli olan hedefli reklamcılık vardır. Buradan hareketle Fuchs, bu platformların iş modelinin, kullanıcıların verilerinin metaya çevrilmesi olduğunu savunmaktadır. Buradaki ön kabul, söz konusu kullanıcı verilerini doğuran etkinliklerin bir emek sürecinin ürünü olmasıdır, çünkü metaların var olabilmesi için, onları üreten bir üreticinin olması gerekmektedir. Bu noktada Fuchs, Smythe’nin izleyici emeği kavramını tekrar canlandırmakta, buradan da “internet üretketici metası”nı yaratan “*dijital emek*” kavramına varmaktadır (2015: 357). Ona göre “(dijital emek sosyal medya üzerinde, internet platformları aracılığıyla, reklam veren müşterilere satılan ve karşılığında kullanıcılara hedefli reklam olarak geri dönen internet üretketici-metası(nı) yaratmaktadır” (Fuchs 2015: 357).

Peki, Smythe’nin izleyici emeğinde olduğu gibi, Fuchs’un internet üretketici emeği de bir sömürü ilişkisine tabi midir? Kullanıcıların, söz konusu sosyal medya platformlarını kullanmaya zorlanmamasına, buradaki paylaşımlarını çoğunlukla eğlenerek ve bütünüyle gönüllü yapmasına karşın, Fuchs bu soruya olumlu yanıt vermektedir. Yaşayabilmek için insanların sadece yemek yemek gibi fizyolojik gereksinimleri değil; toplumsal ilişkilere girmek, iletişim kurmak ve arkadaşlıklar geliştirmek gibi gereksinimleri de yerine getirmek zorunda olması, Fuchs’un üzerinde durduğu bir konudur. Fuchs’a göre bir enformasyon toplumunda, bir bireyin iletişim ve toplumsal ağdan yalıtımı, ölüm ya da hayvansal bir varoluşa eşdeğerdir. Bu yüzden birçok insan için başta sosyal medya olmak üzere dijital medya, kendi iletişim güçlerini kullanıma sokmak için önemli bir etkileşim aracı olarak kullanılmaktadır. Şekil 4.8’de de görülebileceği gibi 2 milyar 910 milyon ile dünya genelinde en fazla aktif kullanıcıya sahip olduğu için Facebook, Fuchs tarafından bu yüzden özellikle dikkate alınır ve sosyal medyada dijital emeğe ilişkin kuramsallaştırmasını onun üzerinden inşa eder. Ona göre

Facebook, tüm kullanıcılara bir baskı uygulamaktadır. Ancak bu baskı, ücretli emeğin sermaye tarafından işsiz bırakılarak kendisi ve ailesinin açlığa mahkum edilmesi biçimindeki bir baskı değil; kullanıcıları tecrit ve toplumsal dezavantajlarla tehdit eden toplumsal biçimde bir baskıdır. Fuchs’a göre işte bu yüzden “Facebook kullanıcıları, emekleri için ücret almayan ücretsiz işçilerdir” (2015: 369). Bu nedenle Fuchs, Facebook özelinde, sosyal medya genelinde dijital emeği, ev işine ve köle emeğine benzetmektedir. Tıpkı ev işinde olduğu gibi, burada gerçekleştirilen “emek süreci” için ücret söz konusu değildir, faaliyetler sıklıkla boş zamanda gerçekleştirilir, sendikal temsil söz konusu değildir ve en önemlisi bunun “emek” olarak algılanması zordur.

Şekil 4.8: Sosyal Medya Platformlarının Aktif Kullanıcı / Üye Sayıları (2019)

Kaynak: We Are Social, Hootsuite (2022). “Digital 2022”, <https://bit.ly/3tZMuBk>, (Erişim Tarihi: 24 Haziran 2022)

Fuchs, sosyal medyada dijital emeği, ev işçilerinin ve kölelerin emeğine benzetmesine ve hatta yer yer eş değer tutmasına gelebilecek itirazların ise farkındadır. Bu yüzden söz konusu emek türlerinin farklı niteliklerde (duygusal, fiziksel ve toplumsal) baskı türleriyle karşılaştığını öne sürer. Daha önceki bölümlerde ele aldığımız Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki madenlerde çalışan köle işçilerin, kendilerine dayatılan işi yapmamaları durumunda muhtemelen öldürüleceklerini dile getiren Fuchs; buna karşılık Facebook kullanıcılarının bağlantı kurma, paylaşımında bulunma, yorumlama, okuma, izleme, vb. şeklindeki “eğlence çalışmalarını” reddetmeleri durumunda, muhtemelen toplumsal bakımdan tecrit edileceklerini, dolayısıyla baskının farklı bir türüyle karşılaşacaklarını savunmaktadır. Fuchs ayrıca, ilk türdeki emeğin fiziksel bir emek olduğunun, ikinci türden emeğin ise oyun enformasyon emeği olduğunun da altını çizmektedir (2015: 405). Sonuç olarak Fuchs’a göre Facebook sahiplerinin zenginliğinin ve kârlarının kaynağını (artı değer üretimini) büyük oranda¹⁰³,

¹⁰³ Artı değerın bir kısmını ise söz konusu sosyal medya sitelerini kodlayan, tasarımını yapan ve uygulamasını yapan ücretli çalışanlar üretmektedir (Fuchs 2015: 155). Bu anlamda bu çalışanları da dijital emeğin bir parçası görmek

kendilerine herhangi bir ücret ödenmeyen, dijital emeğin bir bileşeni olan internet üretketici emeği oluşturmaktadır. Kendisinden, emek araçlarından ve nesnelere ve emek ürünlerinden yabancılaşan dijital emeğin bu türü, sömürülmektedir. Ancak söz konusu dijital emek, diğer kullanıcılarla bağlantı kurma ve tanışma eğlencesini içeren oyun emeğinin perdelediği sömürü ilişkilerine tabidir (Fuchs 2015: 407).

Fuchs'un sosyal medyada dijital emek kavramlaştırmasında, ticari sosyal medya firmaları, kullanıcıların (internet üretketicelerin) verilerini metalaştırdığı ve böylece dijital emeği sömürdüğü gerekçesiyle eleştirmektedir. Ancak Fuchs, sosyal medyanın aynı zamanda dijital emek açısından bir fırsat sunduğunu, sermayeye karşı mücadele için bir ortam hazırladığını ileri sürmektedir. Bu çerçevede Fuchs, işgal hareketi ya da küresel işgal hareketi olarak da anılan Occupy hareketini¹⁰⁴ ele almaktadır. Occupy hareketinin, katılım mekanının dışındaki insanları eyleme katmak için Facebook'u, iç örgütlenmeyi sağlamak amacıyla Twitter'ı kullandığını aktaran Fuchs, sosyal medyanın farklı amaçlarla kullanılabilmesine dikkat çekmektedir (2015: 463-464). Bu örneklerde temel amacı kâr elde etmek olan sosyal medya uygulamaları, yer yer kapitalizm karşıtı söylem geliştiren kitlelerin örgütlenme ve iletişim aracı haline dönüşebilmektedir. Sonraki süreçte Arap Baharı olarak adlandırılan Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da başlayan halk hareketlerinde özellikle Twitter'ın yaygın olarak kullanımı, sosyal medya kullanımını yeniden ön plana çıkarmıştır. Halk hareketlerinin sosyal medyayı bir araç, bir ortam olarak kullandığı gerçeğini göz ardı eden yaklaşımlar, yaşananları bir sosyal medya devrimi olarak yanlış biçimde tanımlamıştır. Halk hareketleriyle sosyal medya arasında hatalı biçimde neden – sonuç ilişkisi kuran bu yaklaşımlar, gerçekte sosyal medyanın halk hareketlerine bir araç, ortam sunduğunu göz ardı etmişlerdir (Babacan, Haşlak, Hira 2011: 77-78). Nitekim ilerleyen süreçte sosyal medya şirketlerinin birçok devlet tarafından çıkarılan yasal düzenlemelerle daha sıkı denetim altına alınması¹⁰⁵, sosyal medyanın toplumsal hareketleri ortaya çıkardığına dair bu iddianın yanlışlığı ortaya çıkarmıştır. Kolektif politik

gerekmektedir. Fuchs, her ne kadar sosyal medyada sermaye birikimi ve metalaşma analizinde bu kesime yer verse de ağırlıklı olarak “emeklerine herhangi bir ücret ödenmeyen”, internet üretketici emeğine odaklanmaktadır.

¹⁰⁴ 2008-2012 küresel ekonomik krizi sonrasında artan sosyal ve ekonomik eşitsizliklere ve dünya çapındaki demokrasi eksikliğine karşı çıkan, kapitalist sistemi sorgulayan, ABD'nin New York kentinde başlayıp sonrasında dünyanın birçok ülkesine yayılan toplumsal hareket. 17 Eylül 2011'de “Occupy Wall Street” (Wall Street'i işgal et) sloganıyla finans tekelinin merkezlerinin yakınındaki New York'taki Zuccotti Park'ta başlayan eylemler, “Biz yüzde 99'uz” sloganıyla aralıklarla 2012 yılına kadar devam etmiştir. Yüzlerce eylemcinin gözaltına alındığı ve polis şiddetine maruz kaldığı eylemler, dünyanın birçok ülkesine yayılmıştır. Occupy hareketi ile ilgili olarak şu çalışmalar incelenebilir: Pickerill, Krinsky 2012; Calhoun 2013; Gamson, Sifry 2013; Fuchs 2015: 439-491.

Öte yandan Türkiye'de 28 Mayıs – 30 Ağustos 2013 tarihleri arasında gerçekleşen Gezi Parkı eylemlerini, Occupy hareketiyle ilişkilendiren görüşler bulunmaktadır. (Bu konuda farklı yaklaşımları da içeren görüşler için Gambetti 2014 ve Özatalay 2014 incelenebilir).

¹⁰⁵ Türkiye'de de 29 Temmuz 2020'de kabul edilen 7253 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Almanya'da 2017'de çıkarılan NetzDG (Sosyal Ağlara Yönelik Yaptırım Kanunu), Aralık 2021'de Amerikan Kongresine sunulan Sosyal Medya Platformlarının Hesapverirliği ve Şeffaflığı yasa teklifi bu düzenlemelerden bazılarıdır (Akgün 2022).

eylemlerin iletişime gereksinim duyduğu açıktır. Ancak buradan hareketle toplumsal hareketlerde medya teknolojilerinin rolünü abartmak ya da tam aksine hafife almak ise yanlıştır (Fuchs 2015: 487).

c. Sosyal Medyada Sermaye Birikimi ve Metalaştırma

Sosyal medyadaki dijital emeğin sömürü ilişkilerine konu olduğunu savunan Fuchs, Marx'ın emek değer kuramına başvurmaktadır. Fuchs, Marx'ın *Kapital*'de ortaya koyduğu sermaye birikimi ve sermayenin genişletilmiş yeniden üretimi sürecinin, hedefli reklamcılığa dayanan ticari sosyal medya platformlarında da farklı bir biçimde geçerli olduğunu savunmaktadır. Bu çerçevede Fuchs, Marx'ın *Kapital*'in üç cildinde analiz ettiği sermaye birikimi / sermayenin genişletilmiş yeniden üretimi sürecini ele almakta ve bu sürece "internet üretketicisi metası"nı eklemektedir. Fuchs, böylece emek değer kuramının dijital emek için de güncelliğini koruduğunu kanıtladığı iddiasındadır (2015: 147-168)

Şekil 4.9: Sermaye Birikimi / Sermayenin Genişletilmiş Yeniden Üretimi Akışı

Kaynak: Fuchs, C. (2015). *Dijital Emek ve Karl Marx*. T. E. Kalaycı ve S. Oğuz (çev.). Ankara: NotaBene Yayınları: 148

Bu çerçevede Fuchs, öncelikle sermaye birikimi / sermayenin genişletilmiş yeniden üretimi sürecini aktarmaktadır. Marx'ın *Kapital*'in üç cildinde detaylı biçimde ortaya koyduğu artı değer Kuramını Şekil 4.9'da görebileceğimiz kapitalist üretim çevrimi (M-C...P...C-M') yardımıyla aktaran Fuchs, ticari sosyal medya platformlarının ortaya çıkışı ve gelişimi ile birlikte sermaye birikim

sürecinde bazı değişikliklerin yaşandığını savunmaktadır. Bu değişikliğin temelinde ise, bir önceki bölümde ele aldığımız sosyal medyadaki dijital işçilerin, dolayısıyla internet üretketicilerinin herhangi bir ücret ilişkisine tabi olmaması yer almaktadır. Çünkü dijital emeğin bu kesimi, emekleri için ücret almayan ücretsiz işçilerdir. Ortada bir ücret ilişkisi olmadığı için sosyal medyadaki sermaye birikimi ve sermayenin genişletilmiş yeniden üretimini (M-C...P...C-M') çevrimiyle açıklamak olanaksızlaşmakta, bu yüzden Marx'ın emek değer kuramı sorgulanır hale gelmektedir. Öte yandan Fuchs, hedefli reklamcılığa dayanan ticari sosyal medya platformlarında sermaye birikimi ve sermayenin genişletilmiş yeniden üretimi sürecine, Marx'ın ücretli emeğine ek olarak (burada kullanıcılar için ticari sosyal medya platformlarını tasarlayan, uygulayan ve geliştiren ücretli çalışanlar -tasarımcı, yazılımcı, ara yüz uygulayıcı ve operatörler- kastedilmektedir), karşılığı ödenmemiş çalışmaya dayanan internet üretketicisi emeğini dahil etmektedir. Fuchs bu bağlamda, dolaşım alanı – üretim alanı – dolaşım alanı çerçevesinde gerçekleşen (M-C..P..C'-M') şeklindeki sermaye çevrimini yeniden yorumlamakta, (M-C..P1.. P2..C'-M') sermaye çevrimi hipotezini ortaya koymaktadır. Söz konusu sermaye birikim süreci Şekil 4.10'da detaylı biçimde gösterilmektedir (Fuchs 2015: 155).

Şekil 4.10: Hedefli Reklamcılığa Dayanan Ticari Sosyal Medya Platformlarında Sermaye Birikimi Akışı

Kaynak: Fuchs, C. (2015). Dijital Emek ve Karl Marx. T. E. Kalaycı ve S. Oğuz (çev.). Ankara: NotaBene Yayınları: 155

Fuchs'un bu kuramsallaştırmasına göre (2015: 155-156) sosyal medya platformları sermaye satın almak için para (M) yatırırlar. Bu sermaye iki bileşenden oluşmaktadır: Teknoloji ve altyapı (sunucular, bilgisayarlar, organizasyonel altyapı, vb.) unsurlarını içeren sabit sermaye (c); sosyal medya çevrimiçi çevrelerini yaratan (yazılımcı, ara yüz tasarımcı, operatör, vb) ücretli çalışanlardan oluşan emek gücü (v1). Yalnız burada üretim sürecinin (P1) çıktısı, doğrudan piyasada alınıp satılan bir meta değildir. İnternet üretketicisi metasının üretimi (P2) için ön koşul niteliği taşıyan, kullanıcılara

ücretsiz olarak sağlanan bir sosyal medya servsidir. Facebook, YouTube, vb. gibi ticari sosyal medya servislerinin sunduğu bu sosyal medya servislerinden yararlanan kullanıcılar, belli bir emek zaman yatırımı yaparak kişisel veriler, sosyal ağ ve işlem verileri (internet üretketici metası) üretirler. P2 süreci içinde gerçekleşen bu faaliyet sonucunda ortaya çıkan bu veri metasını (C') ticari sosyal medya platformu, yatırdığı değişken (v1) ve sabit sermayeden (c) daha yüksek fiyata reklam veren müşteriye satmaktadır. Fuchs'a göre aradaki fark artı değeri oluşturmakta, satış işlemi ile internet üretketici metası (C') para sermayeye (M') dönüşmektedir (Şekil 4.10). Söz konusu metada içerilen artı değeri yaratan ise kısmen kullanıcılar (ücretsiz emek) kısmen de şirket çalışanlarıdır (ücretli emek) (Fuchs 2015: 156).

Burada üstünde durulması değer bir başka konu ise bu üretim süreci sonunda ortaya çıkan kâr oranıdır. Marx'a göre kâr oranı, toplam sermaye ile ölçülen artı-değer oranıdır ve bu oran aşağıdaki formülle ifade edilir (2015: 55-56)

$$\text{Kâr oranı (rp)} = \text{Artı-değer (m)} / [\text{sabit sermaye (c)} + \text{değişken sermaye (v)}]^{106}$$

Sosyal medyadaki sermaye birikimi açısından bakarsak, ticari sosyal medya platformlarının kâr oranını hesaplarken kullandığımız sabit sermayenin, sunucu (server), yazılım, bina, vb. gibi maliyetler olduğunu söylemek güç değildir. Buradaki asıl konu formüldeki değişken sermayeden neyin kastedildiğidir. Marx'ın formülünde değişken sermaye, emek gücüne ödenen ücrettir. Fuchs'un Şekil 4.11'de biraz daha ayrıntılı görebileceğimiz sermaye birikimi çevrimi şemasında ise değişken sermaye iki bileşenden oluşmaktadır: Kullanıcılar için ticari sosyal medya platformlarını tasarlayan, uygulayan ve geliştiren ücretli çalışanlar; internet üretketici metası üreten karşılığı ödenmemiş çalışmaya konu olan, sosyal medya kullanıcıları. Ancak Marx'a göre yalnızca değer üreten, üretken emek artı-değer üretmektedir.

Kapitalist üretim anlamında üretken emek ise, kapitalist için bir artı-değer üreten ücretli emektir. Nitekim Marx, "Artı Değer Teorileri - Birinci Kitap"ta şu ifadeleri kullanmaktadır:

"Kapitalist üretim anlamında üretken emek, değişen sermaye parçasına (sermayenin ücrete harcanan parçasına) karşılık değiştirilen ve sermayenin yalnızca

¹⁰⁶ Fuchs ise Marx'ın bu formülünü şu şekilde aktarmaktadır (2015: 156): Kâr oranı (rp) = Kâr (p) / [Sabit sermaye (=sabit maliyet) + değişken sermaye (=ücret)] Kapital'in 1. cildinden aktardığımız formülle bu formülü karşılaştırdığımızda "Artı-değer" yerine "Kâr" kavramlarının kullanıldığı dikkate çekmektedir. Her ne kadar Fuchs analizinin ilerleyen bölümlerinde "Kâr" kavramını kullanmakta ısrar etse de alıntının orijinaline sadık kalmak için, burada "artı değer" kavramı kullanılacaktır.

bu parçasını (ya da kendi emek-gücünün değerini) değil, ayrıca ona ek olarak kapitalist için bir artı-değer üreten ücretli-emektir. Meta ya da para, ancak bu yolla sermayeye dönüştürülür, meta, sermaye olarak üretilir. Yalnızca sermaye üreten ücretli-emek üretkendir. (Bu, emeğe ödenen tutun, o, artırarak yeniden-üretir, ya da ücret biçiminde aldığını, daha fazla emek olarak yeniden geri verir anlamına gelir. Dolayısıyla, yalnızca değer üreten emek, kendi değerinden daha büyük değer ortaya koyar)” (Marx 1998: 142-143).

Şekil 4.11: Sosyal Medyada Sermaye Birikimi ve Reklam Veren Müşterilerin Sermaye Birikimi Diyalektiği

Kaynak: Fuchs, C. (2015). Dijital Emek ve Karl Marx. T. E. Kalaycı ve S. Oğuz (çev.). Ankara: NotaBene Yayınları: 168

Bu alıntıdan da görülebileceği gibi, Marx için kapitalist üretim süreci içinde ücretli emeğin üretkenliği kritik öneme sahiptir. Dijital emeği Marksist bakış açısıyla analiz etme iddiasındaki Fuchs ise, herhangi bir ücret ilişkisine tabi olmayan, sosyal medya platformlarında çeşitli saiklerle (eğlence, sosyalleşme, enformasyon edinme, vb.) vakit geçiren ve paylaşımlarda bulunan, profiller oluşturan, diğer kullanıcıların paylaştıkları içerikleri beğenen, vb. kullanıcıları (Fuchs’un kavramsallaştırmasıyla internet üretketicilerini) bu faaliyetlerinden ötürü üretken emek kategorisinde değerlendirmektedir. Bu yüzden Fuchs (2015, 156) şu ifadeleri kullanmaktadır:

“Sömürülen artı değer üreticileri yalnızca internet şirketleri tarafından programlama, yazılım ve donanım güncelleme ve koruma, piyasa faaliyetlerini yürütme ve benzeri işler için çalıştırılanlar değil, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerin üretimiyle uğraşan kullanıcılar ve üretketicilerdir de” (Fuchs 2015: 156).

Buradan hareketle Fuchs, sermayenin sosyal medyadaki üretken emek zamanını sömürdüğünü, bu sömürünün ücretli çalışanların emek zamanının yanı sıra, kullanıcıların çevrimiçi olarak harcadığı tüm zamanı da içerdiğini dile getirmektedir. Fuchs, ikinci tipteki emeğin (internet üretketicileri), ücretli emekten farklılıklar içerdiğinin farkındadır, çünkü bunlar “bedavaya çalıştırılırlar”, bu yüzden bunları Marx’ın formülündeki ne sabit ne de değişken sermaye içinde değerlendirmek olanaklıdır. Bu yüzden Fuchs, sosyal medyada birikim stratejisi için kâr oranının formülünde değişiklik yapar (2015: 157):

$$\text{Kâr oranı (rp)} = \text{Kâr (p)} / [\text{sabit sermaye (c)} + \text{sabit çalışanlara ödenen ücret (v1)} + \text{kullanıcılara ödenen ücret (v2)}]^{107}$$

Ticari sosyal medya platformlarında kullanıcılara herhangi bir ücret ödenmediği için, kâr oranlarının yüksek olacağı açıktır. Ancak bunun için sosyal medya şirketlerinin hedefli reklam veren şirketlere satacak içeriğe, “internet üretketicisi metası”na ihtiyacı vardır. Bu anlamda internet üretketicilerinin faaliyetini kitle kaynak (crowdsourcing)¹⁰⁸ kullanımına benzeten Fuchs, böylece ticari sosyal medya şirketlerinin sömürü oranını ($e = s / v = \text{artı değer} / \text{değişken sermaye}$) yükseltmeyi başardıklarını dile getirmektedir. Hatta sömürü oranı yükseldikçe, karşılığı ödenmeyen çalışma zamanı çoğalmaktadır. Bunun anlamı artı-değer oranının sonsuzluğa doğru yakınsaması, internet üretketicisinin sermaye tarafından sonsuz derecede sömürülmesidir (Fuchs 2015: 157-158). Sömürü oranının sonsuza yaklaşması, değer yaratan tüm internet üretketicisi emeğine hiçbir ücret ödenmemesi anlamına gelmektedir. Marx’a atıfta bulunan Fuchs, bedava kullanıcı emeğini, onun değer yaratan soyut emeğine denk geldiğini savunmaktadır (2015: 161). Fuchs’a göre Facebook, Twitter, vb. gibi ticari sosyal medya şirketlerinin elde ettiği kârın sırrı, kullanıcıların karşılığı ödenmeyen milyarlarca çalışma saatini harekete geçirebilmesidir. Emek güçleri seferber edilen internet üretketicileri, hedefli reklamcılığa satılan veri metalarını üretmekte ve ticari sosyal medyanın¹⁰⁹ sermaye birikimine katkı sunmaktadır (Fuchs 2015: 162-163). “*Onlar yaratıcı, etkin, ağlaşmış dijital işçilerdir*” (Fuchs 2015: 405).

¹⁰⁷ Daha önceki dipnotta da belirttiğimiz gibi Marx’ın formülünde kâr oranı hesaplanırken artı-değer oranından yararlanılmaktadır. Fuchs ise formülünde artı-değer yerine kâra yer vermektedir.

¹⁰⁸ Kitle kaynak (crowdsourcing) ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için Howe 2010 incelenebilir.

¹⁰⁹ Öte yandan Fuchs, üretketicilerin sosyal medyadaki çalışmalarının tamamının metalaşmadığını da savunur. Bu yüzden Fuchs, ticari sosyal medya – ticari olmayan sosyal medya ayrımını yapar. Nitekim Fuchs’a göre, Wikipedia, Indymedia, Alternet, Democracy Now!, Open Democracy ve WikiLeaks gibi ticari olmayan, kâr amacı gütmeyen alternatifler de mevcuttur. Ona göre ticari olmayan bu sosyal medya platformlarındaki çalışma, metalaşmamış çalışmalardır, bu anlamda sömürülemez, mübadele değeri yoktur ve kâr üretmez (Fuchs 2015: 181).

C. Fuchs'un Dijital Emek Teorisine Yönelik Eleştiriler

Fuchs'un özellikle sosyal medyadaki dijital emek kuramsallaştırması ve onu Marx'ın emek değer kuramıyla ilişkilendirmeye yönelik çabaları beraberinde bazı eleştirileri getirmiştir. Bu eleştirilerin ortak noktası, sosyal medya platformlarıyla Marx'ın emek değer kuramının ancak kısmi bir ilişkisinin olabileceği yönündedir (Kangal 2018: 160). Bu bölümde Fuchs'un dijital emek teorisine getirilen bazı eleştiriler üzerinde durulacaktır.

Söz konusu eleştirilerden ilkinin, sosyal medyada değer üretiminin “rant” yoluyla olduğu yaklaşımı oluşturmaktadır. Buna göre Facebook gibi sosyal medya platformlarının değer üretimi / kârı, metaların (maddi metalar ya da Smythe'nin izleyici metası) satışından değil, finansal sektörde değer tahsisinde ve dağıtımında (finansal rant) gerçekleşmektedir. Arvidsson ve Coleoni'ye göre sosyal medya platformlarında değer yaratma, üretken zamanın niceliği ile zayıf bir şekilde ilişkilidir, bu anlamda bu sürece Marksist emek değer kuramını uygulamak söz konusu değildir. Bunun yerine sosyal medyada değer, duygusal bağları yaratma ve yeniden onaylama yeteneği ile her zamankinden daha fazla ilişkilidir. Yazarlara göre ikinci olarak herhangi bir değer tartışmasında, değer tahsis edilmesi ve dağıtılmasında finansın oynadığı merkezi rol hesaba katılmalıdır. Facebook'un esasen bir finansal girişim olduğunu ileri süren yazarlar, 2010'da “izleyici metalarının” satışından 355 milyon dolar kâr elde eden firmanın, borsadaki finansal rantının Ocak 2011 sonunda 1,5 milyar dolara ulaşmasının altını çizerek. Bu durum “enformasyonel kapitalizmde” değer temellük edilmesi ve gerçekleştirilmesinin, toplum çapında bir finans-merkezli bir birikim süreciyle gerçekleştiğini göstermektedir. Buradan hareket eden yazarlara göre, sosyal medyada üretilen değeri, “rant” olarak kabul etmek daha uygundur. Burada “rant”, bu şirketlerdeki finansal yatırımcıların elde ettiği değer olarak düşünülmelidir. Facebook ve benzeri sosyal medya platformları, “halk kitlelerinin duygusal yatırımlarını soyut etkenlerin nesnel biçimlerine çevirerek finansal değerlendirmeleri destekleyen kanallar olarak işlev görmektedir”. Bu gibi şirketler, “sosyal olarak üretilmiş artık değer” payını, “halk yığınlarından veya küresel kamudan duygusal yatırım çekme yeteneği yoluyla” elde etmektedir (Arvidsson, Colleoni 2012: 136-137). Bu yüzden Fuchs'un dijital emek yaklaşımındaki gibi sosyal medya platformlarında bir artı değer sömürüsü söz konusu değildir.

Huws da sosyal medyada dijital emeğin artı değer ürettiği yolundaki görüşe eleştirel yaklaşmaktadır. Huws'a göre reklam verenler dolayısıyla piyasada satılan metaların üreticileri, sosyal medya ya da arama motoru şirketlerine, kullanıcılara reklam yapma fırsatı karşılığında ödeme yapmaktadır. Sosyal ağlarla arama motorlarının elde ettiği değer, emeğin ürettiği artık değerden türemektedir. Ancak bu değeri sosyal medya kullanıcıları değil, reklamı yapılan metaları üreten

işçilerin emeği üretmektedir. Bu yüzden söz konusu olan bir rant ilişkisidir. Çünkü bu şirketlerin kârlarının çoğu, hizmet sağlayıcılarından, hizmet kullanıcılarından, reklamcılardan kullanım ücreti ya da komisyon almanın bir bileşiminden, bu bağlamda ranttan gelmektedir (Huws, 2018: 182-183)

Arvidsson ise Marx'ın artı değer kuramı üzerinden Smythe'nin izleyici emeği ve Fuchs'un dijital emek varsayımlarını eleştirmektedir. Marx'ın artı değer kuramında ortaya koyduğu “değer yasası”nı açıklamaya girişen Arvidsson, metaların değişim değerlerinin onların üretimi için gerekli olan soyut emek zamanıyla ilişkili olduğunu (ya da olması gerektiğini) belirtir. Kapitalist ekonomi emeğin üretken pratiğini, soyut emek (toplumsal olarak gerekli emek) ile karşılaştırılabileceği ve değerlendirilebileceği bir şekilde organize etmiştir. Kapitalist ekonomide kullanım değerinin değişim değerine çevrildiği bu mekanizmayı Marx “değer yasası” olarak adlandırmıştır. Bu süreç, emeğin piyasada alınıp satılabilen bir metaya dönüştürülmesiyle gerçekleşir. Kısacası Arvidsson'a göre emek değer kuramının geçerli olması için emeğin bir fiyatının olması, bir şekilde piyasada alınıp satılabilen bir metaya dönüştürülmesi şarttır. Smythe'nin “izleyici emeği”nde olduğu gibi belirli bir fiyatı olmayan, ücret ilişkisinin dışında gelişen üretim uygulamalarına emek değer kuramını uygulamak ise zordur. Benzer biçimde Fuchs'un ve Cote, Phybus'un sosyal medyada dijital emek yaklaşımlarını değerlendiren Arvidsson, bunlarda savunulabilir bir değer tanımının bulunmadığını ileri sürer. Bu çerçevede sosyal medyada dijital emeğin fiyatının bulunmaması, üretken zamandan üretken olmayan zamanın ayrılmasının güçlüğü, Marksist “sömürü” kavramının müşterilerle ortak bir üretim sürecine uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Sömürü ilişkisinin kurulabilmesi için tüketicilerin “ücretsiz emeğinin” (sosyal medyada dijital emeğin), bir değer kaynağı olarak tanımlanması gerekmektedir. Ama “ücretsiz emek” bedava olduğu için fiyatı yoktur ve sonuç olarak bir değer kaynağı olamaz. Sonuç olarak Arvidsson'a göre dijital emeğin herhangi bir fiyatı yoktur, kendisine herhangi bir ücret ödenmediği için bir değer üretmez ve sömürüye maruz kalmaz (Arvidsson 2011: 264-267).

Pasquinelli de Arvidsson gibi sosyal medyada artı değer üretimi yaklaşımını eleştirmektedir. Buna göre Google'ın kârı bilişsel bir rantın türüdür; değer kullanıcılar tarafından dijital ağlarda kolektif olarak üretilmekte, bu değer Google'ın “maddi olmayan fabrikası” (immaterial factory) tarafından ele geçirilmektedir. Pasquinelli'ye göre Google, katı sınırlamalara ve içerik üretmeye gerek duymadan internetin yeni topraklarından yararlanan küresel bir rantiyeci olarak tanımlanabilir. Sanılanın aksine Google internetin bilgisine sahip değildir. Google interneti oluşturan kolektif zekaya erişmek ve ölçmek için en hızlı diyagrama sahiptir, böylelikle dijital ağlar aracılığıyla biriktirilen bilişsel ranta el koymaktadır. Bu bağlamda rant biçimi, ortak aklın ve ortak olanın sömürülmesini tanımlamak için daha uygun bir modeldir (Pasquinelli 2009: 159-160).

Smythe'nin "izleyici emeği" kavramı Caraway tarafından da eleştirilmektedir. Caraway'e göre Smythe'nin izleyici emeği, kapitalizmde üretken emeği oluşturmamaktadır. Smythe tarafından tanımlanan ekonomik işlem ranttır. Burada medya sahibi, reklamlar yoluyla bir izleyici kitlesine erişim sağlamakla ilgilenen endüstriyel kapitaliste, medyanın kullanımını kiralamaktadır. Zaman (yayın) veya yer (baskı) için olabilecek bu kiralama işleminde belirli bir izleyici kitlesinin oluşmasına elverişli bir ortam yaratmak medya sahibinin işidir. Reklam verenin (endüstriyel kapitalist) ödeyeceği kirayı belirleyen ise izleyicinin büyüklüğü ve kalitesi üzerine yapılan spekülasyonlardır. Burada medya sahibi artı değer üretmemekte, endüstriyel kapitalistin metalarının gelecekteki satışlarının yarattığı artı değerden pay almaktadır (Caraway 2011: 701).

Jin ve Feenberg'e göre ise, Fuchs'un dijital emeğin sömürsü kuramı kısmen doğru olarak kabul edilebilir, burada internet kullanıcılarının istismarı söz konusudur. Ancak Fuchs'un ücretsiz emeğin sömürülmesini anlama yaklaşımı, ticari sosyal ağ sitelerinin karmaşık ekonomik stratejilerini büyük ölçüde basitleştirmektedir. Ayrıca Fuchs interneti kapitalizmdeki rolü açısından indirgemeci bir şekilde tanımlamakta sosyal ağların aracılık ettiği iletişimlerin gerçek içeriğini görmezden gelmekte ve oluşturdukları yeni kamusal alanın önemini hafife almaktadır. Oysa günümüzde sosyal ağ oluşturarak, kayda değer bir muhalefet potansiyeli olan yeni bir tür demokratik kamusal alan yaratılabilmektedir. Bu çerçevede kullanıcıların yalnızca şirketlerin, kullanıcıların emeğinden kâr ettiği konusuna odaklanmak, sosyal ağ sitelerinin sunduğu demokratik iletişim ağ potansiyelini gölgelemektedir (Jin, Feenberg 2015: 53-55). Ayrıca Jin ve Feenberg, Fuchs'un sosyal medyada dijital emeğin artı değer ürettiği yönündeki yaklaşımını, Arvidsson ve Colleoni'ye benzer bir biçimde sorgulamaktadır. Marx'ın anladığı gibi emek olmayan ve bu anlamda sömürülmeyen birçok insan faaliyetinden para kazanılabileceği görüşünü dile getiren yazarlar, buna örnek olarak telefon şirketlerinin müşterilerinin kendi hatlarındaki konuşmalarından kazanç sağlamasını gösterir. Bu örnekte telefon şirketleri kendi hatlarındaki konuşmalardan yararlanmaktadır, buna karşın aktif ve hatta bazen yaratıcı olsalar da müşterilerin bu hatlarda yaptıkları konuşmaları emek olarak tanımlanamaz. Restoranlar turistik mekanlara yakınlıklarından yararlanarak kazanç elde etmektedir, ancak turistler restoran sahipleri için çalışmamaktadır. Bütün bunlar bir sömürü örneği olarak adlandırılabilir, ancak bunlar kapitalist üretimde artı değere el konulması şeklinde değerlendirilemez. Facebook ve benzeri sitelerin pek çok kullanıcılarının içerik üretmek için çok çalıştığı ve bu sitelerde metalaştırma ve sömürünün gerçekleştiği açıktır, ancak bunları Marx'ın emek değer kuramıyla ilişkilendirmek olanaklı değildir. Çünkü Marksist kuramda emek; metaların kapitalistlerin veya

onların yönetici temsilcilerinin kontrolü altında vasıfsız iş gücü tarafından üretilmesine bağlıdır. Sosyal ağlarda böyle bir ilişki bulunmamaktadır (Jin, Feenberg 2015: 57).

Fuchs'un teorisine getirilen en önemli eleştirilerden bir diğerini de emeğin üretkenliği oluşturmaktadır. Marx'ın teorisinde özellikle üretken emek / üretken olmayan emek ayrımı önemlidir. Nitekim bu ayrım, maddi olmayan emek tartışmalarında da kritik bir rol üstlenmektedir. Marx, zihinsel emeği de üretken / üretken olmayan emek şeklinde ikiye ayırmaktadır. Üretkenden kasıt, belirli bir değer üreten ve artı değer üretimine katkısından dolayı sermaye ile doğrudan bir değişim ilişkisi içinde olmaktır. Buna karşın üretken olmayan emekte böylesi bir ilişki söz konusu değildir (Marx 1998: 142-143). Yalnız burada "üretken olma" kavramını ele alırken, "üretkenlik" ve "üretken olma" tanımlarının Marksist iktisadın kuramsal çerçevesi içinde değerlendirildiğini unutmamak gerekmektedir. Nitekim burjuva ya da anaakım iktisatta bu kavramlar bambaşka bir tanıma sahiptir. Burjuva iktisadına göre emek, çalışmasının karşılığında ücret aldığı sürece, üretken olmak durumundadır (Karahanoğulları 2008: 119). Buna karşılık Marx'a göre "parayı ya da metalleri sermayeye dönüştüren, başka deyişle, emek-gücü karşısında bağımsız duruma gelen maddeleşmiş emeğin değerini sürdüren ve artıran emek, üretken-emektir". Emek değişim değeri üretmesi durumunda üretken emek olmakta, kullanım değeri elde etmek amacıyla kullanılması durumunda ise üretken bir nitelik taşımamaktadır (Marx 1998, 370). Emek, kapitalist anlamda üretken niteliğini elde ettiği gelir ile değil, sermayeye mübadeleye girmesi durumunda kazanmaktadır (Savul 2018a: 206). Karahanoğulları ve Tonak (2012: 320) bu bağlamda, kapitalist toplumda bir emeğin üretken olarak sayılabilmek için üç ölçütün gerektiğini belirtir: Birincisi emek, üretim faaliyeti ile işte çalışıyor olmalıdır; ikincisi emek gücü sermaye ile mübadeleye girmelidir ve son olarak sermaye için artı değer ürettiği olması gerekmektedir. Bütün bu aktardıklarımızın ışığında bir "emeğin" Marx'ın artı değer teorisine konu olabilmesi için, üretken olması gerektiği yönünde bir yoruma varmak mümkündür. Çünkü "*kapitalist anlamda üretken hale gelmiş emek, artı değer üretmektedir*" (Savul 2018b: 206). Sosyal medyadaki dijital emeğin üretken olup olmadığının tespiti bu yüzden önem kazanmaktadır. Her ne kadar Fuchs'un teorisini oluştururken belli ölçülerde beslediği otonomcu Marksistler tarafından, biyopolitik üretimle birlikte üretken ve üretken olmayan emek arasındaki farkların silindiği, tüm bu emek türlerinin bilişsel emek altında asimile olduğu savunulsa da (Federici 2006), sermaye ile dolaysız bir ilişkide olmadığı için sosyal medyadaki dijital emeğin üretken emek olarak değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla ortada bir artı değer üretimi olmadığı şeklinde görüşler bulunmaktadır. Fuchs'un internet üretketicileri ile ticari sosyal medya platformlarının sermayedarları arasında herhangi bir dolaylı değişim ilişkileri söz konusu değildir. Bu ilişki ancak ticari sosyal medyada ücretli olarak istihdam edilen işçiler (yazılımcılar, ara yüz tasarımcıları, operatörler, vb.) ile

sermaye sahipleri arasında söz konusudur. Bu anlamda internet üretketicileri ile ticari medya şirketleri arasında üretken bir emek ilişkisi bulunduğunu söylemek zordur (Kangal 2018: 164-165).

Üzerinde durulması gereken bir diğer nokta ise, kapitalist toplumda bile, üretilen her şeyin ya da piyasada mübadele edilen her şeyin meta olmayabileceğidir. Lapavitsas'a göre (2004: 9-30) bir nesnenin meta olup olmadığını değerlendirmek için, onun kapitalist üretim ilişkileri içinde ne amaçla üretildiğini ele almak gereklidir. Buna göre herhangi bir nesneye meta formunu kazandıran, onun söz konusu üretim ilişkileri içinde ücretli emek tarafından mübadele edilmek üzere üretilmesidir. Bu çerçevede Fuchs'un dijital emek kavramlaştırmasını ele alırsak, kapitalist üretim koşullarında, bir ücret ilişkisi dahilinde olmayan kullanıcıların üretilen içeriğin meta olarak kabul edilmesi ve buradan yola çıkarak bir çözümlemeye girişilmesi eleştiri konusudur (Kıyan 2015: 51).

Bir diğer eleştiri ise değer üretimi ve değerın metaya aktarılması konusundadır. Daha önce de ele aldığımız gibi Fuchs'un teorisinde internet üretketicisinin faaliyetleri (paylaşma, profil oluşturma, beğenme, vb.) sonucu ortaya çıkan veriler, internet üretketicisi metasını oluşturmaktadır. Bu anlamda internet üretketicilerinin bilgileri, etkinlikleri, vb. medya ekonomisinde üretilen değerın hammaddesi olarak değerlendirilebilir. Buradan hareket eden Kangal ise Marx'ın Kapital'in 1. cildinde yer alan hammadde ve değer üretimiyle ilgili görüşlerini ele almaktadır (2018: 165). Buna göre nasıl ki insanın akciğerinin solumak için havaya gereksinimi varsa, sermayedarın da doğal kuvvetleri üretken bir şekilde tüketebilmek için "*insan elinin eseri olan bir şey*"e gereksinimi vardır. Burada altı çizilmesi gereken konu, değeri üretenin doğal kaynak değil, o doğal kaynağa müdahale eden, işleyen, dönüştüren insan emeği olduğudur. Bu üretim sürecinde makineler kullanılmaktadır. Ancak değişmez sermayenin bütün diğer unsurları gibi makine yeni değer üretmemekte, sadece kendi değerini üretilen ürünlere katmaktadır (Marx 2011: 371-372). Dijital medya (sosyal medya da bunun bir parçasıdır) ise, yazılım, donanım, siber uzay ve medya çalışanlarından oluşan, kolektif bir çalışma mekanizmaları sistemlerinden oluşan bir bütündür. Bu bağlamda, metalaşan kullanıcı bilgilerinin toplamı öncelikle, Fuchs'un internet üretketicileri olarak adlandırdığı kullanıcıların oluşturduğu devasa bilgi kütesini, ham veriyi, üçüncü kişilere (reklam verenlere) satılmadan önce, amacına uygun biçimde işleyecek, elverişli bir materyale dönüştürecek bir emek sürecini gerektirmektedir (Kangal 2018: 165-166). Çünkü sosyal medya şirketlerinin reklam verenlere sattığı veri yığını, kullanıcılar tarafından doğrudan üretilen içerik değil, bu içeriklerin analiz edilerek işlemde getirilmiş ve anlamlı hale getirilmiş bir enformasyon toplamıdır. Dolayısıyla üretilen değer yüklü metayı, kullanıcıların oluşturduğu ham içerikte değil, söz konusu sermaye yoğun şirkette kapitalizmin bir gereği olarak ücretli olarak istihdam edilen emek tarafından üretilen bu enformasyonda bulabiliriz (Kıyan 2015: 50-

51). Bu görüş, üretken emeği, ücretsiz kullanıcı faaliyetlerinde (internet üretketicileri), kullanılan yazılımı, donanımı ve siber uzayı üreten emekte ve bu emeğin hayata geçirildiği medya kuruluşlarında aramaktadır (Kangal 2018: 166). Sonuç olarak Kangal'a göre, tıpkı Marx'ın makineler örneğinde olduğu gibi, tüm bu yazılım, donanım, siber uzay, algoritmik sistemler ve makineler bütünü tek başına değer üretmemekte, sadece kendi değerlerini üretilen ürüne aktarmaktadır. Burada değer üreten ise, sermaye ile dolaylımsız değişim ilişkisinde bulunan ücretli emektir (2018: 166). Söz konusu ücretli emeğin, Fuchs'un internet üretketicileri olmadığı ise açıktır.

Fuchs'a getirilen bir diğer önemli eleştiri ise sömürü oranı konusundadır. Fuchs, sosyal medyada dijital emek olarak kavramlaştırdığı "internet üretketicisi emeği"ne, Marx'ın artı değer kuramını uygulamakta ve böylece bu teoriye güncel bir yorum kattığını savunmaktadır. Marx'ın artı değer kuramının en önemli unsurlarından birini de sömürü oranı oluşturmaktadır. Buna göre sömürü oranı ($e = s / v$) formülüyle, bir başka ifadeyle üretilen artı değerın değişken sermayeye oranlanmasıyla (artı değer / değişken sermaye) hesaplanmaktadır. Daha önce gördüğümüz gibi Fuchs, "internet üretketicileri" olarak adlandırdığı, ticari sosyal medya platformlarında yer alan kullanıcıların; yaptıkları paylaşımlar, beğeniler, güncellemeler, oluşturdukları profiller, vb. ile "internet üretketicisi metası" adıyla değer üretiminde bulunan dijital emeğin önemli bir bileşeni olduğunu savunmakta, bunların yeni tip bir üretken emek faaliyeti içinde olduğunu dile getirmektedir (2015: 147-168). Bu anlamda söz konusu dijital üretken emek, artı değer üretmekte, ancak bu faaliyeti sırasında herhangi bir ücret almadığı için değişken sermayesi sıfıra eşit olmaktadır. Ancak bu durum beraberinde önemli bir sorunu getirmektedir. Çünkü yukarıdaki formülde değişken emeği sıfır olarak ele aldığımızda, paydası sıfır olan bir kesirle karşılaşmakta, dolayısıyla sömürü oranının sonsuza yakınsadığı bir durum ortaya çıkmaktadır (Kangal 2018: 168). Fuchs, bu yüzden sosyal medyada birikim stratejisi için kâr oranının formülünde değişiklik yapmaktadır (2015: 157):

Sömürü oranı (e) = Artı değer (s) / [sabit çalışanlara ödenen ücret (v1) + kullanıcılara ödenen ücret (v2)]

Bu formül her ne kadar sonsuz sömürüye yol açan sıfır paydası sorununu çözüyor gibi gözükse de kullanıcıların varsayılan değer üretimi teziyle çelişmektedir. Çünkü kullanıcılar değer üretse bile, bunu sabit çalışanların (sosyal medya şirketlerinde istihdam edilen ücretli çalışanlar) ürettikleri artı değerden ayrı hesaplamak olanaksızdır (Kangal 2018: 168). Öte yandan bu formülden hareket edilerek oluşturulan kâr oranı formülü de beraberinde bazı sorunları getirmektedir. Daha önce

de gördüğümüz gibi Marx'ın artı değer teorisinde kâr oranı hesaplarken aşağıdaki formülden yararlanılmaktadır.

$$\text{Kâr oranı (rp)} = \text{Artı-değer (s)} / [\text{sabit sermaye (c)} + \text{değişken sermaye (v)}]$$

Fuchs'un sosyal medyada dijital emek teorisinde, kendilerine herhangi bir ücret ödenmeyen kullanıcı (internet üretketicileri) faaliyetleri sonucunda artı değer üretimi en üst düzeye çıkmakta, dolayısıyla yukarıdaki formülde de görebileceğimiz gibi kâr oranları yükselme eğilimi göstermektedir. Bu formüle göre kâr oranları asla düşmeyecektir. Oysa Marx'a göre kapitalist üretim tarzının karakteristiği gereği kâr oranları belirli bir süre sonra düşecektir (Marx 2015: 217-236). Buradan hareket eden Kangal ise, Fuchs'un bir ikilem içinde olduğunu ileri sürmektedir: *“Ya Fuchs'un sonsuz sömürü iddiası doğrudur -ama bu durumda Marx'ın tüm politik ekonomisini yeniden yazmak zorunda kendisi, ki bu da zaten Fuchs'un ilk başta itiraz ettiği İtalyan otonomcuların eğilimi- ya da Fuchs bu iddiasından vazgeçmelidir”* (Kangal 2018: 169).

Marksist anlamda sömürünün sınıflar arasındaki tarihsel ilişki hakkında olduğu görüşünü dile getiren Hesmondhalgh, Erik Olin Wright'ın sömürü kavramlaştırmasına atıfta bulunur. Wright'a göre Marksist anlamıyla sömürü üç ilkeye dayanmaktadır. İlk olarak sömürü, bir grup insanın (sınıfın) maddi refahının nedensel olarak bir diğerinin maddi yoksunluğuna bağlı olduğunda ortaya çıkar. İkinci olarak, bu nedensel ilişki, sömürülenlerin belirli üretken kaynaklara erişimden asimetric olarak dışlanmasını içerir. Tipik olarak bu dışlama, mülkiyet hakları biçimiyle zor yoluyla gerçekleştirilir. Üçüncü olarak bu özelliklerin her ikisini de (nedensel bağımlılık ve dışlama) içeren mekanizma sömürülenlerin emek ürünlerine ve bunlarla ilişkili üretken kaynaklarına el konulmasıdır. Eğer bu üç özellikten sadece ilk ikisi bulunuyorsa “sömürücü olmayan baskı” söz konusudur. Aynı şekilde “el koyma” da sömürüyle aynı şey değildir. Bir sömürü ilişkisinin kurulabilmesi için bu üç özelliğin üçünün de aynı anda bulunması gereklidir (Wright 1997: 10-11). Bu görüşlerden hareketle sosyal medyada “ücretsiz emek” (free labor) kavramını değerlendiren Hesmondhalgh, kavramın dijital çağda kültürel üretimde güç ve kontrol hakkında bazı ilginç fikirlerle bağlantılı olduğunu dile getirir. Ancak “ücretsiz emeğin” sömürü kavramıyla sık sık eşleştirilmesi inandırıcı değildir ve tutarsızdır. Bu çerçevede sosyal ağlardaki kullanıcıların “emeği” sömürülmemektedir (Hesmondhalgh 2010: 273-276).

Buna karşın Andrejevic, sömürü kavramını yabancılaşmadan soyutlayarak ele almaktadır. Youtube örneğinden hareket eden Andrejevic, dijital emeğin ürettiği ürün üzerinde kontrol sahibi

olduğunu, ancak bu emeğin ücretsiz (unpaid) ya da bedava (free) olduğu için sömürüldüğü sonucuna varmaktadır (2009: 414). Fisher da sömürü ve yabancılaşmayı birlikte incelediği çalışmasında Andrejevic ile benzer bir sonuca varmaktadır. Tartışmayı kitle medyası (geleneksel medya) ile sosyal medya (yeni medya) düzleminde ele alan Fisher, kitle medyasında sömürü oranının düşük, yabancılaşma düzeyinin ise yüksek olduğunu; buna karşılık sosyal medyada sömürü oranının yüksek, yabancılaşma düzeyinin ise düşük olduğu sonucuna varmaktadır. Yazar, sosyal medya tarafından olanaklı kılınan izleyici emeğinin yüksek sömürü düzeyinin, düşük yabancılaşma düzeyiyle diyalektik olarak ilişkide olduğunu savunmaktadır (Fisher 2014: 144-145).

Fuchs'un dijital emek teorisinin önemli unsurlarından birisini oluşturan uluslararası dijital iş bölümü (UİDB) kavramlaştırmasına getirilen bir eleştiri, onun yanlış bir genelleme yaptığı iddiasıdır. Bu eleştiriye getirenlere göre emek tartışmalarında iki tür genelleme söz konusudur. İlk tür genellemede, somut bir araştırma alanından yola çıkılarak, tüm emek biçimlerinin giderek proleterleştiği şeklinde bir sonuca varılmaktadır. Çağrı merkezlerindeki insanlık dışı koşullar buna bir örnek olarak verilebilir. Oysa günümüz kapitalizmde her ne kadar emek gücünün sömürsü, sistemin varlık nedeni olsa da farklı sektörler arasında, hatta aynı sektör içinde dahi emeğin niteliğine ilişkin farklılıklar söz konusudur. Bu anlamda boyunduruk altına alma ile görece özerkliğe sahip olma emeği tanımlayan iki farklı özellik olabilir (Kıyan 2015: 42). İkinci genelleme türü ise, somut bir alana ilişkin gözlemlerden yola çıkarak, tüm emek biçimlerinin aynı niteliği kazandığı şeklindeki mikro ölçekteki genellemedir. Bu genelleme türünün diğerinden farkı, belli bir alana ilişkin farklılığı evrensel bir eğilimmiş gibi gösterme riskini taşımasıdır. Nitekim Fuchs'un UİDB kavramsallaştırmasında, EİT için gerekli madenleri çıkaran “köle” statüsündeki emek ile Silikon Vadisi'nde ayrıcalıklı konumda çalışan yazılım geliştiricilerini ve sosyal medya kullanıcılarını (internet üretketicileri) eşitlemesi ve hepsini dijital emeğin unsurları olarak, bir “kolektif emeğin” parçası olarak tanımlaması, bu genellemeye örnek olarak gösterilebilir (Kıyan 2015: 42-43). Ayrıca Fuchs'un dijital emeğin kapsamına, dijital endüstriler için cihazlar üreten montaj fabrikalarının işçilerini sokması eleştiri konusudur (Casilli 2015: 3944-3945). Bu işçilerin, neden endüstri işçileri olmadığı yönünde yeterli kanıt sunulamamıştır.

Bu bölümde çalışmamızın ana konusunu oluşturan ve yeni bir emek formu olduğu iddia edilen dijital emek, onun doğuşuna kaynaklık edilen kapitalizmin dijitalleşmesi bağlamında ele alınmıştır. Bu çerçevede Fuchs'un “uluslararası dijital iş bölümü” kuramı özel olarak seçilmiş, dijital emek tartışmaları bu kuram üzerinden yürütülmüştür. Fuchs'un dijital emeği maden işçilerinden montaj endüstrisi işçilerine, yazılım işçilerinden çağrı merkezi işçilerine, hatta sosyal medya

kullanıcılarına kadar birbirinden çok farklı kesimleri bir araya getirmektedir. Bu çerçevede Fuchs, dijital emeğin kapsamını en geniş ele alan kuramcı olarak değerlendirilebilir.

Daha önce de dile getirdiğimiz gibi Fuchs dijital emek alanındaki çalışmalarda oldukça üretkendir ve bu anlamda akademik literatüre önemli bir katkı sağlamıştır. Fuchs'un çalışmaları olumlu ya da olumsuz eleştirilere hedef olmuştur, böylece dijital emek konusunun literatürde gündemde kalmasını sağlamış, bu alandaki çalışmaların çoğalmasında olumlu yönde etkilemiştir. Ayrıca Fuchs, geliştirdiği kuramla daha çok Otonomcu Marksist çevre tarafından o güne dek sadece sosyal medya kullanıcıları tarafından karşılıksız olarak üretilen emeği nitelendirmek için kullanılan "dijital emek" kavramının kapsamını genişletmiştir. Fuchs kuramında yeni emek kesimlerini dijital emek kategorisine dahil etmesi, bu alandaki çalışmalara önemli bir katkı olarak değerlendirilebilir. Fuchs'un dijital emek kuramının bir başka önemi ise bilişsel kapitalizm evresinde Marx'ın emek değer kuramının geçersizleştiğini savunan Negri, Hardt, Lazzarato gibi kuramcılarla girdiği polemiktir. Fuchs, Marx'ın emek değer kuramının dijital emekte de güncelliğini koruduğunu savunmakta, kuramını bunun üzerinden inşa etmektedir. Ayrıca Fuchs'un bir başka katkısı, enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemelerin ve sosyal ağların gerçekliği konusunda Marksist toplum bilimcilerin dikkatini çekmesi, ekonomi, ideoloji ve kültür kuramları açısından bu alandaki tartışmaları tetiklemesidir (Kangal 2018: 159).

Buna karşın Fuchs'un geliştirdiği uluslararası dijital iş bölümünde, birbirinden çok farklı emek kesimlerine yer vermesi sorunlu bir yaklaşımdır. Fuchs'un Smythe'nin izleyici metası kuramından hareket ederek başta Facebook olmak üzere sosyal medya paylaşım yapan, içerik üreten, hatta beğenilerde bulunan ve sayısı milyarları bulan kullanıcıları dijital emeğin bir parçası olarak görmesi isabetli bir yaklaşım değildir. Facebook ve benzeri ticari sosyal medya sitelerinin çalışmamızda da ortaya koyduğumuz gibi kârı, reklam gelirinden gelmektedir. Fuchs her ne kadar reklam ödemesi şeklindeki bu işlemin "izleyici metasının" satışı olduğunu savunsa da gerçekte yapılan bu ödeme, emeğin ürettiği artı değerden yapılmaktadır. Ortada bir değer olduğu doğrudur, ancak bu değeri üreten sosyal medya kullanıcıları değil, reklamı yapılan metaları üreten işçilerin emek gücü üretmektedir. Bu yüzden ticari sosyal medyanın kârı, meta satışından kaynaklanmamakta, finansal sektörde değer tahsisinden ve dağıtımından, kısacası finansal ranttan kaynaklanmaktadır. Öte yandan Fuchs'un internet üretketicisi emeğinin sömürülmesinin oranını hesaplarken kullandığı formül de sorunludur¹¹⁰. Bu bölümde tartıştığımız gibi sosyal medya sitelerinin kârlarının büyük meblağlara ulaştığı ve sosyal medya kullanıcılarına (internet üretketicileri) herhangi bir ücret ödenmediği dikkate

¹¹⁰ Sömürü oranı (e) = Artı değer (s) / [sabit çalışanlara ödenen ücret (v1) + kullanıcılara ödenen ücret (v2)]

alınırsa, söz konusu formülle sömürü oranının sonsuza yaklaşacağı net biçimde görülebilir. Bu durum da sosyal medya kullanıcılarını, sömürü ilişkilerine maruz kalan bir dijital emek bileşeni olarak değerlendirmeyi olanaksız kılmaktadır.

Öte yandan Fuchs'un aşırı bir genellemesinden yola çıkarak UİDB kavramsallaştırmasında, birbirinden bütünüyle farklı emek kesimlerini dijital emek kapsamında değerlendirmek olanaklı değildir. Bu çerçevede dijital emek, yalnızca yazılım işçileri¹¹¹ olarak ele alınacaktır. Çalışmamızın son bölümünde Türkiye'de dijital emeğin izi, yazılım işçileri üzerinden sürülecektir.

¹¹¹ Yazılım emek süreci, her ne kadar endüstriyel üretim sürecinden farklılıklar içerse de sermaye ve işçi sınıfı arasındaki çatışmanın yaşandığı bir alandır. Bu çerçevede yazılım emek süreci üzerine yapılan bir çalışma, yazılım işçisinin kontrol altına alınması, denetlenmesi ve disipline edilmesi sürecinin sınıf mücadelesinin bir parçası olduğunu göstermektedir (Gire, Ruben 2021: 18-41). Endüstriyel üretimde Fordist modelden esnek birikime geçiş sürecinin bir izdüşümü olarak, 2000'li yıllarla birlikte dünyanın birçok ülkesinde yazılım sektöründe geleneksel proje üretim metodolojisi olan Waterfall'dan, neoliberalizmin "özgürlük" mitini yazılım sektörüne taşıyan Agile metodolojisine geçilmiştir. Agile ile birlikte yazılım sektöründe hiyerarşilerin değiştiği, Fordizmin "katı" iş bölümünün dağıldığı, bir bakıma yazılım işçisinin otonomisinin belirdiği ileri sürülmüştür. Ancak araştırmanın ortaya koyduğu gibi emek sürecindeki otonomi sözde kalmış, sürekli bir hız baskısı ile yazılım işçisi tahakküm altına alınmak istenmiştir. Yazılım işçileri ise bu tahakküm altına alma girişimine karşı emek sürecini bir mücadele alanına çevirmektedir. Bu çalışmanın da gösterdiği gibi maddi olmayan emek kuramının emek sürecinin çatışmadan soyutlanmış tasarımından hareketle işçi sınıfı öznesi yok sayan ya da ihmal eden yaklaşımı, üretim sürecindeki sınıfsal çelişkileri gözden kaçırmaktadır (Gire, Ruben 2021: 37-39).

BEŞİNCİ BÖLÜM

BİLİM, TEKNOLOJİ, TÜRKİYE:

TARİHSEL VE GÜNCEL BİR DEĞERLENDİRME

I. Türkiye’de Bilimsel ve Teknolojik Değişim ve Uygulanan Politikalar

Çalışmamızın giriş bölümünde bilim ve teknolojinin bir toplumdaki mülkiyet ilişkilerinden bağımsız olmadığını, o toplumda üretim araçlarını elinde bulunduran sınıfın, bunun teknoloji üzerinde söz sahibi olduğunu, dolayısıyla bir tarafsızlığın söz konusu olamayacağı görüşünü dile getirmiştik. Bu bağlamda bir ülkenin bilim ve teknoloji politikaları, üretim ilişkilerinden ve ona bağlı olarak yasal ve kurumsal yapının yaklaşım ve düzenlemelerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmektedir. Bu bölümün amacı, Türkiye’nin mevcut teknolojik gelişim seviyesini daha iyi kavrayabilmek, ama daha da önemlisi, bu konuda geleceğe yönelik bir projeksiyon geliştirebilmek için, ulusal bilim ve teknoloji politikalarına daha yakından bakmaktır. Ancak Türkiye’de kapitalist sermaye birikimi geçmişten bugüne farklı evrelerden geçtiği için, bu politikalar dönemsellikler içermektedir. Bu bölümde Türkiye’deki bilimsel ve teknolojik değişim ve uygulanan politikalar beş dönem içerisinde incelenecektir. Bu çerçevede ilk olarak Türkiye’nin kapitalist sisteme entegrasyonu sürecini başlatan Tanzimat’tan Cumhuriyet’in ilanına giden geçiş dönemi, ikinci olarak Cumhuriyet’in ilanı ve ulusal ekonominin inşa edildiği kurumlaşma dönemi, üçüncü olarak ise ithal ikameci birikim modeline geçişle birlikte DPT’nin kuruluşuyla başlayan planlı ekonomi dönemi, dördüncü olarak 24 Ocak Kararları ile başlayan neoliberal politikaların etkisiyle ihracata dayalı sanayileşme stratejilerine geçiş ifade eden ekonomide “liberalleşmeye” geçiş dönemi, son olarak neoliberal politikaların hegemonyasını ilan ettiği, kapitalizmin küreselleşmesinin bir üst boyuta ulaştığı, dijital kapitalizmin ortaya çıktığı 2000’li yıllardan bu yana olan dönem bu bölümde analiz edilecektir.

A. Tanzimat’tan Cumhuriyet’in İlanına Giden Geçiş Dönemi (1839-1923)

Türkiye üstyapıları, ordusu ve bir kısım eğitim sistemi ile modern bir devlet şeklini almaya 3 Kasım 1839’da Tanzimat’ın ilanı ile başlamıştır (Türkcan 2009: 363). O dönemde kendine özgü pre-kapitalist üretim yapısına ve toplumsal ilişkiler ağına sahip olan Osmanlı İmparatorluğunun 16 Ağustos 1838’de Birleşik Krallık’la (İngiltere) birtakım önemli imtiyazların verilmesini içeren Baltalimanı Antlaşması’nı imzalamasıyla başlayan, sonrasında bir dizi Avrupa ülkesiyle benzer ticaret anlaşmalarının imzalanmasıyla devam eden kapitalist sisteme entegrasyon süreci, Tanzimat’tan itibaren hız kazanmıştır. Ancak yeterli sermaye birikiminin olmaması nedeniyle borçlanmada yaşanan

ölçüsüz büyüme, ayrıca dış müdahalelerin, Osmanlı devletinin yapısal zaaflarının ve daha önceki dönemlerde verilen ticari kapitülasyonların yarattığı güçsüzlük, Osmanlı İmparatorluğu'nu bir yarı-sömürgeleşme ve çevreleşme sürecine sokmuştur (Kazgan 2006: 18-27). Bu yüzden Osmanlı İmparatorluğu, Almanya ve Japonya gibi ikinci kuşak endüstrileşen ülkeler arasında yerini almamıştır (Kepenek 2016: 644). Osmanlı İmparatorluğu'nun neden endüstrileşemediği çok katmanlı bir konudur, ulusal burjuvazinin yaratılması sürecindeki gecikme, gayri-müslim burjuvazinin tasfiye edilmesi, bunun sonucunda sermaye birikiminin sağlanamaması, kurumlaşmada, eğitimde ve teknolojide modern dönemin gerisinde kalınması, vb. gibi bir dizi gerekçe sunulabilir. Bu dönemde özellikle bilim ve teknoloji alanında Batı Avrupa'nın (ve ABD'nin) çok gerisinde kalınmasına bulunan çözüm ise Batı'daki gelişmelerin sıkı sıkıya takip edilmesi ve bazı teknolojilerin (matbaa örneğinde olduğu gibi) satın alınarak gecikmeli de olsa ülkeye getirilmesi olmuştur. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşlarda aldığı ağır yenilgiler nedeniyle, bu dönemde askeri alandaki teknolojik gelişmelerin yakından izlenmesine ağırlık verilmiştir. 19. yüzyılda ise Tanzimat'la oluşan askeri ve sivil yönetim için bürokratik bir kadro gereksinimi doğmuş, bu kadroların yetiştirilmesi modern eğitim kurumlarını gerektirmiş, bu yüzden eğitim alanında kimi önemli yenilikler yapılmıştır. Bu çerçevede 1836'da yabancı dilde eğitim veren Mekteb-i Harbiye ve onu oluşturan eğitim kurumları 1836'da Maçka Kışlası'nda, 1840'ta Tophane'de açılmış, bazı öğrenciler eğitim için Fransa'ya gönderilmiştir. Mekteb-i Harbiye'nin müfredatını da dikkate alarak, mühendishanelerle birlikte Türkiye'de ilk modern üniversite sisteminin temellerinin askeri amaçlarla atıldığını söyleyebiliriz. Nitekim bu süreç modern tıbbın Türkiye'ye girişi anlamına gelen, ordunun tabip ve cerrah gereksinimini karşılamak için 1827'de İstanbul açılan Tıbhane-i Amire ve bu okul fiziksel anlamda yetersiz kalınca bugünkü Gülhane Parkı'ndaki küçük bir binada açılan ve ilerleyen dönemde Gülhane Askeri Tıbbiyesi'ne dönüşecek olan Cerrahane-i Amire ile devam etmiştir (Dölen 1985: 154; Gök 1999: 4; Türkcan 2009: 364-366). 21 Temmuz 1845'te tüm mektep programlarının ve yönetmeliklerinin düzenlenmesi için oluşturulan Meclis-i Maarif-i Umumiye'nin (Maarif Nezareti) İstanbul'da darülfünun açılmasına yönelik çalışmalar başlatması, ama öncesinde Fransız Bilimler Akademisi örnek alınarak Osmanlı'nın ilk "imparatorluk bilim ve sanat akademisi"nin (Encümen-i Daniş) oluşturulması, eğitim alanında atılan diğer önemli adımlardır. Darülfünun'un kurulması yolunda yapılan ve başarısızlıkla sonuçlanan bir dizi denemeden sonra 19 Ağustos 1900'de İstanbul'da açılan Darülfünun-u Şahane, ilerleyen yıllarda İstanbul Üniversitesi'ne dönüşecek ve Türkiye'nin ilk modern üniversitesi olacaktır. Öte yandan 19. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk özel bilim cemiyetleri kurulmaya başlanmıştır. 1856'da Sultan Abdülmecid'in izniyle kurulan ve ilerleyen dönemde Türk Tıp Cemiyeti adını alacak olan Socit Imperiale de Medecine de Constantinople (Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane) Türk tıp bilimi için önemli çalışmalar yapmıştır. 1862'de, bir grup öğrenci ve yeni mezun

gençlerin çabalarıyla “tıp eğitiminin Türkçeleştirilmesi, Türk doktorların sayısının artırılması” amacıyla kurulan gizli bir dernek olan Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye, 1866’da resmileşmiş, sonraki dönemlerde Türkiye Tıp Encümeni adıyla çalışmalarını Cumhuriyet döneminde de sürdürmüştür (Türkcan 2009: 374-377). Bu dönemde kurulan bilim cemiyetleri (dernekleri) ve 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında kurulan İpek Böcekçiliği Araştırma Enstitüsü, İstanbul Zirai Deneme İstasyonu, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Kandilli Rasathanesi gibi araştırma kurumları (Pak, Türkcan, Atamer 1995: 154) Türkiye’de bilimin üretilmesi ve bilimsel politikalarının oluşturulması sürecine önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye’de bilimin üretilmesi konusunda kısmi adımlar atılsa da aynı şeyi teknolojinin üretimi için söylemek kolay değildir. Bir önceki bölümde Birinci Endüstriyel Devrim başlığında ele aldığımız gelişmelerin uzağında kalan, bir bakıma endüstrileşme sürecini “ıskalayan”, ekonomisi büyük ölçüde tarımsal üretime dayanan Osmanlı İmparatorluğu, 1838 yılında kapitalist sisteme entegre olmanın bedelini, Avrupa endüstri ürünlerinin düşük gümrük vergileriyle iç pazarına girmesi ve bunun sonucunda geleneksel el zanaatlarının ve sınırlı miktardaki manüfaktüre dayalı üretiminin tasfiye olmasıyla ödemiştir (Kazgan 2006: 16-19; Çelik 2006: Türkcan 2009: 403). Buna karşın Osmanlı İmparatorluğu çözümü bir bilim ve teknoloji politikası oluşturmak yerine, daha çok askeri alanlarda yaşanan geri kalmışlığı tersine çevirme umuduyla savunma endüstrisine yönlendirmiş, ordunun, donanmanın ve sarayının taleplerini karşılayabilmek için teknoloji transferi yoluyla genellikle İstanbul çevresine bir dizi fabrika kurmuştur. Bu fabrikalar içinde en önemlileri Zeytinburnu (demir boru, çelik ray, çift pulluğu, bağ ve bahçe aletleri, koşum takımları, tüfek çakmakları, mızrak başları, top, kılıç, süngü ve çeşitli aletler) ve Bakırköy (iplik bükme atölyesi, yünlü ve pamuklu dokuma fabrikaları, demir atölyesi ve tersane) endüstri kompleksleri, Feshane, İplikhane, Beykoz deri ve kundura fabrikası (askeri kunduralar, çizmeler, palaskalar, fişeklikler), İslimye (Sliven) ve İzmit çuha fabrikaları (çuha ve askeri elbiseler), Hereke ipekli dokuma fabrikası, İzmir kağıt fabrikası, Çubuklu billur fabrikası, Beşiktaş demir dökümhanesi, Büyükdere kiremit fabrikası, Bursa ham ipek imalathanesi, Tophane (tüfekler ve tabancalar), Tersane ve Beykoz-İnceköy porselen fabrikası olduğu söylenebilir. Bu fabrikaları çalıştırmak için gereken vasıflara sahip yerli iş gücü olmadığı için Avrupa’dan yüksek ücretlerle mühendisler, teknisyenler ve işçiler getirilmiş ve bunlardan aynı zamanda yerli iş gücünü eğitmeleri istenmiştir. Ancak teknolojiyi üretecek ve geliştirecek olan girişimci, mucit ve sermayenin bulunmaması, Türkiye’nin Batılılaşma sürecine kendisinden daha geç başlayan Japonya’nın bile gerisinde kalmasına yol açmıştır (Türkcan 2009: 404-405). Sonuç olarak Cumhuriyet’in ilanına kadar olan süreçte, kısmi çabalar bulunsa da belirli bir stratejiye dayanan bir bilim ve teknoloji politikası uygulanmamıştır.

B. Cumhuriyet'in İlanı ve Ulusal Ekonominin İnşa Edildiği Dönem (1923-1960)

Osmanlı İmparatorluğu'nun yarı-sömürgeleşmiş ekonomisinin tasfiyesi, Türk ulusunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus-devletinin inşası, gerçekten de zorlu koşullar altında, küresel kapitalist sistemin iki dünya savaşı ve bir büyük ekonomik buhran yaşadığı 1914-1945 yılları arasındaki dönemde gerçekleşmiştir. Küresel mal ve sermaye hareketlerinin en aza indiği bu dönemde, serbest piyasa ekonomisine olan güven iyice azalmış, ülkeler ithal ikameci (içe dönük) ekonomi politikaları izlemek zorunda kalmıştır (Kazgan 2006: 41-42). Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi tam da böylesi koşullarda toplanmış ve yeni Türkiye'nin ilk iktisat programını hazırlamıştır. Çiftçi, tüccar, sanayici ve işçi kesimlerinin binin üzerindeki temsilcilerinin ve ülke yöneticilerinin katılımıyla toplanan kongrede, ekonomik bağımsızlık ve çağı yakalama vurgusu öne çıksa da daha çok II. Meşrutiyet dönemindeki "milli iktisat" anlayışının liberal bir boyutta yeniden hayata geçirilmesi kararının çıktığı söylenebilir. Bu amacı gerçekleştirmek için siyasi bir altyapı, ekonomik bağımsızlık ve bir egemenlik gerekliliğinin bilincine kongrede varılmıştır. Her sektörde güçlü bir yenilenme isteğinin de bulunması ise bilim ve teknoloji ile gelişme özleminin bir yansıması olarak değerlendirilebilir (Türkcan 2009: 427; Kepenek 2016: 645).

Oldukça kapsamlı ve çok boyutlu olan, Türkiye'yi toplumsal, ekonomik, politik, kültürel, vb. açıdan dönüşüme uğratan bu dönemi bilim ve teknoloji politikaları açısından ele alırsak iki gelişmenin altını çizmemiz gerekmektedir. Bunlardan ilki bilimsel bilginin yol göstericiliğinin benimsenmeye başlanmasıdır. Tüm kamu yönetiminin işleyişinde, özellikle de eğitimde izlenen temel politikalarda (alfabe değişikliği, okuma yazma seferberliği) bilimsellik öne çıkartılmaya başlanmıştır. Nitekim Halkevlerin kurulmasıyla sanatın toplumsallaştırılması, orta öğretime, mesleki ve teknik eğitime önem verilmesi, Köy Enstitüleri ile nüfusun ezici bir bölümünü oluşturan kırsal kesimde temel eğitimin yaygınlaştırılmak istenmesi büyük ölçüde bu kapsamda değerlendirilebilir. Daha önce bahsettiğimiz Darülfünun'un İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden yapılandırılması, Ankara'da kurulan, daha sonrasında Ankara Üniversitesi'ni oluşturacak olan hukuk, dil, tarih ve coğrafya ile ziraat konulu eğitim birimlerinin kurulması, Nazi Almanya'sından kaçan bilim insanlarının Türkiye'ye çağrılıp ders vermelerinin sağlanması bu dönemde bilime verilen önemi gösterir niteliktedir (Kepenek 2016: 645-646).

Bilim ve teknoloji politikaları açısından Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan ikinci önemli gelişme ekonomi alanındadır. Ekonomik bağımsızlık yolundaki en büyük engellerden biri olan

kapitülasyonlar, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasından sonra imzalanan Lozan Antlaşması'yla, zorlu geçen müzakereler sonucunda kaldırılmış, ancak Türkiye 1929'a kadar gümrük vergilerini artırma yetkisine sahip olamamış, sadece savaş içinde İttihat ve Terakki hükümetinin lüks mallardan aldığı gümrük vergilerini koruyabilmiştir. Gümrük vergileri ile ilgili bu hüküm, Türkiye'nin endüstride korumacılık ve devletçilik ilkesini hayata geçirmesini otomatik olarak 1930'lara ertelemiştir. Ancak bu tarihten sonra, Türkiye dış ticaret rejimini, kendi başına ayarlayabilme yetkisini ele geçirebilmiştir. Yeterli sermaye birikiminin bulunmadığı, kalkınma gereksiniminin yakıcı bir hal aldığı, 85,6 milyon lirası yeni yönetime yüklenen 129,4 milyon liralık Osmanlı borçlarının ödenmesi gerektiği, üstelik küresel yıkıma yol açan 1929 Büyük Ekonomik Krizi'nin etkilerinin derinden hissedildiği bir ortamda bu ekonomi politikaları büyük önem kazanmıştır (Kazgan 2006: 45; Türkcan 2009: 427). Öte yandan İttihat ve Terakki iktidarı döneminde başlayan ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında devam ettirilen “milli burjuva” yaratma politikalarının henüz istenen düzeye ulaşmaması, sanayileşme ya da tarımı geliştirmeye yönelik yatırımlar yapan, beklenen kalkınma hamlesini gerçekleştirecek bir burjuvazinin ortaya çıkmamasına yol açmıştır. Bu gelişmelere ek olarak 1929'da New York Borsası'nın çöküşüyle patlak veren Büyük Ekonomik Krizle tarımsal ürün fiyatlarının dibe inmesi, dolayısıyla en önemli ihracat kalemi tarımsal ürünler olan Türkiye'nin ihracat gelirlerinin adeta çökmesine yol açmış, “1929 sonrası gümrük vergileri geri gelecek” korkusuyla büyük ithal malları stoku yapan ticaret burjuvazisinin önemli bir bölümünün fiyatların çöküşüyle iflas etmesi ise ekonomide devletçiliği resmi politika haline getirmiştir (Kazgan 2006: 56-57).

1930'larla birlikte Türkiye devletçi sanayileşme modelini yürürlüğe koymuştur. Bu çerçevede endüstri işletmelerinin kurulması, bir kamu girişimi olarak planlı ve programlı yaklaşımla, bilimsel bilginin ışığında, dönemin önde gelen yerli ve yabancı uzmanların katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Siyasilere ve uzmanların yurt içinde ve yurt dışında yaptığı inceleme gezileri sonucunda hazırlanan ve 8 Ocak 1934'te kamuoyuna duyurulan Birinci Sanayi Planı, bu yöndeki çalışmaların eksenini belirlemiştir. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı, yerel ya da bölgesel tarımsal üretime ve doğal kaynaklara dayalı sanayi üretim birimlerinin kurulmasını, tüketim mallarında yerli üretime öncelik verilmesini, sanayi kuruluşlarının hammadde ve iş gücü kaynaklarına yakın bölgelerde kurulması gibi üç temel amacı içermektedir (Çelik 2006: 235). Planın “Umumi Kısmı”nda ise ana sanayi, mensucat sanayii (pamuk, kendir, yün), maden sanayisi (demir, sömük kömürü, kömür müştekatı, bakır, kükürt), selüloz sanayisi (selüloz, kağıt ve karton, suni ipek), seramik sanayisi (şişe, cam ve porselen) ve kimya sanayisi (zac yağı, klor, sudkostik, süperfosfat) olmak üzere beş büyük grupta toplanmıştır (Türkcan 2009: 435). Bu plan kapsamında ekonomik anlamda kritik öneme sahip kamu işletmeleri olan mensucat sanayiinde Sümerbank'ın (1933) ve maden sanayisinde MTA (Maden

Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) ve Etibank'ın (1935) kurulması öne çıkmaktadır. Sümerbank'a aynı zamanda planın uygulanması sorumluluğu verilmiştir. Söz konusu sanayi işletmelerinin kuruluşu sırasında ekonomik ve teknolojik açılardan fizibilite çalışmalarının yapılmış olması, hammadde kaynaklarına yakınlık ve coğrafi bölgelere dengeli dağılım olacak şekilde yer seçiminin gerçekleştirilmesi, nitelikli iş gücü, hammadde ve ara malı gereksinimlerinin nasıl karşılanacağı konusunda yapılan hazırlıkların bilimsel çalışmalara dayandırılmaya çalışılması dikkat çekicidir. Ayrıca bu tesislerde kullanılacak makinelerin hangi kriterlere göre seçileceğinin belirlenmesi, belirli bir teknoloji transferi politikasının varlığını gösterir niteliktedir (Kepenek 2016: 647). Son olarak teknik iş gücünün karşılanması konusuna Birinci Sanayi Planında yer verilmiş, bu çerçevede mesleki ve teknik öğretim için yatırım bütçesinden pay ayrılmıştır. Sümerbank bünyesinde kurulacak pamuklu mensucat fabrikalarının 12-15 bin kadar işçi, teknisyen, kalifiye işçi ve yüksek mühendis gerektireceği hesaplanmış ve ilk aşamada Sovyetler Birliği'ne bu konuda eğitim alması için 50 öğrenci gönderilmiş, sonrasında Avrupa'ya ilk partide 50, sonraki her yıl 30 olmak üzere öğrenci gönderilmesi planlanmıştır. Tüm bu gelişmeler Milli Eğitim Bakanlığı'nın usta ve teknisyen yetiştirmek için sanat okulları ve kurslar açmasını da gündeme getirmiş; ayrıca iktisadi ve ticari öğretiminin yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu bağlamda Birinci Sanayi Planı'nın, teknik orta öğretim talebini artıran bir mekanizma olduğunu söyleyebiliriz (Türkcan 2009: 436-437).

İkinci Sanayi Planı'nın hazırlıkları ise 1935'te başlamış, bu hazırlıklar çerçevesinde 20-24 Ocak 1936'da Ankara'da uzman raporlarının görüşüldüğü İkinci Sanayi Kongresi toplanmıştır. Kongreye sunulan raporlar ve yapılan tartışmalardan hareketle hazırlanan İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı Projesi, Kasım 1936'da İktisat Bakanlığı tarafından Başbakanlığa sunulmuştur. Ağırlıklı olarak tüketim malları sanayisinin geliştirilmesini amaçlayan bir yapıda olan ikinci plan, ilkinde göre daha ayrıntılı mühendislik, maliyet ve piyasa araştırmaları içerse de temel vurgu yine ekonomik bağımsızlık ve sanayi yoluyla kalkınma olmuştur. İkinci planın uygulanması sorumluluğu ise Etibank'a verilmiştir. Büyük şehirlerde 6 adet un ve ekmek fabrikasının, Ayvalık'ta bir zeytinyağı rafinerisinin, Trabzon'da bir et kombinasyonunun, değişik kentlerde 30 adet yaş, kuru ve konserve meyve sebze tesisinin, sahil kentlerinde ve göllerde 16 adet balık işleme tesisinin kurulması planda öngörülmüştür. Ancak yaklaşan İkinci Dünya Savaşı'nın savunma harcamalarını artırması, ayrıca planın maliyetlerinin beklenenden çok daha üzerinde gerçekleşmesi, 13 Mart 1939 tarihli kararname ile plan kapsamındaki birçok projenin yürürlükten kaldırılmasına ya da ertelenmesine yol açmıştır (Sezen 1999: 157; Türkcan 2009: 438). İkinci Dünya Savaşı yıllarında kaynakların idareli kullanılması adına, yeni yatırımlara girişilmekten çok, mevcut olanların korunup işlenmesi politikası uygulanmıştır. Bu çerçevede elde kalan projeler kaynak buldukça sürdürülmeye çalışılmıştır (Sönmez 1999: 7)

İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemi belirleyen en önemli iki gelişme Türkiye'nin 1950 yılında Demokrat Parti'nin kazandığı seçimle çok partili rejime geçmesi ve uluslararası planda ABD – Sovyetler Birliği ekseninde gerçekleşen kapitalizm – komünizm ayrışmasında safını ABD'den yana kullanmasıdır. Bu iki gelişmenin sonucunda 1950'lerden itibaren Türkiye devletçi sanayileşme politikalarını terk edip, liberal iktisadi politikaları benimsemeye başlamıştır. Nitekim konuya kalkınma planları açısından bakarsak, planı hazırlayan ekibin başkanı Kemal Süleyman Vaner olduğu için “Vaner Planı” olarak da adlandırılan, ulaşım ve enerji sektörlerini de kapsayan ilk genel plan olma niteliğini de taşıyan 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı'nın ömrü uzun olmamıştır. Türkiye'de incelemeler yapan M. W. Thornburg başkanlığındaki Amerikan uzmanlar heyetinin plana eleştiriler getirmesi, sonrasında Türkiye'nin ilerleyen dönemde, Marshall yardımları çerçevesinde planın finansmanı için ABD'den istenen 615 milyon dolarlık kredi talebinin, ABD İktisadi İşbirliği İdaresi tarafından planın içeriği gerekçe gösterilerek büyük ölçüde reddedilmesi sonucunda, Vaner Planı terk edilmiştir (Türkcan 2009: 462). Ayrıca Demokrat Parti'nin iktisadi liberalizm anlayışı çerçevesinde 1950'de ithalat yüzde 60-65 oranında serbestleştirilmiş, fiyat kontrolleri kaldırılmış, banka kredi faizleri düşürülerek, özel sektör daha fazla kredi kullanmaya teşvik edilmiştir. DP iktidarının öne çıkan yanlarından birisi de yoğun altyapı çalışmalarına girişmesi olmuştur. 1950'li yıllardan itibaren ulaşım, haberleşme ve bayındırlık yatırımlarına yönelik devlet harcamaları artırılmış, teknoloji transferi içeren yatırımları özel sektörün, dolayısıyla sermayenin üstlenmesine yönelik teşvik politikaları uygulanmıştır (Çelik 2006: 238).

C. DPT'nin Kuruluşu ve Planlı Ekonomi Dönemi (1960-1980)

Türkiye'de teknoloji politikaları, planlı ekonomiye geçiş ile daha kurumsal kimlik kazanmaya başlamıştır. Planlı ekonomiye geçişin arka planında ise İkinci Dünya Savaşı sonrasında sermaye birikim sürecinin dünya genelindeki temel dinamiği olarak uluslararasılaşmış üretici sermayenin öne çıkması, bunun sonucunda az gelişmiş ülkelerde ithal ikameci (içe dönük) birikim modelinin kurumsallaşması bulunmaktadır. Nitekim Türkiye'de 1954 yılından sonra, özellikle dış ticarete getirilen sınırlamalarla, içe dönük / ithal ikameci birikim süreci fiili olarak başlamış, kambiyo kriziyle birlikte korumacı politikaların kurumsallaştırılmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. 27 Mayıs 1960'ta yapılan askeri darbe sonrasında Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) kuruluşuyla o tarihe dek fiili olarak uygulanan ithal ikameci birikim modeli resmen uygulanmaya başlanmıştır (Türkay 2003: 22-23; Akçay 2007: 51-52). Türkiye ekonomisinde yeni bir dönemin başlangıcı olan ve iktisadi planlamayı içerdiği için planlı ekonomi olarak da adlandırılan bu dönemde kamu yatırımları

için “zorunlu hedefler”, özel sektör yatırımları içinse “yol gösterici” hedefler getiren kalkınma planları hazırlanmıştır. Bu planlara göre kamu kesimi kendisine “zorunlu” olarak gösterilen hedefleri gerçekleştirecek, özel sektör kendisi için konulan hedefleri gerçekleştirmek için mali teşvikler ve koruma politikasını düzenlemeleriyle özendirilecekti. Bu planların hazırlanma sürecinde ve uygulanmasının takibinde önemli bir rol üstlenen anayasal bir kurum olarak örgütlenen DPT, özel yatırımların bu teşvikleri alıp alamayacağı konusunda ise karar mercii haline gelmiştir (Kazgan 2006: 95-96; Çelik 2006: 238). Bu planlar ise benimsenen sermaye birikim modelinin gerekleri çerçevesinde şekillendirilmiştir. İthal ikameci birikim modeli iç pazarın olanaklarına dayandığı için satın alma gücüyle desteklenmiş bir talebin, birikimin gerekleri uyarınca desteklenmesi amaçlanmıştır. Özellikle 1961 Anayasası ile kurumsallaşan “sosyal devlet” anlayışı ve sendikaların varlığına dayanan toplu pazarlık sisteminin kabul edilmesi aracılığı ile bu gereklilik sağlanmaya çalışılmıştır (Akçay 2007: 52). Türkiye’nin teknoloji politikası da bu dönemde ithal ikameci birikim modelinin gereklerine göre şekillendirilmiştir.

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın Meclis’te kabulüyle Türkiye planlı döneme resmen girmiştir. İthal ikameci birikim modelinin benimsenmesiyle karakterize olan bu dönem, 1980 yılında ilan edilen 24 Ocak Kararları’na kadar sürmüştür. İthal ikameci (içe dönük) birikim modelinin terk edilip ihracata dayalı (dışa dönük) birikim modeline geçişin ilan edildiği, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası sermaye kuruluşlarının yönlendirmesiyle bütünüyle piyasacı bakış açısıyla formüle edilen 24 Ocak kararları, planlı ekonomi döneminin sonu olmuştur. Bu kararların alınmasının arka planında ise 1980’lerin başında ABD ve İngiltere’de Reagan ve Thatcher’ın iktidara gelmesiyle güç kazanan neoliberalizmin öncülüğünde IMF ve Dünya Bankası’nın borç ödeyemez duruma düşen gelişmekte olan ülkelere yönelik ihracata yönelik birikim modelini geliştirmesi ve bunu bu ülkelere kredi vermenin bir ön koşulu olarak sunarak dayatması yatmaktadır (Kazgan 2006: 119).

Planlı ekonomi döneminde, DPT tarafından Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967), İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972) ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977) hazırlanmış ve TBMM tarafından kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. Yine DPT tarafından, ithal ikameci birikim modelinin krize girdiği dönemde, 1977 yılında hazırlıklarına başlanan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ise başta IMF ve Dünya Bankası olmak üzere uluslararası sermaye kuruluşları tarafından eleştirilmiş, dönemin muhalefet partileri tarafından engellenmiş ve üzerinde yapılan kimi değişikliklerle yürürlüğe giriş tarihi 1979 olarak belirlenmiştir (Akçay 2007: 141-150). Planlı dönemin son ürünü olan bu plan, 24 Ocak 1980 kararlarının ardından kadük kalmış, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından ise tümden yürürlükten kaldırılmıştır (Türkcan 2009: 641; Kepenek 2016: 663).

D. 24 Ocak Kararları ve Ekonomide “Liberalleşme”ye Geçiş (1980-2000)

24 Ocak Kararları ve hemen ardından gelen 12 Eylül askeri darbesi Türkiye’de sermayenin gereksinimleri çerçevesinde gerçekleşen büyük dönüşümün, yeniden yapılandırmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Üçüncü bölümde bahsettiğimiz gibi neoliberal politikaların küresel kapitalist sistemde güç kazanmasının ardından, IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi uluslararası sermaye kuruluşları tarafından dayatılan ihracata dayalı (dışa dönük) birikim modeli, korumacılığın terkinin, doğrudan yabancı sermaye akımları üzerinde kısıtlamaların kaldırılmasını ve dış ticaretin serbestleştirilmesini içermektedir. Bu model büyük oranda ihracat teşviklerinin olanak sağladığı rantlara ve emeğin ücret maliyetlerinin fiziksel baskıyı da içeren (12 Eylül askeri yönetiminin işçi hareketine yönelik baskıcı ve yasağcı uygulamaları bu bağlamdadır) uygulamalarla düşürülmesinden kaynaklanan iktisadi artış yoluyla sermaye birikiminin gerçekleştirilmesine dayanmaktadır (Yeldan 2001: 54-55). Türkiye’nin 1970’lerde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle borcunu ödeyemeyecek duruma gelmesi, bu krizin atlatılması için her ne pahasına olursa olsun döviz kazanma politikalarının devreye sokulmasına yol açmıştır (Kazgan 2006: 121). Öte yandan bir önceki dönem olan ithal ikameci dönemde birikim mekanizmalarını beş yıllık kalkınma planları ve KİT sistemi ile denetleyen devlet, ihracata yönelik birikim döneminde bu işlevini teşvik sistemi ve ücretlerin bastırılmasına dayalı klasik iktisadi artış yaratımı mekanizmalarıyla gerçekleştirmiştir (Yeldan 2001: 55).

Ancak yine de 1980 sonrasındaki bu dönemde beş yıllık kalkınma planları uygulaması terk edilmemiştir. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nıyla (1985-1989) birlikte ekonomik liberalleşme ve küresel pazarlarda rekabet gücü kazanma hedefleri çerçevesinde ulusal bilim ve teknoloji politikalarının olgunlaştırılması süreci hızlandırılmış, özellikle araştırma insan kaynağı ve araştırmaya ayrılan kaynakların artış hedefleri ortaya konulmuştur. 1983’te tamamlanan “Türk Bilim Politikası 1983-2003” çalışması ise ulusal bilim ve teknoloji politikasının ilk taslağı olarak değerlendirilebilir. 1989’da ilerleyen dönemde ulusal bilim ve teknoloji politikaları üzerinde söz sahibi olacak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) ilk toplantısını gerçekleştirmesi; TÜBİTAK ile ilgili yapılan hukuki ve idari düzenlemeler; kitle haberleşme kaynakları ile bağlantılanan araştırma ve geliştirme altyapısının kurulması hedefini içeren Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın (1990-1994) uygulamaya sokulması, 1993 yılında gerçekleştirilen 2. BTYK toplantısında “Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 1993-2003”ün kabul edilmesi; bilgi ve teknolojinin uluslararasılaşması hedefine de yer veren da Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın (1996-2000) yürürlüğe girmesi; Ulusal Yenilik Sistemi (UYS) kurulması hedefini gündemine alan 3. BTYK’nın 1997’de toplanması; aynı yönde çalışmaları

derinleştiren 4. BTYK'nın toplantısının 1998 yılında gerçekleştirmesi; Türkiye için kritik teknolojilerin belirleyen 5. BTYK'nın 1999 yılında toplanması bu dönemdeki önemli gelişmeler arasında yer almaktadır (Ulutaş Aydoğan vd. 2006: 669-673).

E. 2000'li Yıllardan Günümüze

Türkiye'nin ulusal bilim ve teknoloji politikasında değişim yaşatan bir diğer önemli dönüm noktası 2001 yılında yaşanan ve ekonomik, politik, toplumsal sonuçları oldukça yıkıcı olan krizdir. Türkiye'nin politik haritasını bütünüyle değiştiren krizi izleyen dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kurulmuş, 2002 yılındaki genel seçimleri kazanarak uzunca yıllar sürecek iktidarını başlatmıştır. İlerleyen dönemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile iktidarını daha da sağlamlaştıran Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AKP, büyük oranda Türkiye'nin ulusal ve bilim teknolojilerini tek başına şekillendirmiştir. AKP'nin 2000'li yıllardaki yükselişinin arkasında, partinin “cemaatçi-muhafazakar” refah rejiminin, bu dönemde tüm dünyada hegemonyasını ilan eden neoliberalizmin muhafazakarlaşma eğilimiyle (devletin sosyal alandan tamamen çekilerek buradaki işlevlerini aile, akrabalık ve cemaat ilişkilerine yüklemesi) örtüşecek bir çizgide olmasının büyük bir payı vardır (Bakın 2005: 121-122). Bu bağlamda 2001 sonrası dönem Türkiye'nin neoliberal politikaları en dolaysız biçimde benimsediği ve uyguladığı bir dönem olarak nitelendirilebilir. 2000'li yıllarda iyiden iyiye açığa çıkan Türkiye burjuvazisi içindeki “savaş” bu gelişmeler ekseninde yorumlanmalıdır. 1960'lı yıllardan itibaren tekelci sermaye statüsüne yükselen, TÜSİAD gibi sermaye kuruluşlarında örgütlenen, İstanbul, İzmir, Adana gibi büyük endüstri ve ticaret merkezlerinde yerleşik hakim burjuva kesiminin karşısına, Anadolu'nun küçük kentlerinde KOBİ olarak doğmuş, ancak 1990'lı yıllardan itibaren büyük holdinglerden oluşan, endüstrinin, hizmetlerin, iç ve dış ticaretin, bazen de finansın çeşitli dallarına yayılmış bir biçimde faaliyet gösteren muhafazakarlığı benimsemiş İslamcı büyük burjuvazi çıkmıştır (Savran 2014: 54-55). Burjuvazinin bu iki kesimi arasındaki mücadele de 2000'li yıllarda hız kazanmış, Türkiye'de kapitalist sermaye birikim sürecinin seyrini derinden etkilemiştir. Neoliberal politikaların uygulanmasının hız kazanmasıyla birlikte 2000'li yıllarla başlayan dönemde Türkiye dünya ekonomisi içinde büyük boyutlu yabancı sermaye girişleri, büyük miktarlara ulaşan ve sürekli artış gösteren ve dış borç stokunda hızlı yükselme öğelerinden oluşan bir konuma yükselmiştir (Boratav 2009: 11).

Öte yandan “güçlü hükümet” söylemi altında, önemli bir toplumsal muhalefet “engeliyle” karşı karşıya kalmayan AKP, 2000'li yıllarda neoliberal projenin yürütücülüğü görevini üstlenmiş, ulusal kaynakları ve ülkenin ekonomik geleceğini doğrudan yabancı sermayenin ve dizginlenmemiş

piyasanın ellerine bırakmıştır (Yeldan 2009: 130). Şekil 5.1’de de görülebileceği gibi 1980-2002 döneminin bütününde sadece 15 milyar ABD doları seviyesinde olan Türkiye’deki toplam yabancı sermaye girişlerinin (yatırımlarının), 2003-2020 döneminde 225 milyar ABD doları seviyelerine yükselmesi (Türkiye Cumhuriyeti Yatırım Ofisi), bu dönemde Türkiye kapitalizminin küresel kapitalist sisteme eklemlenme derecesini göstermektedir. Türkiye’nin bu dönemde Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecine girmesi ve uyum politikaları çerçevesinde attığı adımların da önemli etkileri olmuştur. Dördüncü bölümde ele aldığımız küresel düzeyde enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan devrim niteliğindeki ilerlemeler, dördüncü endüstriyel devrimi hazırlayan koşullar, dijital kapitalizmin ortaya çıkması Türkiye’yi de bu sürece uyum sağlamaya itmiş, ulusal bilim ve teknoloji politikalarının bu ekseninde düzenlenmesine itmiştir. Bu dönemdeki Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikası bir sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Şekil 5.1: Türkiye’ye Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi (Kümülatif / ABD doları)

Kaynak: T.C. Merkez Bankası’ndan aktaran T.C. Yatırım Ofisi, Türkiye’de Uluslararası Doğrudan Yatırım, <https://bit.ly/3QGIlnF2> (Erişim Tarihi: 23 Mayıs 2022).

II. Türkiye’nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikası ve Aktörleri

Bu bölümde Türkiye’nin ulusal bilim ve teknoloji politikalarına yer verilecektir. Bu çerçevede planlı ekonomi dönemine geçiş ile bilim ve teknoloji politikalarının oluşturulduğu temel

resmi metin olan Kalkınma Planları¹¹² ele alınacak, bu planlarda ne gibi bir politikalara yer verildiği incelenecektir. Ancak kalkınma planlarını ele almadan önce, bu planların ve politikaların oluşturulmasında söz sahibi olan kurum ve mekanizmalar dönemsel olarak ele alınacaktır.

A. Türkiye'nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikasının Aktörleri

1. TÜBİTAK

Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikasının en önemli aktörlerinden birisi olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 24 Temmuz 1963'te kurulmuştur. TÜBİTAK'ın kuruluşu, Türkiye'de kuramsallaşmış bilim politikasının başlangıcını simgelemektedir (Pak, Türkcan, Atamer 1995: 158). Kuruluşundan bugüne dek Türkiye kapitalizminin gelişimine paralel olarak amaç ve hedeflerinde bazı değişiklikler yaşayan TÜBİTAK, günümüzde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bünyesinde olsa da özel hukuk hükümlerine bağlı bir kurum olarak varlığını sürdürmektedir. Ankara merkezli kurum, temel olarak Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlamaktadır.

TÜBİTAK planlı ekonomi döneminin ürünü olan bir kurumdur. Nitekim TÜBİTAK'ın kurulması konusu ilk olarak Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda (BYKP) "araştırma ile ilgili mesele ve tedbirler" başlığı altında yer almıştır. Bu başlığın altındaki "araştırmanın teşkilatlanması" alt başlığının içeriğinde bulunan "*Tabii bilimlerde temel ve uygulamalı araştırmaları teşkilâtlandırmak, bunlar arasında işbirliğini saklamak ve araştırma yapmayı teşvik etmek üzere bir Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurulu kurulacaktır. Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurulu araştırmaların plân hedeflerini gerçekleştirecek alanlara yönelmesinde ve buna göre öncelik almasında yardımcı olacaktır*" (DPT 1963: 467) ifadeleri ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) kurulması hedefi net biçimde ortaya konulmuştur. Bu bağlamda söz konusu dönemde yeni kurulmuş olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki bir grup akademisyenin başlattığı girişim, TBMM'de kabul edilen bir kanunla sonuçlanmış ve 1963 yılında TÜBİTAK kurulmuştur.

TÜBİTAK, 17 Temmuz 1963'te TBMM'de kabul edilip 24 Temmuz 1963'te 11462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 278 sayılı kanunla kurulmuştur. Türkiye'de modern bilim ve

¹¹² Planlı ekonomiye geçişle birlikte, 1963 yılından günümüze toplam 11 kalkınma planı hazırlanmıştır. 1963-2007 tarihleri arasındaki ilk 9 kalkınma planını DPT hazırlamış ya da koordine etmiştir. Onuncu planı, DPT'nin kapatılıp yeniden organize edilmesiyle kurulan Kalkınma Bakanlığı; on birinci planı ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte oluşturulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı hazırlamıştır. Genel olarak 5 yıllık planı kapsayan bu belgelere, ilk sekiz planda "Beş Yıllık Kalkınma Planı", dokuzuncu plandan itibaren ise "Kalkınma Planı" adı verilmiştir.

teknolojinin özgün bir kurumlaşmasının başlangıcı olarak kabul edilen TÜBİTAK, kurucu kanununda kuruluşundan sonra yapılan çok sayıda değişikliğe karşın esas amacını ve temel mekanizmalarını koruyarak, ülkedeki seçkin bilim ve teknoloji kurumları arasında yer almayı sürdürmüştür (Türkcan 2009: 526). 278 sayılı Kanunun birinci maddesinde TÜBİTAK'ın kuruluş amacı açıkça belirtilmiştir. Buna göre TÜBİTAK, “*Türkiye’de müspet bilimler alanında temel ve uygulamalı araştırmaları geliştirmek, teşvik etmek, düzenlemek ve koordine etmek*” amacıyla kurulmuştur (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında 278 sayılı Kanun 1963).

TÜBİTAK'ın kuruluş amacında, Türkiye'nin kapitalist gelişimine paralel olarak zaman içinde çeşitli değişiklikler yaşanmıştır. 1963'te ilk kuruluşu sırasında amacı saf bilim anlayışıyla, pozitif bilimlerde temel ve uygulamalı araştırmalar yapılması olan TÜBİTAK, uzunca yıllar bu çerçevede faaliyetini sürdürmüştür. Ancak TÜBİTAK'ı kuran 278 sayılı kanun, yaklaşık çeyrek yüzyıl sonra, Turgut Özal hükümeti zamanında 21.10.1987 tarih ve 294 sayılı KHK ile değiştirilmiştir. Bu değişiklikle TÜBİTAK'ın amacı, “*Türkiye’de müspet bilimler ve kalkınma planları doğrultusunda araştırma ve geliştirme yapmak, yapılmasını sağlamak, koordine etmek, bu alanlarda mevcut olan bilgilere erişmek ve erişilmesini sağlamak...*” olarak değiştirilmiştir. Diğer bir ifadeyle, ilk haliyle “temel bilimlerde araştırma yapmak” şeklinde yorumlanabilecek maddeye ek olarak endüstri geliştirmesini “kalkınma planları doğrultusunda yapmak ve yapılmasını sağlamak” amacı eklenmiştir. Planlı kalkınma kavramı ithal ikameci birikim modelinin terk edilip, neoliberalizmin güç kazanmasıyla 1980’lerde önemini yitirse de kanun maddesinde bu kavrama yer verilmesini “toplumun ihtiyaçları doğrultusunda” şeklinde yorumlamak olanaklıdır. Bu durum ulusal bir bilim ve teknoloji politikasını gerekli kılmaktadır. Nitekim diğer maddelerdeki değişiklikler de artık sanayi Ar-Ge’sine ağırlık verildiğini göstermektedir. Bu değişikliğin getirdiği ana farklılığın TÜBİTAK faaliyetlerinin rekabete açılması olduğu da söylenebilir (Pak, Türkcan, Atamer 1995: 158; Türkcan 2009: 541; Erat ve Arap 2016: 179-185; Arap ve Erat 2017: 331).

TÜBİTAK'ın amaçlarındaki ikinci değişiklik, 1993 yılında 498 sayılı KHK ile gerçekleştirilmiştir. Buna göre TÜBİTAK'ın amaçları arasında yer alan araştırmaların “müspet bilimler ve kalkınma planları doğrultusunda...” yapılacağı ifadesi “müspet bilimlerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ülke kalkınmasındaki önceliklere göre geliştirmek...” şeklinde değiştirilmiştir. Böylece ilk kuruluştaki “bilim için araştırma” yaklaşımından biraz uzaklaşmış ve “kalkınma için bilim” anlayışına yaklaşmıştır. TÜBİTAK'ın görev maddelerinde yapılan, “... ülkenin bilimsel ve teknolojik rekabet gücünü arttırmak...” ve “... bilimsel araştırmaların teknolojik yeniliklere süratle dönüşebilmesi için yöntemler geliştirmek...” şeklindeki değişikliklerle de 1990’lı yıllardan itibaren

güç kazanmaya başlayan neoliberal küreselleşme söylemine uygun biçimde “rekabet için bilim” anlayışına yer verilmiştir (Arap ve Erat 2017: 331-332).

2005 yılında 278 sayılı Kanunda değişikliğe gidilmiş ve 29.6.2005 tarihli 5376 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurumun adı “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu” olarak değiştirilmiştir. Söz konusu kanunla TÜBİTAK’ın amacı “*Türkiye’nin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, ulusal öncelikler doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek alt yapının ve araçların oluşturulmasına katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini özendirme, desteklemek, koordine etmek, yürütmek; bilim ve teknoloji kültürünün geliştirilmesinde öncülük yapmak*” olarak yeniden belirlenmiştir. Bu değişiklikle bilim, teknoloji, buluş ve yenilik küresel rekabetin dayanak noktaları olarak sayılmış ve kanuna bilginin metalaşmasına ve özel sektör odaklı iş birliği sürecine vurgu yapan maddeler eklenmiştir (Arap ve Erat 2017: 332).

2012 yılında ise TÜBİTAK’ın görevlerinde önemli bir değişikliğe gidilmiş, neoliberal politikalara uyumlu olacak şekilde sermaye ile daha dolaysız bir ilişki kurulmuştur. 4.7.2012 tarih ve 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. maddesinde şu ifadeler yer almıştır:

“Kamu ve özel sektörün teknolojik araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerine etkin katılımını sağlayacak teşvik ve destek sistemlerini geliştirmek ve uygulamak; erken aşamadaki gelişme potansiyeli olan buluşların ticarileştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren tüzel kişi ve fonları desteklemek, ayrıca bu amaçla ilgili Bakanın onayı üzerine şirket kurmak, kurulmuş şirketlerde imtiyazlı pay sahibi olmak; kamu ve özel sektörün araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri sonucu elde edecekleri çıktılarının ticari değere dönüştürülmesini desteklemek; sanayinin üniversite ve araştırma kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmasını sağlayacak programlar geliştirmek ve bu iş birliğinin somut hale dönüşebileceği ortamlar oluşturmak; bu alanlarda girişimciliği desteklemek; fikri ve sınai haklara ilişkin destek vermek; bu bentte sayılan amaçlarla Bilim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda teminatlı veya bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın, hibe niteliğinde ve/veya geri ödemeli destekler vermek ve ön ödemede bulunmak.” (Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2012).

Ayrıca aynı Kanunun 6. maddesiyle kurumun amacı ve görevleri ile ilgili hususlarda kuluçka ve teknoloji merkezleri, proje geliştirme ve bilgi aktarım merkezleri, teknoloji transfer ofisleri, müze,

bilim parkı, bilim merkezi, yurt dışı irtibat büroları ve benzeri oluşumların kurulmasına, yönetimine ve desteklenmesi ile bu konularda gerekli destek programlarının oluşturulmasına olanak tanınmıştır.

TÜBİTAK kanununda son büyük değişiklik ise 2.7.2018 tarihli 703 sayılı KHK'nin 98'inci maddesiyle yapılmıştır. 278 sayılı kanunun başta TÜBİTAK'ın kuruluş amaçlarını açıklayan ve başta 1. maddesi olmak üzere birçok hükmü mülga edilirken, görevlerin yer aldığı maddelerde de değişikliğe gidilmiştir. TÜBİTAK'ın güncel misyonunu ise kurumsal web sitesinde şu cümlelerle ifade etmektedir: *“Ülkemizin ve insanlığın güvenlik, sağlık, refah, huzur ve sosyal gelişimi için; ulusal bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemini desteklemek, bilim tabanlı teknoloji ile katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştirmek ve bu amaçlara yönelik nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağı geliştirilmesini sağlamak.”* Söz konusu maddede de görülebileceği gibi, TÜBİTAK'ın misyonu temel ve uygulamalı alanlarda araştırmayı koordine ve organize etmek, desteklemek olmuş, günümüze dek kurum Türkiye'de bilim ve teknoloji politikası oluşturmada önemli bir rol üstlenmiştir (Bülbül, Özbay 2011: 27). Ancak TÜBİTAK'ın kuruluş amacı, görev ve misyonunun kuruluşundan bu yana defalarca değişmesinin arkasında, Türkiye'de ve dünyada iktisadi paradigmada yaşanan değişim yer almaktadır. Tüm dünyada Keynesyen iktisadi paradigmanın egemenliğinin ifadesi olan ithal ikameci modelinin bir parçası olan planlı ekonomi döneminde kurulan TÜBİTAK, 1980'li yıllarda neoliberal politikaların ve egemen olmasıyla kuruluş amacında ve görev tanımlarında değişikliğe gitmiştir. Bu durum da giriş bölümünde değindiğimiz gibi bilim ve teknolojinin tarafsız olmadığı, iktidar ilişkilerinden etkilendiği görüşünü destekler niteliktedir.

2. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

1960 yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), tıpkı TÜBİTAK gibi “planlı dönem”in bir ürünüdür, ancak üründen de öte bu dönemin temel aktörlerinden biridir. Kuruluş kanununda yer alan yetkilere bakıldığında DPT, iktidarların alacağı temel kararlar doğrultusunda onlara “yardımcı olan”, “tavsiyelerde bulunan” ve “müşavirlik yapan” bir kurumdur (Akçay 2007: 77-78). 8 Haziran 2011'de Resmi Gazete'de yayımlanan 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan ve Kalkınma Bakanlığını oluşturacak şekilde yeniden yapılandırılan DPT, 51 yıllık süre içinde ilerleyen dönemde siyasi iktidarda yer alıp ülke yönetiminde söz sahibi olacak birçok ismi bünyesinde barındırmıştır. 1967-1971 yılları arasında asaleten, 1979-1980 yılları arasında ise vekaleten DPT müsteşarlığı görevini yürüten Turgut Özal, kurumda çeşitli görevlerde bulunan Yusuf Korkut Özal, Beşir Atalay, Yaşar Yakış, Hasan Celal Güzel bu isimler arasında sayılabilir (Yaşlı 2017: 82).

DPT, 27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında kurulmuştur. DPT'nin kurulması hakkındaki 91 sayılı kanun, askeri darbe sonrasında yasama görevi yapan Milli Birlik Komitesi'nde 30 Eylül 1960 tarihinde kabul edilmiş ve 5 Ekim 1960 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yine aynı kanunda DPT'nin 6 maddeden oluşan görevleri belirtilmiştir. “*Memleketin tabii, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak imkanlarını tam bir şekilde tespit ederek takip edecek iktisadi ve sosyal politikayı ve hedefleri tayinde Hükümete yardımcı olmak*” (Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında 91 sayılı Kanun, 1960) şeklindeki ilk madde, kurumun ilerleyen dönemde Türkiye'nin teknoloji politikasında izleyeceği rolün temel dayanak noktasını oluşturacaktır. DPT'nin kuruluşundan bir yıl sonra ilan edilen 1961 Anayasasının, “Kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı” başlıklı 41. ve 129. maddeleriyle DPT'ye anayasallık statüsü kazandırılmıştır. Bütün bunlara ek olarak kalkınma planlarının TBMM'de görüşülme ve kabul usullerini düzenleyen 1962 tarihli 77 sayılı kanun; 1980'li yıllara kadar Türkiye'de planlamanın hukuki temelini oluşturmuştur (Akçay 2007: 81-83).

DPT, yaptığı ilk çalışmada kalkınma planlarının hazırlanması ve planlı sisteme geçiş için, bir hazırlık döneminin gerekli olduğunu öngörmüştür. Bu çerçevede DPT 3 “beş yıllık plan”ı kapsayan 15 yıllık bir perspektif plan ve planlı devreye geçiş için 1962 yılı programı ve icra planını hazırlamıştır. 1963 yılı ise beş yıllık planın başlangıcı olarak belirlenmiştir. Ancak bu planın hazırlanması sırasında özellikle kamu bürokrasisinin planlı çalışma sistemine alışkın olmaması, bunun sonucunda koordinasyon eksikliği ve bürokrasi ile yaşanan yetki konusundaki çekişmeler, bundan kaynaklı olarak kurumun planın yapılması için gerekli olan veri ve bilgileri elde edememesi önemli güçlükler yaratmıştır. Bu güçlükler ek olarak Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hazırlanması sırasında DPT teknisyenleri ile siyasi iktidar arasında ciddi görüş ayrılıklarının ortaya çıkması, kurumun hazırladığı taslaktaki bazı maddelerin reddedilmesi 26 Eylül 1962'de DPT Müsteşarı Osman Nuri Torun, İktisadi Planlama Dairesi Başkanı Attila Karaosmanoğlu, Sosyal Planlama Dairesi Başkanı Necat Erder ve Koordinasyon Dairesi başkanı Ayhan Çilingiroğlu gibi isimlerin istifalarını Başbakan İsmet İnönü'ye sunmalarına yol açmıştır (Akçay 2007: 85-98; Türkcan 2009: 465). İstifaların ardından, istifa eden ekiple sürtüşme içerisindeki bürokrasinin temsilcilerinden biri olan, Hazine Genel Müdürü Ziya Müezzinoğlu DPT müsteşarı olarak atanmıştır. Ancak Müezzinoğlu döneminde de DPT ile siyasal iktidar ilişkilerindeki bazı anlaşmazlıklar sürmüştür. Yaşanan tüm sorunlara karşın Meclis'te ve Senato'da yapılan görüşmelerde Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 21 Kasım 1962'de kabul edilmiştir. DPT ile siyasal iktidar ve bürokrasi arasındaki çekişmeler ilerleyen yıllarda da devam etmiş, zaman zaman kurumdan önemli istifalar gerçekleşmiştir. Tüm bu anlaşmazlıkları, 1960'lı yıllarda sermaye birikim sürecinin geldiği düzey ve ithal ikameci sermaye birikiminin doğal destekleyicisi olması

gereken üretken sermayenin gelişmişlik düzeyinin söz konusu dönemde görece düşük olmasına ve kapitalist sınıfın henüz ilk plancıların önerilerini destekleyecek bir “bilince” sahip olmamalarına bağlayabiliriz (Akçay 2007: 98).

DPT ilerleyen dönemde hazırladığı kalkınma planlarıyla, Türkiye'nin ulusal bilim ve teknoloji politikalarının oluşturulmasında uzunca yıllar söz sahibi olmuştur. Bu çerçevede ilk dokuz BYKP, DPT tarafından hazırlanmıştır. Öte yandan ithal ikameci (içe dönük) birikim modelinin Türkiye'de uygulanmaya başlandığı dönemde kurulan DPT, bu modelin terk edilip neoliberal politikaların etkisiyle ihracata dayalı (dışa dönük) birikim modelinin uygulanmaya başlandığı 1980 yılından itibaren bir dönüşüme girmiş, yeniden şekillendirilmiştir. Süleyman Demirel başbakanlığındaki AP hükümetinin, IMF ve Dünya Bankası ile yaptığı temaların ardından 29 Kasım 1979'da Bilsay Kuruç'un DPT Müsteşarlığı döneminde hazırlanan 1980 yılı programının değiştirmek istemesi ile başlayan süreç, 2 Aralık 1979'da Kuruç'un müsteşarlık görevinden alınmasıyla sonuçlanmış ve bu göreve halihazırda Başbakanlık Müsteşarlığı'nı yürüten Turgut Özal vekaleten atanmıştır. Kısa bir süre öncesine kadar Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) yönetim kurulu başkanı olan, bunun sonucunda sermaye ile doğrudan ilişkileri bulunan Özal, görevi devralmasının ardından ekibi ile DPT'de büyük bir kadro değişimi yapmış ve IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarla görüşmeler yaparak 24 Ocak kararlarının hazırlanmasında söz sahibi olmuş ve bu kararın alınması sırasında DPT'yi devre dışı bırakmıştır (Akçay 2007: 150-162). Sonrasında 1980-1994 arasında DPT 12 hukuksal değişiklik ile önemli ölçüde bir yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Neoliberal politikalar çerçevesinde özelleştirmelerin hız kazanmasıyla ekonomi alanında eski etkinliğini yitiren DPT, bu dönemde bütüncül planlama anlayışından uzaklaşarak, daha mikro ölçekteki sorunlara çözüm bulmakla görevlendirilmiştir. Kısacası piyasa ekonomisinin geçerli olduğu bir ortamda, DPT ve planlama kavramının prestij kaybetmiş, eski önemini her geçen gün yitirmiştir (Akçay 2007: 178-179). Nitekim 1990'lı yıllarla birlikte ülkenin bilim ve teknoloji politikasını belirleme sorumluluğu DPT'den TÜBİTAK'a geçmiş (Çelik 2006: 283), kurum 2011 yılında kapatılmış, mevcut planlama teşkilatı Kalkınma Bakanlığı içinde yeniden organize edilmiştir. 2018 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile T.C. Kalkınma Bakanlığı ile T.C. Maliye Bakanlığının Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü birleştirilerek T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı oluşturulmuştur. Bu tarihten itibaren kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları hazırlama yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığına verilmiştir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2018).

3. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)

1980'li yıllarda Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikasının oluşturulması ve planlanması konusunda önemli bir rol üstlenen kurumlardan bir diğeri ise Bilim ve Teknoloji Yüksek Kuruludur (BTYK). 16.8.1983 tarihli ve 77 sayılı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan BTYK, Türkiye'nin ulusal bilim ve teknoloji politikasının oluşturulması ve uygulanması için gerekli yasal yetkilerle donatılmıştır. Ancak 77 sayılı KHK ile yılda en az iki defa toplanması planlanan BTYK, kuruluş tarihinden itibaren 6 yıl boyunca toplanmamış, ilk toplantısını 9 Ekim 1989'da gerçekleştirmiştir (Çelik 2006: 229). Sekretarya faaliyetleri TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen BTYK, 29. ve son toplantısını ise 17 Şubat 2016 tarihinde yapmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından 2.7.2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnenin 106 numaralı maddesinde yer alan hükümlerle faaliyetlerine son verilmiştir.¹¹³

BTYK'nın görevleri kuruluşu düzenleyen 77 sayılı KHK'da; uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tespitinde hükümete yardımcı olunması, hedeflerin saptanması, öncelikli alanların belirlenmesi, plan ve programların hazırlanması, kamu kuruluşlarının görevlendirilmesi, özel kuruluşlarla işbirliği sağlanması, gerekli yasa tasarıları ve mevzuatın hazırlanması, araştırmacı insan gücünün yetiştirilmesinin sağlanması, özel sektör araştırma merkezlerinin kurulması için tedbirler alınması, sektörler ve kuruluşlar arasında koordinasyonunun sağlanması kurulun görevleri ve sorumlulukları olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede BTYK toplantılarının ana gündem maddelerini; kuruluşun ilk yıllarında politika oluşturma faaliyetleri, 1990'lı yıllardan itibaren uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi, 2000'li yılların başlangıcında ilgili kurumların görevlendirilmesi ve/veya komitelerin kurulması, 2010 yıllardan sonra ise gelişmelerin izlemesi oluşturmuştur. Bu bölümde BTYK'nın bugüne dek gerçekleştirdiği 29 toplantıdan ulusal bilim ve teknoloji politikaları açısından önemli olanları kronolojik olarak kısaca aktarılacaktır.

Kurulun ilk önemli toplantısı, doğal olarak 1. toplantıdır. Bu toplantıda, BTYK'nın Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kabul edilmiş ve 18.11.1989 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Türkiye'nin ithal ikameci birikim modelini terk edip neoliberal iktisat politikalarını uyguladığı bu dönemde kurul, güçlü bir merkezi planlama anlayışı ile tüm alanları kapsayan ulusal bilim ve teknoloji politikası oluşturmak amacıyla pek çok görevi üstlenip buna ait

¹¹³ BTYK'nın faaliyetlerine son verilse de TÜBİTAK'ın web sitesinde BTYK için bir bölüm ayrılmıştır. Kurul ile ilgili ayrıntılı bilgi TÜBİTAK'ın web sitesinde yer almaktadır: <https://bit.ly/3OZlwSn>

yetkileri üzerine almış, ancak bunların birçoğu kağıt üzerinde kalmıştır. “Türk Bilim Politikası 1983 - 2003” dokümanındaki hedeflerin daha öne çekilmiş şekilde formüle edildiği (Türkcan 2009: 653-654) bu toplantıda ulusal araştırma hedefleri belirlenmiş, fonlama mekanizmaları şekillendirilmiş, eylem planları oluşturulmuş, araştırmacıların katılımı ile gerçekleştirilen uygulamaların izleme ve değerlendirme süreçleri planlanmıştır (Ulutaş Aydoğan vd. 2006: 667-668).

Mevzuat gereği yılda en iki kere toplanması gereken BTYK, ikinci toplantısını oldukça gecikmeli olarak tam 4 yıl sonra yapmıştır. 3 Şubat 1993’te gerçekleştirilen bu toplantıda “Türk Bilim Politikası 1983-2003” dokümanındaki temel hedeflerin genişletilmiş ve güncellenmiş versiyonu olarak değerlendirebileceğimiz “Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 1993-2003” kabul edilmiştir. Bu dokümanda yer alan özellikle iletişim ve bilişim alanında yeni bir dönemi haber veren, internet teknolojisinin TÜBİTAK (ULAKBİM) yoluyla ülkeye yayılmasının sağlanması yönündeki karar, ilerleyen yıllarda başlayacak dijital dönüşümün habercisi olmuştur. İkinci olarak Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) kurulması yönünde alınan karar, izleyen dönemde Türkiye’nin bilimsel yayın sıralamasında (SCI) yükselmesini sağlamıştır (Türkcan 2009: 656). 2000 yılına kadar olan dönemde BTYK toplam 5 kez toplanmış, bu toplantılarda Türkiye bilim ve teknoloji politikasının yapı taşları (ulusal enformasyon altyapı planı, elektronik ticaret ağı, ulusal Ar-Ge bütçesi, Türkiye Akreditasyon Konseyi Yasası, Ulusal Uzay ve Havacılık Konseyi, Uzay Araştırma Grubu, Ulusal Deprem Konseyi, vb.) oluşturulmuş, temel politika hedefleri belirlenip idari ve hukuki mekanizmalar işletilmiştir (Ulutaş Aydoğan vd. 2006: 668; Türkcan 2009: 657-665). 2000-2005 yılları arasında BTYK altı defa toplanmıştır. Bu toplantılar sonucunda Türk bilim ve teknoloji politikasının bel kemiğini oluşturan stratejilerden birisi olan ve “Vizyon 2023” olarak da bilinen “Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi” kabul edilmiştir. 2005 sonrasında BTYK toplantılarının periyotları sıklaşmıştır. 2010 yılının sonuna gelindiğinde Kurul, 22. toplantısını gerçekleştirmiştir. 2005-2010 arasındaki bu dönem “2011-2016 Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi”nin kabulüyle araştırma ve yenilik faaliyetlerinin belirlenmesi ve fonlanması süreçlerinde ulusal önceliklerin belirlendiği kritik bir dönem olarak değerlendirilebilir. 2011 sonrasındaki toplantılarda ise Ulusal Yenilik Sistemleri anlayışı olgunlaştırılmış, özel sektör ve girişimci odaklı faaliyetler ile araştırmaların ticarileştirilmesi anlayışı tartışılmaya başlanmıştır (Ulutaş Aydoğan vd. 2006: 668). İlerleyen yıllarda BTYK toplantıları tekrar seyrekleşmeye başlamıştır. Kurul, 29. ve son toplantısını 17 Şubat 2016’da gerçekleştirmiştir.

4. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye’de ulusal bilim ve teknoloji politikalarının önde gelen aktörlerinden bir diğeri de T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır. Türkiye’nin ulusal bilim ve teknoloji politikasını belirleyen güncel çalışma olan “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” belgesi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur. Bu konudaki çalışmaları koordine ettiği için bakanlık ulusal bilim ve teknoloji politikalarında söz sahibidir.

Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın bu adla kuruluşu yakın bir geçmişte gerçekleşmiştir. 16 Nisan 2017 Referandumu ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte Bakanlar Kurulunda ve mevcut bakanlıklarda yeniden düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede 9 Temmuz 2018 Tarihli ve 30473 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 703 sayılı KHK ile T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı birleştirilerek T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kurulmuştur. Ancak bakanlık 1920’deki ilk TBMM Hükümetinde olan ve görev alanı “ticaret sanayi, ziraat, orman ve maadin” işleri olan İktisat Vekâleti’nin, 1949 yılında kurulan Ekonomi ve Ticaret Vekâleti’nin, ve 1971 yılında kurulan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın devamı niteliğindedir (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2022).

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görevleri, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 10.07.2018 tarihli ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenmiştir. Bakanlığın çok sayıda olan görev tanımında ulusal bilim ve teknoloji politikası ile ilgili olanlar ise şu şekilde özetlenebilir:

“Kalkınma planları ile uyumlu olarak, sanayiye yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturmak, sanayi stratejilerine ilişkin uygulamaları izlemek. (...) Ulusal düzeyde teknolojik atılımı hedefleyen Milli Teknoloji Hamlesinin temel hedefler, odak alanlar, yol haritaları gibi esaslarını belirlemek, (...) Bilimsel ve teknolojik gelişim, ekonomik kalkınma, toplumsal refah ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda, bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının belirlenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, (...) (bu çerçevede) uluslararası platformlarda ve sahalarda ar-ge ve yenilik faaliyetleri yürütülmesini veya yürütülen çalışmalara iştirak edilmesini sağlamak, (...) Bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümüne ve ulusal düzeyde dijital ekonominin geliştirilmesine yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturmak, (...) Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde, teknoloji geliştirme ile bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümü konularında bireysel yetkinlikler ile toplumsal bilinç ve kültürün gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak” (Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2018: 196-199).

Görüldüğü gibi görev tanımları içinde Milli Teknoloji Hamlesi öne çıkarılmaktadır. Nitekim Milli Teknoloji Hamlesi hedefi, kendine “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi”nde yer bulmuştur. Bu stratejik belge, bu bölümdeki “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi: Güncel Durum” başlığı altında detaylı biçimde incelenecektir.

B. Beş Yıllık Kalkınma Planları ve Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları

Türkiye’de ulusal bilim ve teknoloji politikasının ortaya ilk çıkmasını sağlayan araçlar beş yıllık kalkınma planlarıdır. Bu bağlamda çalışmamızın bu bölümünde, bugüne dek Türkiye’de hazırlanmış, kabul edilmiş, belirli noktalarda uygulanmaya çalışılmış on bir adet beş yıllık planda bulunan ulusal bilim ve teknoloji politikasına ilişkin hükümler, tarihsel gelişimi ve bağlantıları içinde incelenecektir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu planlardan ilk dokuzu DPT tarafından hazırlanmış ya da koordine edilmiştir. Onuncu planı Kalkınma Bakanlığı, on birinci planı ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte oluşturulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı hazırlamıştır.

1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967)

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (Birinci BBYKP), 1963-1967 arasındaki dönemi kapsamaktadır. Bu planın bilim ve teknoloji politikaları bakımından en büyük önemi, TÜBİTAK’ın kurulması yönünde bir kararı içermesidir. Nitekim planın “Araştırma ile İlgili Mesele ve Tedbirler” başlıklı bölümünün “Araştırmanın Teşkilatlandırılması” maddesi altında, *“Tabii bilimlerde temel ve uygulamalı araştırmaları teşkilâtlandırmak, bunlar arasında işbirliğini saklamak ve araştırma yapmayı teşvik etmek üzere bir Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurulu kurulacaktır”* (DPT 1963: 467) hükmü bu yönde alınan kararı göstermektedir. Bu çerçevede Birinci BYKP’nin Türkiye’nin adı konulmamış ilk bilim politikası olduğu söylenebilir. Nitekim henüz endüstri araştırmasına girişmemiş, kalkınma hedefini önüne koymuş bir ülkede, bilimsel ve teknik araştırma faaliyetleri, “insan gücü yetiştirme ve istihdam” çerçevesinde bir sorun olarak algılanmış, öncelikli olarak bu sorunun çözümü için adımlar atılmak istenmiştir (Türkcan 2009: 496). Ayrıca eğitimi kalkınmanın en etkili araçlarından biri sayıp bunu insan gücü ve istihdam ile ilişkilendiren Birinci BYKP, bilimsel araştırmaların ancak sağlıklı bir eğitim altyapısı üzerinde yükselebileceğini öngörmüş; bilimsel araştırmayı ise ekonomik ve toplumsal gelişmeyi destekleyen ve hızlandıran en önemli etken olarak görmüştür (Kepenek 2016: 653). Öte yandan Birinci BYKP’nin “uzun süreli Devlet plânlaması için gerekli araştırmalara öncelik verecek olan bir Sosyal ve İktisadi Araştırma Enstitüsü” kurulması yönündeki hedefi (DPT 1963: 467), TÜBİTAK’a göre daha dar kapsamda olmasına, enstitü biçiminde

düşünülmesine ve planın kamu kesimi için emredici nitelikte olmasına karşın, ilgili dönemde hayata geçirilmemiştir (Kepenek 2016: 653).

2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972)

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (İkinci BYKP), 1968-1972 arasındaki dönemi kapsamaktadır. Turgut Özal müsteşarlığındaki DPT tarafından hazırlanan plan, temel olarak endüstrileşme sürecinin hızlandırılması yoluyla kalkınmaya odaklanmış, bu çerçevede dayanıklı tüketim mallarının yerli üretimine önem vermiş, endüstrinin ekonominin bir bakıma lokomotif sektörü olmasını hedeflemiştir (Kepenek 2016: 655). Ekonominin yılda ortalama yüzde 7 oranında geliştirilmesini amaçlayan plan, bunun için ekonomik faaliyetlerin tümüyle modernleştirilmesini, geleneksel tarım yöntemleri yerine ileri teknoloji ve yeniliklerinin kullanılmasını bir hedef olarak belirlemiştir (DPT 1967: 2). Plan, söz konusu kalkınma sürecinin başarısının istenen bir büyüme hızına ulaşılmasını gerektirdiğini, büyüme hızının da doğal kaynaklar, sermaye ve insan gücünden meydana gelen tüm iktisadi kaynakların verimli kullanılmasına bağlı olduğu görüşünü dile getirmektedir. Türkiye’de sermaye kıt olduğu için, Türkiye’de kalkınmanın en önemli unsurunun vasıflı insan gücü olduğu görüşünün savunulduğu planda, *“İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında insangücü planlaması ile yapılmak istenen, böyle bir kaynağı ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmada en iyi ve verimli kullanmanın yollarını ortaya koymak ve uzun sürede insangücü darboğazlarını gidermektir”* (DPT 1967: 145-146) ifadeleri yer almıştır.

İkinci BYKP, ilk plandaki kadar olmasa da bilim politikasında bazı önemli hedefleri ortaya koymuştur. Araştırmaya 3.215 milyon lira harcanması, Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki oranının yüzde 0,6’ya çıkarılması, 1968-1972 döneminde, mevcut yukarı seviyede 3500 olan araştırmacı sayısının 5000’e yükseltilmesi planda öngörülmüştür (DPT 1967: 199; Türkcan 2009: 630-631). İkinci BYKP, bir bilim politikası organı olarak TÜBİTAK’a temel görev veren ilk plandır. Planda TÜBİTAK’a açık biçimde stratejik görev yüklenmekte, ekonomik ve sosyal hedeflerini veri olarak bir Ar-Ge programı üretmesi önerilmektedir. Bu çerçevede TÜBİTAK’tan *“özel sektörün araştırma yapmaya, yaptırmaya veya araştırma birimleri kurmaya özendirilmesi, bilimsel çalışma sonuçlarının uygulayıcılara ve halka duyurulması”* sürecine önderlik etmesi istenmektedir (DPT 1967: 201). Bu bağlamda TÜBİTAK’tan kurulma hazırlıklarına başlanmış bulunan (ilerleyen süreçte TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi – [TÜBİTAK – MAM] adını alacak) Sanayi Araştırmaları Enstitüsü’nde temel araştırmalar bölümünün geliştirilmesini uzun süreli bir programa bağlayarak, sanayi araştırmaları bölümünü planlı kalkınmanın gereklerine ve önceliklerine uyarak hızla

geliştirmesi istenmektedir (DPT 1967: 200; Türkcan 2009: 631). Son olarak İkinci BYKP’de temel bilim dallarında araştırmacı ve öğretici insan gücü sıkıntısı çekildiği tespiti yapılmaktadır. Sorunun çözümü için bu alanda eleman yetiştirmek için 1968-1972 döneminde yurt içinde 2.000 kişiye burs verileceği belirtilmekte, TÜBİTAK’a da bu konuda üniversitelerle işbirliği yaparak, bursların kullanılmasını izleme görevi verilmektedir (DPT 1967: 172).

3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977)

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (Üçüncü BYKP), 1973-1977 arasındaki dönemi kapsamaktadır. Bu planın arka planında ise 12 Mart 1971 darbesiyle işbaşına gelen siyasi yönetim anlayışının, 1961 Anayasası ile genişleyen hak ve özgürlükleri sınırlama çabası bulunmaktadır. Özellikle ekonomik ve sosyal hakların genişliğinden yakınan bu kesim, Üçüncü BYKP’ye bu anlayışı yansıtmıştır (Kepenek 2016: 659). “Yaşama düzeyinin yükseltilmesi” başlığı altında Üçüncü BYKP’de şu ifadeler yer verilmekte, toplumdaki fedakarlıklarda bulunmaları istenmektedir:

“Türkiye’nin bu yüzyılın sonuna kadar gelişmiş ülkelerle arasındaki yaşama düzeyi farklarını hızla azaltacak yüksek bir büyüme hızını gerçekleştirme için toplumun, millet hayatında kısa sayılabilecek bir dönemde bazı fedakârlıkları benimsemesi gerekmektedir. Bu dönem içinde kaynakların artan oranlarda tasarruf edilerek, ileride daha hızlı bir gelir artışına ve daha yüksek bir yaşama düzeyine ulaşmayı sağlayacak olan yatırımlara yöneltilmesi zorunlu olmaktadır. Toplumun bu dönemde yapacağı fedakarlıklar gelecekte daha yüksek bir yaşama düzeyine kavuşmakla ödüllenecektir.” (DPT 1972: 119-120).

Nitekim Üçüncü BYKP’ye hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasının kaçınılmaz olarak bilimsel araştırmaları da sınırlandıracağı şeklinde eleştiriler getirilmiştir (Kepenek 2016: 659). Öte yandan Üçüncü BYKP’de ilk iki planın bir değerlendirmesi yapılmakta ve araştırmacılara ilişkin bazı veriler sunulmaktadır. Özellikle yurtdışına gönderilmesi planlanan araştırmacılar konusunda hedefin çok gerisinde kaldığını gösteren veriler önemlidir. Üçüncü BYKP’ye göre 1963-1971 yılları arasındaki dönemde ancak 1.181 (öngörülenin yüzde 19,7 si) öğrenci lisansüstü eğitim için yurtdışına gönderilmiştir (DPT 1972: 685). Ancak planda kamu Ar-Ge harcamalarının giderek düştüğü de belirtilmiş, bu yüzden bu konuda makro plandan kaçınılmıştır. Yine de planda araştırmacı ve nitelikli iş gücü konusunda var olan açık tespit edilmekte; üniversitelerin, özellikle insan gücü açıklarının en fazla olduğu ve endüstrinin gelişmesinde ön şart olan temel bilim ve mühendisliğin bazı dallarında öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirmek amacıyla lisans üstü eğitimdeki mevcut kapasitenin artırılacağı ve bu alana kaynak ayrılacağı belirtilerek bu soruna çözüm bulunmaya çalışılmaktadır (DPT 1972: 689).

Üçüncü Planın getirdiği bir başka önemli yaklaşım, bilim ve teknoloji politikasını diğer politikalarla koordine etmesi, teknoloji transferinden teknoloji seçimine değin birçok temel sorunu ilgilendiren daha geniş bir alana taşınmasıdır. Bu çerçevede Üçüncü BYKP’de insan gücü verimliliği, bu alandaki örgütlenme ve sosyoekonomik ilişkiler açısından ele alınmıştır. Planın alt sektörlerinde teknolojik gelişme ve tercih sorunlarına yer verilmekte, bir bakıma, teknolojik unsurlar da içeren dar bilim politikasının bilim ve teknoloji politikalarına doğru evrimleşmesi hedeflenmektedir (Türkcan 2009: 637).

Üçüncü BYKP’nin “Teknoloji Politikası” başlıklı bölümünde de bazı açık teknoloji hedeflerine yer verilmiştir. Bu bağlamda üretimde maliyet ve kalite yönlerinden dış rekabetin önemli olduğu kimya, petro-kimya, makine imalat, madeni eşya ve demir dışı metaller sanayilerinde en ileri teknolojilere ağırlık verileceği, buna karşın gemi yapımı, inşaat, elektronik, orman ürünleri, toprak ve su işleri gibi alanlarda iş gücü yoğun (emek yoğun) teknolojiler benimseneceği belirtilerek teknoloji seçimlerinin ve teknoloji transferinin sektörel anlamda nasıl yapılacağı açıklanmaktadır. Kullanılacak teknolojilerin saptanmasında, bu teknolojilerin ülke gereklerine yanıt veren, plan önceliklerine dönük, yaşama düzeyinin iyileşmesine katkıda bulunacak mevcut teknolojileri tamamlayıcı ve teknoloji düzeyini yükseltici nitelikte olmasına dikkat edileceği dile getirilmekte, ithal edilen teknolojilerin kesinlikle ülke koşullarına uydurulabilir olmasına dikkat edileceği vurgulanmaktadır (DPT 1972: 898-899).

Üçüncü BYKP, ithal ikameci birikim modelinin tıkanmaya başladığı ve özellikle döviz kıtlığı söz konusu olduğu bir dönemde hazırlandığı için, planda bu kıt faktörün (dövizin) harcamasının kontrol mantığı ile hareket edilmekte, bu da bilim politikasına da yansımaktadır. Bu yüzden teknoloji transferinin, eski ve bilinen teknolojilerin yeniden ülkeye girmesini önleyecek biçimde denetlenmesi istenmekte, bu sayede kaynak (döviz) israfı önlenmeye çalışılmaktadır. Ancak bu yönde teknoloji transferinin denetimi ne KİT’lerde ne de özel sektörde başarılı olamamıştır. Türkiye’nin bu dönemde tek kontrol edebildiği teknoloji transferi, o dönemde yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan bilgisayarlar ve çevre birimleri olmuştur (Türkcan 2009: 638).

4. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983)

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (Dördüncü BYKP), 1979-1983 arasındaki dönemi kapsamaktadır. Türkiye’deki klasik planların sonuncusu sayılabilecek olan bu plan, ithal ikameci

birikim modelinin ve siyasal sistemin krize girdiği bir ortamda, yoğun tartışmaların ve engellemelerin ardından yürürlüğe girmiş ve 24 Ocak 1980 Kararları'nı takip eden 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından yürürlükten kalkmıştır¹⁴. Üçüncü BYKP ile Türkiye yatırım ve teknoloji tercihlerini yapıp, yükseköğretimi yeniden yapılandırıp hızlı bir endüstrileşme sürecine girmişken, 1973'te petrol krizinin yaşanması, Fordizmin krizinin bir sonucu olarak bu krizin 1979-80'de daha ağır bir dünya konjonktüründe kendini tekrarlaması ile kalkınma planları, artık ülkeyi yeni dünya ekonomisinin koşullarına uyarlamak ve krizin getirdiği sorunlara çözüm bulmakla ilgilenmek zorunda bırakmıştır. Nitekim Dördüncü BYKP de gerek küresel kapitalizmin gerekse de Türkiye kapitalizminin yaşadığı iktisadi krize bir çözüm bulmak için çabaladığı bir dönemin ürünüdür. Ancak plan kabul edildiği dönemde yaşanan döviz darboğazı ve ithal ikameci birikim modelinin sonu anlamına gelen 24 Ocak 1980 Kararları ile hükmünü yitirmiş, 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle tamamen yürürlükten kaldırılmış, dolayısıyla planın ağır sanayiye ve yatırım mallarına ağırlık veren politikaları uygulanamamıştır (Türkcan 2009: 642). Dördüncü BYKP, teknoloji ve bilim politikaları konusunda önceki planlara göre yenilik getirmemiş, daha çok durum tespiti yaparak bir önceki planın araştırma – geliştirme ve teknoloji hedeflerinde yaşanan yetersizlikleri, sınırlılıkları dile getirmiştir (DPT 1979: 48-51).

Dördüncü BYKP yürürlükten kaldırılrsa da planın geçerli olduğu dönemde, Türk ulusal bilim ve teknoloji politikasını uzunca bir dönem yön verecek üç önemli gelişme yaşanmıştır. Bunlardan ilki, bazı değişikliklerle günümüzde de geçerliliğini koruyan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 Kasım 1981'de yürürlüğe girmesiyle Türk üniversiteler sisteminin baştan aşağı yeniden yapılandırılmasıdır. Bir diğer gelişme ise kalkınma planlarından bağımsız olduğu için daha ayrıntılı bir metne sahip, bu anlamda daha ileri bir bilim politikasına geçilmesi anlamına da gelen (Türkcan 2009: 643), “Türk Bilim Politikası 1983-2003”ün Ekim 1983'te yayımlanmasıdır. Bu gelişmeler ayrı bir başlık halinde çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde incelenecektir. Üçüncü gelişme ise daha önceden ele aldığımız Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 1983 tarihinde kuruluşunun ilan edilmesidir.

5. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989): EİT İçin İlk Adımlar

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (Beşinci BYKP), 1985-1989 arasındaki dönemi kapsamaktadır. 24 Ocak 1980 Kararları'yla birlikte Türkiye iktisadi paradigma değişikliğine gitmiş ve ihracata dayalı (dışa dönük) birikim modelini benimseyip dış ticareti serbestleştirmiş ve piyasacı

¹⁴ Dördüncü BYKP'nin hazırlanması ve kabulü sırasında yaşananlar “DPT'nin Kuruluşu ve Planlı Ekonomi Dönemi (1960-1980)” başlığı altında daha önceden aktarılmıştı. Bu yüzden bu bölümde bu gelişmelere tekrar yer verilmeyecektir.

iktisat politikalarını uygulamaya başlamıştır. “Planlı dönem”in sonu anlamına gelen bu politika değişikliğine karşın, biraz Anayasa gereği biraz da artık gelenekleştiği için plan ve programların yapımına devam edilmiştir (Türkcan 2009: 646). Nitekim bir yıl gecikmeli de olsa (Dördüncü BYKP 1983 yılı sonuna kadar geçerliydi), Beşinci BYKP, 13 Temmuz 1984 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Beşinci BYKP, bilim, araştırma ve teknoloji alanlarında ilke ve politikaları içerse de uzun dönemli plan hedef ve stratejilerine yer vermemiştir. Bu çerçevede Beşinci BYKP, uzun dönemli plan hedef ve stratejilerine uygun bir bilim ve teknoloji politikası için 1983 yılında sonuçlandırılan “Türk Bilim Politikası 1983-2000” konulu çalışmanın hareket noktası olarak kabul edileceğini açıklamış, bu belgeyi referans göstermiştir (DPT 1984: 159). DPT’nin bu yöndeki kararı, bilim ve teknoloji politikalarının ayrı bir konu olarak kalkınma planlarına dışına çıkarma eğilimini göstermektedir. Nitekim ilerleyen yıllarda hazırlanacak “Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 1993-2003” ile “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” bu görüşü destekler niteliktedir. Bir başka görüş ise artık pratik bir önemi kalmayan beş yıllık kalkınma planları yerine uzun vadeli stratejik bilim ve teknoloji planlarının tercih edilmeye başlandığıdır (Türkcan 2009: 646).

Ancak Beşinci BYKP’nin çalışmamız açısından önemli bir unsurunu “Bilgi İşleme” başlığı oluşturmaktadır. 1984 gibi erken bir tarihte enformasyon ve iletişim teknolojilerine¹¹⁵ (EİT) ve bu teknolojiyi kullanacak yetişmiş iş gücüne planda yer verilerek, Türkiye’de dijital emeğin oluşturulması için belki de ilk adım atılmıştır. Planda “Bilgi İşleme” bölümüne “enformasyon teknolojisinin ürünlerinden (bilgisayar donanımı + yazılımı) gereğince yararlanmama” durumunda bir verim kaybının yaşanacağından bahsedilerek başlanmış, yurt çapında EİT’lerin kullanılması için bu teknolojilerin dengeli olarak yaygınlaştırılmasının bir hedef olarak benimsendiği dile getirilmiştir. EİT’nin geliştirilmesinin ve bu konuda gerekli insan gücünün yetiştirme ve çalıştırma şartlarının hazırlanmasını sağlayıcı her türlü tedbirin alınacağına ifade edilmesinin ardından, internet ağını tarif edecek şekilde, bir bilgi bankası oluşturulmasından söz edilmiş, bu ağın oluşturulması için öncelikle telekomünikasyon altyapısının geliştirilmesinin ilke olarak benimsendiği dile getirilmiştir. Bu bilgisayarların amaçlanan hizmeti yerine getirmesi için gereken sistem uzmanlarının, donanımcıların yeterli sayıda yetiştirilmesinin hedef olarak belirleneceğinin ifade edilmesinin ardından, *“Memleketimizdeki yetişmiş insangücü ve bilgi birikiminin, bilgisayar yazılımının (software) ithalinden çok, giderek yurt içinde üretilmesini, geliştirilmesini ve daha ileride ise bölge ülkelerine ihracını mümkün kılacak bir düzeye eriştiği göz önünde tutularak bilgisayar yazılımı geliştirme*

¹¹⁵ Beşinci BYKP’de “bilgi işleme teknolojisi” ifadesi kullanılsa da çalışmamızda kavramın “enformasyon ve iletişim teknolojisi” olarak kullanılması tercih edilmiştir.

şirketleri teşvik edilecektir” (DPT 1984: 160) denilerek dijital emekçilerin yetiştirileceği taahhüt edilmiştir. Böylece Türkiye bir bilişim toplumu yolunda ilerlemeye başlamış (Türkcan 2009: 646), dahası dijital kapitalizmin inşası ve dijital emek formunun ortaya çıkışı yönünde ilk adımlarını atmıştır. Bu yüzden çalışmamız açısından Beşinci BYKP büyük öneme sahip bir plandır.

6. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994)

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (Altıncı BYKP), 1990-1994 arasındaki dönemi kapsamaktadır. Altıncı BYKP ile bilim ve teknoloji politikası fiilen plan mekanizması dışına itilmiştir (Türkcan 2009: 647). Nitekim planda Birinci BTYK toplantısında alınan kararlar (araştırmacı personel sayısının iki katına çıkarılması, üniversitelere tahsis edilen kadro sayısının iki kat artırılması) tekrar edilmekte, yeni ve farklı bir unsur ortaya konulmamaktadır. Ancak bir önceki BYKP’de olduğu gibi dijital kapitalizmin inşası ve dijital emeğin oluşturulması yolunda öneme sahip olan “bilgi teknolojisi” politikalarına bu planda da yer verilmiştir. Özellikle Türkiye’de yazılım sektörünün geliştirilmesi ve bir endüstriye dönüştürülmesi için atılacak adımlar, bu çerçevede ihtiyaç duyulan iş gücünün yetiştirilmesi, “bilgisayar okur-yazarlığı”nın tüm eğitim seviyelerinde artırılması, yazılım alanında telif haklarının düzenlenmesi, bu alanda Ar-Ge faaliyetlerini koordine edecek, gerektiğinde yol gösterip danışmanlık hizmeti verecek bir örgütlenmenin kurulması konusu Altıncı BYKP’de yer almıştır (DPT 1989: 309-310).

Altıncı BYKP’nin uygulandığı dönemde Türkiye bilim ve teknoloji politikasına yön verecek bir dizi önemli kurumsal gelişme yaşanmıştır. Bunlardan ilki, uzunca yıl aradan sonra BTYK’nın 1993’te ikinci toplantısını yapıp bir dizi stratejik karar almasıdır. İkincisi ise BTYK’nın bu toplantısında alınan karar çerçevesinde TÜBİTAK’ın kuruluş kanununun değiştirilerek, Tanzimat döneminde Encümen-i Daniş adıyla ilk adımları atılan Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) kurulmasıdır. Bir diğer önemli kurumsal gelişme ise 1991 yılında Dünya Bankası’ndan alınan bir kredi ile “amacı ülkemizin teknolojik altyapısının geliştirilip güçlendirilmesine ve Türk sanayiinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmak” olan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) kurulmasıdır (Türkcan 2009: 648). TTGV, günümüzde de özel sektörün teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetlerini destekleyerek Türkiye’nin teknoloji geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır.

7. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000)

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (Yedinci BYKP), 1996-2000 arasındaki dönemi kapsamaktadır. Yedinci BYKP'nin uygulanması, Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği sürecini başlattığı döneme denk gelmiştir. Türkiye'nin Gümrük Birliği Antlaşması'nı imzalarken nihai hedefinin AB üyeliği olduğu için, Yedinci BYKP, bir uyumlulaştırma metni, kurumsal ve hukuki düzenlemeler manzumesi olarak tasarlanmıştır (Türkcan 2009: 651).

Yedinci BYKP'nin bilim ve teknoloji politikalarına olan kararlarına baktığımızda, ortaya konulan hedef ve tedbirlerin 1993'te toplanan ikinci BTYK toplantısının ve burada alınan kararlardan hareketle oluşturulmuş "Bilim ve Teknolojide Atılım Projesi"ne dayandığını söylemek olanaklıdır. Yedinci BYKP'de yer alan Bilim ve Teknolojide Atılım Projesi başlığı altında öncelikle mevcut durum değerlendirilmekte, bu çerçevede Ar-Ge faaliyetlerinin yetersizliği dile getirildikten sonra, çözüm önerileri sunulmaktadır. EİT'lerde yaşanan olağanüstü gelişmelerin değişimde kritik öneme sahip olduğu belirtildikten sonra, bilimsel temele dayanan teknolojik değişimlerle üretimin teknik içeriğinin hızla değiştiği, ileri teknolojinin üretim sürecinde rekabet üstünlüğünü sağlayan bir girdi olduğu dile getirilmektedir. Planda, teknoloji geliştirme bölgeleri politikasının önemine değinilmektedir. Bu bağlamda üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde 5 adet teknoparkın oluşturulduğunun ve 2 adet yüksek teknoloji enstitüsünün kurulduğunun aktarılmasının ardından, bu sayının artırılmasına yönelik ihtiyaç ortaya konulmuştur (DPT 1995: 70-73)

8. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005): Dijital Kapitalizme Doğru İlk Adımlar

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (Sekizinci BYKP), 2001-2005 arasındaki dönemi kapsamaktadır. Türkiye'de kapitalist sistemin neoliberal muhafazakarlaşma eliyle yeni bir dönüşüm sürecine girmesinin, küresel entegrasyonun üst boyutlara ulaşmasının öngününde hazırlanan planda, bilim ve teknoloji politikaları bölümünde artık her yıl düzenli olarak toplanmaya başlayan BTYK kararlarına vermiştir. Sekizinci BYKP'de bilim ve teknoloji politikasına ilişkin yaklaşımlar iki başlık altında toplanmıştır. Bunlardan ilki "Bilim ve Teknoloji Yeteneğinin Geliştirilmesi"dir. Bu başlık altında öncelikle 7. BYKP dönemindeki uygulamaların genel bir değerlendirmesi yapılmış, Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) kurulması dahil olmak üzere kurumsal planda atılan adımlar sıralanmış, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin ve araştırmacı yetiştirilmesinin önemine değinilmiştir. "Bilgi toplumu olma amacı doğrultusunda bilimsel ve teknolojik gelişmeler sağlayarak uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanmak esastır" hedef cümlesiyle başlayan "amaçlar, ilkeler ve

politikalar”, Ar-Ge’ye GSYİH’den ayrılan payın yüzde 1,5’a çıkarılması, Ulusal Yenilik Sisteminin tamamlanarak devreye sokulması, eğitim politikalarının hızla değişen teknolojilere uyum sağlayabilen yaratıcı ve sorun giderici niteliklere sahip insan gücü yetiştirmeye yönelik olması, üniversitelerin bilimsel araştırmalar konusunda daha fazla desteklenmesi, teknolojik gelişmeye katkıda bulunacak doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının özendirilmesi, AB ile teknolojik işbirliği imkânların azami ölçüde değerlendirilmesi ve bilgi ekonomisi ve toplumuna geçiş için mevcut çalışmalar da dikkate alınarak eylem planları hazırlanması gibi başka hedefler içermektedir (DPT 2000: 125-127).

Sekizinci BYKP’de bilim ve teknoloji politikalarının ele alındığı ikinci başlık, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”dir. Beşinci ve altıncı planda olduğu gibi, bu planda da EİT’lerdeki gelişmeler yakından takip edilmekte, tüm dünyada hızla seyreden ilerlemeleri yakalayabilmek için adımlar atılmak istenmektedir. Bu bağlamda henüz bilincinde olunmasa da ilerleyen dönemlerde ortaya çıkacak dijital kapitalizmin altyapısının oluşturulduğu söylenebilir. Nitekim bu başlık altında yine önce mevcut durum analiz edilmekte, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin (internet ve mobil iletişimi de içerecek şekilde), telekomünikasyon altyapısının geliştirilmesi için atılan adımlar aktarılmaktadır. Plan döneminde EİT’lere öncelik verileceği, yazılımın stratejik bir alan olarak ele alınacağı, EİT’lerin tabana yayılmasının, herkesin makul ücretlerle telekomünikasyon altyapısından ve hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlayacak düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, elektronik ticaretin geliştirilmesi konusunda adımların atılması, üniversitelerin EİT altyapılarının ve ağ bağlantılarının güçlendirilmesi, telekomünikasyon alanında dijital yayıncılığa geçilmesi başlıca hedefler arasında yer almaktadır (DPT 2000: 128-131).

9. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)

Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2007-2013 arasındaki dönemi kapsamaktadır.¹¹⁶ Önemli bir konu ise planın DPT koordinasyonunda hazırlanması; hazırlık sürecinde kamu, özel kesim, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan Özel İhtisas Komisyonlarının daha kritik bir rol üstlenmesidir. Dokuzuncu Kalkınma Planı, Türkiye’nin AB ile tam üyelik müzakerelerini başlattığı 3 Ekim 2005’in ardından hazırlanmıştır. Bu yüzden planda AB ile yürütülen bu sürecin izlerini görmek olanaklıdır. Zaten planın giriş paragrafında, bu durum net biçimde belirtilmektedir: “*Dokuzuncu Kalkınma Planı, ‘İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye’ vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde hazırlanmıştır*” (DPT 2006: 1).

¹¹⁶ Dokuzuncu plan, diğer kalkınma planlarının aksine 5 yıllık değil 7 yıllık bir dönemi içermektedir. Bu yüzden plan, “Beş Yıllık Kalkınma Planı” olarak değil, “Kalkınma Planı” olarak adlandırılmıştır.

Plana bilim ve teknoloji politikaları açısından baktığımızda, özellikle “Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi” konusunun üzerinde durulduğu net biçimde dikkati çekmektedir. Ülkemizde Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının 2002 yılı itibarıyla yüzde 0,67 olduğu ve bunun bilim ve teknoloji alanında gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça düşük olduğu tespitinin ardından, teknoloji geliştirme bölgelerine verilen önem üzerinde durulmuş, sonrasında araştırmacı sayısının yetersizliği dile getirilmiştir. Planda yer alan ve çalışmamız açısından önemli olan konu ise “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması” başlığı altında yer almaktadır. Elektronik haberleşme sektörünün durumunun ele alındığı bu bölümde, Telekomünikasyon Kurumunun kurulmasıyla hız kazanan faaliyetler, GSM mobil haberleşme piyasasının güncel durumu, dijital yayıncılığa geçişle ilgili RTÜK koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalar, e-Dönüşüm Türkiye Projesinin başlatılması ile ilgili bilgiler aktarılmıştır (DPT 2006: 75-76).

10. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)

Onuncu Kalkınma Planı, 2014-2018 arasındaki dönemi kapsamaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı'nın 8 Haziran 2011'de kapatılmasının ardından, bu kalkınma planı yeni organize edilen T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmış, 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 01.07.2013 tarihli 127'nci Birleşiminde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Onuncu Kalkınma Planı, AKP iktidarının koyduğu 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Plan, tıpkı önceki kalkınma planlarında olduğu gibi bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının genel bir durum analizi ile başlamış, Ar-Ge harcamalarının ne durumda olduğu, araştırma altyapıları oluşturmak için yapılan yatırımlar, teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilmiş, özellikle Ar-Ge ve yenilik (inovasyon) için ayrılan kaynakların hem miktarının hem de istenilen faydaya dönüşmek üzere etkinliğinin artırılması ihtiyacı üzerinde durulmuştur. Planda bilim, teknoloji ve yenilik politikaları ile ilgili amaç ve hedefler kısmında, AKP'nin neoliberal politikaları benimsemesini yansıtır biçimde bilim ve teknolojinin ticarileştirilmesi üzerinde durulmuştur: “*Ar-Ge ve yenilik politikasının temel amacı; teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı artırılarak faydaya dönüştürülmesine, yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturularak araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle ülkemizin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne erişmesine katkıda bulunmaktır*” (T.C. Kalkınma Bakanlığı 2013: 86).

Onuncu Kalkınma Planında, “öncelikli dönüşüm programları” başlığı altında sektörel programlara yer verilmiştir. Ulusal bilim ve teknoloji politikalarıyla yakın ilişkili olan üç alt program,

“Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı”, “Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı” ve “Nitelikli İnsan Gücü için Çekim Merkezi Programı” bu bölümde yer almıştır. Planda, “Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı” ile ülke açısından önem taşıyan sektörlerde, uluslararası rekabetçi teknolojik ürün ve markaların ortaya çıkarılmasının amaçlandığı, bu kapsamda öncelikli sektörlerin enerji, sağlık, havacılık ve uzay, otomotiv ve raylı sistemler ve savunma olduğu, program çerçevesinde bu sektörlerde son ürün ve faydanın ortaya çıkmasını sağlayacak alt programlar oluşturulacağı ifade edilmektedir. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek bu programla, öncelikli alanlarda ticarileştirmenin desteklenmesi, beşeri ve fiziksel altyapının güçlendirilmesi, teknolojik ürünlere yönelik yerli üretim ve ihracatın artırılması, yenilikçi girişimciliğin desteklenmesi ve teknoloji transferine yönelik mekanizmaların oluşturulması hedeflenmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı 2013: 170-171). “Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı” ile ise Kamu alımlarında orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerindeki yerli firmaların payının artırılması, yüksek teknoloji sektörlerinde uluslararası alanda markalaşma sürecinin desteklenmesi ve markalaşmış ürün sayısının artırılması, kamu tedarik sistemi yoluyla Ar-Ge harcamalarının artırılması, kamu alımlarında uygulanacak politikalarla uluslararası doğrudan yatırımların artırılması hedeflenmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı 2013: 172-173). Son olarak “Nitelikli İnsan Gücü için Çekim Merkezi Programı” ile ise küresel düzeyde bilgiye dayalı rekabet gücünün artırılmasına yönelik başta yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmak üzere yerli ve yabancı nitelikli insan gücü için üniversite, sanayi, kamu ve araştırma merkezleri arasındaki iş birliğini geliştirip uygun ortam ve koşullar sağlanarak ülkemizin cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır (T.C. Kalkınma Bakanlığı 2013: 188-189)

11. On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)

On Birinci Kalkınma Planı, 2019-2023 arasındaki dönemi kapsamaktadır. 9 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle başlayan yeni dönemde, On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından oluşturulmuştur. Planın oluşturulması sürecine üç bin beş yüzü aşkın kamu çalışanını, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve akademisyeni bir araya getiren 75 adet özel ihtisas komisyonu (ÖİK) ve çalışma grubu katkı sunmuştur. On Birinci Kalkınma Planı, 18 Temmuz 2019’da TBMM Genel Kurulunda onaylanmış ve 23 Temmuz 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu planın kabulünden kısa bir süre sonra, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “Milli Teknoloji Güçlü Sanayi” hedefini içeren “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” belgesini ilan etmiştir.

Dolayısıyla Türkiye'nin bu dönemdeki bilim ve teknoloji politikası asıl olarak "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"nde ortaya konulmuştur. Öte yandan On Birinci Kalkınma Planı, Haziran 2018'de T.C. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Türkiye'nin Endüstri 4.0 sürecine yönelik hazırlık sürecini ifade eden "Türkiye'nin Sanayi Devrimi – 'Dijital Türkiye' Yol Haritası" stratejik belgesinin hedeflerine de yer vermektedir. Bu yüzden On Birinci Kalkınma Planı'nın bilim ve teknoloji politikaları ile ilgili bölümlerine bakmakta yarar bulunmaktadır. Plan, dünyada "Endüstri 4.0" olarak da adlandırılan 4. Endüstriyel Devrim'in ön gününde olduğu şeklinde görüşlerin yaygınlaştığı bir dönemde hazırlanmıştır. Planın arka planında dijital dönüşümün bir an önce tamamlanması, böylece Türkiye'nin Endüstri 4.0 sürecine hazırlıklı girilmesi, diğer endüstriyel devrimlerin aksine Türkiye'nin yeni endüstri devrimini "ıskalamaması" arzusu ve iddiası bulunmaktadır.

Planda bilim ve teknoloji politikalarına, "Bilim, Teknoloji ve Yenilik" ve "Bilgi ve İletişim Teknolojileri" maddeleriyle "Sektörel Politikalar" başlığı altında yer verilmiştir. Ayrıca "Sanayi Politikaları" başlığı altında, bilim ve teknoloji politikalarıyla yakından ilişkili olan "Dijital Dönüşüm", "Ar-Ge ve Yenilik" ve "Kritik Teknolojiler" konuları ele alınmıştır. Bu konu "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" başlığı altında daha sonraki bölümlerde incelenecektir. Plana göre bilim, teknoloji yenilik politikalarının ana amacı; bilgi üretme ve kullanma kapasitesinin geliştirilmesi, yüksek katma değerli ürün ve hizmetleri destekleyecek nitelikte Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda araştırmacı insan gücünün artırılması için alınacak önlemler, diğer kalkınma planlarında olduğu gibi On Birinci Kalkınma Planı'nda da dile getirilmiştir (T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2019: 105-107). Planda "Bilgi ve İletişim Teknolojileri" başlığı altında Türkiye'de EİT'lerin geliştirilmesi ve kullanımı yoluyla ekonomide verimliliğin ve rekabet gücünün artırılmasının, bu yolla iş süreçlerinin dönüştürülmesinin temel amaç olduğu ifade edilmektedir. Bu amaç doğrultusunda yüksek hızlı ve kaliteli erişim imkânı sunan sabit ve mobil genişbant altyapılarının yaygınlaştırılması, elektronik haberleşme sektöründeki küresel gelişmelerin yakından takip edilip gerekli adımların atılması, elektronik haberleşme sektörünün kurumsal açıdan yapılandırılması, 5G ve ötesi teknolojilere geçiş için yapılacak çalışmalar, uydu teknolojilerini geliştirmek için atılacak adımlar, veri merkezi sektörünün geliştirilmesini sağlayacak düzenleyici çerçeve ve teşvik mekanizması, yazılım sektörünün geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar, yapay zekâ teknolojilerinin üretilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik izlenecek politikalar, siber güvenlik sektörünün geliştirilmesinde izlenecek yollar gibi politikalar önerilmektedir (T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2019: 113-118).

C. Türkiye ve Endüstri 4.0

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de özellikle sermaye çevrelerinde Endüstri 4.0 projesi büyük yankı bulmuştur. Bu bağlamda Endüstri 4.0, Türkiye’nin ekonomik ve endüstriyel anlamda geri kalmışlığını tersine çevirecek bir fırsat olarak algılanmıştır. Bu bölümde Türkiye’nin Endüstri 4.0 hedef ve politikaları ve bu devrimin hangi aşamasında bulunduğu tartışılacaktır.

1. Türkiye’de Ekonominin Sektörel Gelişimi

Türkiye’nin Dördüncü Endüstriyel Devrim hedefine ne kadar mesafede olduğunun anlaşılabilmesi için, öncelikle mevcut durumun tespit edilmesi ve tarihsel süreç içerisindeki gelişimin aktarılması gerekmektedir. Bu çerçevede, Türkiye’de ekonominin sektörel gelişimi tarım, endüstri ve hizmetler ekseninde, kısaca özetlenecektir. Bu bölümün başında “Türkiye’de Bilimsel ve Teknolojik Değişim ve Uygulanan Politikalar” konusunu ele alırken gördüğümüz gibi Türkiye’de kapitalizmin gelişim süreci içerisinde çeşitli evrelerden söz edilebilir. Nitekim bu bölümde de böyle bir dönemlendirme yapılacak ve Türkiye’de ekonominin sektörel gelişimi, çeşitli ara dönemleri de içeren üç ana dönem şeklinde değerlendirilecektir. Birinci ana dönem 18. yüzyıldan Osmanlı ekonomisinin yarı sömürgeleştirilmesinden 1950’li yıllara uzanan büyük oranda tarımsal üretimin söz konusu olduğu dönemdir. İkinci ana dönem ise 1950’lerden 1980’lere uzanan, ithal ikameci politikaların uygulamaya sokulduğu, endüstriyel ekonominin ağırlık kazanmaya başladığı dönemdir. Son olarak 1980’li yıllardan günümüze uzanan, tarımsal üretiminin gerilediği, hizmetler sektörünün ağırlık kazandığı dönemdir. Bu dönemselleştirmeye geçmeden önce Türkiye’de nüfusun kır/kent dağılımına bakmak yararlı olacaktır. Kentleşmeyi birinci bölümde ele aldığımız endüstrileşmenin bir ürünü olarak değerlendirirsek, Tablo 5.1, Türkiye’de tarıma dayalı toplumsal ve ekonomik yapının zaman içerisinde bir çözülme yaşadığını, nüfusun endüstri ve hizmet sektörünün gelişkin olduğu kentlerde (il ve ilçe merkezleri) toplanmaya başladığını göstermektedir. Buna göre 1927 yılında yapılan nüfus sayımında kırsal alanda (belde ve köyler) yaşayanların oranı yüzde 75,8 düzeyindedir.¹¹⁷ 1980’li yıllara kadar kırsal nüfus kent nüfusunun gerisindeyken, ilk kez 1950’li yıllarla birlikte hız kazanan iç göçün etkisiyle 1985 yılındaki nüfus sayımında kent nüfusu kır nüfusunun sayısını geride bırakmıştır. 1980’li yıllarla birlikte gerek ekonomik gerek politik nedenlerle iç göçün daha da artış göstermesi (İçduygu, Sirkeci 1999: 250-254), kırsal kesimdeki nüfusu daha da eritmiştir. 2021 verilerine göre Türkiye’nin kır nüfusu toplam nüfusun yüzde 6,8’i düzeyine kadar inmiştir.

¹¹⁷ 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun birinci maddesine göre nüfusu iki binden aşağı yurtlara köy ve nüfusu iki bin ile yirmi bin arasında olanlara kasaba ve yirmi binden çok nüfusu olanlara (şehir) denilmektedir. TÜİK’in istatistiği bu kanuna dayanmaktadır. Ancak neredeyse 100 yıllık bir kanuna dayanarak hazırlanan bu veri, nüfusu 20 bini geçse de kırsal ögelerin baskın olduğu 20 bin kişiden kalabalık kimi yerleşim yerlerinin kent olarak değerlendirilmesine yol açmıştır. Bu yüzden verilerin hazırlanmasında kullanılan bu yöntemin değiştirilmesi gerekmektedir.

Tablo 5.1**Türkiye’de Yıllara ve Cinsiyete Göre İl/İlçe Merkezleri ve Belde/Köyler Nüfusu (1927-2021)**

Yıl	Toplam	İl ve ilçe merkezleri	Belde ve köyler	Toplam	İl ve ilçe merkezleri	Belde ve köyler
<u>Genel Nüfus Sayımları</u>						
1927	13 648 270	3 305 879	10 342 391	100,0	24,2	75,8
1935	16 158 018	3 802 642	12 355 376	100,0	23,5	76,5
1940	17 820 950	4 346 249	13 474 701	100,0	24,4	75,6
1945	18 790 174	4 687 102	14 103 072	100,0	24,9	75,1
1950	20 947 188	5 244 337	15 702 851	100,0	25,0	75,0
1955	24 064 763	6 927 343	17 137 420	100,0	28,8	71,2
1960	27 754 820	8 859 731	18 895 089	100,0	31,9	68,1
1965	31 391 421	10 805 817	20 585 604	100,0	34,4	65,6
1970	35 605 176	13 691 101	21 914 075	100,0	38,5	61,5
1975	40 347 719	16 869 068	23 478 651	100,0	41,8	58,2
1980	44 736 957	19 645 007	25 091 950	100,0	43,9	56,1
1985	50 664 458	26 865 757	23 798 701	100,0	53,0	47,0
1990	56 473 035	33 326 351	23 146 684	100,0	59,0	41,0
2000	67 803 927	44 006 274	23 797 653	100,0	64,9	35,1
<u>Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi</u>						
2010	73 722 988	56 222 356	17 500 632	100,0	76,3	23,7
2011	74 724 269	57 385 706	17 338 563	100,0	76,8	23,2
2012	75 627 384	58 448 431	17 178 953	100,0	77,3	22,7
2013 ⁽¹⁾	76 667 864	70 034 413	6 633 451	100,0	91,3	8,7
2014	77 695 904	71 286 182	6 409 722	100,0	91,8	8,2
2015	78 741 053	72 523 134	6 217 919	100,0	92,1	7,9
2016	79 814 871	73 671 748	6 143 123	100,0	92,3	7,7
2017	80 810 525	74 761 132	6 049 393	100,0	92,5	7,5
2018	82 003 882	75 666 497	6 337 385	100,0	92,3	7,7
2019	83 154 997	77 151 280	6 003 717	100,0	92,8	7,2
2020	83 614 362	77 736 041	5 878 321	100,0	93,0	7,0
2021	84 680 273	78 908 631	5 771 642	100,0	93,2	6,8

(1) Bir önceki yıla göre “il ve ilçe merkezleri” ile “belde ve köyler” nüfuslarındaki büyük farklılıkların ana nedeni, 6360 sayılı Yasa uyarınca yapılan idari bölünüş değişiklikleridir.

Kaynak: TÜİK İstatistik Veri Portalı (2021), “Yıllara ve Cinsiyete Göre İl / İlçe Merkezleri ve Belde / Köy Nüfusu, Genel Nüfus Sayımları – ADNKS, 2021”, <https://bit.ly/3bOtZcH>, (Erişim Tarihi: 25 Temmuz 2022).

Birinci dönem 1830'lardan 1950'lere kadar uzanan dönemdir. Bu dönemin özelliği Batı Avrupa ve ABD'de kapitalizm birinci ve ikinci endüstriyel devrimleri yaşarken, Osmanlı ekonomisinin yarı sömürgeleşmesidir. Bu dönemde ülke ekonomisi geleneksel yöntemle yapılan tarıma dayanmaktadır. 1838 Baltalimanı Ticaret Antlaşması'yla İngiltere ve Fransa açık Pazar olarak Osmanlı devletini uluslararası ticaret ağına sokmuş, bunun sonucunda yarı-sömürgeleşme hızlanmıştır (Kazgan 2006: 20-21). Ağırlıklı olarak bir tahıl üreticisi olan Türkiye 1920'lerle birlikte tarımda makineleşme yolunda ilk adımları atmıştır. Ancak 1929'da patlak veren Büyük Buhran'la birlikte küresel ölçekte tarım ürünlerindeki dalgalanmalar, Türkiye'de tarımsal ürün fiyatlarının düşüşüne yol açmıştır, bu durum tarım sektörünü olumsuz yönde etkilemiştir (Köymen 1999: 5-12). Birinci dönem aynı zamanda Türkiye'de devletçi endüstrileşme politikalarının uygulandığı dönemdir. Türkiye burjuvazisinin yeterince sermaye birikimine sahip olmadığı bu evrede, 1929-1939 yılları arasında büyük ölçüde Sovyetler Birliği'nden sağlanan dış finansmanla önemli endüstri yatırımları gerçekleştirilmiştir. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi, endüstrileşme yönünde atılan adımları aksatmıştır (Sönmez 1999: 3-7).

İkinci dönem, 1950'lerden 1980'lerin başına kadar uzanan dönemdir. Bu dönemde Türkiye'de endüstrileşmenin iç birikim yoluyla (ithal ikame) gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Ancak bu dönemde tarımsal alanda da önemli adımlar atılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, sosyalizm "tehdidine" karşı kapitalist dünyayı yeniden yapılandırmak ve güçlendirmek gibi bir amacı benimseyen yeni hegemonik güç ABD'nin girişimleriyle tarımda modernizasyona gidilmek istenmiştir. 1950'lerde Marshall Planı çerçevesinde sağlanan kredilerle alınan traktörlerin sayısının artması, makineli tarım yolunda kat edilen önemli bir aşama olarak değerlendirilebilir. 1950'de 9 bin 905 olan traktör sayısı, 1952 yılında 31 bin 415'e çıkmış, bu sayı 1971'de 118 bin 825'e ulaşmıştır (Köymen 1999: 17). Tarımdaki bu makineleşmenin doğal sonucu, kırsal alanda bir nüfus fazlasının ortaya çıkması olmuştur, nitekim bu dönemden itibaren iç göç (ve başta Almanya olmak üzere dış göç) hızlanma eğilimine girmiştir. Kentlerde yeni kurulan fabrikalar için bir iş gücü havuzu ortaya çıkmıştır. Bu dönemin başında özellikle endüstride önemli büyüme oranları yakalanmıştır. 1963-67 arasında yüzde 10'ları bulan endüstride büyüme oranları, 1970'lerde ortaya çıkan sermayenin birikim kriziyle de ilişkili olarak hızla düşmeye başlamıştır. 1978 yılına gelindiğinde endüstride büyüme oranı yüzde 2,6'ya kadar gerilemiştir. Hatta bu oran 1979 yılında negatife dönüşmüş, yüzde 4,1'lik bir küçülme yaşanmıştır. İthal ikameci model çerçevesinde sermaye birikiminin tıkanması anlamına gelen bu gelişmeler sonrasında, Türkiye 24 Ocak 1980'de ilan edilen kararlarla ihracata düşük

endüstrileşme stratejisine geçmiştir (Sönmez 1979: 12-15). Bu kararın alınmasında küresel planda güç kazanan neoliberal politikaların uygulayıcısı olan IMF ve Dünya Bankası'nın da payı büyüktür.

Üçüncü dönem ise 1980'de başlamıştır ve günümüzde devam etmektedir. Bu dönemin özelliği tarımda makineleşmenin devam etmesi (1991'de traktör sayısı 702 bin 822'ye ulaşmıştır) Köymen 1999: 123), buna karşın neoliberal politikaların benimsenmesiyle ve IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası sermaye kuruluşlarının verdikleri kredilere bir koşul olarak getirmesiyle, tarımda devletin “koruyucu ve düzenleyici” tavrının ortadan kalkmasıdır. Tarım ürünlerine yönelik dış ticaret korumacılığının ortadan kaldırılması, girdi sübvansiyonlarının büyük oranda son bulması, ürün fiyat desteklerinin kapsamının daraltılması gibi uygulamaları içeren bu politikalarla iç ve dış ticaret hadleri tarım aleyhine değişmiştir (Kazgan 1999: 33). Bunun toplumsal yansıması olarak iç göç daha da hızlanmış ve Tablo 5.1'de görebileceğimiz gibi nüfusun büyük çoğunluğu artık kentlerde yaşamaya başlamıştır. İthal ikameciliğin terk edilmesiyle, Türkiye ekonomisi yeni bir döneme girmiştir. Dünya ekonomisiyle daha fazla bütünleşme adına gümrük vergilerinin düşürülmesi ve dış ticaret politikası araçlarının sınırlandırılması, Türkiye endüstrisinin bel kemiğini oluşturan çeşitli kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi, finansal serbestleştirme bu dönemin karakteristikleri arasındadır (Sönmez 1999: 15-16). Bu politikalar sonrasında Türkiye ekonomisi büyük oranda dış etkilere açık hale gelmiş, 1994 ve 2001 yılında yaşanan krizler, IMF'ye daha fazla taviz verilmesiyle sonuçlanmıştır.

Şekil 5.2 Türkiye’de İstihdamın Sektörel Dağılımı (2021)

Kaynak: TÜİK İstatistik Veri Portalı (Temmuz 2022), “İşgücü İstatistikleri, 2021”, <https://bit.ly/3BW6sSa>, (Erişim Tarihi: 10 Ağustos 2022)

Günümüze gelindiğinde ise Türkiye'nin, cumhuriyetin kuruluş yıllarının aksine bir tarım ülkesi olmadığı söylenebilir. Şekil 5.2'de yer alan Türkiye'de istihdamın sektörel dağılımına ilişkin veriler bu görüşü doğrular niteliktedir. Buna göre resmi istatistikleri göre Türkiye'deki istihdamın yüzde 55'i hizmetler, yüzde 22'si endüstri, yüzde 17'si tarım, yüzde 6'sı ise inşaat sektöründe yer almaktadır. Türkiye'nin artık bir tarım ülkesi olmaması, endüstriyel alanda önemli ilerlemeler kat etmesi, Endüstri 4.0 tartışmalarının gündeme geldiği bir dönemde, başta sermaye çevrelerinde Türkiye'nin diğer endüstriyel devrimlerin aksine bu kez Dördüncü Endüstriyel Devrimi yakalayabileceği beklentisinin doğmasına yol açmıştır. Ancak Türkiye'nin Dördüncü Endüstriyel Devrim'e hazır olup olmadığı, daha doğrusu diğer endüstriyel devrim aşamalarını tamamlayıp tamamlamadığı tartışma konusudur.

Bu konuda TÜBİTAK'ın yaptığı bir anket ve analiz çalışması önemli fikirler vermektedir. Haziran 2016'da ilgili teknolojik alanlarda TÜBİTAK'tan Ar-Ge desteği almış olan yaklaşık 1000 özel sektör kuruluşuyla yapılan anket çalışmasının sonucunda Türkiye endüstrisinin dijital olgunluk seviyesinin Endüstri 2.0 ile Endüstri 3.0 arasında olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (TÜBİTAK 2016). Araştırma sonuçlarına göre dijital olgunluk seviyesi en yüksek üç sektör, "malzeme", "bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünler" ve "otomotiv ve beyaz eşya yan sanayisi" olurken, firmaların yalnızca yüzde 22'sinin bu konuda kapsamlı bilgiye sahip olduğu orta çıkmıştır (TÜBİTAK 2016). Bu araştırma, Türkiye'nin Endüstri 4.0 konusunda daha uzun bir yol kat etmesi gerektiğini gösterir niteliktedir.

2. Türkiye'nin Endüstri 4.0 Politika ve hedefleri

Dördüncü Endüstriyel Devrim olarak adlandırabileceğimiz Endüstri 4.0'ın Türkiye'de özellikle sermaye çevrelerinde büyük yankı doğurduğu konusunu dile getirmiştik. Bu çerçevede T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başkanlığında 2016 yılı aralık ayında TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB, TİM, TTGV ve YASED başkanlarından oluşan "Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu" (SDDP) kurulmuştur. Türkiye'yi yeni endüstriyel devrime hazırlamak gibi bir iddiayı taşıyan bu platform içinde iş bölümü yapılmış ve operasyonel işlemleri gerçekleştirmek için dijital teknolojiler, ileri üretim teknolojileri, açık inovasyon, eğitim, altyapı ve standardizasyon, patent ve mevzuat temalı çalışma grupları oluşturulmuştur. Ayrıca bakanlık bünyesinde Dördüncü Sanayi Devrimi Dairesi Şubat 2017 tarihinde kurulmuştur.

Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Temmuz 2018 tarihinde “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: ‘Dijital Türkiye’ Yol Haritası” başlıklı rapor yayınlanmıştır. Türkiye’nin Endüstri 4.0 projesi için hangi adımları atacağı, nasıl bir planlama yapacağı, hangi alanlara öncelik vereceği bu raporda ortaya konulmuştur. Buna göre endüstrinin (imalat sanayinin) dijital dönüşüm sürecinde, daha önce ele aldığımız yapay zekâ, otonom robotlar, büyük veri ve ileri analitik, bulut bilişim, artırılmış ve sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, eklemeli üretim, yeni nesil akıllı sensör teknolojileri ve siber güvenlik gibi teknolojiler katma değer, verimliliğin, kârlılığın, kalitenin en üst seviyeye çıkarılmasında öncü teknolojiler olarak görülmektedir. Raporla söz konusu dijital teknolojilerin yardımıyla aynı üretimin daha az iş gücü kullanılarak yapılabileceği belirtilmekte, ancak bu istihdam kaybının ekonominin büyümesiyle sağlanacak ek istihdam olanakları ile önlenebileceği ileri sürülmektedir. Bu çerçevede hedeflenen verimlilik, kalite, hız, esneklik artışı sağlamak ve iş gücü kaybına karşı yeni önlemler geliştirmek amacıyla bir dijital yol haritası sunmak olduğu raporda belirtilmektedir (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018: 16). Buna göre dijital dönüşüm sürecinde Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Endüstri Bölgeleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ile özel sektör Ar-Ge Merkezlerinin öncü bir rol üstleneceği 10 yıllık bir dijital yol haritası hazırlanmıştır. İlk iki yıl genel hazırlık ve dijital dönüşüme ivme kazandıracak somut adımlardan oluşacak, yol haritasının orta vadeli (3-5 yıl) vizyonunu oluşturan dönemin sonunda başta odak sektörlerde ve seçili teknolojilerde olmak üzere Türkiye’nin dijitalleşme konusundaki açığını kapatması hedeflenecektir. Uzun vadede (6-10 yıl) ise Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde belirli sektör ve teknolojilerde bölgesel veya küresel lider olmayı amaçlayacağı iddia edilmektedir (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018: 17). Dijital Yol Haritası çerçevesinde bir önceliklendirme modeli oluşturulmuş ve bunun sonucunda Türkiye’nin önümüzdeki dönemde odaklanacağı sektörler olarak kimya ve ilaç, motorlu kara taşıtları, makine ve teçhizat, yarı iletkenler ve elektronik ile gıda ve içecek ürünleri sektörleri belirlenmiştir. Raporun yaptığı projeksiyona göre Endüstri 4.0 projesinin hayata geçirilmesi durumunda Türkiye’nin katma değer 143 milyar dolardan 293 milyar dolara çıkacağı, ihracatın 135 milyar dolardan 338 milyar dolara ulaşacağı, ihracatta yüksek teknolojili sektörlerin payının yüzde 3 seviyesinden yüzde 15’e çıkarılacağı, imalat sanayi toplam istihdamının 4,4 milyon kişiden 8,3 milyon kişiye yükselebileceği ileri sürülmektedir (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018: 116).

Türkiye’nin Endüstri 4.0 ile ilgili hedefleri, 18 Eylül 2019’da T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi”nde de kendine yer bulmuştur. Bir sonraki başlıkta ayrıca ele alınacak belge, Türkiye’nin “Milli Teknoloji Güçlü Sanayi” vizyonunu gerçekleştirmede yol haritası olma iddiasını taşımakta, dördüncü endüstriyel devrim ile ilgili hedeflere

yer vermektedir. Öte yandan Endüstri 4.0 ile ilgili çalışmalar, Aralık 2020’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve Dünya Ekonomi Forumu (WEF) iş birliğiyle Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi’nin açılmasıyla devam etmiştir.

Endüstri 4.0 projesi ile ilgili olarak SDDP bileşenlerinden TÜSİAD’ın BCG ile yürüttüğü çalışmalar da öne çıkmaktadır. Bu çalışma kapsamında Türkiye’de teknoloji kullanan şirketlerin dijital dönüşüm yetkinlik seviyelerinin ölçülmesi, teknoloji tedarikçisi şirketlerin eksiklerinin saptanması ve odaklanılması gereken noktaların belirlenmesi amacıyla 108 teknoloji kullanıcısı ve 110 teknoloji tedarikçisi şirket ile kapsamlı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre endüstride dijital dönüşüm yolculuğunda karşılaşılan engeller açısından Türkiye’deki şirketler yatırım öncesi ve planlama dönemindedir, şirketlerin dijital dönüşümünün önündeki en büyük engeller ise yatırım maliyetlerinin yüksekliği ve yatırımın geri dönüş belirsizliğidir. Bu yüzden Türkiye’de öncelikli olarak şirketlerin strateji ve yönetim yetkinliklerinin geliştirilmesi ve yapılan yatırımların belirlenen stratejik hedeflere göre önceliklendirilmesi önerilmektedir (TÜSİAD, BCG 2017: 14-16). Söz konusu raporda Endüstri 4.0’ın emek üzerindeki etkilerinden bahsedilmemesi ise dikkat çekicidir.

D. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi: Güncel Durum

Türkiye’de ulusal bilim ve teknoloji politikasını belirleyen güncel çalışma “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” belgesidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteme geçişin ardından yeniden yapılanan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan belge 18 Eylül 2019’da kamuoyuna duyurulmuştur. Büyük oranda Türkiye’nin Endüstri 4.0 hedefleri ve bu hedefler çerçevesinde dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi ekseninde hazırlanan “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” belgesi, “Milli Teknoloji Hamlesi”, “2023 Sanayi ve Teknoloji Hedefleri”, “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Bileşenleri” ve “Sonuç ve Sonraki Adımlar” başlıklarından oluşmaktadır. Teknolojik ilerleme ve dönüşümün Dördüncü Sanayi Devrimi’nin kapısını araladığı ve bu devrimin sunduğu büyük fırsatlar nedeniyle küresel arenada yeni bir yarış gündeme getirildiği belgede dile getirilmekte, bu yarış çerçevesinde Almanya, ABD, Çin, Japonya ve G. Kore gibi ülkelerin yaptığı büyük yatırımlar aktarılmaktadır (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018: 8-10).

Daha önceki endüstriyel devrimleri bir bakıma “ıskalayan” Türkiye’nin, Dördüncü Endüstriyel Devrim’i yakalayarak gelişmiş kapitalist ülkeler arasında yerini alması belgenin arka planındaki temel düşüncedir. Bu çerçevede Türkiye’nin endüstri ve teknoloji devriminin öncü ülkeleri arasında yer alması için, endüstri ve teknoloji alanlarını bütüncül biçimde ele alan “Milli Teknoloji

Hamlesi” yaklaşımı önerilmektedir. “Milli Teknoloji Hamlesi” ile Türkiye’nin küresel rekabette daha güçlü olmayı sağlayacak sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve toplumsal refah artışını elde edeceğinin savunulduğu belgede, bunun yolunun ülke dinamiklerine göre tasarlanmış, geniş katılımı sağlayan ve toplumu harekete geçiren bir programın yürütülmesi olduğu görüşü dile getirilmiştir (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018: 10). Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ni gerçekleştirmek için 207 üniversite, 1200’e yakın Ar-Ge Merkezi, 350’den fazla Tasarım Merkezi, 84 Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 153 bin Ar-Ge personeli, 112 bin araştırmacıdan oluşan güçlü bir altyapı ve kapasiteye sahip olduğu belgede savunulmaktadır. “Milli Teknoloji Hamlesi”, toplumsal refah artışı, küresel rekabet gücü, ekonomik ve teknolojik bağımsızlık, katma değerli ürün, kritik teknolojilerde atılım ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma gibi unsurlardan oluşmaktadır. Ancak 2023 yılına gelindiğinde bu hamleyi gerçekleştirebilmek için sanayi ve teknoloji alanında 12 ana hedef belirlenmiştir. İmalat endüstrisinde gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) içindeki oranının yüzde 16,5’ten yüzde 21’e yükseltilmesi; 2018’de 28 bin ABD doları olarak hesaplanan sanayide çalışan işçi başına sanayinin ürettiği katma değerın 35 bin ABD dolarına çıkartılması, yine 2018’de 158,8 milyar ABD doları olan imalat endüstrisi ihracatının 210 milyar ABD doları seviyesine getirilmesi, 2023’te teknoloji tabanlı işlere yapılan yatırım büyüklüğünün 5 milyar TL’ye ulaştırılması, 2017 yılında yüzde 1 olan Ar-Ge harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) içindeki oranının 2023’te yüzde 1,8’e çıkartılması bu hedefler arasında yer almaktadır.

Konuya dijital emek ekseninde bakarsak, yazılım geliştirici sayısının artırılmasına belgede büyük önem verilmektedir. 2018 yılında Türkiye’de dijital emeğin önemli bir unsurunu oluşturan, profesyonel yazılım geliştirici sayısının 140 bin civarında tahmin edildiği belirtilirken, bu sayının Almanya ve İngiltere’de yaklaşık 850 bin, Fransa’da 500 bin, Rusya’da 400 bin, Polonya’da 250 bin ve Ukrayna’da 200 bin civarında olduğu aktarılmaktadır. Dijital dönüşümü, bir başka ifadeyle kapitalizmin dijitalleşmesi için Türkiye’deki yazılım geliştiricilerinin sayısının yetersizliğine dikkat çekilirken, bu sayının 2023 yılına kadar 500 bini geçmesinin hedeflendiği strateji belgesinde yer almaktadır (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018: 18-30).

Belgede küresel üretim maliyetlerine yönelik bazı değerlendirmelere de yer verilmiştir. Buna göre mevcut durumda, küresel üretim endeksine göre 98 ortalama birim maliyet ile Türkiye’nin iş gücü maliyetlerinde (ucuz emek) avantajlıdır; ABD 100, Almanya ise 121 ortalama birim maliyetle üretim gerçekleştirmektedir. Ancak Endüstri 4.0 ile birlikte Almanya’nın yüzde 15-25 oranında verimlilik artışı sağlaması beklenmektedir. Bunun anlamı Türkiye ile hemen hemen aynı birim maliyetle üretim yapabilecek konuma gelmesidir. Bu yüzden Türkiye’nin benzer adımları atması (Ar-

Ge ve yenilik yatırımlarının yapılması ve ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını karşılayacak önlemleri alması) ciddi bir zorunluluktur (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018: 45). Strateji belgesinde yer alan bazı ifadeler ise kapitalizmin dijitalleşmesiyle (dijital dönüşüm) emek gücünde yaşanacak değişimler hakkında tahminleri içermekte, bir bakıma ortaya çıkacak dijital emek ile ilgili bilgiler vermektedir. Buna göre kalite kontrolüne odaklanan işçilerin sayısının azalması gerek üretimi bilen gerekse bilgi teknolojileri sistemlerine hakim, ayrıca veri analizi ve sonuç üretme yeteneğine sahip veri analistlerine gereksinim bulunmaktadır. Üretim hatlarında fiziksel iş gücünün azalacağı, buna karşın robot operatörlere gereksinimin artacağı belgede savunulmaktadır. Otonom lojistik araçlar nedeniyle lojistik işçilerinin sayılarının azalacağı, ayrıca Endüstri 4.0 planının önemli bir bileşeni olan simülasyon teknolojileri nedeniyle, üretim hattının simülasyonuna yönelik analizleri yapacak işçilere de gereksinim duyulacağı çalışmada ortaya konulmaktadır. Strateji belgesine göre, izleme ve sensör teknolojilerinin gelişimiyle, üretim hattındaki potansiyel arızaların tespiti, artık bilgi teknolojileri ve veri uzmanları tarafından yapılacaktır. Ayrıca AR teknolojilerini kullanacak saha mühendislerine, 3 boyutlu modelleme konularında uzman kişilere gereksinim artacaktır. Bütün bunların sonucunda parçaların montajında çalışan işçilere yönelik gereksinim azalacaktır (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018: 46).

Strateji belgesinde beşeri sermayenin önemine de değinilmektedir. Beşeri sermayenin geliştirilmesi için özellikle eğitim sisteminde atılacak adımların sıralandığı belgede, yazılım teknolojilerine müfredatta daha fazla yer verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışma yapılacağı dile getirilmektedir. Strateji belgesinin sermayenin çıkarlarına göre hazırlandığı ve biçimlendirdiği ise dikkati çekmektedir. Belgede yer alan, “*Esnek çalışma saatleri, uzun süreli izin kullanımı, uzmanlık alanlarına göre serbest zamanlı çalışma olanağı, yazılım ve hizmet sektörlerinde çalışanlar için mekân bağımsız çalışma imkânı gibi dijital iş modellerini de destekleyen sistemler geliştirilecektir*” (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018: 71) ifadesi, çalışmamızda ortaya koyduğumuz kapitalizmin 1970’li yıllardan itibaren sermaye birikim krizine çözüm bulmak için uygulamaya koyduğu neoliberal politikalar ve esnek birikim modeliyle bire bir uyum içerisinde. Dahası dijital işyerinin ortaya çıkışı, mekanın değişimi, daha doğrusu üretimin mekansızlaşması, iş-özel yaşam arasındaki sınırların belirsizleşmesi ve “toplumsal fabrika”nın ortaya çıkışı gibi, dijital emek ile yakından ilgili gelişmeler bu cümlelerde özetlenmiş ve bir hedef olarak ortaya konmuştur.

Strateji belgesi ekseninde Türkiye’nin “Milli Teknoloji Hamlesi”nin önemli unsurlarından birisini de savunma sanayi endüstrisinde atılan adımlar oluşturmuştur. Bu çerçevede teknoloji geliştirme bölgeleri oluşturulmuş, yerli tedarikçilerin teknoloji üretme yetenekleri artırılmış,

maliyetleri azaltmış ve insansız hava aracı, füze, radar sistemi ve uydu gibi ileri teknolojilerde ürün geliştirme kapasitesi yükseltilmiştir. Bir özel sektör kuruluşu olan Baykar Teknoloji'nin geliştirdiği Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2, birçok ülkeye ihraç edilmiş ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Yukarı Karabağ savaşında olduğu gibi kritik bir rol üstlenmiştir. Çok sayıda ülkeye ihracatta bulunan Baykar Teknoloji, bu sayede Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2022 yılında savunma ve havacılık sanayisinin ihracat şampiyonu haline gelmiştir (Anadolu Ajansı 2022). Politik iktidarla yakın ilişkilerinin avantajlarını kullanması bir yana bırakılırsa, Baykar Teknoloji'nin durumu, belli ölçülerde İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD'de ortaya çıkan askeri-endüstriyel-bilimsel kompleksin durumunu andırmaktadır. Dördüncü bölümde “Enformasyon ve İletişim Teknolojileri'nin Tarihsel Gelişimi” başlığı altında gördüğümüz gibi bu kompleks, başta EİT'ler olmak üzere bir dizi kritik teknolojinin geliştirilmesini sağlamış, bu anlamda Dördüncü Endüstriyel Devrim'in yolunu açmıştır. Türkiye'nin bu sektörde yoğunlaşması ve bu alandaki çalışmalarını teşvik ve koordine etmek için “Türkiye İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yol Haritası (2011-2030)” stratejik belgesini oluşturması önemlidir. Nitekim bakanlık verilerine göre savunma sanayisinde kritik teknolojilerin yerli üretimi ve yerli ürün kullanım düzeyinin yüzde 20'lerden yüzde 68'lere yükselmesi (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018: 17), Türkiye'nin endüstrileşmesinde bu yöndeki çalışmaların önümüzdeki yıllarda büyük önem kazanacağını göstermektedir. Öte yandan insansız hava araçları sistemlerinin önemli bileşenlerinden birisi yazılımdır. Bu anlamda bu yöndeki çalışmalar, yazılım işçileri özelinde Türkiye'deki dijital emeğin gelişimini olumlu yönde etkileyecek potansiyele sahiptir.

E. Turkuaz Kart

Türkiye'nin ulusal bilim ve teknoloji politikası çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalardan bir diğeri Turkuaz Kart'tır. Onuncu Kalkınma Planı'nda bir hedef olarak ortaya konulan ve Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Program Eylem Planı doğrultusunda çalışmalarına başlanan Turkuaz Kart, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle yasal bir çerçeveye kavuşturulmuş ve 14 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Program Eylem Planı 2015). Turkuaz Kart ile bilim, teknoloji, kültür, sanat, spor, yatırım ve üretim alanlarında isim yapmış diğer ülke yurttaşlarına geniş haklar ve ayrıcalıklar tanınmakta, böylelikle bu kişilerin Türkiye'ye gelmeleri hedeflenmektedir. Turkuaz Kart verilebilecek yabancılar yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilmiştir. Konuyu bilim ve teknoloji açısından ele alırsak, “Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen”, ayrıca “Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı

sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı” yabancılara Turkuaz Kart verilebilmektedir (Turkuaz Kart Yönetmeliği 2017). Turkuaz Kart’ın kimlere verileceğini ise Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu’nun önerisiyle T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belirlemektedir. Turkuaz Kart ile kart sahibiyile eşi ve çocuklarına Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet hakkı tanınmakta; seyahat, yatırım, ticari faaliyet, miras, taşınır ve taşınmaz edinme (iktisap) ya da başkasına devretme (ferag) gibi konularda Türk vatandaşlarına uygulanan mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilmekte, geçiş süresi sonucunda gerekli nitelikleri taşımaya devam eden kullanıcıların Turkuaz Kart’ı süresiz hale gelmektedir.

Turkuaz Kart ile bilim ve teknoloji alanında önemli katkıda bulunan isimlerin Türkiye’ye yerleşmeleri ve burada çalışmaları hedeflenmektedir. Akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojiye Türkiye açısından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar veya ihracat, istihdam ya da yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan, sağlması öngörülenler Turkuaz Kart kapsamında nitelikli yabancı olarak değerlendirilmektedir (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022). Bu anlamda bu kartın verilme amacının bir tersine beyin göçü yaratma hedefi olduğu söylenebilir. Bu sayede Türkiye’nin yüksek nitelikli iş gücü bakımından tercih edilir hale getirilmesi, böylece ülkenin küresel rekabet üstünlüğü elde etmesi amaçlanmaktadır. Ancak 2017 yılında yasal çerçeveye oturtulan Turkuaz Kart, 2022 Ağustos ayına kadar olan dönemde sadece üç kişiye verilmiştir. Turkuaz Kart ilk olarak 17 Eylül 2021’de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young’a verilmiştir. Sonrasında Turkuaz Kart, 3 Şubat 2022’de Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı David Joseph Cuthbert Johnston’a, 21 Temmuz 2022’de ise Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti’ye teslim edilmiştir.¹¹⁸ Görüldüğü gibi bu isimlerin hiçbiri bilim ve teknoloji alanına katkı bulunmuş isimler değildir. Bu çerçevede Turkuaz Kart’ın henüz Türkiye’nin ulusal bilim ve teknoloji politikalarına katkı sunduğundan söz etmek olanaklı değildir.

¹¹⁸ Turkuaz Kart’ın verilmesiyle ilgili olarak T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın web sitesindeki şu haberlere bakılabilir: “Türkiye’de Yabancı Girişimciye Turkuaz Kart Uygulaması Başladı” <https://bit.ly/3Qu3Qij>, (Erişim Tarihi 31 Temmuz 2022); “Nitelikli Yabancı İşgücünü Türkiye’ye Çekmek İçin Geliştirilen “Turkuaz Kart” Yeni Sahibini Buldu”, <https://bit.ly/3D9V9X7>, (Erişim Tarihi 31 Temmuz 2022); “Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Guidetti’ye ‘Turkuaz Kart’ Verildi” <https://bit.ly/3x8Bq6l>, (Erişim Tarihi 31 Temmuz 2022).

III. Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Eğitimi

Türkiye’de geçmişten bugüne yaşanan bilimsel ve teknolojik değişimi, uygulanan politikalar çerçevesinde ele aldıktan sonra, bilim ve teknoloji eğitimi konusu üzerinde duracağız. Eğitim sistemi, içinde bulunduğu toplumun toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel yapısı ve mirasıyla yakın ve karmaşık ilişkiler içinde şekillenmektedir. Bu çerçevede söz konusu topluma egemen olan, o toplumun ekonomik ve politik karar verme mekanizmasında yer alan güçler, kendi tercihleri ve çıkarları çerçevesinde eğitim anlayışını şekillendirmekte, üstelik kendi tercihlerini bütün toplumun genel çıkarıymış gibi yansıtır, toplumsal güç dengelerini yeniden üretmektedirler. Endüstriyel devrimler sonucunda kapitalizmin bir ekonomik sistem olarak tüm dünyaya hakim olmasıyla bu durum daha belirginleşmiş, bireylerin toplumsal işbölümünün farklı konuları için seçimi ve yetiştirilmesi eğitim sistemlerinin temel işlevi haline gelmiştir (Gök 1999, 1). Türkiye’de bilim ve teknoloji eğitimini bu çerçevede değerlendirmek gerekmektedir.

Türkiye’de kapitalizmin gelişim sürecine paralel olarak, sermaye sınıfı içinde zaman zaman güç dengeleri farklılaşmış (ithal ikameci modelden ihracata dayalı büyüme modeline geçiş bunun örneklerinden biridir), toplumu oluşturan bireylerin toplumsal iş bölümünün farklı konuları için seçimi ve yetiştirilmesi noktasında eğitim sistemi yeniden şekillendirilmiştir. Toplumsal iş bölümü bağlamında çalışmamızın ana odağı olan dijital emek formunun seçimi ve yetiştirilmesi konusunda Türkiye eğitim sisteminin incelenmesi bu bölümün konusunu oluşturacaktır. Ancak dijital emek formunun görece yüksek bir nitelik (vasıf) gerektirmesi, onu diğer emek formlarından farklı bir eğitim süreci (yüksek öğretim) gerektirmesi bakımından ayırmaktadır. Başlı başına bir araştırma konusunu oluşturacak Türkiye eğitim sisteminin bütünü bu çalışmada ele almak hem çalışmamızın kapsamı hem de gereksinimleri açısından gerekli değildir. Bu yüzden, çalışmamızda bilim ve teknoloji eğitiminin asli unsuru olan yükseköğretime, Cumhuriyet dönemindeki gelişmeleriyle, ana hatlarıyla yer verilecektir. Türkiye’deki bilim ve teknoloji eğitiminin ne düzeyde olduğu, geçmişten bugüne nasıl bir seyir izlediği, özellikle mesleki ve yüksek eğitimin mevcut seviyesi ve olanakları, dijital emek formunun gelişimine ne derecede yanıt verdiği / vereceği bu bölümün temel sorununu oluşturacaktır. Bu çerçevede öncelikle Türkiye’deki yüksek öğretimin tarihsel gelişim süreci incelenecek, uygulanan bilim ve teknoloji politikalarının bu gelişime nasıl bir katkı sunduğu analiz edilecektir.

A. Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Yükseköğretim

Bu bölümün başında gördüğümüz gibi Osmanlı İmparatorluğu döneminden Cumhuriyet’e yükseköğretim ve bilim ve teknoloji araştırmaları kurumları alanında çok az miras kalmıştır.

İstanbul'da bir üniversite ile 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında kurulan İpek Böcekçiliği Araştırma Enstitüsü, İstanbul Zirai Deneme İstasyonu, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Kandilli Rasathanesi, Osmanlı döneminden Cumhuriyet'e devredilen yegane eğitim ve araştırma kurumlarıdır (Pak, Türkcan, Atamer 1995: 154). Bütün bunlara savaşlarla geçen yılların hem ekonomik alt yapı ama daha da önemlisi yetişmiş nitelikli insan gücü anlamında yarattığı tahribat eklenince, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir eğitim-bilim seferberliği kaçınılmaz olmuştur (Türkcan 2009: 466). Öte yandan bu dönemde eğitim politikaları açısından bir başka önemli gelişme, dini meşruiyet kaynağı olmaktan çıkararak onun yerine pozitivist bilim anlayışıyla şekillenen laik bir eğitim düzenine geçiş yolunda atılan adımlardır (Gök 1999: 5). Bu çalışmanın kapsamını fazlasıyla aşan ilk ve orta öğretimde yaşanan önemli dönüşümleri bir kenara bırakırsak, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yükseköğretim hamlesi oldukça sınırlı olmuştur. Özerk bir üniversite olan Darülfünun'un bir türlü bekleneni verememesi üzerine 1933'te kapatılıp yerine İstanbul Üniversitesi kurulması bu yönde atılan ilk adımlardan biridir. İstanbul Üniversitesi'nin akademik kadrosunun oluşturulması sırasında eski Darülfünun hocalarına ek olarak, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Avrupa'ya gönderilip eğitim almaları sağlanan akademisyenlerden ve Almanya'daki Nazi iktidarından kaçarak Türkiye'ye gelen Yahudi kökenli Alman profesörlerinden yararlanılmıştır. Bu gelişmeler Türkiye'de Alman üniversite modelinin yerleşmesini önemli ölçüde etkilemiştir (Pak, Türkcan, Atamer 1995: 154). Öte yandan kökleri Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan Yüksek Mühendis Mektebi 1926'da yeniden yapılandırılmış ve akademik faaliyete başlamıştır.

Buna karşın Cumhuriyet'in ilk yıllarında yeni başkent Ankara'da herhangi bir yüksekokul bulunmamaktadır. Ancak bu eksiklik hızla giderilmiş Ankara Hukuk Fakültesi 1925'te, Yüksek Ziraat Enstitüsü 1933'te, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 1935'te, Fen Fakültesi 1943'te, Ankara Tıp Fakültesi ise 1945'te kurulmuştur. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Türk üniversite sistemi parçalı bir yapı sergilemiştir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için 1946 yılında 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu çıkarılmış, Yüksek Mühendis Mektebi bir kere daha yeniden yapılandırılarak, inşaat, mimarlık, makine ve elektrik fakültelerinden oluşan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kurulmuş, Ankara'daki yüksekokul ve enstitüler yeni kurulan Ankara Üniversitesi çatısı altında bir araya getirilmiştir (Pak, Türkcan, Atamer 1995: 154; Türkcan 2009: 474-475). Üniversite Kanunu, üniversitelere şeklen bilimsel özerklik ve tüzel kişilik getirirse de idari özerkliği kısıtlamış, Milli Eğitim Bakanı'na üniversiteleri denetleme konusunda önemli yetkiler vermiştir. Bu Kanun, tek parti döneminin "halk için, gerekirse halka rağmen" şiarında ifadesini bulan otoriter, merkeziyetçi, reformcu anlayışın izlerini taşımıştır (Gök 1999: 6). Öte yandan yeni oluşturulan üniversite sistemi çerçevesinde başka üniversiteler de kurulmuştur. 1955 tarihli kanun ile kurulan ama eğitim öğretime

1963'te Trabzon'da başlayan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ); 1955 tarihli kanunla kurulan ve 1955 yılında İzmir'de öğretime başlayan Ege Üniversitesi; 1953 yılında kurulan ve 1956-57 akademik yılında öğretime başlayan Atatürk Üniversitesi; son olarak Türkiye'de İngilizce öğretim yapan ilk teknik üniversite olan, 1956 ve 1959 tarihli kanunlarla kurulan, Ankara'da 1959 yılında öğretime başlayan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) (Türkcan 2009: 476) yeni kurulan bu üniversitelerdir. Öte yandan ilk kurulan üniversitelerin Avrupa geleneğini model almalarının aksine, son kurulan üniversiteler ABD üniversite sistemini model almışlardır (Gök 1999: 6).

Öte yandan üniversite sisteminin dışında çeşitli araştırma enstitüleri bu dönemde faaliyetlerine başlamıştır. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü 1929'da, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) ve Elektrik İşleri Etüt idaresi (EİEİ) 1935'te, Karayolları Araştırma Fen Heyeti 1948'de, Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 1950'de, Ankara Ormancılık Araştırma Enstitüsü 1952'de, Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü 1954'te, Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği 1956'da, Ankara Sebzeçilik Araştırma İstasyonu ve Ankara Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 1957'de, Yapı Malzemesi Araştırma ve Laboratuvarı 1958'de, Balıkesir Zeytincilik Araştırma İstasyonu 1959'da, Devlet Su İşleri Araştırma Dairesi 1960'ta kurulmuştur (Türkcan 2009: 470).

B. 1960 Sonrasında Türkiye'de Yükseköğretim Sistemi

27 Mayıs askeri darbesinden sonra hazırlanan ve üniversitelerin büyük katkı sunduğu 1961 Anayasası, eğitim, öğretim ve bilim konusunda özgürlükçü, laik ve sosyal devlet anlayışına uygun bir yaklaşım sergilemiştir (Gök 1999: 6). İkinci Dünya Savaşı sonrasında Fordist modelin uygulanmasıyla elde edilen istikrarlı büyüme oranları ve büyümenin getirdiği refah artışının sermaye ile işçi sınıfı arasındaki zımni sınıf ittifakıyla bölüşülmesi ekseninde şekillenen Keynesyen politikaların izlerini 1961 Anayasası'nda bulmak olanaklıdır. Askeri darbe sonrasında oluşturulmasına karşın, 1961 Anayasası'nın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en özgürlükçü metinlerinden birisi olması, kapitalizmin tarihsel gelişimindeki bu evreye denk gelmesiyle ilişkilendirilebilir. Nitekim bu gelişmelerden üniversiteler de olumlu anlamda payını almış, 27 Ekim 1960 tarih ve 1155 sayılı kanunla, 4936 sayılı kanunda bazı değişiklikler yapılmış ve üniversitelerin bilimsel ve yönetsel özerkliği yönünde adımlar atılmış, Milli Eğitim Bakanı'nın üniversitenin başı olması hükmü ortadan kaldırılmıştır (Türkcan 2009: 476). Üstelik üniversitelerin bilimsel ve yönetsel özerkliği 1961 Anayasası'nın 120. Maddesinde yer alan "üniversiteler bilimsel ve idari özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir" hükmüyle Anayasal güvence altına alınmıştır. Ancak 12 Mart 1971 askeri darbesinin ardından Anayasa değişikliği

yapılmış, bu madde yürürlükten kaldırılarak üniversiteler devletin yürütme organına bağlanmıştır (Gök 1999: 7).

1960'lı yıllarla başlayan dönem aynı zamanda Türkiye'de endüstrileşme ve kalkınma plan ve politikalarının sonuçlarını vermeye başladığı, artan kentleşme nedeniyle yıllık nüfus artışının Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştığı¹¹⁹, ilk ve orta öğretimdeki okullaşma oranlarındaki yükselişe paralel olarak yükseköğretim talebinin de arttığı bir dönemdir. Ancak mevcut üniversite sistemi bunu karşılayamayınca paralı özel okullar sistemi ortaya çıkmıştır. Bu okullar akademik anlamda verimi düşürüp, akademik kadroda bir yük oluşturmaya başlayınca 1971 tarihli 1472 sayılı Özel Yüksekokul Öğrencilerinin Öğrenimlerine Devam Edebilmeleri İçin Açılacak Resmi Yüksekokullar Hakkında Kanun ile İzmir'deki özel yüksekokullar Ege Üniversitesi'ne; Ankara, İstanbul, Adana ve Eskişehir'de bulunanlar da bu kentlerdeki İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerine bağlanmışlardır. Özel yabancı yüksekokul statüsündeki Robert Kolej ise 1971 yılında çıkarılan bir kanunla Boğaziçi Üniversitesi adını almış, böylece Türkiye'de İngilizce öğretim yapan ikinci devlet üniversitesi olmuştur (Türkcan 2009: 478). Ancak bu dönemde Türkiye yüksek öğretim sisteminde asıl büyük genişleme 12 Mart 1971 askeri darbesinin ardından çıkarılan 1973 tarihli 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu sonrasında yaşanmıştır. 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu çerçevesinde, artan üniversite talebinin karşılanmasına yönelik politik baskıların da etkisiyle, Anadolu'da arka arkaya 10 üniversite açılmasına yönelik kuruluş kanunları çıkartılmıştır. Bu çerçevede 1973 yılında Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi, Adana'da Çukurova Üniversitesi, Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi; 1974 yılında Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi; 1975 yılında Malatya'da İnönü Üniversitesi, Elazığ'da Fırat Üniversitesi, Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Konya'da Selçuk Üniversitesi, Bursa'da Uludağ Üniversitesi; 1978 yılında ise Kayseri'de Erciyes Üniversitesi kurulmuştur. Böylece planlı dönemin bir bakıma uygulamaya konulan son planı olan Üçüncü BYKP'nin sonuna gelindiğinde Türkiye'de 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu'na tabi toplam 19 üniversite ve bunlara bağlı 183 fakülte; 1184 ve 1438 sayılı kanunlarla kurulan 13 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 7334 sayılı kanunla kurulan 6 İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1172 sayılı kanunla kurulan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi olmak üzere 20 akademi yer almıştır. Bunlara ek olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı iki yıllık meslek yüksekokulları, üç yıllık eğitim enstitüleri ve dört yıllık spor akademisinden oluşan toplam 107 kurum ile diğer bakanlıklara bağlı 19 meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 126 kurum, dönemin Türkiye yüksekokul sisteminin bileşenlerini oluşturmuştur (Türkcan 2009: 480-481).

¹¹⁹ Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 1931'de binde 21,10 olan yıllık nüfus artışı, İkinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı 1942'de binde 10,59'a düşmüş, 1958'de binde 28,53'e yükselmiş, 1962'de binde 24,63'e inmiş, 1967'de ise tekrar yükselerek binde 25,19 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılına ait nüfus artış hızı ise binde 12,7'dir. (TÜİK İstatistik Veri Portalı).

C. 1980 Sonrasında Türkiye’de Yükseköğretim Sistemi

Türkiye’nin iktisadi paradigma değişikliğini ifade eden, ithal ikameci (içe dönük) birikim modelinin terk edilip ihracata dayalı (dışa dönük) büyüme modeline geçmesi anlamına gelen 24 Ocak 1980 Kararları ve hemen arkasından gelen 12 Eylül askeri darbesi, Türkiye toplumunu derinden etkilemiştir. Görece özgürlüğü 1961 Anayasası’nı yürürlükten kaldırıp; hak ve özgürlükleri sınırlayan, otoriteyi yücelten, iktidar karşısında hukuku ve özgürlükleri geri plana iten bir mantığa dayanan 1982 Anayasası’nı (Yokuş 2020: 3) getiren askeri yönetim toplumun hemen her alanını olduğu gibi eğitim sistemini de derinden etkilemiştir. O döneme dek bir kamu hizmeti olarak sunulan, ana çizgileri itibarıyla seçkin olarak da değerlendirilebilecek eğitimde, 1980’ler sonrasında özellikle devlet okullarının kalitesi hızla düşmüş ve yetersizlikler daha görünür olmuştur. Türkiye’de neoliberal politikaların baskın hale gelmesiyle yakından ilişkili olan bu gelişmelerin sonucunda eğitimde özelleştirme faaliyetleri başlamış ve yoğun olarak günümüze dek devam etmiştir (Gök 1999: 7).

Bu dönemde üniversite eğitim sisteminde de önemli değişiklikler yaşanmıştır. 12 Eylül darbesinin askeri yönetimi, her şeye karşın belirli bir özerkliği olan üniversite sistemine de müdahalede gecikmemiştir. Darbeden bir yıl sonra, büyük üniversite reformu adı altında 6 Kasım 1981’de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kanunu ile Türkiye üniversite sistemi radikal bir dönüşüme sokulmuştur. Bir yıl sonra ise 20.7.1982 gün ve 41 sayılı KHK ile 8 yeni üniversite kurularak mevcut üniversitelerin sayısı artırılmıştır. Bu çerçevede eski akademilerin ve yükseköğretim kurumlarının bir araya getirilip yeni bir çatı altında toplanmasıyla İstanbul’da Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi, Antalya’da Akdeniz Üniversitesi, İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi, Edirne’de Trakya Üniversitesi ve Ankara’da Gazi Üniversitesi kurulmuştur. Aynı karar çerçevesinde tamamıyla yeni bir üniversite olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kurulmuştur. ODTÜ’ye bağlı Gaziantep Mühendislik Fakültesi ise 1987 yılında çıkarılan yasayla Gaziantep Üniversitesi’ne dönüştürülmüştür (Türkcan 2009: 481). Yeni üniversitelerin açılmasında büyük rol oynayan, temel amacı ise üniversitedeki hiyerarşik yapıyı güçlendirmek olan YÖK (Erat ve Arap 2016: 244), özgürlükler konusunda olumsuz bir sicil sergilenmiştir. 1982 yılında 12 Eylül askeri darbesine ve YÖK’e karşı çıktıkları için sıkıyönetim komutanlıklarının isteği doğrultusunda 1402 sayılı sıkıyönetim kanuna dayanarak çok sayıda profesör ve doçentin görevine son verilmesi bu olumsuz sicil en önemli unsurlarından biridir. 1982’de başlayan 1983’e kadar devam eden akademik kıyım sonucunda, Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarının da içinde bulunduğu, sayısı tam olarak bilinmese de 1200-1300 civarında olan öğretim

elemanı ya resen işten çıkarılmış ya istifaya zorlanmış ya da emekli edilmiştir (Hatipoğlu 1998: 460-461; Türkcan 2009: 482). Böylece üniversitelerde o döneme dek sınırlı da olsa var olan demokratik ortam ortadan kaldırılmış, YÖK aracılığıyla üniversiteler merkezleştirilmiştir (Erat ve Arap 2016: 245). Bu öğretim elemanlarının bir bölümü sonrasında mahkeme kararıyla görevlerine dönse de o dönemde zaten çok sayıda yeni üniversitenin açılmasıyla nitelikli akademik kadro sıkıntısı yaşayan Türk üniversite sistemi olumsuz yönde etkilenmiş, ama daha da önemlisi akademik özgürlük kolay kolay onarılamayacak bir darbe almıştır. Nitekim Türkiye'nin 12 Eylül sonrası demokratikleşme sürecinde, "YÖK'ün kapatılması" vaadi birçok siyasi parti tarafından sıklıkla dillendirilmiştir.

İlerleyen dönemde YÖK eliyle, Türkiye'de üniversitelerin sayısını genişletici bir yol izlenmiştir. Nitekim ilk büyük genişleme 1992 yılında çıkarılan 3837 sayılı kanunla, 21 devlet üniversitesi ile İzmir ve Gebze'de 2 yüksek teknoloji enstitüsünün kurulmasıyla gerçekleşmiştir (Türkcan 2009: 482). Bu sayı ilerleyen dönemde hızla artmış, siyasal partilerin "her ile bir üniversite" sloganı hayata geçirilmiş ve 2022 yılına varıldığında Türkiye'deki devlet üniversitelerin sayısı 129'a ulaşmıştır. 1990'lı yılların başında genişleme konusunda atılan bir diğer önemli adım gerekli vakıflara ve bazı özel kuruluş ve şahıslara, "vakıf yükseköğretim kurumları" (vakıf üniversiteleri) kurma yolunun açılmasıdır. Bunun sonucunda YÖK Başkanı İhsan Doğramacı tarafından kurulan ve 1986 yılında eğitime başlayan Bilkent Üniversitesi'ne ek olarak pek çok vakıf üniversiteleri de kurulmuştur. 2022 yılına gelindiğinde Türkiye'deki vakıf üniversitelerin sayısı 75'e, vakıf MYO'larının sayısı da 4'e ulaşmıştır. Bu dönemde devlet ve vakıf üniversitelerinin toplam öğrenci sayısı ise 3 milyon 114 bin 623'ü ön lisans, 4 milyon 676 bin 657'si lisans, 343 bin 569'u yüksek lisans ve 106 bin 148'i doktora olmak üzere 8 milyon 240 bin 997'i bulmuştur (YÖK - Yükseköğretim Bilgi Yönetimi Sistemi). Üniversitelerde nicelik anlamda yaşanan bu büyük büyümenin niteliğe ne derece yansıdığı konusu ise güncel bir tartışma konusu olarak varlığını sürdürmektedir.

IV. Türkiye'de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Türkiye'deki kapitalizmin gelişim dinamiklerinin bir sonucu olarak, dijital emek olarak niteleyebileceğimiz emek gücü "teknopark", "teknokent", "cyberpark" gibi isimlerle anılan teknoloji geliştirme bölgelerinde de istihdam edilmektedir. Bu kapsamda Türkiye'de dijital emeğin mekânsal varoluşunu anlayabilmek açısından, 4961 sayılı ve 2014 tarihli Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde, üniversite yerleşkelerinde kurulan şirketlerin yer aldığı bu mekanları ele almak ve incelemek gerekmektedir. Teknoloji politikaları kapsamında devletin yoğun teşviklerine de hedef olan teknoloji geliştirme bölgelerindeki çalışma ilişkileri analizimizde önemli bir yer işgal edecektir.

A. Teknoparklar ve Ulusal Yenilik Sistemi

Türkiye’de yaygın kullanım şekliyle teknopark¹²⁰, genellikle bir üniversite ya da bir araştırma kurumu öncülüğünde araştırmaya dayalı ticari faaliyetleri desteklemeyi amaçlayan, bünyesinde Ar-Ge ve yenilik temelli firmaları barındıran genellikle bir kampüste faaliyet gösteren kurumdur (Quintas, Wield ve Massey 1992: 161; Çelik 2019: 114). Bilim parkı, teknoloji geliştirme merkezi, inovasyon merkezi, vb. gibi adlarla da anılan teknoparklar gerek gelişmiş ülkelerde gerekse de gelişmekte olan ülkelerde üniversite ve endüstri iş birliği için ideal bir arayüz işlevi görmektedir (Cabral ve Dahab 1998: 727). Teknoparklar¹²¹, akademik araştırmacıların çıktılarını ticarileştirebilecekleri ya da firmaların akademik uzmanlık ve araştırma sonuçlarına erişmek için yerleşebilecekleri bir mekanizma olarak tasarlanmıştır. Teknopark konseptinin özünde ise bilimsel bilginin teknolojik inovasyona yönelik doğrusal bir ilerlemeye öncülük ettiği düşüncesi yatmaktadır (Quintas, Wield ve Massey 1992: 161). Küresel ölçekte ilk teknoparklar ABD’de 1950’li yıllarda kurulmuştur, ancak gerçekte teknoparklar esnek birikime ait yeni olgulardır (Harvey 1997: 184). Ölçek ekonomisinin avantajlarından yararlanmaya dayanan, bu çerçevede firmaların Ar-Ge faaliyetini büyük oranda kendi bünyesinde yaptığı Fordist dönemin aksine, esnek birikim döneminde küçük firmaların, büyük firmalara oranla daha fazla teknoloji ve ticari açıdan daha önemli yenilikler (inovasyon) geliştirdiği yönünde görüşler bulunmaktadır. Bu çerçevede devletin ve üniversitelerin sağladığı fonlarla, küçük firmaların üniversitelerin sağladığı araştırma faaliyetlerinden yararlandırılması hedeflenmiş (Cabral ve Dahab 1998: 178) bunda da başarılı olunmuştur.

¹²⁰ Teknoparklar, gelişmiş kapitalist ülkelerde yapılarındaki farklılıklardan dolayı farklı terimlerle anılmaktadır. Bu çerçevede ABD’de “research park” (araştırma parkı), İngiltere’de “science park” (bilim parkı), Fransa’da “technopôle” (teknoloji kenti), Japonya’da “technopolis” (teknoloji kenti), Almanya’da ise “gründerzentrum” (iş geliştirme merkezi) ifadeleri kullanılmaktadır (Harmancı ve Önen 1999: 3). Türkiye’de ise zaman zaman “teknoloji geliştirme merkezi”, “teknokent” gibi terimler kullanılsa da çalışmamızda daha yaygın kullanıma sahip “teknopark” terimi tercih edilmiştir.

¹²¹ Teknoparkların geçmişi İkinci Dünya Savaşı sonrasına dayanmaktadır. İlk teknopark, ABD’nin California eyaletindeki Palo Alto’da Stanford Üniversitesi ile kent yönetimi iş birliğinde 1952 yılında kurulan günümüzde Silikon Vadisi (Silicon Valley) olarak bilinen Stanford Research Park’tır. Sonrasında 1959’da yine ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Piedmont bölgesinde Research Triangle Park kurulmuş, ilerleyen dönemde teknoparkların sayısı daha da artmıştır. İlk kurulan teknopark olması nedeniyle ayrıca öneme sahip olan Silikon Vadisi (Stanford Research Park) aynı zamanda dünya çapında en bilinen teknoparktır. ABD’nin California eyaletindeki San Francisco’nun yaklaşık 50 mil güneyinde yer alan San Jose vadisinde yer alan Silikon Vadisi’nin ismi Microsoft, Apple, Intel, HP, Google, Facebook, Oracle ve eBay firmalarını bünyesinde barındırdığı için EİT’lerde yaşanan devrim niteliğindeki gelişmelerle anılmaktadır. Dijital emeğe mekânsal anlamda kaynaklık eden yerlerden biri olan Silikon Vadisi, birçok ülke için ilham kaynağıdır, aynı zamanda örnek bir modeldir. ABD Savunma Bakanlığı’nun ve büyük firmaların sunduğu cömert finansman kaynaklarıyla Silikon Vadisi’nin, yeni teknolojik bilginin, başta Stanford Üniversitesi olmak üzere bölgedeki büyük üniversitelerden bilim insanlarının, yetenekli mühendislerin toplandığı ve çalıştığı bir yenilik mecrası konumuna gelmesi (Castells 2005: 79), birçok ülkeyi kendi Silikon Vadisi’ni kurma denemelerine itmiştir. Bunun sonucunda teknoparklar, 1970’li yıllarda kıta Avrupası’na yayılmıştır. 1969’da Fransa’da Sophia Antipolis, 1970 yılında ise İngiltere’de Cambridge teknoparkları kurulmuştur. Almanya’da teknopark kurulması yönünde çalışmalar 1980’li yılların başında başlamış ve Berlin Teknik Üniversitesi tarafından Berlin Innovationszentrum kurulmuş, bu yapı 1985’te genişleyerek teknoparka dönüşmüştür. Asya’da kurulan ilk teknopark 1970’li yılların başında Japonya’da Tsukuba Bilim Kenti’dir. Çin ilk teknoparkını 1980’lerin ortasında açmış ve bunların sayısını hızla çoğaltmıştır. Hindistan, Güney Kore ve Tayvan teknopark açan diğer Asya ülkeleri arasında yer almaktadır (Harmancı, Önen 1999: 2; Phan, Siegel, Wright 2005: 168; Demirli 2014: 98; Cansız 2017: 26-27).

Türkiye’de teknopark konusundaki politikaların 1990’lı yıllardan itibaren geliştirilmesi, küresel kapitalizmde yaşanan bu gelişmelerle ilgilidir. 1960’lı yılların başıyla ile 24 Ocak 1980 Kararları arasındaki dönemde ithal ikameci birikim modeline uygulayan Türkiye’de kalkınma planlarıyla temel araştırmaların geliştirilmesine ve Ar-Ge verimliliğinin artırılıp, araştırmacıların çoğaltılmasına yönelik çalışmalar kamu eliyle yürütülmüş, bu çerçevede TÜBİTAK, sonrasında Marmara Araştırma Merkezi (MAM) kurulmuş, yurtdışına doktora için öğrenci, eğitim için uzman ve araştırmacılar göndermek gibi politikalar izlenmiştir (Bülbül, Özbay 2011: 33). Kısacası bu dönemde teknoloji geliştirme faaliyetleri büyük oranda kamu eliyle (TÜBİTAK, MAM ve kısmen özerkliğe sahip olsa da üniversiteler) sağlanmaya çalışılmıştır. 24 Ocak 1980 Kararları’yla Türkiye’nin iktisadi paradigmadaki değişime gitmesi ve ihracata dayalı birikim modeline geçmesi ve neoliberal politikaların uygulamaya konulmaya başlanması, teknoloji üretiminin kamu teşvikleriyle ancak piyasa dinamikleriyle gerçekleştirildiği dönemin başlamasına yol açmıştır. Küreselleşme sürecinin hız kazandığı ve rekabetin yoğunlaştığı bu dönemde, yeniliğin (inovasyonun) üretilmesinin rekabet gücü sağlayacak en önemli unsurlardan biri olacağı düşünülmüştür. Bu yüzden odağında girişimcinin olduğu özel sektör firmalarından oluşan, kâr amacıyla, yeni veya eski buluşları teknoloji transferiyle sağlayan ve bunları üretime uygulayan Ulusal Yenilik Sistemi (Türkcan 2009: 223) gerektiği yönündeki anlayış güç kazanmıştır. Bu kapsamda 1997’de toplanan 3. BTYK’da Ulusal Yenilik Sistemi (UYS) konusu ilk kez gündeme alınmış ve bu konuda TÜBİTAK’tan katalizör rolünü üstlenmesi istenmiştir. Bu yönde atılan adımlardan ilki 1995’te Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun “Araştırma Geliştirme Yardımına İlişkin Tebliğ” çıkararak Ar-Ge desteklerinin sistemli hale getirmesi olmuştur. İlerleyen yıllarda kurulan Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Rekabet Kurumu, Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Türk Akreditasyon Kurumu, bu yönde atılan diğer adımlardır (Bülbül, Özbay 2011: 35). Ancak asıl önemli gelişme Türkiye’de teknoparkların kurulması için 2001’de yapılan yasal düzenlemedir.

B. Türkiye’de Teknoparklar

Türkiye’de teknoparkların kurulması ile ilgili ilk karar 9 Ekim 1989’da gerçekleşen BTYK’nın birinci toplantısında alınmıştır. Daha çok bir hedef koyma niteliği taşıyan bu kararı hayata geçirmede atılan ilk somut adım ise 12.4.1990 tarih ve 3624 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kurulması Hakkında Kanun” ile KOSGEB’in kurulmasıdır. Bu gelişmenin ardından KOSGEB dört üniversite ile iş birliği halinde, TÜBİTAK ise TÜBİTAK-MAM ile birlikte TEKMER’leri (teknoloji geliştirme merkezi) faaliyete

geçirmiştir. KOSGEB'in kurulması teknopark kurulması sürecini hem hızlandırmış hem de kalitesinin ve başarısının artmasına katkıda bulunmuştur. Her ne kadar 1985'te İTÜ Teknopark, 1988'de İzmir Teknopark, 1990'da ODTÜ Teknopark ve 1999'da TÜBİTAK-MAM Teknopark kağıt üzerinde kurulsada, bunların tam olarak aktif hale gelmesi, 2001 yılında yapılan yasal düzenlemenin ardından gerçekleşmiştir (Demirli 2014: 98; Cansız 2017: 38-39).

Teknoparklarla ilgili yasal düzenleme, 26.6.2001 tarihli 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu ile gerçekleştirilmiştir. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kuruluşunu, işleyişini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını kapsayan kanun, 6.7.2001 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun 1. maddesinde teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluş amacını açıklamaktadır. Buna göre teknoloji geliştirme bölgeleriyle, teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliği artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek yeniliklerin geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması, araştırmacılara iş imkânlarının sunulması ve ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılması ile sanayinin rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır (4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu). Kanun aynı zamanda üniversitelerin icatlarına sahip çıkmasına, teknoloji transferi yapmasına ve ticarileşmesine izin vermektedir. Üniversiteler böylece akademisyenlerin icatlarının patentini ve lisansını alabilmekte, üniversitelerde yapılan araştırmaya dayalı yeni şirketlerin kurulmasına öncülük edebilmektedirler. Ayrıca üniversiteler ile sanayi arasında teknoloji transferi ve ticarileşme faaliyetleri sayesinde güçlü bağlantılar kurulabilmektedir (Bülbül, Özbay 2011: 34). Bu bölgeler kanunda "Teknoloji Geliştirme Bölgesi" (TGB) olarak yer alıp, değişik isimlerle anılsa da (İTÜ Arı Teknokent, Bilkent Cyberpark, vb.), uygulamada bu kurumlar "teknopark" olarak adlandırılmaktadır (Demirli 2014: 97). 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanununun yürürlüğe girmesinin ardından, daha önce kuruluş çalışmalarını başlatan teknoparklar aktif olarak faaliyete geçmeye başlamıştır. Bu anlamda Türkiye'nin ilk teknoparkı, 2001 yılında Ankara'da faaliyete geçen ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'dir. ODTÜ Teknokent'in hemen ardından yine 2001 yılında Kocaeli'de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Teknoparkı açılmıştır. 2002 yılında ise Ankara'da Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bilkent CYBERPARK), Kocaeli'de GOSB Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İzmir'de ise İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi faaliyete geçmiştir. Kurulan teknopark sayısı ilerleyen yıllarda hızla çoğalmış ve Nisan 2022'ye gelindiğinde 92'ye ulaşmıştır¹²². Ayrıntılı listesi EK

¹²² Nisan 2022 itibarıyla İstanbul'da 12, Ankara'da 10, Kocaeli'de 5, İzmir'de 4, Konya'da 2, Gaziantep'te 2, Antalya'da 2, Mersin'de 2, Hatay'da 2, Kayseri'de 2, Bursa'da 2, Eskişehir'de 2 ve Trabzon, Adana, Erzurum, Isparta, Denizli, Edirne, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Tokat, Sakarya, Bolu, Kütahya, Samsun, Malatya, Urfa, Düzce, Çanakkale,

1’de ve EK 2’de yer alan bu teknoparklardan 78’i aktif faaliyete geçerken, 14’ünde altyapı çalışmaları devam etmektedir (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İstatistikleri). Teknopark’lar ağırlıklı olarak Türkiye’nin üniversitelerin yoğun olduğu endüstriyel bölgelerinde kurulmaktadır. En çok teknopark olan iller sıralamasında İstanbul (12) ve Ankara’nın (10) arkasından Kocaeli’nin (5) gelmesi bunu açık bir biçimde göstermektedir.

V. Türkiye’de Dijital Emek

Çalışmamızın son bölümünde Türkiye’de kapitalizmin dijitalleşmesinin bir sonucu olarak dijital emekle ilgili bazı nicel bilgilere yer verilecektir. Öncelikle dördüncü bölümde “Kapitalizmin Dijitalleşmesi ve Yeni Bir Emek Formu Olarak: Dijital Emek” başlığında gördüğümüz gibi dijital emeği farklı biçimde tanımlayan yaklaşımlar bulunmaktadır ve bu tanımlamaya paralel olarak dijital emeğin kapsamı genişlemekte ya da daralmaktadır.

Tablo 5.2

NACE Rev.2 - Ekonomik Faaliyet Sınıflaması (Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler)

KOD	TANIM
62	Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
62.0	Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
62.01	Bilgisayar programlama faaliyetleri
62.01.01	Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)
62.02	Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
62.02.01	Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.)
62.03	Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
62.03.01	Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
62.09	Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
62.09.01	Bilgisayarları felaketten kurtarma ve veri kurtarma faaliyetleri
62.09.02	Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (kişisel bilgisayarların ve çevre birimlerinin kurulumu, yazılım kurma vb.)

Kaynak: TÜİK Sınıflama Sunucusu (2022), “NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2022”, <https://bit.ly/3cG5r6m>, (Erişim Tarihi: 25 Haziran 2022).

Kahramanmaraş, Tekirdağ, Van, Çorum, Manisa, Niğde, Burdur, Yozgat, Kırıkkale, Balıkesir, Karaman, Muğla, Afyonkarahisar (Uşak ile ortak), Aydın, Batman, Osmaniye, Zonguldak, Karabük, Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, Kırklareli, Giresun, Rize, Yalova, Aksaray ve Adıyaman’da 1’er adet teknopark kurulmuştur (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İstatistikleri - Nisan 2022)

Kavramın en geniş kapsamlı tanımını yapan Fuchs’a göre EİT’yle ilişkili hemen her kesim dijital emek olarak değerlendirilmektedir. Bu kesimler EİT ürünü cihazların üretiminde kullanılan değerli madenleri çıkaran madencileri, EİT ürünlerini montajında çalışan işçileri, çağrı merkezi çalışanlarını, yazılım işçilerini ve yaptıkları paylaşımlar, ürettikleri içeriklerle sosyal medyada kullanıcılarını içermektedir. Yakın tarihli bir çalışmaya göre Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısı Ocak 2022’de 68,9 milyon, sadece Facebook kullanıcı sayısı ise 34,40 milyondur¹²³ (Datareportal 2022). Bu istatistikler, bu bakış açısından hareket edilirse Türkiye’de yer alan hemen herkesin dijital emek kapsamında değerlendirilmesine yol açabilir. Bu yüzden bu bölümde dijital emeğin daha dar kapsamlı tanımından hareket edilecek, üretim sürecinde enformasyon ve iletişim teknolojilerini kullanarak entelektüel emeklerini harcayan işçilerin, daha özeldir ise yazılım işçilerinin istatistiki bilgilerine yer verilecektir. Büyük oranda TÜİK’in çalışmalarına dayanan bu veriler ele alınırken, NACE Rev. 2 - Ekonomik Faaliyet Sınıflaması kullanılacaktır (Tablo 5.2).

Şekil 5.3 Türkiye’de Bilgi ve İletişim Sektöründe Ücretli Çalışan Kişi Sayısı (2009-2022)

Kaynak: TÜİK İstatistik Veri Portalı (2022b), “Ücretli Çalışan İstatistikleri”, <https://bit.ly/3OyKkjt>, (Erişim Tarihi: 25 Mayıs 2022).

¹²³ Sosyal medyada ve internette “kullanıcı” (user) ile “tekil kullanıcı” (unique user) ve “gerçek kullanıcı” (real user) kavramları birbirinden farklı kesimleri ifade etmektedir. Örnek vermek gerekirse çeşitli gerekçelerle gerçek bir kişi kendisi için birden fazla sosyal medya hesabı açabilir. Bu durumda ortaya çıkan “aktif kullanıcı” sayısı “gerçek kullanıcı” sayısından çok daha yüksek olacaktır. Günümüzde birçok kişinin internete ya da sosyal medyaya girerken birden farklı cihaz kullanması da (bilgisayar, cep telefonu, tablet, vb.), “gerçek kullanıcı”nın belirlenmesini zorlaştırmakta, bu yüzden bu kullanıcılar “tekil kullanıcı” olarak adlandırılmaktadır. Dijital raporlama teknolojisinin gelişimine paralel olarak ise “aktif kullanıcı” ile “gerçek kullanıcı” arasındaki farklar giderek daha keskin biçimde belirlenmektedir. Ancak yine de bu alanda daha kat edilmesi gereken bir yol bulunmaktadır. Burada belirtilen Türkiye’deki sosyal medya kullanıcı sayısının, neredeyse tüm Türkiye nüfusunu kapsamaması bununla ilişkilidir.

Türkiye’de yazılım emekçileri özelinde dijital emeğin nicel durumuna ilişkin ele alacağımız ilk çalışma TÜİK’in düzenli olarak yayınladığı “Ücretli Çalışan İstatistikleri”dir. 2009-2022 arasındaki dönemi içeren ve Tablo 5.2’de yer alan bu veriler NACE Rev. 2’nin “J – Bilgi ve İletişim” (J - Information and communication) adlı kısmını oluşturmaktadır. Şekil 5.3’te görebileceğimiz gibi bu kategoride ücretli olarak çalışanların sayısı son dönemde düzenli olarak artmaktadır. Nitekim 2009’de bu sektörde 45.339 olan bu sayı, 2022 Mayıs ayına gelindiğinde yüzde 237,67 artışla 153.093’e ulaşmıştır. Ancak bu veriler ayrıntıları EK 3’te yer alan NACE Rev. 2’nin “J – Bilgi ve İletişim” kısmı, dijital emek kapsamında değerlendirdiğimiz “Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetlerinin dışında, “Yayıncılık faaliyetleri”, “Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımıcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri”, “Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri”, “Telekomünikasyon” ve “Bilgi hizmet faaliyetleri”ni de içermektedir. Bu sektörlerde yer alan ücretli çalışanların bütünü dijital emek kapsamında değerlendirmek olanaklı değildir. Bu bağlamda bu çalışmadaki veriler sorunludur.

Tablo 5.3
Ekonomik faaliyetlere göre temel göstergeler, 2020

NACE Rev. 2(1), Kısım	Girişim sayısı	Çalışan sayısı	Ücretli çalışan sayısı	Personel maliyeti (TL)	Üretim değeri (TL)	Faktör maliyetiyle katma değer (TL)
<i>Türkiye</i>	3304054	15953915	13228250	729429998582	6031988293853	1651247742952
<i>62 - Bilgisayar progr., dan. ve ilgili faaliyetler</i>	22022	122102	109725	14462500974	55489790096	27133956668
Oran	%0,67	%0,76	%0,83	%1,98	%0,92	%1,64

Kaynak: TÜİK İstatistik Veri Portalı (2021), “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2020”, <https://bit.ly/3PQ49UA>, (Erişim Tarihi: 25 Mayıs 2022).

Bu çerçevede TÜİK’in bir başka veri kaynağı olan “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri (YSHİ)”, sektörel bazda dijital emekle ilgili daha doğru sonuçlara ulaşmamızı sağlamaktadır. TÜİK tarafından anket yöntemi ile yıllık bazda derlenen verilerden oluşan YSHİ, Türkiye’de sektörel düzeyde en önemli veri kaynağı olarak değerlendirilmektedir (Taymaz 2018: 38). Tablo 5.3’te 29

Temmuz 2021’de yayınlanan, “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2020”ye ilişkin veriler bulunmaktadır. YSHİ, Şekil 5.3’te yer alan “Ücretli Çalışan İstatistikleri”nden farklı olarak daha alt kırılımlara ilişkin verileri içermektedir. Tablo 5.2’de yer alan ve NACE Rev. 2’nin “J – Bilgi ve İletişim” kesiminin alt kırılımı olan “62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler” de bunlardan biridir. Büyük oranda yazılım emekçilerini içeren bu kırılımın, dijital emek kapsamında olduğunu söylemek olanaklıdır. Tablo 5.3’te “62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler” kırılımına ilişkin veriler bulunmaktadır. Buna göre Türkiye’de bu alanda yer alan işletme (girişim) sayısı 22.022’dir. Bu işletmeler Türkiye’deki toplam işletmelerin sadece yüzde 0,67’sini oluşturmaktadır. Bu sektörde çalışanların sayısı ise 122.102’dir ve 109.725’i ücretlidir. Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektöründe ücretli çalışanların, Türkiye genelindeki ücretli çalışanların yüzde 0,83’ünü oluşturması, dijital emeğin Türkiye’de henüz çok küçük bir kesimi oluşturduğunu göstermektedir. Ancak katma değer üretimi açısından teknoloji yoğun diğer sektörlerde olduğu gibi bir verimlilik söz konusudur. Tablo 5.3’te de görülebileceği gibi yüzde 1,64 oranıyla neredeyse her bir çalışan Türkiye ortalamasının iki katı büyüklükte bir değer üretmektedir. Kârlılık açısından bu veriler, dijital emeğin kapitalizmin öncelikli tercihlerinden biri olduğunu / olacağını gösterir niteliktedir. Nitekim daha önce ele aldığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde bu eğilimin izlerini bulmak olanaklıdır.

Türkiye’de dijital emeğe mekânsal anlamda kaynaklık eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’yle ilgili olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İstatistikleri”ni incelemek de yararlı olacaktır. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Temmuz 2022 verilerine göre Türkiye’de aktif olarak faaliyette bulunan 80 teknoparkta yer alan firma sayısı 8020’dir ve bunların 335’i yabancı ortaklı firmalardır. Bu firmalardan 1.722 adedinin akademisyenlerle ortaklığa dayanması, üniversitede üretilen bilimin ticarileşmesi konusunda gelinen aşamayı göstermesi açısından önemlidir. Türkiye’de teknoparklarda çeşitli pozisyonlarda çalışanların sayısı ise yine Temmuz 2022 verilerine göre, 82.603’tür. Bu çalışanların 68.399’u Ar-Ge departmanında çalışmaktadır, araştırmacıdır. 1.129 kişi tasarım, 5.819 kişi ise destek personeli olarak çalışırken, kapsam dışı çalışanların sayısı 7.256’dır (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2022).

Teknoparkta yer alan firmaları sektörel bazda incelediğimizde (Tablo 5.4), yazılım firmalarının tüm firmaların neredeyse yarısını oluşturduğunu görebiliriz. Buna göre sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması gibi bilgisayar programlama faaliyetlerinde bulunan firmaların oranı yüzde 48,08’dir. Yazılım firmalarında çalışan yazılımcı sayısı ile ilgili olarak bakanlığın paylaştığı istatistikte bilgi bulunmasa da teknoparklarda

çalışanların yaklaşık yüzde 82,73'ünün Ar-Ge departmanında olması, burada çalışan yazılımcıların sayısının azımsanmayacak boyutta olduğunu göstermektedir. Bu anlamda Türkiye'de teknoparkları, dijital emek formunun bir bileşeni olan yazılımcıları bünyesinde barındıran oluşumlar olduğunu söyleyebiliriz. Dahası teknoparkların sayısındaki artış eğilimini de dikkate alırsak, bu sayının önümüzdeki yıllarda hızla genişleyeceğini söyleyebiliriz.

Tablo 5.4

Türkiye'de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Firmalarının Sektörel Dağılımı

Nace Adı	Yüzde
Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)	48,08
Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (tarımsal araştırmalar dahil)	6,08
Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri	3,47
Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.)	3
Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.)	1,56
Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (haddehaneler, farineriler, ulaşım araçları, sanayi makineleri, vb.)	1,39
Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (kişisel bilgisayarların ve çevre birimlerinin kurulumu, yazılım kurma vb.)	1,27
Yükü elektronik kart imalatı (yükü baskılı devre kartları, ses, görüntü, denetleyici, ağ ve modem kartları ile akıllı kartlar vb.)	1,12
Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeye bağlantılı olarak yapılanlar hariç)	1,07
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı	1,07
Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler)	0,96
Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılımlarının toptan ticareti (bilgisayar donanımları, pos cihazları, ATM cihazları vb. dahil)	0,95
Diyotların, transistörlerin, diyakların, triyaklar, tristör, rezistans, ledler, kristal, röle, mikro anahtar, sabit veya ayarlanabilir direnç ve kondansatörler ile elektronik entegre devrelerin imalatı	0,85
İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)	0,75
Işınlama, elektromedikal ve elektroterapi ile ilgili cihazların imalatı (elektro-kardiyograf cihazı, işitme cihazı, radyoloji cihazı, röntgen cihazları, X, Alfa, Beta, Gama, mor ötesi ve kızıl ötesi ışınların kullanımına dayalı cihazlar, vb.)	0,69
Hava taşıtı parçalarının imalatı (uçak gövdesi, kanatları, kapıları, kumanda yüzeyleri, iniş takımları gibi ana montaj parçaları, pervaneler, helikopter rotorları, motorlar, turbo jetler, turbo pervaneli motorlar vb. ile bunların parçaları)	0,57
Diğer	27,12
TOPLAM	100

Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İstatistikleri - Temmuz 2022, <https://bit.ly/39H626v>, (Erişim Tarihi: 10 Ağustos 2022)

TÜİK'in dışında, Türkiye'de dijital emek ile ilgili verileri içeren başka kurumların yaptığı çalışmalar da bulunmaktadır¹²⁴. TÜSİAD'ın Deloitte ile gerçekleştirdiği Ocak 2021 tarihli "Türkiye'de Yazılım Ekosisteminin Geleceği" başlıklı çalışma da bunlardan birisidir. Çalışmada yazılım sektörü küresel planda ve Türkiye ölçeğinde değerlendirilmektedir. Buna göre küresel ölçekte yazılım sektörü 2019 yılında 565 milyar ABD doları büyüklüğüne ulaşmıştır ve sonraki 5 yıllık dönemde yıllık yüzde 5 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. 2000 yılının piyasa değeri en yüksek 10 şirketi incelendiğinde listede ürün ve hizmetlerinin en önemli bileşeni yazılım olan teknoloji şirketi olarak sadece Microsoft bulunurken; Kasım 2020'de aynı listede ilk on şirketin yedisinin Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Facebook, Alibaba ve Tencent olması, yazılım sektörünün küresel planda yükselişinin açık bir göstergesidir (TÜSİAD, Deloitte 2021: 7-8).

Şekil 5.4 Yazılım Sektörünün Seçilmiş Ülkelerde İstihdama Katkısı ve İhracattaki Payı, (%) Toplam İstihdam, 2019

Kaynak: TÜSİAD, Deloitte (2021), Türkiye'de Yazılım Ekosisteminin Geleceği, <https://bit.ly/3zyWuot>, (Erişim Tarihi 5 Temmuz 2022): 10

Yazılım sektörünün bazı seçilmiş ülkelerde istihdama katkısı ve ihracatta payı ise Şekil 5.4'te gösterilmektedir. Şekilde de görülebileceği gibi seçilmiş ülkeler içinde Türkiye gerek yazılım

¹²⁴ Türkiye'de "dijital emek" üzerine yapılan akademik çalışmalar yenidir ve sayıları bir hayli sınırlıdır. Türkiye'de hazırlanmış lisansüstü tezlerin toplanması, düzenlenmesi ve elektronik ortamda erişime açılması hizmetlerini yürüten merkez olan YÖK Ulusal Tez Merkezi'nin 1 Ağustos 2022 tarihli verilerine göre Türkiye'de "dijital emek" üzerine hazırlanmış tezlerin sayısı 18'dir. Bu tezlerin sadece 3'ü doktora teziyken, 15'i ise yüksek lisans tezidir. Doktora tezlerinin tarihleri ise yenidir. 2017 tarihli doktora tezi iletişim bilimleri alanında hazırlanmış ve dijital emeğe televizyon izleyicisi ve televizyon endüstrisi arasındaki dönüşüm açısından yaklaşmıştır. 2021 tarihli diğer doktora tezi ise dijital oyun endüstrisi üzerinden dijital emeği ele almıştır. 2021 tarihli diğer doktora tezi ise dijital teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte ortaya çıkan dijital emek kavramının teorik bir sorgulamasını yapmaktadır (YÖK Ulusal Tez Merkezi 2022). Kısacası Türkiye'de dijital emek üzerine yapılan çalışmalar bir hayli sınırlıdır. Bu konuda yapılacak yeni araştırmalara gereksinim vardır.

sektörünün istihdam katkısı gerekse ihracat payı açısından diğer üç ülkeden (Almanya, ABD ve İrlanda) bir hayli geridedir. Buna göre Türkiye’de yazılım sektörünün istihdama katkısı yüzde 0,5’tir, ancak süren sektörel genişleme ile bu oranın daha yüksek seviyelere çıkması beklenmektedir. 0,8 milyar dolarlık yazılım ihracat hacmi de sermaye açısından bu alanda önemli bir potansiyelin olduğunu göstermektedir (TÜSİAD, Deloitte 2021: 10).

TÜSİAD ve Deloitte’in raporunda yazılım sektörü özelinde Türkiye’de dijital emeğe ilişkin nitel bazı değerlendirmelere de yer verilmektedir (Tablo 5.5). Seçilmiş bazı ülkelerin verilerinin karşılaştırılmasına dayanan araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye yazılım sektörü, yaşam maliyeti açısından “yüksek potansiyele” sahiptir. Türkiye’de tek kişilik yaşam maliyeti 2022 yılında 772 ABD doları düzeyindedir. Bunun anlamı Türkiye’de yazılım işçilerinin ücretlerinin diğer ülkelere göre düşük tutulabilmesidir. Nitekim seçilmiş ülkeler arasında yazılım geliştirici (developer) ücreti en az olan 17-25 bin ABD doları aralığıyla Türkiye’dir. Ancak teknik yetkinlik ve yabancı dil bilgisi sıralamasında Türkiye bir hayli geridedir. Araştırmaya göre bu durum Türkiye’nin yazılım sektörü ihracat potansiyelini düşürmektedir (TÜSİAD, Deloitte 2021: 31). 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde “beşeri sermaye” geliştirilmesine yönelik konulan hedefler, sermayenin bu dezavantajının ortadan kaldırılmasına yönelik bir çaba olarak değerlendirilebilir.

Tablo 5.5

Seçilmiş Ülkeler ile Türkiye Karşılaştırması, 2019-2020

	Nüfus (milyon)	Teknik Yetkinlik Sıralaması	Yabancı Dil Bilgisi Sıralaması	Yaşam Maliyeti (dolar)	Geliştirici Ücreti (bin dolar)
Türkiye	83	33	69	750	17-25
Polonya	38	4	16	1.600	40-56
Çekya	11	2	19	1.650	34-53
Ukrayna	44	8	44	820	26-43
Almanya	84	10	8	2.200	50-60

Kaynak: TÜSİAD, Deloitte (2021), Türkiye’de Yazılım Ekosisteminin Geleceği, <https://bit.ly/3zyWuot>, (Erişim Tarihi 5 Temmuz 2022): 31

TÜBİSAD ile yine Deloitte’in birlikte hazırladığı “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü - 2021 Pazar Verileri” adlı çalışmaya değinmek de yararlı olacaktır. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BTK’nin verilerine ek olarak sektörde yapılan bir anketi içeren çalışmada “bilgi teknolojileri”,

donanım (bilgisayarlar), yazılım ve hizmetleri; “iletişim teknolojileri” ise donanım (sabit ve mobil telefonlar) ve elektronik haberleşmeyi içermektedir. Bu anlamda bilgi teknolojilerinde yer alanları, bu bölümde ele aldığımız kapsamda dijital emek içerisinde düşünebiliriz. Buradan hareketle çalışmaya göre 2021 yılında bilgi teknolojilerindeki toplam istihdam 146 bin kişidir (Şekil 5.5). Çalışmaya göre bir önceki anket dönemine göre bilgi teknolojilerindeki değişim yüzde 16’dır (TÜBİSAD, Deloitte 2022).

Şekil 5.5 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü İstihdamı (2017-2021)

Kaynak: TÜBİSAD, Deloitte (2022), Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü - 2021 Pazar Verileri, <https://bit.ly/3PBvWbJ>, (Erişim Tarihi 5 Temmuz 2022): 76

Öte yandan TÜBİSAD ile Deloitte’in yaptığı çalışmanın diğer çalışmalardan farkı sektördeki kadın çalışanlara dair verileri içermesidir. Buna göre bilgi ve iletişim sektöründeki kadın çalışanların oranı yüzde 27’dir. Bu durum toplumsal cinsiyet eşitliğinin bu sektörde yer almadığını göstermektedir. Bu konudaki veriler sınırlı olsa da Türkiye’de bilişim sektöründe yer alan kadınların eşitsizlikle fazlasıyla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz (Ansal, Yıldırım 2018: 226). Nitekim WEF’in 2021 yılında yayınladığı “Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi”ne (The Global Gender Gap Index) göre Türkiye, 156 ülkenin arasında 133. sırada yer almaktadır. Yine aynı endekste Türkiye, kadınların iş gücüne katılımı oranında daha da gerilerde 140. sırada yer almaktadır (WEF 2021: 10-18). Nitekim

TÜİK istatistikleri de Türkiye’de kadınların iş gücü piyasalarında sınırlı bir yer edindiğini göstermektedir. Haziran 2022 verilerine göre, Türkiye’de kadınların iş gücüne katılma oranı sadece yüzde 35,3’tür. Bu oran erkeklerde ise neredeyse iki katı büyüklükte, yüzde 72,7’dir (TÜİK İstatistik Veri Portalı 2022a). Bu veriler Türkiye’deki dijital emek içerisinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin varlığına ilişkin fikir vermektedir. Ancak daha kesin sonuçlar çıkarabilmek için bu konuda ayrıntılar içerecek yeni araştırmalara gereksinim bulunmaktadır.

Türkiye’de dijital emeğin örgütlenme pratiklerini incelediğimizde ise özellikle sendikal örgütlenmenin neredeyse hiç olmadığını söyleyebiliriz. Mevzuata göre yazılım işçileri 10 nolu ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunda örgütlenebilmektedir (İşkolları Yönetmeliği). Bu iş kolunda yer alan sendikalar yazılım işçilerini örgütlenme yetkisine sahiptir. Ancak yazılım işçilerine özel olarak yönelen üç adet sendika bulunmaktadır. Tümü bağımsız olan bu sendikalar Bilgi İşlem İşçileri Sendikası (Bil-İş), Yazılım İşlem İşçileri Sendikası (Yaz-İş) ve Tüm İşçilerin Birlik Mücadele ve Dayanışma Sendikası’dır (Birlik Sendikası). 10 nolu iş kolunun genelini hedefleyen ve özellikle mal ve hizmet ticareti sektöründe belirli bir örgütlenmeyi sağlayan Birlik Sendikası’nı kısmen saymazsak (bu sendikanın üye sayısı 836’dır ve tüm işkolunda yüzde 0,02 örgütlenme oranına sahiptir), Temmuz 2022 itibarıyla bu sendikaların üye sayıları yok denecek kadar azdır. Bil-İş’in 100, Yaz-İş’in ise 7 üyesi bulunmaktadır (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2002, 22 Temmuz). Öte yandan bazı yazılım işçileri çeşitli dernekler üzerinden örgütlenmektedir. Bilişim Çalışanları Dayanışma Ağı, Özgür Yazılım Derneği, Yazılım Geliştiricileri Derneği ve daha geniş kapsamda örgütlenme faaliyeti yürüten Plaza Eylem Platformu bu örgütlenmeler arasında sayılabilir. Sonuç olarak Türkiye’de dijital emeğin örgütlenme seviyesinin bir hayli düşük olduğundan söz etmek olanaklıdır.

Bu bölümdeki “Türkiye ve Endüstri 4.0” başlığında gördüğümüz gibi, Dördüncü Endüstriyel Devrim’i bir şekilde yakalamak, bu sürecin dışında kalmamak bir gerek devletin gerekse sermaye kesimlerinin bir hedefi haline gelmiştir. Dijital teknolojilerle yakın ilişkili olan Endüstri 4.0 hedefine ulaşabilmek için, üretim alanında dijital dönüşümü sağlamak, iş gücünün niteliğini yükseltmek zorunludur. Yazılım işçileri özelinde dijital emek de bu nitelikli iş gücünün önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve hayata geçirilmek istenen “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi”, Endüstri 4.0 hedeflerine ulaşabilmek için “Milli Teknoloji Hamlesi” adı altında bazı politikalar önermektedir. Bunlardan biri de Türkiye’de yazılım geliştiricilerinin sayısını 500 bine çıkarmaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredatlarda yazılım teknolojileri eğitiminin yer alacağı düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir. Ama daha da önemlisi, dijital emeğin dijital işyerine bağlı kimi özellikleri sermaye

tarafından avantaja çevrilmek istenmektedir. Üretimin fiziksel mekana bağılılığının azaldığı, iş ve özel yaşam arasındaki farkların silikleştiği dijital işyerleri üzerinden, esneklik politikalarının bir kere daha devreye sokulması hedeflenmektedir. Strateji belgesinde yer alan aşağıdaki ifade bunu net bir biçimde göstermektedir:

“Esnek çalışma saatleri, uzun süreli izin kullanımı, uzmanlık alanlarına göre serbest zamanlı çalışma olanağı, yazılım ve hizmet sektörlerinde çalışanlar için mekân bağımsız çalışma imkânı gibi dijital iş modellerini de destekleyen sistemler geliştirilecektir” (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2019: 71).

Bu durum bir yandan dijital emek üzerinden hem mutlak hem görelî artı değer sömürsünün artırılması niyetini ortaya koymaktadır. Nitekim TÜSİAD ile Deloitte’in yaptığı araştırmada da görebileceğimiz gibi, Türkiye’de yazılım geliştiricilerinin ücretlerinin ve yaşam maliyetlerinin düşüklüğü ön plana çıkarılmak istenmekte, bu sayede 2019 yılında 565 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşan küresel yazılım piyasası pastasından pay elde etmek hedeflenmektedir (TÜSİAD, Deloitte 2021: 7). Öte yandan “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi”nde savunma sanayi endüstrisine yönelik hedeflere yer verilmesi önemlidir. Baykar Teknoloji örneğinde görüldüğü gibi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’de ortaya çıkan askeri-bilimsel-endüstriyel kompleksin bir benzeri Türkiye’de oluşturulmak istenmektedir. Bu sayede Endüstri 4.0’ın kapısını aralayacak kritik teknolojilerin üretilmesi hedeflenmekte, yazılım geliştiriciliği de burada önemli bir işlev edinmektedir. Tüm bu gelişmeler Türkiye’de dijital emeğin niceliksel anlamda genişleyeceğinin ipuçlarını vermektedir.

Buna karşılık Türkiye’de yazılım işçileri bağlamında dijital emeğin nicel büyüklüğüne yönelik verilerin sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölümde ele aldığımız gibi bu konuda farklı veriler bulunmakta, verilerin bir kısmı da çeşitli tahminleri içermektedir. Türkiye’de yazılım işçilerinin durumunu tam olarak gösteren bir çalışma bulunmamaktadır. Bu yüzden yazılım işçilerine ilişkin nicel büyüklüğüne ilişkin çalışmalara gereksinim bulunmaktadır. Sınırlı sayıda veri bulunsa da Türkiye’de yazılım işçileri bağlamında dijital emeğin henüz emek gücünün küçük bir bölümünü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ancak tüm göstergeler önümüzdeki yıllarda bu sayının hızla büyüyeceğini işaret etmektedir.

SONUÇ

Bilgisayarlar, internet, yazılım, telekomünikasyon, fiber optikler, mobil aygıtlar gibi bileşenlerden oluşan enformasyon ve iletişim teknolojilerinde son dönemde yaşanan hızlı gelişmeler ve ilerlemeler, toplumun hemen her kesimini derinden etkilemiştir. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin ürünlerinin özellikle 1990'lı yıllardan itibaren hızla yaygınlaşması, teknolojiye dayalı yazılımların ve donanımların insanların gündelik yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi teknolojik devrim söyleminin toplumun genelinde kabul görmesine yol açmıştır. Teknolojiyi ve teknolojik gelişmeyi adeta kutsayan, teknolojiyi iktisadi, ideolojik, politik anlamda toplumun yararına iş gören, topluma dışarıdan müdahale eden bağımsız bir değişken olarak gören görüşler ortaya çıkmıştır. Teknolojik belirlenimcilik olarak nitelendirebileceğimiz bu görüşler toplumun geniş kesiminde kendine yer bulmuştur.

Oysaki neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan teknoloji toplumdan ve o toplumdaki güç ilişkilerinden bağımsız değildir. Bu anlamda teknoloji ile toplum arasında yakın ama karmaşık bağlar bulunmaktadır. Teknolojik gelişmeler birbirinden farklı toplumsal ve politik etkenler tarafından yaratılmaktadır. Bu gelişmeler toplumdaki güç dağılımıyla, maddi ve ideolojik denetimle yakından ilişkilidir. Bu anlamda teknolojinin tarafsızlığından söz etmek olanaklı değildir. Teknoloji içinde bulunduğu toplumun egemen sınıflarının elinde diğer sınıflar üzerinde tahakküm kurmayı sağlayabilecek güçlü bir silaha dönüşebilmektedir. Çalışmamızda da ortaya koyduğumuz gibi teknoloji kapitalizmin gelişimi ile birlikte bu işlevini daha fazla yerine getirmeye başlamıştır. İnsanlık tarihin ilk dönemlerinde bilim ile ayrı yollardan yürüyen teknoloji, kapitalizmin gelişimi ile farklı bir döneme girmiştir. Sermayenin elinde teknolojinin dönüştürücü rolü açığa çıkmış, özellikle endüstriyel devrimlerde bu etki net bir biçimde görülmüştür.

Bu çerçevede enformasyon ve iletişim teknolojilerinde gelişimin arka planında sermayenin güncel çıkarları yer almaktadır. Üçüncü bölümde aktardığımız gibi özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1970'li yıllara kadar uzanan dönemde, Keynesyen makroiktisat politikaları ve ona eşlik eden Fordist kitlesel üretim, istikrarlı biçimde seyreden büyüme oranları ve bu büyümenin getirdiği refah artışının sermaye ile işçi sınıfı arasındaki zımni sınıf ittifakıyla bölüşülmesiyle kapitalizm "altın çağ"ı yaşamıştır. Ancak 1970'li yıllarda kapitalist sermaye birikiminde yaşanan kronik ve aşırı birikim (kriz) bu dönemin sonunu getirmiştir. Birikim krizine çözüm bulmak için Fordizm ve refah devleti uygulamalarına dayanan Keynesyen zımni sınıf ittifakı politikaları terk edilmiş, neoliberal politikaları uygulamaya konulmuştur. Kapitalist sistemin yeniden yapılandırıldığı bu dönemde atılan

bir başka önemli adım, sermaye dolaşım hızını tüm evrelerinde artırmak ve bu dolaşımı kolaylaştırmak, zaman yoluyla mekanı ortadan kaldırmak olmuştur. Üretimde ve piyasada sermayenin devir süresini kısaltma ve tüketim mallarının ömrünü azaltma yoluyla aşırı birikim sorununu çözmeye olarak da özetlenebilecek bu politikaların hayata geçirilmesi konusunda enformasyon ve iletişim teknolojileri önemli bir rol üstlenmiştir. Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde sermaye ulaşım ve iletişimin hızını artırıp, coğrafi mesafe engellerini ve pürüzlerini aşabilmiştir. Anında enformasyon ve haber alma olanağı sayesinde sermaye, gücünün yeniden üretimini sağlayabilmiştir. Ayrıca enformasyon ve iletişim teknolojileri sayesinde yatırım kararları ve piyasa faaliyetleri yönlendirilebilmiş, üretim etkinliği küresel ölçekte gerçekleştirilebilmiş (offshoring), işin ve emeğin denetimi bir üst boyuta taşınmış, tüketici tercihlerinin yönlendirilebilmesi olanaklı olmuş, finansman ve para sermaye için yaşamsal bir platform inşa edilebilmiştir. Bu dönemde yaşanan bir başka önemli gelişme her türlü enformasyonun elektronik bir sayı (digit) şeklinde dijital (ikili) formda depolanabilmesini sağlayan dijital teknolojilerinin geliştirilmesidir. Dijitalleşme ile birlikte dijital veri bilgisayarlar da işlenebilmiş, içerikleri hızla değiştirilebilmiş ve saklanabilmiş ve telekomünikasyon altyapısının (başta internet ve mobil cihazlar) yardımıyla dünyanın herhangi bir noktasına anında gönderilebilir hale gelmiştir. Dijitalleşme toplumun hemen her kesiminin yaşamına etkide bulunmuş ve bir dönüşümü ortaya çıkarmıştır. Üretim ve dolaşım piyasa odaklı bir ağ (network) etrafında dijital bir ağ görünümü kazanmaya başlamış, bazı emek ürünü metaller de dijital bir görünüm kazanmaya başlamıştır. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren ise çok uluslu şirketler EİT’leri daha etkin kullanarak dijital ağ etrafında küresel ölçekte örgütlenmiştir.

Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki devrim niteliğindeki ilerlemeler ise tesadüf değildir, bilinçli bir çabanın ürünüdür. Bu dönemde enformasyon ve iletişim teknolojilerine önemli yatırımlar yapılmıştır. 1970’lerde 17 milyar dolar seviyesinde olan bu yatırımlar, 1990’da 175 milyar dolara, 2017 sonunda 700 milyar dolara ulaşmıştır. Sermaye, aşırı değerli enformasyon ve iletişim teknolojileri sektörlerine yaptığı bu yatırımlar sayesinde hem aşırı birikmiş sermayeyi boşaltma olanağı elde etmiş hem de bu teknolojiler aracılığıyla küreselleşmeyi en uç noktalara götürerek küresel ekonomiyi dijitalleştirmiştir. Özellikle gelişmiş kapitalist (Kuzey) ülkelerde yaşanan bu gelişmeler sonrasında “dijital kapitalizm”, “bilişsel kapitalizm”, “enformasyonel kapitalizm” “ve “büyük veri kapitalizmi” gibi adlar taşıyan çeşitli kuramlar geliştirilmiştir. Bu kuramlar dijital teknolojilere ve ağlara dayanan günümüz kapitalizminin yeni bir evreye girdiğini ileri sürmektedir.

Kapitalizmdeki dijitalleşmenin önümüzdeki dönemde de süreceği ve başta gelişmiş kapitalist Kuzey ülkeleri tarafından stratejik bir hedef olarak hayata geçirilmek istenen Endüstri 4.0 ile daha da

hızlanacağı söylenebilir. Dijitalleşmenin merkezinde ise akıllı robotlar, yapay zekâ, 3 boyutlu baskı, Nesnelerin İnterneti ve makine öğrenmesi (machine learning), biyoteknoloji ve nanoteknoloji, kuantum ve bulut bilişim, yeni enerji depolama biçimleri ve otonom araçlar alanındaki teknolojik gelişmeler yer almaktadır. Teknolojideki bu gelişmenin işin geleceğini tehlikeye attığı yönündeki geçmiş tartışmalar yeniden gündeme gelmiştir. Bundan önceki endüstriyel devrimlerde de benzeri gelişmeler yaşanmış, belirli meslekler, işler ortadan kalkarken, yeni meslekler iş alanları ortaya çıkmıştır. Birinci Endüstriyel Devrim döneminde geliştirilen ve dünyadaki ilk gerçek otomatik makine olan “otomatik katır” adı verilen iplik eğirme makinesi, iplik eğirmenin zanaatçı bilgisine sahip olan ve bu yüzden üretim süreci üzerinde denetim gücü olan abacıları gereksiz kılmış, bu durum İngiltere’nin Hyde kasabasında üç ay süren ve bütün dokuma fabrikalarının kapanmasına yol açan bir greve neden olmuştur. Ancak ilerleyen süreçte abacılar ortadan kalkmış, bunun yerine yeni meslekler, işler ortaya çıkmıştır. Teknolojinin gelişimiyle bir yandan belirli bir iş / meslek yok olurken, başka yeni işler/meslekler ortaya çıkmış, istihdam kaybı dengelenmiştir.

Teknolojinin gelişimiyle maliyetleri daha da düşen robotların yaygınlaşmasıyla kol gücünün yerini robotların, beyin gücünün yerini ise yapay zekanın alacağı, bunun sonucunda istihdam alanında bir daralmanın yaşanacağı yönünde güçlü belirtiler vardır. Frey ile Osborne’un ABD iş gücü piyasasında yer alan 702 meslek üzerinden yaptıkları bir analiz bu görüşü desteklemektedir. İşleri bilgisayarlı otomasyona geçiş olasılıkları üzerinden, yüksek, orta ve düşük risk kategorilerine ayıran Frey ve Osborne, ABD iş gücü piyasasında yer alan işlerin yüzde 47’sinin araştırmanın yapıldığı tarihten sonraki on ya da yirmi yıl içinde yüksek risk kategorisinde yer alacağını ileri sürmüştür. Üretim alanında yaşanan bu gelişmelerin sonucunda istihdam kutuplaşmasının yaşanacağı, bir yanda düşük düzey nitelik gerektiren ve düşük ücrete sahip işler, diğer tarafta ise robotlar tarafından gerçekleştirilen işleri tamamlayan yüksek nitelik gerektiren ve yüksek ücrete sahip işlerin yer alacağı, orta düzey nitelik gerektiren işlerin ise giderek azalacağı öngörülmektedir. Öte yandan Endüstri 4.0 ile hızlanacak dijitalleşme süreciyle yeni işler, yeni emek formları ortaya çıkacaktır. Dijitalleşen kapitalizmde ortaya çıkan bu emek formu dijital emek olarak adlandırılmaktadır.

Dijital emek, akademik literatürde son dönemde geniş bir yer kaplamaya başlayan yeni bir kavramdır. Çalışmamızda da ele aldığımız gibi dijital emek tanımı ve kimleri kapsadığı konusunda bir mutabakat söz konusu değildir. Bunun en temel nedeni Endüstri 4.0’ın da bir parçasını oluşturduğu kapitalizmin dijitalleşmesi sürecinin tamamlanmamış, henüz oluş içerisindeki bir süreç olmasıdır. Akademik literatürde çok eleştirilmesine karşın dijital emek tartışmalarına önemli bir katkı sunan, bu alanda ilk kapsamlı kuramı geliştiren Fuchs, uluslararası dijital iş bölümü kuramı adı altında dijital

emeğin kapsamını genişletmiş, birbirinden farklı emek formlarını dijital emek formu altında değerlendirmiştir. Fuch'un bu kuramı aşırı genellemeler içerdiği için bünyesinde hataları barındırmaktadır. Örneğin Fuchs'un Uluslararası Dijital İş Bölümü'nün bileşenleri arasında ilk sırayı alan maden işçilerinin, zorlu çalışma koşulları dışında diğer maden işçilerinden tek farkı, çıkardıkları madenin enformasyon ve iletişim teknolojileri ürünlerinde kullanılıyor olmasıdır. Yine Fuchs'un kuramında dijital emek kapsamında değerlendirilen "EİT montaj endüstrisi" işçilerinin, endüstri sektöründe yer alan montaj işçisinden farklı olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır. Smythe'nin 1977 yılında geliştirdiği "izleyici metası" kuramından hareketle, Fuchs'un sosyal medyada paylaşım yapan kullanıcıları "internet üretketicileri" adıyla dijital emeğin bir bileşeni olarak değerlendirmesi de sorunludur. Fuchs'a göre sosyal medya platformlarında, kullanıcılar sadece enformasyonun tüketicileri olmamakta, ayrıca kullanım değerleri olarak profiller, içerik, bağlantılar, toplumsal ilişkiler, ağlar ve topluluklar yaratmaktadır. Bu yüzden bu kullanıcıları (üretketiciler) yaratıcı, etkin, ağlaşmış dijital işçiler olarak değerlendirmek gerekmektedir. Söz konusu kullanıcıların (üretketicilerin) sosyal medya platformlarında gerçekleştirdikleri bu etkinlikler, sosyal medya platformunun sahipleri tarafından veriye dönüştürülmekte ve kullanıcılara özelleştirilmiş reklamlar sunan hedefli reklam verenlere satılmakta, kısacası metalaştırılmaktadır. Bu anlamda yaşanan bir artı değer üretimidir. Oysa sosyal medya platformlarının elde ettiği kâr, "metaların" satışından değil, finansal sektörde değer tahsisinde ve dağıtımında (finansal rant) gerçekleşmektedir. Sosyal medya platformlarında arama motorlarının elde ettiği değer, emeğin ürettiği artık değerden türemektedir. Ayrıca Fuchs'un, sosyal medyada dijital emek olarak kavramlaştırdığı "internet üretketicisi emeği"ne Marx'ın artı değer kuramını uygulaması da sorunludur. Çünkü Fuchs'un internet üretketicisi emeği olarak değerlendirdiği sosyal medya kullanıcılarına Marx'ın sömürü oranı formülü uygulandığında, paydası sıfır olan bir kesirle karşılaşmakta, dolayısıyla sömürü oranı sonsuza yakınsamaktadır. Bütün bunların sonucunda sosyal medya kullanıcılarını dijital emeğin bir parçası olarak değerlendirmek olanaklı değildir.

Bu çerçevede çalışmamızda dijital emek, enformasyon ve iletişim teknolojileriyle bağlantılı olan, ürünleri soyut, sanal bir faaliyet içeren emek türü olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda dijital emeğin asli unsurunu, Fuchs'un uluslararası dijital iş bölümü kuramında yer alan yazılım işçileri oluşturmaktadır. Yazılım işçileri, kapitalizmin dijital nitelik kazanması ile ortaya çıkan dijital işyerlerinde faaliyet göstermektedir. Öte yandan yazılım işçileri homojen değildir. Silikon Vadisi'ndeki büyük teknoloji şirketlerinde görece yüksek ücretlere ve yan haklara sahip yazılımcılar ile Upwork, Amazon Mechanical Turk gibi kendilerine sunulan işleri dünyanın herhangi bir noktasından çok düşük ücretlerle yerine getiren, bir bakıma parça başı çalışan yazılımcılar bir bakıma iki zıt kutbu oluşturmaktadır. Öte yandan her iki kesimi de üretim araçlarına sahip olmadığı (yazılım,

kod, vb.) ve farklı düzeylerde de olsa belirli bir ücret karşılığında emek güçlerini sattığı için işçi olarak değerlendirmek olanaklıdır.

Dijital emeği Türkiye özelinde ele aldığımızda bu konudaki araştırmaların ve çalışmaların sayısının yetersizliği göze çarpmaktadır. Kısıtlı sayıdaki veri ve araştırmadan yola çıkarak, bir değerlendirme yaptığımızda ise Türkiye’de dijital emeğin sınırlı da olsa gelişmeye başladığından söz edebiliriz. Kapitalist gelişim sürecine geç girmesiyle de ilişkili olarak daha önceki endüstriyel devrimlerin dışında kalan Türkiye, Endüstri 4.0 fırsatını kaçırmak istememektedir. Bu amaç doğrultusunda gerek hükümet gerekse sermaye çevreleri bir irade ortaya koymaktadır. Bu çerçevede dijital dönüşümü de içerecek 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi uygulanması gündemdedir. Bu stratejinin içerdiği hedeflerden birisi de 2018 yılında 140 bin civarında olduğu tahmin edilen Türkiye’deki yazılım işçilerinin sayısının, 2023 yılında 500 binin üzerine çıkartılmasıdır. Bu hedefler önümüzdeki dönemde Türkiye’de dijital emek gücünün niceliksel anlamda büyüebileceğini göstermektedir.

Öte yandan Türkiye’nin “Milli Teknoloji Hamlesi”nin bir parçası olarak savunma sanayi endüstrisinde attığı adımlar da Türkiye’de dijital emeğin geleceği açısından önemlidir. Bu çerçevede “Türkiye İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yol Haritası (2011-2030)” stratejik belgesinin oluşturulması ve insansız hava aracı, füze, radar sistemi ve uydu gibi ileri teknolojilerde ürün geliştirme kapasitesinin artırılması için özel sektörle iş birliği yapılması, belli ölçülerde İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’de ortaya çıkan askeri-endüstriyel-bilimsel kompleksin durumunu andırmaktadır. Bu yöndeki çalışmalar, Türkiye’nin endüstrileşmesine yönelik bir hükümet politikası haline gelmiştir. Öte yandan insansız hava araçları sistemlerinin önemli bileşenlerinden birisi yazılımdır. Bu anlamda bu yöndeki çalışmalar, yazılım işçileri özelinde Türkiye’deki dijital emek gücünü büyütecektir.

Bütün bunların sonucunda Türkiye’de dijital emek hakkında nicel ve nitel veriler sunan, değerlendirmelerde bulunan kapsamlı araştırmalara gereksinim bulunmaktadır. Özellikle yazılım işçileriyle ilgili olarak yapılacak bir saha çalışması, çalışma ilişkilerinin dinamiklerini kavrayabilmek, Türkiye’de yazılım işçileri özelinde dijital emeği değerlendirebilmek için yararlı olacaktır.

KAYNAKÇA

Acemoglu, D., Autor, D. (2011), “Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings”, *Handbook of labor economics*, 4: 1043-1171.

Acemoglu, D., Restrepo, P. (2018), “The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment”, *American Economic Review*, 108(6): 1488-1542.

Adams, F. G., Gangnes, B., Shachmurove, Y. (2006). “Why is China so competitive? Measuring and explaining China's competitiveness”, *World Economy*, 29(2): 95-122.

Adorno, T. W. (2011), *Kültür Endüstrisi - Kültür Yönetimi* (6. Baskı), (çev. N. Ülner, M. Tüzer, E. Gen), İstanbul: İletişim Yayınları.

Aglietta, M. (2015), *A Theory of Capitalist Regulation - The US Experience*, (çev. D. Fernbach), Londra: Verso (orijinal baskı tarihi: 1976).

Akalın, A. (2007), “Duygulanım ve Duygulanımsal Emek Üzerine Notlar”, *Birikim*, (217): 114-121.

Akçay, Ü. (2007), *Kapitalizmi Planlamak: Türkiye’de Planlama ve DPT’nin Dönüşümü*, İstanbul: SAV Sosyal Araştırmalar Vakfı.

Akçomak, İ. S., Erdil, E., Pamukçu, M. T., Tiryakioğlu, M. (2016), “Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma”, Erdil, E., Pamukçu, M., Tiryakioğlu, M. (Ed.). *Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar, Kuramlar ve Politika*, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: 19-46.

Akçoraoğlu, A. (2019), “‘Yeni Kapitalizm’ Teorileri, Dijital Devrim ve Türkiye Kapitalizmi”, *Mülkiye Dergisi*, 43(3): 525-575.

Alçın, K. S. (2006), *Teknolojik Yenilik-Emek İlişkisi ve Emegın Teknoloji Algısı*, Doktora Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Alçın, S. (2016), “Üretim İçin Yeni Bir İzlek: Sanayi 4.0”, *Journal of life Economics*, 3(2): 19-30.

Allmer, T., Sevigani, S., Prodnik, J. A. (2015), "Mapping approaches to user participation and digital labour: A critical perspective", Fisher, E., Fuchs, C. (Ed.), *Reconsidering value and labour in the digital age*, Londra: Palgrave Macmillan: 153-171.

Amin, A. (1994), "Post-Fordism: Models, Fantasies and Phantoms of Transition", Amin, A. (Ed.). *Post-Fordism: A Reader*, Oxford: Blackwell Publishers Ltd: 1-39.

Ancarani, A., Di Mauro, C. (2018), "Reshoring and Industry 4.0: how often do they go together?", *IEEE Engineering Management Review*, 46(2): 87-96.

Ancarani, A., Di Mauro, C., Fratocchi, L., Orzes, G., Sartor, M. (2015), "Prior to reshoring: A duration analysis of foreign manufacturing ventures", *International Journal Production Economics*, (169): 141-155

Andrejevic, M. (2009), "Exploiting YouTube: Contradictions of user-generated labor", *The Youtube Reader*, 413(36): 406-423.

Andrejevic, M. (2014), "The Big Data Divide", *International Journal of Communication*, (8): 1673-1689.

Aneesh, A. (2006), *Virtual migration: The programming of globalization*. Durham: Duke University Press.

Ansal, H. (1992), "Önsöz: Alternatif Teknoloji ve Son Teknolojik Gelişmeler", Dickson, D., *Alternatif Teknoloji – Teknik Değişimin Politik Boyutları*, İstanbul: Ayrıntı Yayınları: 9-25

Ansal, H. (1996), "Teknolojik Gelişmelerin İşgücü Niteliğine Etkileri", Lordoğlu, K. (Ed.), *İnsan, Toplum, Bilim – 4. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler 1995*, İstanbul: Kavram Yayınları.

Ansal, H. (2018), "Sanayi 4.0 İşgücünü Nasıl Etkileyecek?", *Sosyal Demokrat Dergi*, (95/96): 3-6

Ansal, H., Ekinci, M., Kaşdoğan, D. (2018), "Bilim, Teknoloji ve Toplum Çalışmaları'na bir giriş", *Toplum ve Bilim*, (144): 9-37.

Ansal, H., Yıldırım, N. (2018), "Sanayi 4.0 ve İşgücüne Etkileri: Kadınlar için bir fırsat olabilir mi?", *Toplum ve Bilim*, (144): 217-232.

Antunes, R. (2013), *The meanings of work: Essay on the affirmation and negation of work*, (çev. Molinari, E.). Leiden: Brill (orijinal baskı tarihi: 1999).

Aronowitz, S., DiFazio, W. (1994), *The jobless future*, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Arap, İ., Erat, V. (2017), “Türkiye’nin Bilim Politikası: TÜBİTAK Üzerinden Bir Çözümleme”, *Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 32(1): 323-339.

Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A. D., Katz, R., Konwinski, A., Lee, G., Patterson, D., Rabkin, A., Stoica, I., Zaharia, M. (2010), “A View of Cloud Computing”, *Communications of the ACM*, 53(4): 50-58

Artut, S. (2014), *Teknoloji – İnsan Birlikteliği*, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Arvidsson, A. (2011), “Ethics and value in customer co-production”, *Marketing Theory*, 11(3): 261-278.

Arvidsson, A., Colleoni, E. (2012), “Value in Informational Capitalism and on the Internet”, *The Information Society: An International Journal*, 28(3):135-150

Atabek, Ü. (2013), “Yeni Medya ve Yeni İletişim Düzeni”, *Mülkiye Dergisi*, 37(3): 175-181

Attaran, M., Attaran, S., Kirkland, D. (2019), “The need for digital workplace: increasing workforce productivity in the information age”, *International Journal of Enterprise Information Systems (IJEIS)*, 15(1): 1-23.

Autor, D. (2011), *The unsustainable rise of the disability rolls in the United States: Causes, consequences, and policy options*. Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research, Working Paper No: 17697.

Aydın, A. (2021), “Robotların İstihdam Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Ampirik İnceleme”, *Çalışma ve Toplum*, 2021/1(68): 269-288.

Babacan, M. E., Haşlak, İ., Hira, İ. (2011), “Sosyal Medya ve Arap Baharı”, *Akademik İncelemeler Dergisi*, 6(2): 63-92.

Bakın, A. (2005), *Küreselleşme, Sosyal Politika Alanında Yaşanan Dönüşüm ve Türkiye’nin Refah Rejiminin Karmaşık Niteliği*. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Banaşi, J. (2010), *Theory as history: Essays on modes of production and exploitation*. Leiden: Brill.

Barbier, J. C. (2004), A comparative analysis of ‘employment precariousness’ in Europe. Learning from employment and welfare policies in Europe, European Xnat Cross-national research papers, Seventh series: 7-18

Barbieri, P., Stentoft, J. (2016) “Reshoring: a supply chain innovation perspective – Guest Editorial”, *Operations Management Research*, 9(3-4): 49–52

Baroncelli, A., Belvedere, V., Serio, L. (2017), “Offshoring Versus Reshoring? Rather, Shouldn’t It Be Rightshoring?”, Vecchi, A. (Ed.), *Reshoring of Manufacturing*, Cham: Springer: 39-56

Bartodziej, C. J. (2017), *The Concept Industry 4.0, An Empirical Analysis of Technologies and Applications in Production Logistics*, Wiesbaden: Springer Gabler.

Basalla, G. (2013), *Teknolojinin Evrimi*, C. Soydemir (Çev.). Ankara: Doğu-Batı Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 1988).

Bauchspies, W. K., Croissant, J., Restivo, S. (2019), *Bilim Teknoloji ve Toplum Sosyolojik Bir Yaklaşım*, (Çev. B. Kuryel, B. Balkız, Ü. Tatlıcan), Ankara: Phoenix Yayınevi.

Bayuk, M. N., Öz, A. (2017), “Nesnelerin İnterneti ve İşletmelerin Pazarlama Faaliyetlerine Etkisi”, *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 5(43): 41-58

Bell, D. (1976) “The Coming of the Post-Industrial Society”, *The Educational Forum*, 40(4): 574-579

Berardi, F. (2005), “What does cognitariat mean? Work, desire and depression”, *Cultural Studies Review*, 11(2): 57–63

Boratav, K. (2009), “Bir Çevrimin Yükseliş Aşamasında Türkiye Ekonomisi”, N. Mütevellioğlu, Sönmez, S. (Ed.), *Küreselleşme, Kriz ve Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm*, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: 1-25.

Bowring, F. (2004), “From the mass worker to the multitude: A theoretical contextualisation of Hardt and Negri’s Empire”. *Capital & Class*, 28(2): 101-132.

Braudel, F. (2017), *Maddi Uygarlık, Ekonomi ve Kapitalizm (XV. ve XVIII. Yüzyıllar) – Gündelik Hayatın Yapıları* (3. Baskı), (Çev. M. A. Kılıçbay), Ankara: İmge Kitabevi, (orijinal baskı tarihi: 1979).

Braverman, H. (2008), *Emek ve Tekelci Sermaye*, (Çev. Çiğdem Çıdamlı), İstanbul: Kalkedon Yayınevi, (orijinal baskı tarihi: 1974)

Briken, K., Chillas, S., Krzywdzinski, M., Marks, A. (2017), "Labour process theory and the new digital workplace", Briken, K., Chillas, S., Krzywdzinski, M., Marks, A. (Ed.), *The New Digital Workplace: How New Technologies Revolutionise Work*, Londra: Palgrave: 1-17

Brown, T. J., Idoine, N. E., Raycraft, E. R., Shaw, R. A., Hobbs, S. F., Everett, P., Deady, E. A., Bide, T. (2018), *World mineral production 2012-16*, Nottingham: British Geological Survey.

Bruland, K. (2006), "Industrialisation and technological change", Floud, R. McCloskey, D. (Ed.). *The Cambridge economic history of modern Britain Volume I: Industrialisation, 1700–1860*, Cambridge: Cambridge University Press: 117-146 (orijinal baskı tarihi: 2004)

Brynjolfsson, E. ve A. McAfee. (2014), *The Second Machine Age*, New York: W. W. Norton Company.

Bulbul, A. A. M., Biswas, S., Hossain, M. B., Biswas, S. (2017), "Past, present and future of mobile wireless communication", *IOSR Journal of Electronics and Communication Engineering (IOSR-JECE)*, 12(5): 55-58.

Burton, J. (2013), "Capitalism's Californian Revolution: Yann Moulier Boutang, Cognitive Capitalism", *Parrhesia*, (16): 71-76

Bülbül, Y. (2008), *Teknonomi: Tarihsel Açıdan Teknoloji - Ekonomi İlişkisi*, İstanbul: Kitabevi

Bülbül, Y., Özbay, R. D. (2011), *Teknoparklar Teknolojik Bilginin Ticarilesmesi*, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.

Cabral, R., Dahab, S. S. (1998), "Science parks in developing countries: the case of BIORIO in Brazil", *International Journal of Technology Management*, 16(8): 726-739.

Caffentzis, G. (2014), "Bir Bilişsel Kapitalizm Eleştirisi", (Çev. Y. Dönmez), Peters, M. A., Bulut, A. (Ed.), *Bilişsel Kapitalizm, Eğitim ve Dijital Emek*, Ankara: NotaBene Yayınları: 75-114

Calhoun, C. (2013), "Occupy wall street in perspective", *British Journal of Sociology*, 64(1): 26-38.

Cansız, M. (2017), *2023'e Doğru Türkiye Teknoparkları*, Ankara: T.C. Kalkınma Bakanlığı.

Caraway, B. (2011), "Audience labor in the new media environment: A Marxian revisiting of the audience commodity", *Media, Culture & Society*, 33(5): 693-708

Casilli, A. A. (2017), "Global digital culture| Digital labor studies go global: Toward a digital decolonial turn", *International Journal of Communication*, (11): 3934-3954

Castells, M. (2005), *Ağ Toplumunun Yükselişi*, (Çev. E. Kılıç), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 1996).

Cengiz, F. B. (2019), Türkiye'de 'Düzenli' Göçün Yönetimi ve Göçmenlerin Değişen Düzenleşme Pratikleri, Doktora Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Chakravartty, P., Schiller, D. (2011), "Global Financial crisis| neoliberal newspeak and digital capitalism in Crisis", *International Journal of Communication*, (4): 23.

Chandler, A. D. (1999), *The Visible Hand - The Managerial Revolution in American Business*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, (orijinal baskı tarihi: 1977).

Chandler, D. (2021), "Büyük Veri Eleştirisinde Neler Söz Konusu? Christian Fuchs'un Bölümü Üzerine Düşünceler", Chandler, D., Fuchs, C. (Ed.), *Dijital Nesnelere Dijital Özneler – Büyük Veri Çağında Kapitalizm, Emek ve Siyaset Üzerine Disiplinlerarası Yaklaşımlar*, İstanbul: NotaBene Yayınları: 101-108.

Chen, M. (2020), "A new world of workers: Confronting the gig economy", *Socialist Register: Beyond Market Dystopia - New Ways of Living*, (56): 122-142

Childe, G. (1995), *Tarihte Neler Oldu?* (Çev. M. Tunçay, A. Bilgi), (Altıncı Baskı). İstanbul: Alan Yayıncılık, (orijinal baskı tarihi: 1942).

Childe, G. (2009), *Tarihte Neler Oldu?* (Çev. M. Tunçay, A. Bilgi), (Beşinci Baskı). İstanbul: Kırmızı Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 1942).

Collis, J. (1984), *The European Iron Age*, London: Taylor & Francis (orijinal baskı tarihi 1944)

Coté, M., Pybus, J. (2014), "Maddi Olmayan Emek 2.0'ı Öğrenme: Facebook ve Sosyal Ağlar", (Çev. D. Öz), Peters, M. A., Bulut, E. (Ed.), *Bilişsel Kapitalizm, Eğitim ve Dijital Emek*, Ankara: NotaBene Yayınları: 241-270

Çağlayan Akay, E. (2018), "Ekonometride Yeni Bir Ufuk: Büyük Veri ve Makine Öğrenmesi", *Social Sciences Research Journal*, 7(2): 41-53

Çakır, M. (2018), "Bilgi Toplumu Kuramları ve Prekarya Tartışmaları". Çakır, M. (Ed.), *Bilgi Toplumu Tartışmaları*, İstanbul: Pales Yayınları: 19-114.

Çelen, S. (2017), “Sanayi 4.0 ve Simülasyon”, *International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry*, 1(1): 9-26.

Çelik, A. (2007), Eğreti emek- parçalanmış sınıf, *Birikim*, (217): 122-133.

Çelik, A. (2019), “Sembiyotik İlişkiler ve Otoriter Korporatizm Kıskaçında 2010’lu Yıllarda Türkiye’de Sendikalaşma, Toplu Pazarlık ve Grev Eğilimleri”, *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 15(15): 39-69.

Çelik, F. (2019), “Yerel Kalkınmada Teknopark Modeli: Emilia-Romagna (İtalya) ve Shannon (İrlanda) Bölgeleri Örnekleri”, *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 21(4): 1112-1129.

Çelik, N. (2006), Küreselleşme sürecinde gelişmekte olan ülkelerde teknolojik gelişme ve devletin rolü: Yeni sanayileşen ülkeler deneyimi ve Türkiye örneği, Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Day, G. (2001), *Class*, Londra: Routledge

Giffi, C. A., Rodriguez, M. D., Gangula, B., Michalik, J., de la Rubia, T. D., Carbeck, J., Cotteleer, M. J. (2015), *Advanced Technologies Initiative: Manufacturing & Innovation*, Londra: Deloitte and Council on Competitiveness

Demirci, H. E. (2018), “Nesnelerin İnterneti Teknolojisine Güncel Bakış”, *Anahtar*, 30(353): 25-29

Demirli, Y. (2014), “Türkiye’de Teknoparklara Yönelik Teşvikler ve Teknoparkların Bilim ve Teknoloji Kapasitesinin Gelişimine Katkısı”, *Maliye Dergisi*, (166): 95-114.

Dery, K., Sebastian, I. M., Van der Meulen, N. (2017), “The digital workplace is key to digital innovation”, *MIS Quarterly Executive*, 16(2): 135-152

Dicken, P. (2011), *Global Shift - Mapping the Changing Contours of the World Economy*, New York: The Guilford Press.

Dickson, D. (1992), *Alternatif Teknoloji – Teknik Değişimin Politik Boyutları*. (Çev. N. Erdoğan). Ankara: Ayrıntı Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 1974).

Dikmen, A. A. (2017), *Makine, İş Kapitalizm ve İnsan* (Güncellenmiş 4. Baskı), Ankara: NotaBene Yayınları.

Dölen, E. (1985), “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bilim”, *Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi – 1. Cilt*, İstanbul: İletişim Yayınları. 154-196.

Dyer-Witthford, N. (2004), *Siber Marx - Yüksek Teknoloji Çağında Sınıf Mücadelesi*, (Çev. A. Çakıroğlu), İstanbul: Aykırı Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 1999).

Dyer-Witthford, N. (2019), *Siber Proleterya – Dijital Girdapta Küresel Emek*, (Çev. E. Akçay), İstanbul: Z Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 2015).

Ebbinghaus, B., Visser, J. (2000), *Trade Unions in Western Europe Since 1945*, Londra: Macmillan Reference Ltd.

Edgell, S. (1998), *Sınıf*, (Çev. D. Özyiğit). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 1993).

Ege, B. (2014), “4. Endüstri Devrimi Kapıda mı?”, *Bilim ve Teknik Dergisi*, (558): 27-29.

Ellul, J. (2003), *Teknoloji Toplumu*, (Çev. M. Ceylan), İstanbul: Bakış Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 1954).

Erat, V., Arap, İ. (2016), *Dünyada ve Türkiye’de Bilim-İktidar İlişkisinin Evrimi*. Ankara: NotaBene Yayınları.

Erbaşlar, G., Dokur, Ş. (2016), *Elektronik Ticaret*, (Geliştirilmiş 3. Basım), İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.

Erdem, M. N. (2014), Tüketime Dayalı Bilinç Endüstrisi ve Reklam Bağlamında Bir Dijital Reklam Okuryazarlığı Eğitim Modeli Önerisi, Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Erdoğan, S. (2006), *Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Sendikacılık*, Ankara: İmge Yayınları.

Erdoğan, S. (2021), “En Çok İş Kaybı Robot Üretmeyen ve Kullanmayan Ülkelerde Olacak”, *İş’te Gelecek – Görüşler, Öneriler, Beklentiler*, (Boyacıoğlu, H. (Ed.)), Ankara: Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi: 127-143.

Ericsson (2018), Ericsson Mobility Report June 2018, Stockholm: Ericsson.

Fang, T., Lin, C. (2015), “Minimum wages and employment in China”, *IZA Journal of Labor Policy*, 4(1): 1-30.

- Feenberg, A. (1999), *Questioning technology*, Londra: Routledge.
- Ferrarotti, F. (1997), “Endüstri Devrimi ve Bilim, Teknoloji ve İktidarın Yeni Nitelikleri”, Mayor, F, Forti, A. (Ed.), *Bilim ve İktidar*, (Çev. M. Küçük), Ankara: TÜBİTAK Yayınları: 41-68
- Fisher, E. (2014), “Daha Az Yabancılaşma Nasıl Daha Fazla Sömürü Yaratır? Sosyal Paylaşım Sitelerinde İzleyici Emeği”, (Çev. G. Baydar), Mosco, V., Fuchs, C., Başaran, F. (Ed.), *Marx Geri Döndü*, Ankara: NotaBene Yayınları: 119-150.
- Ford, M. (2018), *Robotların Yükselişi: Yapay Zeka ve İşsiz Bir Gelecek Tehlikesi*, (Çev. C. Duran), İstanbul: Kronik Kitap, (orijinal baskı tarihi: 2015).
- Forti, A. (1997), “Modern Bilimin Doğuşu ve Düşünce Özgürlüğü”, Mayor, F, Forti, A. (Ed.), *Bilim ve İktidar*, (Çev. M. Küçük), Ankara: TÜBİTAK Yayınları: 23- 38
- Frase, P. (2017), *Dört Gelecek: Kapitalizmden Sonra Hayat*, (Çev: A. E. Pilgir), İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 2016).
- Frankish, K., Ramsey, W. M. (2014), *The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Fratocchi, L. (2018), “Additive manufacturing technologies as a reshoring enabler: a why, where and how approach”, *World Review of Intermodal Transportation Research*, 7(3): 264-293.
- Fratocchi, L., Di Mauro, C., Barbieri, P., Nassimbeni, G., Zaroni, A. (2014), “When manufacturing moves back: Concepts and questions”. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 20(1): 54-59.
- Freeman, C, Perez, C. (1988), “Structural crises of adjustment, business cycles and investment behaviour”, G. Dosi, Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G., Soete, L. (Ed.), *Technical Change and Economic Theory*, Londra: Pinter Publisher: 38-66
- Freeman, C., L. Soete. (2003), *Yenilik İktisadı*, (Çev. E. Türkcan), Ankara: TÜBİTAK Yayınları (orijinal baskı tarihi: 1997).
- Frey, C. B., Osborne, M. A. (2017), “The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?”, *Technological forecasting and social change*, (114): 254-280
- Fröbel, F., Heinrichs, J., Kreye, O. (1982), *Uluslararası Yeni İş Bölümü ve Serbest Bölgeler*, (Çev. Y. Öner), İstanbul: Belge Yayınları.

Fuchs, C. (2014), “Bilişsel Kapitalizm ya da Enformasyonel Kapitalizm”, (Çev. K. Özdil), Peters, M. A., Bulut, E. (Ed.), *Bilişsel Kapitalizm, Eğitim ve Dijital Emek*, Ankara: NotaBene Yayınları: 137-188.

Fuchs, C. (2015), *Dijital Emek ve Karl Marx*, (Çev. T. E. Kalaycı, S. Oğuz), Ankara: NotaBene Yayınları.

Fuchs, C. (2018), “Industry 4.0: The Digital German Ideology”, *tripleC*, 16(1): 280-289.

Fuchs, C. (2021), “Büyük Veri Kapitalizmi Çağında Karl Marx”, Chandler, D., Fuchs, C. (Ed.). *Dijital Nesnelere Dijital Özneler – Büyük Veri Çağında Kapitalizm, Emek ve Siyaset Üzerine Disiplinlerarası Yaklaşımlar*, İstanbul: NotaBene Yayınları: 75-100

Fuchs, C., Chandler, D. (2021), “Giriş: Büyük Veri Kapitalizmi – Siyaset, Eylemcilik ve Kuram”, (Çev. G. Boztepe), Chandler, D., Fuchs, C. (Ed.), *Dijital Nesnelere Dijital Özneler - Büyük Veri Çağında Kapitalizm, Emek ve Siyaset Üzerine Disiplinlerarası Yaklaşımlar*, İstanbul: NotaBene Yayınları: 7-33

Galbraith, J. K. (2007), *The New Industrial State*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, (orijinal baskı tarihi: 1967).

Gambetti, Z. (2014). “Occupy Gezi as Politics of the Body”, Özkırımlı, U. (Ed.) *The Making of a Protest Movement in Turkey: #occupygezi*, Londra: Palgrave Pivot: 89-102.

Gamson, W. A., Sifry, M. L. (2013), “The# Occupy movement: an introduction”, *The Sociological Quarterly*, 54(2): 159-163.

Genestier, P. (2019), “Les ‘gilets jaunes’: une question d’autonomie autant que d’automobile”, *Le Débat*, 204(2): 16-34.

Giddens, A. (2005), *Sosyoloji* (2. Baskı), Güzel, C. (Ed.). Ankara: Ayraç Yayınları

Gorz, A. (1985), *Cennetin Yolları - Yaşanan Ekonomik Buhran Üzerine Tezler*, (Çev. T. Ilgaz). İstanbul: Afa Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 1983).

Gök, F. (1999), “75 yılda İnsan Yetiştirme, Eğitim ve Devlet”, Gök, F. (Ed.), *75 Yılda Eğitim*, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları: 1-8

Göker, A. (2001), “Bilim ve Teknoloji Politikalarına Giriş İçin ‘Enformasyon Toplumu’ Üzerine Kavramsal Bir Yaklaşım Denemesi”, *Mülkiye Dergisi*, 25(230): 27-66

Grace, K., Salvatier, J., Dafoe, A., Zhang, B., Evans, O. (2018), “When will AI exceed human performance? Evidence from AI experts”, *Journal of Artificial Intelligence Research*, (62): 729-754.

Gramsci, A. (2011), *Hapishane Defterleri - Cilt 2*, Buttigieg, J. A. (Ed.), (Çev. B. Baysal), Birinci Baskı, İstanbul: Kalkedon Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 1996).

Grappi, S., Romani, S., Batöze, R. P. (2018), “Reshoring from a demand-side perspective: Consumer reshoring sentiment and its market effects”, *Journal of World Business*, 53(2): 194-208.

Greengard, S. (2015), *The Internet of Things*, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Greenwood, J. (1999), “The Third Industrial Revolution: Technology, Productivity, and Income Equality”, *Economic Review*, 35(2): 2-12.

GSMA (2018), *The Mobile Economy 2018*, Londra: GSM Association

Gülalp, H. (1993), *Kapitalizm, Sınıflar ve Devlet*, (Çev. O. Akinhay, A. Yılmaz), İstanbul: Belge Yayınları.

Günay, D. (2002), “Sanayi ve Sanayi Tarihi”, *Mimar ve Mühendis Dergisi*, (31): 8-14.

Gürak, H. (2004), *Emek, Teknolojik Yenilik ve Büyüme*, Sakarya: Değişim Yayınları.

Hall, R. ve B. Stahl. (2014), “Metalaştırmaya Karşı: Üniversite, Bilişsel Kapitalizm ve Yeni Gelişen Teknolojiler”, (Çev. B. Durdağ, H. Yüksel), Mosco, V., Fuchs, C., Başaran, F. (Ed.), *Marx Geri Döndü*, Ankara: NotaBene Yayınları: 151-192

Harari, Y. N. (2015), *Hayvanlardan Tanrılara - Sapiens*, (Çev. S. Işıldar), İstanbul: Kolektif Kitap, (orijinal baskı tarihi: 2011).

Hardt, M., Negri, A. (2003), *İmparatorluk* (Beşinci Baskı), (Çev. A. Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 2000).

Hardt, M., Negri, A. (2004), *Çokluk - İmparatorluk Çağında Savaş ve Demokrasi*, (Çev. B. Yıldırım), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 2004).

Harmancı, M., Önen, M. O. (1999), *Dünyada ve Türkiye’de Teknopark ve Teknokent Uygulamaları*, Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası AŞ Araştırma Müdürlüğü.

Hart-Landsberg, M. (2013), *Capitalist Globalization: Consequences, Resistance, and Alternatives*, New York: Monthly Review Press

Hartman, P. L., Ogden, J. A., Wirthlin, J. R., Hazen, B. T. (2017), “Nearshoring, reshoring, and insourcing: Moving beyond the total cost of ownership conversation”, *Business Horizons*, 60(3): 363-373.

Harvey, D. (1997), *Postmodernliğin Durumu*, (Çev. S. Savran), İstanbul: Metis Yayınları, (orijinal baskı tarihi 1990).

Harvey, D. (2004), *Yeni Emperyalizm*, (Çev. H. Güldü), İstanbul: Everest Yayınları, (orijinal baskı tarihi 2003).

Harvey, D. (2012), *Sermayenin Sınırları*, (Çev. U. Balaban), Ankara: Tan Kitabevi Yayınları, (orijinal baskı tarihi 2007).

Harvey, D. (2015a), *Neoliberalizmin Kısa Tarihi (İkinci Baskı)*, (Çev. A. Onacak), İstanbul: Sel Yayıncılık, (orijinal baskı tarihi 2005).

Harvey, D. (2015b), *On Yedi Çelişki ve Kapitalizmin Sonu*, (Çev. E. Soğancılar), İstanbul: Sel Yayıncılık, (orijinal baskı tarihi 2014).

Hashem, I. A. T., Yaqoob, I., Anuar, N. B., Mokhtar, S., Gani, A., & Khan, S. U. (2015), “The rise of ‘big data’ on cloud computing: Review and open research issues”, *Information Systems*, (47): 98-115.

Hatipoğlu, M. T. (1998), *Türkiye Üniversite Tarihi 1845-1997*, Ankara: Selvi Yayınları.

Haug, W. F. (2010), “Historical-Critical Dictionary of Marxism”, *Historical Materialism*, 18(2): 177-185.

Heinemann, G., Gaiser, C. (2015), *Social – Local – Mobile, The Future of Location-based Services*, Berlin: Springer-Verlag.

Henkoğlu, T., Külcü, Ö. (2013), “Bilgi Erişim Platformu Olarak Bulut Bilişim: Riskler ve Hukuksal Koşullar Üzerine Bir İnceleme”, *Bilgi Dünyası*, 14(1): 62-86.

Hesmondhalgh, D. (2010), “User-generated content, free labour and the cultural industries”, *ephemera*, 10(3/4): 267-284.

Hirst, P., Zeitlin J. (1991), “Flexible specialization versus post-Fordism: theory, evidence and policy implications”, *Economy and Society*, 20(1): 1-56.

Hirst, P., Thompson, G. (2003), *Küreselleşme Sorgulanıyor*, (Çev. Ç. Erdem, E. Yücel), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 1999).

Hobsbawm, E. (2005), *Devrim Çağı - Avrupa 1789-1848*, (Çev. B. S. Şener), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 1962).

Hobsbawm, E. (2003), *İmparatorluk Çağı - 1875-1914*, (Çev. V. Aslan), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 1987).

Holman D., Batt R., Holtgrewe U. (2007), *The global call centre report: International perspectives on management and employment*, Industrial and Labor Relations Collection, Research Studies and Reports, Ithaca, NY: Cornell University.

Howe, J. (2010), *Crowdsourcing: Kalabalıkların Gücü Bir İşin Geleceğine Nasıl Şekil Verebilir*, (Çev. G. Aksoy), İstanbul: Optimist Kitap.

Hudson, P. (2014), *The Industrial Revolution*, Londra: Bloomsbury Publishing. (orijinal baskı tarihi: 1992).

Huws, U. (2015), "Setting the Standards: The USA and Capitalism in the Digital Age", Frayssé, O., O'Neil, M. (Ed.), *Digital Labour and Prosumer Capitalism*, Hampshire: Palgrave Macmillan: 20-29

Huws, U. (2018), *Küresel Dijital Ekonomide Emek*, (Çev. C. Şenesen), İstanbul: Yordam Kitap, (orijinal baskı tarihi: 2014).

Hyman, R. (1991), *Strikes*, (Dördüncü Baskı), Londra: McMillan Academic.

IOM (2013), *World Migration Report - Migrant Well-being and Development*, Cenevre: International Organization for Migration (IOM).

ITU, (2017), *Measuring the Information Society Report- Volume 1*, Cenevre: International Telecommunication Union.

İçduygu, A., & Sirkeci, İ. (1999). "Cumhuriyet Dönemi Türkiye'sinde Göç Hareketleri", Baydar, O. (Ed.), *75 Yılda Köylerden Şehirlere*, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları: 269-276

İnam, A. (2014), *Teknoloji Benim Neyim Oluyor?* (4. Baskı), Ankara: ODTÜ Yayıncılık.

İnsel, A. (2021), *Neo-liberalizm: Hegemonyanın Yeni Dili* (2. Baskı), İstanbul: İletişim Yayınları.

Jackson, P. C. (1985), *Introduction to Artificial Intelligence*, New York: Dover Publications

Jaeger, P. T., Lin, J., Grimes, J. M., Simmons, S. N. (2009), “Where is the cloud? Geography, economics, environment, and jurisdiction in cloud computing”, *First Monday*, 14(5).

Janicke, M., Jacob, K. (2013), “A third industrial revolution?”, Siebenhüner, B., Arnold, M., Eisenack, K., Jacob, K. (Ed.), *Long-term Governance for Social-Ecological Change*, Oxfordshire: Routledge: 47-71.

Jarrett, K. (2021), “Yeniden Üretim Merceğinden: Kültür ve Ekonominin Kesişiminde Emek ve Mücadele”, Chandler, D., Fuchs, C. (Ed.), *Dijital Nesnelere Dijital Özneler – Büyük Veri Çağında Kapitalizm, Emek ve Siyaset Üzerine Disiplinlerarası Yaklaşımlar*, İstanbul: NotaBene Yayınları: 139-157

Javaid, M., Haleem, A., Singh, R. P., Haq, M. I. U., Raina, A., Suman, R. (2020), “Industry 5.0: Potential applications in COVID-19”, *Journal of Industrial Integration and Management*, 5(04): 507-530.

Jessop B. (1990), “Regulation theories in retrospect and prospect”, *Economy and Society*, 19(2): 153-216

Jia, P. (2014), “Employment and working hour effects of minimum wage increase: Evidence from China”, *China & World Economy*, 22(2): 61-80.

Jin, D. Y., Feenberg, A (2015), “Commodity and Community in Social Networking: Marx and the Monetization of User-Generated Content”, *The Information Society*, 31(1): 52-60

Kagermann, H. (2015), “Change Through Digitization—Value Creation in the Age of Industry 4.0”, Albach, H., Meffert, H., Pinkwart, A., Reichwald, R. (Ed.), *Management of Permanent Change*, Wiesbaden: Springer-Gabler Verlag: 23-45

Kagermann, H., Wahlster, W., Helbig, J. (2013), *Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0 - Securing the Future of German Manufacturing Industry (Final Report of the Industrie 4.0 Working Group)*. Frankfurt: Acatech - National Academy of Science and Engineering.

Kangal, K. (2018), “Dijital Emek Tartışmaları”, Koşar, A. (Ed.), *Maddi Olmayan Emek Teorisi – Kuramsal Bir Eleştiri*, İstanbul: Kor Kitap: 157-171

Kaplinsky, R. (1989), “‘Technological revolution’ and the international division of labour in manufacturing: A place for the Third World?”, Kaplinsky, R., Cooper, C. (Ed.), *Technology and Development in the Third Industrial Revolution*, Londra: Frank Cass & Co. Ltd.: 5-35.

Karahanogulları, Y. (2008), “Marx’ta Üretken Emek Kategorisi ve 1988-2006 Dönemi Türkiye Ekonomisi İçin Ampirik Bulgular”, *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 63(2): 117-142.

Karahanogulları, Y., Tonak, E. A. (2009), “Türkiye’de Üretken Olmayan İşçiler Sömürülmüyorlar mı?”, *Toplum ve Hekim*, 24(2): 91-97

Kazgan, G. (1980), “1980’lerde Türk tarımında yapısal değişme”, Baydar, O. (Ed.), *75 Yılda Köylerden Şehirlere*, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları: 31-42

Kazgan, G. (2006), *Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi* (Genişletilmiş 3. Baskı), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Kepenek, Y. (2016), “Türkiye’nin 1980 Öncesi Bilim ve Teknoloji Politikaları”, Akçomak, İ., Erdil, E., Pamukçu, M., Tiryakioğlu, M. (Ed.), *Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar, Kuramlar ve Politika*, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: 641-666.

Kıyan, Z. (2015), “‘Dijital Kapitalizm’in İletişim Alanındaki İzleri: Üretim, Dolaşım, Emek ve Tüketim Süreçleri”, *Toplum ve Bilim*, (135): 27-57.

Kıyan, Z. (2016), *Metalaştırma ve Direnç – Kapitalizmde Kültürün İkili Üretim Yapısı*, Ankara: Notabene Yayınları.

Kibritçioğlu, A. (1998), “Firma ve Ürün Kalitesi: Nedir? Neden Önemlidir?”, *Future’s Technologies*, (51): 52-56.

King, A. (1997), “II. Dünya Savaşının Sonundan Bu Yana Bilim ve Teknoloji”, Mayor, F, Forti, A. (Ed.), *Bilim ve İktidar* (Çev. M. Küçük), Ankara: TÜBİTAK Yayınları: 69-105.

Kinkel, S. (2014), “Future and impact of backshoring - Some conclusions from 15 years of research on German practices”, *Journal of Purchasing and Supply Management*, 20(1): 63-65.

Kiper, M. (2004), “Teknoloji Transfer Mekanizmaları ve Bu Kapsamda Üniversite Sanayi İşbirliği”, Kiper, M. (Ed.), *Teknoloji*, Ankara: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yayını: 59-122.

Kline, S. J. (1985), “What is technology?”, *Bulletin of Science, Technology & Society*, 5(3): 215-218.

Koşar, A. (2018), “Marx’ta ‘Maddi Olmayan Emek’ Kavramının Bağlamı”, Koşar, A. (Ed.), *Maddi Olmayan Emek Teorisi – Kuramsal Bir Eleştiri*, İstanbul: Kor Kitap: 97-113.

Kozanoğlu, H. (2018), *50 Soruda Teknolojik Gelişmeler ve Hayatımız*, İstanbul: Altınbaş Üniversitesi Yayınları.

Kozanoğlu, H., Gür, N., Özden, B. A. (2015), *Neoliberalizmin Gerçek 100'ü* (3. Baskı), İstanbul: İletişim Yayınları.

Köymen, O. (1999), "Cumhuriyet Döneminde Tarımsal Yapı ve Tarım Politikaları", Baydar, O. (Ed.), *75 Yılda Köylerden Şehirlere*, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları: 1-30

Kumar, K. (2004), *Sanayi Sonrası Toplumdan Post-modern Topluma - Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları* (İkinci Baskı), (Çev. M. Küçük) Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 1995).

Kuş, O. (2021), "Metaverse: 'Dijital Büyük Patlamada' Fırsatlar ve Endişelere Yönelik Algılar", *Intermedia International E-journal*, 8(15): 245-266.

Kutup, N. (2011), "Nesnelerin interneti; 4H her yerden, herkesle, her zaman, her nesne ile bağlantı", XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı: 151-156.

Kücklich, J. R. (2009), "Virtual worlds and their discontents: Precarious sovereignty, governmentality, and the ideology of play", *Games and Culture*, 4(4): 340-352.

Landes, D. S. (1988), *The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the present*. Cambridge: Cambridge University Press, (orijinal baskı tarihi: 1969).

Lapavitsas, C. (2003), *Social Foundations of Markets, Money and Credit*, Londra: Routledge.

Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H. G., Feld, T., Hoffmann, M. (2014), "Industrie 4.0", *Wirtschaftsinformatik*, (56): 261-264.

Lazonick, W. (1991), *Business Organization and the Myth of the Market Economy*, Cambridge: Cambridge University Press.

Lazzarato, M. (1996), "Immaterial labor", Virno, P., Hardt, M. (Ed.), *Radical Thought in Italy: A Potential Politics*, Minneapolis, Minnesota: University of Minnesota Press: 133-47.

Lebert, D., Vercellone, C. (2015), "Kapitalizmin Uzun Vadeli Dinamiği İçinde Bilginin Rolü: Bilişsel Kapitalizm Varsayımı", (Çev: D. Kundakçı), Vercellone, c. (Ed.), *Bilişsel Kapitalizm – Post-Fordist Dönemde Bilgi ve Finans*, İstanbul: Otonom Yayıncılık: 17-39.

Lee, J. Y. (2021), “A study on metaverse hype for sustainable growth”, *International Journal of Advanced Smart Convergence*, 10(3): 72-80.

Lee, N. K. (2018), “Total automation: The possibility of lights-out manufacturing in the near future”, *Missouri S&T's Peer to Peer*, 2(1).

Lemarchand, R. (1998), “Genocide in the Great Lakes: Which Genocide? Whose Genocide?” *African Studies Review*, 41(1): 3-16.

Lessard, B., Baldwin, S. (2003), *Netslaves 2.0: Tales of “Surviving” the Great Tech Gold Rush*, New York: Allworth Press.

Lu, Y. (2017), “Industry 4.0: A survey on technologies, applications and open research issues”, *Journal of Industrial Information Integration*, (6): 1-10.

Lucarelli, S. (2013), “Introduction: From Knowledge-based Economy to Cognitive Capitalism (Section A)”, Bria, F., Roio, D. (Ed.), *Theoretical Framework on Future Knowledge-based Economy*, Paris: Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Post-Print and Working Papers): 5-14.

Lukač, D. (2015), “The fourth ICT-based industrial revolution ‘Industry 4.0’ - HMI and the case of CAE/CAD innovation with EPLAN P8”, 23rd Telecommunications Forum TELFOR 2015: 835-838

Liotard, J. F. (1994), *Postmodern Durum – Bilgi Üzerine Bir Rapor*, (Çev. A. Çiğdem), Ankara: Vadi Yayınları

MacMillan, D., Burrows, P., Ante, S. E. (2009), “Inside the app economy”, *Business Week*, (22): 1-6.

Maddikunta, P. K. R., Pham, Q. V., Prabadevi, B., Deepa, N., Dev, K., Gadekallu, T. R., Ruby, R., Liyanage, M. (2022), “Industry 5.0: A survey on enabling technologies and potential applications”, *Journal of Industrial Information Integration*, 26-100257: 1-19

Magdoff, F., Yates, M. (2009), *Ekonomik Krizin ABC'si*, (Çev. A. Kırmızıgül), Ankara: Epos Yayınları.

Manyika, J., Chui, M., Bisson, P., Woetzel, J., Dobbs, R., Bughin, J., Aharon, D. (2015), *The Internet of Things: Mapping the value beyond the hype*, Washington, DC: McKinsey Global Institute, 3.

Manyika, J., Lund, S., Chui, M., Bughin, J., Woetzel, J., Batra, P., Ko, R. ve S. Sanghvi. (2017), *Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation*, Washington, DC: McKinsey Global Institute, 150.

Marx, K. (1966), *Felsefenin Sefaleti – M. Proudhon'un Sefaletin Felsefesi'ne Cevap*, (Çev. E. Başar), Ankara: Sol Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 1841).

Marx, K. (1998), *Artı-Değer Teorileri - Birinci Kitap*, (Çev. Y. Fincancı), Ankara: Sol Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 1862).

Marx, K. (2011), *Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi - I. Cilt*, (Çev. M. Selik, N. Satlıgan), İstanbul: Yordam Kitap, (orijinal baskı tarihi: 1867).

Marx, K. (2015), *Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi - III. Cilt*, (Çev. M. Selik, E. Özalp), İstanbul: Yordam Kitap, (orijinal baskı tarihi: 1894).

Mason, P. (2016), *Kapitalizm Sonrası – Geleceğimiz İçin Bir Kılavuz*, (Çev. Ş. Alpagut), İstanbul: Yordam Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 2015).

McClellan III, James E., Dorn, H. (2006), *Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji*, (Çev. H. Yalçın), Ankara: Arkadaş Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 1999).

McCloskey, D. N. (1981), “The Industrial Revolution, 1780-1860: A Survey”, Floud, R., McCloskey, D. (Ed.), *The Economic History of Britain, since 1700 - Vol. 1: 1700-1860*, Cambridge: Cambridge University Press: 103-127, (orijinal baskı tarihi: 2004).

Mell, P., Grance, T. (2011), “The NIST Definition of Cloud Computing”, NIST Special Publication 800-145, Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology.

Mokyr, J. (2006), “Accounting for the Industrial Revolution”, Floud, R., McCloskey, D. (Ed.), *The Economic History of Britain, since 1700 - Vol. 1: 1700-1860*, Cambridge: Cambridge University Press: 1-27, (orijinal baskı tarihi: 2004).

Moore, G. E. (2006), “Cramming more components onto integrated circuits”, *IEEE solid-state circuits society newsletter*, 11(3): 33-35, (*Electronics*, 1965, 38(8): 114'te yayımlanan makalenin yeniden basımı).

Moulier Boutang, Y. (2007), *Le capitalisme cognitif - La nouvelle grande transformation*, Paris: Éditions Amsterdam.

Mumford, L. (2017), *Teknik ve Uygarlık*, (Çev. E. C. Ercan), İstanbul: Açılım Kitap, (orijinal baskı tarihi: 1937).

Munck, R. (2013), “The Precariat: a view from the South”, *Third World Quarterly*, 34.(5): 747-762.

Murphie, A., Potts, J. (2017), *Culture and technology*, Hampshire: Palgrave Macmillan.

Müller, J., Voigt, K. I. (2017), “Industry 4.0 - Integration Strategies for Small and Medium-Sized Enterprises”, Viyana: Proceedings of the 26th International Association for Management of Technology (IAMOT) Conference: 14-18.

Narin, Ö. (2008), *Teknolojik Değişim: Türkiye’de Üretim Araçları Üretimi (1996-2005)*, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Bilim Dalı.

Narin, Ö. (2018), “Sanayi 4.0’ın İma Ettikleri ve Sınırlarına Dair Bir Tartışma: Çevrimiçi Kapitalizm Olabilir mi?”, *Toplum ve Bilim*, (144): 233-253

Negri, A. (1988) “Archaeology and project: The mass worker and the social worker”, *Revolution Retrieved: Selected Writings on Marx, Keynes, Capitalist Crisis and New Social Subjects 1967-83*, Londra: Red Notes.

Negri, A. (2014), “Çokluğun Emeği ve Biyopolitiğin Dokusu”, (Çev. O. Kartal), Peters, M. A., Bulut, E. (Ed.), *Bilişsel Kapitalizm, Eğitim ve Dijital Emek*, Ankara: NotaBene Yayınları: 11-30.

Ness, I (2018), *Güneyin İsyanı: Küresel İşçi Sınıfının Gelişi*, (Çev. A. E. Pilgir), İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 2015).

Ngai, P., Chan, J. (2012), “Global capital, the state, and Chinese workers: the Foxconn experience”, *Modern China*, 38(4): 383-410.

O’Halloran, D., Kvochko, E. (2015), *Industrial Internet of Things: unleashing the potential of connected products and services*, Davos: World Economic Forum.

O’Shea, L. (2021), *Geleceğin Tarihleri - Ada Lovelace, Tom Paine ve Paris Komünü Bize Dijital Teknoloji Hakkında Ne Öğretebilir?*, (Çev. A. Ay), İstanbul: Metis Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 2019).

OECD (2011), *OECD Factbook 2011-2012: Economic, Environmental and Social Statistics*, Paris: OECD Publishing.

Oğuz, Ş. (2011), “Tekel Direnişinin Işığında Güvencesiz Çalışma / Yaşama: Proletaryadan ‘Prekarya’ya mı?”, *Mülkiye Dergisi*, 35(271): 7-24.

Ökten, A. N. ve E. Seçkin (2015), “Emek piyasasındaki bölünme: Türkiye’de çağrı merkezi sektörü”, *Toplum ve Bilim*, (135): 74-92

Öngen, T. (2014), *Prometheus’un Sönmeyen Ateşi - Günümüzde İşçi Sınıfı* (Gözden Geçirilmiş 3. Baskı), İstanbul: Yordam Kitap.

Özatalay, C. (2014), “Gezi Direnişi: Antikapitalist mi, Alterkapitalist mi?”, Öğütle, V. S., Göker, E. (Ed.), *Gezi ve Sosyoloji – Nesneyle Yüzleşmek, Nesneyi Kurmak*, İstanbul: Ayrıntı Yayınları: 170-185.

Özgün, A. (2007), “Kılçıksız Emek, Yağsız Sermaye: Gayrı-maddi Emek Tartışması”, *Birikim*, (217): 31-45.

Özmağas, U. (2015), “İnsan Sermayesinin Kaynağı: Maddi Olmayan Emek”, *Toplum ve Bilim*, (135): 8-27.

Özsoy, K., Duman, B. (2017), “Eklemeli İmalat (3 Boyutlu Baskı) Teknolojilerinin Eğitimde Kullanılabilirliği”, *International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry*, 1(1): 36-48

Pacey, A. (1985), *The Culture of Technology* (9. Baskı), Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Pak, N. K., Türkcan, E., Atamer, H. (1995), “Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri: 1923-95”, *Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi - Cilt 11*, İstanbul: İletişim Yayınları: 154-164.

Parlak, Z. (1999), “Yeniden Yapılanma ve Post-Fordist Paradigmalar”, *Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi*, (1): 83-102.

Parlak, Z. (2004), “Sanayi Ötesi Toplum Teorilerinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi”, *Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (8): 95-125

Pasquinelli, M. (2009), “Google’s PageRank algorithm: A diagram of cognitive capitalism and the rentier of the common intellect”, Becker, K, Stalder, F. (Ed.), *Deep search: The politics of search beyond Google*, Londra: Transactions Publishers: 152-162.

Peck, J., Tickell, A. T. (2002), “Neoliberalizing space”. *Antipode*, (34), 380-404.

Peshkin, M. A., Colgate, J. E., Wannasuphprasit, W., Moore, C. A., Gillespie, R. B., Akella, P. (2001), "Cobot architecture", *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 17(4): 377-390.

Pfeiffer, S. (2017), "Industrie 4.0 in the Making – Discourse Patterns and the Rise o Digital Despotism", Briken, K, Chillas, S., Krzywdzinski, M., Marks, A. (Ed.), *The New Digital Workplace: How New Technologies Revolutionise Work*, Londra: Palgrave: 21-41

Phan, P. H., D. S. Siegel ve M. Wright (2005), "Science parks and incubators: observations, synthesis and future research", *Journal of Business Venturing*, 20(2): 165-182.

Polanyi, K. (2003), *Büyük Dönüşüm: Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri*, (3. Baskı), (Çev. A. Buğra), İstanbul: İletişim Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 1944).

Qiu, J. L. (2021), "Hoşça Kal iKöle: Dijital Nesnelere Alternatif Özneler Oluşturmak", Chandler, D., Fuchs, C. (Ed.), *Dijital Nesnelere Dijital Özneler - Büyük Veri Çağında Kapitalizm, Emek ve Siyaset Üzerine Disiplinlerarası Yaklaşımlar*, İstanbul: NotaBene Yayınları: 203-222

Quintas, P., Wield, D, Massey, D. (1992), "Academic-industry links and innovation: questioning the science park model", *Technovation*, 12(3): 161-175.

Ramtin, R. (1991), *Capitalism and Automation: Revolution in Technology and Capitalist Breakdown*, Londra: Pluto Press.

Rifkin, J. (1995), *The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era*, New York: Jeremy P. Tarcher/Putnam Book

Rifkin, J. (2019), *Üçüncü Sanayi Devrimi* (2. Baskı), (Çev. P. Sıral, M. Başekim), İstanbul: İletişim Yayınları (orijinal baskı tarihi: 2011).

Roberts, S. T. (2014), Behind the screen: The hidden digital labor of commercial content moderation, Doktora Tezi, University of Illinois at Urbana-Champaign.

Roberts, S. T. (2016), "Commercial Content Moderation: Digital Laborers' Dirty Work", Noble, S. U., Tynes, B. M. (Ed.), *The Intersectional Internet - Race, Sex, Class, and Culture Online*, New York: Peter Lang International Academic Publishers: 147-159.

Robinson, W. I. (2018), "The next economic crisis: digital capitalism and global police state", *Race & Class*, 60(1): 77-92.

Rosanvallon, P. (2004), *Refah Devletinin Krizi*, (Çev. B. Şahinli), Ankara: Dost Kitabevi, (orijinal baskı tarihi: 1981).

Ruben, E. B. (2017), *İktisadın Unuttuğu İnsan*, (Dördüncü Baskı), İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Russell, S. J., Norvig, P. (2003), *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, New Jersey: Pearson Education.

Rüßmann, M., Lorenz, M., Gerbert, P., Waldner, M., Justus, J., Engel, P., Harnisch, M. (2015), *Industry 4.0: The future of productivity and growth in manufacturing industries*, Boston: Boston Consulting Group

Sapancalı, F. (2005), *Sosyal Dışlanma*, İzmir: Dokuz Eylül Yayınları

Savran, S. (1988), “Bunalım, Sermayenin Yeniden-Yapılanması, Yeni-Liberalizm”, Satlıgan, N., Savran, S. (Ed.), *Dünya Kapitalizminin Bunalımı*, İstanbul: Alan Yayıncılık: 19-65

Savran, S. (2014), “İslamcılık, AKP, Burjuvazinin İç Savaşı”, Balkan, N., Balkan, E., Öncü, A. (Ed.), *Neoliberalizm, İslamcı Sermayenin Yükselişi ve AKP*, İstanbul: Yordam Kitap. 53-142

Savul, G. (2018a), *Sınıfın Yeni Görünümleri ve Bilişim Sektörü: Maddi, Gayri-Maddi Emek*, İstanbul: NotaBene Yayınları.

Savul, G. (2018b), “Gayrimaddi Emeğin Üretkenleşmesi: ‘Talihsizliğin’ Görünümleri”, Koşar, A. (Ed.), *Maddi Olmayan Emek Teorisi – Kuramsal Bir Eleştiri*, İstanbul: Kor Kitap: 173-210.

Say, C. (2018), *Yapay Zekâ*, İstanbul: Bilim ve Gelecek Kitaplığı.

Scase, R. (2000), *Sınıf - Yöneticiler, Mavi ve Beyaz Yakalılar*, (Çev. B. Şarer), Ankara: Rastlantı Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 1992).

Schumpeter, J. (1939), *Business Cycles - A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process*, New York: McGraw-Hill Book Company.

Schwab, K. (2016), *The Fourth Industrial Revolution*, Cenevre: World Economic Forum.

Schiller, D. (1999), *Digital Capitalism: Networking the Global Market System*, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Schiller, D. (2011), “Power under pressure: Digital capitalism in crisis”, *International Journal of Communication*, (5): 924-941.

Seçer, H. Ş. (2009), “Profesyonel Mesleklere ve Profesyonel Bireylere Güven”, *Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi*, 10(4): 247-277

Seidman, G. W. (1994), *Manufacturing Militance: Workers' Movements in Brazil and South Africa, 1970-1985*, Berkeley ve Los Angeles: University of California Press.

Sennett, R. (2000), *Karakter Aşınması – Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri*, (Çev. B. Yıldırım), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 1998).

Sevgi, H. (2021), “Dijital Kapitalizm ve Endüstri İlişkileri”, Sevgi, H. (Ed.), *21. Yüzyılda Endüstri İlişkileri – Çalışma Yaşamının Dönüşümü, Aktörleri ve Geleceği*, İstanbul: NotaBene Yayınları: 7-35

Sezen, S. (1999), *Devletçilikten Özelleştirmeye Türkiye’de Planlama*, Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü Yayınları.

Sharma, P. (2013), “Evolution of Mobile Wireless Communication Networks-1G to 5G as well as Future Prospective of Next Generation Communication Network”, *IJCSMC*, 2(8): 47-53

Shapiro, C., Varian, H. R. (1998), *Information rules: A strategic guide to the network economy*, Boston: Harvard Business Press.

Silver, B. J. (2003), *Forces of Labor: Workers' Movements and Globalization Since 1870*, New York: Cambridge University Press.

Simpson, L. C. (1995), *Technology, time, and the conversations of modernity*, New York: Routledge

Smythe, D. W. (1977), “Communications: Blindspot of Western Marxism”, *Canadian Journal of Political and Social Theory*, 1(3): 1-27.

Sönmez, M. (1999), “75 Yılın Sanayileşme Politikaları”, Baydar, O. (Ed.), *75 Yılda Çarklardan Çiplere*, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları: 1-19

Srnicek, N. (2017), “The challenges of platform capitalism: Understanding the logic of a new business model”, *Juncture*, 23(4): 254-257.

Standing, G. (2017a), *Prekarya - Yeni Tehlikeli Sınıf* (4. Baskı), (Çev. E. Bulut), İstanbul: İletişim Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 2011).

Standing, G. (2017b), *Prekarya Bildirgesi - Hakların Kısılmasından Yurttaşlığa*, (Çev. S. Demiralp, S. Çınar), İstanbul: İletişim Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 2014).

Stock, T., Seliger, G. (2016), "Opportunities of sustainable manufacturing in industry 4.0", *Procedia CIRP*, 40: 536-541.

Şenses, F. (2017), *İktisada (Farklı Bir) Giriş: Giriş İktisadı Öğrencileri ve İktisada İlgi Duyanlar için Yardımcı Kitap*, İstanbul: İletişim Yayınları.

Tansan, B., Gökbulut, A., Targotay, Ç., Eren, T. (2016), *Türkiye'nin Küresel Rekabetçiliği İçin Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0 - Gelişmekte Olan Ekonomi Perspektifi*, İstanbul: TÜSİAD Yayınları.

Taylor, P., Bain, P. (2005), "India calling to the far away towns' the call centre labour process and globalization", *Work, employment and society*, 19(2): 261-282.

Taymaz, E. (2018), *Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme: Dijital Teknoloji Sektörlerinde Türkiye'nin Konumu, Fırsatları, Seçenekleri*, İstanbul: TÜSİAD Yayınları.

TDK (2005), *Türkçe Sözlük* (10. Baskı), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Temiz, H. E. (2004), "Eğreti istihdam: İşgücü piyasasında güvencesizliğin ve istikrarsızlığın yeni yapılanması", *Çalışma ve Toplum*, 2(2): 55-80.

Terranova, T. (2000), "Free Labor: Producing Culture for the Digital Economy", *Social Text*, 18(2): 33-58.

Tez, Z. (2005), *Tekniğin Evrimi*, Ankara: Paragraf Yayınları

Thompson, E.P. (2004), *İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu*, (Çev. U. Kocabaşoğlu), İstanbul: İletişim Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 1963).

Thompson, P., Briken, K. (2017), "Actually Existing Capitalism: Some Digital Delusions", Briken, K, Chillas, S., Krzywdzinski, M., Marks, A. (Ed.), *The New Digital Workplace: How New Technologies Revolutionise Work*, Londra: Palgrave: 241-263

Tilley, J. (2017), "Automation, robotics, and the factory of the future", Blackwell, E., Dhawan, R., Gambell, T., George, K., Marya, V., Singh, K., Schmitz, C. (Ed.), *The great re-make: Manufacturing for modern times*, New York: McKinsey & Company: 67-72.

Toffler, A. (2018), *Üçüncü Dalga*, (Çev. S. Yeniçeri), İstanbul: Koridor Yayıncılık, (orijinal baskı tarihi: 1980).

Tronti, M. (2010), "Workerism and politics", *Historical Materialism*, 18(3): 186-189.

Turchetto, M. (2014), “‘Kitlesel İşçi’den ‘İmparatorluk’a: İtalyan Operaismo’sunun Şaşırtıcı Yörüngesi”, (Çev. Ş. Alpagut), Bidet, J., Kouvelakis, S. (Ed.), *Çağdaş Marksizm İçin Eleştirel Kılavuz*, İstanbul: Yordam Kitap: 274-295.

Turner, B. S. (1997), *Eşitlik*, (Çev. B. S. Şener), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, (orijinal baskı tarihi: 1986).

Türkay, M. (2003), “Türkiye’de Kapitalizmin Gelisme Dinamikleri”, *İktisat’ın Dama Taşları III: Ekoller, Kavramlar, İz Bırakanlar*, İstanbul: İÜ İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti: 7-38.

Türkcan, E. (2009), *Dünya’da ve Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Politika*, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

TÜSİAD, BCG (2017), *Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği*, Numanoglu, N., İnce, F. H. (Ed.), İstanbul: TÜSİAD Yayınları.

Ulutaş Aydoğan, S., Erdil, E., Pamukçu, M. T. (2016), “Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikasının 1980 Sonrası Tarihçesi ve Gelişimi”, Akçomak, İ., Erdil, E., Pamukçu, M., Tiryakioğlu, M. (Ed.), *Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar, Kuramlar ve Politika*, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: 667-699.

UNCTAD (2017), *World Investment Report: Investment and the Digital Economy*, United Nations Conference on Trade and Development, Cenevre: United Nations Conference on Trade and Development.

Vatanserver, A. (2013), “Prekarya Geceleri - 21. Yüzyıl Dünyasında Geleceği Olmayan Beyaz Yakalıların Rüyası”, *LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(2): 1-20

Vercellone, C. (2007), “From formal subsumption to general intellect: Elements for a Marxist reading of the thesis of cognitive capitalism”, *Historical materialism*, 15(1): 13-36.

Vercellone, C. (2014), “From the mass-worker to cognitive labour: Historical and theoretical considerations”, van der Linden, M., Roth, K.H. (Ed.), *Beyond Marx - Theorising the Global Labour Relations of the Twenty-First Century*, Leiden: Brill: 417-443

Von Tunzelmann, G.N. (1995), *Technology and industrial progress: the foundations of economic growth*, Aldershot: Edward Elgar Publishing.

Waldrop, M. M. (2016), “More than Moore”, *Nature*, 530(7589): 144-148.

Weber, M. (1986), *Sosyoloji Yazıları*, (Çev. T. Parla), İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları.

Webster, F. (2014), *Theories of the Information Society* (Fourth Edition), Londra: Routledge.

WEF (2016), *The future of jobs: Employment, skills and workforce strategy for the fourth industrial revolution*, Cenevre: World Economic Forum.

WEF (2021), *Global Gender Gap Report 2021*, Cenevre: World Economic Forum.

Whitfield, G. (2017), "Offshoring, Overshoring, and Reshoring: The Long-Term Effects of Manufacturing Decisions in the United States", *Breaking up the Global Value Chain (Advances in International Management, Vol. 30)*, Bingley: Emerald Publishing Limited: 123-139

Williams, S. P., Schubert, P. (2018), "Designs for the digital workplace", *Procedia computer science*, (138): 478-485.

Womack, J. P., Jones, D. T., Ross, D. (1990), *The Machine that Changed the World*, New York: Maxwell MacMillan International.

World Bank (2018), *World Development Report 2019: The Changing Nature of Work*, Washington, DC: World Bank.

World Bank (2019), *World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains*, Washington, DC: World Bank.

Wortmann, F., Flüchter, K. (2015), "Internet of Things - Technology and Value Added", *Business & Information Systems Engineering*, 57(3): 221-224.

Wright, E. O. (1997), *Class counts: Comparative studies in class analysis*, Cambridge: Cambridge University Press.

Wright, S. (2018), "Gerçeklik Kontrolü: Maddi Olmayan Bir Dünyada mı Yaşıyoruz?", (Çev. Arif Koşar), Koşar, A. (Ed.), *Maddi Olmayan Emek Teorisi – Kuramsal Bir Eleştiri*, İstanbul: Kor Kitap: 53-67.

WTO (2017), *Annual Report 2017*, Cenevre: World Trade Organization.

WTO (2019), *World Trade Statistical Review 2019*, Cenevre: World Trade Organization.

Yang, D. T., Chen, V. W., Monarch, R. (2010), "Rising wages: Has China lost its global labor advantage?", *Pacific Economic Review*, 15(4): 482-504.

Yaşlı, F. (2017), *AKP, Cemaat, Sünni-Ulus: Yeni Türkiye Üzerine Tezler*, İstanbul: Yordam Kitap.

Yeldan, E. (2001), *Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi - Bölüşüm, Birikim ve Büyüme*, İstanbul: İletişim Yayınları.

Yeldan, E. (2009), “Finans Çağında Eklemlenme Kalıpları: Neoliberal Küreselleşmenin Çevresel Bir Ekonomisi Olarak Türkiye Örneği”, Mütevellioğlu, N., Sönmez, S. (Ed.), *Küreselleşme, Kriz ve Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm*, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları: 129-158.

Yeldan, E. (2010), *İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri*, (Çev. M. Yıldırımoglu, H. Öztürkler). Ankara: Efil Yayınevi.

Yılmaz, B. (2009), “Gerçekliğin Toplumsal İnşasında Bilgi ve Bilgi Merkezi”, *Bilgi Dünyası*, 10(1): 23-34.

Yurtsever, H. (2012), *Kapitalizmin Sınırları ve Toplumsal Proletarya*, İstanbul: Yordam Yayınları.

Yücesan-Özdemir, G. (2014), *İnatçı Köstebek - Çağrı Merkezlerinde Gençlik, Sınıf ve Direniş*, İstanbul: Yordam Kitap.

Yüksel, H. (2015), “Enformasyon Toplumu ve İnsan: Avrupa Birliği Politika Belgelerinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi”, *Amme İdaresi Dergisi*, 48(2): 37-71.

Xu, X., Lu, Y., Vogel-Heuser, B., Wang, L. (2021), “Industry 4.0 and Industry 5.0 — Inception, conception and perception”, *Journal of Manufacturing Systems*, 61: 530-535.

Mevzuat:

237 sayılı Köy Kanunu (1924, 7 Nisan), Resmî Gazete (Sayı: 68), Erişim adresi: <https://bit.ly/3purd09>, (Erişim Tarihi: 25 Temmuz 2022).

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6353 sayılı Kanun (2012, 12 Temmuz), Resmî Gazete (Sayı: 28351), Erişim adresi: <https://bit.ly/3ycMJu4>, (Erişim Tarihi: 28 Nisan 2022).

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (2018, 10 Temmuz), Resmî Gazete (Sayı 30474), Erişim adresi: <https://bit.ly/3JEsIC>, (Erişim Tarihi: 25 Temmuz 2022).

Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında 91 sayılı Kanun (1960, 5 Ekim), Resmî Gazete (Sayı: 10621), Erişim adresi: <https://bit.ly/3nziGrC>, (Erişim Tarihi: 31 Mayıs 2022).

İşkolları Yönetmeliği (2012, 19 Aralık), Resmî Gazete (Sayı: 28502), Erişim adresi: <https://bit.ly/3RY8oPl>, (Erişim Tarihi: 31 Temmuz 2022).

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında 13 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (2018, 24 Temmuz), Resmî Gazete (Sayı 30488), Erişim adresi: <https://bit.ly/3AUrRu2>, (Erişim Tarihi: 20 Ağustos 2022).

Turkuaz Kart Yönetmeliği (2017, 14 Mart), Resmî Gazete (Sayı: 30007). Erişim adresi: <https://bit.ly/3L1pMAg>, (Erişim Tarihi: 31 Temmuz 2022).

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında 278 sayılı Kanun (1963, 24 Temmuz), Resmî Gazete (Sayı: 11462). Erişim adresi: <https://bit.ly/3CP3hw2>, (Erişim Tarihi: 31 Mayıs 2022).

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 5376 sayılı Kanun (2005, 7 Temmuz), Resmî Gazete (Sayı: 25868). Erişim adresi: <https://bit.ly/3R0Tfwy>, (Erişim Tarihi: 31 Mayıs 2022).

İnternet Kaynakları:

Akgün, M. H. (2022), “Sosyal Medya ve Regülasyon Trendi”, <https://bit.ly/3BVVE6t>, (Erişim Tarihi: 5 Ağustos 2022).

Anadolu Ajansı (2022, 14 Haziran), “Milli İHA ve SİHA’lar ihracat şampiyonunu değiştirdi”, <https://bit.ly/3paLSWz>, (Erişim Tarihi: 10 Ağustos 2022).

BBC (2013, 16 Ocak), “US employee ‘outsourced job to China’”, <https://bbc.in/3u9FcLy>, (Erişim Tarihi: 22 Mayıs 2020).

Bendell, J. (2016), “Does capitalism need some Marxism to survive the Fourth Industrial Revolution”, <https://bit.ly/3ys68bG>, (Erişim tarihi: 16 Mayıs 2022).

Bourdieu, P. (1998 Mart). “L’essence du néolibéralisme”, Le Monde Diplomatique, <https://bit.ly/3y2u0Bx>, (Erişim tarihi: 23 Nisan 2022).

BTK, (2018), “5G ve Dikey Sektörler Raporu”, Ankara: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, <https://bit.ly/3AgHcVY>, (Erişim Tarihi: 10 Haziran 2022).

Datareportal (2022), Digital 2022: Turkey, <https://bit.ly/3OzwDRv>, Erişim Tarihi: 25 Temmuz 2022).

Deloitte (2014), The Digital Workplace: Think, Share, Do Transform Your Employee Experience, <https://bit.ly/3crTeSC>, (Eriřim Tarihi: 21 Temmuz 2022).

DİSK-AR (2020), “Türkiye’de Sendikalařma, Toplu İř Sözleřmesi Kapsamı ve Grevler (2013-2019)”, Çelik, A. (Ed.), *DİSK-AR Emek Arařtırmaları 2016-2019*, İstanbul: Türkiye Devrimci İřçi Sendikaları Konfederasyonu Arařtırma Merkezi, <https://bit.ly/3RXtgpV>, (Eriřim Tarihi 5 Ağustos 2022).

DPT (1963), Birinci Beř Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967), <https://bit.ly/3OQccjH>, (Eriřim Tarihi: 4 Haziran 2022).

DPT (1967), İkinci Beř Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972), 1967, <https://bit.ly/3QSRm54>, (Eriřim Tarihi: 4 Haziran 2022).

DPT (1972), Üçüncü Beř Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977), <https://bit.ly/3yCTaIx>, (Eriřim Tarihi: 4 Haziran 2022).

DPT (1979), Dördüncü Beř Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983), <https://bit.ly/3ynjd59>, (Eriřim Tarihi: 4 Haziran 2022).

DPT (1984), Beřinci Beř Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), <https://bit.ly/3bBw7om>, (Eriřim Tarihi: 4 Haziran 2022).

DPT (1989), Altıncı Beř Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994), <https://bit.ly/3OwbWXr>, (Eriřim Tarihi: 4 Haziran 2022).

DPT (1995), Yedinci Beř Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), <https://bit.ly/3OTVyzP>, (Eriřim Tarihi: 4 Haziran 2022).

DPT (2000), Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beř Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), <https://bit.ly/3OwMa5m>, (Eriřim Tarihi: 4 Haziran 2022).

DPT (2006), Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 2006, <https://bit.ly/3OxrxG2>, (Eriřim Tarihi: 4 Haziran 2022).

European Commission Directorate-General for Research and Innovation, (2021), Industry 5.0 : towards a sustainable, human-centric and resilient European industry, Brüksel: Publications Office, <https://bit.ly/3xgHOsx>, (Eriřim Tarihi: 1 Ağustos 2022)

Evans Data Corporation (2022) “Worldwide Professional Developer Population’s Slow Growth Rate May Return to Pre-Pandemic Levels as Early as 2022”. <https://bit.ly/3u0BBz7>, (Eriřim Tarihi: 20 Haziran 2022).

Evans, D. (2011), The Internet of Things: How the Next Evolution of the Internet is Changing Everything (White Paper), Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG), <https://bit.ly/3bvD6yV>, (Eriřim Tarihi: 17 Mart 2020).

Federici, S. (2006), “Precarious Labour: A Feminist View Point”, <https://bit.ly/3OBWDMM>, (Eriřim Tarihi: 25 Haziran 2022).

Financial Times (2022), Hon Hai Precision Industry Co Ltd, <https://on.ft.com/3nc4iW4>, (Eriřim Tarihi: 24 Haziran 2022).

Gartner (2020, 3 Nisan), “Gartner CFO Survey Reveals 74% Intend to Shift Some Employees to Remote Work Permanently”, <https://gtmr.it/3q4FoZS>, (Eriřim tarihi: 15 Temmuz 2022).

Gartner (2022, 12 Ocak), “Gartner Says Worldwide PC Shipments Declined 5% in Fourth Quarter of 2021 but Grew Nearly 10% for the Year”, <https://gtmr.it/3QA18LT>, (Eriřim tarihi: 15 Mayıs 2022).

Google Glass (2018), <https://x.company/glass/>, (Eriřim Tarihi: 29 Ağustos 2018).

Help Net Security (2013, 16 Ocak), “Log audit reveals developer outsourced his job to China”, <https://bit.ly/3yq4yqP>, (Eriřim Tarihi: 28 Temmuz 2018).

Huffpost (2017, 6 Aralık), “Where Design Boosts Creativity -- the Offices of Google, NYC”, <https://bit.ly/3yhed2R>, (Eriřim Tarihi: 28 Nisan 2020).

Hürriyet (2017, 10 Mayıs), “Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’dan öğrencilere: Önce hayal edin, sonra icat çıkarın”, <https://bit.ly/3ObZJae>, (Eriřim Tarihi: 8 Ağustos 2018).

IAB (2019), “U.S. Digital Ad Revenues Surpass \$100 Billion Mark for the First Time, Hitting Landmark \$107.5 Billion in 2018, According to IAB Internet Advertising Revenue Report”, <https://bit.ly/3HWI1oU>, (Eriřim Tarihi: 7 Haziran 2019).

IDC (2021), Data Creation and Replication Will Grow at a Faster Rate than Installed Storage Capacity, According to the IDC Global DataSphere and StorageSphere Forecasts. <https://bit.ly/3nCC1Ix>, (Eriřim Tarihi: 7 Haziran 2022).

IFR (2021), Executive Summary World Robotics 2021 Industrial Robots, <https://bit.ly/3ywFGNd>, (Eriřim Tarihi: 17 Mayıs 2022).

ILO (1999), Report of the Director-General: Decent Work, Cenevre: International Labour Organization, <https://bit.ly/3yCuP5p>, (9 Mayıs 2022).

ILO (2016), Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects, Cenevre: International Labour Organization, <https://bit.ly/3bKM0sm>, (9 Mayıs 2022).

Internetworldstats.com (2022), “World Internet Usage and Population Statistics”, <https://bit.ly/3HD5V8K>, (Eriřim Tarihi: 15 Haziran 2022).

ISOC (1997), “Brief History of the Internet”, <https://bit.ly/3yz9J82>, (Eriřim Tarihi: 15 Eylül 2018).

ITU (2015), “Internet of Things Global Standards Initiative”, <https://bit.ly/3ukYH3K>, (Eriřim Tarihi: 26 Temmuz 2020).

Juniper Research (2020), IoT - The Internet of Transformation 2020, <https://bit.ly/3bJYeI8>, (Eriřim Tarihi: 7 Haziran 2022).

Localiq (2022, 5 Mayıs), “What Happens in an Internet Minute in 2022: 90 Fascinating Online Stats”, <https://bit.ly/3Nhfuv9>, (Eriřim Tarihi: 7 Haziran 2022).

Marin, D. (15 Kasım 2014), “Globalisation and the Rise of Robots”, VoxEU.org, <https://bit.ly/3yfHCcq>, (Eriřim tarihi: 17 Mart 2019).

Mordor Intelligence (2021), “Virtual Reality (VR) Market Size”, <https://bit.ly/3yEAoR1>, (Eriřim Tarihi: 15 Eylül 2021).

OpenCloudManifesto.org (2009), “The open cloud manifesto: A call to action for the worldwide cloud community”, <https://bit.ly/3nyWeif>, (Eriřim Tarihi: 23 Ekim 2018).

Packer, G. (2013, 20 Mayıs), “Change the world: Silicon Valley transfers its slogans —and it’s money— to the realm of politics”, New Yorker, <https://bit.ly/3yfThbg>, (Eriřim Tarihi: 26 Temmuz 2019).

Reimer, J. (2005, 15 Aralık), “Total share: 30 years of personal computer market share figures”, Arstecnica, <https://bit.ly/3ahLCBj/>, (Eriřim Tarihi: 10 Eylül 2018).

Rekabet Kurumu (2019), Rekabet Terimleri Sözlüğü, <https://bit.ly/3Ay0QLM>, (Eriřim Tarihi: 30 Mayıs 2022).

SACOM (2010, 13 Ekim), Workers as Machines: Military Management in Foxconn, <https://bit.ly/3OF8jyh>, (Eriřim Tarihi: 10 Ocak 2019).

Seymour, R. (2012). “We Are All Precarious—On The Concept Of The “Precariat” And Its Misuses”, New Left Project, <https://bit.ly/3P0e7Cp>, (Eriřim Tarihi: 30 Nisan 2022).

Sputnik Türkiye (2018, 11 Mayıs), “İnce: Endüstri 4.0 diyen bir cumhurbaşkanı olacağım”, <https://bit.ly/3bgt6cE>, (Eriřim Tarihi: 8 Ağustos 2018).

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2018), Türkiye’nin Sanayi Devrimi - ‘Dijital Türkiye’ Yol Haritası, <https://bit.ly/3Ouydol>, (Eriřim Tarihi: 14 Mayıs 2022).

T.C. Cumhurbaşkanlığı (2022), “Türkiye’de Uluslararası Doğrudan Yatırım”, <https://bit.ly/3QGlnF2>, (Eriřim Tarihi: 23 Mayıs 2022).

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2022), “Turkuaz Kart”, <https://bit.ly/3qq1N4e>, (Eriřim Tarihi: 23 Temmuz 2022).

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2022, 22 Temmuz), 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2022 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ, Resmî Gazete (Sayı: 31900). Eriřim adresi: <https://bit.ly/3DCjy82>, (Eriřim Tarihi: 1 Ağustos 2022).

T.C. Kalkınma Bakanlığı (2013), Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), <https://bit.ly/3NudsYK>, (Eriřim Tarihi: 4 Haziran 2022).

T.C. Kalkınma Bakanlığı (2015), Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) - Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Program Eylem Planı, <https://bit.ly/3D9vcqI>, (Eriřim Tarihi: 4 Temmuz 2022).

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2019), “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi”, <https://bit.ly/3otEgO>, (Eriřim Tarihi: 30 Haziran 2022).

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2022), “Bakanlığımızın Tarihçesi”, <https://bit.ly/3QfCVaG>, (Eriřim Tarihi: 20 Haziran 2022).

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, (Temmuz 2022), Teknoloji Geliřtirme Bölgeleri İstatistikleri, <https://bit.ly/39H626v>, (Eriřim Tarihi: 10 Ağustos 2022).

T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2019), On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), <https://bit.ly/3A10olk>, (Eriřim Tarihi: 4 Haziran 2022).

Telek, A. (2018, 6 Aralık), “Öfkeliler: Sarı Yelekliler yeni bir sınıf hareketi mi?”, <https://bit.ly/3bMxkcz>, (Erişim Tarihi: 14 Mayıs 2022).

The Economist (2011, 6 Ağustos), “Robots don’t complain - Or demand higher wages, or kill themselves”, <https://econ.st/3R6IMzN>, (Erişim Tarihi: 18 Mayıs 2020).

The New York Times (2013, 12 Kasım), “Trying to Measure the Amount of Information That Humans Create”, <https://nyti.ms/3OzzaLL>, (Erişim Tarihi: 29 Ekim 2018).

The Telegraph (2018, 7 Ocak), "Suicide at Chinese iPhone factory reignites concern over working conditions", <https://bit.ly/3dq5xQf>, (Erişim Tarihi: 20 Nisan 2022).

The Verge (2021), “Mark in the metaverse”, <https://bit.ly/3xVb2wt>, (Erişim Tarihi: 26 Haziran 2022).

TÜBİSAD, Deloitte (2022), Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü - 2021 Pazar Verileri, <https://bit.ly/3PBvWbJ>, (Erişim Tarihi 5 Temmuz 2022)

TÜBİTAK (2016), “Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası”, <https://bit.ly/3JMtJYI>, (Erişim Tarihi: 10 Ağustos 2022).

TÜBİTAK (2022), “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu”, <https://bit.ly/3OZlwSn>, (Erişim Tarihi: 20 Mayıs 2022).

TÜİK İstatistik Veri Portalı (2021), “Genel Nüfus Sayımları, 1927-2000”, <https://bit.ly/3bOtZcH>, (Erişim Tarihi: 25 Mayıs 2022).

TÜİK İstatistik Veri Portalı (2021), “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2020”, <https://bit.ly/3PQ49UA>, (Erişim Tarihi: 25 Mayıs 2022).

TÜİK İstatistik Veri Portalı (2022a), “Temel iş gücü göstergeleri (15+ yaş)”, <https://bit.ly/3zTRrOp>, (Erişim Tarihi: 10 Ağustos 2022).

TÜİK İstatistik Veri Portalı (2022b), “Ücretli çalışan istatistikleri (Ticaret-Hizmet), 2009-2022”, <https://bit.ly/3OyKkjt>, (Erişim Tarihi: 25 Mayıs 2022).

TÜSİAD, Deloitte (2021), Türkiye’de Yazılım Ekosisteminin Geleceği, <https://bit.ly/3zyWuot>, (Erişim Tarihi 5 Temmuz 2022).

U.S. Geological Survey (2017), 2014 Minerals Yearbook - Africa, <https://bit.ly/3IfvVHp>, (Erişim Tarihi: 20 Ocak 2019).

We Are Social, Hootsuite. (2019), “Digital 2019” <https://bit.ly/3NhiPdx>, (Eriřim Tarihi: 7 Haziran 2019)

We Are Social, Hootsuite. (2022). “Digital 2022”, <https://bit.ly/3tZMuBk>, (Eriřim Tarihi: 24 Haziran 2022).

World Bank (2022, 1 Temmuz), “New World Bank country classifications by income level: 2022-2023”, <https://bit.ly/3BjzPvT>, (Eriřim Tarihi: 31 Temmuz 2022)

World Bank Open Data (2022), “Employment in industry (% of total employment)”, <https://bit.ly/3BJ8Zi7>, (Eriřim Tarihi: 31 Temmuz 2022)

World Bank Open Data (2022), “Labor force, total”, <https://bit.ly/3R1o1EB>, (Eriřim Tarihi: 31 Temmuz 2022)

Workspace Design & Build (2017), “What can we learn from Google’s offices about workplace design?”, <https://bit.ly/3yhH2MG>, (Eriřim Tarihi: 28 Nisan 2020).

Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi (2022), <https://bit.ly/3eIjMjL>, (Eriřim Tarihi: 01.08.2022)

EKLER

EK 1 – Türkiye’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Faaliyette Olan Bölgeler)

Sıra No	Teknoloji Geliştirme Merkezinin Adı	Üniversite	Bulunduğu İl	Kuruluş Yılı
1	ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi	ODTÜ	Ankara	2001
2	TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Teknoparkı	TÜBİTAK - TTGV	Kocaeli	2001
3	Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Bilkent Üniversitesi	Ankara	2002
4	GOSB Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Sabancı Üniversitesi	Kocaeli	2002
5	İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi	İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü	İzmir	2002
6	Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Anadolu Üniversitesi	Eskişehir	2003
7	Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Hacettepe Üniversitesi	Ankara	2003
8	İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	İstanbul Üniversitesi	İstanbul	2003
9	İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi	İstanbul Teknik Üniversitesi	İstanbul	2003
10	Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Kocaeli Üniversitesi	Kocaeli	2003
11	Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Selçuk Üniversitesi	Konya	2003
12	Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Yıldız Teknik Üniversitesi	İstanbul	2003
13	Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Akdeniz Üniversitesi	Antalya	2004
14	Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Çukurova Üniversitesi	Adana	2004
15	Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Erciyes Üniversitesi	Kayseri	2004
16	Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Karadeniz Teknik Üniversitesi	Trabzon	2004
17	Erzurum Ata Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Atatürk Üniversitesi	Erzurum	2005
18	Göller Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Süleyman Demirel Üniversitesi	Isparta	2005
19	Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Mersin Üniversitesi	Mersin	2005
20	Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Uludağ Üniversitesi	Bursa	2005

21	Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Ankara Üniversitesi	Ankara	2006
22	Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Gaziantep Üniversitesi	Gaziantep	2006
23	Cumhuriyet Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Cumhuriyet Üniversitesi	Sivas	2007
24	Dicle Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Dicle Üniversitesi	Diyarbakır	2007
25	Fırat Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Fırat Üniversitesi	Elâzığ	2007
26	Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Gazi Üniversitesi	Ankara	2007
27	Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Pamukkale Üniversitesi	Denizli	2007
28	ASO Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi	TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi	Ankara	2008
29	Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Sakarya Üniversitesi	Sakarya	2008
30	Tokat Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Gaziosmanpaşa Üniversitesi	Tokat	2008
31	Trakya Üniversitesi Edirne Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Trakya Üniversitesi	Edirne	2008
32	Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Boğaziçi Üniversitesi	İstanbul	2009
33	Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Abant İzzet Baysal Üniversitesi	Bolu	2009
34	İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi	İstanbul Ticaret Üniversitesi	İstanbul	2009
35	Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Dumlupınar Üniversitesi	Kütahya	2009
36	Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi	İnönü Üniversitesi	Malatya	2009
37	Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Ondokuz Mayıs Üniversitesi	Samsun	2009
38	Düzce Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Düzce Üniversitesi	Düzce	2010
39	Harran Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Harran Üniversitesi	Şanlıurfa	2010
40	Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Onsekiz Mart Üniversitesi	Çanakkale	2011
41	Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Sütçü İmam Üniversitesi	Kahramanmaraş	2011
42	Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Gebze Teknik Üniversitesi	Kocaeli	2011
43	Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Namık Kemal Üniversitesi	Tekirdağ	2011
44	Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Celal Bayar Üniversitesi	Manisa	2012
45	Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Hitit Üniversitesi	Çorum	2012
46	İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı Teknoloji Geliştirme Bölgesi	İzmir Ekonomi Üniversitesi	İzmir	2012
47	Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Yüzüncü Yıl Üniversitesi	Van	2012
48	Bozok Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Bozok Üniversitesi	Yozgat	2013
49	Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Dokuz Eylül Üniversitesi	İzmir	2013

50	Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Kırıkkale Üniversitesi	Kırıkkale	2013
51	Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi -BAKA Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi	Burdur	2013
52	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi	Niğde	2013
53	Ankara Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Yıldırım Beyazıt Üniversitesi	Ankara	2014
54	Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Balıkesir Üniversitesi	Balıkesir	2014
55	Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Ege Üniversitesi	İzmir	2014
56	Hatay Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Mustafa Kemal Üniversitesi	Hatay	2014
57	Marmara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Marmara Üniversitesi	İstanbul	2014
58	OSTİM Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Ankara - Hacettepe - Atılım - Çankaya - Başkent - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversiteleri	Ankara	2014
59	Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Afyon Kocatepe - Uşak Üniversiteleri	Afyon / Uşak	2015
60	Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi	Karaman	2015
61	Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Selçuk- Necmettin Erbakan-Aksaray- Karamanoğlu Mehmet Bey -KTO Karatay Üniversiteleri	Konya	2015
62	Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi	Muğla	2015
63	Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Adnan Menderes Üniversitesi	Aydın	2016
64	Batman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Batman Üniversitesi	Batman	2017
65	Gaziantep OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Hasan Kalyoncu Üniversitesi	Gaziantep	2017
66	Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Karabük Üniversitesi	Karabük	2017
67	Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi - Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi	Osmaniye	2017
68	Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Bülent Ecevit Üniversitesi	Zonguldak	2017
69	Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Boğaziçi Üniversitesi	İstanbul	2018
70	Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Gebze Teknik Üniversitesi	Kocaeli	2018
71	İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	İstanbul Medeniyet Üniversitesi	İstanbul	2018
72	İstanbul Sebhattin Zaim Teknoloji Geliştirme Bölgesi	İstanbul Sebhattin Zaim Üniversitesi	İstanbul	2018
73	Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	Nevşehir	2018
74	Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Kastamonu Üniversitesi	Kastamonu	2018
75	Mersin Tarım Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Mersin Üniversitesi	Mersin	2018

76	Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti	Sağlık Bilimleri Üniversitesi	İstanbul	2018
77	İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	İskenderun Teknik Üniversitesi	Hatay	2019
78	Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - Türk-Alman Üniversitesi	Rize / İstanbul	2019
54	Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Balıkesir Üniversitesi	Balıkesir	2014
55	Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Ege Üniversitesi	İzmir	2014
56	Hatay Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Mustafa Kemal Üniversitesi	Hatay	2014
57	Marmara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Marmara Üniversitesi	İstanbul	2014
58	OSTİM Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Ankara - Hacettepe - Atılım - Çankaya - Başkent - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversiteleri	Ankara	2014
59	Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Afyon Kocatepe - Uşak Üniversiteleri	Afyon / Uşak	2015
60	Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi	Karaman	2015
61	Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Selçuk- Necmettin Erbakan-Aksaray-Karamanoğlu Mehmet Bey -KTO Karatay Üniversiteleri	Konya	2015
62	Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi	Muğla	2015
63	Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Adnan Menderes Üniversitesi	Aydın	2016
64	Batman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Batman Üniversitesi	Batman	2017
65	Gaziantep OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Hasan Kalyoncu Üniversitesi	Gaziantep	2017
66	Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Karabük Üniversitesi	Karabük	2017
67	Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi - Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi	Osmaniye	2017
68	Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Bülent Ecevit Üniversitesi	Zonguldak	2017
69	Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Boğaziçi Üniversitesi	İstanbul	2018
70	Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Gebze Teknik Üniversitesi	Kocaeli	2018
71	İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	İstanbul Medeniyet Üniversitesi	İstanbul	2018
72	İstanbul Sebahattin Zaim Teknoloji Geliştirme Bölgesi	İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi	İstanbul	2018
73	Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	Nevşehir	2018
74	Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Kastamonu Üniversitesi	Kastamonu	2018
75	Mersin Tarım Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Mersin Üniversitesi	Mersin	2018

76	Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti	Sağlık Bilimleri Üniversitesi	İstanbul	2018
77	İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	İskenderun Teknik Üniversitesi	Hatay	2019
78	Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - Türk-Alman Üniversitesi	Rize / İstanbul	2019
79	Teknohab Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Gazi Üniversitesi	Ankara	2018
80	Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Bursa Teknik Üniversitesi	Bursa	2020

Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, (Temmuz 2022), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İstatistikleri, <https://bit.ly/39H626v>, (Erişim Tarihi: 10 Ağustos 2022)

EK 2 – Türkiye’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Altyapı Çalışmaları Devam Eden Bölgeler)

Sıra No	Teknoloji Geliştirme Merkezinin Adı	Üniversite	Bulunduğu İl	Kuruluş Yılı
1	Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Akdeniz Üniversitesi - Antalya Bilim Üniversitesi	Antalya	2018
2	Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Çankırı Karatekin Üniversitesi	Çankırı	2018
3	Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Kırklareli Üniversitesi	Kırklareli	2018
4	ASBÜ Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi	Ankara	2019
5	Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Giresun Üniversitesi	Giresun	2019
6	Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Abdullah Gül Üniversitesi	Kayseri	2020
7	Yalova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Yalova Üniversitesi	Yalova	2020
8	Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi	İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi	İstanbul	2021
9	Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Aksaray Üniversitesi	Aksaray	2021
10	Teknogü Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TTGB)	Eskişehir Osmangazi Üniversitesi	Eskişehir	2021
11	Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi - ADYÜ Teknokent	Adıyaman Üniversitesi	Adıyaman	2021
12	Biruni Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Biruni Üniversitesi	İstanbul	2021
13	Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Yıldırım Beyazıt Üniversitesi	Ankara	2022
14	İTÜ Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi	İstanbul Teknik Üniversitesi	İstanbul	2022

Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, (Temmuz 2022), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İstatistikleri, <https://bit.ly/39H626v>, (Erişim Tarihi: 10 Ağustos 2022)

EK 3 – NACE Rev.2 - Ekonomik Faaliyet Sınıflaması (J- Bilgi ve İletişim)

KOD	TANIM
58	Yayımcılık faaliyetleri
58.1	Kitapların, süreli yayınların yayımlanması ve diğer yayımcılık faaliyetleri
58.11	Kitap yayımı
58.11.01	Kitap yayımı (broşür, risale, ansiklopedi vb. dahil; çocuk kitaplarının, ders kitaplarının ve yardımcı ders kitaplarının yayımlanması hariç)
58.11.03	Çocuk kitaplarının yayımlanması
58.11.04	Ders kitaplarının ve yardımcı ders kitaplarının yayımlanması (sözlük, atlas, grafikler, haritalar vb. dahil)
58.12	Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması
58.12.01	Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması (telefon rehberleri, iş ve ticaret rehberleri, belediye ve şehir rehberleri, vb.)
58.13	Gazetelerin yayımlanması
58.13.01	Gazetelerin yayımlanması (haftada en az dört kez yayımlananlar) (reklam gazeteleri dahil)
58.14	Dergi ve süreli yayınların yayımlanması
58.14.02	Eğitime destek amaçlı dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az yayımlananlar)
58.14.03	Bilimsel, teknik, kültürel vb. dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az yayımlananlar)
58.14.90	Diğer dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az yayımlananlar) (çizgi roman, magazin dergileri vb.)
58.19	Diğer yayıncılık faaliyetleri
58.19.04	Değerli kağıtların yayımlanması faaliyetleri (pul, tahvil, hisse senedi, bono veya senet vb. değerli kağıtlar)
58.19.90	Bys. diğer yayıncılık faaliyetleri (kartpostal, tebrik kartları vb. ile katalog, poster, reklam materyali vb.)
58.2	Yazılım programlarının yayımlanması
58.21	Bilgisayar oyunlarının yayımlanması
58.21.01	Bilgisayar oyunlarının yayımlanması
58.29	Diğer yazılım programlarının yayımlanması
58.29.01	Diğer yazılım programlarının yayımlanması
59	Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyeti, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri
59.1	Sinema filmi, video ve televizyon programı faaliyetleri
59.11	Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri
59.11.03	Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri (belgesel yapım faaliyeti dahil)
59.12	Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri
59.12.01	Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri (ses-görüntü redaksiyonu, asıl kopyaların aktarımı, renk düzeltme, sayısal iyileştirme, görsel efekt, animasyon, alt yazı, başlıklandırma, grafik, vb. işler)
59.13	Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleri
59.13.02	Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleri (film hakları ve gelirleri için lisanslama hizmetleri, çalışmaların gösterimi, yayımlanması ve kiralanması için izin verilmesi, elde edilen gelirlerin dağıtılması vb.)
59.14	Sinema filmi gösterim faaliyetleri

59.14.02	Sinema filmi gösterim faaliyetleri
59.2	Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri
59.20	Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri
59.20.01	Müzik yayıncılığı faaliyetleri (basılı müzik notaları, elektronik formdaki müzikal besteler, müzikal ses diskleri, indirilebilir müzikler vb.)
59.20.02	Ses kayıt ve canlı kayıt faaliyetleri (seslerin, sözlerin ve müziğin ses kayıt stüdyosunun özel teknik ekipmanları kullanılarak kaydedilmesi ile konferans, seminer, konser vb. canlı etkinliklerde yapılan kayıt hizmetleri vb.)
59.20.03	Orijinal ses kayıtlarını kullanım hakkı için lisanslama faaliyetleri
59.20.06	Radyo programı yapıcılık faaliyetleri
60	Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri
60.1	Radyo yayıncılığı
60.10	Radyo yayıncılığı
60.10.09	Radyo yayıncılığı (radyo yayın stüdyoları vb.)
60.2	Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
60.20	Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
60.20.01	Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
61	Telekomünikasyon
61.1	Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
61.10	Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
61.10.15	Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri (kablolu ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması hariç)
61.10.17	Kablolu ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması
61.2	Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri
61.20	Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri
61.20.02	Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri (kablosuz ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması ve uydu üzerinden yapılanlar hariç)
61.20.03	Kablosuz ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması
61.3	Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
61.30	Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
61.30.01	Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
61.9	Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
61.90	Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
61.90.04	Telekomünikasyon uygulamalarına yönelik radar istasyonlarının işletilmesi
61.90.05	İnternet kafelerin faaliyetleri
61.90.07	Telekomünikasyon hizmeti yeniden satıcılarının faaliyetleri
61.90.90	Bys. diğer telekomünikasyon faaliyetleri (uydudan izleme, iletişim telemetresi vb. uzmanlık gerektiren telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması, çevrim içi internet erişimi sağlanması, VOIP sağlanması, vb.)
62	Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
62.0	Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
62.01	Bilgisayar programlama faaliyetleri
62.01.01	Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb.)
62.02	Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
62.02.01	Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.)
62.03	Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri

62.03.01	Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
62.09	Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
62.09.01	Bilgisayarları felaketten kurtarma ve veri kurtarma faaliyetleri
62.09.02	Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (kişisel bilgisayarların ve çevre birimlerinin kurulumu, yazılım kurma vb.)
63	Bilgi hizmet faaliyetleri
63.1	Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları
63.11	Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler
63.11.08	Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler (veri girişi, verinin işlenmesi, özel raporların oluşturulması, depolanması, vb.)
63.12	Web portalları
63.12.01	Web portalı faaliyetleri
63.9	Diğer bilgi hizmet faaliyetleri
63.91	Haber ajanslarının faaliyetleri
63.91.01	Haber ajanslarının faaliyetleri (medya için haber, resim ve röportaj tedarik eden haber bürosu ve haber ajanslarının faaliyetleri)
63.99	Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri
63.99.01	Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri (bilgi araştırma hizmetleri, gazete kupürleri hizmetleri vb.)

Kaynak: TÜİK Sınıflama Sunucusu (2022), “NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2022”, <https://bit.ly/3cG5r6m>, (Erişim Tarihi: 25 Haziran 2022).